

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revuelurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES Nov - 2023

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

- Europe
- Afrique
- Amériques
- Asie

DOSSIER I: Afrique / Lettres - Langues - Arts

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol.1 No 3
Nov - 2023

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 1N° 3/ Novembre 2023

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 1/Afrique : Lettres- Langues- Arts

Sous la Direction de : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S
/
M
O
N
D
E

Equipe technique

Mise en page : A. D. KPATI

Marquette et illustration : Honorine KELEBOU

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin
- DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VI
« <i>Tensions linguistiques dans la langue de l'écrivain en Afrique subsaharienne</i> » _ Achille Cyriac ASSOMO -----	08
<i>Usage des langues africaines et des parlers émergents en contexte de bilinguisme officiel (français-anglais)</i> _ Achille FOSSI -----	25
« <i>Refutativité - falsifiabilité dans le proverbe et quête de la vérité constructive chez Jean-Marie Adiaffi dans le discours romanesque</i> » _ Adama DEMBELE & Youssouf SYLLA -----	49
<i>De l'exil à la reconstruction identitaire féminine dans le corps de ma mère de Fawzia Zouari et des pierres dans ma poche de Kaouther Adimi</i> _ Alvine Nadia LAONÉ -----	70
<i>Étude morphosyntaxique et sémantique de quelques surnoms lyèla</i> _ BADO Ayassan -----	87
<i>La frugalite chez montesquieu : un paradigme vertueux contre la crise environnementale</i> _ Drissa Jack YEO -----	99
<i>De la nécessité de l'usage de la parole explicite dans les actes de langage de JOHN R. SEARLE</i> _ Franck Viviane BEUGRE -----	119
<i>L'innovation lexicale dans la téléphonie mobile : analyse lexico-sémantique des éléments de messagerie chez Airtel et Moov au Niger</i> _ Hamadou DAOUDA -----	135
<i>Roman africain et intimisme écologique en récit : herméneutique d'une écofiction perspectiviste dans en compagnie des hommes de Véronique Tadjou</i> _ Jean-Jacques Koffi KASSI -----	155
<i>Rapport à la langue d'origine chez les descendants de migrants burkinabè en Côte d'Ivoire</i> _ Jérémie POGOROWA -----	171
<i>La question de l'image dans les textes oraux africains</i> _ Lou Foua Ines Elodie HUE -----	193
<i>Analyse de quelques tendances syntaxiques et morphosyntaxiques dans le fulfulde du Jehri¹</i> _ Mamadou DIALLO -----	219

<i>Dérivation verbale : la preuve de la monosyllabicité Des verbes simples en abidji</i> _ Marie Solange A. AKALÉ -----	236
<i>Actes de langage et engagement discursif dans aux miradors de l'espérance de Jacques Prosper Bazié</i> _ Parfait ILBOUDO -----	256
<i>L'hétérolinguisme dans le discours romanesque, un choix assumé : l'exemple de branle-bas en noir et blanc de Mongo Béti</i> _ Hamamata CAMARA & Péda Roger TOURE -----	276
<i>Motifs d'utilisation d'internet, addiction à internet et résultats scolaires chez des élèves filles de troisième en Côte d'Ivoire</i> _ Toblegnon Alex Charles, PONDE et Al. -----	294
<i>Choix de la langue médium en contexte bilingue : pour une "désethnicisation" de nos langues nationales</i> _ Victor YAMEOGO ----	312
<i>La littérature orale dans une civilisation technicienne pour quoi faire ? : cas du conte, de la légende, de l'épopée et du mythe</i> _ Yacouba FANNY ----	333
<i>L'augment dans les langues bantoues du nord-ouest : le cas des dialectes fang</i> _ Yolande NZANG BIE -----	347
<i>La médiation en sante. Genèse, définitions et théories à partir de la littérature francophone</i> _ Barkissou YOROU & N'koué Emmanuel SAMBIENI ----	365
<i>L'impact des réformes de l'orthographe sur les habitudes linguistiques : une analyse scientifique</i> _ Youssef DIAKITE -----	386
<i>The syntactic computation of the laali Noun phrase</i> _ Robson Perrin MBERI NGAKALA et Al. -----	403
<i>Les procédés de création du lexique lithique disparu de la langue ncàm (bassar, TOGO) : une approche morphosémantique</i> _ Gbandi ADOUNA ---	426
<i>Nuances of language of credits</i> _ Minata KONE -----	451

Liste des auteurs

Achille Cyriac ASSOMO, *Université de Bamenda / Cameroun*_
assomocyriacachille@gmail.com

Achille FOSSI, *Université de Yaoundé I/ Cameroun & Université York/ Canada*_
afossi12@gmail.com

Adama DEMBELE & Youssouf SYLLA, *Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP) / Côte d'Ivoire*_
adamadembele414@gmail.com & Yossefsylla13gmail.com

Alvine Nadia LAONÉ, *Université de Bertoua & École Normale Supérieure de Bertoua / Cameroun*_
lalvinenadia@gmail.com

Ayassan BADO, *Université Norbert ZONGO, Koudougou / Burkina Faso*_
ayassanbado3@gmail.com

Drissa Jack YEO, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*_
djackyeo@gmail.com

Franck Viviane BEUGRE, *Université félix Houphouët-boigny, Abidjan / Côte d'Ivoire*_
vbeugre@yahoo.fr

Hamadou DAOUDA, *Université Abdou Moumouni, Niamey / Niger*_
hamdaouda@yahoo.fr

Jean-Jacques Koffi KASSI, *Université Alassane Ouattara (Bouaké) / Côte d'Ivoire*_
jjkasskoff@gmail.com

Jérémie POGOROWA, *Université Saint Thomas d'Aquin (USTA) Ouagadougou / Burkina Faso*_
pogorowa.jp@gmail.com

Lou Foua Ines Elodie HUE, *Université Félix Houphouët Boigny de Cocody- Abidjan / Côte d'Ivoire*_
hueines@gmail.com

Mamadou DIALLO, *Université Gaston Berger de Saint-Louis / Sénégal*_
mamadou.diallo@ugb.edu.sn

Marie Solange A. AKALÉ, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*_
solangeakale@gmail.com

Parfait ILBOUDO, *Université Norbert Zongo – Koudougou / Burkina Faso*_
leprofilparfait@yahoo.fr

Hamamata CAMARA & Péda Roger TOURE, *Université Félix Houphouët- Boigny (Abidjan) / Côte d'Ivoire*_
hamamatacamara@gmail.com & pedatoure44@gmail.com

Toblegnon Alex Charles, PONDE ; Kouakou Bruno, KANGA & Amidou, OUATTARA, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire* _ alextoblegnon@gmail.com, brkanga@yahoo.com & amid.ouattara@yahoo.fr

Victor YAMEOGO, *École Normale Supérieure (ENS) / Burkina Faso* _ yameogo_bf@yahoo.fr

Yacouba FANNY, *Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo / Côte d'Ivoire* _ Yacoubafanny75@gmail.com

Yolande NZANG BIE, *Université Omar Bongo, Libreville / Gabon* _ yolnzang@yahoo.fr

Barkissou YOROU & N'koué Emmanuel SAMBIENI, *Université de Parakou / Bénin* _ ybarkissou@gmail.com & esambieni@yahoo.fr

Youssef DIAKITE, *Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako / Mali* _ diakyousseuf@gmail.com

Robson Perrin MBERI NGAKALA, KIBA NGAPOULA & Yvon-Pierre NDONGO-IBARA, *Université Marien Ngouabi / Congo Brazzaville* _ robsonngakala@.com, kibangapoula@yahoo.fr & yvon.ndongo-ibara@umng.cg

Gbandi ADOUNA, *Université de Kara, Kara / Togo* _ adounaino100@yahoo.fr

Minata KONE, *Université Félix Houphouët Boigny Abidjan / Côte d'Ivoire* _ Koneminata1@yahoo.fr

« Tensions linguistiques dans la langue de l'écrivain en Afrique subsaharienne »

Achille Cyriac ASSOMO

*Chargé de Cours à l'École normale supérieure (E.N.S.), Bamili
Université de Bamenda-Cameroun
assomocyriacachille@gmail.com*

Résumé

Décrite par la critique comme la langue française de l'écrivain africain (J-C. Blachère,1993), la pratique linguistique des producteurs de l'Afrique subsaharienne est le lieu de tensions linguistiques internes significatives. Distincte de ce qui a été défini comme le français d'Afrique et qui se rapporte au français de la praxis, cette langue de l'écrivain africain accuse du phénomène de changements linguistiques dans son actualisation aussi bien dans les œuvres de plusieurs producteurs que dans celles d'un même producteur. Correspondant à l'imaginaire des langues (M. Dollé,2001) et autres représentations linguistiques (L-J. Calvet,1996), cette langue qui se nourrit à la fois de mimésis linguistique, d'hybridité linguistique, et de variance (L. Gauvin,2004), présente un caractère pluriel, multiple qui révèle l'inexistence d'une théorie cohérente et consensuelle de sa construction. Cette analyse vise à montrer, à partir de la démarche de la linguistique comparative d'Antoine Meillet (1921) réadaptée, que le caractère pluriel du français de l'écrivain africain est préjudiciable à son existence, à son statut, à sa pertinence et pose la nécessité de sa normalisation, de sa codification et de sa systématisation en vue de sa généralisation.

Mots-clés : codification, normalisation, systématisation, généralisation

Introduction

Pratiquée dans leurs œuvres par les auteurs-phares de toutes les générations littéraires africaines depuis la décennie 60, ce qu'il convient d'appeler le "français de l'écrivain africain" constitue une variété à part entière. À en croire Atibakwa Baboya (2004), « c'est en analysant le roman de l'écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma, *Les Soleils des indépendances*, que Gassama(1995) a révélé ce qu'on peut appeler la langue de l'écrivain en Afrique noire»¹.

¹ p.230.

Décrite par Gauvin (2004) comme « une langue libre et libertaire tablant sur toutes les virtualités du français »¹, cette “langue de l’écrivain africain” se définit par la variance, la mimesis linguistique, et des effets hétérolingues moyennant lesquels ces écrivains adoptent « une attitude de doute et de défiance » vis-à-vis de la norme centriste du français hexagonal. Caractéristique de l’impureté dans le sens que Guy Scarpetta (1985) donne à ce concept, cette ”langue de l’écrivain africain“ est le lieu d’une différenciation à travers diverses générations littéraires, divers auteurs et diverses œuvres d’un même auteur. Cette différenciation inappropriée d’une variété de langue en construction se situe au-delà du phénomène d’individuation en rapport avec le style et pose le problème de sa codification et de sa normalisation indispensable à sa généralisation.

Comment le français de l’écrivain africain se diversifie-t-il à travers les œuvres d’un même auteur ? Quelle en est l’impact sur son statut et sur sa pertinence ? Comment assurer sa stabilité ? tel est le questionnement qui sous-tend cette analyse.

Nous aurons recours à l’approche méthodologique de la linguistique comparative qui opère une comparaison entre les différents états d’une même langue ou entre les langues différentes issues d’un même ancêtre et qui se définit par « la notion de forme grammaticale », celle de « type linguistique » et celle de « changement systématique » telle que théorisée par Antoine Meillet (1921). Dans cette analyse, la comparaison portera sur les différentes variantes de la langue d’un même écrivain africain. L’analyse va s’appuyer sur les œuvres de Kourouma, et sur celles de Sony Labou Tansi.

1. Constances et/ou contraintes de la langue française de l’écrivain africain

Construite au fil des générations littéraires par élaboration et mise en œuvre d’un ensemble de « stratégies de détour et de contestation » du discours puriste et essentialiste du français hexagonal, la langue pratiquée par l’écrivain africain est sous-tendue

¹ p.263.

par une lutte symbolique et idéologique. À en croire Bourdieu (1982) « Les luttes qui opposent les écrivains sur l'art d'écrire légitime, contribuent, par leur existence même, à produire la langue légitime, définie par la distance qui la sépare de la langue « commune » et la croyance dans sa légitimité. »¹ L'opportunité de la langue de l'écrivain africain s'impose ainsi comme une nécessité de juguler le sentiment d'illégitimité linguistique induit par une langue française absolutiste et endocentrique pour accéder à un sentiment de légitimité par la légitimation d'une langue décentrée qui prend en compte la pensée et les mythes africains.

Les réflexions sur cette langue française qui interagit avec la pensée africaine (Dollé, 2001) ont laissé émerger dans le champ de la critique des concepts comme la déterritorialisation (Guatari et Deleuze) la malinkisation (Kourouma), la tropicalisation (Sony Labou Tansi), la négriification (Blachère), le décentrement (Beniamino), l'intranquillité (Gauvin), l'appropriation-adaptation (Caitucoli) qui viennent surévaluer la distanciation et la différenciation sans garantir l'unicité et l'uniformité. Définissant le français de l'écrivain francophone en général et africain en particulier, tous ces concepts subsument un certain nombre de stratégies textuelles et de mécanismes structuraux qui tendent à constituer des constances et des contraintes de cette variété de langue.

1.1. Le métissage linguistique

Constance éminente du français de l'écrivain africain, le métissage linguistique correspond à l'hybridité linguistique et à l'hétéroglossie pour récuser la thèse de l'homogénéité et de l'absolutisme du français hexagonal. Matérialisant le phénomène de contacts linguistiques dans l'œuvre en contexte d'interculturalisme, il se rapporte à un travestissement des paliers de la langue d'écriture par une intrusion illégitime des structures de la langue identitaire de l'écrivain. Déterminée par la nature bilingue ou polyglotte de l'écrivain africain à l'identité fragmentée, cette stratégie s'élabore dans les œuvres à travers divers procédés linguistiques comme les

¹ p.33.

xénismes, l’alternance codique, les calques d’expression, les calques traductionnels, la proverbialisation, la transposition et la traduction.

Analysant le phénomène de métissage linguistique dans les œuvres des producteurs africains, Atibakwa (2004) pose le postulat de l’existence d’un « dialogue mental entre les langues de l’auteur. »¹

Si l’on retrouve cette stratégie textuelle actualisée à des degrés divers et en combinaison avec d’autres stratégies dans les œuvres de Kourouma et dans celles de Sony Labou Tansi, cette actualisation n’aboutit pas fatalement à un même état du “français de l’écrivain africain” à travers les œuvres d’un même auteur ou même de ces différents auteurs. Cet état de fait peut conduire à s’interroger sur la pertinence de cette stratégie textuelle donc l’actualisation mécanique devrait conduire à la production d’une langue de ”l’écrivain africain“ uniforme. L’actualisation d’une même stratégie textuelle par un même auteur dans diverses œuvres qui aboutit à la production d’une langue plurielle de l’écrivain africain est de nature à remettre en question non seulement la stratégie en soi, mais encore et surtout cette variété de langue elle-même.

1.2. Effets de réel et/ou mimesis linguistique

Si le métissage linguistique s’affirme comme l’apanage des producteurs des champs littéraires francophones en général et africains en particulier du fait de leur nature bilingue, il en va autrement de la mimesis linguistique qui s’observe également chez les écrivains du champ littéraire de l’hexagone. Cette stratégie textuelle dont les procédés linguistiques inhérents sont récurrents dans les œuvres des écrivains africains tend à constituer l’habitus de ces écrivains. Justifiable de la quête du réalisme linguistique dans les œuvres, elle se rapporte à la stylisation des langages sociaux dans l’œuvre qui surévalue la corrélation entre la langue et l’appartenance sociologique et socio-professionnelle du locuteur. Elle est relative à la diversification des langages qui est fonction de la diversité des strates sociales et des professions des locuteurs. L’œuvre de l’écrivain africain devient ainsi «la diversité sociale de langages,

¹ p.228.

parfois de langues et de voix individuelles, diversité littérairement organisée. »¹ (Bakhtine, 1978).

La mimésis linguistique se fonde donc sur le concept bakhtinien d'hétérologie en tant que diversité de registres de langue. On sait à la suite de Noumssi (2005) que « Le concept de registre renvoie à une actualisation spécifiquement linguistique d'un ensemble plus ou moins complexe de contingences para ou extra-linguistiques (géographie, sociologie, discours spécialisé). De surcroît, chaque registre se trouve traversé par le procès de normalisation à travers une opération qui le dichotomise en formel et en libre. »²

Parmi les procédés linguistiques ressortis à la mimesis linguistique, se trouve en bonne place le transcodage. Il s'agit ici de la transcription de l'oralité dans la langue d'écriture qui a été définie par le concept d'hétérolinguisme générique. Maurice Houis (1980) nous renseigne que « l'oralité est la propriété d'une communication réalisée sur la base privilégiée d'une perception auditive du message. »³. Ce procédé linguistique participe d'une mise en évidence de l'identité culturelle du locuteur.

L'enchâssement et le collage constituent également deux procédés linguistiques ressortis au mimétisme linguistique. Fondés sur le principe de polyphonie et de dialogisme, ces deux procédés induisent une variation des langages actoriaux et auctoriaux dans les œuvres des producteurs africains. Il s'opère une différenciation du langage de l'auteur et de celui de chaque acteur du discours rapporté. L'autre procédé du ressort de la mimésis qui mérite d'être souligné est la transposition.

L'actualisation de la mimésis linguistique, à travers ses différents procédés, dans les différentes productions des écrivains africains est loin de garantir une langue de l'écrivain africain stable et uniforme. Si cette stratégie semble identique d'une œuvre d'un auteur à une autre, et si les procédés semblent similaires, l'état du français pratiqué par l'écrivain présente une forte différenciation dans son assise lexicale et morphosyntaxique. Il s'observe soit une

¹ p.88.

² p.117.

³ p.12.

tendance à la radicalisation du décentrement qui pousse la transgression, la licence ou la subversion à l'extrême, vers l'excentrement ; soit une tendance à l'assimilation graduelle, à l'observance de la norme centriste qui fait basculer la "langue de l'écrivain africain" dans le classicisme. Cet état de fait peut conduire à analyser la stratégie textuelle de mimésis linguistique en termes de degrés ou de variantes chez un même écrivain.

1.3. Fiction linguistique et variance

Outre le métissage linguistique et la mimésis linguistique, la "langue française de l'écrivain africain", analysée comme une variété distincte du français de la praxis et pratiquée exclusivement dans l'imaginaire littéraire, se caractérise par la variance. Véritable aventure verbale de l'écrivain francophone en général et africain en particulier, la variance réfère à l'invention absolue dans le langage. Elle consiste dans la construction d'une langue totalement fictive qui se démarque aussi bien du français hexagonal que de la langue décentrée, hybride, obtenue par une saine appropriation-adaptation ou par une déconstruction logique ou intelligible du français hexagonal. La variance se fonde sur le ludisme et la fantaisie dans une création lexicale qui transgresse outrancièrement la norme lexicologique du néologisme. Il s'ensuit la création de nouveaux mots sur la base de principes totalement insolites et arbitraires pour la désignation des référents étranges et non attestés. Cette fiction linguistique a partie liée avec la représentation de la langue par l'écrivain africain soucieux de récuser tout discours puriste et essentialiste du français hexagonal. On sait à la suite de Louis-Jean Calvet (1996) que « les représentations sont constituées par l'ensemble des usages, des positions idéologiques, des croyances qu'ont les locuteurs au sujet des langues en présence et des pratiques linguistiques, les leurs et celles des autres »¹.

En réalité, la langue fictive issue de la variance remet en cause la prétention de la mimésis linguistique de surévaluer une identité linguistique différentielle en prenant à partie la référence ou la structure linguistique et sociolinguistique authentique du pays de

¹ p.21.

l'auteur. L'invention est privilégiée à la transposition ou à l'enchâssement des parlers attestés des locuteurs africains. Lise Gauvin (2000) fait observer « Par fiction linguistique, j'entends ici un langage qui permet à l'écrivain – et par conséquent au lecteur – d'échapper à l'illusion de transparence amenée par les fameux « effets de réels » et de constater que les signes de l'identité et de la différence sont d'abord affaire d'invention et de variance.»¹

La variance en tant que stratégie textuelle inhérente au “français de l'écrivain africain” s'exprime moyennant divers procédés linguistiques du ressort de la néologie. Notamment la composition lexicale transgressive qui se situe à la marge de la norme lexicologique, l'extension et la restriction de sens, le changement de connotation ou de dénotation, le changement du domaine d'emploi, le changement de collocation, la modification des stéréotypes et autres parémies.

À l'exemple des autres stratégies textuelles inhérentes au français pratiqué par les producteurs africains, la variance ne conduit nullement, dans son actualisation, à la production d'un état de langue stable et uniforme à travers les œuvres d'un même auteur. Le constat qui s'impose est le caractère dynamique, transformationnel et variationnel de la langue de l'écrivain africain à travers les œuvres d'un même auteur en dépit de l'actualisation des procédés linguistiques identiques du ressort de la variance.

Ce qui a été identifié comme la ”langue de l'écrivain africain” “apparaît donc comme une langue dont la construction et la structuration reposent sur des stratégies textuelles et des mécanismes structuraux bien identifiés. La difficulté pour les auteurs à reproduire cette langue de manière identique à travers leurs œuvres conduit à s'interroger sur l'inexistence d'un ensemble de lois et de règles objectives et prescriptives dont l'observance peut générer à chaque fois une “langue de l'écrivain africain” identique à travers les œuvres. Cette inexistence d'un système fonctionnel éclairé et d'une codification laisse peser un soupçon ou une suspicion sur cette langue de l'écrivain qui semble en fin de compte accidentelle, conjoncturel,

¹ p.122.

contingente et hasardeuse, au gré de la fantaisie de chaque écrivain à travers ses œuvres.

2. Changements linguistiques entre les œuvres d'un même producteur

Une approche comparative du français pratiqué par Kourouma et Sony Labou Tansi dans deux œuvres de chacun de ces écrivains africains, produites à des périodes différentes, conduit à établir l'inexistence de stabilité et d'uniformité. Bien que chacun de ces producteurs semblent actualiser, à des degrés divers, des stratégies textuelles identiques, "la langue de l'écrivain africain" produite est loin d'être identique. Cette différenciation constante et ce flottement révèlent l'inexistence d'une théorie éclairée et d'un système de règles bien définies pouvant conduire à générer une langue identique à travers les œuvres. Cet état de fait se veut préjudiciable au statut de la langue de l'écrivain africain qui manque de doctrine et de grammaire.

2.1. Différenciation de la langue d'écriture de Kourouma

Une comparaison entre la "langue de l'écrivain africain" pratiquée par Kourouma dans son roman *Les Soleils des indépendances* (désormais *LSI*) publié en 1970 et celle pratiquée dans son roman *Allah n'est pas obligé* (désormais *ANO*) publié en 2000 laisse enregistrer de nombreuses discordances. En effet, aussi bien la configuration globale de cette langue dans l'un et l'autre de ces deux romans que les stratégies structurelles qui lui sont inhérentes tendent vers une discordance dans les deux romans. Il s'agit, non pas d'un simple changement de style déterminé par le choix des procédés et l'individuation, mais d'une transformation de la variété de langue identifiée comme la "langue de l'écrivain africain". Il s'ensuit la construction de deux états de la langue de l'écrivain africain chez ce même auteur. Si Kourouma a clairement défini, dans ses discours épilinguistiques, son projet esthétique d'appropriation-adaptation de la langue française qu'il a nommé la malinkisation du français, et s'il a énoncé sa théorie, force est de constater que cette théorie ne conduit nullement à la production d'un état de langue identique dans les deux romans suscités. On peut dès lors s'interroger sur la pertinence, sur

la rigueur et sur l'objectivité d'une telle théorie et corrélativement sur le statut et l'opportunité même du "français de l'écrivain africain" chez Kourouma.

Dans *LSI*, l'état de "langue de l'écrivain africain" pratiquée par le romancier présente une distanciation et une défiance relative d'avec le français légitime. La prise de liberté vis-à-vis de la norme centriste du français hexagonal reste timide et très prudente. Si la langue est loin d'afficher une facture classique, elle n'accuse pas non plus une rupture radicale et prégnante avec la langue classique. Si le romancier n'accuse plus manifestement du sentiment d'illégitimité linguistique, l'expression de sa surconscience linguistique reste à l'état sommaire.

Certains procédés linguistiques relatifs au métissage linguistique et même à la mimésis linguistique sont déjà observables dans *LSI*. Notamment la traduction et le transcodage qui tendent à y revêtir un cachet singulier distinct de celui qu'ils vont revêtir dans *ANO*. En effet, leur élaboration dans *LSI* semble obéir à des mécanismes et à des logiques autres que ceux qui la préside dans *ANO*. Considérons les énoncés ci-dessous :

[1] *Fama bouillonnait de remords pour avoir tant combattu et détesté les français un peu comme la petite herbe qui a grogné parce que le fromager absorbait tout le soleil. LSI, 24.*

[2] *impossible de dire un mot ; une meute de chiens en rut. Tous ces assis de damnés de malinkés se disant musulmans hurlèrent, se hérissèrent de crocs et d'injures. La limite était franchie. (LSI, 18)*

[3] *Avez-vous déjà dormi sur un tara? Il grince, geint comme si vous rouliez dans une feuille morte. (LSI, 152)*

L'examen de ces énoncés laisse observer une "langue de l'écrivain africain" qui honore encore grandement aussi bien la correction syntaxique que la correction lexicale. La licence n'est pas encore totalement assumée. Toutefois on y note déjà l'actualisation de la traduction et du transcodage.

Concernant la traduction qui « apparaît toujours comme l'activité privilégiée par où le rapport à l'altérité est questionné et

travaillé [...] »¹ (Sherry, 1993), elle s'adosse ici sur l'activation de la nature analogique ou figurative de la langue malinké. Il s'ensuit une traduction subtile qui déploie non pas la structuration syntaxique et le système lexicale du malinké, mais plutôt la figuration et le symbolisme intimes aux langues identitaires de la civilisation soudano-sahélienne en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. On y perçoit l'interférence du malinké à travers le déploiement des images et des procédés langagiers qui s'articulent souvent sur une référence en rapport avec la culture malinké. Le pôle de la métaphorisation est le plus exploité avec une actualisation récurrente de la métaphore, de la comparaison et de la périphrase. L'hyperbole, l'ironie et l'humour constituent également des figures mises en œuvre dans l'élaboration d'une traduction adossée sur la nature analogique de la langue malinké. Un tel mécanisme est tributaire d'une traduction limitée et modérée qui a pour conséquence la construction d'un état du "français de l'écrivain africain" au degré de décentrement réduit, trahissant l'absence d'une déconstruction décisive des discours de légitimité du français hexagonal.

Pour ce qui est du transcodage qui constitue un procédé linguistique ressorti au mimétisme linguistique et largement privilégié par Kourouma dans *LSI* tel que l'illustrent les énoncés. La "langue de l'écrivain africain" pratiquée dans ce roman se nourrit abondamment de l'oralité malinké qui s'exprime à travers l'activation de la doxa, de l'univers de croyance, de l'échelle de valeur, du magico-religieux, des mythes et autres récits sacrés du pays de l'écrivain. Le transcodage privilégie ainsi l'oralité générique ou la tradition de l'oralité induite dans ce roman par le parti pris de l'écrivain pour l'actualisation des techniques narratives propres aux genres oraux. Il s'agit donc d'un transcodage fondé davantage sur le changement de genre que sur le changement de code et qui est le pendant de l'hybridité générique.

Les procédés linguistiques du ressort de la variance ou de la fiction linguistique sont très limités ou inexistant dans *LSI* de Kourouma.

¹ p.330.

En fin de compte, "la langue de l'écrivain africain" qui se construit dans ce roman va ainsi s'affirmer comme un état de langue totalement différent de celui qui se construit trois décennies après dans *ANO*. Si la langue est par essence un phénomène dynamique soumis au transformationnisme et à l'évolutionnisme de la structure sociale, il n'en va pas de même pour une langue-laboratoire, une langue inventive, une imaginaire linguistique sans rapport immédiat avec la structure sociale.

Contrairement donc à la langue pratiquée par Kourouma dans *LSI*, qui accuse un décentrement relatif et dérisoire, celle que l'écrivain actualise dans *ANO* tend à pousser la déconstruction des assises du français hexagonal à son extrême. Il s'ensuit un état de langue différent qui fait voler en éclat la norme, la règle, la régularité et la correction du français légitime aussi bien sur le palier lexical que sur le palier morphosyntaxique. Toutes les stratégies textuelles et autres mécanismes structuraux caractéristiques du "français de l'écrivain africain" y sont élaborées pour marquer une distanciation et une différenciation notoire avec le français central. Mais cet état de faits n'est pas sans opérer, simultanément, une différenciation avec le français pratiqué dans *LSI*.

L'indétermination et l'indécision semblent avoir fait place à l'expression volontaire et outrancière de la surconscience linguistique de l'écrivain. Le métissage linguistique se déploie prioritairement par les procédés linguistiques de calque d'expression, de calque traductionnel, de xénisme et d'alternance codique. Il s'ensuit non plus une superposition subtile des langues en contact, mais d'une interférence explicite, agressive, traduisant un rapport conflictuel ou oppositionnel entre le malinké et la langue d'écriture et révélatrice de la posture déconstructionniste de Kourouma. La mimésis linguistique y est élaborée moyennant un transcodage fondé sur la survalorisation du code oral et de ses avatars. Il s'ensuit une stratification sociale des langages qui tend à légitimer l'inconfort linguistique des déshérités et autres marginaux et qui participe de la contestation de l'homogénéité, de l'universalisme et de la suprématie du français central. On y retrouve également des mécanismes structuraux ressortis la variance ou à la fiction linguistique. Notamment le phénomène de désémantisation et de resémantisation adossé sur les procédés linguistiques de restriction et

d'extension de sens, de changement de dénotation ou de connotation, de changement de domaine d'emploi ou de collocation.

Il se construit ainsi dans ce roman un état de "langue du français de l'écrivain africain" présentant une toute autre configuration ou un tout autre aspect. Considérons les énoncés ci-dessous :

[4] *nous n'avons même pas beaucoup fait pied la route, même pas un kilomètre. (ANO, 46)*

[5] *Elle a dit à grand-mère que c'était toujours Bala qui était nuit et jour dans sa case, elle voulait son attachement de cola avec son guérisseur et féticheur Balla. (ANO,28)*

[6] *Balla et maman ont fait un mariage en blanc. (ANO,88)*

L'examen des énoncés ci-dessus laisse apparaître aussi bien l'actualisation des calques d'expression, des calques traductionnels et syntaxiques ressortis au métissage linguistique, que l'actualisation du transcodage à travers le registre familier. Ces procédés induisent, plus sérieusement, une différenciation de la langue pratiquée dans ce roman avec celle qui est pratiquée dans *LSI*.

Si la différence des stratégies textuelles ou même des procédés linguistiques mis en œuvre dans les deux romans peut justifier dans une certaine mesure cette différenciation du "français de l'écrivain africain" chez un même écrivain, il est plus probant d'envisager une défaillance de systématisation et de codification de cet état de langue susceptible de générer à chaque fois un état identique non seulement chez un même auteur, mais chez tous les écrivains africains.

2.2. Changements linguistiques la langue d'écriture de Sony Labou Tansi

Auteur-phare du champ littéraire africain, le romancier congolais Sony Labou Tansi est connu comme l'un des écrivains africains au militantisme linguistique prononcé. Tout comme Kourouma, il a, de son vivant, exposé à travers ses discours épilinguistiques tout un projet esthétique, tout un programme d'appropriation-adaptation du français à la socioculture africaine qu'il a nommé la tropicalisation du français. Il a toujours eu la prétention d'appliquer ce programme de déconstruction du français central dans ses productions à l'effet de surévaluer une langue

française différentielle. Si le vocable qu'il emploie pour désigner le phénomène de décentrement de la langue est différent de celui qu'emploie Kourouma pour la désignation du même phénomène, il est incontestable que "la langue de l'écrivain africain" construite chez l'un et chez l'autre présente de nombreuses discordances.

Il est intéressant de faire observer que l'application du programme de tropicalisation de la langue à travers son roman intitulé *La vie et demie* (désormais *LVD*) publié en 1979 et son roman *Les Sept Solitudes de Lorsa Lopez* (désormais *LSSLL*) publié en 1985 ne conduit nullement à la construction d'un état identique du "français de l'écrivain africain" chez cet auteur. Il s'enregistre en effet des dissemblances remarquables et significatives qui marquent une différenciation notoire entre la langue pratiquée par l'écrivain dans l'une et dans l'autre de ses deux productions. Cet état de faits fonde à questionner la pertinence et la rigueur d'un programme de décentrement du français central qui devrait dans la bonne logique des choses conduire à la construction d'une "langue de l'écrivain africain" chaque fois identique. Il porte à envisager un caractère fantaisiste, hasardeux et inopérant d'un programme de tropicalisation du français qui semble un véritable faire-valoir.

Contrairement à la "langue de l'écrivain africain" de Kourouma qui se construit de manière régressive dans ses productions et qui va d'un degré d'antiaclassisme moindre vers un degré d'antiaclassisme élevé, celle de Sony Labou Tansi tend à se construire de manière progressive en allant d'un antiaclassisme ostentatoire vers un clacissisme assumé. Nous voulons dire que l'expression de la surconscience linguistique qui s'observe dans les premiers romans de l'auteur semble céder le pas à une attitude assimilationniste dans d'autres romans. L'écrivain ne montre donc aucune fidélité et aucune constance dans son programme de tropicalisation du français et il en résulte une distanciation et une différenciation de son "français de l'écrivain africain".

Dans *LVD*, la langue de l'écrivain africain se construit par une mise en œuvre combinée de toutes les constances et contraintes de cet état de langue, notamment le métissage linguistique, la mimésis linguistique et la fiction linguistique. Toutefois, Sony Labou Tansi privilégie largement la variance dont il exploite au maximum les procédés linguistiques pour construire une langue différentielle. La

conséquence en est la production d'une langue qui va jusqu'à l'excentrement sur le plan lexico-sémantique et sur le plan rhétorique. Cette forte inclination de l'écrivain pour l'invention absolue justifie la forte récurrence des mécanismes relatifs à la néologie lexicale et à la néologie sémantique, et révélateurs d'un travail en profondeur sur le lexique du français central. La tropicalisation de la langue dans ce roman tend à correspondre à ce travail d'invention extrême. On y observe notamment une mise en œuvre fréquente de la composition lexicale par coalescence, par trait d'union, par juxtaposition ou avec préposition et défiant toutes les normes lexicologiques attestées pour la néologie lexicale. À côté de cette composition lexicale transgressive qui altère les mécanismes convenus, se trouve actualisée une dérivation préfixale, suffixale et impropre dont les mécanismes de construction se situent à la marge de la norme lexicologique attestée. Si les procédés sont connus et convenus en lexicologie, leurs règles et principes habituels sont outrageusement travestis par l'écrivain qui n'hésite nullement à opérer des combinaisons incompatibles entre les affixes et les mots préexistants. Dans le même registre se trouve actualisés des mécanismes d'une néologie sémantique insolite qui vide totalement ou partiellement les mots de leurs sens convenus pour leur doter de sens nouveaux et inattendus en rapport avec l'idéologie et la vision du monde de l'écrivain. Notamment la restriction et l'extension de sens, le changement de dénotation ou de connotation, le changement du domaine d'emploi, le changement de collocation et la modification des expressions figées. Cette aventure verbale confère à la "langue de l'écrivain africain" de Sony Labou Tansi une configuration particulière qui tend à la singulariser de cet état de langue chez d'autres producteurs africains.

Outre la variance, le romancier met en œuvre des procédés linguistiques relatifs au métissage linguistique dans la construction de son "français de l'écrivain africain." Actualisés à un degré moindre par rapport aux procédés du ressort de la variance, ils se réduisent à des calques traductionnels, à des calques d'expression, à des calques syntaxiques, à des xénismes de tout type et à l'alternance codique. Toutefois il se pose la question de l'authenticité de ce substrat de la langue identitaire de l'auteur aussi bien dans sa substance que dans son fonctionnement. Tout laisse croire qu'il se

situé dans un autre registre de l'invention par la manipulation et le travestissement des éléments de sa langue identitaire pour susciter un sentiment d'étrangeté.

Pour ce qui est de la mimésis linguistique en rapport avec la stratification sociale des langages, cette stratégie textuelle se trouve très limitée dans la langue de l'écrivain africain construite dans *LVD*. C'est ce qu'illustrent les exemples 7,8,9 et 10.

[7] *Puis tu viendras aux réparations, là c'est toujours coûteux pour une jeune nation et les chiffres sont faciles à fatiguer. (LVD, 34)*

[8] *Le Guide Providentiel était fou de ce corps ; mais ses tropicalités ne répondaient pas à l'appel de leur maître. (LVD,55)*

[9] *Les hommes-terre, les hommes-bout-de-bois, les cailloux de viande, ces pierres humaines. (LVD,131)*

[10] *C'était l'époque où il parlait à tout le monde de ses trois ans d'eau dans la vessie. (LVD,21)*

Si Sony Labou Tansi reste sujet d'un comportement linguistique similaire dans *LSSLL*, fait de l'expression volontaire de sa surconscience linguistique, il s'observe une distanciation et une différenciation de la langue pratiquée par rapport à celle qui est construite dans *LVD*. En effet, le "français de l'écrivain africain" qui se construit dans cette œuvre présente une configuration beaucoup moins décentrée, ou à un degré de déconstruction et de travestissement moindre. L'application du même programme de tropicalisation du français central aboutit paradoxalement à la construction d'un état de langue différent. Si l'on peut encore y observer la mise en œuvre des procédés linguistiques relatifs à la mimésis linguistique mais à la fréquence et à l'acuité moindre, le métissage linguistique et la variance tendent à disparaître. Du moins l'actualisation des mécanismes de ces deux stratégies linguistiques présente une faible fréquence et se montre souvent moins naturelle, moins spontanée et moins probante. En réalité la langue tend globalement vers un classicisme révélateur d'une légitimation relative de la norme centriste du français hexagonal. Il se pose ainsi la question de la stabilité et de l'uniformité de la langue française de l'écrivain africain à travers les productions de cet auteur. Cela s'illustre dans les exemples 11 et 12.

[11] *Le chef des autorités n'avait cessé de s'exclamer les bras au ciel Benta Estima, ce qui signifie chair de rêve ou chair de fête. (LSSLL,42.)*

[12] *Mains délicieuse et fines qui savaient souder l'âme aux vertiges du corps, défaire la foudre, mettre d'autres mondes au monde. (LSSLL,178.)*

L'examen de ces énoncés révèle une distanciation et une différenciation probante et significative du français de l'écrivain africain de ce roman avec celui de *LDV*.

Conclusion

La variété de langue qui a été identifiée par la critique comme la "langue de l'écrivain africain" en contexte d'imaginaire des langues et des représentations linguistiques des écrivains africains apparaît donc comme une langue plurielle et diversifiée. Si le français hexagonal au statut établi peut prétendre à la variation dans ses lieux d'essaimage, tel ne saurait être le cas d'une variété problématique de cette langue du fait de son existence exclusive dans l'imaginaire littéraire. Ce manque d'uniformité et de stabilité préjudiciable à son statut et à son existence trahit une absence de théorisation, de systématisation et de codification rigoureuse et objective. Il est donc opportun de définir un système de règles et une pensée conceptuelle claire et pertinente susceptible d'une généralisation et pouvant générer à chaque fois une langue de l'écrivain africain qui soit identique.

Bibliographie

Atibakwa Baboya Edema (2004), « Les xénismes dans les romans africains : entre citations, traduction et créativité lexicale », *Le français en Afrique*, N019, pp.227-240.

Bakhtine Mikhaïl (1978), *Esthétique et théorie du roman*, Paris, Gallimard.

Bourdieu Pierre (1982), *Ce que parler veut dire, L'économie des échanges linguistiques*, Paris, Fayard.

Calvet Louis-Jean (1996), *L'Insécurité linguistique et les situations africaines. Document de travail*, CIRELFA.

Dollé Marie (2001), *L'imaginaire des langues*, Paris, L'Harmattan.

Gauvin Lise, (2000), *Langagement, L'écrivain et la langue au Québec*. Montreal:Boreal.

Houis Maurice (1980), « Oralité et scripturalité », *Eléments de recherche sur les langues africaines*, vol, pp.8-17.

Meillet Antoine (1921), *Linguistique historique et linguistique générale*, t,1, Paris, champion.

Noumssi Gérard-Marie (2005), « Registres et/ou niveaux de langues dans la « trilogie du retour » de Mongo Béti », *Écriture IX, Revue internationale de langue et littérature, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, Université de Yaoundé 1*, Yaoundé, Edition CLE, pp.116-137.

Scarpetta Guy (1985), *L'Impureté*, Paris : Éditions Grasset et Fasquelle.

Sherry Simons (1993), « Traduction et représentation », *La Recherche littéraire. Objet et méthodes, Claude Duchet et Stéphane Vachon* (dir), Montreal : xyz, pp.315-336.

Usage des langues africaines et des parlers émergents en contexte de bilinguisme officiel (français-anglais)

Achille FOSSI

Enseignant-chercheur

Université de Yaoundé I/Université York

afossi12@gmail.com

Résumé

Cet article analyse le statut des langues africaines et autres parlers émergents dans un pays officiellement bilingue (français-anglais) comme le Cameroun. Il s'inscrit dans le prolongement de la réflexion initiée lors du récent colloque international virtuel Acares/Della (18-20 juillet 2023) sur le thème : Repenser l'Afrique et son développement : contributions. Cette recherche examine précisément l'utilisation des langues africaines et certains parlers émergents dans divers domaines de la vie sociale au Cameroun, pays présentant une hétérogénéité linguistique exceptionnelle (cf. Fossi, 2010/2016/2023 ; Biloa, 2006 ; Echu, 2012 ; Anchimbe, 2013) pour justement explorer leur contribution à l'essor de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. Les résultats de cette étude indiquent que malgré les efforts fournis par le gouvernement camerounais¹ pour la revalorisation des langues identitaires locales, celles-ci sont jusqu'ici non épanouies et insuffisamment exploitées dans les grandes sphères de la vie publique au Cameroun (ex. éducation, administration, recherche, armée, foyers, médias). On constate par ailleurs que les politiques linguistiques en vigueur au Cameroun sont nettement en faveur des langues coloniales/officielles² (français et anglais) qui sont dominantes dans toutes les grandes sphères (cf. Fossi, 2022). En outre, on note la présence et l'usage des langues africaines et les parlers émergents dans certains domaines (ex. églises, campagnes, villes, foyers), mais ces efforts restent insuffisants pour

¹ Cf. Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996 (<https://www.prc.cm/fr/le-cameroun/constitution>) ; cf. Loi n°2023-007 du 25 juillet 2023 portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun (<https://www.prc.cm/fr/actualites/actes/lois/6662-loi-n-2023-007-du-25-juillet-2023-portant-orientation-de-l-enseignement-superieur-au-cameroun>).

² Cf. Loi N° 2019/019 du 24 décembre 2019 portant promotion des langues officielles au Cameroun, <https://www.prc.cm/fr/multimedia/documents/8026-loi-2019-019-du-24-decembre-2019>

revaloriser et donner aux langues autochtones la place et le statut qu'elles méritent dans la marche du pays vers le développement.

Mots clés : Développement, langues africaines/autochtones, parlars émergents, bilinguisme, plurilinguisme, politique linguistique, sociolinguistique, diglossie, Cameroun, Afrique.

Abstract

This article analyses the status of African languages and other emerging languages in an officially bilingual French-English country such as Cameroon. It is to some extent a continuation of the reflections initiated at the recent Acares/Della international virtual conference (18-20 July 2023) on the theme: Contributing to the rethinking of Africa and its development. This research specifically examines the use of African languages and certain emerging languages in various aspects of social life in Cameroon; a country with an outstanding linguistic diversity (cf. Fossi, 2010/2016/2023; Biloa, 2006; Echu, 2012; Anchimbe, 2013). It explores their contribution to the development of Africa in general and Cameroon in particular. The results of this study indicate that, despite the efforts made by the Cameroonian government to enhance the status of local languages, they have so far not flourished and are insufficiently used in the major spheres of public life in Cameroon (e.g. education, administration, research, the army, homes, the media). Also, it is worth noting that linguistic policies in force in Cameroon are clearly in favour of the colonial/official languages (French and English), which are dominant in all the main the major domains (cf. Fossi 2022). There is also the presence and use of African languages and emerging languages in certain areas (e.g. churches, countryside, towns, households). However, these efforts are still insufficient to give indigenous languages the status they deserve in the country's move towards development.

Key words: Development, African/indigenous languages, emerging languages, bilingualism, plurilingualism, language policy, sociolinguistics, diglossia, Cameroon, Africa.

Introduction

En Afrique, au lendemain des indépendances, de nombreux pays ont adopté des politiques linguistiques qui reconnaissent une ou plusieurs langues officielles, souvent héritées de l'époque coloniale (cf. Fossi, 2022). Ces langues officielles sont généralement utilisées dans les domaines gouvernementaux, administratifs, éducatifs et médiatiques (cf. Fossi, 2016). Cependant, en raison de la diversité

linguistique du continent africain (environ 2000 langues)¹, de nombreuses langues autochtones sont également parlées et jouent un rôle important dans la vie quotidienne des communautés locales, bien que n'ayant pas un statut officiel.

Les langues locales constituent d'énormes gisements de richesses pouvant soutenir et impulser le développement de l'Afrique, mais qui paradoxalement restent jusqu'ici inexploitées ou mal exploitées (Fossi, 2022). C'est de cette observation que découlent la genèse et la problématique de cet article qui fait un état des lieux sur le statut qu'occupent les langues africaines et d'autres parlers émergents (notamment le pidgin-English et le Camfranglais), dans un contexte comme celui du Cameroun. Au regard de leur dimension de première langue de socialisation, les langues africaines ne sont pas toujours mises au-devant en raison de la dominance des langues coloniales (cf. Fossi, 2020 ; Mba, 2012).

Le Cameroun est un pays africain caractérisé par une grande diversité linguistique, avec plus de 250 langues (Mba, 2009 ; Breton et Fohtung, 1991). Les anciennes puissances coloniales, la France et l'Angleterre, avaient introduit le français et l'anglais comme langues officielles au détriment des langues camerounaises indigènes parlées par la population depuis des millénaires (cf. Fossi, 2022).

1. Cadre théorique et méthodologique

De prime à bord, il est important de souligner que le présent travail a été élaboré à partir du cadre général de la sociolinguistique. Nous nous sommes penché sur cette grille d'analyse pour décrire l'usage des langues africaines et des parlers émergents au Cameroun, tout simplement parce qu'elle joue un rôle essentiel dans la description des pratiques langagières en contexte social. Elle étudie les relations entre la langue et la société, en examinant comment le contexte dans lequel on se trouve influence l'utilisation et structure le rapport de force linguistique entre les formes langagières et langues en

¹ https://www.axl.cefan.ulaval.ca/Langues/1div_cont_Afrique.htm, d'après *Ethnologue*, 20e édition, Barbara F. Grimes Editor, Summer Institute of Linguistics Inc., 2016.

compétition (cf. Boutet et Costa, 2021). Le contexte linguistique camerounais est un contexte de plurilinguisme et de diglossie, où les langues coloniales ont pris le dessus sur les langues locales (cf. Fossi, 2020 ; Mba, 2009). La diglossie est un concept important en sociolinguistique. Il décrit une situation où au moins deux variétés linguistiques coexistent dans une communauté, mais sont utilisées dans des contextes différents. Par exemple, une variété linguistique peut être utilisée dans les situations formelles, telles que l'éducation ou l'administration, tandis qu'une autre variété est utilisée dans les situations informelles, comme la conversation quotidienne. C'est le cas du Cameroun où le français et l'anglais sont utilisés en contexte formel tandis que les langues africaines ne sont utilisées pour la plupart qu'en contexte informel. Ce qui pourrait être l'expression d'un rapport de force historique par-delà les implications sociales et politiques importantes du locuteur multilingue camerounais en particulier et Africain en général.

En somme, la sociolinguistique est importante, car elle nous aide à comprendre comment les langues sont utilisées et perçues dans différents contextes sociaux, et comment elles évoluent au fil du temps. Elle nous permet de mieux appréhender la diversité linguistique et de promouvoir une communication interculturelle plus efficace. La sociolinguistique est une discipline qui étudie les relations entre la langue et la société. Elle se penche sur les variations linguistiques en fonction des contextes sociaux, culturels et politiques. Dans un contexte plurilingue, où plusieurs langues coexistent au sein d'une même communauté, la sociolinguistique joue un rôle crucial pour comprendre les dynamiques linguistiques et les interactions entre les locuteurs.

Nous avons eu recours ici à une approche de type descriptif. En effet, en sociolinguistique, cette approche vise à étudier et à décrire les caractéristiques et les usages linguistiques d'une communauté ou d'un groupe de locuteurs dans leur contexte social précis. Bien plus, elle cherche à comprendre comment les variables sociales, telles que le statut socio-économique, l'âge, le lieu de résidence, le genre, l'histoire, l'éducation ou l'appartenance ethnique, influencent l'utilisation de la

langue, mais aussi l'usage que fait la communauté linguistique des différentes langues en situation de plurilinguisme et de diglossie.

L'étude des pratiques langagières est un aspect central de l'approche descriptive. Dans cette étude, nous nous sommes intéressés non pas aux variations phonétiques, phonologiques, morphologiques, syntaxiques et lexicales qui peuvent exister à l'intérieur d'une langue ou d'un dialecte donné, mais à l'utilisation des différentes langues en présence par la communauté linguistique qui est celle du Cameroun. Nous avons analysé le statut des langues africaines et autres parlers émergents au Cameroun ; c'est-à-dire l'utilisation des langues et parlers émergents dans divers domaines de la vie sociale au Cameroun pour aussi explorer leur contribution à l'essor de l'Afrique.

2. Statut actuel des langues africaines au Cameroun

Comme on l'a indiqué supra, le Cameroun compte environ 250 langues ethniques qui sont inégalement parlées à travers le pays. Trois facteurs pourraient expliquer cette situation : le nombre de locuteurs de chaque langue, leur dispersion géographique sur le territoire et le statut de chacune de ces langues. En ce qui concerne les principaux groupes ethniques au Cameroun¹, on retrouve les Fang-beti (19,6 %), Tikar (7,4 %) et les Maka (4,9 %) dans les régions du Centre, du Sud et de l'Est; les Bamiléké et les Bamoun (18,5 %) dans la région de l'Ouest et le Nord-Ouest; les Sawa (14,7 %) dans les régions du Littoral et Sud-Ouest; les Peuls (9,6 %), les Mandara (5,7 %) et les Haoussa (1,2%) dans les régions septentrionales du pays. Notons qu'avec les différentes migrations, des Camerounais issus de nombreux groupes ethniques rencontrés au Cameroun ont quitté leur ville ou village d'origine pour s'établir dans d'autres villes à travers le pays. Ceci pourrait expliquer pourquoi les principales langues ethniques du pays sont parlées dans la plupart de grands centres urbains du Cameroun.

Ces langues ethniques font actuellement face à la concurrence des langues coloniales² dans plusieurs domaines de la vie sociale.

¹<http://www.axl.cefanel.ulaval.ca/afrique/cameroun.htm>

² Cf. Bitja'a Kody (2001) dans <http://www.inst.at/trans/11Nr/kody11.htm>

C'est ainsi que 32% des jeunes de 10 à 17 ans sondés dans la ville de Yaoundé déclarent ne parler aucune langue camerounaise¹, et sur 100 étudiants inscrits en première année de lettres à l'Université de Yaoundé I, 60 à 65% disent comprendre la langue camerounaise de leurs parents tandis que 70 à 75% ne la parlent pas du tout (cf. Onguéné Essono, 2016; Bitja'a Kody, 2000). De ce point de vue, l'avenir des langues africaines semble compromis en milieu urbain, compte tenu des modèles politiques et économiques de ce pays. Toutefois, on va voir ci-dessous que plusieurs initiatives publiques et privées (ex. universités, associations/comités de promotion de langues) sont prises pour aider ces langues à survivre (cf. Mba, 2012).

2.1. Éducation

Compte tenu de leur extrême diversité et de la place prépondérante accordée aux langues officielles héritées de la colonisation européenne, la plupart des langues africaines parlées au Cameroun sont absentes du système éducatif formel (cf. Tadadjeu & Mba, 1996; Mba, 2012; Gerbault, 1997). Comme relevé aux sections précédentes, aucun texte de loi ne réglemente l'usage des langues autochtones ni n'en détermine celle(s) à enseigner ou à utiliser dans l'espace public. On observe une extrême prudence des autorités lorsqu'il est question de l'intégration de ces langues dans le système éducatif (cf. Daouaga Samari, 2012). C'est ainsi que dans le « Draft du document de politique linguistique nationale » (2006), on peut lire « [...] nul ne pourra dans le cadre de la mise en œuvre de la présente politique être contraint, de quelque manière que ce soit d'apprendre une quelconque langue nationale contre son gré, ou de s'exprimer en celle-ci » (Cité par Mbala Ze & Wamba, 2010). Le programme opérationnel pour l'enseignement des langues au Cameroun (PROPELCA) a été mis sur pied en 1983 à l'Université de Yaoundé (cf. Tadadjeu & Mba, 1996). Dans des zones rurales linguistiquement homogènes, le modèle PROPELCA formel prévoit l'enseignement de la langue locale majoritaire dans les premières classes du primaire en partenariat avec une langue officielle ; elle est d'abord enseignée comme matière ensuite comme vecteur de

¹<http://www.inst.at/trans/11Nr/kody11.htm>

l'enseignement suivant les pourcentages ci-après : première année LM 75% et LO 25% ; deuxième année LM 60% et LO 40%; troisième année LM 40% et LO 60%, quatrième année LM 15% et LO 85% (cf. Bitja'a Kody, 2001). Selon Tadadjeu¹, ancien président de l'Association Nationale des Comités de Langues camerounaises, « *trente langues nationales, sur les plus de deux cents que compte le pays, ont été enseignées dans 300 écoles du Cameroun durant l'année académique 2000/2001* ». Il affirme que ces trente langues nationales ont été réparties de la manière suivante sur le territoire national : deux langues ont été retenues pour la région du Centre, trois pour celle de l'Est, cinq pour l'Extrême-Nord, deux pour le Littoral, une pour le Nord, neuf pour le Nord-Ouest, quatre pour le Sud-Ouest et quatre pour l'Ouest. Avec la création d'un département de langues et cultures camerounaises à l'École Normale Supérieure (ENS) de l'Université de Yaoundé I, certains lycées et collèges ont commencé à recevoir leurs premiers enseignants qualifiés dans cette discipline.

2.2. Religion

Les églises traditionnelles (catholique, protestante et baptiste) mettent à contribution les langues africaines dans la diffusion de l'évangile au Cameroun (cf. Kouega, 2008a et b ; Kouega & Ndzotom, 2012; Bitja'a Kody, 2001). Les enquêtes de Kouega (2008a et 2008b) et de Bitja'a Kody (2001) sur l'utilisation des langues africaines par les églises catholiques et baptistes dans la ville de Yaoundé montrent que ces églises encouragent l'usage des langues africaines à côté des deux langues officielles du pays. Ces études indiquent que des messes dominicales sont par exemple organisées en ewondo, bamiléké, bassa, duala et fulfuldé. Ces langues sont utilisées pour prêcher, chanter et lire l'évangile. Ceci s'explique par le caractère cosmopolite des villes qui accueillent des citoyens d'origines ethniques et linguistiques différentes. Dans de grands centres urbains, les critères suivants influencent le choix de la langue de la liturgie : la disponibilité d'une version traduite de la bible dans cette langue, le nombre de locuteurs de la langue et la présence d'un prêtre ou pasteur parlant cette langue

¹<http://www.panapress.com/L-enseignement-des-langues-maternelles-prend-corps-au-Cameroun--12-603762-58-lang1-index.html>

(cf. Kouega et Ndzotom, 2012 ; Kouega, 2008a/2008b). En zone rurale, c'est la langue africaine parlée sur le territoire de la paroisse qui est généralement retenue lorsque la messe doit être dite en langue locale (cf. Kouega 2008a et 2008b). L'étude de Bitja'a Kody (2001) souligne le fait que des églises de réveil (ex. Les Témoins de Jéhovah, l'Église Adventiste du 7^e Jour, La Vraie Église de Dieu, La Mission du Plein Évangile) présentes à Yaoundé n'utilisent aucune langue africaine dans leurs différentes activités d'évangélisation. En ce qui concerne l'islam, le fulfuldé est la seule langue camerounaise utilisée dans les mosquées de Yaoundé ; cette langue a été probablement retenue en raison de son caractère véhiculaire dans le Nord Cameroun où l'islam est bien implanté (cf. Bitja'a Kody, 2001).

2.3. Médias

Le Cameroun possède plus de 250 langues autochtones. Il est donc difficile au paysage médiatique de refléter cette grande diversité linguistique. En général, les langues africaines ne sont pas très utilisées dans les médias camerounais qui font beaucoup plus usage du français et de l'anglais (Cf. Kouega, 2008b). Certaines chaînes de radio (publiques, semi-publiques et privées) à travers le pays (ex. la Crtv, les radios communautaires situées en zone rurale et Radio Siantou) diffusent des programmes en langues africaines:

« La Cameroon Radio Television (Crtv) publique possède [treize]¹ stations de radio régionale diffusant des programmes en langues locales. Il n'existe pas de quota, mais chaque station régionale diffuse régulièrement des programmes dans un minimum de dix langues locales. Habituellement, on donne la priorité aux langues locales les plus largement parlées pour atteindre autant de personnes que possible. De nombreuses stations de radio communautaires diffusent aussi des programmes dans les langues les plus communément utilisées. » (*Baromètre des médias africains*, p. 34)²

¹<https://www.camerounweb.com/CameroonHomePage/communication/radio.php#:~:text=Liste%20des%20stations%20de%20radio,compte%2013%20stations%20de%20radio.>

²[Http://library.fes.de/pdf-files/bueros/africa-media/11360.pdf](http://library.fes.de/pdf-files/bueros/africa-media/11360.pdf)

2.4. Fonction publique et économie

Selon Gerbault (1997), le dynamisme des langues et cultures camerounaises ne s'accompagne pas de leur valorisation dans le monde moderne. Ceci est la conséquence de longues années de colonisation ; un certain mépris vis-à-vis des langues locales persiste chez beaucoup (cf. Gerbault, 1997). L'enquête de Kouega (2008b) sur l'utilisation des langues minoritaires dans plusieurs domaines de la vie sociale au Cameroun révèle que les langues africaines ne sont généralement pas utilisées dans la fonction publique ainsi que dans les entreprises privées telles que les banques et les commerces. Koenig et al (1983) vont dans le même sens lorsqu'ils révèlent qu'à Yaoundé certaines personnes sondées ont déclaré qu'il n'est pas approprié de parler sa langue ethnique dans un contexte formel. Par contre, en cas de force majeure, soutient Nzesse (2009), des fonctionnaires sont parfois obligés d'utiliser quelques-unes de ces langues dans des cours de justice et des services municipaux, conformément aux dispositions de la Loi N° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale (2005) et celle N° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions (2004). Il arrive parfois dans des milieux professionnels qu'on utilise une langue africaine; cela peut se produire lorsque les personnes impliquées dans la conversation partagent la même langue ethnique (cf. Koenig et al., 1983). En outre, les langues africaines sont quelquefois utilisées dans certains marchés du pays. L'enquête de Ebokolo Bema-Nemedeu (2010) montre que certaines langues identitaires locales (ex. le duala, l'abô, le yemba, le medumba et le bassa) sont parfois utilisées dans les principaux marchés (Deido, Sandaga, Central et Saker) de la ville de Douala par certains clients et/ou commerçants.

2.5. Foyer

Les différentes politiques adoptées depuis la colonisation jusqu'à nos jours ont contribué à réduire les espaces fonctionnels des langues autochtones au Cameroun (cf. Mba 2010/2012; Gerbault, 1997). En général, les langues africaines sont en perte de vitesse dans l'espace familial en raison de la forte concurrence des langues coloniales qui investissent les ménages camerounais (cf. Onguéné Essono, 2016; Mba 2009/2012; Bija'a Kody, 2004). Malgré d'inlassables efforts déployés par des familles et l'Association

Nationales des Comités de Langues du Cameroun (ANACLAC) en faveur de la transmission intergénérationnelle de leurs langues ethniques, certains parents et grands-parents ont du mal à convaincre leur progéniture de la nécessité de bien maîtriser ces langues (cf. Mba 2009, 2012). Ce phénomène est davantage observable dans les foyers situés dans les grands centres urbains du pays où cohabitent des populations issues de différents groupes ethniques (cf. Bitja'a Kody 2004). Dans certains cas, pour des raisons pragmatiques (emploi) et économiques le recul précède l'extinction :

« Il est par ailleurs important de signaler que confrontée au processus d'extinction pour des raisons diverses (bilinguisme transitoire, migration des populations avec impossibilité de garder la langue maternelle, vieillissement de la population avec transmission intergénérationnelle de la langue non assurée, présence des langues véhiculaires ou majoritaires dominantes) une vingtaine de langues camerounaises ont disparu de la sphère communicationnelle » Mba (2009).

Face à cette situation d'étiollement linguistique bien installée chez les jeunes générations, Mba (2009; 2012) remarque que les locuteurs de « petites langues » autochtones, celles de moindre diffusion, conscients du danger de dévitalisation, s'organisent pour assurer à leur progéniture un accès permanent à ces dernières de manière à perpétuer leur héritage naturel, qui risque de disparaître sous la pression des langues coloniales. Dans les foyers où les parents ont des langues ethniques différentes, c'est généralement celle de l'époux qui est choisie comme langue de communication du ménage (cf. Koenig et al, 1983). En outre, ces chercheurs soulignent le fait que les Camerounais utilisent souvent leur langue ethnique dans leur foyer avec des visiteurs ou dans les quartiers avec des voisins qui parlent la même langue.

2.6. Villes versus campagnes

En général, les langues africaines sont plus utilisées dans les campagnes que dans les villes du Cameroun (cf. Mba 2009, 2012). Puisqu'il s'agit de langues ethniques, les campagnes constituent leur espace naturel de vie (cf. Nzesse, 2009). Une autre raison pourrait être le fait que des villages camerounais se dépeuplent et sont de plus en

plus habités par de personnes âgées qui, très souvent, ne peuvent que parler la langue africaine locale. Comme le souligne Kouega (2008b) dans la conclusion de son étude sur l'utilisation des langues minoritaires, la concentration toujours plus croissante des populations autour des agglomérations urbaines et les modèles économique-administratifs camerounais ne favorisent pas d'une manière générale l'utilisation des langues africaines en usage au Cameroun, dans la mesure où les habitants des villes camerounaises proviennent d'ethnies différentes et ont tendance à communiquer dans les deux langues officielles du pays. Ainsi, la ville devient progressivement un espace glottocide pour les langues identitaires locales qui y étouffent pendant que les langues dominantes comme le français et l'anglais s'épanouissent et gagnent du terrain (cf. Onguéné Essono, 2016).

3. Les parlers émergents en contexte camerounais

3.1. *Pidgin-English*

La cohabitation d'une multitude de langues en Afrique a donné naissance à ce qu'on appelle les langues composites ; c'est le cas du pidgin-English parlé au Cameroun. Cette langue est née au dix-huitième siècle sur la côte ouest-africaine à la suite de la rencontre entre l'anglais britannique et les langues bantoues (cf. Biloa, 2004 ; Gerbault, 1997). Au Cameroun, le pidgin-English¹ s'est rapidement propagé bien au-delà des deux régions anglophones du pays au point de devenir une langue véhiculaire dans la partie sud du Cameroun où il est parlé par 80% de Camerounais anglophones et 40% de Camerounais francophones² (cf. Biloa, 2004; Koenig et al 1983; Gerbault, 1997). Cette langue non ethnique est parlée par toutes les catégories d'âge, éduqués ou non, habitants des villes et des campagnes, et sert de moyen de communication interethnique au Cameroun (cf. Koenig et al 1983). Comme on va le voir ci-dessous, le pidgin-English est utilisé dans plusieurs domaines de la vie au Cameroun (ex. religion, foyer, commerce, médias audiovisuels) (cf. Anchimbe, 2013).

¹Selon Echu (2004), il est de facto la lingua franca du Cameroun anglophone.

²<http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/cameroun.htm>

3.1.1. Éducation

En consultant la loi sur l'éducation au Cameroun, on se rend compte que le pidgin-English ne figure pas parmi les langues d'enseignement. Cette langue n'est pas enseignée dans les écoles, en dépit du fait qu'elle est parlée par plus de 10 millions de personnes au Cameroun et de la place importante qu'elle occupe dans la vie quotidienne de ces Camerounais (Schröder, 2003 ; Echu, 2008). Dans leurs échanges informels sur les campus scolaires et universitaires et en dehors, des étudiants et enseignants anglophones l'utilisent généralement en dépit du fait que certaines universités découragent son utilisation sur le campus (cf. Neba et al., 2006). En effet, à l'Université de Buea au Cameroun anglophone, il existe des affiches sur lesquelles on peut lire ceci : « THE BETTER YOU SPEAK PIDGIN, THE WORSE YOU WILL WRITE ENGLISH » (cf. Anchimbe, 2013). Les responsables de cette université établissent de ce fait une corrélation entre une utilisation fréquente du pidgin-English et de médiocres performances en anglais écrit. En raison de son statut de langue véhiculaire, certains intellectuels anglophones expriment publiquement le vœu de voir cette langue franchir les enceintes des écoles du Cameroun anglophone pour devenir une langue de scolarisation (cf. Ubanako 2015, Atechi 2011 ; Gerbault, 1997). Plus de 30 ans après les prévisions de Todd (1983), force est de constater que le pidgin-English n'est toujours pas une langue de scolarisation au Cameroun: « Camp may, in the future, be considered as a possible language of education... There are many strong reasons which can be given in support of the use of Camp as a medium of instruction ».

3.1.2. Religion

Au Cameroun anglophone, le pidgin-English (en même temps que l'anglais et des langues africaines) est utilisé comme langue de prédication dans de nombreuses communautés chrétiennes (ex. catholiques, baptistes, presbytériens et les membres de l'église du Christ) (cf. Kouega, 2008b ; Néba & al., 2006). Anchimbe (2013) soutient que dans les régions anglophones du Cameroun, de tous les domaines qui font appel au pidgin-English comme instrument de communication, la religion occupe le premier rang. Dans certaines grandes villes des régions francophones, des messes sont dites en

pidgin-English. Selon l'étude de Kouega (2008a), des messes dominicales dans cette langue sont organisées très tôt le matin dans une paroisse catholique de la ville de Yaoundé. Ce chercheur remarque en outre que certaines chorales catholiques de Yaoundé ont aussi des chants en pidgin-English dans leur répertoire.

3.1.3. Médias

L'utilisation du pidgin-English à la radio au Cameroun anglophone remonte aux années 1980 avec la diffusion par Crtv-Bamenda du programme de détente *Taking Care of Business* (cf. Anchimbe, 2013). De nos jours, les stations régionales et les chaînes commerciales de la Crtv des deux régions anglophones du pays proposent quelques émissions en pidgin-English (cf. Anchimbe, 2013 ; Schröder, 2003 ; Ongué Essono, 2016). En semaine, Crtv-Buea diffuse « *Global Voices* » en pidgin-English tous les mardis ; il s'agit d'un programme destiné au public féminin. Mont Cameroun FM, qui est également écouté à Douala et Yaoundé (deux villes francophones), diffuse chaque jour une édition du journal (Pidgin-News) dans cette langue ¹(cf. Anchimbe, 2013). Quant à Crtv-Bamenda, elle diffuse deux émissions en pidgin-English par semaine (cf. Anchimbe, 2013). Selon Anchimbe (2013), 1,25% des programmes de Crtv-Bamenda et 0,5% des programmes de Crtv-Buea en fin de semaine étaient diffusés en pidgin-English en 2009. Depuis 1997, la Radio communautaire d'Oku², située dans la région anglophone du Nord-Ouest, diffuse également certaines de ses émissions en pidgin-English. Depuis quelques années, on observe que le pidgin-English fait timidement son entrée dans les médias audiovisuels au Cameroun francophone. En dehors d'Equinoxe Télévision, très peu de chaînes produisent et diffusent des programmes en pidgin-English. « Pidgin News » est produit quasi quotidiennement en pidgin-English (cf. Anchimbe, 2013). En outre, *Cletus*, l'un des trois animateurs de la très populaire émission dominicale « Jambo³ » sur la chaîne de télévision Canal 2 International, s'exprimait en pidgin-English. Par contre, le pidgin-

¹http://www.upi.com/Top_News/World-News/2013/02/12/Anglophone-Cameroonians-call-for-more-Pidgin-English-programs/3631360708605/

²<https://farmradio.org/fr/gaca/>

³<http://www.canal2international.net/jambo.html>

English est complètement absent dans la presse écrite en ce moment au Cameroun¹.

3.1.4. Fonction publique

Le pidgin-English, bien qu'il n'ait pas de statut légal au Cameroun, est souvent utilisé dans les services publics qui se trouvent dans les régions anglophones. Généralement, des usagers qui ne peuvent pas communiquer en anglais choisissent de s'exprimer dans cette langue pour demander ou obtenir des services (cf. Ubanako, 2015 ; Anchimbe, 2013). Les échanges entre cette catégorie de citoyens et les agents de l'État sont facilités par le fait que le pidgin-English est la langue véhiculaire par excellence dans cette partie du Cameroun (cf. Chumbow & Simo Bobda, 1996 ; Schröder 2003 ; Anchimbe, 2013). Ces chercheurs remarquent aussi que cette langue est parfois utilisée par des fonctionnaires durant leurs échanges informels. En outre, des responsables municipaux commencent à s'en servir lors des célébrations publiques de mariage, car ils sont presque certains que cette langue très populaire est comprise de l'ensemble du public (cf. Anchimbe, 2013).

3.1.5. Économie

Le pidgin-English est utilisé dans des marchés des régions anglophones ainsi que dans ceux des grandes villes francophones situées dans la partie sud du Cameroun (cf. Anchimbe, 2013 ; Ubanako, 2015). En plus des Camerounais qui l'utilisent pour effectuer des transactions commerciales, près de 3 millions de commerçants nigériens installés au Cameroun parlent couramment le pidgin-English². L'enquête de Ebokolo Bema-Nemedeu (2010) sur les pratiques linguistiques et les interactions entre locuteurs dans les principaux marchés de Douala atteste que le pidgin-English est effectivement utilisé durant certaines transactions commerciales : au marché Deido, 10% de clients déclarent utiliser le pidgin-English; au marché Sandaga, 5% de commerçants sondés disent parler exclusivement pidgin-English et les commerçants du marché Central

¹ (Cf. Le Baromètre des médias africains 2014).

² Echu (2008) qui cite les données fournies en 2005 par le Haut-Commissariat du Nigéria au Cameroun.

de la ville déclarent parler pidgin-English 3% du temps passé au marché. En outre, les enquêtes d'Onguéné Essono (2016) sur les langues parlées à Yaoundé indiquent que le pidgin-English affiche une bonne santé dans cette ville où il est parlé par de nombreux commerçants anglophones, nordistes et bamiléké qui vivent concentrés dans certains quartiers de la ville. Par contre, le pidgin-English n'est généralement pas utilisé dans le circuit économique formel au Cameroun (cf. Anchimbe, 2013).

3.1.6. Foyer et autres domaines privés

Les résultats de l'enquête d'Alobwede (1998) dans plusieurs centres urbains du Cameroun anglophone et dans les deux plus grandes villes francophones que sont Douala et Yaoundé montrent que le pidgin-English figure bien parmi les langues maternelles de certains Camerounais : Bamenda 24%, Mamfé 25%, Kumba 22%, Buea 28%, Limbé 30%, Douala 10% et Yaoundé 15%. Schröder (2003) a conduit une enquête sociolinguistique dans des institutions éducatives (lycées, collèges et universités) situées dans plusieurs centres urbains de 8 régions du Cameroun. Schröder relève que le pidgin-English est utilisé en moyenne par environ 20% de tous ses 2000 informateurs (francophones et majoritairement anglophones) dans le cercle familial. Durant des conversations entre amis, le pidgin-English est parfois utilisé par des Camerounais anglophones (cf. Anchimbe (2013) qui cite Chumbow & Simo Bobda (1996)). Dans ses enquêtes sur les langues parlées dans la capitale camerounaise, Onguéné Essono (2016) souligne la vitalité du pidgin-English dans la ville de Yaoundé où il est parlé dans de nombreuses familles anglophones installées dans les quartiers Obili, Étoug-Egbé, Damas et Émana.

3.1.7. Villes versus campagnes

Le pidgin-English, contrairement au camfranglais qui est un phénomène exclusivement urbain, est utilisé aussi bien en milieux urbains (des régions anglophones et dans les grandes métropoles francophones) que dans les campagnes des régions anglophones où il a en général le statut de « lingua franca » (cf. Koenig et al 1983; Kouega, 2012/2008a; Biloa 2006). Le pidgin-English est activement utilisé dans les deux régions anglophones du pays et dans les régions francophones du Littoral et de l'Ouest (cf. Kouega et Ndzotom, 2012).

Étant donné que les centres urbains en Afrique sont linguistiquement et culturellement très hétérogènes (cf. Koenig et al, 1983 ; Heine 1971 que cite Schröder 2003), cette langue est plus utilisée en ville qu'à la campagne.

3.2. *Camfranglais*

Le camfranglais, à l'instar du pidgin-English, est une langue composite parlée au Cameroun (cf. Biloa, 2006). Ce sabir aurait vu le jour parmi les lycéens des grandes villes francophones du Cameroun au début des années 1980 ; ce code linguistique est en général apprécié des jeunes francophones et francophiles des centres urbains du Cameroun et de la diaspora. (Cf. Bitja'a Kody, 1999 ; Ntsobé, Biloa et Echu, 2011 ; Telep, 2014).

Ce parler hybride est alimenté par des langues autochtones camerounaises, le pidgin-English, le français et l'anglais qui constituent sa substance, sa fondation lexicale, morphologique et syntaxique (cf. Ntsobé, Biloa & Echu, 2011 ; Biloa, 1999). Parlant de l'autonomie du camfranglais en tant que système linguistique, Biloa (1999a) observe que le camfranglais ne constitue pas encore une langue à système propre, car soit sa structure obéit aux règles de la grammaire française, soit elle déforme celles-ci.

Comme le remarque Noudjiep Tchemdjo, préfacier du *Dictionnaire du camfranglais*¹ de Valéry Ndong, le camfranglais se nourrit de l'actualité politique, sociale, économique et culturelle camerounaise et mondiale. Il souligne par ailleurs que cette langue composite évolue et se recrée sans cesse.

3.2.1. *Éducation*

En milieux scolaire et universitaire, ce parler est souvent utilisé par de jeunes gens hors de la salle de classe et sur les terrains de jeux (cf. Fosso, 1999). Cette langue hybride n'est en général utilisée que sous sa forme orale dans les contextes que nous venons de mentionner (cf. Fosso, 1999). Bien qu'il soit parlé par de jeunes gens

¹<http://www.lesfrancophonies.fr/Valery-Ndong>

des grands centres urbains francophones du pays, ce parler n'a pas de statut légal et ne figure pas parmi les langues enseignées au Cameroun (cf. Ntsobé, Biloa et Echu, 2011). Compte tenu de son influence croissante, Carole de Féral (2003) soutient que les autorités éducatives camerounaises devraient en tenir compte lors de l'élaboration des stratégies didactiques et pédagogiques. Selon l'enquête d'Akwetel (1999) sur l'impact du camfranglais sur le français écrit en milieu scolaire de Yaoundé, 153 professeurs sur 185 interrogés soutiennent que les élèves parlent effectivement cette langue entre eux dans la salle de classe, bien qu'ils sachent qu'ils ne sont pas autorisés à l'utiliser dans ce cadre-là.

3.2.2. Religion

Les églises et lieux de culte ne font généralement pas partie des domaines sociaux où le camfranglais est utilisé au Cameroun francophone (cf. Ntsobé, Biloa et Echu, 2011). Néanmoins certains prêtres, notamment les aumôniers des jeunes dans les grands centres urbains francophones du pays, s'en servent de manière sporadique pour communiquer plus efficacement avec les jeunes, intégrer leur communauté afin de mieux transmettre leur message évangélique. C'est par exemple le cas du très célèbre Père Hervé Marie de la Communauté Saint Jean qui utilise parfois le camfranglais dans ses nombreuses campagnes d'évangélisation à Yaoundé.

3.2.3. Médias

De manière générale, le camfranglais n'est pas très présent dans les médias classiques au Cameroun. On retrouve cependant quelques traces de ce système linguistique dans certains journaux consacrés au public jeune :

« Je wait la nga qui me find depuis une semaine, je ne sais pas si c'est une mbindi ou une gonzesse (100% Jeune, N° 56, 2004 : 9) ». « Traduction : J'attends la femme qui me cherche depuis une semaine, je ne sais pas si c'est une jeune fille ou une femme » Nzesse (2009), (Le français en Afrique N° 24).

En outre, il est utilisé dans des chansons à la mode qui sont quelquefois diffusées à la radio et à la télévision ; le camfranglais est également utilisé par les compagnies téléphoniques pour réaliser

certaines de leurs plaques publicitaires (cf. Onguène Essono, 2016). Le camfranglais est également présent sur les nouveaux médias¹. Sur ces forums, des Camerounais du pays et de la diaspora utilisent cette langue pour exprimer leur identité de Camerounais, de jeunes (francophones) et renforcer le lien communautaire (cf. Telep, 2014)². Telep (2014)³ analyse de manière thématique les discussions en camfranglais entre Camerounais sur plusieurs forums sur internet (ex. cameroun-info.net; bonaberi.com, grioo.com; leblogduprésé.com). Selon cette étude, des internautes s'en servent pour parler de la vie amoureuse et de la vie quotidienne. Par contre, cette chercheuse observe que le camfranglais n'est pas utilisé quand les internautes abordent des thèmes dits « sérieux » (ex. religion et politique).

3.2.4. Fonction publique et économie

Comme le soulignent Ntsobé, Biloa & Echu (2011), le cadre professionnel contrairement à l'espace familial, est en général moins réceptif et « perméable » au camfranglais. Ces chercheurs expliquent cette situation par le fait que l'entrée dans le monde du travail coïncide dans l'existence humaine avec la maturité physiologique et psychologique et la société accorde plus de respect et de considération à ses membres actifs, producteurs et sérieux et rangés ; du coup l'usage camfranglais devient gênant et dégradant pour son utilisateur. C'est ce qui pourrait justifier la non-utilisation du camfranglais dans les milieux professionnels en général et singulièrement dans les services de l'administration publique au Cameroun ainsi que dans les structures privées du secteur économique formel réputé sérieux (cf. Ntsobé, Biloa & Echu, 2011). Par contre, le camfranglais est utilisé par des travailleurs manuels peu scolarisés (cf. Ntsobé, Biloa et Echu, 2011). En raison de la difficile conjoncture économique qu'a connue le Cameroun, de nombreux jeunes cherchent un travail et exercent des petits métiers (ex. cordonniers, coiffeurs, call-boxeurs, marchands ambulants et boutiquiers) dans des quartiers populaires et marchés des

¹<http://www.rfi.fr/emission/20121102-le-camfranglais-internet>

²« Le camfranglais sur internet : pratiques et représentations »
https://www.researchgate.net/publication/271384832_Le_camfranglais_sur_Internet_pratiques_et_representations

³<http://www.rfi.fr/emission/20121102-le-camfranglais-internet>

grandes agglomérations urbaines francophones (cf. Ebokolo Bema-Nemedeu, 2010 ; Ntsobé, Biloa et Echu, 2011). Ceux-ci sont, remarquent Ntsobé, Biloa et Echu (2011), des locuteurs enthousiastes du camfranglais.

3.2.5. Foyer et autres domaines privés

Selon Ntsobé, Biloa & Echu (2011), le milieu familial et autres cadres informels sont des espaces où le camfranglais prospère le plus au Cameroun. Dans ces cadres privés (ex. foyer, lieux de rencontres des jeunes, échanges téléphoniques), les camfranglophones peuvent utiliser plus librement « leur langue » ; ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils se retrouvent par exemple dans le contexte de la salle de classe en présence de l'enseignant. Généralement, des jeunes gens s'en servent pour aborder des sujets ayant par exemple trait à leur vie sentimentale, aux soucis financiers, à la vie scolaire et universitaire, aux loisirs, aux projets d'avenir et à l'habillement (Ntsobé, Biloa & Echu, 2011).

3.2.6. Villes versus campagnes

Comme indiqué précédemment, la ville est le lieu de naissance et d'épanouissement du camfranglais. En général, le camfranglais est un phénomène caractéristique de la jeunesse citadine (cf. Ntsobé, Biloa & Echu, 2011). C'est la raison pour laquelle on retrouve la majorité de camfranglophones dans des agglomérations urbaines francophones, et de plus en plus dans des villes anglophones limitrophes du Cameroun francophone (cf. De Féral, 2003). Compte tenu de leur poids démographique important, les villes concentrent le plus grand nombre de structures éducatives du pays et par conséquent de jeunes. Le camfranglais est beaucoup plus utilisé par des jeunes gens vivant dans les villes des régions du Littoral (ex. Douala, Nkongsamba, Édéa et Mbanga), du Centre (Yaoundé, Bafia) et de l'Ouest (Dschang, Bafoussam et Foumban); ce phénomène est généralement absent dans les campagnes (des régions francophones) du Cameroun (cf. Ntsobé, Biloa & Echu, 2011).

Conclusion

Tout au long de cette étude qui s'achève, il a été question d'explorer et de scruter le statut et la contribution des langues africaines en usage au Cameroun pour voir dans quelle mesure ces ressources patrimoniales authentiquement africaines sont mises en œuvre de façon intelligente pour soutenir plus efficacement le développement de l'Afrique. Après avoir passé en revue les grandes lignes des politiques linguistiques en vigueur au Cameroun, cette étude a retracé l'utilisation des langues locales camerounaises ainsi que des parlers émergents notamment le pidgin-English et le camfranglais. Ceci a permis d'observer qu'il existe effectivement un rapport de force certain entre les langues officielles héritées de la colonisation européenne en Afrique et les langues typiquement africaines. De manière globale, il ressort de cette recherche que malgré les efforts fournis par le gouvernement camerounais pour la revalorisation des langues identitaires locales, celles-ci ne bénéficient que d'un cadre d'expression et d'épanouissement très réduit. Elles sont insuffisamment exploitées dans les grandes sphères de la vie au Cameroun (ex. éducation, administration, foyer, médias). On constate que depuis l'ère coloniale à ce jour, les politiques linguistiques adoptées au Cameroun sont en faveur des langues coloniales ou officielles (français et anglais) qui sont dominantes dans toutes les grandes sphères ; de nombreux jeunes gens en contexte urbain ont de plus en plus pour seule langue maternelle le français ou l'anglais (cf. Fossi, 2022). Toutefois, les langues africaines et les parlers émergents résistent à l'assaut des langues officielles et sont aussi utilisées dans certains domaines (église, campagne, ville et foyer). Notons qu'il serait utile eu égard aux objectifs de développement à atteindre par les Africains en général et les Camerounais en particulier que le rapport de force ainsi construit au fil du temps entre ces deux blocs de langues soit transformé en rapport d'harmonie.

Bibliographie

Akwetel François (1999), *Impact du camfranglais sur le français parlé des élèves des lycées de Yaoundé*, Mémoire de D.I.P.E.II, École

Normale Supérieure, Université de Yaoundé I.

Alobwede Charles (1998), *Banning Pidgin English in Cameroon?* English Today 14 (01), 54- 60.

Anchimbe Eric (2013), *Language Policy and Identity Construction. The Dynamics of Cameroonian Multilingualism*, Amsterdam, John Benjamins.

Atechi Samuel (2011), *Pidgin English in Cameroon: To teach or not to teach*, International Journal of English Language Studies 5(1), 53-66.

Bilola Edmond (1999), « Structure phrastique du camfranglais : état de la question » In Echu Georges & Allan Grundstrom (eds.) *Official Bilingualism and Linguistic Communication in Cameroon* (pp. 147-174), New York, Peter Lang.

Bilola Edmond (2004), *La langue française au Cameroun : analyse linguistique et didactique*, Peter Lang, Bern.

Bilola Edmond (2006), *Le français en contact avec l'anglais au Cameroun*, Lincom Europa.

Bitja'a Kody Zachée Denis (1999), « Problématique de la cohabitation des langues » In Mendo Ze Gervais (éd.) *Le français langue africaine : enjeux et atouts pour la francophonie*, Paris.

Bitja'a Kody Zachée Denis (2000), *Vitalité des langues à Yaoundé : le choix conscient*, Communication présentée au colloque international sur les villes plurilingues à l'École Normale Supérieure de Libreville, Gabon, septembre 2000.

Bitja'a Kody Zachée Denis (2001), *Émergence et survie des langues nationales au Cameroun*, trans no.11/2001, internet-zeitschrift für kulturwissenschaften. <http://www.inst.at/trans/11nr/kody11.htm>

Bitja'a Kody Zachée Denis (2001), *Gestion du plurilinguisme urbain par les communautés religieuses à Yaoundé*, Cahiers du RIFAL 22, 66-72.

Bitja'a Kody Zachée Denis (2004), *La Dynamique des langues camerounaises en contact avec le français : approche macrosociolinguistique*, Thèse de doctorat d'État, Université de Yaoundé I.

Boutet Josiane et Costa James (2021), *Dans Langage et société* 2021/HS1(Hors-série), Éditions de la Maison des sciences de l'homme

p. 11-18 <https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2021-HS1-page-11.htm>

Breton Roland & Bikia Fohitung (1991), *Atlas administratif des langues nationales du Cameroun*, Yaoundé/Paris, CERDOTOLA/CREA-ACCT.

Chumbow Beban Samy & Simo Bobda Augustin (1996), "The Life-Cycle of Post-Imperial English in Cameroon" In Joshua A., Fishman, A., Conrad, W. & Rubal-Lopez, A. (eds.) *Post Imperial English: Status Change in Former British and American Colonies 1940-1990* (401-429), Berlin: Mouton de Gruyter.

Daouaga Samari (2012), *La Politique linguistique éducative du Cameroun : attitudes et représentations relatives à l'intégration des langues nationales dans les écoles primaires de l'Adamaoua*, Mémoire de Master, Université de Ngaoundéré. Cameroun.

De Féral Carole (1989), *Pidgin-English du Cameroun, Description Linguistique et Sociolinguistique*, Peeters/Selaf, Paris.

Dubois Jean, Giacomo-Marcellesi Mathée et Guespin Louis (2001), *Dictionnaire de linguistique*, Paris, Larousse-Bordas/HER.

Ebokolo Bema-Nemedeu Carine (2010), *Pratiques linguistiques, statut des langues et interactions entre locuteurs sur les marchés de Douala (Cameroun)*. Thèse de doctorat. Université de Franche-Comté.

Echu Georges (2004), *De l'enseignement bilingue dans les établissements scolaires du Cameroun : bilan et perspectives*, RIALSS 3, 243-256.

Echu Georges (2012), *Bilinguisme officiel au Cameroun : étude linguistique et sociolinguistique*, Paris, L'Harmattan.

Farenkia Bernard Mulo (éd.) (2008), *De la politesse linguistique au Cameroun. Linguistic politeness in Cameroun. Approches pragmatiques, comparatives et interculturelles- Pragmatic, comparative and intercultural approaches* (pp. 121-133), Frankfurt-Berlin-Bern, Peter Lang.

Fossi Achille (2010), « Le seul pays bilingue « français-anglais » du continent africain » In *Kengne Fodouop (ed.) Le Cameroun, Autopsie d'une exception plurielle en Afrique* (pp. 177-202), Paris, L'Harmattan.

Fossi Achille (2016), *La Tour de Babel camerounaise : atouts et défis de la diversité linguistique*, ENA-Hors-les murs, Hors-série, École Nationale d'Administration de France, Pp. 43-45.

Fossi Achille (2020), *Marqueurs de compétence (socio)linguistique chez des apprenant(e)s universitaires du français langue seconde : l'accord verbal de nombre et la particule négative « ne »*, PhD Dissertation, York University, Toronto, Ontario. <https://yorkspace.libray.yorku.ca>

Fossi Achille (2022), « Pratiques langagières bi-(pluri)lingues et dynamiques sociohistoriques » Dans *Annales de la FALSH N°24, Vol. Nouvelle série 2023*, pp. 107-125, Université de Yaoundé I.

Fossi Achille (2023), « Profils linguistiques et de besoins parmi les apprenant(e)s avancé(e)s de français langues seconde du programme bilingue » In Echu G. (éd.) *Le bilinguisme officiel au Cameroun : Évolution actuelle et dynamique*, L'Harmattan, Paris. Pp. 268-289.

Gerbault Jeannine (1997), *L'école camerounaise et ses langues : le double défi*, Éducation et Sociétés Plurilingues 3.

Koenig Edna., Chia Emmanuel & Povey John (1983), *A Sociolinguistic profile of urban centers in Cameroon*, Crossroad Press.

Kouega Jean Paul (2008a), *Language, Religion and Cosmopolitanism: Language Use in the Catholic Church in Yaoundé, Cameroon*, International Journal of Multilingualism 2, 140-153.

Kouega Jean Paul (2008b), *Minority language use in Cameroon and educated indigenes' attitude to their languages*, Int'l. J. Soc. Lang. 189, 85-113.

Kouega Jean Paul & Ndzotom, Antoine Willy (2012), *Multilingualism in religious settings in Cameroon: the case of the UEBC-Espérance Parish in Yaoundé*, International Journal of the Sociology of Language 218, 121-143.

Loi n°2023-007 du 25 juillet 2023 portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun.

Mba Gabriel (2009), « Langues et gestion des langues au Cameroun » In Eboussi Eboulaga (éd.) *L'état du Cameroun 2008*, Yaoundé, Éditions Terroirs.

Mba Gabriel (2012), « Langues de moindre diffusion et transmission intergénérationnelle en milieu plurilingue et pluriculturel : le cas de la ville de Yaoundé » In Mba Gabriel & Sadembouo Etienne (éds.) *De l'exploration du multilinguisme dans*

les villes africaines/Exploring multilingualism in African urban centres (81-99), Harmattan, Paris.

Mbala Ze Barnabé & Wamba Rodolphine Sylvie (2010), *Rapport-Cameroun sur les langues de scolarisation en Afrique francophone*, Éditions des Archives contemporaines et AFD/AUF/MAEE/OIF.

Neba Chibaka & Antidogbe Gratien (2006), *Cameroon pidgin-English (CPE) as a tool for empowerment and national development*, African study monographs, 39-61.

Ntsobé, André-Marie, Biloa Edmond & Echu Georges (2011), *Le camfranglais : quelle « parlure » ? Étude linguistique et sociolinguistique*, Berne, Peter Lang.

Nzesse Ladislav (2009), *Le français au Cameroun : appropriation et dialectalisation, Le cas de la presse écrite in le français en Afrique*, Revue du Réseau des observatoires du français contemporain en Afrique 24. www.unice.fr/ILF-CNRS/ofcaf/.

Onguéné Essono Louis Martin (2016), *Yaoundé, une métropole francophone : essai de description d'un foyer linguistique en construction*, Revue Le Français en Afrique 30, 75-93.

Schröder Anne (2003), *Status, Functions, and Prospects of Pidgin English: An Empirical Approach to Language Dynamics in Cameroon*, Gunter Narr Verlag Tübingen.

Tadadjeu Maurice & Mba Gabriel (1996), *L'Utilisation des langues nationales dans l'éducation au Cameroun : Les leçons d'une expérience*, TRANEL (Travaux neuchâtelois de linguistique) 26, 59-75.

Telep Suzie (2014), *Le camfranglais sur internet : pratiques et représentations*, Mémoire de Master, Université René Descartes – Paris 5.

Todd Loreto (1983), "Language Options for Education in a Multilingual Society: Cameroon" In Kennedy, C. (ed.). *Language Planning and Language Education*, London.

Ubanako Njende Valentine (2015), *Cameroon Pidgin English at the Service of Local Culture, Science and Technology*, International Journal of Language and Linguistics 6, 510-515.

Ze Amvela Etienne (1989), *Reflections on Social Implications of Bilingualism in the Republic of Cameroon*, EPASA MOTO 1, 41-61.

« Refutativité - falsifiabilité dans le proverbe et quête de la vérité constructive chez Jean-Marie Adiaffi dans le discours romanesque »

Adama DEMBELE

adamadembele414@gmail.com

Youssef SYLLA

Yossefsylla13gmail.com

Institut Pédagogique National de l'Enseignement
Technique et Professionnel (IPNETP), Côte d'Ivoire
Département des Formations Générales
Section Techniques d'Expression.

Résumé

Des « multiples observatoires de langue », le proverbe occupe une place importante dans les discours littéraires. Lorsqu'il intègre la narration, le proverbe devient un argument d'autorité dans les conversations du type interactif et astreint de falsifiabilité. Le postulat que le proverbe est un énoncé illustratif à caractère universel fondamentalement requis dans les échanges par l'opinion publique s'annonce ainsi problématique devant les conditions de sa réfutabilité dans un cadre argumentatif. Dès lors, comment le proverbe, en tant que propos à caractère public et véridictionnel, est-il falsifiable ou réfutable dans les interactions entre énonciateurs ? L'objectif qui guide ce travail est de montrer la falsifiabilité de l'énoncé proverbial dans les échanges entre énonciateurs dans le processus argumentatif comme gage de la quête d'une vérité constructive. L'étude s'appuiera sur des extraits de proverbes à caractère argumentatif, issus des œuvres romanesques de l'écrivain-romancier ivoirien, feu Jean-Marie Adiaffi, pour en déduire les présupposés sémantico-pragmatiques qui les sous-tendent ; puis, nous montrerons comment à travers les contradictions instaurées par leurs usages respectifs, ces proverbes permettent à leurs utilisateurs de parvenir à des vérités constructives. Les méthodes énonciative et pragmatique nous serviront à juste titre. La première justifie l'inscription des sujets dans leur propre discours à travers des marques énonciatives et leur capacité de s'approprier le mécanisme langagier ; la seconde, la pragmatique, en tant qu'elle étudie les énoncés dans les plus proches détails et la relation qu'ils ont avec leurs énonciateurs, elle nous permettra de démontrer la véridictionnalité vs falsifiabilité des énoncés proverbiaux à étudier à partir des présupposés sémantico-pragmatiques qui les supportent, et que nous inscriront dans leurs contextes d'emplois respectifs.

Mots clés : Proverbe, implicite, argumentation, véridictionnalité, falsifiabilité.

Abstract

From the “multiple observatories of language” in the description and analysis of linguistic facts, the proverb gradually occupies an important place in literary discourse with regard to the possibilities it offers to its users. When it integrates the narration, it appears empirically like any ordinary proposition, an argument of authority in conversations of the argumentative or interactive type and subject to falsifiability. Thus, the postulate that the proverb is an illustrative statement of a universal nature fundamentally required in exchanges by public opinion, appears to be problematic in view of the conditions of its refutability in an argumentative framework. Therefore, how is the proverb, as a statement of a public and veridictional nature, falsifiable or refutable in the interactions between enunciators? The objective that guides this work is to show the falsifiability of the proverbial statement in the exchanges between enunciators in the argumentative process as a guarantee of the quest for a constructive truth. The study will be based on extracts from proverbs of an argumentative nature, taken from the romantic works of the Ivorian writer-novelist, the late Jean-Marie Adiaffi, to deduce the semantic-pragmatic presuppositions which underlie them; then, we will show how through the contradictions established by their respective uses, these proverbs allow their users to succeed at constructive truths. The enunciative and pragmatic methods will serve us rightly. The first justifies the inclusion of subjects in their own discourse through enunciative marks and their ability to appropriate the linguistic mechanism; the second, pragmatic, who analyzes the speech delivered in its closest details and the relationship it has with the subject-speaking and his environment will allow us to demonstrate its veridictionality or falsifiability from the resulting semantic-pragmatic presuppositions.

Keywords: Proverb, implicit, argumentation, veridictionality, falsifiability

Introduction

Des diverses manifestations linguistiques dans les discours littéraires, le proverbe occupe une place importante dans les productions littéraires des écrivains de l’Afrique sub-saharienne. En tant que procédé oratoire interférant dans le discours romanesque, il apparaît empiriquement comme une proposition ordinaire, un argument d’autorité dans les conversations du type argumentatif ou interactif et astreint de falsifiabilité. Partant, son caractère illustratif dans les échanges ordinaires, lui permet de stipuler une vérité universellement admise par l’opinion publique. On est pour cela tenté de s’interroger sur les conditions de réfutabilité d’un énoncé proverbial dans un cadre argumentatif. Entendons par propos falsifiable ou réfutable, toute proposition scientifico-pragmatique, dont on peut énumérer les

conditions de fausseté ou de réfutabilité et/ou de vérité. Il faut, pour cela, que ces conditions soient matériellement observables et empiriquement représentables dans l'espace et le temps. Rechercher là des éléments de contenu annonce problématique, vu la question de la subjectivité dans le langage et ses marques. Dès lors, le problème qui suscite notre réflexion est le suivant : comment le proverbe, en tant que propos à caractère public et véridictionnel, est-il falsifiable ou réfutable dans les interactions entre énonciateurs et, à quelle fin argumentative ? L'objectif qui guide cette étude vise à montrer la falsifiabilité ou réfutabilité de l'énoncé proverbial comme gage de vérités constructives dans le processus argumentatif.

L'étude s'appuiera sur des hypothèses dont la principale est : le proverbe est un fait de langue à usage universel dont la dimension argumentative est persuasive du destinataire (lecteur) dans le roman d'Adiaffi. En termes de méthode, nous aurons recours aux méthodes énonciative et pragmatique. La première inscrit dans son mode opératoire les sujets-parlants dans leur propre discours à travers des marques énonciatives et leur capacité à s'appropriier le mécanisme langagier ; la pragmatique, elle, en tant qu'elle étudie les énoncés dans les plus proches détails et la relation qu'ils ont avec leurs énonciateurs, elle nous permettra de démontrer la véridictionnalité vs falsifiabilité des énoncés proverbiaux à étudier, à partir des présupposés sémantico-pragmatiques qui les supportent, et que nous inscriront dans leurs contextes d'emplois respectifs. Il s'agira, en d'autres termes, de prendre le contre-pied des énoncés proverbiaux pour en démontrer la véridictionnalité vs falsifiabilité à partir des présupposés sémantico-pragmatiques qui en découlent.

L'étude s'articulera autour de deux (2) chapitres : le premier s'attachera à l'inventaire et à l'explication du mode de fonctionnement des énoncés proverbiaux qui fondent l'étude, tandis que le second nous permettra de déduire, à partir de l'examen des données analysées dans le premier chapitre, des éléments de contenu en termes de valeur sémantico-pragmatique et la dimension argumentative dont relève leur emploi.

Chapitre 1 : Fonctionnement des énoncés proverbiaux dans le roman de Jean-Marie Adiaffi

Ce premier chapitre se charge dans un premier temps d'identifier, sans exhaustivité, les catégories ou classes proverbiales qui apparaissent dans les cadres conversationnels dans le roman de Jean-Marie Adiaffi ; ensuite, il sera question de donner une explication du point de vue du mode de fonctionnement des énoncés proverbiaux qui fondent l'étude. Mais avant, nous établirons le cadre méthodologique ou théorique qui institue cette étude.

1. Catégorisation des proverbes dans le roman d'Adiaffi

La notion de catégorisation, selon la conception canonique des études linguistiques qui s'y sont intéressées, porte à identifier des procédés linguistiques (dont les proverbes) en fonction des critères (formels ou structuraux), leurs modes de fonctionnements respectifs et leur classification en catégories pertinentes de masses. Cette classification prototypique dépend, bien évidemment, du cadre énonciatif dans lequel s'inscrit telle ou telle catégorie proverbiale. Autrement dit, le cadre théorique dans lequel s'inscrit l'étude de la valeur sémantico-pragmatique et argumentative du proverbe nécessite d'être élucidé.

1.1. Le cadre théorique

Le discours littéraire fait partie des œuvres de l'esprit, qu'il soit sous la forme de roman, de poésie, de pièce de théâtre, etc. En tant que tel, le discours littéraire porte les marques de préoccupations esthétiques, les connaissances et créations qui s'y rapportent, la forme d'expression de la pensée subjective de l'écrivain, mise à la disposition du lecteur qui l'apprécie par l'entremise d'un contrat tacite qui en facilite le décodage. Or, la subjectivité dans le langage faisant nécessairement appel à nombre de procédés aux contenus implicites, il en découle paradoxalement que l'écrivain n'avertit pas toujours, de façon suffisante, son lecteur de ce qu'il écrit ou de ce qu'il veut lui faire lire.

Dans cette perspective, l'expression de la pensée suggestive, par l'entremise des procédés rhétoriques, tels que les images ou

figures de styles, les procédés de modalisation, les rythmes, les compositions et constructions lexicales, etc., inscrit l'énonciateur dans un cadre dialogique ou énonciatif. L'énonciation, selon Dominique Maingueneau (1994 : P.13), en tant que « processus de la prise de parole par un locuteur, son inscription dans son propre discours à travers des marques ou des traces qu'il laisse », apparaît comme le cadre idéal dans lequel s'inscrit l'étude du procédé énoncif qu'est le proverbe. Ses marques, en tant que signe linguistique dans le cadre conversatif, ne sont pas seulement représentatifs de faits et d'informations, ils constituent, bien au-delà, une « action » accomplie en ce qu'ils exercent une force illocutoire et illustrative sur le co-énonciateur, en termes d'argumentativité. La valeur pragmatique dans l'énoncé, référence faite à l'énoncé proverbial, est dans ces conditions éminente, selon Maingueneau, dès l'instant où un énonciateur (E) prend la parole, s'inscrit dans son propre propos, et s'adresse à un allocataire (A). Et c'est ce que l'auteur justifie plus clairement en ces termes :

L'énonciateur se situe par rapport à son allocataire, à son énonciation elle-même, à son énoncé, au monde, aux énoncés antérieurs ou à venir. Cette activité laisse des traces dans l'énoncé, traces que le linguiste doit chercher à analyser. Le langage n'est pas un simple intermédiaire s'effaçant devant les choses qu'il représente : il y a non seulement ce qui est dit mais le fait de le dire, l'énonciation, qui se réfléchit dans la structure de l'énoncé (...) Ainsi de nombreux signes linguistiques possèdent-ils ce qu'on appelle une valeur pragmatique. (1994 : *ibid.*).

Ducrot, lui annonce, d'une façon globale l'ensemble des indices relevant du « co-texte », ou « posé ». Par ailleurs, il fonde l'implicite sur l'énonciation, c'est-à-dire tous les éléments motivant le co-texte, que nous désignons en référence par « sous-entendus ».

Sur cette base, l'implicite dans le discours est indissociable de ce que le locuteur énonce explicitement. Partant de ce postulat, et en s'appuyant sur son mode de fonctionnement, rechercher du contenu (implicite) dans l'énoncé proverbial à partir de la sémantique que revêt ce proverbe semble aller de soi. A cela s'ajoute la question du

contexte. En effet, le recours à un proverbe dans un échange entre interlocuteurs, l'analyse des éléments de contenus implicites y afférant, repose d'une bonne part sur le contexte ou la situation de son énonciation par celui qui l'emploie. Ces fondamentaux portent à admettre que les énoncés proverbiaux sur lesquels nous avons porté notre choix dans le cadre de cette étude, seront rapportés à leurs contextes respectifs d'emploi en vue d'en extraire des éléments de contenu, c'est-à-dire les sous-entendus et leurs dimensions argumentatives qui découlent de leur utilisation. Mais il est à préciser aussi que tout ce qui précède est imputable à la classe ou catégorie des proverbes à étudier.

1.2. Les typologies des énoncés proverbiaux dans le discours adiaffien

Raymond Boudon considère que les travaux parémiologiques (la parémiologie étant l'étude des proverbes), dans leur ensemble, accordent une place de premier plan à la dimension métaphorique des proverbes et, pour le faire dire par Meschionnic, l'auteur affirme : « ce n'est pas comme métaphore qu'un proverbe est proverbe, c'est comme proverbe qu'un proverbe est métaphore. » (2005 : pp (419-430)). En d'autres mots, le proverbe acquiert une dimension métaphorique, non pas par un mécanisme de transformation sémantique, mais parce qu'il (le proverbe) est à l'origine-même une métaphore. Et Bénédicte Brunet (2011 : P.106) de préciser : « Le proverbe opère de deux manières possibles : un sens figuré et un style métaphorique ; l'ironie pouvant ainsi interférer. » Il admet un « posé » et un « présupposé », c'est-à-dire l'énoncé ou les énoncés parallèle(s) qui en est/sont la motivation de son utilisation par le locuteur. Ainsi, le proverbe établit une relation d'analogie entre des éléments et situations de conversation distincts en leur offrant un « terrain commun », soit par *allusion* ou par *référence*, soit par *induction*, soit par *déduction* dans un processus argumentatif.

2. Manifestations discursives des proverbes dans le discours romanesque d'Adiaffi

Notre étude vise à extraire des éléments de contenu implicite dans les différentes catégories ou types de proverbes, elle s'appuie sur

leurs structure et mode opératoire. Ainsi distingue-t-on trois catégories d'énoncés proverbiaux selon leurs occurrences et leurs spécificités dans les textes d'Adiaffi.

2.1. Les proverbes traditionnels

La notion de « proverbe » étant supra dans son acception la plus large, l'emploi du qualificatif « traditionnel » vient à juste titre apporter une précision de façon à en montrer la typologie et l'usage que l'on en fait empiriquement dans les conversations. Il faut entendre donc par proverbe traditionnel, selon le sens et l'orientation que nous voulons donner à notre étude, les proverbes de type ontogénique qui n'ont pas subi de transformation depuis leur évolution dans la tradition orale. Soit les énoncés proverbiaux traditionnels suivants :

P1 : Celui qui est tombé dans l'eau n'a plus peur de la pluie. (La carte...P.5).

P2 : Quand on a le sexe mort et qu'on ne peut plus faire l'amour, on s'en sert encore pour uriner. (La carte..., P.7).

L'intégration de ces proverbes dans la narration classique ne change en rien le rôle argumentatif qu'ils sont chargés d'assumer dans le processus conversationnel. Il faut aussi rappeler que le proverbe traditionnel s'est profondément ancré le « patrimoine verbal (...) issu d'une tradition ancestrale, attachée tant à l'oralité qu'aux origines du langage, et à la culture populaire », selon les mots de Laurent Perrin (2002 : P.P (53-66). Etant donné que l'énonciation d'un proverbe dans les manipulations langagières est un fait culturel originellement conçu, cela vaut un postulat d'étude qui inscrit cette catégorie de proverbe dans le cadre de l'étude pour en montrer la dimension pragmatico-argumentative.

2.2. Le proverbe d'invention : la « captation » et la « subversion »

Nous tenons les notions de « captation » et de « subversion » de Almuth Grésillon et Dominique Maingueneau (*Langages*, 1984, P (112-125), et voici les définitions que nous proposent ces auteurs : « la captation consiste à détourner en allant au maximum dans le sens de la structure sémantiquement exploitée. » La « subversion, elle, « cherche au contraire à faire transparaître une contradiction entre le

sens véhiculé par l'énonciation de la structure originelle et celui de l'énonciation de la structure résultant du détournement. » Il en résulte que toutes deux, la « captation » et la « subversion », relèvent du procédé de détournement dans le proverbe et, ce faisant, elles partent d'une forme originelle à l'adaptation de celle-ci à une autre formulation du même proverbe dans une situation d'énonciation donnée. Cela sous-entend qu'à partir d'un proverbe originel ou un proverbe de base, le locuteur apporte un plus au niveau des aspects structuraux et sémantiques en termes de renforcement ou d'atténuation du sens et de la structure de départ : c'est le cas de la captation. Il en découle un double détour, d'une part dans le proverbe originel et d'autre part dans la « reconstruction » que fait le locuteur du premier proverbe.

Par ailleurs, il peut arriver que le locuteur fasse entendre à son destinataire, à partir d'une autre formulation du même proverbe de départ, le contraire de ce qu'il doit lui faire entendre en réalité : il s'agit là de la « subversion ». Les énoncés qui suivent se chargent de démontrer respectivement des stratégies de « captation » et de « subversion ».

P1 : Le poulailler est un palais doré pour le coq malgré la puanteur des lieux. (La carte..., P.6).

P2- Dieu impuissant qui a créé un monde de malheur, d'injustices et de mort : « Tuez-vous les uns les autres comme je vous ai tués. » (Les naufragés..., P.152).

Ces deux proverbes sont issus de proverbes originellement existantes dans le langage courant ou, plus simplement, ils sont le résultat de modifications et d'adaptation à la situation conversationnelle qui motive leur usage. Le premier, issu de la stratégie de captation, est prononcé par Méléoudouman, jeune prince de la ville coloniale de Bettié, déchu par le colon-blanc pour des intérêts coloniaux, dans la perspective de sa défense ; et le second, venant de N'DA Tê (le mauvais jumeaux) dans *Les naufragés de l'intelligence*, est une subversion qui apparaît pour son annonceur comme un procédé (argument d'autorité) de manipulation de son auditoire pour sa cause discursive. Les analyses à venir en donneront plus amples détails.

2.3. L'adage ou les adages

En général, l'« adage » est utilisé par les usagers de la langue, les langues populaires notamment, dans le but de rendre plus claire une situation de conversation que l'on met en relation avec la réalité. Selon le Dictionnaire *L'Internaute*, l'adage est un proverbe employé pour énoncer une vérité ou un fait considéré comme tel avec une construction brève et métaphorique. Partant de cette définition, il apparaît que l'adage présente des similitudes profondes avec le proverbe au niveau de la syntaxe, de la portée argumentative et de leurs modes opératoires respectifs.

Les lexicologues du CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales) que cite J.M. Gouvard, considèrent l'adage comme une « formule généralement ancienne, qui énonce une vérité admise, un principe d'action ou une règle juridique. » (1999 : pp. (70-84)). L'adage est également caractérisé par sa fixité formelle à travers la syntaxe, l'invariabilité du contenu sémantique dans les deux types de discours ainsi que leur caractère universel.

Dans ses travaux sur *Les adages du droit français*, Jean-Michel Gouvard (1999 : pp (70-84)) met l'accent sur la dimension métaphorique dans le proverbe et l'adage. À ce propos, l'auteur fait la précision suivante : « Dans le cas du proverbe comme de l'adage, l'impossibilité de modifier la métaphore est interprétée comme l'indice d'un figement formel de l'expression linguistique. » C'est pourquoi, il n'est pas exclu de considérer l'adage comme un moyen argumentatif qui permet à son usager de persuader le destinataire. Maingueneau estime pour sa part qu'au-delà du fait que l'adage justifie des situations conversationnelles dans son usage le plus courant tout en rapprochant l'énoncé à sa situation d'énonciation, il peut, au même titre que le proverbe d'invention, servir de moyen argumentatif pour son usager. Soit les proverbes suivants :

P1 : Mais mon frère, tu rigoles (...). Autant te mettre en travers du soleil pour l'empêcher de se coucher (Silence..., P.91).

P2 : J'ai appris (...) la loi de Talion : « œil pour œil, dent pour dent. » (Les naufragés..., P.16).

Le premier proverbe (extrait de *Silence*,...) est toujours de N'DA Tê qui tente de façon malveillante de persuader son frère

jumeau, N'DA Kpa (le bon jumeau), à renoncer à l'initiative de s'opposer à la politique d'insurrection des colons américains sur le sol de Bettié. Il en est de même pour le second. Du même énonciateur, cet adage fortement populaire est généralement cité dans les scènes conversationnelles pour annoncer des règlements de compte sans état d'âme, dans le cadre de litiges en termes de réaction à des cas de frustration. Sa transposition dans le cadre romanesque s'inscrit dans cette même veine des affrontements entre personnages diégétiques.

Chapitre 2 : Valeur sémantico-pragmatique et argumentative du proverbe chez adiaffi.

Dans ce second chapitre, il s'agit de décoder à partir de présupposés sémantico-pragmatiques et de sous-entendus qui découlent de chaque proverbe, des éléments de contenus implicites. Cela requiert un minimum de compétences encyclopédiques de la part du destinataire et une connaissance des contours dudit proverbe. En tant que tel, le proverbe constitue pour ses énonciateurs un véritable moyen discursif qui confère à l'argumentation une certaine efficacité, et ce, grâce à son contenu doublement renforcé.

1. Valeur sémantico-pragmatique des présupposés dans le proverbe

Recourir à un proverbe, selon Alain Berrendonner, c'est d'une certaine façon, « assumer personnellement l'énonciation et son contenu, et montrer qu'on y adhère » (1981 : 207). Ainsi, l'énoncé présuppositionnel en tant que motivation de l'énoncé proverbial, semble en lui-même elliptique, donc peu exhaustif du fait qu'à partir de lui, l'énonciateur ne parvient pas à tout dire, il lui est donc difficile de convaincre son destinataire. Cela signifie aussi qu'il y a un « non-dit » ou un vide à combler. Or, ce « non-dit » ou ce vide à combler trouve sa réponse dans le proverbe qui n'intervient que dans le même contexte et les mêmes circonstances que la situation d'énonciation. Il convient donc de réévaluer le proverbe comme faisant partie de l'ensemble textuel, c'est-à-dire considérer le contexte qui renferme l'ensemble textuel, ce qui pourrait aider dans le processus de son interprétation par le destinataire ou l'analyste. En effet, en considérant

que le proverbe apparaît dans une scène conversationnelle comme une manifestation translinguistique consistant à intégrer un énoncé dans un autre avec lequel cet énoncé n'entretient pas en réalité une relation sémantique logique, mais plutôt une relation coercitive, son interprétation relève alors d'un mécanisme réductionniste des sens. En d'autres mots, l'interprétation des énoncés proverbiaux doit faire fi de la polyphonie entre le sens littéral et le sens référentiel d'une part, et sens littéral et sens contextuel d'autre part.

Cette technique étant acquise, il convient de préciser par ailleurs que l'analyse se fonde également sur la classification faite par Dominique Maingueneau et Grésillon. Elle s'appliquera aux proverbes traditionnels et le proverbe invention à travers les techniques de « subversion » et de « captation ».

1.1. L'implicite dans les proverbes traditionnels

A ce stade de notre étude, l'analyse prendra appui sur les notions d'« allusion » - d'« insinuation », de « déduction » et d'« induction » dans le processus interprétatif des proverbes traditionnels préalablement annoncés : « Celui qui est tombé dans l'eau n'a plus peur de la pluie. » (La carte... :5.) et « Quand on a le sexe mort et qu'on ne peut plus faire l'amour, on s'en sert encore pour uriner. » (La carte... :7.)

Nous appuierons également sur la théorie bakhtinienne fondée sur l'intertextualité dans le dialogisme. En effet, selon sa théorie, dans un énoncé proverbial, « le sens véritable, c'est le sens dérivé qui se dissimule sous le premier. Cela dit, le proverbe (P1), *Celui qui est tombé dans l'eau n'a plus peur de la pluie*, s'inscrit dans un contexte précis. Il s'agit, en effet, dans un contexte de domination coloniale, de l'arrestation du jeune prince de Bettié, Méléoudouman, par le commandant blanc Kakatika, qui a fait subir au détenu toutes les formes de souffrances. Il en avait pour prétexte, la perte, par le jeune prince, de sa carte d'identité. C'est dans ces circonstances on ne peut plus désobligeantes, qu'en réaction aux menaces verbales du commandant, que le détenu (Méléoudouman) prononce ce proverbe contre son allocutaire.

Au niveau de son fonctionnement, ce proverbe procède par métaphorisation des lexèmes « pluie » et « eau » ; sa traduction littérale laisse entendre que, « lorsque quelqu'un a déjà été plongé

dans une grande quantité d'eau, une fois totalement mouillé, cette personne peut désormais minimiser des gouttes de pluie ».

Du point de vue implicature, son proverbe présuppose que « des gouttes de pluie susceptible de mouiller un individu sont insignifiantes pour celui qui a subi une immersion dans de l'eau. » Il y a là une sorte de comparaison entre deux entités : la quantité d'eau pouvant immerger un individu, comparée à des gouttes de pluie. Par ailleurs, le processus de métaphorisation favorisé par les circonstances du discours proverbial opérant, et selon le contrat tacite de l'interlocution, il en découle que l'annoncier du proverbe et son interlocuteur reconnaissent tous deux la référence propositive. De fait, à la réalité, il en ressort l'idée d'une défiance présumée. Autrement dit, en rapprochant le sens littéral du contexte, une double signification se présente ici, et selon le principe de déduction, le vrai sens est que l'annoncier de ce proverbe veut faire entendre à son interlocuteur son refus de demeurer passif face aux frustrations dont il fait l'objet : l'expression d'une sorte de résistance face aux menaces de son interlocuteur, la force qu'il a désormais, de braver la peur sans montrer son incapacité de persévérer dans la souffrance.

À travers ce proverbe donc, le locuteur traduit son refus de se faire passer pour un « faible ». En tant que « moyen argumentatif » et propos de sagesse, ce proverbe renferme une moralité du moment où il interpelle le destinataire à une prise de conscience au sujet des actes inhumains qu'il perpétue. D'un autre point de vue, il est l'expression d'un « self-defense » pour quiconque se trouve dans une situation similaire. C'est ce qui transparait de la formule introductive : « celui qui... », forme impersonnelle, qui renvoie à une sorte d'universalisation et d'interpellation du destinataire lambda sur un fait déshonorant. C'est pourquoi selon Duygu Passerat que cite Boudon « le proverbe est la sagesse des nations » (1990 : 1).

Au niveau sémantico-pragmatique, « la relation métaphorique est placée à la charnière du proverbe et de son contexte d'usage », selon les mots de Raymond Boudon (ibid.). En effet, entre le sens phrastique et formulaire du proverbe, l'émetteur du proverbe insinue ici au commandant Kakatika : « je n'ai plus peur de tes menaces, tu peux adopter d'autres formes de tortures mais tes menaces ne m'effraient plus. » Ce sous-entendu apparaît comme une déduction sémantico-pragmatique qui découle du sens métaphorique de son

proverbe. Celui-ci étant tiré d'un champ d'expériences pour traduire une règle générale, celle des offenses, des injustices et du non-respect des droits à la liberté d'autrui. Et lorsque ce droit des plus élémentaires est bafoué, de façon arbitraire, comme c'en est le cas ici, le requérant de ses droits réagit en ayant comme procédé ou moyen discursif le proverbe, comme tout autre, tente de rétablir ici par sa présence dans les propos de Mélédouman.

Quant au proverbe (p.2) : « Quand on a le sexe mort et qu'on ne peut plus faire l'amour, on s'en sert encore pour uriner », il opère presque dans le même sens que le précédent et le processus d'implication relève du même calcul interprétatif. Cependant, à la différence du premier, celui-ci relève d'une structure compositionnelle marquée par trois propositions introduites chacune par le pronom « on ». Cette composition ne rend pas différente l'interprétation qu'il présuppose ou de ce qu'il est susceptible de laisser courir comme sous-entendu(s). Cela dit, « quand on a le sexe mort et qu'on ne peut plus faire l'amour, on s'en sert encore pour uriner » relève d'une structure syntaxique correspondant nettement, ou presque, avec le sens générique qui en ressort, même si ce sens générique peut se spécifier en s'appliquant à l'occasion de son usage par le locuteur. Ici, l'analyse prend pour point focal les expressions lexicales propositionnelles indétectables à partir du pronom indéfini « on » : *on a le sexe mort - on ne peut plus faire l'amour - on s'en sert encore pour uriner*. Le sens du proverbe repose sur ces expressions dont le sens conventionnel coïncide avec celui construit par la lettre du proverbe. En effet, de (*quand*) *on a le sexe mort* ressort le présupposé existentiel : « certaines personnes souffrent de "sexe mort" », une réalité existentielle annonçant une vérité qui coïncide avec les aspects sémantico-structuraux du posé (proverbe). De fait, de sa structure compositionnelle transparaît une logique entre les différentes propositions. La première déjà identifiée apparaît comme un posé duquel dépendent les autres propositions coordonnées. Elle fonctionne dans ce cas comme la principale des trois propositions et la dernière comme une sorte de conclusion. Disons que l'énoncé est à l'image d'un syllogisme du moment où la structure syntaxique de la principale coïncidant avec son sens littéral. Cela donne à voir une phrase dont la signification résulte du sens de sa structure syntaxique. C'est ce que nous avons désigné plus haut par « sens phrastique », selon les termes de Raymond Boudon. e sens

global du proverbe permet d'en faire une interprétation hors-contexte car, tout semble être clairement dit et le sens également vrai. Dès lors, le sous-entendu reste moins énigmatique en ce sens que le sens littéral du proverbe coïncide avec la réalité exprimée : « il est impossible pour celui qui a le sexe mort de faire l'amour, et cela ne l'empêche pas naturellement d'uriner. » Mais, à la réalité, au-delà du sens compositionnel phrastique, il y a une sorte d'allusion à quelque chose ou à un référent qui permet d'enclencher le processus de métaphorisation impliquant la référence et le contexte de ce proverbe. En contexte, l'annonceur de ce proverbe, Méléoudouman, l'utilise dans le cadre de sa réponse aux propos du commandant qui tentait de rabaisser son image en raison de son mode vestimentaire qu'il trouve indigent : « Tiens, prends cette veste et ces chaussures. Après tu pourras mettre ce pantalon. Touche-le comme il est soyeux. Quelle différence avec ton espèce d'écorce rugueuse qui n'est même pas capable de protéger tes grosses couilles de nègre ! » (*La carte...*, P.7). Une sorte de cliché proféré par le commandant contre Méléoudouman, lui demandant de s'habiller avant de se rendre au cercle de commandement. D'où la réaction du jeune prince aux propos presque humiliants du commandant à travers ce proverbe.

D'un point de vue sémantico-pragmatique, ce proverbe présuppose : « un sexe, quoique mort, est à tout lieu utile/indispensable. » En contexte, le locuteur veut insinuer ici que « son habillement à lui peut manquer de décence, mais lui, ne regrette pas cette indécence de son accoutrement même s'il apparaît agaçant et dégoûtant pour le commandant », il en est fier et pourrait d'ailleurs se passer du luxe que lui vante le commandant Kakatika.

Les proverbes d'« invention », dont le mode opératoire se manifeste à travers les techniques de « captation » et de « subversion » s'inscrivent dans ce même ordre d'idée.

1.2. L'implicite dans les proverbes par invention et les adages

D'une façon générale, l'énonciateur d'un proverbe y a recours lorsque dans le cadre d'un échange, il est soit en position de « self defense » ou lorsqu'il se sent dans l'obligation d'y recourir pour convaincre son interlocuteur ou de lui faire comprendre une idée, etc. Mais aussi, lorsqu'il s'agit d'une conversation de nature antagonique. Le proverbe (P1) : « Le poulailler est un palais doré pour le coq malgré

la puanteur des lieux » intervient dans les propos de Méléoudouman, en réaction aux propos du commandant Kakatika : « Ta porte défoncée ! (...) Cette vieille planche vermoulue qui ne tient que par le miracle des toiles d'araignée, tu appelles ça une porte ? Et ça une maison ? (...) Cette espèce de porcherie médiévale, tu appelles ça maison ! En matière d'architecture on voit bien que vous n'êtes vraiment pas difficile. » (La carte..., p.5-6).

En réaction à ces propos à connotation péjorative, le proverbe de Méléoudouman apparaît comme un « contre-argument d'autorité » en vue de faire entendre raison à son interlocuteur face à une vérité qu'il semble ignorer. On le sait, la sémantique littérale de « Le poulailler est un palais doré pour le coq malgré la puanteur des lieux » est presque un non-sens, encore que du point de vue de sa valeur argumentative, le lien sémantique est intenable en dehors du contexte. Par transposition contextuelle donc, son proverbe présuppose que « certaines personnes répugnent le poulailler pour sa puanteur. » Il en ressort une double signification : celle de l'analogie entre le poulailler et la maison du locuteur puisqu'en contexte, c'est bien de sa maison que parlait son interlocuteur, le commandant Kakatika d'une part, et celle renvoyant au cadre de vie réel de l'annonceur du proverbe, d'autre part.

En contexte, le sens métaphorique dont relève ce proverbe requiert certaines connaissances encyclopédiques de la part du destinataire sur la vie de ce qui a servi à la construction d'une telle analogie. En fait, le coq, en tant que comparant dans l'analogie présentée, est toujours le maître incontesté du poulailler, il y instaure ordre et sécurité domestiques aussi bien qu'une « suprématie » hiérarchique. Ce faisant, à l'image d'un roi dans son palais, il y manifeste sa suprématie avec une telle fierté qu'on peut voir à travers la position de ses ailes : des ailes redressées et relevées comme s'il voulait se faire passer pour le plus grand, l'incontesté au sein du poulailler même s'il est conscient du fait que son pouvoir ne va point au-delà de ce cadre qui l'institue. Le poulailler devient dans ces conditions le cadre idéal où le coq est le chef suprême. D'où le recours au « coq » par le locuteur comme comparant dans l'analogie que présente son proverbe. Ainsi, le processus de métaphorisation du proverbe prend forme dans le proverbe de sorte que, pour comprendre le mécanisme d'implication qui en découle, le destinataire doit

recourir à la double connotation métaphorique du sens tout en ayant également recours au contexte et aux circonstances d'emploi du proverbe. En d'autres mots, ce proverbe est l'adaptation de l'adage populaire « chacun se sent mieux chez soi. » Mais, le principe du proverbe de captation opérant, le sens de l'adage est davantage renforcé ici, ce qui l'inscrit dans une double-connotation : la métaphore analogique d'une part et la connaissance du monde ou du milieu des volailles concernées d'autre part. Il y a donc « captation » du moment où l'énonciateur va au maximum dans le sens de la structure sémantiquement renforcée. Le locuteur veut ainsi insinuer que : « Même si ma maison est à tes yeux un poulailler, comme une sorte de « porcherie médiévale », je la préfère, moi, ainsi et j'en suis fier ».

Pour terminer, le dernier volet de cette séquence d'analyse est relatif au proverbe de « subversion ». Celui-ci consiste à aller dans le sens contraire d'un premier proverbe dont il dérive à l'origine. Il procède par allusion en ayant pour référence le premier. Et le destinataire de partir dans un premier temps dans le sens du proverbe originel pour en arriver au sens du proverbe résultant de la modification opérée. Le deuxième sens, il faut le rappeler, « casse » systématiquement avec la logique sémantico-syntaxique du premier. Il y a donc une double modification sémantisation-structurale en contradiction avec la première formulation.

Ce mécanisme et le mode inférentiel dans le proverbe de subversion se démontre dans le proverbe (P2) : Dieu impuissant (...) a créé un monde de malheur, d'injustices et de mort : « Tuez-vous les uns les autres comme je vous ai tués. » En effet, le proverbe identifié dans cet énoncé apparaît sous une double formulation sémantico-structurale comme nous l'avons dit. Ici, la subversion prend cours, à partir de la sémantique dans la formule introductive : « Dieu impuissant (...) a créé un monde de malheur, d'injustices et de mort ». Sans aller loin, les lexèmes « Dieu » et « a créé un monde » nous rappellent des préceptes religieux de « livres saints » à l'image de la Sainte Bible et le Saint Coran, où Dieu, Créateur Suprême de l'univers et de bonté et plein d'amour pour toutes ses créatures, incite au bien. Or, la formule introductive dans le proverbe du locuteur en dit tout le contraire. Ici, l'annoncier de ce proverbe dit plutôt que le même Dieu est un « Dieu impuissant qui a créé un monde de malheur et

d'injustices ». En tant que tel, l'origine de ce proverbe étant sémantiquement contradictoire la modification opérée, il en résulte une transformation sémantico-structurale, non moins pragmatique car, il existe bien un écart sémantique, voire antagonique entre : « Aimez-vous les uns les autres comme votre Seigneur vous a aimés » et la substitution lexicale « tuez-vous... » Il y a donc subversion tant au niveau de la composition ou de la structure phrastique qu'au niveau du contenu sémantique. Plus simplement ; son proverbe présuppose d'une part, « les hommes ont un Seigneur qui les aime », et d'autre part, « certaines personnes n'aiment pas leurs prochains. »

Le processus de subversion opérant, la transformation sémantique donne à entendre tout le contraire par rapport au contenu sémantique du proverbe originel. En effet, dans *tuez-vous les uns les autres comme je vous ai tués*, il y a une double connotation sémantique, ou mieux, un décalage entre la sémantique originelle et le sens « importé » par le locuteur selon le contexte de l'énonciation de son proverbe. La subversion s'inscrit dans un contexte totalement contraire, et même le « je » qui profère le propos proverbial se situe également aux antipodes du Seigneur qui incarne l'« amour ».

Pour prouver cette contradiction sémantique, il suffit d'inscrire dans un premier temps ce proverbe dans son contexte d'emploi et d'en identifier l'énonciateur - le référent et destinataire. De fait, ces propos subversifs viennent de N'da Tê (« le mauvais jumeau ») dans *Les naufragés de l'intelligence*, au moment où ce héros tragique incitait les siens à la perversité (dans le vrai sens du terme) dans la cité de Sathanasse City, invitant tous ses collaborateurs à festoyer par n'importe quels moyens, de n'importe quelle manière, l'essentiel pour lui est que chacun satisfasse ses désirs libidinaux. La sémantique issue des transformations à l'intérieur de ce proverbe est contradictoire au proverbe d'origine religieux du moment où, contrairement au premier qui invite les hommes au bien, celui-ci incite plutôt les collaborateurs du locuteur au vice sous toutes ses formes, à l'immoralité, bref au mal.

2. De la dimension argumentative des proverbes

Entendons par argumentativité dans le proverbe, la capacité pour le locuteur de convaincre son interlocuteur et/ou le lecteur par

l'entremise du proverbe en tant qu'il apparaît par interférence dans le discours littéraire comme un « argument d'autorité », illustratif de faits réels. D'une façon générale, un énoncé persuasif relève d'une bonne part de la force illocutoire dans les propos du locuteur et selon le choix qu'il fait du matériau linguistique qu'il convoque pour sa cause discursive. Dans le contexte du proverbe, l'intentionnalité et le caractère véridictionnel des énoncés n'en sont pas moins les fondements réels. C'est bien le cas chez les protagonistes du discours dans les œuvres de Jean-Marie Adiaffi où les personnages-énonciateurs se « battent » à coups de parole, et au moyen de proverbes pour dire des vérités ou, a contrario, en dénier d'autres.

2.1. Falsifiabilité vs réfutabilité et caractère véridictionnel du proverbe chez Adiaffi

Entendons par propos falsifiable ou réfutable, toute proposition qui relève d'un discours scientifico-pragmatique, dont on peut énumérer les conditions de fausseté ou de réfutabilité et/ou de véridictionnalité. Sur ce point, le proverbe apparaît chez les usagers du discours dans le roman d'Adiaffi, comme un moyen efficace dans le processus argumentatif en raison de la duplicité de son contenu syntaxico-compositionnel et sémantique. Sa force dans le processus interlocutif, sa valeur illocutionniste et sa force persuasive en tant qu'acte verbal permettent l'ascension des propos du locuteur et font basculer le destinataire. Ainsi, la relation lexicale de la composition sémantique et le sens métaphorique du propos proverbial entrent en jeu et permettent à son énonciateur d'atteindre son but argumentatif. C'est le cas avec le jeune prince Mélédouman, dont les proverbes se présentent comme une « antithèse » des propos du commandant face à son interlocuteur. Il lui permet de réagir en termes de « comportement-réponse » et d'apporter un démenti à la fausse image que son interlocuteur présente de lui. Or, vu qu'il est en position inférieure dans la conversation qui l'oppose au commandant, sa réaction doit être recevable et persuasive, et le contenu de sa réponse doit être perçu comme une vérité générale sans équivoque, avec une référence plus générique que celle de son allocutaire. Les proverbes traditionnels à l'image des citations d'autorités sont dans ces conditions mieux indiqués en raison de leur contenu sémantique doublement dosé.

De la même façon, ceux issus de la technique de captation apparaissent comme un moyen argumentatif permettant au locuteur de persuader son interlocuteur sur le bien-fondé de son propos. Et pour y arriver, il part d'un terrain commun, un proverbe de base, avant d'opérer une modification par renforcement sémantico-structural dudit proverbe de base qui, en la matière, est un adage populaire. Sur ce point, la dimension argumentative du proverbe relève d'un autre niveau en ce sens que le l'annoncier du proverbe, en l'occurrence le proverbe subversif, prend comme point départ un premier proverbe dont le caractère véridique universellement admis, apparaît comme une véritable stratégie argumentative qui lui permet de persuader le destinataire. En d'autres termes, il est su que « aimez-vous les uns les autres comme votre Seigneur vous a aimés » vient d'un annonceur universellement reconnu et admis : le Christ. Dès lors, tout propos faisant allusion aux préceptes bibliques prononcés par le Christ acquiert, par effet de manipulation, les mêmes caractères universellement requis des hommes dans leur totalité. Ce procédé discursif, le proverbe par subversion, a profité à N'da TE, en tant que stratégie, pour faire adhérer les siens à son but argumentatif, quoi que son propos stipule une vérité tronquée.

2.2. Discussion

En fondant l'étude sur le postulat que l'énoncé proverbial est un propos à usage universel dont le caractère véridictionnel fait l'unanimité de la masse populaire qui en fait usage, il en découle que son inscription dans un cadre conversationnel ou argumentatif lui confère *a priori* le statut d'argument d'autorité. Partant de ce fait, le proverbe interférant dans une conversation entre protagonistes conversationnels est, pour celui qui en fait usage, un outil linguistique susceptible de persuasion du destinataire. Mais il convient de souligner que le recours à un proverbe dans le cadre d'une discussion entre interlocuteurs nécessite pour son usager un certain nombre de connaissances encyclopédiques des contours dudit proverbe qu'il convoque pour sa cause discursive, les circonstances situationnelles et contextuelles qui l'englobent, sans oublier le lieu et les conditions qui en motivent l'usage. En effet, n'importe qui ne recourt pas à un proverbe s'il n'est pas socialement investi à ce titre. Par exemple, l'enfant devant une personne âgée n'est pas socialement autorisé à

utiliser un proverbe, quel qu'en soit la valeur linguistique, si ce n'est par aberration ou par pure volonté de transgresser les principes de la décence langagière. Il en est de même pour le respect de la symétrie relationnelle entre le contexte et le sens métaphorique du proverbe que le locuteur invite dans un échange. Autrement dit, une dissymétrie entre le sens véritable d'un proverbe et le contexte qui en suscite l'usage peut entraîner des incohérences, voire du non-sens dans les propos du locuteur, susceptibles de « trahir » la définition que lui confèrent les auteurs de *L'Encyclopédie des langues* : « le proverbe (...), un conseil de sagesse... ».

Il découle de ce qui précède que le proverbe est certes un outil efficace dans le cadre argumentatif, notamment lors de débats entre interlocuteurs en raison de son caractère universel et sa capacité à convaincre le destinataire par son caractère véridictif. Cependant, en raison de sa prépondérance et son ancrage dans le domaine des sciences du langage, l'usager du proverbe doit désormais en étudier (maîtriser) les contours et remplir certaines conditions extralinguistiques (sociale, sociologique, philosophique, religieuse, etc.) avant d'y recourir sans enfreindre les règles princeps d'une bonne interlocution.

Conclusion

En somme, les proverbes ont, d'une manière générale, une double sémantique, le sens littéral et le sens contextuel ou deuxième sens encore appelé sens contextuel. Cette double sémantisation est davantage renforcée dans les différents types de proverbes que nous avons étudiés dans le roman d'Adiaffi. Dans certains cas, l'énoncé proverbial apparaît comme un véritable moyen discursif, illustratif de faits empiriquement et linguistiquement vérifiables, rétablissant ainsi des vérités universellement admises ; dans d'autres cas, ce même caractère véridictif profite à certains usagers qui en font un objet de manipulation de l'allocutaire, comme c'en est le cas avec les proverbes par subversion. Cependant, en tout état de cause, le proverbe reste un véritable moyen discursif, illustratif dans les débats du type antagonique et, pour ce faire, il mérite d'être étudié comme une science à part entière par les usagers de la langue qui y ont constamment recours.

Bibliographie

Berrendonner Alain (1981), *Eléments de Pragmatique linguistique*, Paris, Edition de Minuit.

Brunet Bénédicte (2011), « Les proverbes », *Article Presse Bleton*, 106p.

Boudon Raymond (1990), *L'art de persuader, des idées douteuses, fragiles ou fausses*, Paris, Fayard, Seuil.

Meschionnic H. : « Les proverbes, actes de discours », *in Revue des sciences humaines*, T.XLI, n°163, 419-430.

Gouvard, Jean-Michel (1999), « Les adages du droit français »

(
a Grésillon Almuth et Dominique Maingueneau (1984),
« Polyphonie, proverbe et détournement, ou un proverbe peut en
tacher un autre », *in Langages*, Paris, PUF, (PP.112-125).

i Kerbrat-Orecchioni (1986), *L'implicite*, Paris, Edition colin.

c Laurent Perrin (2002), *L'énonciation des proverbes* Armand colin,
(PP.53-66).

e Maingueneau Dominique (1994), *L'Enonciation en linguistique
française*, Paris, Hachette.

Dictionnaire Encyclopédique des langues : 1935, Paris.

P

r

e

s

s

e

)

,

d

e

L

a

n

g

u

e

F

r

a

De l'exil à la reconstruction identitaire féminine dans *le corps de ma mère* de Fawzia Zouari et des *pierres dans ma poche* de Kaouther Adimi

Alvine Nadia LAONÉ

Université de Bertoua /École Normale Supérieure de Bertoua
Département des Lettres Modernes Françaises
lalvinenadia@gmail.com

Résumé

Les univers romanesques de Fawzia Zouari et Kaouther Adimi soulèvent tour à tour la question de la redéfinition identitaire de la jeune femme maghrébine qui s'est exilée, c'est-à-dire qui a quitté son pays d'origine pour s'installer ailleurs. Les sociétés dépeintes par les deux romancières se caractérisent par le fait que les Maghrébins restés au terroir sont méfiants envers ceux qui ont particulièrement migré vers l'Europe. Les productions romanesques de ces deux écrivaines tendent à démontrer que les femmes de cette partie du monde, longtemps restées sous le joug des contraintes traditionnelle et religieuse décident de prendre en main les commandes de leur vie. L'exil participe alors grandement dans ce contexte à cette forme de révolte et de transformation de la part de ces femmes. Ainsi, ces romancières optent pour une écriture qui met à mal les frontières entre les sociétés occidentales et celles africaines, particulièrement celles maghrébines. Ce travail de recherche pose alors le problème de la réaffirmation identitaire du personnage féminin maghrébin exilé. Dès lors, quels sont les éléments narratifs qui permettent de distinguer ce nouveau type de femme susceptible d'être assimilée à la femme moderne ? L'usage de l'approche thématique permet de faire ressortir les motifs ou sous-thèmes développés par Zouari et Adimi. Le recours au comparatisme permet à son tour de rapprocher les deux romans tout en faisant ressortir leurs spécificités esthétiques. Il ressort que les deux œuvres romanesques, mettent en évidence l'expression de la rencontre d'autres cultures, permettant aux romancières de mieux caractériser la conflictualité qu'elles engendrent dans leurs vécus quotidiens. La représentation de la femme maghrébine actuelle dévoile un modèle féminin se démarquant par sa capacité à transgresser volontairement les lois de sa culture d'origine.

Mots-clés : Zouari, Adimi, exil, femme, hybridité, révolte

Abstract

The romantic universes of Fawzia Zouari and Kaouther Adimi raise in turn the question of the redefinition of North African women identity who has gone into exile by moving from her country to another. The societies depicted by the two novelists are characterized by the fact that North Africans people whom remained in

the land are suspicious of those who have particular migrated to Europe. The productions of these two writers tend to show that women of this part of the world that were under the traditional and religious yoke decide to control their lives. The exile participates in this context in this form of revolt and transformation on the part of these women. Thus, these novelists opt for a writing that undetermined the borders between Western societies and African ones, especially North African ones. This research work then poses the problem of identity reaffirmation of the exiled North African female character. Therefore, what are the narrative elements that make possible the distinguish of this new type woman likely to be assimilated to the modern woman? The use of the thematic approach makes it possible to bring out the motifs or sub-themes developed by Zouari and Adimi. The use of comparatism in turn allow the two novels to be brought together while bringing out their aesthetic specificity. It appears that can find in the two romantic work, the expression of the meeting of other cultures allowing them to be better show the conflictuality it generates in this area. Their aesthetics are articulated around the representation of Maghrebian woman currently who illustrate herself by her capacity to transgress voluntarily the laws of her native culture.

Key words: Zouari, Adimi, exile, woman, hybridity, revolt

Introduction

- *Le corps de ma mère* de Fawzia Zouari et *Des pierres dans ma poche* de Kaouther Adimi contiennent des éléments qui trahissent l'hybridité des personnages féminins. La sexualité, l'exil, la révolte de la femme, le corps de la femme sont entre autres, les thématiques que ces deux romancières abordent. Leurs écrits représentent des milieux maghrébins homogènes au sein desquels la nouveauté constitue un problème. La majorité des personnages féminins qui s'exilent en Europe sont considérés par leurs concitoyens comme des marginaux, voire des parias pour leur société dans la mesure où elles mettent en évidence dans leurs productions romanesques, des femmes arabo-musulmanes qui ne cachent pas leur extrême détermination à se battre et à combattre le système patriarcal de leur société qui fait tout son possible pour les maintenir au statut d'êtres subalternes tout en les reléguant au second rang. Ce sujet dégage alors le problème de la réaffirmation identitaire de la femme maghrébine. Ainsi, quels sont donc les éléments scripturaux qui permettent de démontrer que ces

deux créations romanesques se démarquent par la représentation de la nouvelle femme arabo-musulmane qui semble avoir rompu avec les considérations brumeuses de sa société ? En inscrivant cette analyse dans une perspective thématique ainsi qu'énoncée par Jean Pierre Richard dans *L'univers imaginaire de Mallarmé*, on va s'atteler à faire ressortir les motifs ou sous-thèmes, les images, les symboles, les tableaux, les représentations ainsi que les clefs qui caractérisent le paysage intérieur des auteures. Cette démarche aboutit alors sur le dévoilement de l'identité secrète des auteures. Par conséquent, L'approche thématique permet de démontrer que les écrivaines s'appuient sur une kyrielle d'éléments textuels pour transmettre le message caché au fond de leur pensé. Le recours au comparatisme quant à lui, permet de faire ressortir les spécificités esthétique et thématique qui encadrent chacune des deux écritures afin de justifier que toutes deux souscrivent à la même vision scripturale. Tour à tour nous présentons l'exil comme un stimulent de l'épanouissement des personnages féminins dans les romans à l'étude, puis on démontre que le brouillage identitaire apparaît comme la réaffirmation et la redéfinition de soi des personnages féminins maghrébins et enfin cette étude est bouclée par la mise en valeur de la difficulté que représente l'hybridité identitaire et culturelle des femmes maghrébines présentées comme des femmes révoltées.

1. L'exil : facteur de recherche de l'épanouissement chez certaines femmes

Ce phénomène peut se définir comme tout séjour passé dans un environnement qui n'est pas celui qu'on maîtrise. Il présuppose alors l'éloignement d'un individu d'un milieu connu à un autre qui lui est en même temps, nouveau et inconnu. Selon le petit Robert de la langue

française, il est : « l'expulsion de quelqu'un hors de sa patrie »¹. Il peut aussi être compris comme étant tout séjour passé dans un lieu inconnu. C'est donc le déplacement physique d'un individu de son environnement d'origine pour un endroit qu'il va découvrir. Sergers distingue à son tour deux types d'exil qu'il décrit ainsi :

L'exil contraint [...] C'est un mouvement historique de bascule, véritablement salué comme un acte. Ensuite vient l'exil volontaire où action de quitter le pays où on est accoutumé à vivre et le quitter de son propre gré. L'exil peut alors être actif ou passif, ce qui signifie que l'exil peut être une sanction ; il n'est jamais considéré comme une faveur (Sergers, 2009).²

Des propos ci-dessus, il apparaît que ce phénomène est tantôt volontaire, tantôt involontaire. À ce propos, se dégage la notion d'espace qui met en évidence le caractère psychologique des personnages étudiés. C'est dire que la question d'exil implique inéluctablement l'adaptation de l'individu dans un pays ou une terre d'accueil. Dans ce contexte, les écrits de Zouari et Adimi mettent effectivement en évidence ces deux formes d'exil tels que proposées par Sergers qui trahit par la même occasion les mouvements permettant aux femmes de mieux se mouvoir et donc de s'épanouir. Le début de cet argumentaire s'ouvre inéluctablement par le questionnement de la première forme présentée *supra*

1.1 L'exil volontaire

Ce type particulier renvoie à un déplacement, mieux un mouvement migratoire sans contraintes d'un individu qui migre d'un lieu auquel il est apparenté à un autre le plus souvent inconnu. Ici, le personnage ne subit aucune pression lui imposant la moindre influence. Il est donc libre de ses choix ainsi que de ses mouvements.

Dans *Le corps de ma mère*, le personnage Rym qui ne subit aucune violence, fait ce qui lui traverse l'esprit. La narratrice

¹ P. 976.

² Pp. 30-31.

principale du roman qui est dotée d'une curiosité particulière pratique alors l'exil volontaire. Sa destination délibérément choisie par elle-même est la France. Il s'agit en réalité pour elle, pendant ce déplacement de se débarrasser de la casquette de la femme maghrébine qu'elle est, autrement dit soumise et silencieuse. Ce voyage représente ainsi un atout majeur dans la mesure où il lui a permis de saisir l'opportunité de mieux se découvrir et de s'exprimer librement. Dans son élan rarement apprécié par les siens, elle finira par être en désaccord non seulement avec beaucoup d'entre eux, mais également bon nombre des membres de sa famille. C'est ainsi que naîtra une crise de confiance facilement repérable à travers l'attitude de sa mère biologique qui, tout au long de leur conversation, sera restée méfiante à son égard. En contractant un mariage avec un Français et en choisissant l'écriture comme cheval de bataille, elle s'est tiré toute seule une balle dans le pied. Son métier n'enchantait donc pas tous les membres de sa famille qui nourrissent désormais de la colère, voire de la haine à son égard. Tout le monde devient alors méfiant vis-à-vis d'elle. Si tant il est vrai que la femme arabe est sensée se tenir presque muette sur les questions de vie de sa famille, Rym quant à elle en fait véritablement une exception, car elle transgresse systématiquement toutes les normes de la société arabo musulmane. Elle est d'ailleurs considérée par les siens comme une traîtresse et on ne trouve pas non plus de différence entre elle et les Français, d'où son désaveu par les siens comme on peut le découvrir dans les lignes qui suivent :

Je me revois durant ces années où connaître sa vie était devenu pour moi une obsession d'autant plus malheureuse que je ne savais pas si elle relevait du besoin pur et simple de la connaître ou de la tentation d'en faire matière à écriture. Mais maman savait. Car, le jour où je lui ai tendu fièrement mon premier livre, elle a claqué le couvercle de son coffre et s'est éloignée. [...] Une gêne palpable et non avouée allait s'installer entre nous, de sorte que je la surprénais souvent le regard de biais sur moi, comme si j'étais la fille d'une autre. [...] Chaque fois que je passais à proximité d'elle, elle baissait le son des invocations ou

interrompait une conversation qu'elle voulait garder secrète (Zouari, 2016)¹

Du fragment ci-dessus, on parvient à déceler facilement l'animosité qui règne entre mère et fille. De fait, une fois qu'elle a décidé de pratiquer le métier d'écrivaine, Rym a tout simplement créé une barrière entre sa mère et elle. La curiosité dont elle fait preuve à travers les multiples questions qu'elle requiert auprès de sa mère et le fait de vouloir absolument tout connaître font en sorte que sa mère soit davantage méfiante d'elle. Étant donné qu'elle affiche un air étrange, sa génitrice n'a pas d'autre choix que de se méfier d'elle. Elle la craint sérieusement et se comporte comme si cette dernière n'était pas son enfant biologique.

Dans le même élan, il y a également une autre forme d'exil volontaire, celle-là qui se veut plutôt psychologique dans *Le corps de ma mère*. En réalité, la simulation de l'oubli ou la présence de l'Alzheimer dont souffrirait Yamna lorsqu'elle se retrouve à Tunis est pour cette dernière un exil volontaire. Cette situation est un subterfuge dont se sert Zouari pour créer un univers romanesque lui rappelant sa propre vie. En effet, elle a longtemps quitté son beau village et adopte désormais des comportements contraires à ceux de l'environnement où elle a grandi. Ce raisonnement peut être édifié dans l'extrait ci-après :

La maladie et la vieillesse lui servaient d'issues vers la liberté, même si c'était cher payé. Elle avait enfin la possibilité de dire ce qu'elle n'avait jamais osé dire, de se livrer à des gestes que d'aucunes n'assimileraient à des obscénités, bras d'honneur et majeur dressé. La ville lui facilitait la tâche, lui permettant de traiter ses enfants comme des étrangers à son sein. Puis elle se taisait. Seule Naima l'imaginait sur la route d'Ebba. (Zouari, 2016).²

Dans les moments d'angoisse et révolte, Yamna trouve refuge dans la simulation d'une sorte de folie lui permettant de s'exprimer

¹ P.70.

²P. 210.

comme bon lui semble. Elle a l'air de se moquer de la médecine moderne qui trouve un nom (Alzheimer) à sa simulation. Étant l'unique confidente de cette dernière, Naima, sa domestique est la seule à savoir que sa patronne se défoule sur ses enfants. En réalité, elle voyage psychologiquement pour Ebba en faisant croire qu'elle souffre de cette fameuse maladie alors qu'il n'en est rien. Cela revient alors à dire qu'elle détient encore toutes ses facultés mentales, mais a quand même délibérément choisis d'embêter son entourage.

Dans le deuxième roman à l'étude, Kaouther Adimi met également en évidence l'exil de la narratrice du roman pour la France dans *Des pierres dans ma poche*. Tout comme chez Zouari, l'exil des Arabes maghrébins est perçu comme quelque chose de mauvais. Cependant, les personnages de la société dépeinte par l'auteure ont du mal à accepter leurs compatriotes qui migrent un tant soit peu vers l'étranger, contrairement à la société tunisienne dans laquelle Rym fait par moment la fierté des siens par le simple fait qu'elle réside en France. Voici comment la société algérienne décrite par Adimi perçoit leurs compatriotes dès lors qu'ils se déplacent pour un autre lieu :

La toute première fois. La première fois que je suis revenue à Alger après être partie m'installer à Paris, j'avais vingt-cinq ans et j'étais pressée de retrouver ma famille. L'avion venait d'atterrir à l'aéroport Houari Boumediene. Je souriais au policier moustachu et maussade qui contrôlait mes papiers. Il releva la tête, me dévisagea et aboya : « Vous avez un problème ? [...] J'avais beau presser le pas, leur regard insistant me déprimait. Ces hommes : préambule à l'Algérie du vingt et unième siècle. En guise de représailles, le policier moustachu demanda à l'une de ses collègues maquillées comme un travesti de fouiller mon sac de fond en comble (Adimi, 2016)¹.

À la lumière de l'extrait ci-dessus, la narratrice a délibérément choisi de partir de l'Algérie pour la France sans avoir subi la moindre contrainte. Son exil lui vaut la colère et le mépris de la part de ses

¹Pp. 11-12.

compatriotes et même de sa famille, ce qui explique cet accueil glacial dont elle a eu droit dès son arrivée à l'aéroport. Le simple fait qu'elle soit allée s'installer en France amène les autres Algériens à la considérer différemment. Elle est donc obligée de fuir leur regard en pressant le pas afin de ne plus se frotter à eux comme si elle était une intruse ou une ennemie. Toutefois, si l'on a pu faire ressortir les signes caractéristiques de l'exil volontaires dans les deux romans qui sous-tendent cet argumentaire, y-a-t-il des situations narratives symbolisant l'exil involontaire chez les deux romancières ?

1.2. L'exil involontaire

Se présentant comme le déplacement contraignant parce que n'émanant pas de la volonté de celui qui se déplace, cette forme d'exil est également repérable dans le corpus à l'étude, mais sous de formes différentes.

Le corps de ma mère de Fawzia Zouari décrit le déplacement de Yamna d'Ebba pour Tunis comme un exil involontaire dans la mesure où son état de santé impose à sa famille, notamment ses enfants de l'amener à Tunis. En effet, ce personnage souffre d'un trouble de vision qui avait déjà pris la forme de cécité. Cette dernière qui n'a jamais eu l'intention de quitter son village natal qui l'a vue naître, grandir et vieillir et qui constituait toute sa richesse est contrainte de quitter Ebba pour la ville. Une fois installée à Tunis, elle parvient à se faire des raisons lui permettant de se mettre à l'écart de ses propres enfants qui sont pour elle, la source de son mal-être du fait qu'elle a quitté son village comme le démontre l'extrait suivant :

Si les visites de Soraya aidaient Yamna à supporter la ville, ses départs la replongeaient dans les souffrances de l'exil. [...] Elle appelait sa mère, comme si les mamans seules connaissaient l'effet réel des mots sur les plaies. [...] Que Tounès vienne donc essuyer ses larmes tombées par mégarde au milieu des étrangers ! Pourquoi ne se redresse-t-elle pas pour tenir la main de sa fille aveugle ! Non la mort n'est pas un prétexte valable, pas plus qu'elle n'est qu'un obstacle. [...] Qu'elle convoque Charda et tous les saints de la planète

afin qu'il vienne sauver l'enfant perdu au milieu de ces singes des villes (Zouari, 2016) ¹ !

En parcourant l'illustration précédente, on peut remarquer fort aisément que Yamna n'est pas du tout heureuse à Tunis. Son déplacement pour la capitale serait le tout premier voyage de toute sa vie. Les visites de sa bru Soraya qui vit à Ebba sont d'un grand réconfort pour elle en ceci que leur échange permet à Yamna de se connecter à nouveau à son village. Celle-ci souffre alors doublement dans la mesure où, non seulement elle est contrainte de se déplacer pour des raisons de santé puisqu'elle a presque perdu la vue, mais elle est également atteinte de dépression psychologique due au désagrément et à la pollution que lui propose ce nouvel environnement. Plus qu'une prison, Tunis représente pour elle une sorte d'enfer.

Dans *Des pierres dans ma poche*, Adimi fait mention d'une instabilité psychologique qui est également une forme d'exil. Depuis l'annonce du mariage de sa petite sœur, la narratrice fait des dépressions nerveuses au point où elle est constamment poursuivie dans ses rêves. Triste de sa solitude et de son célibat en tant qu'aînée de la famille, elle se retrouve à faire des cauchemars qui sont la manifestation de ses désirs refoulés, sorte d'exil involontaire. Provenant d'une société ne considérant la femme que lorsqu'elle est mariée, la narratrice, elle n'a d'autre choix que d'exposer ses désirs les plus profonds dans ses rêves en ces termes :

Depuis l'appel de maman, ma nuque me lance. [...] Je pense aux statistiques qui sont contre moi dans cette grande ville française et aux femmes qui meurent seules, ou pire, avec un chat dévoreur de visage. On les découvrait six jours plus tard. On s'émeut. Et on oublie. La mort solitaire. Les jours qui défilent sans qu'aucune voix ne les rythme. [...] Une nuit, j'ai rêvé que mon corps me quittait. Il mourait d'envie des caresses. Il m'en voulait de lui gâcher sa jeunesse (Adimi, 2016). ²

¹Pp. 221-222.

²Pp. 21-22.

La narratrice semble déprimée parce qu'elle est frustrée du fait que sa petite sœur va se marier avant elle. Elle se sent donc déjà vieillie, et le fait qu'elle ne dispose pas encore d'amant alors qu'elle a sensiblement trente ans, lui cause sérieusement du tort. En réalité, en France, elle est trop réservée et ne rêve que d'un type d'homme idéal. Toutes ces prédispositions ont permis à ce qu'elle ne puisse pas véritablement jouir de son corps.

En guise de point, l'exil permet aux personnages magrébins féminins de mieux s'épanouir. On remarque que les deux romancières abordent la question d'exil virtuel, lequel affecte la psychologie des personnages. Toutefois, comment se manifeste le camouflage identitaire pour une redéfinition de soi ?

2. Du brouillage identitaire à la réaffirmation et à la redéfinition de soi

Le brouillage identitaire se refaire ici au fait qu'un individu redéfinisse et reconsidère son identité. Des Rosiers reconnaît à ce sujet qu'« à l'aube du troisième millénaire, le brouillage des identités décentrées et multiples, postmodernes et vengeresses, est accentué par la migration. Des millions de gens ne vivent pas où ils sont nés » (Des Rosiers, 51). À lire ce critique, on se rend compte que ce phénomène tend à démontrer que les identités des personnages sont perpétuellement en mutation et donc sous l'effet des migrations. Il est alors fort remarquable que de nos jours, plusieurs individus qui se déplacent d'un endroit pour un autre, voient leur identité bouleversée et renouvelée en ceci que ceux-ci épousent plusieurs éléments culturels de l'autre et d'ailleurs. Ce type d'individu devient dès lors un être hybride parce que ne répondant plus aux critères culturels originels.

Dans *Le corps de ma mère*, Zouari présente Rym comme un personnage hybride tant dans ses agissements que dans sa manière de penser. Elle possède en même temps en elle, la culture arabe et française. De plus, elle est l'épouse d'un Français et le simple fait de cautionner une telle union alors qu'elle est une Tunisienne arabomusulmane, fait d'elle un personnage totalement différent des autres. Cette situation attire par conséquent le mécontentement de certains comme sa mère Yamna et sa belle-sœur Souraya. Pour ces deux

femmes, Rym est perçue comme une traîtresse dans la mesure où sa tribu ne permet pas à la femme de traverser les frontières, pire encore d'épouser un Européen, un Français, bref, un descendant des colons. Et comme si cette union de traîtrise ne suffisait pas, Rym opte également pour le métier d'écrivain pourtant formellement proscrit pour la femme d'Ebba. L'illustration ci-après la représente comme une femme arabe pas comme les autres :

Je m'en veux d'être partie loin d'elle. L'exil, c'est peut-être ça : vivre en dehors du temps de sa mère. – Maman ne se serait pas donnée en spectacle devant toi et elle ne t'aurait pas confié un seul secret, me dit Souard. Quand elle a su que tu écrivais, elle s'est méfiée. Même aveugle, elle était persuadée que tu l'épiais pour aller raconter tout cela ailleurs. Force est de reconnaître la vérité (Zouari, 2016)

Les propos de Souard révèlent l'extrême méfiance de Yamna à l'endroit de sa fille Rym comme on l'avait déjà souligné plus haut. Elle pointe un doigt accusateur à son entêtement à toujours s'arranger pour faire ce qui est totalement contraire à la tradition. Depuis qu'elle a découvert que sa fille pratique ce métier proscrit par leur tradition, elle se méfie d'elle et fait désormais tout en cachette de peur que cette dernière ne puisse pas se servir des situations de sa vie pour s'en servir dans ses écrits, ce qui s'avère d'ailleurs vrai. C'est pourquoi la narratrice affirme que « force est de reconnaître la vérité » dans ce que sa mère pensait d'elle. Contre toute attente, Rym rompt avec les us et coutumes, sources de la culture arabe pour se lancer dans l'écriture. Son contact avec l'Europe l'a alors radicalement transformée du point de vue culturel. Elle devient pour ainsi dire une personne nouvelle. La scolarisation, les voyages et le contact avec l'ailleurs lui ont permis de se transformer en être hybride.

Dans *Des pierres dans ma poche*, Adimi présente tout au long du récit, un personnage narrateur, notamment l'héroïne dont le nom n'est précisé nulle part. Bien qu'elle parle sans cesse de son appartenance à la société algérienne, son identité première qui est le nom n'apparaît nullement dans ce roman. Dès lors, deux hypothèses se posent : d'un côté, peut se situer son désir réel à vouloir cacher son identité en rapport avec la recherche d'époux qu'elle décrit dans son

roman, d'un autre côté, elle éprouverait le désir d'être un être cosmopolite. C'est cette seconde hypothèse qui expliquerait alors le fait qu'elle affirme ceci : « Je suis une barre médiane : bien au milieu, pas devant, pas derrière, pas laide, pas magnifique. Coincée entre Alger et Paris, entre l'acharnement de ma mère à me faire revenir à la maison pour me marier et ma douillette vie parisienne » (Adimi, 2016)¹. Ces propos de la narratrice dévoilent la situation d'embrouille dans laquelle elle est engouffrée. Elle est alors écartelée entre deux mondes. Bien qu'elle reste attachée à sa patrie, elle éprouve cependant un désir de rejoindre l'ailleurs. Pour elle, la liberté est ce qu'elle recherche. Étant donné que le nom renvoie dans la majeure partie des cas à un individu appartenant à un groupe social précis, il se trouve ainsi parfois caché par des personnages désireux de dissimuler leurs origines. Cela revient par conséquent à dire que le phénomène de brouillage identitaire est une réalité permanente. Toutefois, comment l'hybridité des personnages est-elle perçue dans les romans qui font l'objet de cette réflexion ?

3. L'hybridité identitaire et culturelle des femmes maghrébines : entre révolte et transculturalité

L'hybridité se présente généralement comme la résultante des mélanges et des échanges culturels chez un individu. Elle devient dès lors incontournable dans la mesure où, il est difficile, voire impossible pour l'Homme actuel de vivre en autarcie. Les études littéraires se penchent de plus en plus sur ce phénomène. C'est principalement dans cette perspective qu'Amin Malouf explique que l'homme actuel est un être composite parce qu'il est traversé par une multitude de cultures le rendant ainsi hybride. Partant alors de ses propres expériences, il déclare :

Moitié français, donc, et moitié libanais ? Pas du tout !
L'identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit,
ni par moitié ni par tierce, ni par plage cloisonnée. Je
n'ai pas plusieurs identités, j'en ai une seule, faite de

¹P. 76.

tous les éléments qui l'ont façonnée, selon un « dosage » particulier qui n'est jamais le même d'une personne à une autre. (Maalouf, 1998)¹.

Si l'on s'en tient à l'affirmation de ce critique qui décrit sa personne comme étant un être hybride, il y a lieu de conclure que la notion d'hybridité est quelque chose d'indéniable et d'unique chez les humains. Autrement dit, l'hybridité varie d'un être à un autre et est le fruit d'un contact permanent d'un homme à d'autres humains, d'autres connaissances et d'autres cultures. C'est également ce que pense Mongo-Mboussa lorsqu'il affirme que « la situation de l'hybridité, ce n'est pas la confrontation entre deux identités figées. C'est la rencontre de deux identités qui sont en devenir et qui, par cette négociation, vont devenir et advenir » (Mongo-Mboussa, 2002).² Pour lui, l'identité s'envisage comme étant un processus de transformation et non comme une présentation des entités antagonistes. L'Homme peut se faire une identité et des identités puisqu'il a la capacité à assimiler ses connaissances. C'est dans cette perspective que Rougemont déclare que :

Une culture qui refuse le dialogue, qui prétend se suffire à elle-même et qui a réponse à tout sans discussion, au nom de la nation, de la race, ou d'une église ou d'un parti a signé du même coup son arrêt de mort. C'est une culture fermée, donc décadente, et que le mouvement de l'histoire mondiale va tout simplement négliger après avoir réduit ses prétentions. (De Rougemont, 1970)³.

Selon lui, aucune culture ne saurait s'affirmer à l'heure actuelle si elle ne s'ouvre pas aux autres. Il existe alors un échange, mieux encore, un dialogue entre les cultures raciales, nationales, religieuses, ethniques, tribales ainsi que sociales. Par conséquent, il est impératif que les individus et les groupes s'ouvrent entre eux.

¹ P. 10.

² Pp. 301-302.

³ P. 14.

Dans *Le corps de ma mère*, Zouari décrit Rym comme un personnage révolté se situant dans l'entre-deux cultures. Ce personnage narrateur est le prototype de la femme Arabe dont l'identité est mixte, c'est-à-dire qu'elle présente à la fois, les marques occidentales et celles arabo-musulmanes. Cette double culture fait qu'elle soit alors incomprise par ses sœurs qui attribuent ses actions jugées déplacées au temps qu'elle a passé en France. C'est ce que l'héroïne essaie d'étaler dans l'extrait ci-après :

Un après-midi, j'en profite pour lancer, volontairement cynique, que la disparition prochaine de maman pose la question de son passé [...] Soraya dodeline la tête pour signifier combien elle a peu d'estime pour moi. Et Jamila ne trouve pas mieux que de répondre sur un ton revêche- Essaie de te rappeler toi. Mais je doute fort que la France t'ait laissé une mémoire. Je ne réponds pas. Je sais que je n'ai rien oublié, je crains juste les impostures du temps (Zouari, 2016)¹.

Ce passage met en lumière le caractère occidentalisé de Rym qui semble avoir perdu certaines valeurs culturelles propres de la société arabo-musulmane d'Ebba. Dans un ton ironique, Jamila, sa sœur aînée expose l'occidentalisation certaine de sa petite sœur. De son côté, l'héroïne reste imperturbable, mais doute quand même de « l'imposture du temps » passé en France sur sa propre personne puisqu'elle est consciente des écarts comportementaux dont elle fait montre, mais choisit délibérément de se foutre des conséquences que de tels actes pourraient lui causer. La culture occidentale semble alors primer sur celle arabo-musulmane.

Dans *Des pierres dans ma poche*, Kaouther Adimi parle de l'hybridité de la narratrice qui est intolérée par ses compatriotes. Quittant l'Algérie pour se rendre en France, cette héroïne a développé en elle un mélange de deux cultures qui s'opposent presque à la perception de la femme arabo-musulmane d'Algérie. Elle part d'une zone majoritairement musulmane pour une autre majoritairement chrétienne. Horrifiée par son célibat depuis l'annonce des fiançailles

¹ Pp. 53-54

de sa sœur cadette, elle met tout en jeu pour se faire un nom dans cette ville française comme démontré dans l'extrait ci-dessous :

Samedi, j'ai décidé de retourner acheter un sandwich au restaurant grec. J'ai lavé mes cheveux, et appliqué un masque à la kératine pour discipliner mes boucles. J'ai rasé mes jambes et mes aisselles. J'ai épilé mes sourcils et le duvet au-dessus de ma lèvre supérieure. [...] En allant acheter mon sandwich, j'ai pensé au sujet que je pourrais aborder avec le Grec. Que raconter ? Dans quelques jours, ma petite-sœur se fiance. C'est un fabuleux sujet de discussion. Ou pas. Il y a des personnes qui ont des vies fascinantes. Pas moi (Adimi, 2016)¹.

Cette illustration révèle les dispositions prises par l'héroïne pour séduire et se faire également un fiancé grec alors qu'elle provient d'une société au sein de laquelle un tel comportement est intolérable et condamnable sur toute la ligne. Elle balaie du revers de la main les qualités de la « bonne femme arabe » et jette visiblement son dévolu sur ce Grec et gérant d'un restaurant de sandwich.

Cette manière d'agir de la part de la narratrice met en évidence son hybridité culturelle qui est la résultante de la croisée de la culture algérienne et celle française. Parce qu'elle est encore sous l'emprise de la culture algérienne, elle croit alors qu'il faut se marier afin de se faire respecter. Or, même son choix constitue déjà en soi un sérieux problème en ce sens qu'elle choisit un non musulman. Ses agissements sont alors pour ainsi dire différents de ceux de ses consœurs algériennes, d'où son hybridité. La narratrice est dans ce cas à cheval entre la culture algérienne et celle française. C'est pourquoi elle pense être « une barre médiane : bien au milieu, pas devant, pas derrière, pas laide, pas magnifique. Coincée entre Alger et Paris, entre l'acharnement de ma mère à me faire revenir à la maison pour me marier et ma douillette vie parisienne » (Adimi, 2016)². La narratrice offre de manière expressive sa double nationalité et sa double appartenance tant à Alger qu'à Paris.

¹ Pp. 121-122.

² P. 76.

Les écrits de Zouari et Adimi, à bien des égards, sont marqués par la représentation de la femme arabo-musulmane actuelle qui se démarque d'une part, par un esprit de curiosité, et d'autre part, par sa capacité à transgresser volontairement les règles traditionnelles et religieuses. Désormais, on a à faire à une catégorie de femme audacieuse qui se préoccupe avant tout de sa propre personne. En exposant leurs différentes sociétés, ces romancières tendent à légitimer les valeurs telles le vivre-ensemble, le dialogue des cultures ainsi que la transculturalité. Elles manifestent alors le désir de conscientiser les sociétés maghrébines qui ne tiennent pas compte des choix et des préférences de tout genre de la femme. Le fait qu'elles s'attardent sur des sociétés au sein desquelles les femmes sont sous-estimées et surexploitées par les hommes qui leur imposent les principes traditionnels et religieux à leur avantage est un plaidoyer pour que les attitudes ségrégationnistes et discriminatoires entre les deux genres cessent.

Conclusion

En tout état de cause, ce travail a permis de remarquer que les personnages féminins qui sont d'ailleurs les personnages principaux des productions romanesques de Zouari et Adimi se démarquent par un esprit de rébellion et de révolte. On a souligné que leur contact avec l'extérieur a considérablement influencé leur personne. Il a été relevé que la question de réaffirmation identitaire de la femme maghrébine passe par son exil. Présenté sous plusieurs formes, cet exil lui a permis de s'épanouir et de mieux s'exprimer. Le brouillage identitaire a quant à lui, permis de démontrer que les identités de ces personnages sont perpétuellement en mutation sous l'effet des migrations qu'elles soient volontaires ou pas. La rencontre de plusieurs cultures occasionne alors la revisitation identitaire des unes, des autres, ce qui confère inéluctablement à ces femmes le statut d'être hybrides, voire transculturelles. Au demeurant, il en est ressorti, que le contact avec l'ailleurs et l'influence dont dispose l'autre ont été entre autres, l'un des éléments favorisant non seulement des échanges culturels, mais également la révolte de ces femmes longtemps restées comprimées par les règles traditionnelles et religieuses. Les écrits de Zouari et d'Adimi dévoilent en fin de compte l'image de la nouvelle femme arabo-

musulmane du Maghreb qui se caractérise par son audace manifeste à travers la transgression des barrières.

Références Bibliographique

- Adimi Kaouther (2016), *Des pierres dans ma poche*, Paris, Seuil.
- Amin Malouf (1998), *Les identités meurtrières*, Paris, Grasset.
- Bakhtine Mikhail (1978), *Esthétique et théorie du roman*, Moscou, Paris, Gallimard.
- Bhabha Homi k. (2007), *Les lieux de la culture : une théorie postcoloniale*, Paris, Éditions Payot et Rivages.
- Castelain-Meunier Christine (1997), *La paternité*, collection « Que sais-je ? » PUF.
- Des Rosiers Joël (2009), *Théories caraïbes, Poétique du déracinement*, Montréal, Triptique, 1996 repris par Natacha Uechmann dans « Littérature-Monde en question », in *Lasemain.fr*.
- De Rougemont Denis (1999), *Le cheminement des esprits*, Éditions de la Baconnière, Neuchâtel.
- Dictionnaire le nouveau Petit Robert de langue française (2007), Paris, Millésime.
- Mongo-Mboussa Boniface (2002), *Désir d'Afrique*, Paris, Gallimard, collection Continents Noirs.
- Sergers Marie-Jeanne (2009), *De l'exil à l'errance*, Toulouse, Eres.
- Tchak Sami, (1999), *La sexualité féminine en Afrique*, Paris, L'Harmattan.
- Zouari Fawzia (2016), *Le corps de ma mère*, Paris, Losfeld Joelle.

Étude morphosyntaxique et sémantique de quelques surnoms lyèla

BADO Ayassan

ayassanbado3@gmail.com

Laboratoire de Linguistique (Laboling)

Université Norbert ZONGO, Koudougou, Burkina Faso

Résumé

L'anthroponymie burkinabè en général et celle des lyèla n'est pas encore étudiée comme il se doit pour comprendre de quoi cette anthroponymie est capable de révéler aux chercheurs et lecteurs. Par curiosité, nous avons mené cette étude sur les surnoms sur deux volets : le volet morphosyntaxique et le volet sémantique. Au niveau morphosyntaxique, les surnoms constituant des énoncés sont analysés morphologiquement et syntaxiquement. Ces surnoms dans leur construction connaissent des flexions liées aux noms pluriel, et à la conjugaison des verbes selon les temps employés. Au niveau syntaxique, ils ont été analysés en faisant une segmentation en fonction de leurs constituants immédiats. Cette analyse s'est inscrite dans l'approche structurale de Saussure (1916). Sur le plan sémantique, les surnoms en tant que nom propre chez les lyèla ont bien un contenu sémantique. Ils sont des énoncés et sont pleins de sens. Dans cette étude, nous avons interprété les sens de quelques surnoms pour pouvoir bien les circonscrire dans des contextes appropriés. Cela n'a été possible qu'à travers la théorie d'intention de communication de Paul Grice (1957) qui a permis de faire une interprétation des surnoms.

Mots-clés : morphosyntaxe, sémantique, surnom, lyèla.

Abstract

Burkinabè anthroponymy in general and that of the lyèla has not yet been studied as it should be to understand what this anthroponymy is capable of revealing to researchers and readers. Out of curiosity, we conducted this study on nicknames in two parts : the morphosyntactic part and the semantic part. At the morphosyntactic level, the nicknames constituting statements are analysed morphologically and syntactically. These nicknames in their construction experience inflections linked to the number of nouns and the conjugation of verbs according to the tenses used. In addition, they were analyzed by making a segmentation according to their immediate constituents. This analysis is part of the structural approach of Saussure (1976). On a semantic level, nicknames as proper name among the lyèla do have semantic content. They are statements and are full of meaning. In this study, we interpreted the meanings of some nicknames to be able to properly circumscribe them in appropriate contexts. This was only possible through Grice's theory of communicative intention (1957), which made it possible to interpret nicknames.

Introduction

L'anthroponymie (étude des noms propres de personnes) est une science qui constitue avec la toponymie (étude des noms de lieux) une des deux parties de l'onomastique, branche de la lexicologie qui étudie de l'origine et de l'évolution des noms propres. Ainsi, l'anthroponymie gurunsi en général et lyèlé en particulier regorge d'énormes atouts jusque-là inexplorés. C'est suite à cette négligence incompréhensive que nous nous sommes donné comme tâche de nous incliner sur le volet sémantique des surnoms lyèla. Pour ce faire, nous passons par cette question principale : comment peut-on analyser les surnoms lyèla sur les volets morphosyntaxique et sémantique ? Cette question principale convoque des questions spécifiques : Quelles sont les différentes flexions rencontrées dans les surnoms ? Comment sont structurés les surnoms ? Comment comprendre sémantiquement les surnoms lyèla ? De cette problématique découlent l'hypothèse principale : les surnoms lyèla sont analysables morphologiquement, syntaxiquement et sémantiquement. Cette hypothèse générale se subdivise en hypothèses spécifiques : des flexions existent dans ces surnoms ; les surnoms sont décomposables en leurs constituants immédiats ; les surnoms sont interprétables. L'objectif principal de cette étude est de : opérer un discernement morphosyntaxique et interprétatif des surnoms. Les objectifs spécifiques sont : décrire les différentes flexions ; décomposer les surnoms en leurs constituants ; interpréter les surnoms. Pour aboutir à des résultats satisfaisants, nous devons montrer que les surnoms en tant que des énoncés, sont analysables réellement sur ces trois axes linguistiques que sont la morphologie, la syntaxe et la sémantique.

1. Cadres théoriques et méthodologique

Pour l'analyse morphologique et syntaxique des surnoms, nous optons pour *la démarche structurale* de SAUSSURE (1916) et de HJELMSLEV (1937) qui se fonde sur l'étude de l'énoncé comme une série de rangs hiérarchisés où chaque élément est déterminé en fonction de ses combinaisons avec le rang supérieur. La démarche

structurale de la phrase permet de faire une étude morphologique et syntaxique des constituants de la phrase (morphologie verbale, nature et fonction des mots).

Pour ce qui est de l'interprétation sémantique des surnoms, nous nous focalisons sur *la théorie d'intention de communication* de Paul GRICE (1957). Elle permet de comprendre le surnom en identifiant l'intention de son locuteur. Pour lui, signifier quelque chose à quelqu'un consiste à instaurer une relation intentionnelle. C'est une théorie pertinente dans le cadre de l'interprétation du sens du surnom en le plaçant dans un contexte bien précis. Elle permet de transcender la signification de l'anthroponyme pour découvrir l'intention placée derrière ce dernier.

Pour ce travail, nous sommes passé par des enquêtes de terrain du 14 décembre 2020 au 23 février 2021 au cours desquelles des enregistrements ont été faits auprès de nos différents enquêtés. Après cette étape, nous sommes passé à la transcription de ces données en suivant les règles alphabétiques de la langue lyèlé. Pour cette étude, nous avons consulté vingt et un (21) griots (flûtistes, tambourinaires, et chanteurs), et six (06) vieilles femmes. En effet, chez les lyèla, les griots sont les plus grands connaisseurs des surnoms du moment qu'ils maîtrisent les généalogies des différents clans.

2. Analyse morphologique des surnoms

L'analyse morphologique des surnoms s'inscrit dans la morphologie grammaticale qui s'intéresse à la flexion des mots dans un énoncé syntaxique. Cette flexion est la variation des mots liée à des catégories comme le temps, la personne, le genre et le nombre. C'est une morphologie qui prend en compte les noms, les adjectifs, certains déterminants et pronoms. À cet effet, la morphologie grammaticale encore appelée morphologie flexionnelle permet d'étudier les accords et la flexion verbale dans un énoncé ici le surnom. Le lyèlé est une langue flexionnelle où les formes verbales varient en fonction des personnes, le singulier varie au pluriel, etc.

- /-shìr/ → marque impérative et infinitive du verbe « se reposer ».

« Que la tombe se repose »

6/ [yìcìrbùri]

- /yì/ → marque de singulier « Dieu »
- /-cír/ → marque du subjonctif présent et infinitive du verbe « choisir »
- /-bùri/ → marque du singulier « raison ».

« Que Dieu choisisse la raison »

7/ Otaldo

- /o/ → marque pronominale « ils » ;
- /-tal/ → marque du subjonctif présent et infinitive « rassembler » ;
- /-do/ → marque pronominale « se »

« Qu'ils se cherchent »

8/ Shawolyi

- /sha/ → /-a/ marque du pluriel « étrangers, accompagnateurs »
→ /shě/ marque du singulier « étranger »
- /-wo/ → marque du présent simple du verbe « être » ;
→ /yà/ marque infinitive de « être »
- /-lyi/ → /-yi/ marque du pluriel « gens »
→ /lò/ marque du singulier « quelqu'un »

« Les accompagnateurs sont utiles »

9/ Odèlùm

- /o-/ → marque pronominale « ils » ;
- /-dě/ → marque impérative et infinitive du « se méfier » ;
- /-lùm/ → marque du singulier « monde ».

« On a qu'à se méfier du monde »

10/ Bùlazhe

- /bùla/ → /-à/ marque du pluriel « guerres, conflits »
→ /-é/ marque du singulier « conflit ou guerre »
- /zhe/ → /-ε/ marque de l'accompli du verbe qui signifie « finir ».
→ /-o/ marque de l'inaccompli du verbe « finir »

« Les guerres sont finies »

3. Analyse syntaxique des surnoms

Cette analyse permet de décrire la structure grammaticale des surnoms. En d'autres, c'est une technique de détailler les surnoms en laissant apparaître clairement leurs différents constituants.

1. **Gwàrè** **zhè**
 Les champs / sont finis
 [Nominal sujet] + [verbe]
2. **Kànà** **shì** **jìr**
 Les femmes / sont propriétaires / des maisons
[Nominal sujet] + [verbe] + [nominal compl d'objet direct]
3. **Baa** **shè**
 Venez / répondre
 [verbe] + [verbe]
4. **Cì** **yaa** **yìlǎ**
 Donne / des forgerons / le patronyme
[verbe] + [nominal compl du nom] + [nominal compl d'objet direct]
5. **Góró** **shìr**
 [Que] la tombe / se repose
 [Nominal sujet] + [verbe]
6. **Yì** **cír** **bùri**
 [Que] Dieu / choisisse / la raison
[Nominal sujet] + [verbe] + [nominal compl d'objet direct]
7. **O** **tal** **do**
 [Qu'] ils / cherchent / se
 [pronom sujet] + [verbe] + [pronom compl d'objet direct]

8. **Sha** **wo** **lyi**
 Les accompagnateurs / sont / utiles
 [Nominal sujet] + [verbe] + [base adjectivale]
9. **O** **dě** **lùm**
 [Qu]'ils / se méfient / du monde
 [Nominal sujet] + [verbe] + [nominal compl d'objet indirect]
10. **Bùla** **zhε**
 Les guerres / sont finies
 [Nominal sujet] + [verbe]

3.1. *La sémantique interprétative des surnoms*

L'interprétation sémantique des surnoms repose sur la recherche de leurs sens cachés en ayant recours à leurs sens apparents. Les surnoms ayant des connotations religieuses exigent une interprétation plus approfondie pour renforcer leur compréhension. Cette vision portant sur l'interprétation des noms propres est bien partagée par Marie Noëlle GARY-PRIEUR (1994, pp. 46-57) qui stipule « *Tout nom propre comporte une signification dont l'interprétation repose sur le contexte-situation d'usage, sur le sens et sur le contenu* ». La sémantique interprétative renvoie à un état de choses, à une situation, à un événement. L'analyse sémantique de ces surnoms requiert une certaine formalité. Parlant de contenus des surnoms, il s'agit des interprétations faites sur leurs contextes-situations. Le surnom dans la société lyèlé constitue un énoncé qu'il faut inscrire dans son contexte pour mieux le comprendre. Cette contextualisation du surnom pour sa compréhension équivaut à celle d'un discours. Ainsi, Catherine Kerbrat-Orecchioni (2005, p. 105), affirme

En l'absence de certaines informations contextuelles pertinentes (c'est-à-dire déterminantes pour la production et l'interprétation des énoncés), l'analyse peut se trouver dans l'incapacité de comprendre correctement ce qui se dans l'interaction.

1. **Gwàrèzhè**

« *Les champs sont finis* »

Au niveau du contenu sémantique, ce surnom exprime le deuil. En effet, les lyəla selon leurs lois, enterrent leurs morts dans un endroit unique excepté certains chefs de famille qui exigent le creusage de leurs tombes au milieu de leurs cours. Certaines familles, à cause du nombre excessif des décès, ne disposent plus d'espace dans ce lieu réservé aux enterrements comme le dit littéralement ce surnom. Mais, au niveau social, ce surnom est utilisé par son donateur pour montrer à toute la société sa grande tristesse et de l'informer qu'il n'existe plus d'espace où les prochains corps seront inhumés. Dans ce cas, il supplie les malfaiteurs à arrêter leurs méchancetés.

2. **Kànàshìjùr**

« *Les femmes sont propriétaires des maisons* »

En réalité dans la société des lyəla, il existe des femmes qui sont destructrices familiales. En effet, certaines femmes par l'entremise de la « sorcellerie », occupent la place des hommes dans le couple. À ce niveau, tout ce que les époux possèdent leur revient. Elles séparent même leurs maris du reste de la famille. Cela est une forme d'injustice car la femme ne doit en aucun cas diriger l'homme dans le couple peu importe sa fortune et son statut social. C'est pour remettre les choses à la norme que ce père a donné ce surnom à son enfant.

C'est également un surnom utilisé pour critiquer la lâcheté de certains hommes qui sont croupis sous la domination de leurs épouses. Ces cas de figures sont en déphasage avec les règles éthiques et gestionnaires dans la vie des lyəla.

3. **Baashè**

« *Venez répondre* »

Les lyəla bien que n'ayant pas de chefferie centralisée, accordent néanmoins une place importante aux réunions familiales. En effet, les décisions importantes sont prises par les sages. En cas de situations de grande ampleur, ce sont également ces derniers qui sont les premiers à être informés. Sur le plan social, avec ce surnom, le donateur montre que les lyəla n'annoncent pas publiquement un décès

dès les premiers moments. Ils informent d'abord qui de droit avant de rendre l'information publique.

4. Cíyaayiló

« *Donne le patronyme des forgerons* »

Les forgerons pour les lyəla, sont des individus qui sont habilités à s'interposer entre les faits mystiques et les êtres humains. C'est à cet effet qu'après une frappe foudroyante qui a visé un être humain, ce sont les forgerons qui interviennent pour démystifier la scène. Ainsi Chez les lyəla de Pouni-Nord, certains couples se confrontent à des décès réguliers d'enfants. À cet effet, en cas de ces situations, il est conseillé à ces couples de confier les futurs enfants aux forgerons pour qu'ils ne meurent plus. Cela est la portée sociale de ce surnom qui vise à conseiller tout couple subissant des décès excessifs d'enfants.

5. Góráshìr

« *Que la tombe se repose* »

Selon nos enquêtes, beaucoup de couples souffrent des décès chroniques d'enfants comme l'atteste le surnom précédent. C'est une situation très gênante qui plonge parfois les concernés dans une sorte de psychose. Pour faire entendre sa détresse, le donneur attribue ce surnom à son enfant en personnifiant la tombe tout en lui disant de se reposer. Par ailleurs, ce surnom peut avoir un autre contenu sémantique. Il peut être aussi attribué à un enfant pour exprimer une joie. En effet, lorsqu'un couple a essuyé pendant longtemps des décès d'enfants, et que ces décès ont pris fin, ce couple jadis malheureux, peut célébrer cette fin tragique à travers un surnom.

6. Yícírbùri

« *Que Dieu choisisse la raison* »

Dans la communauté des lyəla par le passé, certains individus avaient l'habitude de fuir leur peuple pour aller s'installer ailleurs. Ces fuites survenaient en cas de vol, de bannissement, ou d'accusations inappropriées. Ainsi pour justifier ces fuites, ceux qui pensent qu'ils ont raison, se servent des surnoms pour réclamer la justice. Outre, derrière ce surnom, il se cache l'image de la croyance. En effet, la société lyélé de Pouni-Nord étant laïque, connaît la présence d'adeptes de plusieurs religions. Certains d'entre eux refusent la vengeance,

l'usage de la force dans la résolution des litiges qui les opposent à d'autres. Ainsi, pour eux, le seul arbitre fiable est Dieu.

7. **Otaldo**

« *Qu'ils se cherchent* »

Pourquoi le donneur a-t-il demandé aux membres de la société d'être solidaires ? À propos, les lyəla voient dans l'union, l'une des forces sans égales. En effet, les lyəla sont exigeants sur la conservation des liens de parenté qu'ils appellent *dwi*. En plus, ils aiment vivre en groupe et souvent par le passé dans des grandes concessions. Même étant distants des uns des autres, ils ne s'oublient jamais. Avec ce surnom, le donneur veut renforcer de plus cette union héritée des ancêtres. De plus, ce surnom est donné pour appeler tous ceux qui ont des différends entre eux à se pardonner et à cultiver la paix.

8. **Shawolyi**

« *Les accompagnateurs sont utiles* »

Dans la société des lyəla, les étrangers ont un poids comme il a été dit précédemment. En effet, selon eux, un étranger est un être humain comme tout autre. En tant qu'humain, il a droit à une meilleure considération dans la société. À travers ce surnom, le donateur appelle à une bonne collaboration avec les étrangers. Par ailleurs, ce surnom est donné pour défendre les étrangers qui de part et d'autre, sont victimes d'oppressions et de frustrations de toutes catégories et sont en quête de refuge. C'est en fait un moyen pour lutter contre la xénophobie dans la société.

9. **Odəlùm**

« *On a qu'à se méfier du monde* »

Au niveau social, l'usage de ce surnom permet à son donneur de dire que les êtres qui vivent dans le monde, ont rendu ce dernier dangereux. Le monde est plein de problèmes qui nécessitent une mise en garde. En effet, les mondains aiment plus le mal que le bien ; ils sont plus hypocrites que sincères. Les gens peuvent se sourire et se tuer dans les heures qui suivent. Face à cette double facette des habitants du monde, le donneur de ce surnom attire l'attention de la jeune génération à se méfier du monde actuel.

10. Bùlazhe

« *La guerre est finie* »

Pourquoi le donneur exige-t-il une collaboration ? En fait, les lyèla sont un peuple résistant, dangereux et courageux. En effet, un lyèl désire mourir que d'accepter l'ignominie. Même entre eux, les conflits ne manquent pas. Généralement, ces conflits sont relatifs aux femmes, aux terres et aux meurtres au cours desquels les fautifs refusent d'avouer leurs erreurs. Ces litiges constituent des obstacles à la solidarité et au bien-être. Pour ramener le calme dans la société, les membres de cette société doivent s'entendre pour le bon vivre ensemble. Cette quête de l'entente est bien perçue à travers ce surnom.

Conclusion

Cette étude a démontré que les anthroponymes lyèla surtout les surnoms, constituent des phrases bien structurées capables d'être découpées en syntagmes nominaux et verbaux. Ainsi donc, nous avons décidé d'analyser morphologiquement en nous appuyant sur les flexions (verbe, pluriel des noms, augmentatif ou diminutif). Ladite étude s'est articulée autour de la question principale suivante : comment peut-on analyser les surnoms lyèla sur les volets morphosyntaxique et sémantique ? Les questions spécifiques de la présente recherche sont : Quelles sont les différentes flexions rencontrées dans les surnoms ? Comment sont structurés les surnoms ? Comment comprendre sémantiquement les surnoms lyèla ? L'objectif principal fixé est de : opérer un discernement morphosyntaxique et interprétatif des surnoms. Les objectifs spécifiques sont : décrire les différentes flexions ; décomposer les surnoms en leurs constituants ; interpréter les surnoms. Des éléments de réponse ont été apportés à cette interrogation majeure en faisant une description morphosyntaxique et une interprétation sémantique des surnoms.

Références bibliographiques

CREISSELS Denis (2006), *Syntaxe générale une introduction typologique I catégories et constructions*, (sine loco).

DUCROT Oswald & TODOROV Tzvetan (1972), *Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*, Paris, Seuil ;

GARY-PRIEUR Marie Noëlle (1994), *Grammaire du nom propre*, Paris, P.U.F.

GRICE Paul (1957), *Meaning, the philosophical review*, vol. 66, No.3.

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine (2005), *Le discours en interaction*, Paris, Armand Colin.

RASTIER François (1987), *Sémantique interprétative*, Paris, P.U.F.

RASTIER, François, *Sémantique et recherches cognitives*, Paris, P.U. F, à paraître.

RICOEUR Paul Norbert (1969), *Le problème du double-sens considéré comme problème sémantique et comme problème herméneutique*.

La frugalité chez Montesquieu : un paradigme vertueux contre la crise environnementale

Drissa Jack YEO

Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire
djackyeo@gmail.com

Résumé

La crise environnementale est aujourd'hui un fait majeur qui interpelle les différentes couches sociales. Elle agit considérablement sur la qualité de vie de tous les individus. L'humanité sans se remettre au principe de la fatalité est à la recherche d'une pluralité de solutions à travers l'organisation des ateliers de réflexion et la tenue des COP (Conférences des Parties). Cependant, bien que de telles initiatives existent, rien ne semble probablement changer à la crise environnementale causée par un comportement anthropique égoïste basé sur la surexploitation et la surconsommation des ressources naturelles. Pour remédier à la présente crise, Montesquieu l'invite à travers la notion de frugalité à revoir cette manière de vivre, conçue depuis l'époque moderne. Pour lui, l'humanité doit revenir au mode de vie de l'époque classique axé sur la frugalité. Elle est un modèle de sobriété utile à la production et à la consommation des ressources actuelles.

Mots clés : crise environnementale, frugalité, humanité, modernité, surconsommation, surproduction, ressources naturelles.

Abstract

The environmental crisis is today a major fact that challenges the different social strata. It has a considerable impact on the quality of life of all individuals. Humanity, without going back to the principle of fatality, is looking for a plurality of solutions through the organization of reflection workshops and the holding of COPs (Conferences of the Parties). However, although such initiatives exist, nothing seems likely to change the environmental crisis caused by selfish anthropogenic behavior based on the overexploitation and overconsumption of natural resources. To remedy the present crisis, Montesquieu invites him through the notion of frugality to review this way of life, conceived since modern times. For him, humanity must return to the lifestyle of the classical era focused on frugality. It is a model of sobriety useful for the production and consumption of current resources.

Keywords: environmental crisis, frugality, humanity, modernity, overconsumption, overproduction, natural resources.

Introduction

La médiatisation des catastrophes naturelles ou artificielles et la poursuite des réflexions par la tenue des colloques scientifiques prouvent la bonne volonté de l'humanité d'arriver à des solutions durables contre la crise environnementale. Mais si de telles décisions entreprises par l'humanité actuelle sont louables, et montrent par ricochet son manque d'inertie à faire face à la crise environnementale, alors force est de constater que cela semble ne rien changer aux différentes « attitudes et conduites des hommes » J. L. Roques et C. Berger (2015, p. 19) à modifier leur mode de production et de consommation des ressources naturelles.

L'initiative privée, comme moteur du capitalisme, favorisée par la révolution technologique survenue à la Modernité, qui paraît privilégier ou encourager la surexploitation, la surproduction et la surconsommation des ressources manufacturées éloignent véritablement les générations actuelles « de la frugalité » Montesquieu (1979, p. 46) censée les aider à atteindre leur objectif de lutte contre la crise environnementale. La frugalité se base sur la production et la consommation modérées des ressources au lieu que cela soit démesuré ou extrême. Les individus sont invités à se limiter à la satisfaction modérée des besoins fondamentaux.

Ainsi face à l'aggravation de la crise environnementale actuelle, occasionnée par le comportement défectueux de l'humain envers la planète Terre, la frugalité, par ses principes et valeurs, est-elle utile à changer le mode de production et de consommation des humains ? Le rejet de la frugalité grâce à la progression des technosciences survenue à la modernité n'a-t-elle pas semé les germes de la crise environnementale par un changement radical et brutal des modes de production et de consommation des ressources naturelles ? Les initiatives locales, régionales et internationales ne deviennent-elles pas de plus en plus corrompues à visée géopolitique individuelle, limitant de ce fait, leurs capacités à changer l'esprit et le mode de vie des sociétés ? La frugalité privilégiée par Montesquieu n'est-elle pas un modèle de vie à promouvoir pour une réduction drastique de la crise environnementale ?

L'objectif de cette odyssée intellectuelle est d'aider l'humanité à un changement réel des modes de production et de

consommation des ressources naturelles disponibles. L'idéal est d'avoir une société ou des États non plus hantés par l'exploitation et la consommation démesurées des ressources comme modèle de développement économique. Il s'agit de promouvoir une production et une consommation vertueuse, moins dangereuse pour l'environnement et la survie de l'humanité.

La justification de la présente thèse appelle à faire usage des méthodes analytique, critique et de l'approche prospective. La première aidera à montrer les effets collatéraux du progrès technique sur les modes de production et de consommation des ressources environnementales. La deuxième, à savoir la méthode critique, consistera à critiquer l'incapacité des initiatives publiques et privées à changer le comportement des humains. D'ailleurs, de telles initiatives tentent maintenant à devenir des questions d'intérêts particuliers aux intentions géopolitiques masquées. L'approche prospective se permettra de proposer la frugalité comme solution à la crise environnementale.

1. La modernité et la déconsidération de la vie frugale

L'époque moderne fut marquée par un changement radical et brutal des modes de production et de consommation des ressources naturelles. L'on passe désormais d'une production archaïque ou artisanale à une production sophistiquée par l'entrée en lice des objets techniques performants. Ces différents objets techniques fabriqués grâce à la révolution industrielle favorisaient une surexploitation et une surproduction des ressources naturelles. La conséquence fut d'encourager les sociétés et les États à une surconsommation afin de préserver les chaînes de valeur et de production. L'exhortation des entreprises à consommer de manière extrême les produits artificiels a fini par conduire les individus de l'époque moderne « à avoir du goût pour la vie luxueuse » Montesquieu (2013, p. 178).

1.1. Le progrès technique comme facteur de changement du mode d'exploitation des ressources environnementales

L'accroissement des inventions technologiques au siècle des Lumières suscitait déjà chez Montesquieu une anxiété totale relative à leurs effets négatifs. L'auteur *De l'esprit des lois* avait pris

conscience des aspects négatifs que la performance technologique allait occasionner sur l'environnement. Nous pouvons noter le changement des modes d'exploitation, de transformation et de consommation des ressources naturelles. Montesquieu (2013, pp. 89-90) affirme : « Les politiques grecs, qui vivaient dans le gouvernement populaire, ne reconnaissent d'autre force qui pût le soutenir que celle de la vertu. Ceux d'aujourd'hui ne nous parlent que de manufactures, de commerce, de finances, de richesse et de luxe même ». L'exploitation et la consommation modérées des ressources naturelles, à en croire Montesquieu, furent l'objectif de la technique artisanale à l'époque classique. L'environnement, pour Montesquieu, se trouvait mieux traité avec respect. L'homme éprouvait une profonde considération pour la nature qui, par moment, avait la charge et le devoir d'assumer certaines tâches utiles à l'existence humaine. Les actions humaines permettaient une meilleure protection de l'environnement. Mais ce rapport pacifique qui régnait entre l'homme et son environnement par ses modes d'exploitation et de transformation modérés des ressources connaît une véritable révolution à la modernité grâce au vœu cartésien de rendre l'homme « comme maître et possesseur de la nature » R. Descartes (1984, p. 128). Il s'agit pour la technique moderne d'exploiter, de transformer, de commercialiser de manière démesurée les ressources environnementales afin de parvenir à la richesse ou au luxe. La vie frugale menée par les époques précédentes n'a donc plus de considération pour les modernistes. Ils sont obsédés par la possession des biens matériels au lieu d'être préoccupés à rechercher la vertu fondée sur la frugalité. La satisfaction extrême des désirs matériels changeait de manière considérable les habitudes techniques à respecter et à sauvegarder l'environnement.

Le progrès technique se présente désormais comme l'élément destructeur de l'environnement. De toute évidence, l'essence de la technique moderne, œuvre de la raison instrumentale « réside dans l'Arraisonement » M. Heidegger (1958, p. 31). Elle est à l'origine de destructions massives, notamment la surexploitation des ressources environnementales. Cela favorise la déforestation, la dégradation et l'altération de la nature. L'écorce terrestre est perçue « comme un bassin houiller, le sol comme un entrepôt de minerais » M. Heidegger (1958, p. 20). La technique moderne a fini par établir un rapport de

méfiance entre l'homme et la nature. L'homme conçoit la nature comme une source d'énergie qu'il faut « nécessairement capter, puiser, accumuler et, au besoin, repartir » M. Kouassi (2013, p. 27). L'époque moderne et contemporaine s'attèle à imposer, provoquer, sommer, pour transformer la nature. L'environnement se trouve engagé dans l'usure totale par une exploitation abusive inédite des ressources naturelles. L'homme et l'objet technique constituent des parasites au bien-être de l'environnement. L'âge d'or à contempler la nature appartient bien à une vieille histoire. G. Steiner (1998, p. 81) montre le caractère arbitraire de l'humain qui a fini par conduire à la perte de l'harmonie environnementale en ces termes : « Nous sommes des hôtes vandales, dilapidant, exploitant et détruisant d'autres espèces et d'autres ressources. Ce milieu étrangement beau, si finement adapté, et l'espace extra-atmosphérique lui-même, nous nous hâtons de les transformer en ordures empoisonnées. Il y a des poubelles sur la lune ».

De ce fait, le progrès technique survenu à l'époque moderne a extrêmement conduit à la déchéance de l'environnement. La sauvegarde de l'environnement qui caractérisait les époques antérieures par l'exploitation raisonnée et modérée des ressources naturelles perd tout son sens avec les modernistes animés par l'extrême possession des biens naturels et matériels. Cette nouvelle tendance a favorisé la crise de l'environnement causée par une surconsommation des ressources naturelles, œuvre du capitalisme industriel. La récurrence « des faits catastrophiques qui touchent la faune, la flore, les humains et leur environnement » H. Jonas (1993, p. 192) constituent les conséquences négatives du progrès technique.

1.2. Le capitalisme industriel et l'exaltation de la surconsommation des produits manufacturés

La révolution technologique survenue à la modernité a contribué au développement du « capitalisme industriel » Y. D. Hugot (2013, p. 85). Il s'est emparé de la production des moyens de consommation qu'il a transformée en profondeur (concentration des entreprises, mécanisation et rationalisation de la production, standardisation des produits fabriqués en grande série), si bien que désormais « la production capitaliste du mode de vie apparaît comme une immense accumulation de marchandises » A. Granou et al, (2012, p. 52). Le capitalisme industriel a entraîné les sociétés moderne et

contemporaine dans une « dynamique de consommation » J. Y. Grenier (2010, p. 792) par la surproduction et la surconsommation des produits manufacturés. Les sociétés industrialisées abandonnaient leurs anciens modes de consommation modérée des ressources naturelles au profit d'une extrême consommation. La consommation « constitue un idéal commun et un véritable ciment idéologique, en rupture complète avec le vieux monde » O. Zunz (1992, p. 234). L'objectif visé à travers ce mode de consommation promu par les chefs d'entreprises et les autorités politiques était de maintenir les entreprises industrielles dans une dépendance totale de production. Cela permettait d'augmenter le profit personnel des entreprises et de favoriser le bonheur matériel des individus. Le risque engendré fut, cependant, de conduire à une exploitation démesurée et désordonnée des ressources environnementales. La fragilisation de l'environnement laissée aux générations futures est l'une des conséquences majeures du capitalisme industriel.

Aujourd'hui, ce modèle économique basé sur la surconsommation des produits manufacturés inauguré par le capitalisme industriel à la modernité s'est énormément amplifié avec les sociétés contemporaines. Nous sommes dans « une économie de marché » N. Bavarez (2020, p. 160) qui privilégie « la société de consommation » T. Paquot (2008, p. 60). Elle encourage la consommation effrénée et irraisonnable des ressources. Les techniques du marketing et de la publicité sont utilisées par les chefs d'entreprises pour encourager les consommateurs à acheter au-delà de leurs besoins fondamentaux. L'accroissement du PIB (Produit Intérieur Brut) recherché par la société de consommation à travers la surconsommation des produits transformés ou leur accumulation par simple plaisir l'écarte de toute considération éthique à préserver l'environnement. La priorité est accordée à la consommation considérée comme principe moteur de la société et de l'économie. La vision matérialiste du monde, à savoir tout est matière dans la société de consommation, favorise les effets délétères sur l'environnement. Nous avons la raréfaction des ressources naturelles, notamment énergétiques ; le réchauffement climatique, la réduction de la biodiversité, l'insuffisance de traitement des déchets, les pollutions etc. L'accélération de « l'augmentation de la température de la terre, qui serait de l'ordre de 4, 5 degrés Celsius à la fin du siècle par rapport

au début de l'ère industrielle, en 1850, impliquerait une montée des eaux de 6 à 9 mètres, des centaines de millions de réfugiés climatiques et l'extinction de la moitié des espèces » N. Bavarez (2020, p. 164).

Ainsi le capitalisme industriel, de par sa vision matérialiste du monde à consommer de façon démesurée les produits manufacturés, « compromet de manière irréversible [la survie de la planète] » P. Servigne et R. Stevens (2015, p. 269). La conséquence est l'exploitation abusive des ressources de la planète Terre en lien étroit avec l'idée de surconsommation. Au regard des effets destructeurs de la crise environnementale dont l'origine est la consommation extrême des ressources naturelles, encouragée par le capitalisme industriel, les initiatives publique et privée, particulièrement les COP peuvent-elles sauver la planète Terre ? N'assistons-nous pas à une instrumentalisation de telles initiatives ?

2. Instrumentalisations et limites des initiatives publiques-privées

L'organisation des ateliers de réflexion public-privé et des sommets régionaux ou internationaux semblaient laisser l'humanité entière dans une euphorie totale de trouver des solutions viables et rapides censées réduire les effets destructeurs de son comportement sur l'environnement. L'on imaginait qu'avec de telles initiatives, la crise environnementale serait un vieux souvenir par un changement radical des modes d'exploitation, de production et de consommation des ressources naturelles. Mais, si les différentes initiatives permettent de reconnaître la prise de conscience de l'humanité face à la crise environnementale, alors il est à faire remarquer que rien ne semble changer au regard de « la hausse de la température et de l'acidification des océans » N. Bavarez (2020, p. 164). Ces initiatives, bien qu'utiles, ne sont pas à l'abri de toute corruption individuelle et politique. Cela montrerait leur inefficacité à changer véritablement l'esprit des sociétés et des États à lutter contre la crise environnementale.

2.1. L'organisation des COP : des initiatives publiques aux intentions individualistes

L'organisation des COP initiées par l'Organisation des Nations Unies (ONU) depuis 1995 avait suscité tant d'espoir dans la lutte contre la crise environnementale. L'on se réjouissait de

l'activisme de l'humanité à rechercher des solutions durables face au changement climatique dû aux activités humaines, à en croire les rapports du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC). Il affirme :

Les preuves de l'existence du changement climatique sont innombrables, depuis les hauteurs de la stratosphère jusqu'aux profondeurs des océans. Les scientifiques et ingénieurs du monde entier ont collectionné méticuleusement ces indices, à l'aide de satellites et de réseaux de ballons météorologiques, d'observations des changements de la répartition géographique des espèces, de leurs comportements, et du fonctionnement des écosystèmes. Prises ensemble, toutes ces mesures, toutes ces observations racontent sans ambiguïté la même histoire : la planète se réchauffe, et depuis le dernier demi-siècle, ce réchauffement a été causé principalement par l'activité humaine, M. Jonathan et al (2017, p. 2).

Cependant, si les COP restent l'unique possibilité, le seul espace multilatéral sous l'égide des nations unies qui donne l'occasion à l'humanité et aux États de discuter sur la préservation de l'environnement, alors il est à noter que de telles initiatives publiques tentent maintenant à s'instrumentaliser. Elles deviennent de plus en plus des occasions offertes aux pays développés et en voie de développement de privilégier leurs intérêts particuliers. Les pays développés, pendant les différents sommets, ne tardent pas à faire la promotion de leurs expertises technologiques ou scientifiques aux pays en voie de développement et aux pays pauvres. L'organisation des COP, à vrai dire, est pour les pays développés et leurs chefs d'entreprises une possibilité donnée de signer ou de gagner des contrats sous les auspices de la lutte contre la crise environnementale. Ils s'empressent de privilégier des modèles de production énergétique, notamment les énergies renouvelables en lien étroit avec leurs expertises technologiques. L'idée à préserver l'environnement, pendant les sommets internationaux, est oubliée au profit de l'agenda économique. Les COP deviennent, de cette manière, des initiatives publiques aux intentions masquées d'intérêts individualistes. Pire, la production des énergies renouvelables que les pays du nord privilégient n'est pas à l'abri des pollutions environnementales. Les

usines censées participer aux différentes productions rejettent des milliers de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. La production des énergies renouvelables contribue à la destruction de l'environnement au lieu de participer à sa protection.

En plus, l'organisation de la COP permet au pays organisateur de bénéficier des intérêts économiques dans la mesure où la communauté internationale octroie des fonds au pays concerné. Cela permet au pays organisateur de bénéficier des retombées économiques, de rehausser son image sur l'échiquier international et d'être classé parmi les pays qui se soucient de la survie de l'humanité. Les COP constituent dans ce cas des enjeux stratégiques pour tous pays désireux d'être à l'abri des critiques négatives dans la lutte contre la crise environnementale.

Aussi, les autorités politiques des pays organisateurs des COP ne lésinent pas à évoquer de telles initiatives publiques internationales pour convaincre les citoyens déçus de sa gouvernance politique à voter pour lui en période électorale, comme si, son organisation suffisait à sauver la planète Terre du dérèglement climatique. L'organisation de la COP suffit à faire oublier les effets délétères du pays organisateur sur l'environnement. La tenue des COP deviennent pour ainsi dire une lutte à mort ou un enjeu diplomatique entre les différentes nations. L'intention individualiste des participants et des organisateurs finit par congédier la lutte contre la crise environnementale. Elles (les COP) sont des moments de retrouvaille ou une occasion offerte pour les nations de nouer des partenariats économiques. Aussi, le déplacement des participants contribuent plus à la pollution de l'environnement. L'utilisation des moyens de déplacement entre autres, les avions et les voitures émettent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Par conséquent, l'organisation des COP semblent ne pas avoir réellement des objectifs positifs à modifier le comportement défectueux des individus et des États envers l'environnement. L'intention individualiste finit par démettre toute initiative publique à préserver la planète. Ce qui réduit considérablement l'objectivité des COP à sauver la planète. La lutte contre la crise environnementale devient au contraire pour les dirigeants politiques et certains partis politiques écologistes une occasion donnée d'accéder au pouvoir politique.

2.2. La lutte contre la crise environnementale : un enjeu d'accès au pouvoir politique

La conquête du pouvoir politique conduit souvent certaines autorités politiques et des partis politiques à faire d'énormes promesses dans la lutte contre la crise environnementale. La finalité réelle est de pouvoir convaincre les citoyens soucieux de la préservation de l'environnement de voter pour de telles autorités démagogues. L'idée à instrumentaliser la crise environnementale afin d'accéder au pouvoir politique existe depuis fort longtemps. D. Boy (2009, p. 494) affirme :

En 1974, un petit groupe de militants de l'environnement imagine de faire entrer l'écologie dans la campagne électorale de l'élection présidentielle en demandant à René Dumont, agronome engagé dans le développement des pays émergents, de présenter sa candidature. La modestie du score obtenu par le candidat écologiste (1,3 %) ne doit pas faire oublier que, pour la première fois, les enjeux écologistes sont évoqués dans une campagne électorale nationale. Cette première occasion fera date : par la suite, aucune élection nationale ou locale ne se déroulera sans que des écologistes n'y prennent part. Mais il est vrai que le parti des Verts, qui ne prend forme officiellement qu'en 1984 lors de son congrès fondateur, mettra bien longtemps à obtenir des résultats convaincants.

Si la prise en compte des questions environnementales lors des différentes élections par les partis politiques est à saluer, alors force est de constater qu'ils peinent à respecter leurs engagements en accédant au pouvoir politique. L'intérêt individualiste qui les animait, à savoir celui d'arriver au pouvoir politique, se trouve à nouveau satisfait par les électeurs soucieux de la préservation de l'environnement. Daniel Boy nous en dit plus en prenant l'exemple du parti socialiste français dans sa conquête du pouvoir politique lors des élections précédentes. Le Parti socialiste fut contraint « à infléchir son offre politique pour capter une fraction d'un électorat qui balance d'élection en élection entre gauche et écologie. On verra ainsi les socialistes proposer, dans la perspective des élections législatives de 1978, un moratoire sur la construction des centrales nucléaires, que le même parti une fois parvenu au pouvoir en 1981 n'appliquera nullement » D. Boy (2009, p. 49). Cette instrumentalisation des

questions environnementales au profit du pouvoir politique se perpétue dans les différentes campagnes électorales. Certains partis politiques en difficulté dans les sondages ne se font pas plier pour inclure les questions environnementales au cœur de leurs actions politiques. Ces partis ou personnalités politiques, après avoir conquis le pouvoir politique, deviennent des climato-sceptiques. « Le retrait unilatéral des États-Unis décidé par Donald Trump de l'accord de Paris » N. Bavarez (2020, p. 165) après son accession à la magistrature suprême américaine justifie l'enjeu politique à militer contre la crise environnementale en période électorale.

Ainsi donc, la crise environnementale devient une bonne affaire pour les politiciens démagogues à conquérir le pouvoir politique. Elle s'instrumentalise en idéologie pendant les campagnes électorales. Cela détourne l'action environnementale de toute bonne volonté individuelle ou collective capable à actionner des stratégies réelles soutenables. Le pouvoir politique et l'aspect économique fondement du capitalisme industriel ruinent les espoirs d'arriver à des solutions vraies et durables contre la crise environnementale. L'humanité s'approche de plus en plus de sa fin probable sans avoir aucune avancée réelle capable de solutionner la crise environnementale. Face à l'urgence de la crise environnementale, n'est-il pas souhaitable de retourner à la pensée de Montesquieu qui privilégie comme mode de vie la frugalité ? L'exploitation et la consommation modérées des ressources naturelles ne sont-elles pas des solutions viables contre la crise environnementale ?

3. La frugalité comme vertu indispensable dans la lutte contre la crise environnementale

Les solutions contre la crise environnementale peuvent s'égrener de différentes manières. Certains individus appellent simplement à la décarbonisation de l'atmosphère par l'utilisation des énergies renouvelables à travers « la levée massive de capitaux pour investir dans la transition écologique » N. Bavarez (2020, p. 161). D'autres individus, par contre, invitent à limiter les déchets industriels. Si de telles solutions paraissent indispensables dans la lutte contre la crise environnementale, il est alors évident qu'elles soient inadéquates pour résoudre véritablement la crise. La solution nécessaire et

appropriée qu'il faut faire promouvoir est la frugalité. Elle est un ancien mode de vie de l'époque classique qui repose essentiellement sur l'exploitation, la production et la consommation modérées des ressources naturelles.

3.1. La frugalité : un modèle historico-philosophique, sociopolitique et religieux

La frugalité constitue un art de vivre dépassant le mode de consommation. Ce concept s'enracine dans une réflexion vieille de nombreux siècles où la consommation ne constituait pas encore un fondement sociétal. Les anciennes sociétés n'étaient pas des sociétés de croissance basée sur la logique mortifère de la consommation démesurée des ressources naturelles. Elles privilégiaient la modération volontaire des plaisirs selon une juste évaluation des besoins. Les besoins fondamentaux, à savoir, la nourriture, l'eau et les vêtements étaient les plus promus. L'exemple fut, selon Diogène De Laërte, avec les Epicuriens. Il rapporte que « leur vie était d'une sobriété et d'une simplicité excessives ; une cotyle de petit vin leur suffisait [...] et, quant à l'eau, ils se contentaient de la première venue » D. D. Laërte (2001, p. 312). Ce mode de vie frugal a été synthétisé par Lucrèce lui-même épicurien romain dans son poème *De la Nature*. Il pense que « si l'on gouverne sa vie d'après la raison/la plus grande richesse humaine est une vie frugale/une âme sereine, car de peu n'est jamais de manque » Lucrèce (2010, p. 54). Autrement dit, la vie frugale, pour Lucrèce, est la seule condition susceptible d'aider l'individu d'accéder au bonheur. Il s'agit d'un bonheur spirituel qui conduit à l'ataraxie de l'âme. La vie luxueuse n'est pas promue en ce sens qu'elle fait perdre à l'individu toute capacité morale à promouvoir la vie vertueuse fondée sur la frugalité. Par cette volonté à privilégier la frugalité au sein des sociétés anciennes, Lucrèce rejoint ainsi ses prédécesseurs, notamment Socrate et Aristote.

Socrate, à la différence de ses contemporains sophistes, enseignait gratuitement et faisait le choix de vivre modestement par piété. Il considérait que la vie frugale exigeant moins de choses comme la seule condition d'aider l'âme à s'élever des conditions terrestres pour s'approcher des dieux. On ne pouvait pas accomplir la volonté des dieux que lorsqu'on mène une vie ascétique promue par les vertus divines. La vie frugale permettait de s'occuper des dieux au

lieu de consacrer sa vie à l'acquisition des richesses et à leur surconsommation. À l'image de Socrate, Aristote fait la promotion de la frugalité au sein de la cité. En théorisant la cité parfaite, il reprend le principe de frugalité fondé sur la modération des biens matériels aptes à concourir au bien-être de l'âme. Il soutient que « les biens extérieurs ont une limite comme tout autre instrument ; et les choses qu'on dit si utiles, sont précisément celles dont l'abondance nous embarrasse inévitablement, ou ne nous sert vraiment en rien » Aristote (1995, p. 213). Pour les biens de l'âme, au contraire, c'est en « proportion même de leur abondance qu'ils nous sont utiles, si toutefois il convient de parler d'utilité dans des choses qui sont avant tout essentiellement belles » Aristote (1995, p. 213). L'âme comblée de biens vertueux se trouve supérieure à celle qui prend plaisir aux biens matériels. La première est dans une jouissance pleine et durable tandis que la seconde est soumise aux aléas naturels de la richesse. Elle est dans une inquiétude totale à conserver les biens extérieurs ou matériels.

Le modèle aristotélien de la frugalité fut privilégié à l'époque médiévale par le christianisme. Au commencement « de son ministère, Jésus-Christ enjoint ses contemporains à se déposséder de leurs biens matériels afin de le suivre. Il jeûne quarante jours et quarante nuits pour se rapprocher de son Père » N. Siounandan et al (2013, p. 16). Son enseignement accordera plus de considération à la frugalité qu'à l'accumulation des richesses. Pour le Sauveur des chrétiens, la vie céleste appelle à la vie frugale fondée sur la modération des biens. Car l'extrême considération des biens matériels éloigne l'âme des vertus divines. Elle se trouve tournée vers le monde matériel qui finit par la corrompre. L'âme se dérobe des devoirs célestes au profit des vices matériels. La priorité accordée à la frugalité fait des époques précédentes des époques soucieuses de la préservation de l'environnement. Elles sont dans un souci enduring de conservation des ressources environnementales. Malheureusement, la frugalité aura de la peine à maintenir son rang estimable à l'époque moderne liée à l'acquisition des richesses. Montesquieu se fera le porte-parole de l'oubli de la frugalité des époques antérieures.

Montesquieu, philosophe contemporain de son époque, va promouvoir le mode de vie de l'époque classique particulièrement lié à la frugalité. Il s'agissait pour l'auteur *De l'esprit des lois* d'entrer à

nouveau en dialogue avec « des sagesseS anciennes, sur la base de ce qu'on pourrait, avec Ricœur et contre Habermas, considérer comme une salutaire retraditionnalisation du monde vécu : faire ou refaire mémoire de figures et de formes de vie qu'on avait trop vite tenues pour dépassées, et avec lesquels l'héritage émancipateur des Lumières devrait désormais être associé » F. Burbage (2010, p. 3). Le siècle des Lumières, pour Montesquieu, est oublieux de la frugalité susceptible de l'épargner du consumérisme des produits naturels et artificiels.

En concevant la frugalité comme une notion classique précédemment pensée par ses prédécesseurs, notamment Aristote et Lucrèce, Montesquieu parvient à la singulariser à la démocratie, principalement la démocratie athénienne. Elle est pour lui l'unique régime politique censé faire promouvoir la frugalité. L'auteur *De l'esprit des lois* perçoit la frugalité comme « un fait naturel ou ordinaire [qui a permis] à Alcibiade de faire l'admiration de l'univers » Montesquieu (1979, p. 46). Elle est la vertu qui exige le respect de l'environnement. L'homme frugal qui vit sous un régime démocratique s'évertue à faire respecter l'environnement en ce sens que la vertu considérée comme le principe de la vraie démocratie le prive de l'exploitation et de la consommation extrêmes des ressources environnementales. La frugalité lui est utile dans l'optique qu'elle se trouve liée à la vertu considérée comme l'âme de la vraie démocratie. Son existence recommande aux citoyens l'amour de la frugalité. L'amour de la vie frugale demande une faible considération des richesses et de la vie luxueuse. Car « ce ne seront point ceux qui sont corrompus par les délices qui aimeront la vie frugale » Montesquieu (1979, p. 46). La vie frugale exige la satisfaction modérée des besoins fondamentaux. Elle se trouve particulièrement liée à la démocratie. Sa présence, de l'avis de Montesquieu, implique forcément « l'amour de la démocratie » Montesquieu (1979, p. 46). Autrement dit, la frugalité et la démocratie s'entremêlent. L'existence de la démocratie recommande la présence de la frugalité. En l'absence de la frugalité, la démocratie deviendrait le régime politique des inégalités économiques. La frugalité, en plus de participer à la préservation de l'environnement par la consommation modérée des ressources naturelles disponibles, a aussi l'intention de favoriser la justice sociale

en donnant « à chacun le même bonheur et les mêmes avantages » Montesquieu (1979, p. 46).

La démocratie, à l'exemple de celle des Athéniens, se trouve donc le régime politique idéal susceptible de faire exister la frugalité. Le respect de son principe qui est la vertu par les citoyens l'évite de toute idée de surexploitation et de surconsommation des ressources environnementales. Ce qui la différencie des autres régimes politiques, à savoir la monarchie et le despotisme. Dans de tels régimes politiques, les citoyens ont plus de considération pour la vie luxueuse car soumis au principe d'inégalité des richesses en lien étroit avec l'extrême exploitation et consommation des ressources naturelles.

La frugalité, de ce fait, est le mode de vie des époques préindustrielles. Elle contribuait à la consommation rationnelle des ressources environnementales. L'immense consommation des ressources naturelles qui tarabuste les esprits contemporains se trouvait désapprouvée. L'exemple connaît sa réalité avec Aristote, Lucrèce et Montesquieu. L'instauration de la frugalité dans le monde actuel, de l'avis de Montesquieu, appelle à la bonne volonté individuelle et collective.

3.2. L'instauration de la frugalité chez Montesquieu : une volonté individuelle et collective

L'instauration de la frugalité censée contrer la crise environnementale actuelle exige, selon Montesquieu, la volonté individuelle et collective de toute la population mondiale. Il ne s'agit pas de la conseiller à une partie de l'humanité, à savoir les pays industrialisés, à la fois grand pollueur de la planète et grand consommateur des ressources naturelles. L'humanité entière se trouve concernée par l'appel à l'instauration de la frugalité. Car l'idée de surconsommation des ressources naturelles hantent l'esprit de chaque personne. Les citoyens des pays pauvres et des pays en voie de développement ont tendance à tendre vers le mode de vie des citoyens des pays industrialisés animés par l'esprit de consommation des ressources naturelles. La frugalité devient pour ainsi dire l'unique moyen susceptible de changer l'esprit des individus obsédés par l'exploitation démesurée et la surconsommation des ressources naturelles. Ce mode de vie frugal que nous privilégions demande une utilisation réfléchie et prudente des ressources à travers un

changement radical des modes de production et de consommation. Il exige un système économique vertueux axé sur la rationalisation des ressources environnementales au lieu d'un capitalisme de prédation qui encourage les individus à l'idée de consommation extrême. Si donc la frugalité a pour vertu « la responsabilité dans l'utilisation des ressources naturelles » C. Herstatt et R. Tiwari (2022, p. 22) en évitant « leur gaspillage » C. Herstatt et R. Tiwari (2022, p. 22), alors comment cela serait-il possible si l'on parvient à prendre en compte les conséquences négatives qu'une telle initiative pourrait engendrer ?

L'instauration de la frugalité dans le monde actuel suscite de vives inquiétudes dans l'esprit des individus habitués à la surconsommation des produits manufacturés. Les individus et les États redoutent aussi l'accroissement du chômage et la récession économique. Car, la frugalité, à vrai dire, requiert moins de consommation et moins de production des objets manufacturés. Elle s'oppose à la société de consommation promue par le capitalisme de prédation. La difficulté à instaurer la frugalité pourrait être surmontée, de l'avis de Montesquieu, par la volonté individuelle et collective. La frugalité exige d'être aimée par l'humanité. Son amour demande uniquement que « le nécessaire pour sa famille » Montesquieu (1979, p. 46). L'utilité se trouve accordée aux besoins essentiels. L'accumulation inutile des biens matériels synonyme de superflu est déconsidérée. Cela devient possible lorsque l'humanité toute entière se soucie de la crise environnementale et vient à adopter la frugalité comme son mode de vie. Si une partie de l'humanité parvient à la désapprouver alors son existence devient compromise. Elle risque de corrompre l'autre partie à aimer son mode de vie de consommation extrême des ressources naturelles. Car « ce ne seront pas non plus ceux qui envient ou qui admirent le luxe des autres qui aimeront la frugalité » Montesquieu (1979, p. 46). Ils « ne désirent d'en sortir que pour être les maîtres des autres » Montesquieu (2013, p. 67). L'instauration de la frugalité dans ce cas exige la bonne volonté individuelle et collective de l'humanité. Elle demande « à être aimer et en jouir » Montesquieu (1979, p. 46). Cet amour pourrait même conduire l'humanité toute entière « à établir les lois [pour le maintien de la frugalité] » Montesquieu (1979, p. 46). Les lois censées assurer « le droit de l'environnement » M. Serres (2008, p. 10) doivent être vertueuses, consensuelles et de libre choix. Elles doivent militer en

faveur d'une frugalité volontaire au lieu d'une frugalité obligatoire ou de contrainte.

La frugalité volontaire est liée à une prise de conscience des individus du dérèglement climatique et de leur libre décision d'adopter un mode de vie vertueux axé sur la consommation modérée des ressources naturelles. La frugalité obligatoire ou de contrainte se caractérise par son imposition à l'individu sans son consentement. Elle survient généralement à la suite des évènements malheureux, notamment les crises économiques et les pandémies. Les exemples sont tangibles avec la crise économique survenue en 2008 et la pandémie du coronavirus. Pendant la crise économique de 2008, il fut intéressant de constater que « de nombreuses personnes ont apprécié certains aspects du "mode de vie frugal", en s'abstenant de dépenser de l'argent pour toutes sortes de divertissements parce qu'elles ont redécouvert ou pour la première fois de leur vie fait l'expérience qu'il est possible de se débrouiller avec beaucoup moins de "choses" et d'être quand même heureux » C. Herstatt et R. Tiwari (2022, p. 8). La frugalité adoptée par l'humanité durant cette période n'était pas une frugalité volontaire mais une frugalité imposée due à la crise économique. Ce modèle s'est produit pendant les périodes graves du coronavirus. L'on a pu remarquer « la contrainte des États à imposer de manière arbitraire la frugalité à leurs citoyens en réponse à l'augmentation des cas de contamination » C. Herstatt et R. Tiwari (2022, p. 12).

Malgré les bienfaits de cette frugalité obligatoire par la réduction du dioxyde de carbone, elle se trouve défectueuse en l'absence de toute volonté individuelle et collective. La frugalité promue par Montesquieu doit provenir du cœur des humains. Elle ne devrait pas être liée aux évènements malheureux de la vie. Cela pourrait empêcher d'avoir des résultats réels à durée indéterminée. La frugalité pourrait aussi s'instaurer par l'éducation « des mœurs frugales » Montesquieu (1979, p. 46). Il s'agit d'encourager les individus naissants à aimer les besoins essentiels. Il faut leur conseiller la satisfaction des besoins fondamentaux et non pas l'accumulation du superflu. L'idée est possible lorsque les générations actuelles viennent à donner l'exemple en produisant moins de produits manufacturés. La décroissance des produits manufacturés a également pour avantage de réduire la surexploitation des ressources naturelles. La protection des

ressources environnementales devient pour ainsi dire un fait évident. L'humanité « au lieu de traiter la nature comme un objet dont il est possible de disposer techniquement, peut aller à sa rencontre comme celle d'un partenaire dans une interaction possible » J. Habermas (1973, p. 14)

Conclusion

La crise environnementale est aujourd'hui une réalité à ne plus douter. L'augmentation des températures dans tous les pays du monde et la récurrence des catastrophes naturelles ou artificielles, notamment les sécheresses, la récurrence des feux de brousse et les inondations mettent fin au scepticisme de la responsabilité humaine dans l'activation de la crise. L'essor du capitalisme industriel, survenu à la modernité, a entraîné les sociétés moderne et contemporaine dans une extrême exploitation, production et consommation des ressources naturelles. L'acte défectueux des modernistes et des contemporains a fini par conduire à l'usure totale de la planète. Face à la crise environnementale qui pourrait conduire au suicide collectif de l'humanité et à l'extinction des espèces animales, la recherche des solutions est la seule opportunité offerte de sauver la planète Terre. Parmi les différentes solutions, la frugalité demeure, pour Montesquieu, l'unique possibilité censée mettre fin à la crise environnementale. Elle est un ancien mode de vie des époques classiques. La frugalité privilégie l'exploitation, la production et la consommation mesurées des ressources naturelles. Son instauration recommande la bonne volonté individuelle et collective. Il s'agit d'inviter toute l'humanité à un changement radical de son mode de vie fondé sur la surconsommation des ressources naturelles comme principe moteur du capitalisme de prédation. La frugalité exige un capitalisme vertueux soucieux de la sauvegarde de l'environnement. La vie frugale est, de ce fait, utile à l'humanité dans son effort constant à trouver des solutions durables capables de remédier la crise environnementale. Elle doit se priver de toute instrumentalisation individuelle et politicienne. Il ne s'agit pas de l'imposer aux citoyens ou de l'évoquer en période électorale. L'existence de la frugalité dans tous les États recommande le consentement général de toute

l'humanité. Cela donne l'opportunité d'instaurer une frugalité choisie ou volontaire.

Références bibliographiques

Aristote (199), *La politique*, trad. Pierre Pellegrin, Paris, Librairie philosophique de Ladrange.

Bavarez Nicolas (2020), *L'alerte démocratique*, Édition augmentée, Paris, Éditions de l'Observatoire.

Descartes René (1984), *Discours de la méthode*, Poitiers, Fernand Nathan, coll. Les Intégrales de Philo.

Diogène De Laërte (2001), *La vie des plus illustres philosophes de l'Antiquité*, trad. de Chauffepié J. G., 2nde éd. Elibron classics.

Granou André et al (2012), *Croissance et crise*, Paris, Flammarion.

Habermas Jürgen (1973), *La technique et la science comme « idéologie »*, trad.fr., Paris, Gallimard.

Hans Jonas (1993), *Le principe responsabilité*, Paris, les Éditions du cerf.

Heidegger Martin (1958), *Essais et conférences*, trad. André Préau, Paris, Gallimard.

Kouassi Marcel (2013), *Heidegger et la question du transfert des technologies en Afrique*, Abidjan, Creste Éditions.

Lucrèce (2010), *De la nature*, trad. Delattre D., Pigeaud J., Paris, Gallimard.

Montesquieu (1979), *De l'esprit des lois*, Paris, Garnier-Flammarion.

Montesquieu (2013), *De l'esprit des lois*, Anthologie, Paris, GF Flammarion.

Roques Jean-Luc et Berger Corinne (2015), *Le paradoxe environnemental*, Bruxelles, EME et Intercommunications.

Serres Michel (2008), « *Le droit peut sauver la nature* », Pouvoirs, numéro 127, pp. 5-12.

Servigne Pablo et Stevens R. (2015), *Comment tout peut s'effondrer. Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes*, Paris, Aubier.

Steiner George (1998), *Errata. Récit d'une pensée*, trad. fr., Paris, Gallimard.

Zunz Olivier (1992), *Naissance de l'Amérique industrielle*, Paris, Aubier.

Webographie

Boy Daniel, « La place de la question environnementale dans le débat public » disponible sur <https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2009-2-page-48.htm>, consulté le 9 novembre 2022 à 12h 55 min.

Cornelius Herstatt et Rajnish Tiwari, « Les opportunités de la frugalité dans l'ère post-Corona » disponible sur le site www.frugal-innovation.net, consulté le 21 novembre 2022 à 11h 20 min.

Franck Burbage, « Liberté, égalité, frugalité » disponible sur <https://www.cairn.info/revue-vacarme-2010-2-page-24.htm>, consulté le 23 novembre 2022 à 6 h 12 min.

Grenier Jean-Yves, « Travailler plus pour consommer plus » disponible sur <https://www.cairn.info/revue-Annales-2010-3-page-78.htm>, consulté le 25 novembre 2022 à 21h 05 min.

Harris M. Jonathan et al, « L'économie du changement climatique » disponible sur le site <http://ase.tufts.edu/gdae>, consulté le 30 novembre 2022 à 7 h 32 min.

Hugot Yves-David, « Où et quand le capitalisme est-il né ? » disponible sur le site www.philpapers.org, consulté le 4 décembre 2022 à 21h 32 min.

Siounandan Nicolas et al, « Va-t-on vers une frugalité choisie ? » Disponible sur le site www.credoc.fr, consulté le 6 décembre 2022 à 20 h 28 min.

Paquot Thierry, « De la société de consommation et de ses détracteurs » disponible sur <https://www.cairn.info/revue-mouvements-2008-2-page-54.htm>, consulté le 11 décembre 2022 à 7 h 45 min.

De la nécessité de l'usage de la parole explicite dans les actes de langage de JOHN R. SEARLE

Franck Viviane BEUGRE

Enseignant-chercheur

Université Félix Houphouët-boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

vbeugre@yahoo.fr

Résumé

La théorie des actes de langage qu'élabore Austin et Searle, nous apprend que dans la vie de tous les jours, les individus se servent du langage pour communiquer, pour faire de nombreuses choses à savoir : féliciter, parier, se marier, promettre, etc. Ces différents buts, constituent des actes illocutoires que les locuteurs cherchent à accomplir. Ils sont réalisés lorsque le locuteur et l'auditeur se comprennent mutuellement, c'est-à-dire, lorsque l'auditeur comprend l'acte illocutoire spécifique que tente d'accomplir le locuteur et aussi, lorsque le locuteur sait qu'il a réussi à communiquer effectivement cet acte à l'auditeur. En générale, lorsque le locuteur utilise les mots de façon littérale, il compte obtenir de la part de l'auditeur la compréhension du sens de ses propos par la maîtrise que celui-ci a des règles d'usage des expressions linguistiques. Mais lorsque le locuteur s'exprime de façon voilée, il devient difficile pour l'auditeur de comprendre le sens de l'énoncé. Sur cette base Searle estime que les actes de langage indirects constituent un mode de discours à abandonner dans l'usage de la parole et surtout à écarter dans la tentative d'élaboration d'une théorie générale de la signification des énoncés.

Mots-clés : actes de langage, parole explicite, parole implicite, règles linguistiques, arrière-plan

Abstract

The theory of speech acts developed by Austin and Searle teaches us that in everyday life, individuals use language to communicate, to do many things, namely: congratulate, bet, marry, promise, etc. these different goals constitute illocutionary acts that speakers seek to accomplish. They are achieved when the speaker and the listener understand each other that is, when the listener understands the specific illocutionary act that the speaker is trying to perform and also, when the speaker is trying to perform and also, when the speaker knows that he has succeeded in effectively communicating this act to the listener. In general, when the speaker use words literally, he intends to obtain from the listener an understanding of the meaning of his words through the latter's mastery of the rules for using linguistic expressions. But when the speaker expresses himself in a veiled manner, it becomes difficult for the listener to understand the meaning of the statement. On this basis Searle believes that indirect speech acts constitute a mode of discourse to be abandoned in the use speech

and especially to be discarded in the attempt to develop a general theory of the meaning of utterances.

Key words: Speech acts, explicit speech, implicit speech, linguistic rule, background

Introduction

Le terme d'acte de langage est un concept important dans la philosophie analytique du langage. Il a été développé par Austin et Searle en vue d'étendre la théorie vérificationniste de la signification élaborée par les positivistes logiques. Concevoir la signification des énoncés dans le sens des membres du Cercle de Vienne est erroné pour ces deux Auteurs. Autrement dit, admettre qu'un énoncé n'a de sens que quand il réfère à un objet de la réalité n'est pas juste.

Chez Austin et Searle, l'on se sert du langage bien des fois, pour faire des choses autre que la simple description. Le langage est aussi utilisé pour se marier, se baptiser, parier etc. Loin de décrire des états de fait, ces verbes constituent des verbes d'actions. Les utiliser, revient, non pas à décrire des faits réels mais, plutôt à accomplir des actions. Ainsi pour Austin et Searle, si dans le langage certains énoncés se rapportent à des descriptions, il en existe bien d'autres qui se rapportent à des actions. Dès lors, la classification des énoncés pourvus de sens qu'opèrent les positivistes logiques devra être reconsidérée. Au sein des énoncés descriptifs et pourvus de sens admis par les membres du cercle de Vienne, l'on devra intégrer les énoncés qui constituent l'accomplissement d'une action, d'où la fameuse distinction d'Austin entre les énoncés constatifs et les énoncés performatifs.

Les constatifs représenteraient la classe des énoncés descriptifs et les constatifs, la classe des énoncés qui sont la réalisation d'une action. Parler revient ainsi à décrire des faits, mais aussi à accomplir des actions. Austin pourra même affirmer que, parler c'est plus accomplir des actions que faire autre chose, puisque la description elle-même relève de l'ordre d'un certain faire. Dans l'évolution de la théorie des actes de langage, Austin pour sa part, va jusqu'à la suppression de sa fameuse distinction pour en introduire une nouvelle : la distinction locution-illocution-perlocution. Cette nouvelle distinction dont l'analyse ne fera pas l'unanimité entre Austin et Searle traduit tout de même mieux, pour les deux auteurs, la

fonction des mots. Avec elle, l'on est purement dans le registre de l'action.

Le dire et le faire ne sont plus donnés séparément. Tout énoncé en fin de compte est l'accomplissement simultané des trois faire ci-dessus mentionnés. L'illocution est considérée comme le faire le plus important en ce sens qu'il est l'acte en lequel réside le faire essentiel de la parole. Lorsqu'un locuteur utilise le langage, il le fait dans le but de faire quelque chose (informer, inciter, convaincre etc.) mais aussi dans le souci d'emmener l'interlocuteur à reconnaître l'acte de langage (le message, le sens de l'énoncé) qu'il accomplit. Ces deux faits dans la théorie des actes de langage de Searle sont là, des traits caractéristiques de la communication linguistique. La reconnaissance de l'acte accompli dans l'exécution de la parole est capitale. En effet, la réussite de la communication en dépend. Un locuteur ne peut prétendre avoir communiqué avec son auditoire si ce celui-ci n'a rien compris des propos qui lui sont adressés. La question qui se pose dès lors est de savoir : comment le locuteur donne-t-il la possibilité à l'auditeur de reconnaître son intention de communication ? La réponse à cette question dans la théorie des actes de langage de Searle, est simple ; lorsque la parole est donnée de manière explicite, la reconnaissance de l'acte illocutoire est aisée. Il suffit, pour l'auditeur, de connaître la signification des mots employés par le locuteur pour pouvoir identifier le vouloir-dire du locuteur. Mais lorsque la parole est implicite, la situation devient plus complexe. La reconnaissance de l'acte illocutoire requiert le recours à un certain procédé pour déterminer l'intention du locuteur. Quel est ce procédé ? En d'autres termes, comment parvient-on à la compréhension des actes de langage indirects ?

Si La réussite de la communication dépend, comme le signifie Austin, de L'« uptake » illocutionnaire et que ce dernier, dans le cas de la parole explicite va de soi, ne serait-il pas plus judicieux pour les locuteurs de faire le choix de ce mode d'expression? Quelles sont les raisons qui motivent les locuteurs dans l'usage de l'indirection ? Quel est le choix de Searle face à ces deux modes de signifier et quel en est la finalité dans la théorie des actes de langage qu'il élabore ?

La réponse à ces interrogations dans le cadre de la présente recherche porte sur trois grandes parties. La première partie est consacrée au fondement de la théorie des actes de langage et à ces

diverses caractéristiques. Dans cette partie, il nous sera donné de comprendre les origines du concept d'« acte de langage » ainsi que le sens qui lui est propre dans la théorie d'Austin puis dans celle de Searle. La deuxième partie porte sur l'analyse searlienne et austinienne des actes illocutoires. Nous y montrons la forme caractéristique de l'acte illocutoire, ses conditions de réalisations ainsi que les modes sous lesquels il se réalise. Puis dans la troisième partie, intitulée « Les actes de langage indirects, de la méthode d'abstraction et de l'idéalisation de la parole explicite. » Cette troisième partie, fait état du processus de compréhension des actes de langage accomplis indirectement, montre le choix de Searle face aux deux modes de signifier dans le discours et explique l'utilité de ce choix dans sa théorie des actes de langage.

Tout au long de ce travail, l'hypothèse que nous vérifions est que la parole explicite, contrairement à la parole implicite, est le mode idéal pour l'expression de la pensée mais aussi pour l'élaboration d'une théorie générale de la signification des énoncés.

1. Les fondements de la théorie des actes de langage et ses caractéristiques essentielles.

Le terme d'acte de langage est un concept qui révèle la dimension pragmatique du langage ; une dimension qui depuis le début du XX^e siècle n'avait suscité que désintéressement de la part des philosophes. À cette période, les philosophes de Cambridge étaient préoccupés par l'étude de la référence des signes, c'est-à-dire, les objets auxquels ils renvoient. De ce concept, qui permet d'aborder l'étude du vouloir-dire des interlocuteurs, on ne saurait en parler sans mentionner les noms qui y restent associés, à savoir : Austin et Searle.

Austin et Searle sont les deux philosophes à avoir utilisé ce concept. Relativement à ce concept, ils élaborent une théorie visant à montrer que l'individu, en tant que sujet parlant, fait partie intégrante du sens. Leur principale thèse consiste en ce que, lorsque nous parlons, nous accomplissons des actes de langage et ces actes constituent la signification de notre énonciation. Pour qu'Austin et Searle élabore une théorie comme celle-là, il faut bien qu'ils aient été inspiré quelque part. Dans la présente section, nous traiterons du fondement de la théorie des actes de langage et de ses caractéristiques essentielles.

1.1. Le fondement de la théorie des actes de discours.

Pour une meilleure compréhension de la théorie des actes de langage, il importe de saisir celle-ci en sa source. La critique Austinienne de la conception positiviste de la signification et l'intérêt particulier qu'Austin éprouve pour le langage ordinaire constitueront en cela les points sur lesquels nous nous attarderons dans ce qui suit.

1.1.1. La critique Austinienne de la conception positiviste de la signification.

La critique que fait Austin aux membres du Cercle de Vienne que sont Carnap, Schlick, Hans Hann, Otto Neurath est celle de l'« illusion descriptive ». Pour Austin, c'est une illusion que de croire que tous les énoncés dans le langage sont employés à seule fin de décrire des états de faits et que, les seuls énoncés pourvus de sens sont ceux dont on peut dire qu'ils sont soit vrais soit faux. Or tel est là la conception de ces philosophes, héritiers de la philosophie tractatuséenne de Ludwig Wittgenstein. Ils conçoivent, comme leurs inspirateurs, la fonction du langage dans un sens purement descriptif ; ce qui est une erreur pour Austin. Et malheureusement, cette erreur date de longtemps puisque, Wittgenstein qui est l'inspirateur des positivistes logiques, lui-même, fut inspiré par les travaux de ses prédécesseurs que sont Frege et Bertrand Russell. Ainsi qu'il l'affirme « Les philosophes ont trop longtemps supposé que le rôle d'une « affirmation » ne pouvait être que de « décrire » un état de choses, ou d'« affirmer un fait quelconque », ce qu'elle ne saurait faire sans être vraie ou fausse » (J. L. Austin, 1970,p.37).

Pour Austin, ce ne sont pas toutes les affirmations qui sont faites en vue de décrire la réalité. Car certaines d'entre elles contiennent des mots qui ont un objectif autre que la description. En effet, écrit-il :

« On en est venu à voir que bon nombres de mots forts embarrassant, insérés dans des affirmations apparemment descriptives ne servent pas à indiquer un caractère supplémentaire et particulièrement étrange de la réalité qui est rapportée, mais à indiquer (je ne dis pas à rapporter) les circonstances dans lesquelles l'affirmation est faite ou la façon dont il faut la prendre et autres choses de ce genres ». (J.L. Austin, 1970.p.38-39).

Les énonciations de ce type peuvent avoir pour but de dire ce que l'on ressent à la vue des choses, pour exprimer des intentions, ou même pour susciter des effets sur autrui. Puisqu'elles n'assurent pas une fonction descriptive, elles ne sont ni vraies ni fausses. Leur particularité tient au fait qu'elles servent principalement à accomplir des actions. Comme telle, elles véhiculent un sens au même titre que les énoncés descriptifs. Fermer les yeux sur cette réalité, c'est détourner le regard de la vie de tous les jours, là où l'on utilise le langage de manière, non pas scientifique mais, ordinaire.

1.1.2. L'intérêt pour le langage ordinaire.

Austin est un philosophe qui a manifesté beaucoup d'intérêt pour le langage ordinaire. Cet intérêt lui vient de la conviction que le langage ordinaire est par excellence la voie d'accès au réel. Pour comprendre les phénomènes qui existent autour de soi, il faut se laisser guider par le langage ordinaire, il faut s'y fier, nous assure Austin, non pas aveuglément, « *mais comme un maître érudit et qu'on a tout avantage à interroger* ». (G. Lanes, 1970, p.14.) Le langage ordinaire offre, contrairement au langage scientifique (langage privilégié par les positivistes logiques), une diversité d'expressions qui permet aux locuteurs de toujours pouvoir s'exprimer et leur ouvre les yeux sur l'extraordinaire diversité des faits de la vie. Le langage ordinaire est riche et cette richesse est ce qui permet à Austin et à Searle de poser les bases de leur théorie.

1.2. Les caractéristiques essentielles de la théorie des actes de langage de chez Austin à Searle.

Les caractéristiques de la théorie des actes de langage chez Austin et Searle sont différentes. En effet, ces deux auteurs ont en partage la conviction que l'unité minimale de la communication linguistique est l'acte de langage, toutefois ils orientent leurs analyses dans des perspectives différentes.

1.2.1. Les caractéristiques Austinienne des actes de langage.

L'étude des actes de langage que fait Austin se caractérise par deux distinctions majeures. Il s'agit d'une part, de la distinction entre les énoncés constatifs et les énoncés performatifs, puis d'autre part, de la distinction entre les actes locutoires, illocutoires et perlocutoires. La

première distinction oppose respectivement la classe des énoncés qui décrivent des états de choses à la classe des énoncés qui accomplissent des actions. Cette distinction dans la théorie d’Austin vise à mettre en exergue la double fonction qu’assurent les énoncés dans le langage.

Mais comment faire la différence entre les constatifs et les performatifs ? Cette question n’a malheureusement pas eu de réponse solide de la part d’Austin. Toutes ses tentatives à trouver une ligne de démarcation ferme entre ces deux types d’énoncés sont restées vaines. Le critère de vérité et la première personne du présent de l’indicatif (le « je ») employés à cette fin n’ont pas pu permettre à Austin de différencier avec exactitude les énoncés constatifs des énoncés performatifs. Cet état de fait l’emmène à reconsidérer les constatifs et à comprendre, en fin de compte, le caractère performatif de tous les énoncés, d’où la seconde distinction caractéristique de sa théorie : la distinction locution-illocution -perlocution.

Tous les énoncés dans le langage constituent des actions sauf que ces actions sont de natures différentes. La locution consiste en l’acte de dire simplement, l’illocution est l’acte accompli en disant quelque chose, et la perlocution l’acte suscité par le fait de dire. Parmi ces actes qu’Austin distingue entre eux, il accorde plus d’importance à la distinction locution-illocution car, c’est par elle qu’il entend réformer les théories logicistes de la signification. Réformer les théories logicistes est une entreprise nécessaire pour Searle sauf que, pour lui, la distinction locution-illocution ne permettra pas d’y parvenir. Il faut voir autrement.

1.2.2. Les caractéristiques de la théorie searlienne des actes de langage.

La voie sur laquelle s’inscrit Searle en refusant la distinction locution-illocution admise par Austin est celle des règles et du principe d’exprimabilité. Pour Searle, les règles constituent le moyen qui puisse permettre à Austin de réaliser son projet. Non seulement ils constituent ce sur quoi s’appuient les usagers du langage pour accomplir des actes de langage, mais en plus, il est, dans la théorie, cet élément qui permet la synthèse entre les signaux linguistiques et les intentions ; les deux principaux éléments de la communication. Searle reproche à Austin de les avoir passé sous silence. Les règles constituent le fondement des actes de langage et comme tel, elles

méritent une attention particulière. L'importance de cette notion dans l'analyse des actes de langage conduit Searle à en faire l'hypothèse générale de ses travaux. Ainsi qu'il le mentionne, « la pratique d'une langue équivaut à l'adoption d'un comportement régit par des règles qui, selon chaque cas, déterminent la signification des énoncés » (M.M. Carrilho, 1994, p. 383). Sans les règles, il serait difficile de parler d'acte de langage. À côté des règles dont Searle fait le point central de ses travaux, il pose un principe important qui lui permet de prouver que l'étude des actes de langage est réductible à l'étude de la signification des énoncés. Ce principe « Tous ce que l'on peut vouloir signifier peut être dit » (J.R. Searle, 1972, p.55), traduit l'idée que toute intention est communicable. Si tel est le cas, cela revient, en principe, à concevoir l'étude de la signification des énoncés et l'étude des actes de langage (des intentions des locuteurs) comme une seule et même réalité.

2. L'analyse des actes illocutoires.

Si les actes illocutoires constituent les unités premières de la communication linguistique alors, leur étude est nécessaire pour une meilleure compréhension du fait langagier.

2.1. *Les actes illocutoires comme la signification des énoncés.*

Affirmer, poser une question, donner un ordre, promettre, décrire, s'excuser, féliciter etc. constituent autant d'actes illocutoires qui sont accomplis dans l'usage de la parole. Les actes illocutoires sont multiples, variés et se présentent généralement sous une forme logique particulière qu'il nous plaît ici de présenter tout en abordant aussi ses conditions de réalisations.

2.1.1. *La forme caractéristique de l'acte illocutoire.*

Les actes illocutoires ont une forme caractéristique qui leur est propre. C'est celle du symbolisme F(p). Les divers types d'actes dans le langage qui ont été classés par Austin et Searle à savoir les verdictifs, les exercitifs, les commissifs, les expositifs, et les comportatifs chez Austin et respectivement les assertifs, les directifs, les promissifs, les expressifs et les déclarations chez Searle se présentent tous sous cette forme. Le symbole « F » désigne la force illocutoire de l'énoncé,

tandis que le symbole « p » représente le contenu propositionnel de l'énoncé. Le contenu propositionnel consiste en l'état de chose représenté par l'énoncé. La force illocutoire indique la valeur de l'énoncé, c'est-à-dire, le sens en lequel doivent être pris les propos du locuteur. C'est, en clair, l'intention que manifeste le locuteur d'accomplir, par son énonciation, tel ou tel acte illocutionnaire : un énoncé à la force d'une promesse si, le locuteur a l'intention, par son énonciation, de faire une promesse à l'auditeur, d'un avertissement, s'il a l'intention de l'avertir de quelque chose... Les performatifs explicites dans les énoncés sont des marqueurs de force illocutoire. Ils permettent à l'auditeur de reconnaître sans aucune difficulté la valeur que le locuteur attribut à l'énoncé. Lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'énoncé, ce sont les indicateurs pragmatiques véhiculés par la phrase elle-même qui orientent l'auditeur dans la manière dont les propos doivent être perçus. La forme de l'acte illocutoire telle que posée traduit l'idée que le sens d'un énoncé ne dépend pas uniquement de la signification des symboles linguistiques employés par le locuteur (la signification de la phrase) mais aussi du contexte d'émission de l'énoncé.

2.1.2 Les conditions de réalisation des actes illocutoires.

Dégager les conditions de réussite des actes illocutoires fut l'une des principales tâches d'Austin et Searle dans la théorie des actes de langage. Leurs différentes analyses permettent de relever deux sortes de conditions auxquelles sont soumis les divers types d'actes de langage. Ce sont les conditions linguistiques, les conditions extralinguistiques. À ces deux conditions, Austin et Searle ajoutent une autre un peu plus particulière qu'Austin nomme l'« uptake » illocutionnaire ». Les conditions linguistiques concernent les règles d'utilisations des expressions linguistiques. Ce sont les contextes que la langue elle-même fixe pour la bonne utilisation des expressions linguistiques. L'emploi correct du marqueur de force illocutoire de la promesse, par exemple, respecte une série de conditions linguistiques que Searle réduit en quatre types : la condition de contenu propositionnelle, la condition préliminaire, la condition de sincérité et la condition essentielle « Promettre quelque chose à quelqu'un » s'emploie uniquement dans ces cas, c'est-à-dire :

Dans le contexte d'une phrase ou d'un segment de discours T, dont l'énoncé permet de prédiquer un acte futur C à propos d'un locuteur (Règle₁).

Si l'auditeur préfère l'accomplissement de C à son non accomplissement, et si L pense que c'est le cas. (Règle₂)

S'il n'est évident ni pour L, ni pour A que L serait conduit de toute façon à effectuer C. (Règle₂)

Si L à l'intention d'effectuer C. (Règle₃)

Et si l'emploi de promettre revient à contracter l'obligation d'effectuer C (Règle₄).

Ces conditions à partir desquelles il déduit les règles d'accomplissement des actes illocutoires s'appliquent à un grand nombre d'actes illocutoires. Les autres sortent de ce cadre linguistique pour s'inscrire dans des institutions. Ils font appel à des conditions institutionnelles à dimension social car, certains mots dans le langage trouvent leur existence dans l'existence de certaines institutions. Dans ce sens, leur compréhension va bien au-delà des règles d'emplois des expressions linguistiques. Elle exige plutôt le recours aux institutions qui les fonde. Pour « déclarer une séance ouverte » mieux vaut être le président de séance. Également pour « baptiser » quelqu'un, il faut être un prêtre ou autre chose de ce genre.

Le respect de ces conditions pour les actes proprement linguistiques et les actes institutionnels est un pas vers l'accomplissement réussi d'un acte illocutoire. Celle qui en garantie la réussite complète est l'« uptake » illocutionnaire ; la reconnaissance par l'auditeur de l'acte illocutoire que le locuteur manifeste d'accomplir. Lorsque l'auditeur parvient à déceler l'intention communicative du locuteur, en d'autres termes, la valeur de l'énoncé alors, l'intention est réalisée avec succès. L'« uptake » dans la conception austinienne est rendue possible grâce à certains éléments pragmatiques véhiculés par la phrase tels que l'ordre des mots, la ponctuation, l'intonation, le mode grammaticale etc. et grâce à l'emploi d'un performatif explicite dans l'énoncé. Les éléments pragmatiques orientent l'auditeur sur la manière dont le contenu propositionnel exprimé par un énoncé doit être pris. Le performatif explicite, lui, à cette particularité de rendre plus clair la valeur que le locuteur accorde à son énoncé. Puisqu'il est précisé dans l'énoncé, l'auditeur ne se fait aucun doute sur la nature de l'acte effectué. Il

comprend parfaitement le vouloir-dire du locuteur et concrétise de la sorte le but du locuteur à lui communiquer l'intention en question. Connaissant les conditions qui favorisent l'accomplissement réussi d'un acte illocutoire, il importe de savoir aussi ses modes d'accomplissement.

2.2. Les différents modes d'accomplissement des actes illocutoires.

Les actes illocutoires dans la théorie des actes de langage désignent les intentions que manifestent les locuteurs d'accomplir lors de la production d'une énonciation. Les intentions dans le discours sont exprimées de deux manières différentes : directement et indirectement. Ces deux différentes manières ont donné lieu aux notions d'actes de langage directs et indirects.

2.2.1. Les actes illocutoires directs.

Un acte illocutoire direct est un acte de discours qui exprime exactement le vouloir-dire du locuteur. Il est l'expression exacte de l'intention manifesté par le locuteur au moment où celui-ci prend la parole. Dans ce genre de discours où le locuteur s'exprime directement, l'acte illocutoire coïncide avec la signification de l'énoncé. Le locuteur ne fait aucun détour pour exprimer sa pensée. Il le fait de façon simple. Par conséquent, il n'est pas nécessaire pour l'auditeur d'aller au-delà de l'énoncé pour comprendre son sens. Le sens d'une phrase comme « l'eau est entrain de bouillir » par exemple n'est pas à déterminer au-delà de l'énoncé. Un locuteur qui fait une telle énonciation ne veut pas dire autre chose que ce qu'il dit réellement. La signification de l'énoncé dans ce cas est la signification du locuteur. Il y va ainsi de tous les actes accomplis directement. Les actes illocutoires indirects eux fonctionnent différemment.

2.2.2. Les actes illocutoires indirects.

L'acte illocutoire indirect a été défini par Austin et Searle comme un acte accompli par l'entremise d'un autre acte. Un locuteur qui s'exprime indirectement accomplit donc précisément deux actes illocutoires distincts c'est-à-dire, deux actes ayants des forces illocutoires différentes. En clair, « Dans les actes de langage indirects, le locuteur veut dire ce qu'il dit, mais il veut dire encore quelque chose

de plus » (J.R. Searle, 1982, P.71). Le locuteur signifie ce que les mots signifient, mais il signifie encore autre chose. L'un des actes qu'il accomplit est littéral et l'autre ne l'est pas.

L'acte littéral s'identifie à la signification des mots proférés, tandis que l'acte non littéral est celui qui se trouve sous-entendu par l'énoncé. Searle nomme respectivement ces deux actes : l'« acte illocutoire secondaire » et l'« acte illocutoire primaire ». L'acte dit littéral, reçoit cette dénomination parce qu'il n'est pas le contenu proprement dit de l'énoncé. Il est l'acte signifié par le locuteur, mais il reste de loin l'acte que le locuteur entend faire reconnaître à son interlocuteur. L'acte que l'auditeur doit pouvoir percevoir, qui constitue le contenu réel de la phrase énoncée, est celui qui n'est pas signifié littéralement, d'où la dénomination « d'acte primaire » pour cet acte.

Ainsi chez Searle, dans le cas des actes de langage employés indirectement, un acte est signifié mais il ne représente pas l'intention communicative du locuteur, tandis qu'un autre acte n'est pas signifié, mais il représente ce que veut, précisément, dire le locuteur. « Dans le cas d'une divergence entre les intentions du locuteur et les signaux linguistiques utilisés, c'est le vouloir-dire et non pas la signification des symboles utilisés qui détermine le contenu de ce qui a été dit » (P. Keller, 2003, P1). La question qui se pose dans pareille cas de communication est de savoir : comment l'auditeur sait que le locuteur utilise une phrase qui signifie que P pour en fait vouloir dire que Q ? Comment sait-il que la force illocutionnaire de la phrase est autre que celle que détermine la phrase elle-même (c'est-à-dire sa structure morphosyntaxique) ? Autrement dit, « Comment passe-t-on de la compréhension de l'acte illocutoire secondaire littéral à la compréhension de l'acte illocutoire primaire non littéral ? » (J.R. Searle, 1982, p.75).

3. les actes de langage indirects, de la méthode d'abstraction et de l'idéalisation de la parole explicite.

Les actes de langage indirects, comme nous venons de le voir, soulèvent un problème majeur : celui de la compréhension de l'acte illocutoire accompli dans l'exécution de la parole. Searle a tenté d'apporter une réponse claire à ce problème.

3.1. Comprendre un acte de langage indirect chez Searle.

La compréhension des actes de langages indirects du fait de leur caractère particulier se fait dans la conception searlienne par une stratégie inférentielle repartie en deux étapes majeures : la reconnaissance de l'acte illocutoire primaire non littéral et l'identification de cet acte illocutoire.

3.1.1. La reconnaissance de l'acte illocutoire primaire non littéral.

L'acte illocutoire secondaire littéral désigne le contenu proprement dit de l'énoncé. Sa reconnaissance traduit une prise de conscience de la part de l'auditeur du fait que l'acte illocutoire signifié par l'énoncé, au moment de la production de l'énonciation, n'est pas le but illocutoire que vise le locuteur. Il cache en réalité un autre but. Autrement dit, c'est la réalisation par le locuteur de l'existence d'un second acte déguisé dont le but illocutoire constitue le sens réel de l'énoncé. Cette réalisation se fait au moyen des principes généraux de la conversation analysés par Grice¹. Ces principes qui se résume en des maximes conversationnelles constituent des sortes de règles (la maxime de quantité, la maxime de qualité, la maxime de la relation, la maxime de la modalité) que les participants à toutes conversations s'engagent à respecter dans la mesure du possible. Lorsque l'une de ces maximes est violée de façon délibérée l'auditeur comprend qu'il y a en réalité un sens qui est communiqué à travers le sens exprimé. Le locuteur, se dit-il, se sert de la maxime violée pour communiquer un sens autre que celui que véhiculent les mots qu'utilise le locuteur. L'existence de l'acte illocutoire primaire est ainsi révélée à l'auditeur et cela par sa capacité à inférer contextuellement.

3.1.2 L'identification de l'acte illocutoire primaire.

L'identification de l'acte illocutoire primaire non littéral est la connaissance par l'auditeur du but illocutoire réellement visé par le locuteur. Mais cette connaissance ne peut être possible sans une connaissance préalable de l'acte illocutoire secondaire littéral de

¹ Herbert Paul Grice, philosophe du langage et linguiste britannique

l'énoncé, c'est-à-dire, sans une connaissance de son sens littéral. Ainsi que le précise Searle, comme le mentionne Daniel Vanderveken « Il n'est pas possible de comprendre l'acte illocutoire principal non littérale d'une énonciation, sans avoir au préalable identifié l'acte de discours littéral. » (D. Vanderveken, 1988, p.7).

La compréhension des actes de langage indirects passe inévitablement par la compréhension de la signification littérale de la phrase et donc à une maîtrise des règles d'usage des expressions linguistiques mais aussi, grâce à un ensemble d'informations contenu conjointement dans l'esprit des locuteurs à savoir l'arrière-plan discursif (the Background). Ces informations sont relatives à l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques qui permettent toutes représentations. Elles concernent respectivement les formes de « savoir-que » et les formes de « savoir comment ». Elles jouent, aux côtés de la compétence sémantique du locuteur, un rôle non négligeable dans la détermination du sens des indirects. Tous ces éléments qui participent à la compréhension de l'acte illocutoire indirect, de la première étape à la seconde, montrent toute la complexité des cas de langage indirects. Mais ce caractère complexe de l'acte de langage indirect n'est-il pas, là, ce qui conduit Searle en sa méthode d'abstraction des actes de langage indirects et en l'idéalisation de la parole explicite.

3.2. De l'abstraction des actes de langage indirects et de l'idéalisation de la parole explicite.

En quoi consistent l'abstraction des actes de langage indirects et l'idéalisation de la parole explicite dans la théorie des actes de langage de Searle ? Les détails nous sont donnés dans la section suivante.

3.2.1. De l'abstraction des actes de langage indirects.

L'abstraction des actes de langage indirects dans la théorie de Searle consiste dans la mise à l'écart des actes de langage indirects dans la théorie des actes de langage. L'analyse des actes de langage indirects a été délibérément passée sous silence dans la théorie des actes de langage de Searle parce que, les actes illocutoires indirects représentent des cas de discours complexes. Pour Searle, on ne saurait passer à bout des cas de discours complexes si une élucidation des cas

les plus simples n'est pas effectuée. De plus, il estime que si la possibilité de s'exprimer directement, sans faire de détours dans la langue, et de se faire comprendre facilement est réelle, alors il ne sert à rien de s'attarder sur les cas complexes, surtout que le but auquel tend toute communication est la compréhension. Les actes de langage indirects constituent des actes dont on peut se passer dans l'exercice de la parole.

3.2.2. *De l'idéalisation de la parole explicite.*

Les cas de discours où le sens du locuteur coïncide avec le sens des expressions linguistiques se posent dans la théorie des actes de langage de Searle comme le modèle de parole idéal pour l'expression de la pensée.

Ils sont clairs, simples et ne compliquent pas la tâche à l'auditeur pour ce qui est de la détermination de la nature de l'acte illocutoire effectué par le locuteur. L'établissement du principe d'exprimabilité est la preuve que Searle fait le choix de ce mode d'expression. En plus d'être simple, la parole explicite, traduit par le principe d'exprimabilité, permet à Searle dans *les actes de langage* de réaliser le vœu d'Austin puisqu'il permet de poser une équivalence entre les règles qui régissent l'utilisation des éléments linguistiques et les règles qui régissent l'accomplissement des actes illocutoires. Ainsi que le souligne Searle :

Mais la conséquence la plus importante pour l'objet dont nous traitons ici sera que ce principe nous permet de poser comme équivalente les règles qui portent sur la réalisation des actes de langage et les règles qui portent sur l'énonciation de certains éléments linguistiques. » (J.R Searle, 1972, p.57)

Les règles d'utilisation des éléments linguistiques et les règles d'accomplissement des actes illocutoires ne sont pas données séparément. La connaissance des règles sémantiques du langage est aussi une connaissance des règles d'accomplissement des actes illocutoires. C'est seulement ainsi que l'étude de la signification des énoncés se réduit à l'étude des actes de langage.

Conclusion

Les analyses menées jusqu'ici permettent de comprendre le sens de la théorie des actes de langage développée par Austin et Searle. Ces deux auteurs construisent une théorie de la signification conventionnelle mais qui l'est de façon beaucoup plus stricte chez Searle. Les orientations diverses que prennent leurs théories se justifient par leur opposition sur la distinction locution-illocution établie par Searle. Si l'élaboration d'une théorie générale de la signification est possible chez Austin par la distinction entre la locution et l'illocution, chez Searle, cette possibilité est envisageable grâce à une méthode : celle de l'abstraction et de l'idéalisation. Pour lui, sans abstraction et sans idéalisation il n'y a pas de systématisation possible. Reléguer au second plan l'étude des actes de langage indirects et se focaliser sur la parole explicite répond aux besoins de la théorie des actes de langage et non pas dans l'intention de Searle de faire disparaître les actes de langage indirects du répertoire linguistique des usagers du langage.

Bibliographie

Vanderveken Daniel (1988), *les actes de discours, essai de philosophie du langage et de l'esprit sur la signification des énonciations*, Liège

Bruxelles, Éditions Pierre Mardaga.

Searle John Rogers (1982), *Sens et expression, études de théorie des actes de langage*, Traduction par Joëlle Proust, Paris, Les Éditions de Minuit.

Carrilho Manuel Maria (1985), *La pragmatique ou l'action par le langage* in Michel Meyer, *La philosophie anglo-saxonne*, Paris, PUF.

Gille Lanes (1970), *Introduction*, in *Quand dire, c'est faire*, Paris, Seuil.

Austin John Langshaw (1970), *Quand dire, c'est faire*, Traduit de l'anglais par Gilles Lane, Paris, Éditions du Seuil.

Keller Phillip (2003), « Sens littéral, l'implicite, sémantique et pragmatique », résumé du cours de François Recanati du 9 janvier 2003, publié sur le site

www.ch/lettres/Philo/enseignants/Phillip/teaching/langage et consulté le 19-03-2015

L'innovation lexicale dans la téléphonie mobile : analyse lexico-sémantique des éléments de messagerie chez Airtel et Moov au Niger

Hamadou DAOUDA

*Docteur en Linguistique, Assistant,
Université Abdou Moumouni, Niamey
hamdaouda@yahoo.fr*

Résumé

Comme toute entreprise, les réseaux de téléphonie mobile, au Niger, agissent sur la communication pour tenter de rester en contact permanent avec la clientèle. Ce faisant, la créativité lexicale semble être un atout majeur dans ce sens. Aussi, à longueur de journée, des messages de tout genre sont-ils envoyés dans nos téléphones portables, tantôt pour rappeler des services déjà existants, tantôt pour des nouveautés ou, encore des mises à jour de certains programmes, afin de contribuer au bon fonctionnement du dispositif de communication. Ces messages sont le plus souvent des adaptations du français à partir des langues nationales (LN) du Niger, ou une combinaison de plusieurs de ces langues (français et LN). Pour le besoin de l'étude, nous avons constitué un corpus de cent-dix (110) mots et expressions à partir de messages recueillis dans notre téléphone. L'analyse de ce corpus nous a permis de mettre en évidence les particularités créatives dans le vocabulaire utilisé par les opérateurs de téléphonie visés par l'étude.

Mots clés : téléphonie mobile, créativité lexicales, messages, communication, opérateurs, particularités créatives.

Abstracts

Like any business, mobile phone networks in Niger act on communication to try to stay in constant contact with customers. In doing so, lexical creativity seems to be a major asset in this direction. Also, all day long, messages of all kinds end up in our mobile phones, sometimes to remind us of already existing services, sometimes for new features or, then, updates of certain programs, in order to contribute to the proper functioning of the communication device. These messages are most often adaptations from the languages (LN) of Niger, French or a combination of several of these languages (French and LN). For the purpose of the study, we compiled a corpus of 110 words and expressions from messages collected on our telephone. The analysis of this corpus allowed us to highlight the creative particularities in the vocabulary used by the targeted telephone operators.

Keywords : mobile telephony, lexical creativity, messages, communication, operators, creative particularities.

Introduction

Le téléphone fait désormais partie intégrante de la vie des êtres humains. Jadis considéré comme un luxe, accessible pour une infime minorité de la population, le téléphone est, de nos jours, l'un des outils les plus présents dans tous les domaines d'activités humaines. Cet instrument précieux assure la communication (surtout à distance), indispensable à l'épanouissement de toute communauté ; il contribue, à l'instar de toute autre création humaine, à l'évolution de la langue. Dans ce domaine justement, la création réside dans la faculté de comprendre un nombre illimité de mots... de phrases. Cela se traduit dans une grammaire, à travers un processus récursif. En effet, la création linguistique est, selon GUILBERT :

« l'acte d'expression d'une pensée individuelle, mais en fonction de la communication. Si un concepteur donne un nom à un objet façonné, à une technique de fabrication, à un nouveau concept élaboré, c'est pour le faire connaître aux autres membres de la communauté linguistique. » (Guilbert, 1973 :13).

Cette évolution du vocabulaire d'une langue, à travers la création, procède de l'innovation lexicale. Elle est « l'introduction de mots nouveaux dans la langue » (DAOUDA, 2021 : 40). En effet, la mondialisation, de par les découvertes scientifiques, techniques et technologiques, couplées à la généralisation des langues et des cultures, sous-tendues de plus en plus par l'apparition de moyens modernes de communication et la facilité des voyages à travers le monde, font de l'innovation lexicale un phénomène de grande portée.

Du reste, le phénomène du contact de langues, avec ses impacts, du point de vue linguistique, contribue à plus d'un titre à accentuer le besoin de créativités lexicales. Dès lors, le contact entre le français et les langues nationales du Niger en est un exemple parlant. Ceci dit, l'innovation lexicale dans le français au Niger et même dans certaines langues nationales du pays se traduit par l'apparition et/ou la transformation sémantique, morphologique... des mots de ces différentes langues. Elle peut également être le fruit de la combinaison du français et une ou plusieurs langues nationales. Ces formes de transformations lexicales peuvent s'observer dans tous domaines de la

vie : sociopolitique, économique, culturelle etc. (DAOUDA, 2021) ; or, la téléphonie mobile n'en fait pas exception. Ainsi, nous abordons dans un premier temps la problématique, suivie de la méthodologie, dans un second temps nous procédons à l'analyse du corpus pour terminer par une discussion des résultats de notre travail.

Problématique

Une langue n'est jamais figée : elle change au gré des circonstances de la vie et au rythme de l'évolution technique et technologique. Aussi, la création apparaît-elle comme un facteur régulateur du dynamisme de la langue. Elle (la créativité) est « l'aptitude du sujet parlant à produire spontanément et à comprendre un nombre infini de phrases qu'il n'a jamais prononcées ou entendues auparavant » (Dubois et al., 1994 : 426). Par ailleurs, ces auteurs distinguent deux types de création dont la première concerne les variations individuelles. Leur accumulation peut modifier le système des règles (créativités qui modifient les règles) ; la seconde inclut la production de nouvelles phrases à partir des règles récursives de la grammaire (créativités gouvernées par les règles). Enfin, précisent ces auteurs, « La première dépend de la performance ou parole, la seconde de la compétence ou langue » (Dubois et al., 1994 : 426).

DAOUDA (2021) rapporte que la créativité linguistique a pour fondement deux principaux phénomènes, complémentaires : primo elle crée des concepts variés ; secundo, elle transforme certaines situations sociales ou institutionnelles. Cela contribue donc à une recréation de l'espace social. Il faut dire que ces différents types créatifs se côtoient. L'influence exercée sur le vocabulaire de la langue aura un impact sur l'environnement social. Ainsi, on constate : d'une part que les nouveaux mots créés dans la langue et l'ajustement de leur (s) nouveau (x) sens agissent sur l'environnement social en le transformant. D'autre part, une action sur l'environnement institutionnel, si régie par la présence de nouveaux signes linguistiques, suppose de nouvelles manières d'agir ; elle suppose, de plus des statuts, des relations et des techniques. Ainsi donc, il est des formes et des ressorts de la créativité linguistique qui sont, certes linguistiques, mais paraissent comme le support d'innovations

sociales. C'est dans cette optique que nous posons la question à savoir : *en quoi consiste la créativité lexicale au niveau des réseaux Airtel et Moov, dans un contexte multilingue au Niger ?* En tentant de répondre à cette question, nous aurons sans doute à étudier les types de mots, leur forme, leur sens et bien d'autres phénomènes linguistiques et épilinguistiques en lien avec l'usage des mots et expressions incriminés. Pour cela, et comme le veut la tradition, en matière de recherche, une méthodologie a été utilisée.

Méthodologie

Ce travail repose sur un corpus : « La grammaire descriptive d'une langue s'établit à partir d'un ensemble d'énoncés qu'on soumet à l'analyse et qui constitue le corpus de la recherche » (DUBOIS, J et al., 1994 : 123). Celui-ci, nous l'avons constitué uniquement à partir, des éléments de messagerie de notre téléphone. Selon le *Petit Larousse*, la messagerie est « un service d'envoi de messages en temps réel ou différé entre des personnes connectées sur un réseau informatique » (*Petit Larousse*, 2012 : 679). Pour cela, nous avons consacré trois (3) mois à accumuler des messages nous parvenant des réseaux téléphoniques Airtel et Moov (les seuls que nous utilisons), de façon directe ou indirecte. Nous choisissons, ici, de nommer message direct, celui envoyé depuis la source, sans que le détenteur du téléphone n'ait procédé à une quelconque manipulation suscitant une réponse de sa part. Quant au message indirect, c'est celui qui survient lorsque, après une action du client, celui-ci reçoit un message de la source, l'informant de la réussite ou non de son action (recharge réussie, par exemple), ou de la procédure à suivre pour réussir une transaction quelconque ; il peut également être l'effet d'un appel extérieur manqué, etc.

Quant à la période (que nous évoquions tantôt), notre choix tient de ce que nous considérons qu'au bout de trois (3) mois, nous aurons obtenu une grande diversité de messages envoyés par ces derniers. Ces messages, nous les avons recueillis et répertoriés, pour enfin y soustraire les mots et expressions en lien avec le domaine étudié. Au total 110 mots et expressions ont attiré notre attention et font l'objet de notre corpus, base de la présente étude. Ainsi donc, le corpus est

composé de mots et expressions divers, dont la plupart relève de la créativité linguistique au niveau des réseaux téléphoniques : ces mots et expressions constituent donc le fondement de notre analyse : ils reflètent les capacités créatives des réseaux Airtel et Moov. Au fait, dans une étude linguistique, la force d'un corpus c'est son exhaustivité. « Le corpus doit être représentatif, c'est-à-dire qu'il doit illustrer toute la gamme des caractéristiques structurelles. On pourrait penser que les difficultés sont levées si un corpus est exhaustif, c'est-à-dire s'il réunit tous les textes produits » (DUBOIS J. et al., 1994 : 124). Toutefois, on retient que ces nouveaux mots et expressions s'insèrent dans un paysage sociolinguistique riche et varié qui méritent d'être évoqué.

1. Le paysage sociolinguistique du Niger

Au, Niger, il existe onze langues nationales, au sens de la loi 2019-80 du 31 décembre 2019, fixant les modalités de promotion et de développement des langues nationales du Niger : « Sont proclamées langues nationales du Niger : l'arabe, le buduma, le fulfuldé, le gulmancema, le hausa, le kanuri, le sonay-zarma, le tagdalt, le tamajaq, le tassawaq et le tubu » (République du Niger, Loi 2019-80). Ces langues sont en contact, pour la plupart dans les centres urbains, dont Niamey, la capitale, constitue un carrefour linguistique important. Le bilinguisme est assez développé et, de nos jours, il est rare de trouver un individu qui ne parle qu'une seule langue. On est en droit d'évoquer une diglossie dans laquelle le français constitue le pivot. La langue officielle (le français) entre ainsi en interaction avec toutes les autres langues du pays dans diverses formes de communication. À l'oral, on note un usage souvent abusif du code switching entre : une langue nationale et le français, deux langues nationales, deux langues nationales et le français...

À l'écrit, dans les situations formelles ou non, le français est le plus utilisé. Cependant, biens des fois, il se combine avec les langues nationales pour faciliter la compréhension pour bon nombres de locuteurs. Toutefois, sur le plan institutionnel, la Loi 98-12, du 1^{er} juin 1998 (Loi d'Orientation du Système Éducatif Nigérien) dispose en son article 10 : « Les langues d'enseignement sont le français et les

langues nationales. D'autres langues interviennent comme disciplines d'enseignement dans les établissements scolaires et universitaires » (LOSEN, 1998). Ainsi, cette disposition préconise l'utilisation simultanée des langues nationales et du français comme moyen et matière d'enseignement. Cela procède de la volonté des autorités en charge de l'éducation de se servir des langues nationales pour une meilleure acquisition du français par les apprenants. Ces différentes pratiques influent sur l'état du français qui apparaît sous une forme pidginisée, eu égard au contact avec les langues nigériennes : « De manière concrète, la langue française, au Niger, ploie sous l'effet des emprunts, des interférences linguistiques et/ou d'autres phénomènes issus du contact des langues » (DAOUDA H., 2020 : 62). Ce rapport entre les différentes langues parlées au Niger influence l'évolution desdites langues. La créativité linguistique au niveau des réseaux Airtel et Moov (parmi tant d'autres) en est un cas illustratif.

2. Airtel et Moov dans le secteur de la télécommunication au Niger

Au Niger, quatre grands réseaux de téléphonie, que sont : Airtel, Niger Télécom, Moov Niger, Zamani (ex Orange) constituent le domaine des télécommunications. Les trois (Airtel, Moov Niger, Zamani) relèvent du domaine privé tandis que Niger Télécom se trouve être le réseau étatique. A travers plusieurs canaux, ces réseaux utilisent la communication pour la conquête de la clientèle. De ces quatre (4) opérateurs, deux (2), à savoir Airtel et Moov font l'objet de la présente étude.

Airtel Niger est l'émanation de Airtel Africa, qui est une société de télécommunication en Afrique. Cette dernière appartient à la filiale Bharti Airtel, et s'est installé dans plusieurs pays africains dont le Niger. Pour l'histoire, Airtel Niger s'appelait, dans un premier temps, CELTEL, jusqu'en 2008 où elle devient Zain, puis Airtel en 2010. Quant au réseau Moov, il appartient à la société Maroc télécom. Moov Niger, désormais Moov Africa-Niger à l'instar de Airtel, est présente dans plusieurs pays africains. Comme nous l'évoquions tantôt, la technique communicative de ces opérateurs téléphoniques inclut plusieurs langues présentes sur le territoire national.

3. Langues impliquées dans la création lexicale chez Airtel et Moov

Comme dans bien de cas, les centres urbains constituent les principaux moteurs du multilinguisme au Niger. Ce phénomène est, Pour WOLFF (2004) une solution pour ce qu'il appelle les « barrières linguistiques ». En Afrique précisément, il a beaucoup servi d'interconnexion entre les différentes communautés ethnolinguistiques. Et WOLFF d'insister sur le fait que cet état de fait est beaucoup plus développé dans les centres urbains. Toutefois, l'auteur évoque une certaine concurrence entre les langues africaines et celles établies sur le continent à travers la colonisation. Ces langues étrangères, disait l'auteur, ont de nos jours des statuts privilégiés par rapport aux langues locales. C'est ainsi que WOLFF disait qu'une des principales caractéristiques de la situation linguistique en Afrique : « se trouve être la concurrence entre les langues africaines et les langues importées qui sont généralement celles des anciens maîtres coloniaux, qui sont encore utilisées pour des besoins officiels de communication à l'échelon national et dans l'enseignement » (WOLFF E. 2004).

Cette situation explique le fait que dans les échanges, le français, langue officielle, utilisée dans l'administration, l'enseignement..., est vu comme la langue de prestige (ABDOU DJIBO, 1994). Il est rarement la langue première d'un nigérien (DAOUDA, 2021). Quant aux langues nationales, elles sont au nombre de onze (11) réparties dans les trois grandes familles linguistiques qui sont les suivantes : la famille Afro-Asiatique, Nilo-Saharienne et la famille Niger-Congo. Ainsi, l'utilisation de ces langues dans le domaine des télécommunications par les opérateurs Airtel et Moov permet d'illustrer la créativité lexicale de ceux-ci. Selon les données de notre corpus de recherche, la situation se présente telle que rapportée ci-dessous.

3.1 Comment Airtel et Moov utilisent-ils les langues du Niger dans leurs habitudes communicationnelles ?

Il s'agit pour nous, après une brève présentation de chacune des langues concernées par notre étude, de procéder à l'analyse des mots

et expressions y afférents. La chronologie présente d'abord les LN du pays, ensuite les langues étrangères en commençant par la plus représentative. Ainsi, nous voyons à tour de rôle : le hausa, le songhay-zarma, le français puis l'anglais.

3.1.1 Le hausa

À ce niveau, nous constatons que le *hausa*, est l'une des langues nigériennes assez souvent utilisé (cf. corpus de recherche). Ainsi, la langue *hausa* est la plus parlée, avec 54% de locuteurs natif et 80% de personnes qui l'utilisent comme L1 et/ou L2 (SALIFOU B. 2009).

Par observation du corpus de recherche, nous présentons dans le tableau ci-dessous des mots et expressions qui dénotent de l'utilisation de cette langue dans la créativité lexicale chez Airtel et Moov.

Tableaux n°1 : exemples de mots et expressions en haussa dans les nouveautés lexicales de Airtel et Moov

Forme recueillie	Orthographe normale	Sens dénotatif
<i>Garabassa</i>	<i>Garabasa</i>	Une aubaine
<i>Lambata</i>	<i>Lamba ta</i>	Mon numéro
<i>Yawwa</i>	<i>Yawwa</i>	Interjection
<i>Shap shap</i>	<i>Shap-shap</i>	Exprime la rapidité d'une action

Source : résultat de l'analyse (10/07/23)

Le tableau indique l'exemple de quatre (4) mots en hausa présents dans notre corpus (à titre indicatif). La première case rapporte le mot tel que produit par le réseau concerné ; la deuxième est une rectification de l'orthographe afin de la conformer aux dispositions de l'Arrêté N°0212 du 19 Octobre 1999 fixant l'orthographe de la langue hausa. Comme quoi, il y a un déphasage entre l'orthographe des réseaux téléphoniques et les normes prescrites par l'arrêté régissant la transcription de cette langue nationale. Enfin, la dernière colonne concerne le sens premier de chacun de ces mots, car l'appropriation du mot par les réseaux téléphoniques est souvent suivie d'une réadaptation sémantique. Le hausa n'est cependant pas la seule langue nationale utilisée par les réseaux Airtel et Moov.

3. 1. 2 *Le songhay-zarma*

L'une des langues nationales présente dans notre corpus de recherche est la langue songhay-zarma. Selon SAIBOU A, (2008), comme toutes les langues du Niger, le songhay-zarma se caractérise par des formes dialectales qui sont : le zarma, le dendi et le songay-kaado, parmi lesquelles le zarma compte le plus grand nombre de locuteurs (2/3 de l'ensemble des locuteurs. Le mot « songhay-zarma » a une visée unificatrice pour l'ensemble des dialectes de cette variante linguistique En lieu et place, NIANDOU MAIGA C. (2001) a proposé « *ay ne hã* » qui se traduit par « j'ai dit que ». Forme de tic qui est récurrente chez les locuteurs de cette langue lors de la prise de parole. Deuxième langue la plus parlée au Niger, le songhay-zarma est aussi utilisé dans la communication des réseaux que nous étudions. Le tableau suivant nous donne un aperçu des mots et expressions relevant de cette langue.

Tableaux n°2 : exemples de mots et expressions en songhay-zarma dans les nouveautés lexicales de Airtel et Moov

Forme recueillie	Orthographe normale	Sens dénotatif
<i>Koubeyni</i>	<i>Koubayni</i>	Bienvenue
<i>Faba</i>	<i>Faaba</i>	Secours
<i>Jumaa</i>	<i>Jumma</i>	Prière du vendredi
<i>Labari</i>	<i>Labaari</i>	Information

Source : résultat de l'analyse (10/07/23)

Comme pour le hausa, précédemment vu, le tableau indique l'exemple de quatre (4) mots en songhay-zarma présents dans notre corpus. La première case rapporte le mot tel que produit par le réseau concerné ; la deuxième est une rectification de l'orthographe afin de la conformer aux dispositions de l'Arrêté N°0215 du 19 Octobre 1999 fixant l'orthographe de la langue songay-zarma. Pour cette langue également, il existe cet écart entre l'orthographe des réseaux téléphoniques et les normes prescrites par l'arrêté régissant la transcription de la langue. Enfin, la dernière colonne concerne le sens premier de chacun de ces mots. Outre ces deux langues nationales, nous notons l'utilisation du français.

3. 1. 3 Le Français

Selon DAOUDA (2021) le français, langue officielle du Niger depuis l'indépendance (acquise en 1960) est utilisé dans les contextes formels (et non formels). De par ce statut, il est une langue de communication, rapprochant les différentes communautés ethnolinguistiques du pays. Au Niger, le français domine tous les canaux modernes de communication : médias, réseaux sociaux, enseignes, téléphonie mobile.... Dans le tableau suivant nous montrons quelques exemples de mots en français venant de notre corpus de recherche.

Tableaux n°3 : mots en français dans les nouveautés lexicales de Airtel et Moov

Forme recueillie	Orthographe normale	Sens connotatif
Info	Info	Indice pour faire passer une information
Forfait	Forfait	Service reçu moyennant un montant dit forfaitaire
Bonus	Bonus	Un additif de service
Solde	Solde	Somme dont on dispose

Source : résultat de l'analyse (10/07/23)

Ce tableau indique l'exemple de quatre (4) mots en français présents dans notre corpus. La première case rapporte le mot tel que produit par le réseau concerné ; la deuxième permet une vérification de l'orthographe. En effet, ici on remarque que l'orthographe est la même avec la colonne « forme recueillie ». Donc, au niveau du français, le problème d'orthographe ne se pose pas. Enfin, la dernière colonne, contrairement aux deux premiers tableaux rapporte le sens affecté à ces mots par les réseaux téléphoniques.

3. 1. 4 L'anglais

L'anglais est l'une des langues coloniales présentes sur le territoire nigérien. Elle est utilisée, le plus souvent comme matière d'enseignement à l'école (DAOUDA, 2021). Elle est sans doute une langue internationale à grande expansion, mais surtout l'une des langues les plus parlées au monde. En dehors du cadre formel (l'école), l'anglais se répand dans les langues du Niger (à travers

l'emprunt) grâce à l'exode des nigériens vers certains pays anglophones : Ghana, Nigéria, Sierra-Leonne.... Ces différentes situations expliquent la présence de mots anglais dans différentes formes de communication, dont la téléphonie mobile. Pour Airtel et Moov, le tableau n°4 en donne quelques cas illustratifs.

Tableaux n°4 : mots en anglais dans les nouveautés lexicales de Airtel et Moov

Forme recueillie	Orthographe normale	Sens dénotatif
<i>Data</i>	<i>Data</i>	Données, information
<i>Friend</i>	<i>Friend</i>	Ami
<i>Quiz</i>	<i>Quiz</i>	Questionner
<i>Flex</i>	<i>Flex</i>	fléchir

Source : résultat de l'analyse (10/07/23)

Sur ce tableau il y a quatre (4) mots en anglais, présents dans notre corpus. Tout comme dans le tableau n°3, la première case rapporte le mot tel que produit par le réseau concerné ; la deuxième tient à une vérification de l'orthographe. On remarque que, comme le français l'orthographe des mots anglais est la même avec la colonne « forme recueillie ». Donc, au niveau de l'anglais également, le problème d'orthographe ne se pose pas. Enfin, la dernière colonne indique le sens premier de ces mots et expressions.

4. Esquisse de morphologie des lexies créées par les deux réseaux téléphoniques

Pour ce qui est de la morphologie, nous nous en tenons à cette définition de la grammaire traditionnelle : « la morphologie est l'étude des formes des mots (flexion et dérivation), par opposition à l'étude des fonctions ou syntaxe » (Dubois Jean et al, 1994 : 344). Au niveau de la morphologie, la créativité lexicale chez Airtel et Moov se présente diversement. Ainsi, assez de fois, le français est associé à d'autres langues pour former des mots ou expressions. Dans cette section, l'analyse des éléments de notre corpus permet de révéler les types de mots concernés ainsi que le processus de leur formation.

4.1 Les types de mots

Il nous paraît loisible de présenter les types grammaticaux des mots contenus dans notre corpus de recherche.

4.1.1 Mots simples

« Ce sont des mots qu'il n'est pas toujours évident, même en se référant à l'histoire de la langue, de décomposer en parties » (HAMIDOU SEYDOU H., 2007 : 43). Les mots simples sont nombreux et on peut en trouver des exemples dans les quatre (4) langues concernées. Ainsi, selon les langues, on a : *pass, pocket, out...* pour l'anglais ; alerte, offre, forfait, consulter... pour le français ; *Dankanka, garabassa...*, pour le *hausa* et *faba, koubeyni...* pour le songhay-zarma et *pass* (anglais).

4.1.2 Mots composés

DUBOIS J. et al. (1994 : 105) définissent le mot composé comme : « un mot contenant deux, ou plus de deux, morphèmes lexicaux et correspondant à une unité significative : chou-fleur, malheureux, pomme de terre sont des mots composés ». Pour ces types de mots le corpus n'offre pas la possibilité d'en avoir des exemples dans les quatre (4) langues. Ainsi, les formes de la composition sont diverses et variées. Pour une question de principe, nous retenons, dans un premier temps, les formes suivantes : *nolimit* et *cashout* pour l'anglais, *flotteperso* et *superpromo* pour le français. Toutefois :

la nomenclature traditionnelle ne reconnaît comme composés que les termes dont les composants sont graphiquement soudés (portefeuille) ou reliés par un trait d'union (chou-fleur). Mais cette limitation est purement graphique, et certains linguistes ont étendu le terme de composition à toute suite de morphèmes plus ou moins figés correspondant à une unité significative dans la langue courante ou les langues techniques : on parle alors d'adjectif composé (rouge comme une pivoine), d'adverbe composé (à la vitesse grand V), ou de nom composé (onde de choc) (DUBOIS J. et al. 1994 : 106).

Au vu de cette extension sémantique, on note la présence de notre corpus d'une forme graphique de composé illustrée par cet exemple classés dans deux catégories :

4.1.2 .1 Les mots formés à partir d'une seule langue

A ce niveau, nous focalisons notre analyse exclusivement sur les mots en français.

Superpromo : former de super- et de -promo (troncation du mot promotion). C'est un cas de composition par soudure graphique à partir de ces deux unités en français. Il s'agit d'une annonce faite par message pour évoquer le caractère particulièrement alléchant d'une nouvelle promotion ;

Illimité : obtenu par dérivation, c'est-à-dire l'association du préfixe (-il) à une base (limiter) pour obtenir un mot dont le sens porte sur possibilité d'appeler « sans limite », donc le plus longtemps possible sans soucis d'être interrompu par insuffisance de ressources.

MOOV INFO : formé à partir de Moov et de info (troncation du mot information). Cette composition est marquée d'un espace blanc. L'annonce est relative aux informations que l'on a la capacité d'écouter via le réseau Moov. C'est donc une invite aux clients à recourir à leur téléphone, pour s'informer grâce aux services de Moov.

5 Millions : formé du nombre 5 et de millions, cette annonce fait cas de la possibilité de gagner jusqu'à 5 millions de français grâce à une promotion dénommée « *Koubeyni* ».

100%BONUS : à partir de 100, du signe % suivis de « bonus », cette expression rappelle aux clients les jours, ou moments de la semaine où la recharge donne à droit une bonification sur le montant rechargé.

4.1.2 .2 Les mots obtenus par la combinaison d'éléments appartenant à au moins deux (2) langues

Bonus jummaa : de l'association directe de bonus- et de -*jumma* (vendredi, de la langue songhay-zarma). Ce lexème rappelle au client la possibilité pour eux de voir leur recharge bonifiée à 200% tous les vendredis chez Moov.

Doubledata : du français (double) et de l'anglais (*data* : donnée, informations). Ce message apparaît pour rappeler aux clients, à l'occasion des week-ends, qu'ils peuvent activer des forfaits internet à hauteur de 100% du montant voulu.

Passyawwa : de l'anglais (*pass*,) et du *hausa* (*yawwa*, interjection exprimant la satisfaction). Notons que, pour la plus part des cas, on constate une réadaptation sémantique. L'idée est de souscrire pour bénéficier d'avantages en temps d'appels et de SMS.

4.1.3 Mots dérivés

Dans un emploi plus restreint et plus courant, le terme de dérivation s'oppose à composition (formation de mots composés), le recours à la dérivation étant variable selon les langues. La dérivation consiste en l'agglutination d'éléments lexicaux, dont un au moins n'est pas susceptible d'emploi indépendant, en une forme unique. Refaire, malheureux sont des dérivés ; les éléments re-, -eux ne sont pas susceptibles d'emploi indépendant tandis que faire et malheur sont des unités lexicales par elles-mêmes (DUBOIS J. et al. 1994 : 136).

Il faut noter que les mots dérivés ne sont pas assez représentés dans le corpus. Mais on en retient quelques uns en français tels que :

- Recharger, formé du préfixe *re-* et de la base verbale *charger* est « *le fait de d'alimenter son compter pour être dans la disposition d'émettre des appels* » ;
- Illimité, formé du préfixe *il-* et du participe passé *limité* sert indiquer au client la possibilité d'utiliser une offre sur une longue période de temps ;
- Greffage, de greffe et du suffixe *-age*, désigne le fait d'attribuer un ancien numéro à une nouvelle puce pour un client en cas de perte de sa première puce ;
- Validité, de valide et du suffixe *-ité*, est utilisé pour préciser ou rappeler la durée d'un service ou d'une offre quelconque.

4.1.4 Sigles et abréviations

Les sigles et les abréviations constituent une catégorie importante des unités utilisées dans les messages chez Airtel et Moov. Ils se présentent en une suite d'initiales de certains mots ou sous une forme tronquée de certains lexèmes.

DUBOIS J. et al. (1994 : 429) les définissent comme : « la lettre initiale ou le groupe de lettres initiales constituant l'abréviation de certains mots » ; ou comme : « Toute représentation d'une unité ou

d'une suite d'unités par une partie de cette unité ou de cette suite d'unités » DUBOIS J. et al. (1994 : 1). Il convient de rappeler que pour les sigles et les abréviations, il s'agit de formes le plus souvent anciennes utilisées par lesdits réseaux pour leur besoin de communication. Nous en donnons quelques exemples à partir de notre corpus de recherche

PROMO : forme tronquée de « promotion » pour désigner un service promotionnel offert par les compagnies Airtel et Moov ;

RFIHA : à partir de RFI (Radio France Internationale) et HA (*hausa*) qui rappelle la diffusion en langue *hausa* d'émissions radiophoniques sur RFI via les réseaux téléphoniques ;

4.1.5 Les numéraux

« En grammaire traditionnelle, les numéraux sont les adjectifs cardinaux ou ordinaux » DUBOIS J. et al. (1994 : 340). Les numéraux utilisés dans les messageries de Airtel et Moov sont les numéraux cardinaux (appelé aussi « nombres »). Toutefois ils peuvent être suivis (ou précédés) d'un mot qu'ils déterminent. Les exemples suivant sont illustratifs de cet état de fait : 512 ; 300 ; 700 sont des numéraux qui apparaissent pour annoncer, respectivement des informations sur l'actualité nationale et/ou internationale ou la réception d'une nouvelle recharge. Les figures ci-dessous permettent de corroborer nos propos.

Figure n°1 : contenu message 512

Source : capture d'écran sms (12/07/23)

La figure n°1 (ci-dessus) illustre l'image de fond vue à travers le n° 502. Ce nombre (502) une fois vu sur l'écran apporte une information sur l'actualité sur la vie politique, économique, sociale... du pays. Le cas ci-haut évoque une activité d'un ministre Nigérien.

Figure n°2 : contenu message 700

Source : capture d'écran sms (12/07/23)

Pour ce qui est de la figure n°2 (ci-dessus), elle évoque un contenu du message rapporté par le n°700. Cela donne principalement une précision sur le montant que vient de recharger un client et le numéro du distributeur qui a fait l'opération. Ainsi, du point de vue sémantique, on observe un écart entre les mots existant en français et leur utilisation dans les messageries téléphoniques.

5. Implications sémantiques dans la créativité lexicale chez Airtel et Moov

L'innovation lexicale peut se manifester sous plusieurs aspects : soit un mot relève d'une nouvelle création, soit un mot de la langue connaît une transformation sémantique. Ainsi, le deuxième phénomène concerne le plus les mots et expressions qui font l'objet de notre analyse. Le tableau suivant nous permet d'apprécier au mieux cet état de fait.

Tableau n°5 : fondements sémantiques des certains mots utilisés par les réseaux téléphoniques

n°	Lexème	Sens initial	Particularité sémantique (réseaux téléphoniques)
1	Appel	Action d'inviter à venir (p. 92)	Action d'appeler quelqu'un au téléphone (p.92)
2	Composer	Former un tout en assemblant différentes parties (p. 278)	Former un numéro, un code sur un cadran, un clavier (p. 278)
3	Consulter	Se faire examiner par un médecin (p. 291)	Regarder quelque chose pour chercher un renseignement (p. 292)
4	Crédit	Confiance dans la solvabilité (p. 321)	Partie d'un compte qui mentionne les sommes dues (p. 321)
5	Envoyer	Faire partir quelqu'un pour une destination donnée (p.444)	
6	Greffage	Action de greffer (greffer un rosier, une main) (p.558)	
7	Mobile	Corps ou pièce en mouvement (p.743)	Téléphone mobile (p.743)
8	Offre	Action d'offrir (803)	
9	Recharge	Action d'approvisionner pour mettre en état de fonctionnement (p. 976)	
10	Taper	Donner une tape à ; frapper (p. 1127)	Effectuer la saisie d'un texte (p.1127)

Source : résultat de l'analyse (12/04/23)

Dans ce tableau, nous avons dix (10) mots simples qui sont basiques dans le domaine de la téléphonie. En nous inspirant du *Dictionnaire Larousse 2015*, nous avons donné, dans la troisième colonne le sens premier du mot en question. Dans la quatrième (et dernière colonne), se trouve le lien entre le mot évoqué et le domaine étudié. Ainsi, le dictionnaire consulté énonce un lien direct entre le mot « appel (n°1 du tableau) et la téléphonie à travers l'examen de son champ sémantique : « Action d'appeler quelqu'un au téléphone (*Larousse*, 2015 : 92).

En ce qui concerne les numéros : **2-3-4** et **10**, ils sont utilisés dans ce domaine eut égard au fait qu'ils rappellent certains aspects ou parties d'un téléphone : clavier (n°2), effectuer une saisie (n°10), ou alors : chercher un renseignement (sur le solde par exemple) d'où l'utilisation du mot *consulter*.

Pour les parties grisées (concernant les numéros : **5-6-8** et **9**), le dictionnaire ne donne aucune idée permettant d'établir un lien avec la téléphonie. Mais leur sens premier suffit à les utiliser dans ce domaine de façon dénotative.

6. Discussion des résultats

La créativité lexicale est un phénomène qui peut s'observer dans tous les domaines de la vie. La téléphonie mobile n'en fait pas exception ! Dans ce domaine, les mots sont créés dans un but purement communicatif. Les mots utilisés ne sont pas forcément des nouvelles créations mais des adaptations visant le sens et/ou la forme. Quant aux langues utilisées, elles sont au nombre de quatre : deux langues européennes, à savoir la langue officielle qui est le français et l'anglais ; et deux langues nationales qui sont le *hausa* et le *songhay-zarma*. L'utilisation des deux premières langues s'explique d'une part, par l'officialité du français, qui lui confère un rôle de pivot de la communication, et pour l'anglais son statut de langue internationale. Pour ce qui est des langues nationales, leur choix n'est pas fortuite non plus. En effet, il s'agit de la première et de la deuxième langue les plus parlées sur le territoire national. Ce qui fait d'elles les langues véhiculaires indispensables à toute communication visant un grand nombre de personnes. Par ailleurs, le corpus révèle que 80% des messages et des créations lexicales émanent du seul opérateur Moov. Cela suppose que le besoin en communication s'avère plus pressant pour cet opérateur qui sent le poids de la concurrence. Ce qui confirme le slogan phare de Airtel Niger : « Airtel, le leader de la téléphonie mobile ». Ce leadership de Airtel paraît véridique en examinant ces données de l'ARTP de 2017 que nous rapportions dans nos recherches de 2021 :

- Airtel Niger : 4 296 688 abonnés
- Niger Télécom : 500 620 abonnés

- Moov Niger : 2 113 851 abonnés
- Zamani Niger : 2 432 312 abonnés (*Source : Rapport annuel, ARTP 2017*)

Si en 2017 Airtel dépasse de moitié la compagnie qui la suit directement, en termes de nombre d'abonnés, on peut en déduire que cette suprématie se confirme par la légèreté observée dans le besoin permanent de communication au niveau de cet opérateur ; et comme le dit l'adage : « A bon vin, point d'enseigne ! ».

Conclusion

La communication est centrale pour l'émergence de toute activité entrepreneuriale. Elle intègre des techniques multiples et multiformes. Aussi, agir sur la langue, moyen de communication par excellence s'avère-t-il nécessaire. Au Niger la téléphonie en fait donc usage dans un élan concurrentiel tacite mais évident. Dans ce pays, la créativité linguistique des opérateurs vise un certain nombre de langues parmi les différentes langues du pays. En outre elle a vocation à agir essentiellement sur la morphologie et/ou la sémantique des mots visés. À leur formation, les mots peuvent appartenir à une même langue. Ils peuvent également être l'émanation de mots ou particules venant de deux langues ou plus. Dans ce cocktail, on peut dire que les langues nationales viennent en renfort à la langue française pour permettre une meilleure intelligibilité des messages au profit d'une population majoritairement analphabète ; ceci, du fait que le français s'apprend essentiellement à l'école (DAOUDA, 2020). Ce travail met donc en évidence quelques 'unes des caractéristiques de la création linguistiques au niveau de Artel et Moov. Toutefois, les autres opérateurs peuvent avoir des aspects particuliers à examiner. C'est pourquoi, nous estimons que la présente étude ne fait qu'ouvrir la voie à d'autres réflexions sur la communication au sein des réseaux téléphoniques.

Bibliographie

Abdou Djibo Moumouni (1994), « Etude sociolinguistique du Niger : éléments d'approche d'une future politique linguistique » (Thèse nouveau doctorat), Université Paris V.

Amadou Saïbou Adamou (2008), « *A ma kaanu sanda ji* », Niamey, MEN-SOUTEBA.

Chaïbou Niandou Maïga (2021) « *La communauté linguistique ay ne hã (soṅay-dendi-zarma) au Niger : unité, diversités et degré d'intercompréhension dans la communication* » volume I ; Thèse de Doctorat, Université de Lausanne, 276 p.

Hamadou Daouda (2021), *usage et créativité linguistique du nigérisme, le français nigérien*, Thèse de Doctorat unique, Université Abdou Moumouni, Niamey.

Hamadou Daouda (2020), « Politique linguistique et apprentissage du français au Niger » In M. ADJERAN et al. (eds), *Pratique du Multilinguisme des terrains africains*. Abomey-Calavy : Editions du LASODYLA-REYO : 10-8 pp 61-71.

Hamidou Seydou Hanafiou, (2007) « *Grammaire comparée français/songhay-zarma* », Niamey, MEN-SOUTEBA.

Heinrich Ekkehard Wolff (2004), « La langue dans la société » in Bernd Heine et Derek Nurse, *Les langues africaines*, Paris, Karthala.

Jean Dubois et alii. (1994), *Dictionnaire de Linguistique*, Paris, Larousse.

Larousse (2015), *PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ*, Paris, Librairie Larousse.

République du Niger : Arrêté N°0212 du 19 Octobre 1999 fixant l'orthographe de la langue hausa.

République du Niger : Arrêté N°0215 du 19 Octobre 1999 fixant l'orthographe de la langue Soṅay-zarma.

Salifou Barmou (2009), *Introduction à la langue hausa*, Niamey, MEN-SOUTEBA.

Roman africain et intimisme écologique en récit : herméneutique d'une écofiction perspectiviste dans *en compagnie des hommes* de véronique Tadjó

Jean-Jacques Koffi KASSI

Maître-Assistant

*Enseignant-Chercheur, Littérature africaine et civilisation
Université Alassane Ouattara (Bouaké Côte d'Ivoire) jkasskoff@gmail.com*

Résumé

*Le panorama dressé par véronique Tadjó, relevant de la géocritique et de l'écopoétique, permet d'observer une rhétorique écologique qui fait émerger les valeurs patrimoniales et identitaires de l'environnement. Cette étude articule les techniques scripturaires à partir desquelles l'auteure rattache la thématique environnementale à l'imaginaire romanesque, contribuant ainsi au débat écologique dans la littérature. Son roman, *En compagnie des hommes*, se présente comme un écosystème linguistique dont la structure rythmique de l'environnement donne au Baobab, à Ebola et à la Chauve-Souris des dispositions ou caractérolgies physico-psychologiques d'êtres humains. En choisissant d'anthropomorphiser des composantes de l'écologie telles que les virus, les animaux et les arbres, Véronique Tadjó érige l'imaginaire romanesque en archétype du reflet de la nature et fait preuve d'une certaine fidélité du sacré, de l'intimité et de l'harmonie divine qui président aux lois de la nature.*

Mots clés : géocritique, l'écopoétique, écosystème linguistique, anthropomorphiser, harmonie divine.

Abstract

*The panorama drawn up by Veronique Tadjó, relating to geocriticism and Eco-poetics, allows us to observe an ecological rhetoric which brings out the heritage and identity values of the environment. This study articulates from which the author connects the environmental theme to the fictional imagination, thus contributing to the ecological debate in literature. His novel, *In the company of men*, present itself as a linguistic ecosystem whose rhythmic structure of the environment gives the Baobab, the Ebola and the physic-psychological disposition or characterologies of human beings. By choosing to anthropomorphize component of ecology such as viruses, animals and trees, Veronique Tadjó establishes the romantic imagination as an archetype of the reflection of nature and demonstrates certain fidelity of the sacred, of intimacy and divine harmony whose govern the laws of nature.*

Key words: geocriticism, Eco-poetics, linguistic ecosystem, anthropomorphize, divine harmony.

Introduction

Le propre de tout texte de profil sociologique, c'est d'être didactiquement fécond, c'est-à-dire, infiniment riche en enseignements et, donc, propice à l'épanouissement de l'esprit et de l'homme. L'écofiction peut, en effet, développer la diffusion des idées ou des modes de vie adaptés à la préservation de l'écosphère, à l'interpénétration des entités écologiques et au rééquilibrage de l'environnement. Ainsi, la littérature, comme canal de conduite écologique, est évoquée par N. Evernden (1992, p. 123) : « La prétendue crise environnementale ne demande pas l'invention de solutions, mais la recréation des choses elles-mêmes »¹.

Recréer les choses consiste à représenter, par le biais du roman, les liens entre la conscience environnementale et l'esthétique littéraire, à l'effet de formater une éco-poétique qui inciterait à renoncer à l'exploitation sauvage de la biodiversité. Dans *En compagnie des hommes*, ce sont les hypothèses thématiques qui instruisent sur les moyens formels dont use Véronique Tadjo pour écrire la nature. Elles permettent de comprendre que l'intimité entre l'homme et son milieu, à travers une mise en récit, donne forme au perspectivisme, en tant que tendance à tenir compte de ce qui est utile à l'homme, pour construire la connaissance, penser des symbioses et des mises en relation. Cette approche suppose, à partir d'un système de valeurs scripturaires, la mise en perspective de ce que l'équilibre de la nature peut offrir comme harmonie, voire modèle de vie intimiste entre l'homme et les autres êtres de la nature.

Se pose alors la question des stratégies d'une écriture écologique qui ne relève pas purement que du romanesque, mais, plus singulièrement, des idéologies et des rhétoriques en fonction de l'écosystème, de l'agression, sans cesse de la nature, opérée par l'homme et de l'interaction sacrée entre l'homme et son milieu de vie. En quoi, donc, l'esthétique de *En compagnie des hommes* est-elle une éco-éthologie ? Le consumérisme que l'homme fait peser sur la nature ne pourrait-il pas valoir son autodestruction ? La manière dont les

¹ Notre traduction

entités écologiques s'interpénètrent dans le récit n'inspirerait-elle pas un perspectivisme post humanisme, plus fécond et plus fertile ?

La perspective d'un travail écologique de l'écriture qui traduirait la problématique des besoins vitaux de l'homme et de la préservation de la biosphère est au cœur de l'écopoétique et de la géocritique. Etant donné qu'il s'agit, d'abord, d'approche formelle dans l'analyse, l'écopoétique qui s'intéresse à la littérature environnementale, permettra de présenter le texte romanesque comme une sorte d'écosystème linguistique, c'est-à-dire une rhétorique dont le leitmotiv est, comme le souligne J. Bate (2000, p. 76), « une réponse aux propres rythmes de la nature, un écho au propre chant de la terre »¹. L'analyse idéologique peut, quant à elle, être appréhendée comme géocritique, suivant l'optique théorique de B. Westphal (2007). Car, dans son approche intertextuelle, la géocritique servira à décrypter les interactions entre littérature et écologie, dans une perspective critique qui structure l'idée selon laquelle l'homme et la nature forment un continuum. Dans les deux cas, l'idée d'envisager la représentation des liens entre roman et écologie, l'homme et son environnement concentre l'étude sur les analogies entre le langage romanesque et la nature, l'intimisme écologique et les interprétations idéologiques d'une écofiction perspectiviste.

I. L'écologisation littéraire, une esthétique romanesque de la rhétorique du vert

D'un point de vue pragmatique, le terme "écologisation" est formé du syntagme "écologie", désinence du milieu où vivent et se reproduisent les êtres vivants et du morphème "ation" qui indique l'action du syntagme "écologie" dont il est lié. Ainsi, la notion d'écologisation littéraire désigne le processus par lequel l'environnement est pris en charge dans la littérature, dans l'organisation textuelle, voire dans les pratiques scripturaires. L'écologie, sacerdoce de l'imaginaire romanesque, devient, ainsi, un discours non ordinaire qui offre un répertoire que L. Buell (1995, p.

¹ Notre traduction.

35) qualifie de « script vert »¹ et qui transcende les sens premiers de l’imaginaire romanesque classiques.

Dans *En compagnie des hommes*, l’une des observations captivantes de la réinvention romanesque réside dans la performance poétique qui interroge l’ensemble des procédés d’expressions, d’images et de figures affectés à la biosphère. De telles pratiques rhétoriques sont bien illustrées par l’évocation d’une masse d’organismes vivants tels que les virus, « Ebola Zaïre, Ebola Soudan, Ebola Côte d’Ivoire, Ebola Bundibugyo, Ebola Reston » (V. Tadjó, 2017, p. 140), les animaux, « chauve-souris, chimpanzés, singes, antilopes, agoutis, rats palmistes etc. » et les végétaux « baobab, feuilles tendres, fleurs succulentes, arbustes etc. » (V. Tadjó, 2017). Les liens entre ces organismes et l’intrigue romanesque s’inscrivent dans le sillage d’un art qui assume l’inscription écologique de la nature dans l’esthétique romanesque ou l’inscription de l’imaginaire romanesque dans la nature. À travers cette esthétique organique qui, pour J. Skinner (2001, p. 5), « a la capacité de différenciation de ses propres matériaux », le récit isole les artifices particuliers de la création littéraire pour recréer une dynamique interactive entre l’imaginaire romanesque et la rhétorique liée aux êtres vivants.

Les catégories d’un discours biologique de l’imaginaire romanesque traduisent, en langage poétique, ce qui ne peut pas être exprimé dans d’autres écrits qu’un texte qui traite de l’environnement et le développe méthodiquement. Le récit, en transposant l’espace romanesque en milieu d’exposition et d’activité de tous les êtres vivants, devient une parole porteuse de la variété du biotope. Diverses représentations érigent le roman en approche inclusive et exclusive de la nature et font preuve d’une certaine fidélité à la rhétorique du vert. Les moyens d’expression dont il est question, ici, est une technique qui rend l’évocation des êtres et des choses naturels si frappante et si récurrente que l’imaginaire romanesque tout entier en est affecté. Ainsi, le roman, comme « imagination environnementale », pour reprendre l’expression de L. Buell (1995), est lu dans de nombreuses pages du texte dont l’une des illustrations est le plaidoyer du Baobab relatif à la conscience écologique :

¹ Notre traduction.

Nous les arbres, nous abritons un univers à lui seul arc-en-ciel : oiseaux et insectes, lianes, fleurs, mousse et lichen [...]. D'autres créatures se reposent dans nos sommets, y chassent ou y mangent. Bourgeons, fruits ou feuilles tendres. Notre respiration se répand dans l'air assoiffé d'oxygène. [...]. Hélas, trop d'entre nous sont partis pour laisser place à des arbustes qui peinent à s'affirmer. Les plantes et les fleurs aussi perdent les plus beaux atours (V. Tadjó, 2017, p. 23).

La logique du rythme et les éléments codés du langage du Baobab assurent la vertu de l'animation biosphérique du texte, en plus d'être interpellateurs et producteurs de sens, du fait d'une allusion obsédante et indiscreète qui arrache l'esprit du lecteur à l'objectivité d'un discours romanesque ordinaire. La nature qu'inscrit ce récit romanesque implique, selon l'expression de J. Bate (2000), un « travail écologique »¹, du moins, un langage écologique. L'auteur, après avoir centré son discours sur des matériaux langagiers inspirés des domaines de la biosphère que sont « les forêts, les plantes, la terre, les arbres, les rivières, les mers, les animaux, les oiseaux, l'Amazonie, l'oxygène etc. » (V. Tadjó, 2017), bref, des organismes vivants et des éléments en relation avec l'environnement, le confronte avec des idéologies et des thèses en fonction des écosystèmes aquatique et terrestre. Voici comment les relate le narrateur homodiégétique Baobab : « La forêt, cette présence imposante à la fois protectrice et nourricière. Royaume des forces mystérieuses qui ne se laissent pas découvrir à l'œil nu » (V. Tadjó, 2017, p. 15) ; « La vie, la vraie, la plus riche, la plus belle, se trouve encore dans la forêt et dans l'eau. Garder ce qui reste de la planète » (V. Tadjó, 2017, p. 25).

Ces quelques évocations ne peuvent que renforcer le panel sur le travail écologique de la littérature et, plus précisément, sur toutes les approches de *En compagnie des hommes* réunies par les catégories d'un roman écosystème. Véronique Tadjó, tout comme K. Viggers (2019) et H. Harrison (1969), propose une fiction qui s'appesantit, plus spécialement, sur des pratiques qui promeuvent la biosphère dans ses accointances avec l'imaginaire romanesque. Que ce soit dans son

¹ Notre traduction.

rapport au vert avec la forêt ou dans sa relation à l'eau, ou bien qu'il s'agisse des réflexions naturalistes sur la planète, ce roman est, de manière indélébile, marqué par le seau de l'écologie.

L'ameublement écologique du récit interrogé, n'étant pas exclusivement une question de choix génériques, il faut alors interroger l'écriture dans sa dimension esthétique et dans la capacité d'imagination de l'auteur à créer des constantes particulières de l'activité artistique. Dans le roman convoqué, en effet, ce sont des organismes vivants tels que le Baobab, l'Ébola, la Chauve-Souris et leurs milieux de vie qui sont les sujets déclencheurs de la narration. L'imaginaire romanesque est ainsi articulé comme une sorte d'écosystème linguistique dont le Baobab, investi en narrateur, propose une déclamation panégyrique : « Je suis Baobab, arbre premier, arbre éternel, arbre symbole. Ma cime touche le ciel et offre une ombre rafraîchissante au monde. Je cherche la lumière douce, porteuse de vie. Afin qu'elle éclaire l'humanité, illumine la pénombre et apaise l'angoisse » (V. Tadjou, 2017, p. 23).

Ce qui semble inédit, dans l'approche mimétique de la valeur écologique de cet énoncé lyrique, c'est le récit qui met en avant un narrateur arbre et structure le renouveau de la forme esthétique du roman, en accordant une attention particulière à la manière élogieuse dont le personnage Baobab établit des paramètres plus évidents de quelques distinctions en quoi il est digne de respect et de protection. Il en est ainsi des pages 23, 25, 33, 37 et 161 où les reprises anaphoriques de la phrase « Moi, Baobab, je suis arbre premier, arbre éternel, arbre symbole », laissent une marque de récit contenant des descriptions poétiques d'une des composantes de l'écosystème.

D'ailleurs, les deux autres personnages intradiégétiques, le virus Ebola et l'animal Chauve-Souris, sont dotés de mémoire, de raisonnements et de jugements qu'ils associent aux différentes étapes de l'exploitation de la forêt et surtout du fonctionnement de la biosphère. Ils abordent, également, les événements relatifs à la propagation du virus et racontent comment l'intrusion de l'homme dans les profondeurs de la jungle a pu, dangereusement, affecter aussi bien l'écosystème que l'homme, lui-même. Apprécions cette diatribe du personnage virus Ebola qui met l'être humain au banc des accusés :

Un homme profane la nature, tire et tue une bête. Il dépèce la carcasse. Le sang sur les mains. Le sans frais sur les mains.

Le sang chaud sur les mains. Il dépose l'animal sur ses épaules et le ramène au village. Il ne sait pas que je suis déjà entré dans son corps. Que je serai à présent dans sa famille. Dans son clan (V. Tadjó, 2017, p. 140).

L'atmosphère décrite est tout un souffle, celui de l'exploitation métaphorique qui articule des personnages arbre, animal, virus et leurs paramètres environnants, du point de vue de l'expression de leurs sentiments. Elle alimente les stratégies rhétoriques, en inscrivant, au centre de la narration romanesque, les organismes végétaux et animaux. Mieux, la poétique et la sémantique de cet extrait se fixent sur l'expression et tentent d'établir des caractérologies de l'imaginaire environnemental.

Les récits de l'histoire des populations de l'écologie, Ebola, Chauve-Souris et Baobab, livrent leurs univers particuliers, mais, surtout, expriment les modalités complexes des émotions les plus intimes et les plus délicates entre l'homme et la nature.

II. La dynamique anthropomorphique, une inclination narrative pour un intimisme écologique

L'anthropomorphisme est une tendance à concevoir les choses, les phénomènes et l'ensemble des organismes vivants à l'image de l'homme. La particularité épistémologique de cette théorie est qu'elle obéit à une analyse écocritique du non humain dans le texte littéraire, en structurant des entités, des phénomènes et des éléments de la biosphère comme des sujets conscients. En effet, l'imaginaire romanesque, dans *En compagnie des hommes*, renouvelle la problématique existentielle qui souligne que tous les êtres vivants, autre que l'homme, ont une vie, voire des sentiments. Contrairement, donc, à l'idée qui spéculé que « l'animal est un être purement matériel qui ne pense ni ne réfléchit » (P. Kaenel, 1986, p. 23), rien n'empêche Véronique Tadjó d'attribuer à l'animal Chauve-Souris, mais surtout au virus Ebola et à l'arbre Baobab la faculté qu'ils ont de connaître leurs propres réalités, de juger les hommes, d'exprimer des émotions à travers des sensations, des conduites, voire un langage dans leur communauté écologique.

Cette configuration, à relent métaphorique, rejette les polarités entre l'homme et les autres êtres vivants, en mettant en scène les liens

affectifs entre lui et son environnement ou entre les éléments de la nature et lui. Le témoignage de la Chauve-Souris, personnifiée, au sujet des singes, illustre les accointances existentielles, voire émotionnelles entre l'homme et les animaux et entre les animaux eux-mêmes : « J'ai vu des singes se faire tuer en essayant de protéger l'un des leurs. Les femelles se sacrifient pour essayer de sauver les petits. Elles les élèvent pendant plusieurs années et y sont très attachées » (V. Tadjó, 2017, p. 152). Les critères de protection et d'éducation à travers les verbes "se sacrifier" et "élever" servent à structurer les sentiments d'affection, de protection ainsi que les attitudes et aptitudes sociales qui régissent le règne animal. L'identification des singes à leurs états émotionnels et sentimentaux crée des valeurs patrimoniales et identitaires au dépend des considérations instrumentales ou bestiales.

La valeur esthétique de cet anthropomorphisme requiert un enjeu éthique dans la mesure où les fondements de la vie dans l'environnement impliquent, entre les êtres vivants, des arguments d'estime, de respect et de considération symétriques. Sous ce postulat, P. Kaenel (1986, p. 1) écrit que « toutes les conditions nécessaires à un renouvellement de la comparaison de l'homme avec l'animal et de la typologie zoologique avec les catégories sociales se trouvent réunies ». Ce constat, arrimé à l'unicité des états de conscience des êtres vivants, fonde une approche qui met en avant, non pas la supériorité naturelle de l'homme sur la nature, mais le bouleversement de notre manière d'appréhender les animaux ainsi que tout l'écosystème.

Dans ce roman de Véronique Tadjó, une image attire l'attention du lecteur par son caractère emblématique et par les affinités qu'elle tisse avec presque tout l'écosystème. Le Baobab est lu comme le tissu de relation environnementale qui véhicule diverses formes d'émotions. Il porte, en lui, la mémoire angoissante de la nostalgie du passé, comme l'expression du désir de revenir en arrière pour retrouver sa gloire du passé avec les humains :

Je suis resté longtemps un arbre désespéré. J'avais la nostalgie du rire clair des enfants, des mains rugueuses des vieux quand ils caressaient mon tronc, de la beauté des femmes endormies sous mon ombre, des hommes au corps

sculpté par la terre. Je voulais devenir un arbre sans racine pour quitter cet endroit aride (V. Tadjo, 2017, p. 35).

Le moins que l'on puisse dire, c'est que dans ce passage qui assure à l'arbre des caractéristiques humaines, la morale sociale de la mélancolie et la vérité écologique se conjoignent pour soumettre, à l'esprit du lecteur, l'intimisme tendre des voix intérieures d'une plante. L'enjeu de cette psychologie végétale, c'est la recherche d'un lieu paisible où la nature conserve toujours sa virginité et où vivent des hommes simples que la technologie n'a pas encore totalement corrompus. Ce ne sont plus des végétaux instrumentalisés qui sont touchés ; l'imaginaire romanesque travaille à anthropomorphiser le Baobab, en le structurant comme un être de conscience et d'âme qui souffre et rappelle à l'homme les liens sacrés et vitaux entre lui et la nature, comme cela se perçoit dans cette mise en garde :

Mais lorsqu'ils nous assassinent, les hommes doivent savoir qu'ils brisent les chaînes de l'existence. Les animaux ne trouvent plus à manger. Les Chauves-souris ne trouvent plus à manger. Ne trouvent plus les fruits sauvages. Elles s'approchent des villages, là où il y a des manguiers, des goyaviers [...] Elles recherchent la compagnie des hommes (V. Tadjo, 2017, p. 26).

Finalement, la rythmique de l'anthropomorphisme est l'élan de l'intimité que les composantes de la biosphère entretiennent avec l'homme ou que l'homme entretient avec la nature. Ces éléments personnifiés sont des entités marquées qui expriment leurs émotions. On peut retrouver, dans les propos de la Chauve-Souris, les regrets et la compassion qu'inspire le taux de mortalité élevé des hommes meurtris par le virus Ebola : « Chauve-Souris, mi-mammifère, mi-oiseau [...], je ne regrette qu'une chose : avoir laissé Ebola s'échapper de mon ventre. Il dormait en moi avant que les hommes ne viennent gâcher la splendeur de la forêt » (V. Tadjo, 2017, p. 151). Même les sentiments moins empathiques, comme ceux d'Ebola envers l'homme, portent toujours les marques des causalités entre l'être humain et son milieu de vie : « Je n'aime pas voyager. Je préfère rester au fin fond de la jungle intouchée, là où je suis le plus heureux. Sauf quand on vient me déranger. Sauf quand on vient déranger mon hôte » (V. Tadjo, 2017, p. 140).

Les personnages anthropomorphiques dévoilent leurs univers particuliers, mais principalement les modalités des principes de causalité. Les références à la question d'équilibre et de symbiose dans la nature font partie des motifs de la mélancolie du Baobab, des regrets de la Chauve-Souris et des accusations haineuses d'Ebola. En dotant un végétal, un virus et un animal d'expressions humaines, en leur permettant d'exprimer des émotions, le récit renforce les valeurs intrinsèques et sacrées des milieux naturels. Il s'agit, pour Véronique Tadjou, de traduire le processus naturel des choses, de les représenter, en leur prêtant une langue, des émotions, des jugements. De ce fait, J. Bate (2000, p. 34) parle de « vérité envers la nature comme un critère de jugement esthétique »¹. Ces conclusions ne peuvent que renforcer le débat sur les relations étroites entre l'homme et l'environnement et, plus généralement, entre toutes les essences de la nature réunies par le concept de l'intimisme.

C'est l'enseignement que nous donne à assimiler le texte interrogé, récit dans lequel l'émotion ressentie se lit également dans l'attachement de l'être humain à son milieu. Tout se passe comme si la présence de la nature se dévoilait au diapason de l'âme intime des personnages humains. Cette perspective est mise en évidence dans l'épisode qui précède la convalescence de la jeune fille :

Souvent, je regardais par la fenêtre. Je voyais le grand arbre qui se tenait majestueusement dans la cour. Il me faisait penser au baobab de mon enfance. [...] Je suis allée vers l'arbre, vers son réconfort offert à nous dans la profondeur de notre malheur. Quand je m'appuyais contre lui, je le sentais vibrer en ondes profondes. Je posais mon oreille sur son tronc rugueux et il me parlait, me chuchotait qu'il était avec moi (V. Tadjou, 2017, pp. 88-89).

Dans ce passage, l'intimité entre la jeune fille, rescapée d'Ebola et l'arbre naît de la représentation mentale de ce végétal, de la tendance à lui attribuer des capacités psycho-physiologiques et, surtout, du changement d'état émotionnel de la fille lorsqu'elle passe ses bras autour de l'arbre pour demander son réconfort. Pour

¹ Notre traduction.

l'essentiel, D. Mornet (1997, p. 184) suggère que « l'amour de la nature révèle et exprime ce qu'il ya de plus profond en l'homme ». La rythmique de la fusion des émotions entre les deux êtres, humain et végétal, est inhérente à une phase où l'identification de l'homme à l'arbre ou de l'homme à la nature crée des valeurs affectives, voire des liens sacrés. Le fréquent recours à cet allégorisme est une esthétique littéraire qui permet d'inscrire la vie et les relations entre êtres vivants au cœur d'une symbiose ou d'une dynamique d'interdépendance entre l'homme et son milieu de vie. Les souvenirs que cette fille convalescente garde du « Baobab de son enfance » et de « la forêt imposante à la fois protectrice et nourricière » (V. Tadjou, 2017, p. 15) de son village constituent des images de la mémoire vécue mais également, conduisent à des sentiments d'appartenance qui nourrissent des liens d'affinité, de solidarité, d'intimité, voire de spiritualité avec le Baobab, en particulier et la forêt entière, en général.

L'inclination de l'auteure, pour un intimisme naturaliste ou écologique, est fonction du dynamisme physio-psychologique de tous les êtres romanesques et, en particulier, de la réciprocité des sentiments entre les personnages humains et les personnages animaux, végétaux et virus. Pour elle, la plus belle des sagesses consiste à entretenir le respect, l'équilibre et l'harmonie entre l'homme et sa nature.

III. Les enjeux éthiques de l'écofiction, une écriture au prisme d'un post-humanisme perspectiviste

L'une des préoccupations de la littérature écologique réside dans une esthétique littéraire dont l'objectif est, comme le souligne B. Denis (2000, p. 31), de « mettre en gage, faire un choix, poser un acte » qui suscite les questions de dynamisation des ressources, d'équilibre de la nature et de la domination humaine qui s'exerce sur l'environnement. Fondée, ainsi, sur la géocritique, l'analyse de l'univers romanesque expose l'environnement terrestre comme un lieu d'interactions entre espaces humains et milieux des unités écologiques de base qui existent dans l'écosystème. Cette approche suggère que « la sphère de la nature physique », pour emprunter l'expression d'A. Humboldt (2000, p. 342), n'est par étrangère à la structure des vies

dans la mesure où les besoins vitaux de tous les êtres vivants sont intimement liés.

Ces questions sont au cœur du perspectivisme, en tant qu'aptitude à tenir compte de toutes les perspectives dont dispose l'être humain et qui lui sont utiles, dans la construction des idéologies en fonction de tout l'écosystème, afin de repenser des symbioses et des mises en relation. Les représentations du Baobab, d'Ebola, de la Chauve-Souris et de la jeune fille coïncident avec une perspective de convention qui impliquerait une vie harmonieuse entre tous les êtres de la nature, leurs actions et leurs quêtes étant intimement liées aux besoins vitaux de tous. Et, c'est en s'appuyant sur ce pacte initial d'interpénétration, mieux d'interdépendance et de fusion que le personnage Baobab parle au nom des arbres et interpelle les humains : « La vie, la vraie, la plus riche, la plus belle, se trouve encore dans la forêt. Gardez ce qui reste de la planète » (V. Tadjó, 2017, p. 25)

La vérité de cette apostrophe, c'est que l'esprit de l'être humain, très peu porté vers la conscience écologique, s'édifie mieux par l'avènement de la destruction de soi, connecté qu'il est par la fausseté de ses initiatives liées à l'exploitation sauvage de l'écosystème. La perspective d'un renouvellement des consciences pour l'équilibre de la nature peut se résumer dans cette forme de mutualisme environnemental, parfaitement mise en évidence par le personnage Baobab : « Mais lorsqu'ils nous assassinent, les hommes doivent savoir qu'ils brisent les chaînes de l'existence » (V. Tadjó, 2017, p. 26). Au final, ces propos contraignent l'homme à se renouveler, à se recréer dans une forme d'association profitable pour lui mais sans danger pour la nature.

On pourrait, en effet, supposer qu'*En compagnie des hommes*, destiné à refléter les rapports des êtres vivants avec leur milieu, soit tributaire d'un univers dans lequel des entités non humaines sont évoquées comme acteurs à part entière. L'univers romanesque est en phase avec les réalités environnementales, puisque l'auteur s'appuie sur l'imaginaire d'un végétal, d'un animal et d'un virus pour donner sens à la lutte contre la destruction de l'environnement afin de parvenir à des perspectives d'interactions plus harmonieuses. Ainsi, au fil de l'intrigue, apparaît un débat qui donne lieu au procès intenté contre les méprises de l'être humain. Ces écarts, le Baobab le révèle :

Si seulement les hommes pouvaient voir plus loin ! Si seulement ils savaient prévoir leur déclin, l'épuisement et la dégradation. Peut-être comprendraient-ils enfin qu'ils dépendent de nous [...]. Ils feraient taire les tronçonneuses, stopperaient leurs bulldozers, [...] ces monstres géants de fer et de mort (V. Tadjó, 2017, pp. 22-23).

Cette intervention du personnage Baobab s'appuie sur une pensée qui met en scène les responsabilités de l'homme. Il en appelle à sa conscience écologique et à la façon dont il devrait, dorénavant, comprendre l'environnement comme un milieu qui intègre une grande et unique famille qui est l'écosystème, dont lui-même est membre. Cette convention existentielle est la manifestation fondamentale du creuset des bouleversements inaliénables à l'institution d'une conscience physico-psychique, voire spirituelle essentielle à des réalités environnementales plus harmonieuses. En d'autres termes, l'homme, en tant qu'espèce animal la plus évoluée, ne devrait plus être mécaniquement captif du consumérisme et de la cupidité à laquelle sa mentalité est affectée.

L'esthétique de ce roman de Véronique Tadjó réside dans cette forme de procès au cours duquel les parties à comparaître, Baobab, Ebola et Chauve-Souris, accusent l'humanité dans son incapacité ou sa négligence à apprécier la dimension vitale, le caractère sacré et la beauté de la nature. Chaque prise de parole est suivie de sentence condamatoire. Ce postulat se perçoit dans les réflexions récriminatoires d'Ebola à l'encontre de l'homme : « Ce n'est pas moi qui ai changé. Ce sont les hommes qui ont changé de direction. La vie qu'ils mènent aujourd'hui n'est plus celle des ancêtres. Ils sont devenus plus exigeants, avides et prédateurs. Leurs envies n'ont pas de limite » V. Tadjó, 2017, p. 141).

Ces propos systématisent, non, l'homme, mais, le grotesque de l'homme, son incurable maladie de surexploitation, de destruction des ressources avec ses résidus industriels, ses pollutions de tous genres dont il est coupable et, qui, malheureusement, précipitent allègrement la nature vers la sentence fatale de la mort. La représentation de ce procès coïncide avec la perception que l'homme doit avoir de l'environnement, compte tenu du fragile écosystème qui protège la vie, la nature. Et comme l'écrit si bien A. Humboldt (2000,

p. 50), « l'homme, armé de multiples observations », doit accéder « à la compréhension des lois qui président aux phénomènes » et être capable de saisir « l'ordre et l'harmonie de la nature ».

Du creuset du regret de voir Ebola transiter, par elle, pour répandre la mort au sein des hommes, un autre personnage plaignant, la Chauve-souris, joue un rôle important dans la recherche de cette harmonie. Elle fait passer un message écologique, dans la perspective d'une interpénétration des entités écologiques pour une symbiose sacrée entre l'homme et la nature. Elle s'offusque alors : « Les hommes devraient prendre conscience de leur appartenance au monde, de leur lien avec toutes les autres créatures [...]. Conscience du péril qu'ils font peser sur leur espèce et sur toute la biosphère et utiliser leur remarquable intelligence pour éviter la fin du monde » (V. Tadjou, 2017, p. 157).

Ces propos naturalistes lâchés, mus par une approche commensale des actions et actes de l'homme, inspireraient l'idéologie perspectiviste selon laquelle l'homme, lié aux non humains par l'unité de la nature, constitue une sorte de garant moral et l'espoir de la restauration de la nature en danger. Selon la Chauve-Souris, il fait, lui-même, partie de cette nature car, en lui, se lisent les lois qui gouvernent le monde physique. C'est la thèse que développe S. Briffaud (2006, p. 345) lorsqu'il écrit que « le sentiment de la nature n'est rien d'autre que la manifestation tangible dans l'homme du grand tout de l'homme ».

En inscrivant, de manière synergique, l'humain et les non humains au cœur des préoccupations environnementales, Véronique Tadjou érige l'intimité entre l'homme et la nature en archétype du reflet du futur de l'humanité et de l'écosystème, en soulevant la question de l'harmonie universelle et sacrée qui préside aux lois du cosmos.

Conclusion

Dans *En compagnie des hommes*, le débat environnemental articule l'expression d'une problématique réelle de la vie et de l'avenir de l'espèce humaine ainsi que de tous les êtres vivants. L'apparente fiction du texte se résorbe en une unité de fond et de forme qui confond le discours écologique et l'écriture littéraire. La clef de la structure du roman réside, donc, dans des échos thématiques et rhétoriques qui

convoquent l'ensemble des procédés d'expressions, d'images et de figures affectés à un écosystème linguistique.

Les exploitations métaphoriques qui articulent des personnages arbres, animaux, virus et leurs paramètres environnants, du point de vue de l'expression de leurs sentiments, alimentent les stratégies rhétoriques, en inscrivant, au centre de la narration romanesque, l'intimité entre les entités éco-systémiques. En anthropomorphisant ces substrats, en leur permettant d'exprimer des émotions, le roman renforce la dénonciation des exigences, des avidités, des prédatons et des appétences létales de l'homme sur la nature. Ce ne sont plus des animaux, des végétaux et des phénomènes sans originalité ni valeur personnelle qui sont agressés. Le récit synthétise une représentation mentale à partir de laquelle ces espèces sont lues comme des êtres vivants, disposant de fonctions physiques et mentales, sont capables d'exprimer des malaises et des ressentiments.

Ce faisant, il en ressort que les mécanismes scripturaires de ce récit reposent sur des poétiques qui mêlent diégèse et mimésis dans le but de mettre en scène les modalités complexes des émotions les plus intimes, les plus sacrées et les plus délicates entre l'homme et la nature. Ce que Véronique Tadjo suggère est que la problématique de la vie et du destin de l'humanité ne se limite pas à la conscience écologique de l'intimité sacrée entre l'homme et les essences de l'écologie, et que l'espèce humaine doit également tenter de mettre en évidence l'ordre et l'harmonie, à travers un post-humanisme perspectiviste qui résulterait d'un rapport d'inclusion, d'une savante exploitation profitable à son espèce et sans danger pour la nature dont il est l'une des substances.

Références bibliographiques

Bate Jonathan (2000), *The song of the earth*, Harvard Univ. Press, Cambridge.

Buell Lawrence (1995), *The environmental imagination: Thoreau, Nature writing, and the formation of American culture*, Harvard Univ. Press, Cambridge.

Briffaud Serge (2006), « Le temps du paysage. Alexandre de Humboldt et la géohistoire du sentiment de la nature », *Les sciences*

géographiques du moment de l'émergence des sciences, humaines (1750-1840), Paris, L'Harmattan, pp. 275-301

Denis Benoit (2000), *Littérature et engagement : de Pascal à Sartre*, Paris, Seuil.

Descola Philippe (2005), *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard.

Drouin Jean-Mare (1991), *L'Écologie et son histoire. Réinventé la nature*, Paris, Desclée de Brouwer.

Evernden Neil (1992), *The social creation of nature*, Johns Hopking Univ. Press, Baltimore and London.

Harrison Harry (1974), *Le soleil vert*, Paris, J'ai lu.

Helmreich Christian (2011), « La philosophie de l'histoire d'Alexandre de Humboldt », *Études germaniques*, n°261, pp. 107-122.

Humboldt Alexandre von (2000), *Cosmos*, Paris, Rééd., Utz.

Kaenel Philippe (1986), « Le Buffon de l'humanité. La Zoologie politique de J.-J. Grandville (1803-1847) », *Revue de l'Art*, n°74, pp. 21-28.

Mornet Daniel (1997), *Le sentiment de la nature en France, de J.-J. Rousseau à Bernardin de Saint-Pierre*, Paris, Hachette.

Suberchicot Alain (2012), *Littérature et environnement. Pour une écocritique comparée*, Paris, Honoré Champion.

Tadjo Véronique (2017), *En compagnie des hommes*, Paris, Seuil.

Valentin Jean-Marie (2011), « Alexander von Humboldt, une icône du monde globalisé », *Alexander von Humboldt. 150^e anniversaire de sa mort*, *Études germaniques*, n°1, pp. 11-20.

Viggers Karen (2019), *Le bruissement des feuilles*, Paris, Les escales.

Skinner Jonathan (2001), *Ecopoetics, N°1*, Huntington Ave, Buffalo, Periplum Editions.

Westphal Bertrand (2007), *Géocritique. Réel, fiction, espace*, Paris, Minuit.

Rapport à la langue d'origine chez les descendants de migrants burkinabè en Côte d'Ivoire

Jérémie POGOROWA

Assistant à l'Université Saint Thomas d'Aquin (USTA)

Ouagadougou/Burkina Faso

pogorowa.jp@gmail.com

Résumé

Cet article analyse le rapport à la langue d'origine chez les descendants de migrants burkinabè en Côte d'Ivoire. Il examine comment se construit le rapport à la langue d'origine en contexte migratoire, selon une perspective transnationale. A la suite des travaux sociolinguistiques portant sur les dimensions sociales du rapport à la langue, l'article s'intéresse aux relations sociales que le rapport à la langue génère. On sait aussi l'influence des facteurs sociaux sur la pratique ou non de la langue. L'enquête biographique révèle des stratégies de transmission de la langue d'origine ainsi que des facteurs sociaux de résistance. Elle montre comment la diversité des trajectoires migratoires (celles des migrants et celles de leurs descendants) agissent sur la construction du rapport à la langue d'origine. La migration elle-même se révèle comme un espace de réorganisation des appartenances linguistiques. Ainsi le rapport des descendants à leur langue d'origine se reconfigure à cause de l'assimilation culturelle et de la diversité linguistique. Le descendant de migrant apparaît comme un individu aux identités linguistiques multiples et fluctuantes.

Mots-clés: langue d'origine, communauté linguistique, appartenance linguistique, assimilation linguistique, descendants.

Abstract

This article analyzes the relationship with the language of origin among the descendants of Burkinabè migrants in Côte d'Ivoire. It examines how the relationship with the original language is constructed from a transnational perspective. Following sociolinguistic research on the social dimensions of the relationship with language, the article focuses on the social relationships that the relationship with language generates. We also know the influence of social factors on the practice or not of the language. The biographical investigation reveals strategies for transmitting the original language as well as social factors of resistance. It shows how the diversity of migratory trajectories (those of migrants and those of their descendants) affect the construction of the relationship with the language of origin. Migration reveals itself as a space for reorganizing linguistic affiliations. Thus the relationship of descendants to their original language is reconfigured because of cultural

assimilation and linguistic diversity. The descendant of migrant appears as an individual with multiple and fluctuating linguistic identities.

Key Words: original language, linguistic community, linguistic affiliation, linguistic assimilation, descendants.

Introduction

La présente étude analyse, selon une perspective transnationale, le rapport à la langue d'origine chez les descendants de migrants burkinabè en Côte d'Ivoire. La langue originaire peut, soit être occultée parce que marqueur de différenciation sociale dans la société d'accueil, soit être utilisée dans le cercle familial ou entre personnes de même origine. Tandis que les migrants considèrent leur langue d'origine comme la langue « de l'avant », celle d'avant leur départ du pays d'origine, leurs descendants la considèrent comme la langue « de l'ailleurs », celle de « là-bas » (Conseil de l'Europe/Unité des Politiques Linguistiques, 2014). C'est pourquoi, le recours à l'expression « langue d'origine », qui désigne la première langue des migrants, suggère un rapport ambivalent d'appartenance et de distanciation sociale entre les descendants et la langue d'origine de leur père et/ou de leur mère. Cette expression, appliquée aux descendants de migrants, ne va pourtant pas de soi, à côté de celle, plus utilisée mais moins précise, de « langue maternelle ».

La littérature américaine, traitant des questions sociolinguistiques de la migration, utilise les concepts de « communauté de langue » (*linguistic community*) et de « fidélité à la langue » (*language loyalty*) pour analyser les dimensions sociales du rapport à la langue (De Heredia-Deprez, 1976 : 32). Ces deux concepts interagissent. Par fidélité à leur langue d'origine, les migrants développent des stratégies de transmission à leurs descendants. La communauté de langue peut désigner un groupe de personnes parlant la même langue. Pourtant, une telle communauté peut être traversée par d'autres langues, de même que chaque membre de cette communauté peut en parler plusieurs (Garabato, Kis-Marck, 2015). D'où la distinction à faire entre l'appartenance à une communauté linguistique et la participation à cette communauté linguistique (Hymes, 1974 : 50). En effet, le fait de parler telle ou telle langue ne suffit pas à faire naître le sentiment d'appartenir à une communauté.

Deux critères sont généralement convoqués. D’abord, le critère géographique : c’est une entité localisée géographiquement (Baggioni *et al.*, 1997 : 89). Toutefois, se pose la question de savoir si un changement de territoire implique aussi un changement de communauté linguistique. Ce critère a besoin d’être complété par la prise en compte des représentations sociales et symboliques (religion, mode de vie, rites, mœurs, histoire, etc.) qui contribuent à renforcer le sentiment d’appartenir à une communauté linguistique (Garabato, Kis-Marck, 2015).

La question que l’on peut se poser est la suivante : Quels types de rapport les descendants de migrants burkinabè en Côte d’Ivoire entretiennent-ils avec leur langue d’origine ? A cette question principale, vient se greffer une autre interrogation non moins importante : Comment pratique-t-on en migration sa langue d’origine dans un contexte de diversité linguistique et d’assimilation culturelle ?

L’hypothèse que l’on peut formuler est alors la suivante : vis-à-vis de leur langue d’origine, les descendants de migrants entretiennent un rapport ambivalent d’appartenance et de distanciation sociale, eu égard au contexte d’assimilation culturelle et de diversité d’appartenances linguistiques. Le descendant est un individu aux identités linguistiques multiples et évolutives. Selon les situations, il peut activer telle ou telle langue (langues d’origine ou celles du pays d’accueil) qui lui paraît plus structurante. La pratique de la langue d’origine se réduit de façon symbolique à l’échelle familiale ou entre personnes ayant une même origine.

Après l’analyse des stratégies de transmission et des trajectoires migratoires, l’étude montrera comment la construction de ce rapport ambivalent se fait dans un contexte d’assimilation et de diversité linguistique.

Méthodologie

Cet article se base sur des enquêtes de terrain réalisées entre 2017 et 2019 à Ouagadougou auprès d’étudiants et de jeunes diplômés. Ces derniers étaient tous descendants de migrants burkinabè en Côte d’Ivoire, nés pour la plupart dans ce pays, avant de retourner dans leur pays d’origine pour entamer des études supérieures. L’objectif était d’examiner comment se construit leur projet

migratoire et quelles stratégies d'inscription sociale sont développées lors du retour au pays d'origine. C'est ainsi que la question du rapport à la langue d'origine s'est posée, dans le cadre du retour.

Trois séjours à Ouagadougou ont permis de mener l'enquête de terrain : janvier 2017, janvier et février 2018 et janvier 2019. Au début de l'enquête, j'avais envisagé de rencontrer en priorité des descendants ayant déjà séjourné au moins trois ans à Ouagadougou. Je postulais alors que leur profil présenterait l'avantage de parler leur langue d'origine. Mais au regard de l'enquête exploratoire, j'ai jugé nécessaire d'inclure des étudiants néo-arrivants au même titre que tous les autres, qu'ils viennent pour la première fois à Ouaga ou qu'ils y soient déjà venus.

Au campus de Ouaga, les liens noués lors d'une première enquête en 2015 sur les mouvements étudiants, ont été mis à profit. Ces contacts gardés avec quelques membres de la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso (FESCI-BF), ont facilité l'accès au terrain : accès aux lieux (cités universitaires, campus, quartiers résidentiels des étudiants) et aux réseaux associatifs, syndicaux, religieux, etc. Les entretiens ont été effectués dans des lieux très variés de la ville de Ouagadougou. Ils ont eu lieu au campus (à la cafétéria, dans un amphithéâtre, sous un arbre), dans les cités universitaires de Kossodo, de la Patte d'Oie et de la « Chinoise » (en chambre ou dans la cour), dans les quartiers résidentiels des étudiants. La prise en compte de la variation de ces contextes de l'énonciation s'imposait en vue d'interroger les étudiants dans divers lieux de la ville de Ouagadougou, les entretiens étant organisés en fonction de l'emploi du temps et de la localisation des interviewés.

Au début de l'enquête, la méthode dite « boule de neige » m'a conduit uniquement vers des étudiants aux profils universitaires et aux caractéristiques sociodémographiques similaires. C'est ainsi que les militants de la FESCI-BF m'ont présenté uniquement leurs camarades issus de la même structure syndicale. Mais le souci de diversifier les enquêtés m'a amené à intégrer des variables telles que la filière, l'appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse, le sexe, afin de rendre l'échantillon plus hétérogène. D'autres opportunités d'entretiens informels ont été multipliées, sous une forme non-directive, afin de vérifier certaines informations. Réalisées au cours

d'un repas ou autour d'un *grin* de thé, ces rencontres en ont parfois dit autant que des entretiens formels.

Les entretiens ont concerné un échantillon de 99 étudiants et jeunes diplômés, tous descendants de migrants burkinabè en Côte d'Ivoire. Pour préserver leur anonymat, des dénominations leur ont été attribuées. Ces enquêtés dont le retour à Ouagadougou se situe entre 2010 et 2019, sont tous inscrits à l'université publique Joseph Ki-Zerbo et Thomas Sankara. Leur âge est compris entre 21 et 32 ans. Si la plupart sont en cycle de licence, 12 parmi eux sont de jeunes diplômés en licence et en maîtrise. Ces jeunes diplômés, qui ont souvent passé une dizaine d'années à Ouagadougou, montrent comment le retour au pays d'origine s'accompagne d'un processus de reconfiguration du rapport à la langue d'origine en vue de la reconnaissance et de l'intégration sociale.

L'ensemble des enquêtés appartient à dix langues d'origine burkinabè que sont : le *gourounsi*, le *samo*, le *bobo*, le *bissa*, le *bwaba*, le *peul*, le *dagara*, le *gulmanceba*, le *yaana*, le *mooré*. Toutefois, plus de la moitié d'entre eux (51,48 %) sont issus du groupe linguistique majoritaire au Burkina Faso : le *mooré*. Cette diversité linguistique offre des expériences variées dans le cadre du retour au pays d'origine, selon qu'ils parlent ou non leur langue d'origine.

L'étude s'est ainsi basée sur une approche qualitative où les entretiens biographiques et des récits de vies ont constitué la principale source d'informations. L'usage de la méthode biographique a permis à chaque enquêté de devenir l'informateur principal sur son itinéraire, à travers toutes les questions concernant ses rapports à la (ou aux) langue (s) d'origine et à celles du pays d'accueil. Initiée par les sociologues américains de l'École de Chicago dans les années 1920 et développée notamment lors de l'enquête de W.-I. Thomas et F. Znaniecki sur les paysans polonais (1998), la méthode biographique s'inscrit clairement dans l'interactionnisme symbolique : elle repose sur une approche compréhensive des phénomènes et considère l'acteur social enquêté comme « un véritable observatoire du social, à partir duquel se font et se défont les interactions et actions de tous » (Le Breton, 2004:20).

L'ensemble des entretiens biographiques ont été réalisés en français, enregistrés puis retranscrits. L'analyse s'est faite par recouplement thématique.

1. La langue d'origine à l'épreuve de la migration

1. 1. Stratégies de transmission et facteurs sociaux de résistance

Les migrants burkinabè vivant en Côte d'Ivoire développent des stratégies de transmission de leur langue d'origine à leurs descendants, alors que le champ d'utilisation de cette langue se redéfinit considérablement en migration, avec la tendance à se restreindre au cadre familial. Si certains descendants déclarent être capables de comprendre et de se faire comprendre dans la (ou les) langue(s) d'origine de leurs parents, ils sont nombreux à reconnaître leurs limites dans l'usage de la (ou des) langue(s) de leur pays d'origine. Au moins un tiers des enquêtés parlent la langue d'origine de leur père et/ou de leur mère, tandis que plus de la moitié d'entre eux n'ont pas appris la langue d'origine de leur père et/ou de leur mère. Saba (28 ans, L3 de sociologie) est fier de parler la langue d'origine de son père et de sa mère : « Je maîtrise beaucoup le *mooré* ». Roger (27 ans, L3 de géologie) parle couramment sa langue d'origine : « Dès la Côte d'Ivoire, je maîtrisais ma langue, le *mooré*. Je maîtrisais bien ma langue ». Saba explique l'obligation faite par son père à tous les enfants de ne parler que leur langue d'origine dans le cadre familial : « Une fois que tu parles le français, il te ramène à l'ordre ; il te dit: non, ce n'est pas ici ; le français c'est de l'autre côté », c'est-à-dire en dehors du cadre familial ou à l'école. « Ce qui m'a beaucoup aidé, poursuit Saba, c'est que, quand on quitte l'école et qu'on arrive à la maison, c'est fini ; on ne parle plus le français, c'est la langue maternelle ». Les migrants déploient ainsi cette stratégie pour rester fidèles à leur langue d'origine dans le milieu familial, par son usage courant avec leurs enfants (Biichle, 2012).

La fidélité à la langue d'origine peut se traduire aussi par le retour des descendants au pays d'origine pour un séjour plus ou moins long. Ce retour, initié par les migrants en faveur de leurs descendants, offre l'occasion d'apprendre leur langue d'origine. Sondo (30 ans, titulaire d'une maîtrise en économie) et toute la fratrie ont fait l'école primaire dans leur village d'origine au Burkina Faso. Cela leur a permis d'apprendre leur langue d'origine. Pema (26 ans, L2 de philosophie et 2^e année de journalisme) est resté huit ans dans son village d'origine au Burkina Faso. C'est là qu'il a poursuivi sa scolarité et appris le *gourounsi*, langue d'origine de son père,

différente de celle de sa mère. Ainsi, pour les migrants burkinabè en Côte d'Ivoire, le retour de leurs enfants au pays d'origine est une occasion de transmission de leur culture, par le biais de la langue d'origine (Blot, 2003). La pratique de la langue d'origine par les descendants permet de bénéficier de la reconnaissance sociale à l'occasion de leur retour au pays d'origine. Saba décrit la fierté qu'il a éprouvée lors de son retour dans son village d'origine : « Quand je suis arrivé au village, certains pensaient que je ne maîtrisais pas ma langue. Ils ont commencé à me tester. Ils étaient surpris de voir que moi qui suis né hors du Burkina, je maîtrise ma langue. J'ai été félicité ».

Cependant, ces stratégies de transmission de la langue d'origine se heurtent à des facteurs sociaux de résistance. Par exemple, dans le contexte des ménages mixtes (mariage entre Ivoiriens et Burkinabè), les descendants sont partagés entre la langue du pays d'origine du parent burkinabè et celle de l'autre parent ivoirien. C'est ainsi que Miky (26 ans, L1 de géologie) est partagé entre le *mooré*, langue d'origine de son père burkinabè, né en Côte d'Ivoire (et donc appartenant à la deuxième génération de migrants burkinabè dans ce pays) et le *senoufo*, langue d'origine de sa mère ivoirienne. Miky parle plus ou moins bien la langue d'origine de son père, grâce à ses voyages fréquents au Burkina Faso. Mais il ne comprend pas la langue d'origine de sa mère. Sankara (24 ans, L2 de philosophie), partagé entre le *mooré* de son père burkinabè et l'*agni* de sa mère ivoirienne, n'a appris aucune des deux langues d'origine de ses parents. Cet étudiant ne parle que le français, le *dioula* et le *nushi*, trois langues couramment utilisées à Abidjan.

En outre, le lieu de naissance et/ou d'enfance peut favoriser ou non l'apprentissage de la langue d'origine. Pour Issaka (24 ans, L2 d'économie), le métissage linguistique de la ville d'Abidjan ne favoriserait pas l'apprentissage de la langue d'origine. Il associe ainsi le problème d'apprentissage et de pratique de la langue d'origine à la coexistence de diverses langues dans la capitale ivoirienne : « La ville d'Abidjan n'est pas une petite commune ; c'est très différent [...] Parmi les jeunes burkinabè qui reviennent au Burkina et qui ne comprennent pas le *mooré*, 95% viennent d'Abidjan. Sinon tous ceux qui viennent de l'intérieur du pays parlent bien le *mooré* ».

Sankara (24 ans, L2 de philosophie) trouve aussi dans le contexte d'Abidjan, l'explication à sa méconnaissance de la langue

d'origine de son père burkinabè et de celle de sa mère ivoirienne : « J'ai pratiquement grandi à Abidjan. Ce qui veut dire : papa ne va pas parler *mooré* avec toi, maman ne va pas parler *agni* avec toi ». En effet, dans la capitale ivoirienne, en dehors du cadre familial, la plupart des descendants de migrants ne parlent pas leur langue d'origine, même quand ils la maîtrisent. À l'école ou dans le quartier, ils ont recours à d'autres langues comme le français, le *dioula* ou le *nushi*. Ainsi, les langues les plus parlées dans l'espace public absorbent celles qui sont moins parlées.

Cela conduit à distinguer mais sans les opposer, les citadins (ceux qui viennent d'Abidjan) et les autres jeunes qui viennent de l'intérieur du pays. Les descendants de migrants burkinabè qui sont nés et ont grandi à Abidjan parlent moins leur langue d'origine au profit d'autres langues. Tandis que la plupart de ceux qui sont issus de l'intérieur du pays, parlent leur langue d'origine en plus d'autres langues.

Il faut relever cependant que le contexte d'Abidjan ne saurait suffire, à lui seul, à expliquer chez les descendants, la difficulté d'apprentissage de la langue d'origine. En effet, Béa (26 ans, maîtrise d'économie) est née et a grandi à Yopougon, une commune d'Abidjan. Mais c'est en famille, auprès de son père, qu'elle a appris le *bissa*, sa langue d'origine qu'elle parle couramment. D'autres descendants, y compris ceux venant de la capitale ivoirienne, sont en mesure de parler leur langue d'origine mais ont honte de la parler dans l'espace public ivoirien, pour ne pas se faire distinguer par leurs camarades ivoiriens. C'est le cas de Razak (21 ans, L1 de droit) : « En Côte d'Ivoire, pour parler ma langue même, j'avais honte de dire que je suis *peul* ». Abdoulaye (22 ans, L1 d'économie) reconnaît lui aussi la honte qu'il éprouvait en Côte d'Ivoire à parler le *peul* qu'il a pourtant appris en famille. En effet, la dévalorisation par l'entourage de la langue de l'enfant ne motive pas ce dernier à parler sa langue (Lucchini, 2005). Ces jeunes préfèrent se comporter comme leurs camarades ivoiriens en parlant le français, le *dioula* ou le *nushi*.

Certains récits d'enquêtés-e-s révèlent un fossé entre eux et leur langue d'origine. Dans leurs dires, se manifeste un jeu d'opposition entre leur(s) langue (s) d'origine et celle(s) de leur pays d'accueil : « Le *mooré* c'est ma langue, mais ce n'est pas ça que je parle », confie Issaka (24 ans, L2 d'économie). Autrement dit, en

marge de la langue d'origine souvent moins parlée dans l'espace public, coexistent d'autres langues, celles du pays d'accueil couramment utilisées. Les propos d'Issaka révèlent à la fois son appartenance à sa communauté de langue d'origine (le *mooré*) et sa méconnaissance de sa langue d'origine. Par ailleurs, les paroles de ce jeune suggèrent l'existence d'autres appartenances linguistiques qui se révèlent plus structurantes que sa langue d'origine. Ainsi la construction du rapport à la langue d'origine se fait en fonction des trajectoires des migrants et de celles de leurs descendants.

1. 2. Trajectoires des migrants et définition du rapport à la langue d'origine

La problématique du rapport des descendants à leur langue d'origine doit être traitée en fonction des trajectoires sociales des migrants eux-mêmes. Ces trajectoires orientent les comportements des descendants vis-à-vis de leur langue d'origine. C'est pourquoi l'expérience de la langue d'origine n'a pas la même signification pour tous.

Le premier type de trajectoire concerne les descendants dont les parents burkinabè sont nés au Burkina Faso, y ont grandi avant de migrer vers la Côte d'Ivoire où ils se sont installés. La grande majorité des enquêtés sont issus d'un tel ménage (89,10 %). L'arrivée de ces primo-migrants en Côte d'Ivoire se situe dans les années 1980 pour certains, 1990 pour d'autres. Pour ces derniers, l'attachement au pays d'origine s'exprime par la conservation de la langue d'origine qu'ils s'efforcent de transmettre à leurs descendants. L'éducation de leurs enfants, nés à l'étranger, est cependant confrontée à des tensions linguistiques où s'opère généralement un « glissement » de la langue d'origine (celle des parents burkinabè) vers une assimilation aux langues de la société d'accueil (Segalen *et al.*, 2011 : 83). C'est ainsi que se produit souvent dans l'espace public ivoirien, et parfois dans le cadre familial, l'adoption par les descendants de la langue (ou des langues) du pays d'accueil au détriment de leur langue d'origine. En effet, parler sa langue d'origine caractérise la génération des migrants tandis que celle des descendants peut y accorder plus ou moins d'importance (Segalen *et al.*, 2011 : 80).

Le second type de trajectoire concerne les descendants dont les parents burkinabè sont nés et ont grandi en Côte d'Ivoire. Ces

derniers constituent la deuxième génération tandis que leurs enfants représentent la troisième génération de migrants burkinabè en Côte d'Ivoire. Leur rapport à la langue d'origine n'est pas le même que celui des primo-migrants qui sont nés au Burkina Faso avant de migrer vers la Côte d'Ivoire à l'âge adulte. Certains sont plus à l'aise avec les langues du pays d'accueil qu'avec celle(s) de leur pays d'origine. La probabilité que leurs enfants apprennent leur(s) langue(s) d'origine est faible. C'est le cas de Lengani (23 ans, L3 d'économie), à qui les parents n'ont jamais appris le *bissa*, sa langue d'origine. La méconnaissance de la langue d'origine par les parents se répercute sur le rapport de leurs descendants à cette langue originaire.

Le troisième type de trajectoire concerne les descendants issus d'un ménage intergénérationnel. Leurs parents sont des Burkinabè résidant en Côte d'Ivoire; mais le père est né et a grandi au Burkina Faso avant de migrer vers la Côte d'Ivoire à l'âge adulte; tandis que la mère est née en Côte d'Ivoire de migrants burkinabè. Si l'un fait partie des primo-migrants, l'autre appartient à la deuxième génération de migrants burkinabè en Côte d'Ivoire. Il s'agit donc d'un ménage intergénérationnel. Ces individus n'ont pas le même rapport à leur langue d'origine, dans le cas où ils partagent une même langue d'origine. On postule alors que si la pratique de cette langue est assurée pour l'un, elle l'est moins pour l'autre. Béa (26 ans, maîtrise d'économie), Adja (24 ans, L1 de lettres modernes) et Issaka (24 ans, L2 d'économie) ont chacun un père venu du Burkina Faso et une mère burkinabè née en Côte d'Ivoire. Tous résident à Abidjan. Si le père de Béa lui a transmis le *bissa*, sa langue d'origine, celui de Adja et de Issaka ne leur ont jamais appris leur langue d'origine. Dans le cas où les parents ont chacun sa langue d'origine, celui qui est né au Burkina Faso a plus de chance de pratiquer sa langue d'origine que l'autre qui est né en Côte d'Ivoire. Dans ce cas, en fonction du contexte, leurs enfants pourraient apprendre la langue d'origine qui leur est proposée.

Le quatrième type de trajectoire concerne les descendants issus de ménages mixtes où l'un des parents est burkinabè et l'autre ivoirien. Le Burkinabè – dans le cas où il fait partie des primo-migrants – peut être confronté à l'expression linguistique de celui qui est ivoirien. Cela n'implique pourtant pas que leurs descendants aient un rapport privilégié à la langue d'origine de l'autre parent ivoirien. Les enfants issus d'un tel ménage peuvent se trouver partagés entre

deux langues d'origine et pourraient finalement n'en apprendre aucune. Sankara (24 ans, L2 de philosophie) dont le père est burkinabè, parlant le *mooré*, et la mère ivoirienne, parlant l'*agni*, n'a appris aucune des deux langues d'origine de ses parents.

Le rapport à la langue d'origine, en contexte de migration, se construit dans une dynamique de réorganisation des appartenances linguistiques, parfois au détriment de la langue d'origine. Les trajectoires des migrants orientent le rapport de leurs descendants à leur langue d'origine, dans un contexte de diversité d'appartenances linguistiques. En outre, les trajectoires des descendants eux-mêmes, non identiques à celles de leurs parents, contribuent à structurer leur rapport à leur langue d'origine.

1. 3. Trajectoires des descendants et construction du rapport à la langue d'origine

La première trajectoire concerne les descendants nés en Côte d'Ivoire. Seuls ou avec leurs parents, ces derniers ont effectué plusieurs visites dans leur village d'origine au Burkina Faso. Certains y vont pour des vacances ou à l'occasion d'événements familiaux (funérailles, mariage). Ces séjours favorisent le contact avec la langue d'origine. Miky (26 ans, L1 de géologie) passait ses vacances à Koudougou chez ses grands-parents. C'est ainsi qu'il a appris sa langue d'origine. Tidjane (24 ans, L3 de lettres modernes) et Nestor (28 ans, L2 de maths) ont profité de leurs vacances au Burkina Faso pour apprendre leur langue d'origine. Ces jeunes comprennent et parlent plus ou moins leur langue d'origine.

La seconde trajectoire concerne les descendants nés en Côte d'Ivoire. Ils ont toutefois fait une partie ou l'ensemble de leur parcours scolaire au Burkina Faso jusqu'au bac. Contrairement à la catégorie précédente, il s'agit ici d'un long séjour au pays d'origine, pouvant atteindre une dizaine d'années. Ces séjours de longue durée au village d'origine favorisent la connaissance du milieu d'origine des descendants et l'apprentissage de la langue d'origine. Pema (26 ans, 2^e année de journalisme et L2 de philosophie) a passé huit ans dans le village d'origine de son père, au Burkina Faso. Sondo (30 ans, titulaire d'une maîtrise en économie) a lui aussi fait l'école primaire dans le village d'origine de son père. De retour au pays d'origine après le bac

en Côte d'Ivoire, ces jeunes parlent couramment leur langue d'origine: le *gourousi* pour Pema et le *mooré* pour Sondo.

La troisième trajectoire est composée de descendants nés en Côte d'Ivoire. Ils y ont grandi, mais n'étaient jamais rentrés au Burkina Faso avant leur admission au bac. Si on suppose que certains ne comprennent pas leur langue d'origine, il faut noter cependant que la méconnaissance du pays d'origine n'implique pas pour tous une méconnaissance de la langue d'origine. En effet, Béa (26 ans, maîtrise d'économie), née en Côte d'Ivoire, n'a connu le Burkina Faso qu'après le bac en 2014. Pourtant, c'est auprès de son père qu'elle a appris le *bissa*, sa langue d'origine. En revanche, d'autres descendants, ayant la même trajectoire que cette étudiante, ne parlent pas leur langue d'origine.

Enfin, la dernière trajectoire concerne les descendants qui sont nés au Burkina Faso avant de rejoindre la Côte d'Ivoire en bas âge avec leurs parents. Ils ont effectué leur parcours scolaire en Côte d'Ivoire avant de retourner au Burkina Faso après le bac. Certains d'entre eux ne gardent que peu de souvenir du Burkina Faso, en fonction de l'âge auquel ils ont quitté ce pays. Sansan (23 ans, L1 d'économie), né à Gaoua au Burkina Faso, est parti en Côte d'Ivoire à l'âge de quatre ans avec ses parents. De retour au pays d'origine après le bac, ce jeune n'a presque rien conservé de sa langue d'origine. D'autres, en revanche, en fonction de leur âge au moment du départ du Burkina Faso, ont conservé leur langue d'origine.

Cette diversité des profils des descendants explique la complexité de leurs appartenances linguistiques et de leurs rapports à la langue d'origine. Leurs rapports différenciés vis-à-vis de leur(s) langue(s) d'origine sont fonction de leurs propres trajectoires. Lorsque ces jeunes sont de retour au pays d'origine, la reconnaissance et l'intégration sociale sont fonction de la pratique qu'ils ont de leur langue d'origine.

2. Rapport à la langue d'origine dans une diversité d'appartenances linguistiques

2. 1. Assimilation linguistique et reconfiguration du rapport à la langue d'origine

La fidélité à la langue d'origine se manifeste lorsque, face à la menace de changement linguistique chez leurs descendants, les migrants développent des stratégies de transmission de leur langue d'origine. L'élaboration des stratégies de transmission s'apparente à une forme de résistance qui n'implique pas un rejet de l'assimilation linguistique. En même temps que le sentiment d'appartenance à la langue d'origine existe, on s'accommode de l'assimilation à d'autres langues du pays d'accueil. L'assimilation linguistique se fait dans le maintien du sentiment d'appartenance à la langue d'origine. En Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays africains, il n'est pas rare de voir cohabiter des individus aux appartenances linguistiques diverses. Dans ce pays d'accueil où les appartenances linguistiques des migrants burkinabè ne sont pas toujours reconnues et suffisamment valorisées, s'opèrent chez leurs descendants, dans l'espace public ivoirien, un rapport de distanciation sociale vis-à-vis de leur langue d'origine et une construction de nouvelles appartenances linguistiques. Des travaux ont montré comment les migrants burkinabè et leurs descendants en Côte d'Ivoire se rapprochent des populations du nord de la Côte d'Ivoire et créent des liens de parenté, de langue et même de religion. On assiste ainsi à une « dioulatisation » des Burkinabè, c'est-à-dire une tendance à l'assimilation culturelle (pratique religieuse musulmane, langue *dioula* et patronyme) aux *Dioula*. Ainsi, par exemple, dans les cultures populaires ivoiriennes, « tous les Burkinabè, qui ont pour la plupart appris à parler le *dioula* en Côte d'Ivoire, sont moins considérés selon leur nationalité juridique qu'en tant que *Moosé* sans qu'ils n'en soient pour autant offusqués » (Ouédraogo, 2002: 12).

Dans un contexte similaire, S. Koudougou (2010 : 98) a montré que les descendants de migrants burkinabè au Ghana opéraient une reconstruction linguistique à travers ce qu'il a appelé la « haoussisation » des *Moosé* au Ghana, c'est-à-dire une assimilation culturelle des *Moosé* aux *Haoussa*. Cela passe d'abord par l'adoption de la langue *haoussa*, devenue presque la langue maternelle des

migrants burkinabè au Ghana et de leurs descendants, langue à caractère dit « commercial ». Pour ces descendants, l'assimilation linguistique peut se faire au détriment de la langue d'origine, généralement le *mooré*.

S'agissant de l'assimilation culturelle des migrants burkinabè et de leurs descendants en Côte d'Ivoire, M. Zongo pense que « cette technique se révèle efficace dans la mesure où elle cache leur appartenance à une communauté à problèmes » (Zongo, 2006 : 31). En effet, certains descendants choisissent une autre langue parmi celles du pays d'accueil, avec l'idée qu'elle n'est pas chargée de tous les clichés portés par leurs parents depuis le pays d'origine. Cela laisse penser à une assimilation linguistique par défaut, c'est-à-dire une assimilation linguistique dictée par le contexte et les contraintes de la migration. Certes, mais cette attitude n'est pas toujours subie dans la mesure où les concernés s'en accommodent. En effet, « l'enfant qui grandit entre deux mondes aura hâte de ressembler aux autres enfants et de parler leur langue » (Rezzoug, Moro, 2011: 157).

En Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, les descendants de migrants burkinabè font face à la juxtaposition de leur(s) langue(s) d'origine aux différentes « langues au milieu », c'est-à-dire celles que parlent les individus parmi lesquels on vit : « Or parler et comprendre la ou les langues du milieu dans lequel on vit (qu'on s'y sente appartenir ou non) permet de légitimer sa présence dans cet espace social » (Segalen *et al.*, 2011 : 81). Dans l'espace public du pays d'accueil, la « langue au milieu » est pratiquée par les descendants, génération après génération, au détriment, bien souvent, de la langue d'origine du père et/ou de la mère.

Dans ce phénomène d'assimilation linguistique, comme le montre C. de Heredia-Deprez (1976: 33), « la langue joue alors un rôle de cohésion sociale. Elle ne fonctionne plus seulement comme outil de communication mais aussi comme symbole d'intégration à un groupe » social qui est différent de la communauté linguistique d'origine du descendant. De cette façon, les descendants « peuvent à la longue ne plus faire partie de la communauté linguistique d'origine, tout en en parlant encore la langue : ils n'ont plus alors les valeurs liées aux variables car ils ne participent plus à leur création » (De Heredia-Deprez, 1976 : 34). Ils peuvent aussi se sentir membre de la communauté linguistique d'origine sans en parler la langue. D'où la

distinction nécessaire à faire entre, d'une part, l'appartenance à la communauté linguistique d'origine, et d'autre part, la participation à la communauté linguistique d'origine. Du fait de la migration, de nouvelles communautés linguistiques se sont créées chez les descendants, ce qui réconfigure leur rapport à la communauté de langue d'origine.

La communauté linguistique ne veut pas dire homogénéité linguistique des différents membres qui la composent. On retrouve des variations de langue au niveau des individus puisque chaque membre d'une communauté donnée peut soit appartenir à plusieurs communautés linguistiques différentes en même temps, soit remplir certains « rôles » auxquels sont attachés des variétés particulières de langage (De Heredia-Deprez, 1976: 33).

D'après J. Gumperz et D. Hymes (1972 : 35-71), c'est moins l'usage d'une langue qui définit la communauté linguistique que la manière dont les membres font interagir leurs appartenances linguistiques en fonction des situations sociales. Chaque descendant, disposant de plusieurs registres linguistiques, en fonction des contextes, peut passer d'une communauté linguistique à une autre (Garabato, Kis-Marck, 2015).

2. 2. Retour « chez soi » et ambivalence du rapport à la langue d'origine

Le retour au pays d'origine n'entraîne pas automatiquement le renforcement de l'appartenance et de la participation à la communauté linguistique d'origine, ni la perte des autres appartenances linguistiques acquises en migration. Une certaine réorganisation des appartenances linguistiques s'impose au long des trajectoires des descendants, de sorte que l'héritage linguistique reçu en Côte d'Ivoire peut se révéler plus structurant au Burkina Faso, du moins durant les premières années du retour. Cela se traduit par le besoin de conserver le lien et de communiquer entre descendants revenus de Côte d'Ivoire et ayant en partage le *nushi*, la langue des jeunes : « Quand on se retrouve entre nous [descendants], ce n'est ni le français, ni le *mooré*, c'est carrément le *nushi* qu'on parle », confie Baga (24 ans, L1 de droit). Le *nushi* est un langage né dans les *glôglô* (quartiers précaires)

d'Abidjan. Prenant le français comme base, le *nushi* y ajoute des expressions tirées des autres langues parlées à travers la Côte d'Ivoire (De Latour, 2001 : 167).

Pour ces jeunes, parler *nushi* au Burkina Faso traduit le fait qu'on est « branché » et qu'on vient de la Côte d'Ivoire. Cette pratique langagière reproduite au pays d'origine par les descendants peut être saisie à la fois comme un indicateur de l'affirmation de leur héritage commun ivoirien, et comme un système de contrôle de leur discours et de mise à distance des autres. C'est un langage codé, comme le montre Samba (30 ans, L2 de philosophie) : « Le *nushi*, ça consiste à voiler ; quand on est dans un milieu, pour que d'autres ne nous comprennent pas, et qu'on veut parler en code, on peut parler en code pour pouvoir maîtriser un peu notre système ». Le recours à cette pratique langagière, d'après E. de Latour, permet de poser la différenciation sociale ; comme « langue de la rue, le *nushi*, rassemble le groupe, le distingue du reste de la société et permet aux individus de se faire reconnaître » (2001 : 168). L'usage du *nushi* par les descendants de migrants de retour au Burkina Faso exprime ainsi une origine sociale commune, en même temps qu'il constitue un élément distinctif de ces descendants dans la société burkinabè. Mandé (27 ans, L2 de géologie) en est convaincu : « Très souvent, c'est à partir du langage. Tu dis un mot en *nushi*, net ! on arrive à te différencier comme quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire ». C. de Heredia-Deprez confirme aussi cela : « Qu'ils parlent leur langue d'origine ou celles du pays d'accueil (ou bien qu'ils les mélangent un peu), ils sont vite repérés, “étiquetés” comme étrangers [...] Tout acte de parole chez eux devient indice, révélateur de leur origine, de leur “étrangeté” » (1976 : 31).

De retour au pays d'origine, l'attachement à l'héritage linguistique ivoirien se fait dans un contexte où nombre de descendants éprouvent de la difficulté à parler leur langue d'origine, en particulier le *mooré* ; cela est mal perçu par la parentèle restée au Burkina Faso. Ainsi la difficulté de s'exprimer correctement en *mooré*, ajoutée à l'absence de reconnaissance sociale par la parentèle, fait que certains jeunes ne fréquentent que leurs pairs revenus de la Côte d'Ivoire, du moins durant les premières années de leur retour au Burkina Faso. Adama (27 ans, L2 de géographie) estime que ses parents restés au pays d'origine « sont beaucoup dans le *mooré* ; c'est

plus difficile pour nous ». Ces propos expriment des rapports plus ou moins complexes entre les descendants et leur parentèle, au sujet de la langue d'origine. En effet, d'après C. de Heredia-Deprez, le descendant peut avoir « le sentiment profond de perdre ses liens avec la communauté de départ s'il en perd "l'accent" ou la langue, [...] non pas seulement parce qu'il ne pourra plus communiquer avec les autres, [...] mais parce qu'on le percevra comme différent, étranger » (1976 : 34).

De retour au pays d'origine, Issaka (24 ans, L2 d'économie) éprouve de la « frustration » parce qu'il ne parle pas sa langue originaire, le *mooré*. Cette frustration, pourtant inexistante en Côte d'Ivoire, voit le jour dans le cadre du retour au pays d'origine. Sankara (24 ans, L2 de philosophie) éprouve la « honte ». Ce sentiment de honte, pourtant inexistant en Côte d'Ivoire, est ressenti au pays d'origine à cause des représentations projetées sur lui par ses parents non-migrants. Pour ces descendants, le sentiment d'appartenir à leur communauté linguistique d'origine varie selon qu'ils sont en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso. Pour Issaka, le fait de ne pas comprendre sa langue d'origine constitue, au campus, un critère de distinction sociale entre étudiants descendants de migrants, revenus de Côte d'Ivoire et les autres : « Moi, la majorité de mes amis sont des « dias » [c'est-à-dire des descendants] ». Le rapport à la langue d'origine oriente en quelque sorte les comportements relationnels des jeunes.

Enfin, l'absence de reconnaissance sociale de la part de la parentèle conduit certains descendants à redéfinir leur rapport d'appartenance à leur communauté linguistique d'origine (Aouici, Gallou, 2011 : 164). Cela se traduit par l'adhésion à des associations burkinabè de promotion culturelle, l'objectif étant, d'après eux, d'apprendre à mieux connaître leur culture et à parler leur langue d'origine. C'est ce qui a motivé Sansan (23 ans, L1 d'économie) à adhérer à l'association des ressortissants du sud-ouest du Burkina. Razak (21 ans, L1 de droit) affiche sa fierté d'appartenir à l'association *peul*. Abdoulaye (22 ans, L1 d'économie), qui éprouvait en Côte d'Ivoire de la honte à parler le *peul* qu'il a pourtant appris en famille, est fier de rejoindre l'association pour la promotion de la culture *peule*. Le rapport à la langue d'origine acquiert alors une valeur symbolique.

[Ainsi] le maintien de cette langue peut devenir un mode

d'identification lors des échanges avec le pays d'origine. Il s'agit alors de marquer son appartenance au groupe des pairs (au sens, ici, de personnes appartenant au même groupe linguistique) en maintenant la langue qui est celle « au milieu » parmi les compatriotes, car la pratique de la langue originaire permet d'affirmer sa provenance et son attachement à la société d'origine (Aouici, Gallou, 2011 : 180-181).

Cette construction ou reconstruction du rapport à la langue d'origine se fait dans un contexte de diversité d'appartenances linguistiques acquises en migration.

2. 3. Le descendant, un individu aux identités linguistiques multiples et évolutives

Du fait de la mobilité, la définition du rapport à la langue d'origine varie dans un contexte de multi-appartenance linguistique. L'appartenance à la langue d'origine est mouvante et ne se définit pas uniquement par rapport au pays d'origine, ni seulement par rapport au pays d'accueil. L'identité linguistique de chacun se caractérise par un ensemble complexe d'appartenances linguistiques qui sont plus ou moins complémentaires et antagonistes (Gaulejac, 2009). Chaque descendant se caractérise par une multiplicité d'appartenances linguistiques où se côtoient langue(s) d'origine et langue(s) du pays d'accueil. Toutes ces appartenances n'ont pas la même importance au même moment ni au même lieu (Maalouf, 1998 : 17). Ces identités linguistiques ne sont pas immuables, ni stables. R. Banégas, à la suite d'anthropologues et d'historiens, confirme cela :

[Les identités ethnolinguistiques sont] des constructions sociales évolutives et fluides ; elles ne sont jamais exclusives d'autres formes d'allégeance, car les individus sont toujours dans des situations de multipositionnalité sociale qui offrent une multiplicité d'emblèmes identitaires dont ils peuvent jouer selon les situations » (Banégas, 2010 : 223).

Ainsi, le descendant de migrant burkinabè, qui est né et a grandi à Abidjan, peut, selon la situation et le contexte d'interaction sociale, se définir alternativement par son appartenance linguistique *nushi*, ou français ou encore *dioula* (dans l'espace public ivoirien et/ou burkinabè) ; il peut encore se définir par son identité linguistique

moaaga (dans le cercle familial ou entre personnes provenant d'un même lieu, ou encore lorsqu'il est de retour au pays d'origine). Autrement dit, l'identité linguistique liée à la langue d'origine n'est pas toujours et partout le paradigme le plus dominant dans la diversité des appartenances linguistiques chez les descendants de migrants. A ce sujet, L.-J. Calvet (2005 : 83-84) cite l'exemple d'un sénégalais dont la langue d'origine est le *peul*, la langue véhiculaire le *wolof* et la langue officielle de son pays, le français. Dans cette réalité trilingue, selon les situations, il va s'insérer dans l'une ou l'autre de ces communautés linguistiques. Ainsi, c'est l'individu qui détermine son appartenance à une communauté linguistique en fonction de la situation sociale où il se trouve (Garabato, Kis-Marck, 2015).

Dans cet ensemble complexe, le rapport à la langue d'origine peut être évoqué par les descendants comme « marqueur identitaire », un rapport symbolique, même lorsqu'ils ne parlent pas leur langue d'origine (Billiez, 1985). D'ailleurs, la transmission de la langue du pays d'origine est avant tout un outil de construction identitaire en contexte de migration (Rezzoug, Moro, 2011). De la sorte, chez les descendants, « la langue d'origine est donc moins perçue dans sa fonction d'outil de communication que comme composante primordiale de l'héritage et comme marqueur d'identité » (Billiez, 1985 : 102). La construction des identités linguistiques chez les descendants est particulièrement complexe : elles apparaissent « comme mouvance, dialogue, déconstruction et reconstruction, mémoire et oubli » (Barreiro, 2004 : 40). Ces identités linguistiques construites en migration se basent sur un processus d'acculturation où interviennent le rapport aux langues du pays d'origine et à celles du pays d'accueil. Pour M. Segalen et ses collègues, « la migration consiste souvent en une réorganisation différente du plurilinguisme (transfert des langues utilisées dans d'autres sphères, nouvel agencement des langues selon l'espace de référence, sphère privée, sphère scolaire, lieu public) » (2011 : 81).

Conclusion

L'étude s'est attachée à montrer comment se construit le rapport à la langue d'origine chez les descendants de migrants burkinabè en Côte d'Ivoire, et dans le cadre de leur retour au Burkina

Faso, leur pays d'origine. La migration apparaît comme un espace de réorganisation des appartenances linguistiques. Dans ce contexte, les descendants sont amenés à se situer par rapport à l'une et/ou à l'autre langue. L'article a révélé les stratégies développées pour assurer la transmission de la langue d'origine ainsi que les facteurs sociaux de résistance qui freinent ce mouvement. Il a montré comment les trajectoires des migrants et celles de leurs descendants contribuent à la construction de rapports ambivalents d'appartenance et de distanciation vis-à-vis de la langue d'origine.

Le phénomène social d'assimilation linguistique chez les descendants entraîne la reconfiguration de leur appartenance à la communauté linguistique d'origine et l'intégration aux communautés linguistiques du pays d'accueil. Le retour au pays d'origine n'implique pas automatiquement le renforcement de l'appartenance à la communauté linguistique d'origine, ni la perte des autres appartenances linguistiques acquises en migration. Parfois, l'héritage linguistique migratoire peut se révéler plus structurant que le rapport à la langue d'origine, du moins durant les premières années du retour. Le sentiment d'appartenance à la communauté linguistique d'origine varie selon que le descendant est en migration ou de retour au pays d'origine. Revenu « chez lui », le rapport à la langue d'origine devient un critère de différenciation sociale avec ses pairs restés au pays. En outre, la pratique de la langue d'origine favorise la reconnaissance et l'intégration sociale du descendant dans sa société d'origine. Ce dernier apparaît en définitive, comme un individu aux identités linguistiques multiples et fluctuantes où l'identité linguistique d'origine n'est pas figée mais dynamique et évolutive.

Références bibliographiques

Aouici Sabrina et Gallou Rémi (2011), « Les dynamiques identitaires », *De l'Afrique à la France. D'une génération à l'autre*, dirigé par J. Barou, Paris, Armand Colin, p. 161-193.

Baggioni Daniel *et al.* (1997), « Communauté linguistique », *Sociolinguistique : les concepts de base*, dirigé par M.-L. Moreau, Sprimont, Editeur Pierre Mardaga, p. 88-93.

Banégas Richard (2010), « Mobilisations sociales, crises identitaires et citoyenneté en Afrique », *Alternatives Sud*, vol 17, p. 221-227

Barreiro Carmen Mata (2004), « Identité urbaine, identité migrante », *Recherches sociographiques*, vol 45, n° 1, p. 39-58.

Biichle Luc (2002), « La transmission des langues et des identités en contexte migratoire », *Hommes et migrations*, 1295, mis en ligne le 31 décembre 2014, consulté le 30 juin 2023. URL : <http://hommesmigrations.revues.org/1458>.

Billiez Jacqueline (1985), « La langue comme marqueur d'identité », *Revue européenne des migrations internationales*, vol 1, n° 2, p. 95-105.

Blot Olivier (2003), *Épiphénomènes burkinabè de la crise ivoirienne*, Mémoire pour l'obtention du Diplôme D.E.A. Option Science politique, Études africaines, Université paris I Panthéon-Sorbonne Paris, année 2002-2003, <http://olblot.free.fr/epibf0.html>

Calvet Louis-Jean (2005), *La Sociolinguistique*, Paris, PUF, 5^{ème} édition.

Conseil de l'Europe / Unite des Politiques Linguistiques (Strasbourg) (2014), *Projet Intégration linguistique des migrants adultes*. Rapport final de la 3ème enquête, consulté le 30 juillet 2023, www.coe.int/lang-migrants/fr

De Heredia-Deprez Christine (1976), « Pour une étude des rapports aux langues maternelles dans la migration », *Langue française*, n° 29, p. 31-44.

De Latour Eliane (2001), « Du ghetto au voyage clandestin: la métaphore héroïque », *Autrepart*, n° 19, p. 155-176.

De Gaulejac Vincent (2009), *Qui est « je » ? Sociologie clinique du sujet*, Paris, Seuil.

Garabato Carmen Alén et Kis-Marck Alexia (2015), « Le concept de 'communauté linguistique' face à la réalité du terrain », *Lengas*, 77, mis en ligne le 15 juin 2015, consulté le 8 septembre 2023, URL: <http://journals.openedition.org/lengas/866>; DOI: <https://doi.org/10.4000/lengas.866>

Gumperz John et Hymes Dell (1972), *Directions in sociolinguistics: the ethnography of communication*, New York, Holt, Rinehart et Winston.

Hymes Dell (1974), « Studying the Interaction of Language and social Life », *Foundations in sociolinguistics*, p. 29-66.

Koudougou Saydou (2010), « La diaspora burkinabè au Ghana et sa descendance: insertion dans la société d'accueil et liens avec le 'father's land' », *Les enjeux autour de la diaspora burkinabè. Burkinabè à l'étranger, étrangers au Burkina Faso*, dirigé par M. Zongo, Paris, L'Harmattan, p. 77-112.

Le Breton David (2004), *L'interactionnisme symbolique*, Paris, PUF.

Lucchini Silvia (2005), « L'enfant entre plusieurs langues : à la recherche d'une langue de référence », *Enfance*, vol 57, n°4, p. 299-315.

Maalouf Amine (1998), *Les Identités meurtrières*, Paris, Grasset.

Ouédraogo Dieudonné (2002), « Migrations circulaires et enjeux identitaires en Afrique de l'Ouest », *Les Cahiers du Gres*, vol 3, n° 1, p. 7-23.

Pogorowa Jérémie (2020), *Retours à Ouagadougou des étudiants burkinabè en Côte d'Ivoire. Projet migratoire et stratégies d'inscription sociale*. Thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris).

Rezzoug Dalila et Moro Marie-Rose (2011), « Oser la transmission de la langue maternelle », *L'Autre*, vol 12, p. 153-161.

Segalen Martine *et al.* (2011), « Entre la première et la seconde génération, comment faire famille ? », *De l'Afrique à la France. D'une génération à l'autre*, dirigé par J. Barou, Paris, Armand Colin, p. 65-90.

Thomas William Isaac et Znaniacki Florian (1998), *Le paysan polonais en Europe et en Amérique. Récit de vie d'un migrant*, Paris, Nathan.

La question de l'image dans les textes oraux africains

Lou Foua Ines Elodie HUE

Docteure ès-lettres

Université Félix Houphouët Boigny de

Cocody- Abidjan (Côte d'Ivoire)

hueines@gmail.com

Résumé

La source de créativité littéraire s'inspirant d'une tradition esthétique africaine passe généralement par une connivence image-verbe. En situation d'oralité, l'auteur ne livre directement pas son message. La plupart des mots sont voilés et se présentent sous forme d'images. Fondièrement tributaires de l'environnement socioculturel de l'émetteur, la sémantique de ces représentations mentales surgit de la configuration du fond et de la forme. Aussi, par une série de codes énigmatiques actualisent-elles des pensées à la fois individuelles et populaires exigeant de l'interprétant, un savoir préalable. Cependant, cette manifestation singulière de l'image rend hermétique tout essai de déchiffrage au niveau de l'analyse d'où son étude en marge dans les travaux universitaires. Il s'agira, à terme dans cette communication, de mettre en exergue les différents procédés par lesquels le fonctionnement de l'image africaine instaure la marge.

Mots-clés : image, image africaine, imaginaire, oralité, symbolisation.

Abstract

The source of literary creativity inspired by an African aesthetic tradition generally passes through an image-verb complicity. In an oral situation, the author does not deliver his message directly. Most of the words are veiled and come in the form of pictures. Fundamentally dependent on the socio-cultural environment of the sender, the semantics of these mental representations arise from the configuration of content and form. Also, through a series of enigmatic codes, they actualize thoughts that are both individual and popular, requiring the performer to have prior knowledge. However, this singular manifestation of the image makes hermetic any attempt at deciphering at the level of analysis, hence its study on the sidelines in university works. Ultimately, this communication will highlight the different processes by which the functioning of the African image establishes the margin.

Keywords: image, African image, imagination, orality, symbolization.

Introduction

En Afrique, l'art oratoire est poésie. Il n'en demeure pas moins le lieu par excellence du festival des images. Les mots engagés dans des liaisons démentiellles rompent avec les évidences du langage ordinaire. En situation d'oralité, l'image est symbole et s'érige en un rite d'initiation. Par conséquent, elle jouit d'un déploiement particulier dans la parole poétique des sociétés traditionnelles africaines.

En effet, sa formulation obéit à une construction particulière du discours dont la signification se déploie en fonction des circonstances d'énonciation. Tout énoncé imagé, poli par le talent de son émetteur est d'une esthétique élaborée dans la simple logique de proférer une certitude. Cette vérité est établie dans un choix d'éléments susceptibles de rendre compte de la connaissance totale du monde.

Son contenu doit être révélateur de mécanismes intellectuels et affectifs. Car, il établit des liens entre les hommes d'une même culture et leur univers. En clair, ce qui rend hermétique l'approche de l'image dans les textes oraux africains, c'est tout le cheminement de l'histoire qu'elle représente. Il semble donc pertinent de montrer comment l'image africaine diffère-t-elle de l'image rhétorique classique qui embellit les textes poétiques. En quoi le déploiement particulier de l'image africaine dans les textes oraux africains instaure-t-il la marge ? Toujours dans le prolongement de cette réflexion, peut-on penser la théorisation l'image africaine ? Cela dit, son essence conceptuelle inhérente à son usage pousse à entreprendre un balisage théorique afin de prouver les facteurs l'inscrivant dans la marge. Il serait intéressant de faire une étude comparative de cette image dès lors que son origine géographique et culturelle connote un écart littéraire non seulement dans sa manifestation langagière, dans son analyse mais également dans l'approche de l'imaginaire. Ce faisant, un extrait chanté de Bi Kalou Simoki¹ dont les textes oraux jusque-là peu explorés serviront de démonstration dans une telle perspective.

¹ Poète néo-oraliste de première génération de Côte d'Ivoire.

1. De la notion d'image

1.1. Éléments d'identification

Selon le *Dictionnaire historique de la langue française*¹, le mot « image » est une réfection (v.1160) de la forme *imagine*, *imagene* (v. 1050), qui est un emprunt au latin *imagine*m, accusatif de *imago* « image » puis « représentation », « portrait », « fantôme » et « apparence » par opposition à la réalité, également terme de rhétorique comme *figura*. *Imago* suppose un radical "im-", d'origine obscure qui serait à la base du verbe "imitari" (→ imiter). La racine (*imago*) "suppose un radical "im-", d'origine obscure qui serait à la base du verbe "imitari" qui est à l'origine du verbe imiter sous sa forme actuelle. Érigée sur le principe de ressemblance à un objet, à une réalité.

La toute première acception de l'image est le reflet du réel au moyen des objets naturels. En effet, Platon « appelle images d'abord les ombres ensuite les reflets qu'on voit dans les eaux, ou sur la surface des corps opaques, polis et brillants et toutes les représentations de ce genre »². Par ces canaux, le reflet et l'ombre sont perçus comme des images naturelles dans la mesure où elles témoignent d'un dédoublement. Les images naturelles visent le trait de ressemblance marquant la représentation avec l'original.

Le terme " image " qui désignait au départ une copie du réel va progressivement s'identifier à la mémoire au moyen de la construction du souvenir³. Il est question de l'interaction entre la reconnaissance et la prise de conscience du passé. Il s'agit d'un passé dont les faits, les figures, les formes ou les éléments de la nature environnante qui, s'enregistrant automatiquement dans l'esprit apparaissent à la conscience pendant le sommeil [par des rêves] ou lors d'un désir de communication. Ainsi, tout le passé humain survit et devient irréductible à des états cérébraux. L'acte par lequel nous pensons donc notre passé comme passé rend la mémoire immatérielle.

Mais, la mémoire devient matérielle lorsque les souvenirs se transposent en images physiques dans le réel. Sous cet angle, l'image

¹ REY Alain (dir.), *Dictionnaire historique de la langue française*, Le Robert, 2006.

² Platon, *République*, livre VI, Image de la ligne (484a-511 e).

³ Le souvenir en tant qu'emmagasinement du déjà vu.

signifiera « figure » ou encore « images matérielles ». Dans la créativité humaine, Ces images fonctionnent à partir de l'imitation. La puissance de l'esprit créatif pousse ainsi l'être humain à la reproduction avec la participation de la mémoire.

Aussi, l'image est culture : la société établit ses codes en vue de la socialisation humaine. Ses normes se transmettent de génération en génération par un marquage de la mémoire collective. Ces mœurs (modes de pensée et valeurs sociales) sont l'image que la société donne à voir.

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) ou « nouvelles » images sont des types de sauvegarde dont les images et les captures sont identiques au fonctionnement mémoriel du psychisme. Parfois, les enregistrements sont des images immobiles c'est-à-dire fixes comme la photographie. Selon Serge Tisseron, elles se donnent « comme [une] simple technique de reproduction du réel ».¹

Cependant, l'avancée de la technologie tend à confondre la réalité à l'esprit. Pour Martine Joly, il ne s'agit plus d'une copie mais d'une manipulation du réel :

« Des logiciels de plus en plus puissants et sophistiqués permettent de créer des univers virtuels et qui peuvent se donner comme tels, mais aussi truquer n'importe qu'elle image apparemment « réelle ». Toute image est désormais manipulable et peut perturber la distinction entre « réel » et virtuel »².

En clair, l'image est un leurre. Les jeux vidéo, les films de fiction projetés en haute définition (HD) et la publicité ou les clips truqués sont construits dans des décors réels. Par le canal des effets spéciaux, ils plongent donc le spectateur dans l'illusion.

La dernière identification de l'image est celle que l'on retrouve en littérature. Dans une expression formelle, elle évoque la réalité par analogie ou par similitude avec un domaine autre que celui auquel elle s'applique à l'exemple de la métaphore. Telle une structure de significations, elle établit la superposition d'un signifiant (l'image elle-même) et d'un signifié (la réalité qu'elle évoque). De ce fait,

¹ Serge Tisseron, *Psychanalyse de l'image*, Librairie Arthème Fayard, Pluriel, 2010, p. 19.

² Martine Joly, *Introduction à l'analyse de l'image*, Paris, Nathan, col. 128, 1994, p. 19.

l'image représente autre chose que ce qu'elle laisse voir. Selon la définition traditionnelle de la rhétorique de DUMARSAIS, les images sont «des figures par lesquelles on fait prendre à un mot une signification qui n'est pas précisément la signification propre de ce mot».¹

De ce qui précède, il ressort que les éléments d'identification de l'image ramènent d'une part à la reproduction et, d'autre part, au dépassement de cette reproduction. Cependant, elle s'identifie différemment dans la littérature en faisant apparaître deux variantes opposées (l'analogie et la contiguïté) qui demandent à revisiter quelques acceptions théoriques tant occidentales qu'africaines.

1.2. La conception occidentale de l'image

Déjà en 1966, Jean Piaget et Bärbel Inhelder circonscrivaient deux facettes complémentaires à l'image dans leurs travaux. La première en tant que figuration et la seconde, en tant que structure de significations. L'image est figurative dans sa capacité à « copier » le réel à partir de la perception. Comme structure de signification, l'image suppose un signifiant [l'image elle-même] et un signifié [la situation qu'elle évoque]. Ils déduisent de ces catégorisations, une compréhension de l'image « non plus comme des reflets de la perception mais comme participant d'un système symbolique de représentations ». ²

Jean-François Le Ny³ et François Rastier⁴, quant à eux, démontrent que l'image n'a pas une représentation sémantique, mais des représentations sémantiques. Il s'agit là d'une réalité que renchérit Wolfgang Iser lorsqu'il affirme que « l'image est le mode d'apparition de l'objet littéraire »⁵. Parce qu'il est alors porteur de significations, le mot imagé demande à être vu *autrement*.

Cet *autrement*, Gaston Bachelard l'explicite dans la poétique des images : « l'image littéraire, doit s'enrichir d'un onirisme

¹ DUMARSAIS, *Traité des tropes*, I, 4.

² Jean Piaget et Bärbel Inhelder, *L'image mentale chez l'enfant : étude sur le développement des représentations imagées*, Paris, PUF, 1966, p.17.

³ Jean-François Le Ny, *La sémantique psychologique*, Paris, Presses Universitaires de France, 1979 ;

⁴ François Rastier, « Le sémème dans tous ses états » in *Cahiers de lexicologie*, n° 47, 1985.

⁵ Wolfgang Iser : *L'acte de lecture. Théorie de l'effet d'esthétique*, Bruxelles, P. Mardaga, 1985, p. 254.

nouveau. Signifier autre chose et fait rêver autrement [...]».¹ Pour lui, l'image littéraire permet à l'écrivain de rêver en se créant un espace qu'il s'approprie. À travers le langage des mots du livre, il déforme le réel et outrepassé ses contraintes. Ainsi, l'image littéraire devient le lieu où le mot reçoit une signification nouvelle grâce à la puissance imaginante. C'est à ce titre que Serge Tisseron demande qu'elle s'appréhende comme « une manifestation ouverte sur un au-delà d'elle-même »². Et, Isabelle Buatois poursuit en renseignant que :

«[L]'image ouverte fait voir l'invisible, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas (plus précisément, qui échappe au sens de la vision) ou qui a été caché. L'ouverture est la possibilité d'accéder à un sens caché, latent de l'œuvre.»³

Selon cette conception, les images, une fois ouvertes, permettent au lecteur d'accéder à une forme d'expression invisible, à ce qui est dissimulé et à ce qui ne se voit pas, mais qui est là et qui demande à être dévoilé. Puisqu'elles donnent accès à l'invisible, à l'irreprésentable, les capacités imageantes des textes sous-tendent des interactions entre le *figural* et le *littéral*. Par *figural*, il faut comprendre l'image mentale qui excède les limites du visible. Et, par *littéral*, l'image est fermée et ne propose que le sens manifeste.

Par contre, dans une approche anthropologique, Gilbert Durand donne une toute autre définition à l'image. Dans son œuvre *Les structures anthropologiques de l'imaginaire*, il explique qu'il ne faut ni voir l'image comme un signe, ni la traiter comme un phénomène arbitraire. Car, elle ne vaut que par elle-même. Surdéterminée par des influences du milieu et des pulsions, l'image naît de cette interaction qui détermine notre représentation du monde. L'image est, de ce fait, symbole et renvoie à « une homogénéité du signifiant et du signifié au sein d'un dynamisme créateur ».⁴

¹Gaston Bachelard, *L'air et les songes. Essai sur l'imagination du mouvement*, José Corti, 1943, p.283.

²Serges Tisseron, *ibidem*, p.17.

³Isabelle Buatois: *Le sacré et la représentation de la femme dans le théâtre et la peinture symbolistes*, thèse de doctorat, Université de Montréal, 2012, p.38.

⁴Gilbert Durand, *Les structures anthropologiques de l'imaginaire : Introduction à l'archétypologie générale*, Paris, Presses Universitaires de France, 2^{ème} édition, 1963, p.25.

En résumé, l'image telle que caractérisée par ces critiques littéraires occidentaux n'est plus un signe linguistique, mais une réalité de la création artistique dans laquelle les mots acquièrent un sens qui se renouvelle par rapport aux données concrètes. Elle s'éloigne du visible pour s'ériger en représentation mentale. Ainsi, composée d'un signifiant et d'un signifié complémentaires dans son fonctionnement, sa nature se veut symbolique et essentiellement rattachée à l'écriture.

1.3. L'image en situation d'oralité africaine

En situation d'oralité africaine, le mot est d'un enrichissement sémantique. En lien avec l'imaginaire populaire, il sous-tend des références socioculturelles qui déterminent l'expressivité du message véhiculé. Dans le fonctionnement des textes oraux, les circonstances de production des énoncés sont extérieures au discours. Pour coïncider remarquablement avec le sentiment exprimé, l'histoire racontée impose une distorsion entre l'énoncé et la réalité au moyen d'une incohérence linguistique. Les mots évoquent une chose tout en signifiant une chose autre que ce qui a été dit d'où le foisonnement d'images dans les textes oraux africains.

Construites à partir de références à l'ordre du monde, ces images présentent des mécanismes esthétiques régis par deux couples opératoires à savoir la forme et le fond. Le premier est lié aux composants structurels et le second renvoie à la signification du discours. Leur jonction se justifie par le fait que les éléments compositionnels et constructifs des images doivent leur signification à la sphère socioculturelle des peuples dont ils sont tributaires. L'interférence du fonds culturel dans la logique discursive d'expression totale des sentiments témoigne de la poéticité des images.

Cependant, un tel phénomène langagier engage l'image africaine à s'écarter du processus rhétorique pour rejoindre le statut d'image-symbole.

Dans une image de l'oralité africaine, Amsata Sene pense que la sélection de la particularité ne se fait pas en raison de son rapport intrinsèque à l'essence de l'objet dont on parle. Elle se fait plutôt à cause de sa possibilité de signification et de sa capacité de produire un effet sur les interlocuteurs. La tradition orale africaine recourt le plus souvent à la *PENSÉE IMAGEANTE*, une vraie démarche d'abstraction

procédant par image et translation de sens. Parce que les images sont toujours assez proches de la société humaine, elles se construisent sous un certain contrôle culturel. Ainsi, la manière de les traiter se lie à un passé traditionnel dont on ne peut pas s'écarter : « Par la comparaison, le discours lui-même dit que l'image n'est qu'image et qu'elle sert à donner un sens à autre chose. (...) Par la métaphore, le discours émet un sens invraisemblable. Tout homme qui connaît le sens des mots sait que ce qui est dit est impossible. Il faut donc chercher ailleurs »¹. Ce faisant, Amsata Sene assimile l'image de l'oralité africaine à une image-analogie à l'exemple de la métaphore.

Un avis qui n'est pas partagé par Bernard Zadi Zaourou qui réoriente l'assimilation métaphorique. Pour lui, la métaphore est une figure très essentielle au verbe poétique. Elle génère l'émotion tout comme l'image africaine. Cependant, « en s'adressant à la sensibilité, la métaphore opère un coup de force qui fait craquer les limites du langage. C'est pourquoi la poésie l'accueille avec prédilection : elle est le lieu où se montre et se dépasse l'échec du langage, car elle dit ce qui ordinairement ne peut se dire »². Même si la métaphore est prisée par les poètes, elle n'est pas l'image de l'oralité africaine pensait-il. Par le réseau que tissent les éléments artifices, elle use à la fois d'un choix linguistique, culturel, sociologique subjectif et collectif. Et surtout, elle est un discours symbolique avant de se construire sous une forme figurée. Son interprétation s'effectue au moyen d'une intégration culturelle voire sociologique.

Quant à Senghor, la pluralité de sens déployés par le symbole fait que « l'image négro-africaine n'est [...] pas image-équation, mais image-analogie. L'objet ne signifie ne signifie pas ce qu'il représente, mais ce qu'il suggère, ce qu'il crée. Tout est image, et l'image n'est pas équation, mais symbole, idéogramme »³ parce elle est capable de comprimer toute une existence en un seul mot. C'est une action assez

¹ Amsata Sene, *Les structures anthropologiques de l'imaginaire en Afrique noire traditionnelle ou vers une archétypologie des concepts de pratiques rituelles et de représentations sociales*, thèse de Doctorat 3^{ème} cycle, Université Pierre Mendès France, 2004, [sous la direction du Prof Alain PESSIN], p.38.

² Bernard Zadi Zaourou, « Entretien du G.R.T.O avec Gbazza Madou Dibéro sur l'esthétique » in *Actes du colloque sur littérature et esthétique négro-africaine*, Abidjan-Dakar, 1979, p.127.

³ Léopold Sédar Senghor: *Liberté I*, Paris, Ed. du Seuil, 1964, p.210.

complexe matérialisée par des éléments déployant différentes techniques discursives.

Dans le style oratoire, l'idéologie sociétale s'engage à engendrer de belles images. Ces images sont dites belles parce qu'elles sont habillées d'artifices à la fois linguistiques et culturelles. La construction des énoncés renferme des sous-entendus symboliques relevant de la subjectivité et de la collectivité. En outre, le poète transcrit subtilement ses désirs et les impose comme normes au public-récepteur. Chaque auditeur retrouve dans cette construction apparemment personnelle, un vécu qui lui est sien. Par des symboles obsédants et riches en signification, il y a communication d'émotion à la fois individuelle et collective. D'une constance linguistique dans l'acte de discours, l'expression jouit d'une multivalence qui à son tour renvoie à différents états émotionnels pour les mêmes individus. La circulation des images dans une telle perspective fait découvrir une beauté langagière dynamique capable de faire éclater l'émotion du récepteur enchanté.

En clair, l'image africaine se donne telle une expression symbolique fondée sur une tradition culturelle et langagière profonde propre à l'entendement de l'homme dans un monde où la communication dépasse le niveau des rapports linéaires envers une réalité immédiate. Sa nature symbolique l'éloigne profondément de la métaphore à cause de l'émotion générée doublement. Mais, elle s'en rapproche formellement par le mode de pensée traditionnel.

2. Prémices de marge : trois manifestations singulières pour l'image africaine

Dans un système construit sur l'oralité, la parole jouit d'une considération particulière. L'attache singulière de l'opinion à l'art de la parole dans les sociétés traditionnelles revient à l'oralité africaine définie comme une pratique et une vision du monde. Les mots en Afrique sont déjà lourds de sens avant d'intégrer la chaîne parlée. Ils autorisent des formes audacieuses qui attestent de la fécondité de l'imagination créatrice. La parole africaine devient une parole poétique lorsque l'image s'érige en un rite d'initiation par trois niveaux.

2.1. Le traitement du réel

Il s'agit de dire autrement ce qui est. Traiter le réel, c'est s'éloigner de la réalité tout en la gardant en fond. Pour ne jamais heurter de front le public, le poète trouve nécessaire d'onduler les mots et les paroles qu'il libère. Car, la réalité telle qu'elle se présente a ses contraintes et ses exigences qui ne doivent pas être niées dans les productions. Il fait donc appel à l'usage des images qui suggèrent plus qu'elles ne disent. Fobah Éblin Pascal au travers de l'entretien entre Agnès Monnet et Adou René sur les chansons Akyé retient que « l'utilisation du langage détourné et allusif est une exigence de la parole belle qui tend à soustraire le message de la transitivité, du dire direct qui est celui du langage privé d'artifices »¹. Il s'agit ici des allusions révélatrices du génie-créateur et de la richesse de l'imagination créatrice. Des actions incroyables s'opèrent autant dans l'esprit humain que sur l'axe paradigmatique et syntagmatique. Les adjonctions lexicales extraordinaires se succèdent pour engendrer de nouvelles images construites au moyen des acquis mémoriels (emprunts naturels, sociologiques, environnementaux). Des éléments anodins dont l'association insolite signifie autre chose. Ce faisant, deux objectifs sous-tendent cette technique : au travers des images, construire une sorte d'armure capable de résister aux barrières existentielles et atteindre sa cible sans toutefois l'exposer.

La raison de cette prudence langagière revient à l'unique destinataire de la parole poétique qui est l'homme, un être très émotionnel et impulsif. Proférer des vérités crues à son endroit et en public pourrait être considérées comme des injures. L'image semble plus apte à rendre compte de l'homme, de sa prise de position dans le monde (affectivité), de ses relations sociales. L'homme n'est pas réductible aux lois de la logique conceptuelle ou de la technique. Il est essentiellement social et libre et toute affirmation sur sa personne est toujours à reprendre et à nuancer. Une réalité que Dibéro n'a pas manqué de le souligner en ces termes : « Vouloir à tout prix comme le mauvais artiste désigner les personnes telles qu'elles sont effectivement, c'est en fait les insulter ».² Le traitement du réel est un

¹FOBAH Éblin Pascal, *Introduction à une poétique et une stylistique de la poésie africaine*, L'Harmattan, 2012, p.33.

² Bernard Zadi Zaourou, *ibidem*.

outil de création langagière autorisant les transgressions de la part du poète. Grâce à l'ensemble des artifices cosmiques et culturels de sa société, il s'allège des lourdes mesures de socialisation. Les artifices composant les images sont dotés d'une puissance à signifier. Et, par une association d'idées, celles-ci deviennent lourdes de sens mais aussi inaccessibles.

2.2. L'encodage

C'est un ensemble de signes et de règles de combinaison utilisés par un émetteur pour constituer son message. Coder un message, c'est user d'un répertoire linguistique qui n'est pas connu de tout le monde. C'est se soustraire du registre commun pour aborder l'aspect réservé aux initiés. Dès lors, la dénotation lexicale n'est plus objective dans la mesure où les références culturelles et les liaisons asémantiques s'entremêlent.

Pascal Éblin Fobah en déduit une démente langagière empreinte d'une initiation aux profondeurs de l'Afrique. Il fait par la suite référence à une prédisposition à laquelle tout lecteur doit forcément recourir pour pénétrer les textes poétiques africains :

« Elle le fait d'abord mourir au code usuel et utilitaire du langage pour le faire renaître au code de la parole profonde[...]la pensée primitive universelle caractérisée par la « démente précoce », le « cannibalisme tenace » et la « folie flambante », qui font que «2 et 2 font 5, que la forêt miaule, que l'arbre tire les marrons du feu», ou que «le ciel se lisse la barbe»».¹

Le langage fait subir aux mots une transmutation qui déforme l'essence de la parole proférée en une parole profonde. Plus l'image est expressive au travers de la signification pertinente lexicale, plus elle tonifie et rehausse la parole énoncée.

Aussi, en tant qu'une performance, l'encodage pose le message poétique dans une construction symbolique. Dans sa thèse d'État sur la parole poétique africaine, Bernard Zadi Zaourou a établi une approche du fonctionnement symbolique de l'image africaine.

¹ Fobah Eblin Pascal, *ibidem*, p. 109.

Elle s'approprie le mode de pensée et les instances sociologiques à partir des rapports entre l'homme et son univers. Construire des codes requiert dans l'image africaine une fonction symbolique :

« La fonction symbolique est d'essence philosophique. Elle procède à l'intégration systématique des éléments et forces de la nature (l'homme y compris) que la philosophie se charge d'expliquer ; c'est par cette intégration conforme aux principes philosophiques du mouvement et de l'harmonie universels, des liaisons et influences mutuelles... qu'elle engendre un monde vivant au rythme de l'univers, selon les lois de l'univers et jouissant de toute la beauté de l'univers... C'est par la fonction symbolique que la pensée africaine classique résout le problème théorique de la nécessaire liaison entre le général et le particulier, l'universel et le spécifique. C'est elle qui constitue la base pratique de l'humanisme nègre.»¹

La fonction symbolique met en exergue un monde dans lequel l'homme est rattaché à la nature par des forces surnaturelles et vice-versa. Dans le discours africain, l'encodage est engendré par l'émotion qui, à son tour, génère de l'émotion par les artifices culturels présents. La lecture de l'image africaine sous-tend toujours une réalité symbolique. Son interprétation requiert, de ce fait, au préalable une véritable érudition.

2.3. La maîtrise de l'art oratoire.

Il est question d'un savoir-faire qui se fonde dans le statut de la parole des sociétés africaines. Pour Bernard Zadi Zaourou vu que la parole n'est pas que parlée, elle est vie. Son caractère sacré s'explique alors par ce mythe Dogon :

« Après avoir accompli son œuvre de création, Amma voulu s'accoupler avec la Terre son épouse. Mais, au moment où il s'approche d'elle, la Termitière, symbole du clitoris de la Terre, se dresse et gêne Amma. Amma abat la Termitière et féconde sa femme. Au lieu des jumeaux prévus, il naît un

¹ Bernard Zadi Zaourou, *La parole poétique dans la poésie africaine, domaine de l'Afrique de l'ouest francophone*, thèse d'État, université de Strasbourg II, 1981, pp 196 -197.

chacal, le chacal mythique des Dôgon. Cette première union est un échec. De la seconde union, réussie celle-là, sont issus les Nommo. C'est du couple des Nommo que la Terre- mère tient des fibres de la parole, initialement destinées à cacher sa nudité. Or, voilà que, pris de convoitise, le chacal traque sa mère, l'agresse et la dépossède des fibres dont elle est vêtue. Par cet acte incestueux, le chacal acquiert la maîtrise de la parole, « ce qui devait lui permettre, pour l'éternité, de révéler aux devins à venir les dessins de Dieu. De plus, il fut la cause de l'apparition du sang menstruel qui teignit les fibres. L'état de la Terre devenu incompatible avec le règne de Dieu... »¹

Cette cosmogonie montre que l'acte de parole est culture. Pour prétendre à sa maîtrise, il faut en avoir une meilleure connaissance. Car, c'est l'acte incestueux du chacal qui dépeint sur l'infaisabilité lexicale caractérisant les tournures langagières. Amsata Sene renseigne qu'il existe des prérequis manifestant la maturité et le professionnalisme de l'oraliste à savoir :

- «- il sait qu'il dit un message qui lui est antérieur ;
- il sait manipuler les images, il connaît les traits particuliers des différents
- il connaît la norme et les valeurs reconnues de la société ;
- il a entendu beaucoup de textes oraux et les a pratiqués ;
- il connaît et observe la nature, la société : il sait voir ce qui est significatif dans une situation vécue
- il est attentif aux valeurs affectives des images de la culture»².

En Afrique, l'image conditionne à priori son émetteur en lui imposant son mode de fonctionnement. La dextérité, quant à elle, se mesure par la création et la circulation du discours codé. Les images dans leur formulation, s'octroient un mécanisme bien organisé qui, évidemment ne fausse pas la mise en situation. Le bon usager doit avoir non seulement des aptitudes à la formation mais aussi à l'intégration

¹ Ibidem, *Césaire entre deux cultures : Problèmes théoriques de la littérature négro-africaine d'aujourd'hui*, Abidjan, NEA, 1978, p.146.

² Amsata Sene, *ibidem.* , P.35

sociale. Car, la parole profonde et sacrée ne se manipule pas par tout le monde.

L'oralité africaine en tant qu'une pratique et une vision du monde octroie un rite à l'image. Compte tenu de ces facteurs (humain, social, culturel, émotionnel et même spirituel) l'image est symbole. Les prédispositions requises dans sa création et sa circulation annoncent, en définitive, des difficultés d'approche que nous allons exposer au travers d'un extrait chanté de Bi Kalou Simoki.

3- La marge dans le processus de décryptage de l'image africaine

3.1. *Opposition entre deux procédures de déconstruction*

La méthode d'approche par laquelle le terme imageant fait corps avec l'isotopie du texte littéraire occidental est : la rhétorique¹.

Répandue dans les productions écrites des poètes occidentaux qui ont su l'assigner à l'esthétique textuelle, la rhétorique offre une pluralité de procédés envisageables lors de la construction de l'image. Le créateur s'en sert pour modeler l'impact qu'il veut obtenir sur le récepteur. Ce faisant, la multivalence des mots combinés établit deux stades de compréhension selon Roland Barthes à savoir la dénotation et la connotation.

Dans son ouvrage intitulé la « *Rhétorique de l'image* »², il met en exergue la sémiologie de l'image à partir de l'analyse d'une page publicitaire de pâtes alimentaires « PANZANI ». Roland Barthes renseigne qu'une image renferme un message profond déchiffrable au moyen d'une analyse faite à trois niveaux :

- Le niveau linguistique qui est le sens de base des termes imagés dans la langue d'émission.
- Le niveau dénoté renvoie au message non codifié. L'analyse de l'image dénotée se situe uniquement au plan structural. Elle laisse transparaître une sémantique première de la

¹ La rhétorique saisissable comme discours à visée persuasive et permettant de maîtriser les structures du langage, son organisation et les formes d'expression adaptées aux diverses circonstances de la vie en société.

² Roland Barthes, « Rhétorique de l'image » in *communications*, 4, Recherches sémiologiques, 1964, pp.40-51.

somme des éléments énoncés. Les éléments compositionnels traduisent une vérité superficielle peu approfondie.

- Le niveau connoté, quant à lui, instaure un rapport analogique entre le signifiant et le signifié. Le signifié requiert une signification culturelle.

Parler de dénotation et de connotation, de signifiant et de signifié, relève de la poéticité du discours. Dans un discours poétique, la dénotation est délaissée au profit de la connotation. Cela ne veut pas dire que la première est écartée pour autant. La dénotation fait état de la beauté discursive par l'association de l'asémantique et du culturel sans désordre idéal dans les productions. La connotation, quant à elle, caractérise l'expressivité par la superposition du signifiant et du signifié. Selon ce processus de Roland Barthes, aux éléments sensibles s'ajoute la culture dans la construction de l'image. Et, c'est d'ailleurs cet apport culturel qui fait la profondeur du message.

Ce deuxième sens analogique ou symbolique est celui qui rend méthodologiquement la stylistique essentielle dans l'analyse de l'image. Cette étude place au cœur de ses préoccupations le fonctionnement du message dans le discours pour en relever la poéticité. Au fil des années, cette théorie s'est vue améliorer au point de se résumer en quatre modalités d'approches :

Selon la première, l'étude précise de phénomènes linguistiques contribue à l'interprétation d'un passage ou d'un texte singuliers découpés dans une *œuvre*, de façon à les rapporter à leur créateur et à son positionnement esthétique ; on retrouve ici la démarche stylistique traditionnelle.

Selon la seconde, l'analyse s'efforce de caractériser linguistiquement un ensemble discursif construit comme *corpus* : ensemble de textes relevant d'un auteur, d'un genre, d'un positionnement... Cette fois, il s'agit avant tout de modéliser une zone de régularité.

Dans la troisième approche, l'analyse stylistique s'ouvre (...) à un réseau d'articulations qui inscrit les textes dans un ordre de réalité distinct, où genre de discours et scène d'énonciation subvertissent la frontière texte/contexte.

La quatrième approche va encore plus loin dans ce sens. Cette fois, ce ne sont plus les œuvres qui sont l'unique

objet, mais le *discours littéraire*, appréhendé comme réseau de genres très divers, comme zone de l'interdiscours.¹

Selon Dominique Maingueneau, une telle évolution de la stylistique est un enrichissement méthodologique. Les deux premières approches s'en tiennent à une étude proprement textuelle tandis que les deux dernières s'inscrivent dans une perspective d'analyse du discours. Ce faisant, la stylistique traditionnelle dans ces deux premières approches est celle qui étudie les spécificités d'écriture s'interroger sur l'esthétique du texte littéraire. Et, la connotation comme emprunt (univers de références) construit des champs sémantiques qui manifestent un engagement ou un processus subjectif.

En réalité, de Roland Barthes à l'évolution de la stylistique qu'elles soient de Bally² (expression), de Spitzer³ (génétique), de Riffaterre⁴ (structurale), de Molinié⁵ (réception) ou de Dupriez (communication), aucune de ces avancées méthodologiques n'a été en mesure de produire des résultats semblablement pertinents pour la saisie des textes purement africains. Car, jusqu'ici les études n'ont porté que sur des textes archi-européens. Leurs méthodes d'analyse ne se préoccupent ni des lieux-sources ni des lieux-cibles de l'énoncé, encore moins des conditions dans lesquelles le texte prend place. Pourtant, le contexte est essentiel pour appréhender le texte littéraire africain surtout au su des contraintes qui conditionnent la compréhension et la réception des images qu'il arbore.

S'agissant de notre champ de recherche, au-delà de la stylistique mère de la rhétorique, nous indiquons que l'ethnostylistique de Gervais Mendo Ze est propre à l'analyse de l'image africaine. En outre, tout texte africain étant l'expression partielle ou totale d'une culture, le concept de l'ethnostylistique prend concrètement en charge des modes particuliers d'expression des identités culturelles, du vécu africain. À la frontière de l'ethnologie, de l'ethnolinguistique et de la stylistique, il apparaît « comme une

¹ Dominique Maingueneau, «Stylistique, analyse du discours littéraire» in *Congrès Mondial de Linguistique*, Paris, 2008 [en ligne] : <http://www.linguistiquefrancaise.org> consulté le 22/09/2023.

² Charles Bally, *Traité de stylistique française*, volume 2, Hachette, 2023. Édition originale 1921.

³ Léon Spitzer, *Études de style. Précédé de Léo Spitzer et la lecture stylistique*, Paris, Gallimard, 1980.

⁴ Michael Riffaterre, *Essais de stylistique structurale*, Paris, Flammarion, 1971.

⁵ Georges Molinié, *Sémiostylistique. L'effet de l'art*, Paris, PUF, 1998.

stylistique qui a pour objet la critique du style des textes littéraires, pour procéder les techniques d'analyse en science du langage et pour finalité la prise en compte des conditions de production et de réception des textes ».¹

L'ethnostylistique peut s'appliquer à d'autres textes d'origines diverses. Cependant, ceux-ci doivent être à forte coloration ethnique et culturelle. Car, cette méthode contextualise le texte et met en évidence ses spécificités linguistiques, socioculturelles, littéraires et historiques grâce à une mise en tension de ses composantes esthétiques et idéologiques ainsi qu'à l'étude de la langue de l'émetteur dont le discours est analysé. Parce qu'elle règle facilement l'ensemble des problèmes liés aux rapports entre la linguistique et la vision du monde par la langue, l'ethnostylistique s'adapte bien à l'analyse de l'image africaine qui se veut foncièrement tributaire :

Dans une image africaine, la référence de la démente langagière est exclusivement culturelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut signifier en dehors de la culture. Elle diffère d'un peuple à un autre, d'une zone locale à une autre. Le problème de référentialité est fonction d'un peuple donné et non de tout le peuple africain, il n'est pas général, mais particulier. Même si l'image est dite africaine, le sens du signifié demeure local.²

Le lecteur doit lire l'image africaine et proposer une interprétation en fonction de l'instance d'énonciation. La charge expressive naît du croisement des éléments culturels et des acquis extérieurs comprimés dans l'image africaine. La multivalence des mots est, en réalité, imprégnée de l'imaginaire populaire favorisant son aspect symbolique.

Pour une question d'approche de l'image africaine, contrairement à Roland Barthes, Bernard Zadi Zaourou a mis en place un système de symbolisation qui va bien au-delà du fonds culturel. En outre, le chercheur a établi une approche du fonctionnement symbolique. La symbolisation va au-delà du simple langage parlé. Elle

¹Gervais Mendo Ze et al. : *S... comme stylistiques. Propositions pour l'ethnostylistique*, Cameroun, L'Harmattan, 2009, p.226.

²Hué Lou Foua Ines Elodie, *Images et imaginaires dans la poésie néo-oraliste de première génération de Côte d'Ivoire. Étude à partir des chansons d'Amédée Pierre, Brouh Anoman Félix et Bi Kalou Simoki*, Thèse unique de Doctorat, Université Félix Houphouët Boigny, 2023, p.164.

s'approprié le mode de pensée et les instances sociologiques à partir des rapports entre l'homme et son univers. D'une essence philosophique, elle procède à l'intégration systématique des éléments et des forces de la nature (l'homme y compris) que la philosophie se charge d'expliquer. Cette approche rend compte de l'africain voguant entre le physique et le spirituel. Ces deux versants permettent au chercheur de structurer et de hiérarchiser la symbolisation en trois degrés de signification :

- Le premier degré institue un rapport d'analogie entre les symboles et leurs référents. Il intègre l'environnement social et géographique de l'émetteur. Son fonctionnement s'apparente à la métaphore mais n'en est pas une.
- Le second degré de la symbolisation, quant à lui, se situe au niveau de l'essence historique. Il met en relief la question de l'initiation et renferme des mystères construits autour de l'organisation du monde.
- Le troisième degré est de nature anagogique. Il laisse entrevoir les croyances du peuple. Cet apanage des maîtres d'initiation lors de l'enseignement des spiritualités dans les lieux sacrés fait concevoir un univers parallèle à celui du réel vécu. Pousser à un degré spirituel, ce parallélisme se dote de tous les êtres et modes de fonctionnement de l'univers concret.

Ainsi, en plaçant l'énoncé au-delà du simple signe linguistique et culturel, l'étude symbolique d'une image dans les textes oraux africains se démarque de l'analyse classique de l'image rhétorique.

3.1. L'image africaine en marge dans l'approche de l'imaginaire

Une connaissance des lois consacrant l'anthropologie et la poésie de l'imaginaire occupe une place de choix dans la démonstration de la marge dans le fonctionnement symbolique de l'image africaine.

En effet, Gilbert Durand pose les principes qui animent l'ensemble de sa démarche dans sa thèse d'État intitulée les structures anthropologiques de l'imaginaire soutenue en 1960. Le caractère

symbolique des images confère une dimension objective et subjective à toute représentation du monde. Entre ces deux pulsions, il s'opère un échange constant voire un mouvement qui, caractérisant la psyché humaine définit l'imaginaire. Pour dévoiler le sémantisme primitif des images, Durand invite à identifier des regroupements symboliques correspondant aux gestes primordiaux et à rechercher les objets privilégiés autour desquels une série de symboles vient naturellement se cristalliser. Il revient d'une part, à repérer les ensembles de symboles qui développent un même thème archétypal et, d'autre part, à définir les règles qui conduisent les symboles à s'appeler mutuellement en convergeant autour d'un noyau. On voit bien que le fondement de l'imaginaire durandien réside dans la convergence et la cristallisation des symboles au sein des représentations.

Quant à Jean Burgos¹, la poétique de l'imaginaire vise à comprendre comment le poète et son lecteur sont orientés par la combinaison des images. Il renseigne que l'agencement des mots ouvre des possibilités de sens qui produisent une nouvelle dynamique textuelle. En réfutant l'image comme aboutissement final du schème, il préconise de rechercher comment les schèmes déterminent les images pour comprendre les orientations de lecture. On se doit de voir dans le texte poétique que les images constellent parce qu'elles sont structurées dynamiquement par un même schème ou groupe de schèmes.

Chez Jacques Lacan², les mots exercent des attirances sur les uns et les autres de sorte à composer de véritables constellations lexicales. Ce faisant, les choix linguistiques du sujet sont déterminés par l'imaginaire qui fait subir des distorsions à la réalité objective. Pour une figuration de son moi-idéal, le sujet élabore un autoportrait symbolique au travers duquel le jeu dans le choix des signifiants déploie un sens inscrivant une identité symbolique dans le pluriel des signifiés. Par les principales composantes des figures, il s'érige une statue de signes assurant son triomphe narcissique. L'étude des relations entre l'homme et le langage vise à cerner les motivations

¹ Jean Burgos, *Pour une poétique de l'Imaginaire*, Paris, Seuil, 1982.

² Jacques Lacan, *Le séminaire, livre XI : Les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse*, Paris, AFI.s/d, 1965.

intimes de la création littéraire. L'imaginaire est la racine de la pensée et les images qu'il structure sont des symboles qui déterminent la représentation du monde.

En résumé, Gilbert Durand fonde sa conception sur une combinaison d'images. Burgos, quant à lui, évoque un tissage des schèmes participant à une génération du sens véritable. Tandis que Lacan insiste sur l'enchaînement des signifiants obéissant à une loi d'actualisation. Des trois méthodes d'approche ci-dessus se manifeste une lecture commune : celle de la notion de pluralité dans leurs processus d'exploration de l'imaginaire.

Cependant, l'approche de l'imaginaire africain réside dans le fonctionnement du symbole africain de Bernard Zadi Zaourou. En outre, la symbolisation est le lieu de la fixation des valeurs culturelles d'un peuple. C'est un processus qui affectionne le traitement du réel au moyen des symboles. Sa manifestation fait preuve de l'ancrage culturel et de l'expressivité de la pensée exprimée. Quant aux symboles de la fonction triadique, ils se considèrent comme un système de représentation relevant d'un contexte ésotérique à la fois géographique, socio-historique et philosophique qui conditionne au préalable l'image africaine. Si la fonction symbolique se résume à une essence philosophique c'est parce la valeur culturelle des éléments compositionnels de l'image africaine offre un vaste champ de connaissances pouvant aider à voir le monde autrement.

Tout comme les schèmes moteurs œuvrent à découvrir les structures de l'imaginaire, la fonction symbolique œuvre également à révéler l'imaginaire dans le déploiement particulier de l'image africaine. Élevée à la dimension anagogique, l'image-symbole est en rapport avec la cosmogonie des peuples dont elle est tributaire. Parce que les mots sont d'abord culture avant de s'intégrer de riches valeurs qui régissent à la fois la subjectivité et la collectivité, ils rendent compte de l'africain voguant entre le physique et le spirituel. En évoluant spontanément sous la fonction symbolique du langage, le fonctionnement de l'image africaine laisse transparaître l'humanisme de tout un peuple qui se trouve comprimé dans un seul mot.

Pour ce faire, nous nous proposons d'analyser un extrait de la chanson « Zia yilé »¹ de Bi Kalou Simoki suivant la méthode de Bernard Zadi Zaourou :

V₇₉ : **domiá jǐá vǎ jǐáná** Domian fais-moi traverser l'eau
 V₈₀ : **muila miané mlǎ jri gǎro** L'oiseau de la rive herbeuse au long cou
 V₈₁ : **jǐá vǎ jǐá** Fais-moi traverser l'eau

Bi Kalou Simoki énonce cette image suivant le contexte de l'entraide :

La première étape expose la fonction aquatique de Domian dans son milieu. Cet oiseau vit au bord de l'eau et joue le rôle d'un moyen de transport pour la traversée sur l'autre bord. C'est d'ailleurs cette fonction de l'oiseau qui attire l'attention.

Le deuxième niveau de lecture entretient une correspondance entre cet oiseau imaginaire et la sphère sociale humaine. Pour une meilleure déconstruction symbolique, la prise en compte du motif de production s'avère nécessaire.

Phase 1 : identification des symboles

L'image telle que sus-indiquée, se compose de deux symboles pertinents :

- Domian
- traverser la rivière

Phase 2 : identification des référents

Le contexte d'énonciation met en relief les référents suivants :

- Domian → l'entraide
- traverser la rivière → l'exaucement

Phase 3 : caractérisation des symboles et leurs référents

La troisième étape du fonctionnement de l'énoncé symbolique consiste à établir les réseaux de correspondance entre les symboles et leurs référents afin d'en déceler des liens communs.

¹ Bi Kalou Simoki, *Volonté*, Jat Music (Maison de Distribution), chanson, 05 minutes 28 secondes, CD, 2003.

Symbole 2

Référent 2

Interprétation

Dans le processus de fixation des valeurs culturelles, la symbolisation use des éléments et des forces de la nature pour se manifester. Ce choix faunesque au travers de l'oiseau « *Domian* » dégage toute la signification de l'image allégorique ci-dessus. Dans l'entendement de Bi Kalou Simoki, "Domian", dans les relations humaines, renvoie à un bon samaritain ; un accompli social qui tend la main à toute personne en difficulté. Le secours et les moyens mis à disposition d'autrui sont la manifestation de l'entraide sociale. Dans cet énoncé imagé « *Traverser la rivière* » désigne donc l'accomplissement du secours. Face aux difficultés existentielles, tout moyen physique, financier ou moral apporté par l'accompli social favorise l'exaucement du démuné. En rapport avec le Domian l'oiseau secouriste, une personne financièrement stable se doit d'accomplir son devoir d'assistance afin d'assurer l'équilibre social. Le symbole sous-tendu dans l'image est celui de la charité.

Dans la tradition gouro, l'oiseau symbolise la puissance ou le présage. En effet, dans leurs milieux, des oiseaux comme l'aigle et le coq adulte règnent en des maîtres absolus sur leurs congénères. Ils inspirent la crainte et leur suprématie n'est pas à négliger. Car, ils sont dotés de défenses naturelles destructrices que sont le bec crochu ou pointu, les serres puissantes. Cependant, il existe chez ce peuple des oiseaux au mauvais présage. On en dénombre deux à savoir le hibou et l'ombrette africaine. Il n'est pas sans savoir que le hibou peut être aperçu perché dans un arbre la journée comme la nuit. Mais, son bouboule (cri) n'est pas à entendre la journée. Il est l'annonce d'une mauvaise nouvelle : le décès d'un proche.

Quant à l'oiseau «djê bô sran nin» en gouro ou l'ombrette africaine, la composition de son nom est déjà de mauvais augure.

Successivement le mot «djê » signifie décès, « bô » arriver, « sran » effrayer et « nin » enfant ou petit. Avec cet oiseau, le temps n'est pas un facteur dans l'annonce de la mauvaise nouvelle mais, seul son cri : une fois qu'il est entendu, le malheur est déjà présent. À cela s'ajoute la tenue de sa crinière. Le présage est bon si celle-ci est entremêlée et couchée comme si on l'avait peignée. Mais, dans le cas où toute la crinière apparaît dressée en signe d'affolement, elle présage une mauvaise nouvelle c'est-à-dire la mort d'un proche.

"Domian", l'oiseau chanté par Bi Kalou Simoki compte parmi les oiseaux de bonne renommée. C'est un oiseau qui n'a jamais été vu des gouro mais qui existe en tant qu'imaginaire populaire dans leurs traditions orales. Comme tout oiseau, "Domian" a un rôle d'intermédiaire entre la terre et le ciel. Cela peut sous-entendre notamment un messenger céleste qui symbolise des états spirituels. Au travers de l'expression « traverser la rivière », l'eau se présente comme un symbole cosmogonique. Elle opère une renaissance en rétablissant l'être dans un état nouveau de purification. Cette nouvelle naissance se donne comme une initiation dans laquelle Domian le maître-initiateur autorise la transformation du néophyte. Cet oiseau imaginaire possède la vertu régénératrice dans l'action d'aider lors de la traversée. Ce faisant, l'homme ne peut transcender cet état céleste que par son âme guidée par le volatil.

Dans l'action de l'oiseau volant vers le ciel, Domian symbolise le passeur de l'état mortel à l'état d'immortalité. En réalité, il s'agit là du rêve éveillé de l'artiste qui visiblement manifeste son désir profond d'éternité comme signe de sa victoire sur la mort.

En clair, l'objectif de cette analyse a été de montrer une mise en marge de l'image africaine au travers du fonctionnement de ce système de symbolisation sous le régime de l'unicité.

Conclusion

Pour conclure, nous dirons que l'image dans sa conception générale et littéraire renvoie à une structure de significations symboliques au même titre que l'image énoncée en situation d'oralité africaine. En revanche, les réalités conceptrices ne sont pas les mêmes. L'image africaine évolue sous des prédispositions socioculturelles qui font que contrairement à l'image rhétorique, la métaphore dont elle

rend compte est une figure foncièrement esthétique et émotive conciliant à la fois l'émetteur et son public. Par ce constat, elle annonce dans ses processus créatifs, circulatoires et symboliques, l'insolite lexical traitant le réel à la justesse du mot et de sa profondeur.

La dextérité de l'émetteur par la justesse du mot et sa profondeur dans le réseau discursif tient une origine mythique comme justificatif et motif de sacralité. L'encodage de l'image africaine jouit d'une expressivité tributaire en lien avec l'imaginaire populaire.

À propos des processus d'analyse, l'image africaine procède différemment. Par la fonction symbolique de Bernard Zadi Zaourou et l'ethnostylistique de Gervais Mendo Ze, elle dépasse les méthodologies de Roland Barthes et de la stylistique évolutive dans toutes ses approches en joignant la cosmogonie des peuples à son fonds culturel.

Pour ce qui est de l'approche de l'imaginaire, l'image africaine se joue du singulier. Sous une fonction symbolique, le mot imagé à lui seul dans la structure énonciative permet de dévoiler l'humanisme nègre. Tandis que les théoriciens Gilbert Durand, Jean Burgos et Jacques Lacan convoquent chacun un phénomène en pluriel dans leurs processus poétique et anthropologique de l'imaginaire. Enfin, traiter la marge dans le déploiement particulier de l'image dans les textes oraux ne tient en aucun cas opposer les images rhétoriques aux images africaines. Notre intérêt scientifique est de dévoiler une image africaine dont la manifestation particulière, plurivoque et riche conjugue esthétique et cosmogonie des peuples.

Dans une perspective scientifique et littéraire, la symbolique de l'image africaine constitue l'aspect principal de l'unité dialectique du discours artistique. Si au su de sa valeur philosophique, sa fonction symbolique se pose en autorisant l'étude de l'imaginaire des peuples alors l'image africaine peut être théorisée du point de la marge qu'elle instaure.

Références bibliographiques

Amsata Sene (2004), *Les structures anthropologiques de l'imaginaire en Afrique noire traditionnelle ou vers une archétypologie des concepts de pratiques rituelles et de*

représentations sociales, thèse de Doctorat 3^{ème} cycle, Université Pierre Mendès France, [sous la direction du Prof Alain PESSIN].

Bernard Zadi Zaourou (1979), « Entretien du G.R.T.O avec Gbazza Madou Dibéro sur l'esthétique » in *Actes du colloque sur littérature et esthétique négro-africaine*, Abidjan-Dakar.

Bernard Zadi Zaourou (1978), *Césaire entre deux cultures : Problèmes théoriques de la littérature négro-africaine d'aujourd'hui*, Abidjan, NEA.

Bernard Zadi Zaourou (1981), *La parole poétique dans la poésie africaine, domaine de l'Afrique de l'ouest francophone*, thèse d'État, université de Strasbourg II.

Charles Bally, *Traité de stylistique française*, volume 2, Hachette, 2023. Edition originale, 1921.

DUMARSAIS, *Traité des tropes*, I, 4.

Dominique Maingueneau, « Stylistique, analyse du discours littéraire » in *Congrès Mondial de Linguistique*, Paris, 2008 [en ligne] : <http://www.linguistiquefrancaise.org> consulté le 22/09/2023.

Fobah Éblin Pascal (2012), *Introduction à une poétique et une stylistique de la poésie africaine*, Abidjan, L'Harmattan.

François Rastier (1985), « Le sémème dans tous ses états » in *Cahiers de lexicologie*, n° 47.

Gaston Bachelard (1943), *L'air et les songes. Essai sur l'imagination du mouvement*, José Corti.

Georges Molinié, *Sémiostylistique. L'effet de l'art*, Paris, PUF, 1998.

Gilbert Durand, (1963) *Les structures anthropologiques de l'imaginaire : Introduction à l'archétypologie générale*, Paris, Presses Universitaires de France, 2^{ème} édition.

Hué Lou Foua Ines Elodie (2023), *Images et imaginaires dans la poésie néo-oraliste de première génération de Côte d'Ivoire. Étude à partir des chansons d'Amédée Pierre, Brouh Anoman Félix et Bi Kalou Simoki*, Thèse unique de Doctorat, Université Félix Houphouët Boigny.

Isabelle Buatois (2012), *Le sacré et la représentation de la femme dans le théâtre et la peinture symbolistes*, thèse de doctorat, Université de Montréal.

Jean-François Le Ny (1979), *La sémantique psychologique*, Paris, Presses Universitaires de France.

Jacques Lacan (1965), *Le séminaire, livre XI : Les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse*, Paris, AFI.s/d.

Jean Burgos (1982), *Pour une poétique de l'Imaginaire*, Paris, Seuil.

Jean Piaget et Bärbel Inhelder (1966), *L'image mentale chez l'enfant : étude sur le développement des représentations imagées*, Paris, PUF.

Léon Spitzer, *Études de style. Précédé de Léo Sptizer et la lecture stylistique*, Paris, Gallimard, 1980.

Léopold Sédar Senghor (1964), *Liberté I*, Paris, Ed. du Seuil.

Martine Joly (1994), *Introduction à l'analyse de l'image*, Paris, Nathan, col. 128.

Michael Riffaterre, *Essais de stylistique structurale*, Paris, Flammarion, 1971.

Platon (484a-511 e), *République*, livre VI, Image de la ligne.

Rey Alain (2006), *Dictionnaire historique de la langue française*, Le Robert.

Roland Barthes (1964), « *Rhétorique de l'image* » in communications, 4, Recherches sémiologiques.

Serge Tisseron (2010), *Psychanalyse de l'image*, Librairie Arthème Fayard, Pluriel.

Wolfgang Iser (1985), *L'acte de lecture. Théorie de l'effet d'esthétique*, Bruxelles, P. Mardaga.

Discographie

Bi Kalou Simoki (2003), *Volonté*, Jat Music (Maison de Distribution), chanson, 05 minutes 28 secondes, CD.

Analyse de quelques tendances syntaxiques et morphosyntaxiques dans le fulfulde du Jehri¹

Mamadou Diallo

*Docteur en linguistique et sciences du langage, Maître de Conférences Assimilé
Enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis*

Abréviations

IPL	première personne du pluriel
1SG	première personne du singulier
3SG	troisième personne du singulier
ASP	aspect
DEIC	déictique
DET	déterminant
EPEN	épenhèse
INF	infinitif
NEG	négation
O	objet
P	phrase
PA _{ASP}	particule aspectuelle
POSS	possessif
Prép	préposition
PRO	prénom
S	sujet
SN	syntagme nominal
S.Nul	sujet nul
SPrép	syntagme prépositionnel
SV	syntagme verbal
SVOX	sujet verbe objet satellite(s)
V	verbe
Vx	voix

¹1. Le Jehri correspond aux régions nord, centre-ouest et ouest du Sénégal. C'est le foyer originel des Wolofs. Les Peuls de cette zone sont généralement connus sous le nom de *Pël-Jehri, une appellation wolof*.

Résumé

Cet article est une étude sur quelques tendances syntaxiques et morphosyntaxiques ayant émergé dans certains dialectes du fulfulde sénégalais parlés dans la zone du Jehri. Les tendances en question sont de trois ordres. Le premier concerne l'effacement du pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier. Le second point est relatif à la position du pronom personnel objet et du déictique spatial par rapport au verbe dans le syntagme verbal. Le troisième point concerne le mode du verbe régi par la tête du syntagme verbal. L'hypothèse avancée sur les causes de ces tendances privilégie celle du contact de langues. En effet, une analyse comparative des structures syntagmatiques du fulfulde général et du wolof, d'une part, et, d'autre part, entre le fulfulde du Jehri et le wolof, permet de maintenir cette hypothèse, dans la mesure où l'étude montre que les phénomènes observés apparaissent dans les mêmes contextes en fulfulde du Jehri et en wolof, alors que les mêmes phénomènes sont absents dans les autres dialectes du fulfulde sénégalais qui ne sont pas en contact direct et permanent avec la langue wolof. Le résultat final a abouti à un système linguistique intermédiaire à mi-chemin entre le fulfulde général et le wolof. De plus, les mêmes tendances déviationnistes semblent être au cœur des difficultés de communication notées entre les locuteurs du fulfulde du Jehri et ceux des autres dialectes du fulfulde, ce qui a ainsi donné naissance à une sorte de d'intercompréhension asymétrique.

Mots-clés : dialecte, fulfulde, fulfulde du Jehri, tendances (morpho)syntaxiques, wolof.

Abstract

This article is a study on some syntactic and morphosyntactic tendencies that have emerged in some Senegalese Fulfulde dialects spoken in the Jehri area. The trends in question are of three kinds. The first concerns the deletion, or dropping, of the subject personal pronoun of the third person singular. The second point relates to the position of the object personal pronoun and the spatial deictic in relation to the verb in the verb phrase constituent. The third point concerns the mode of the verb governed by the head of the verb phrase. The hypothesis put forward as to the causes of these tendencies favors that of language contact. Indeed, a comparative analysis of the phrase structures of Fulfulde and Wolof, on the one hand, and, on the other hand, on Jehri Fulfulde and Wolof, makes it possible to maintain this hypothesis, insofar as the study shows that the phenomena observed appear in the same contexts in Jehri Fulfulde and in Wolof, while the same phenomena are not present in the other dialects of Senegalese Fulfulde which are not in direct and permanent contact with the Wolof language. As a result, an intermediate language system has emerged, which is halfway between General Fulfulde and Wolof. Moreover, the same deviationist tendencies seem to be at the center of the communication difficulties witnessed between Jehri Fulfulde speakers and speakers of the other Fulfulde, which has thus given rise to a kind of asymmetrical mutual understanding.

Keywords: dialect, Fulfulde, Jehri Fulfulde, (morpho)syntactic tendencies, Wolof.

Introduction

Dans le modèle syntagmatique, la phrase se décompose en constituants immédiats appelés syntagmes dont les trois principaux sont le syntagme nominal (SN), le syntagme verbal (SV) et le syntagme prépositionnel (SPrép). En ce qui concerne sa fonction, le SN est susceptible de jouer le rôle de sujet ou alors celui d'objet gouverné par la tête du SV. Dans cette structure, un SPrép peut être envisagé. En tant qu'arguments du verbe, le SN sujet et le SN objet sont susceptibles d'apparaître soit sous leur forme lexicale, soit sous leur forme pronominale. Le SPrép aussi, satellite du verbe, peut se présenter sous sa forme lexicale ou déictique.

Tous ces différents éléments s'organisent dans la phrase en fonction de la structure de la langue donnée. Ainsi, en fulfulde, une langue dans laquelle la structure syntagmatique de la phrase est

P : SN SV SPrép,

l'ordre des unités lexicales se présente selon le modèle canonique SVOX (S (sujet) et O (objet) représentent les arguments du verbe et X, son ou ses satellites). Dans cette structure, le sujet (lexical ou pronominal) est obligatoirement présent et l'objet (lexical ou pronominal) suit le verbe. La position du SPrép, bien que manifestant une certaine flexibilité, suit généralement l'ordre SVOX. De plus, un verbe est nécessairement au mode infinitif lorsqu'il est gouverné par le verbe-tête du SV.

En opposition à la structure générale de la langue, des tendances émergentes sont notées dans certains dialectes du fulfulde. C'est le cas d'un ensemble dialectal de cette langue parlé au centre, au centre-ouest et au nord du Sénégal dans une zone que les Peul appelle *Jehri* « terres intérieures », par rapport au *waalo* « vallée du fleuve ». En effet, dans les dialectes en question, on constate que :

- Le pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier est omis,
- Le pronom personnel objet ou le déictique spatial apparaît en position préverbale,
- Un verbe gouverné par la tête du SV est au mode non-infinitif, là où on s'attendait à l'avoir au mode infinitif.

Dans cet article, nous tenterons de déterminer les causes de telles tendances et les implications réelles ou potentielles qu'elles entraînent. Pour ce faire, il nous semble nécessaire d'apporter des réponses à ces deux questions :

- Ces tendances notées dans le fulfulde du Jehri sont-elles dues à une évolution interne à la langue ou le résultat d'un contact de langues ?
- Quelles conséquences peuvent découler de ces tendances ?

L'hypothèse de départ suggère que les causes doivent être externes, c'est-à-dire le résultat d'un contact de deux langues dont l'une ayant influencé l'autre ; certes, nous ne sous-estimons pas le rôle qu'une évolution interne puisse bien jouer dans les changements linguistiques. Cette hypothèse se justifie quand on sait que l'ensemble dialectal en question est situé au cœur du « pays wolof » où il subit une forte influence de la part de la langue wolof, une langue dominante en pleine expansion au Sénégal.

D'autre part, les phénomènes observés poussent à prévoir une certaine réorganisation du système linguistique affecté, ce qui ne va pas sans entraîner des conséquences sur la communication entre les locuteurs de ces dialectes et ceux des autres dialectes du fulfulde.

Par ailleurs, l'étude va se faire dans le cadre du modèle d'analyse appelé analyse syntagmatique, qui attribue les fonctions syntaxiques aux groupes d'unités lexicales appelés syntagmes.

Le travail s'articule autour de trois sections. La section 1 présente les structures syntagmatiques respectives des deux langues, le fulfulde et le wolof en mettant l'accent sur les trois aspects ciblés dans l'article. La section 2 traite des tendances notées dans les constructions syntagmatiques au sein de l'ensemble dialectal du fulfulde du Jehri. La section 3 évalue les implications induites par les tendances examinées en section 2.

1. Structures syntagmatiques du fulfulde et du wolof

En termes de classification génétique, le fulfulde et le wolof appartiennent à la branche atlantique de la famille des langues nigéro-congolaises. Les deux langues sont plus proches encore puisqu'elles

appartiennent à la sous-branche Atlantique Nord et au groupe des langues sénégalaises (Droic, 2006 :1). Il y a donc un certain nombre de similitudes entre ces deux langues. Toutefois, des dissemblances sont à noter, en particulier au niveau de la structure syntagmatique. Parmi les différences, on examinera les points les plus pertinents en lien avec le sujet :

- en fulfulde général, la présence du pronom personnel sujet est obligatoire, quelle que soit la personne. Par contre, en wolof le pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier est omis,
- en fulfulde général, le pronom personnel objet et le déictique spatial apparaissent en position postverbale alors qu'en wolof ces deux éléments apparaissent en position préverbale,
- en fulfulde général, lorsqu'un verbe suit le verbe-tête dans le SV il est au mode infinitif marqué par le morphème *-de*, mais en wolof le verbe-tête de SV et le verbe qui le suit sont au même mode – le wolof, il faut le préciser, n'a pas de marque infinitive.

Nous allons donc examiner ces différents points dans les sous-sections qui suivent.

1.1. Présence obligatoire ou absence du pronom personnel sujet

Essentiellement, la grammaire de toute langue est un réseau de structures et de catégories interactives. Mais d'une langue à l'autre, les structures et les catégories peuvent différer ou se présenter différemment. Cela se vérifie dans le cas du fulfulde et du wolof concernant certains types de constructions et l'organisation des éléments constitutifs à l'intérieur des syntagmes nominal et verbal. Au plan typologique, on peut distinguer deux types de langues sur la base de la présence obligatoire ou de l'omission du pronom personnel sujet. En effet, certaines langues connaissent dans leur inventaire lexical l'emploi d'un 'pronom vide' sujet des domaines tensés. C'est le cas, par exemple, de l'italien et du breton, comme le montrent les exemples dans (1) et (2) ci-dessous :

- (1) *Italien*
sei simpatica
es-sympathique

'tu es sympathique'

(2) Breton

Sichant out

sympathique-es

'tu es sympathique'

Le fulfulde n'appartient pas au type de langues à sujet nul, car dans les descriptions de cette langue qui existent (Gaden, 19931 ; Labouret, 1952 ; Arnott, 1972 ; Anderson, 1976 ; Ka, 1977 ; Sylla, 1993, pour ne citer que ceux-là), le « sujet », qui est une catégorie simple admise de manière traditionnelle, est défini en fonction de sa position par rapport au verbe et de son accord avec celui-ci. « Dans un énoncé verbal déclaratif, non emphatique, le sujet est ce syntagme nominal qui précède le verbe » (Sylla, 1993 :62). En plus de l'antéposition, le sujet en fulfulde se définit également par « son caractère indispensable » (Sylla, 1993:63). La présence du sujet, sous forme nominale ou pronominale, est, de manière générale, partout obligatoire. Les exemples dans (3) ci-dessous sont illustratifs de notre propos.

(3) Fulfulde

a. *Laamdô leydi oo yahii yilloyaade paso mum to leydi Mali.*

chef terre DET aller render.visite pair POSS Prép terre Mali
'le président de la république est allé rendre à son homologue du Mali'

b. *O yah -ii yilloyaade paso ma'ko to leydi Mali.*
PRO aller-ASP render.visite pair POSS Prép terre Mali
'Il est allé rendre à son homologue du Mali'

c. **∅ yah -ii yilloyaade paso ma'ko to leydi Mali.*
S.Nul aller ASP render.visite pair POSS Prép terre Mali
'∅ est allé rendre à son homologue du Mali'

Les exemples dans (3) ci-dessus montrent clairement que la présence du sujet, nominal ou pronominal, est obligatoire [(3a) et (3b)] ; son omission n'est pas admise par la langue dans ce contexte [(3c)]. Le caractère indispensable du sujet peut être donc retenu comme trait définitoire du sujet en fulfulde. Son effacement n'est noté que dans

deux cas : l'effacement sous coréférence et l'effacement dans le cas de la présence d'un verbe météorologique.

Dans le cas de l'effacement du sujet sous coréférence, (Sylla, 1993 :65) distingue deux types d'énoncés. Dans le premier type, l'effacement se rencontre dans les subordonnées infinitives, comme dans (4) ci-dessous :

- (4)
- a. **Omo**₁ *yid-i* \emptyset ₁ *jal-de*
S.1SG *vouloir-ASP* **S.Nul.1SG** *rire-INF*
 'il/elle veut rire'
- b. **O**₂ *sal-iima* \emptyset ₂ *jood-aa-de*
S.3SG *refuser-ASP* **S.Nul.3SG** *s'asseoir-Vx-INF*
 'il/elle refuse de s'asseoir' (Sylla, 1993 :65)

Dans le second type, l'effacement du sujet est noté dans les propositions en succession, lorsque, dans sa première apparition, le sujet est une forme nominale, comme dans (5) ci-dessous.

- (5)
- Kummba*₃ *fin-ii*, \emptyset ₃ *loo-iima*, \emptyset ₃ *juul-ii*,
Kummba *se.réveiller-ASP* **S.Nul.3SG** *se.laver-ASP*
S.Nul.3SG *prier-ASP*
 \emptyset ₃ *dawr-ii* *guppol*.
S.Nul.3SG *débuter.un. activité.le.matin-ASP* *lavage de linge*
 'Kummba s'est levée, lavée, a prié et démarré la journée à laver le linge'

Concernant l'effacement dans le cas de la présence d'un verbe météorologique, les exemples (6) ci-dessous en sont illustratifs.

- (6)
- a. *Hikka* \emptyset *wul-ii*
cette année **S.Nul.3SG** *faire chaud-ASP*
 'cette année il a fait chaud'
- b. \emptyset *To6-ii* *haa* \emptyset *siilt-i*
pleuvoir-ASP *jusqu'à* **S.Nul.3SG** *cesser.de.pleuvoir-ASP*
- c. \emptyset *wad-aa-n-i* *henndu*
S.Nul.3SG *faire-NEG-EPEN-ASP* *vent*
 'il a plu jusqu'à la fin sans faire du vent'

Les exemples dans cette section nous montrent que, sauf dans certains emplois, le sujet en fulfulde ne peut jamais être omis, d'où son caractère indispensable.

Comment se présentent les choses dans le cas du wolof ?

Notons que, comme le fulfulde, le wolof n'est pas une langue à sujet nul (*A pro-drop language*, comme on le dit en anglais). La présence du sujet pronominal est obligatoire. Toutefois, on note l'omission du pronom sujet de la troisième personne du singulier là où le fulfulde l'exprime, c'est-à-dire dans un énoncé verbal déclaratif, non emphatique. Les exemples dans (7) ci-dessous sont illustratifs de notre constat.

(7)

a. Fulfulde

O *nodd-at* *en*
S.3SG *appele-ASP.* **O.1PL**
'Il/Elle va nous inviter'

b. Wolof

∅ *dina nu* *woo*
S.Nul.3SG *P_{ASP}* **O.1PL** *appeler*
'Il/Elle va nous inviter'

On constate, cependant, que dans les deux langues, l'effacement est de rigueur aussi bien dans le cas de la présence d'un verbe météorologique que sous coréférence. Toutefois, dans le contexte de coréférence optionnelle, le sujet est obligatoire en fulfulde alors qu'il est omis en wolof, comme le montrent les exemples dans (8) ci-dessous.

(8)

a. Fulfulde

O₄ *wi'-i* **omo_{4/5}** *yid-i* *yahde* *Dakaar.*
S.3SG *dire-ASP* **S.3SG** *aimer-ASP* *aller* *Dakaar*
'Il/Elle a dit qu'il/elle veut aller à Dakar'

b. Wolof

∅₄ *nee-na* **∅_{4/5}** *dafa bëgg dem* *Dakaar.*
S.3SG *dire-ASP* **S.3SG** *P_{ASP}* *aimer aller* *Dakaar*
'Il/Elle a dit qu'il/elle veut aller à Dakar'

Les exemples que nous venons de donner ci-dessus illustrent la présence obligatoire et indispensable du sujet en fulfulde et son omission systématique en wolof. Nous allons à présent examiner le second point relatif à la position du pronom objet et du déictique locatif par rapport au verbe.

1.2. La position du pronom objet et du déictique locatif au sein du SV

En fulfulde, le SV contenant un SN-objet a la structure suivante :

SV : V SN.

Dans cette structure, le SN-objet suit le verbe ; cette situation est notée aussi bien dans le cas d'un objet lexical que dans celui d'un objet pronominal. Les exemples dans (9) ci-dessous sont illustratifs de notre propos.

- (9)
- a. *Laamdó oo ø ina annd-i gorko oo.*
chef DET S.Nul.3SG P_{ASP} connaître-ASP homme DET
'le chef connaît l'homme'
- b. *Laamdó oo ø ina annd-i mo'.*
chef DET S.Nul.3SG P_{ASP} connaître-ASP O.3SG
'le chef le connaît'

Dans (9) ci-dessus, *gorko oo* 'l'homme' et *mo'* 'le' représentant le SN-objet au sein du SV apparaissent clairement après le verbe (*anndi* 'connaît'). En wolof, la position du SN-objet est différente lorsque l'objet est un pronom, comme dans (10) ci-dessous.

- (10)
- a. *Buur bi ø dafa xam góor gi.*
chef DET S.Nul.3SG P_{ASP} connaître homme DET
'le chef connaît l'homme'
- b. *Buur bi ø dafa ko xam*
chef DET S.Nul.3SG P_{ASP} O.3SG connaître
'le chef le connaît'

Dans (10) ci-dessus, *góor gi* 'l'homme' et *ko* 'le' représentent aussi le SN-objet au sein du SV. L'objet lexical *góor gi* est en position postverbale comme en fulfulde. Par contre, l'objet pronominal *ko* occupe une position préverbale, contrairement au fulfulde.

On peut noter donc qu'en fulfulde, le SN-objet occupe une position postverbale, qu'il soit lexical ou pronominal. Par contre, en wolof, il occupe une position postverbale en tant qu'objet lexical, mais préverbale en tant qu'objet pronominal. La même situation est notée dans le cas du déictique locatif, comme le montrent les exemples (11) et (12) ci-dessous.

(11) *Position du déictique en fulfulde*

a. *Aamadu* \emptyset *ina yah-a* **Dakaar** *jahngo.*
Aamadu S.Nul.3SG P_{ASP} aller-ASP Dakar demain
 'Aamadu ira à Dakar demain'

b. *Aamadu* \emptyset *ina yah-a* **toon** *jahngo.*
Aamadu S.Nul.3SG P_{ASP} aller-ASP DEIC demain
 'Aamadu y ira demain'

(12) *Position du déictique en wolof*

a. *Aamadu* \emptyset *dina dem* **Dakaar** *suba.*
Aamadu S.Nul.3SG P_{ASP} aller Dakar demain
 'Aamadu ira à Dakar demain'

b. *Aamadu* \emptyset *dina* **fa** *dem suba.*
Aamadu S.Nul.3SG P_{ASP} DEIC aller demain
 'Aamadu ira à Dakar demain'

Comme on le voit, la position de l'objet pronominal et du déictique locatif est la même que celle de l'objet lexical en fulfulde, c'est-à-dire postverbale. En revanche, en wolof l'objet lexical apparaît après le verbe tandis que la forme déictique se place avant le celui-ci.

1.3. Le mode du verbe gouverné par la tête du SV

Comme on l'a déjà évoqué plus haut, en fulfulde général, lorsqu'un verbe est gouverné par la tête du SV, c'est-à-dire son verbe, il est au mode infinitif, quelle que soit la voix de ce verbe. Les exemples dans (13) ci-dessous illustrent ce propos.

(13)

- a. Umar ina **yiɗ-i yah-de**, kono omo **hers-i i'eede**.
Umar PA_{ASP} aimer-ASP aller-INF mais S.3SG avoir.honte-
ASP être vu
'Umar veut partir, mais il a honte d'être vu'
- b. Mi **waaw-aa jood-aa-de** omo dar-ii.
Je pouvoir-NEG s'asseoir-Vx-INF PRO rester.debout-ASP
'Je ne peux rester alors qu'il reste debout'

Dans (13) les verbes **yahde** 'aller', **yi'eede** 'être vu' et **joodaade** 's'asseoir', qui sont respectivement des verbes de voix active, passive et moyenne, sont tous au mode infinitif (terminés par *-de*) parce qu'ils sont précédés d'un autre verbe, en l'occurrence le verbe-tête du SV.

Comparé au fulfulde, en wolof, le verbe suivant le verbe-tête du SV et gouverné par ce dernier est au même mode que celui-ci, comme les exemples dans (14) ci-dessous le montrent.

(14)

- ∅ Dafa **bëgg dem**, wánte **ñeme-w-ul génn**.
S.Nul.3SG PA_{ASP} aimer aller mais oser-EPEN-NEG sortir
'Il/Elle aller, mais il/elle a peur de sortir'

La comparaison nous a permis de constater des différences de construction entre le fulfulde et le wolof concernant la présence obligatoire ou l'effacement du pronom personnel sujet, la position du pronom objet et du déictique locatif au sein du SV et la forme modale d'un verbe suivant le verbe-tête dans le SV. Ce sont justement les domaines où nous avons noté, d'une part, un écart entre le fulfulde général et l'ensemble dialectal du Jehri et, d'autre part, une convergence nette entre cet ensemble dialectal et la langue wolof. Nous examinons les faits dans la section suivante.

2. Les tendances dans les constructions syntagmatiques dans l'ensemble dialectal du fulfulde du Jehri

Bakker et Matras (2013) soulignent le fait que le multilinguisme conduit généralement vers une plus grande convergence des structures linguistiques des systèmes en contact. Ainsi, des langues différentes ou appartenant à des familles linguistiques différentes peuvent former

une zone linguistique (ou *Sprachbund*). Les changements historiques de structure que subissent les langues dans ces aires convergentes sont souvent assez considérables et peuvent se traduire par l'émergence de variétés linguistiques typologiquement très distinctes des variétés apparentées n'ayant pas subi de processus de convergence similaires.

« In multilingual communities, languages are known to become structurally similar to one another through the process called *convergence*. Neighbouring languages belonging to different language families may thus form a linguistic area or *Sprachbund*. The historical changes in structure that languages undergo in convergent or linguistic areas are often considerable, and may result in the emergence of linguistic varieties that are typologically very distinct from related varieties that have not been subjected to similar convergence processes». (Bakker et Matras, 2013 :3)

Pour revenir à notre sujet, nous constatons effectivement, qu'au niveau des trois axes abordés dans l'étude, une certaine convergence se dessine entre l'ensemble dialectal du fulfulde du Jehri et la langue wolof avec laquelle ces dialectes sont en contact. Nous examinerons les faits dans les sections suivantes.

2.1 L'absence du pronom personnel sujet

Le premier cas de convergence noté entre le fulfulde du Jehri et le wolof concerne l'effacement du pronom personnel sujet de la 3^e personne du singulier. Les exemples dans (15) ci-dessous sont illustratifs de ce constat.

(15)

a. Wolof

Ø Nee-na Ø dina dem suba.
S.Nul.3SG dire-ASP **S.Nul.3SG** PA_{ASP} aller demain
 'Il/Elle a dit qu'il/elle ira demain'

b. Fulfulde du Jehri

Ø wi'-i Ø yah-at jahngo.
S.Nul.3SG dire-ASP **S.Nul.3SG** aller-ASP demain
 'Il/Elle a dit qu'il/elle ira demain'

c. Fulfulde général

O wi'-i **o** yah-at jahngo.
S.3SG dire-ASP **S.3SG** aller-ASP demain
'Il/Elle a dit qu'il/elle ira demain'

Comme le montrent les exemples (15a) et (15b), l'effacement du pronom sujet est systématique aussi bien en wolof qu'en fulfulde du Jehri, contrairement au fulfulde général (15c), où la présence du pronom sujet est obligatoire et indispensable.

2.2 La position du pronom objet et du déictique locatif au sein du SV

Le deuxième cas de convergence noté est relatif à la position du pronom objet ou du déictique locatif au sein du SV. Les exemples dans (16) ci-dessous sont illustratifs de ce constat.

(16)

a. Wolof

Dinaa **ko** woo suba balaa ma **fa-i** dem
PA_{ASP}-S.1SG **O.3SG** appeler demain avant **S.1SG** **DEIC-ASP** aller
'Je l'appellerai demain avant que je m'y rende'

b. Fulfulde du Jehri

Maa mi **dum** noddu jahngo hade mi **toon** yah
OPT S.1SG **O.3SG** appeler demain avant **S.1SG** **DEIC** aller
'Je l'appellerai demain avant que je m'y rende'

c. Fulfulde général

Maa mi noddu **mo'** jahngo hade mi yahde **toon**
OPT S.1SG appeler **O.3SG** demain avant **S.1SG** aller **DEIC**
'Je l'appellerai demain avant que je m'y rende'

2.3 Le mode du verbe gouverné par la tête du SV.

Le dernier cas de convergence noté entre l'ensemble dialectal fulfulde du Jehri et le wolof concerne le mode d'un verbe qui est précédé du verbe-tête dans le SV gouverné par celui-ci. En fulfulde général, le verbe concerné est au mode infinitif. Le fulfulde du Jehri, par contre, manifeste une structure beaucoup plus proche de celle du wolof, comme les exemples dans (17) ci-dessous le montrent.

(17)

a. *Wolof*

Mën-u-ma ko bañal dara
pouvoir-NEG-S.1SG O.3SG refuser.à rien
‘Je ne peux rien lui refuser’

b. *Fulfulde du Jehri*

Mi waaw-aa ðum salan-o ndiga
S.1SG pouvoir-NEG O.3SG refuser.à-Vx rien
‘Je ne peux rien lui refuser’

c. *Fulfulde général*

Mi waaw-aa salan-aa-de mo’ hay huunnde
S.1SG pouvoir-NEG refuser.à-Vx-INF O.3SG même.pas
chose
‘Je ne peux rien lui refuser’

3. Les implications induites des tendances examinées

L’analyse dans les sections supra nous conforte dans notre hypothèse de départ, à savoir que les tendances observées dans le fulfulde du Jehri sont le résultat de contacts des langues fulfulde et wolof. Car, d’une part, les données montrent clairement que les phénomènes étudiés apparaissent dans les mêmes contextes en fulfulde du Jehri et en wolof, et, d’autre part, que les mêmes phénomènes sont absents dans les autres dialectes du fulfulde qui ne sont pas en contact permanent avec la langue wolof. Cet état de fait induit forcément des implications, non seulement pour le système linguistique concerné, qui se trouve modifié, mais aussi dans le domaine de la communication. Car, comme l’expérience le montre, le contact permanent de deux langues a tendance à donner lieu à des transferts d’éléments et/ou de structures linguistiques de l’une des langues vers l’autre. Ces transferts entraînent forcément des changements linguistiques plus ou moins profonds. Ces changements, en fonction de leur ampleur, peuvent se traduire, d’une part, par une convergence plus ou moins grande des deux systèmes linguistiques en contact. D’autre part, les transferts d’éléments ou de structures dans la langue-cible entraînent des phénomènes que l’on appelle « *INTERFERENCE* » (Weinreich, 1968 :1), et qui se traduisent par des déviations par rapport aux normes de l’une et l’autre langue notées

chez les locuteurs. Les phénomènes d'interférence affectant forcément les systèmes linguistiques concernés peuvent ainsi impliquer la réorganisation des structures et schèmes à tous les niveaux de la langue-cible (phonologique, grammatical, lexical, etc.). Comme le souligne Uriel Weinreich citant Hand Vogt,

« every enrichment or impoverishment of a system involves necessarily the reorganization of the old distinctive oppositions of the system. To admit that given element is simply added to the system which receives it without consequences for this system would ruin the very concept of system' ». (Cité dans Weinreich, 1968 :1)

Pour le cas concernant l'ensemble dialectal du fulfulde étudié ici, la réorganisation du système linguistique engendre les structures suivantes :

- Le fulfulde du Jehri se caractérisera par l'absence systématique du sujet pronominal à la troisième personne du singulier ;
- Le pronom objet et le déictique locatif au sein du SV occupent une position préverbale, contrairement à la structure postverbale notée dans les autres dialectes du fulfulde ;
- Un verbe précédé et gouverné par le verbe-tête dans le SV est au mode non-infinitif, contrairement à ce qui se passe dans les autres dialectes du fulfulde.

Le résultat final donne un système intermédiaire par rapport à la fois au fulfulde et au wolof. Ces tendances déviationnistes impliquent également des difficultés de communication entre les locuteurs de l'ensemble dialectal du Jehri et les autres locuteurs du fulfulde. En effet, dans le cadre de cette étude, nous avons pu interroger des locuteurs du fulfulde originaires aussi bien de la zone étudiée (Dahra Jolof, Saloum, Zone des Niayes, Zone de Saint-Louis) que des autres contrées du Sénégal (Ferlo, Fuuta-Tooro, Sud et Sud-est du Sénégal). Il ressort de ces enquêtes une situation que nous pourrions qualifier d'*intercompréhension asymétrique*, dans laquelle les messages venant des locuteurs des autres dialectes sont compris à 100 % par les locuteurs du Jehri, mais, le plus souvent, les locuteurs des autres dialectes éprouvent des difficultés à comprendre les messages émis

par les locuteurs du Jehri. Parmi les facteurs de blocage évoqués par les personnes interrogées, on note, outre certaines différences lexicales, des différences relatives à l'ordre des éléments dans la phrase, l'absence du sujet pronominal ou la non utilisation de la forme infinitive. D'autres facteurs ont été évoqués telle que la différence d'intonation. Mais selon les sujets interrogés, c'est généralement l'ordre des mots dans la phrase qui constitue une entrave majeure à la communication.

Nous allons terminer notre propos avec cette anecdote qui corrobore les résultats de notre enquête. L'histoire concerne des étudiants peuls du Niger, qui vivent dans un quartier de Peuls situé en face de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les habitants du quartier en question parlent un dialecte appartenant au fulfulde du Jehri. Au début, les étudiants nigériens ne savaient pas que la langue parlée par ces populations était du fulfulde. Dans le même quartier, il y avait d'autres étudiants peuls originaires du Fuuta-Tooro. Un jour, un des étudiants nigériens qui allait au restaurant universitaire croise un groupe d'étudiants peuls du Fuuta-Tooro. Ces derniers parlaient en fulfulde, ce qui a attiré l'attention du Nigérien, qui entre en conversation avec eux ... en fulfulde. Malgré quelques différences, la communication a pu passer. C'est lors de cette conversation que le Nigérien a appris que la zone qu'il habite est une zone *fulfuldephone* et que les populations parlent cette langue quotidiennement ; ni lui ni ses compatriotes n'avaient jamais eu la moindre idée que les gens du quartier communiquaient en fulfulde. Cette histoire confirme en quelque sorte ce que les résultats de notre enquête ont montré en mettant en évidence le degré de déviation amorcée par le fulfulde du Jehri.

Conclusion

Dans cette étude, l'analyse et l'interprétation des faits nous ont permis d'arriver à la conclusion que les tendances observées dans l'ensemble dialectal fulfulde du Jehri sont le résultat de phénomènes issus de contacts de langues. Le contact a concerné ici deux langues : le wolof, langue-source, et le fulfulde, langue-cible. Les phénomènes étudiés ont concerné trois cas. Le premier cas abordé a été l'effacement du

pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier. Le second cas était relatif à la position du pronom personnel objet et du déictique spatial par rapport au verbe dans le syntagme verbal. Enfin, le troisième cas portait sur le mode du verbe régi par la tête du syntagme verbal. L'hypothèse de départ a été confirmée à l'arrivée : les tendances observées sont bien le résultat d'un contact des langues wolof et fulfulde, la première ayant influencé la seconde. Le résultat final a abouti à un système linguistique intermédiaire à mi-chemin entre le fulfulde général et le wolof. En même temps, les mêmes tendances déviationnistes semblent avoir créé un véritable défi en matière de communication entre les locuteurs du fulfulde du Jehri et ceux des autres dialectes du fulfulde.

Qu'est-ce que ces phénomènes nous révèlent ici ? Si d'autres tendances s'ajoutent à celles-là, l'évolution des dialectes ne risque-t-elle pas de conduire à la naissance d'une nouvelle langue dans cet espace ? Ou bien, à cause de la forte poussée du wolof au Sénégal, la zone ne risque-t-elle de devenir 'une province dialectale' du wolof ? L'avenir nous le dira certainement.

Références bibliographiques

Droic Ursula (2006), « L'évolution du système consonantique des langues cangin » in *Afrikanistik online*

<http://www.afrikanistik-online.de/archiv/2006/593/>

Bakker Peter et Matras Yaron (2013), *Contact Languages. A Comprehensive Guide*, De Gruyter Mouton

Sylla Yèro (1993), *Syntaxe peule. Contribution à la recherche sur les universaux du langage*, Nouvelles Editions Africaines du Sénégal - NEAS (NEA) – Dakar

Vogt Hans (1948), « Dans quelles conditions et dans quelles limites peut s'exercer sur le système morphologique d'une langue l'action du système morphologique d'une autre langue? » in *Michel Lejeune (ed.), Actes du Sixième Congrès International des Linguistes*. Paris: Klincksieck, pp. 31–45

Weinreich, Uriel. 1968. *Languages in contact: findings and problems*. Mouton Publishers

Dérivation verbale : la preuve de la monosyllabicit des verbes simples en abidji

MARIE SOLANGE A. AKAL

Dpartement des sciences du langage
Universit Felix Houphout-Boigny-Cte d'Ivoire
solangeakale@gmail.com

Rsum

La drivation est une opration morphologique de cration lexicale. Cette tude s'est intresse au verbe dans son comportement drivationnel. L'objectif poursuivi est de dcrire les procds qui, en abidji, langue kwa de Cte d'Ivoire, interviennent dans la drivation verbale. Les faits de langue dans ce contexte ont t explicits  la lumire de la phonologie non linaire  travers les outils d'analyse tels que les plans d'analyse segmentale et autosegmentale. Il en est alors ressorti que les lexmes verbaux, simples dans cette langue, sont monosyllabiques de structure CV avec un ton bas. Ds lors, toute autre structuration syllabique rsulte d'une manipulation morphologique en l'occurrence une drivation (verbale).

Mots cls : morphme tonal, parasynthse, prfixe rduplicatif, suffixation, ton flottant

Abstract

Derivation is a morphological operation of lexical creation. This study focuses on the derivational behaviour of verbs. The aim is to describe the processes involved in verb derivation in Abidji, the Kwa language of Cte d'Ivoire. The facts of the language from this viewpoint are accounted for in the light of non-linear phonology using analysis tools such as segmental-autosegmental interface. It follows that simple verbs in this language are monosyllabic with CV structure and low tone. Consequently, any other syllabic structuring results from morphological manipulation, in this case a (verbal) derivation.

Key words: tonal morpheme, parasynthesis, reduplicative prefix, suffixation, floating tone

Introduction

L'un des dfis, auxquels les langues naturelles ont t de tout temps confrontes, est la cration de nouvelles units lexicales pour rpondre au besoin de nommer les ralits nouvelles que les locuteurs

rencontrent. Pour y arriver, les langues naturelles ont développé plusieurs procédés morphologiques dont la dérivation.

La dérivation, procédé de création de nouvelles unités linguistiques à partir d'une base, est donc un moyen d'enrichissement lexical des langues, surtout, par l'élargissement du stock des noms et des verbes, etc. accompagné de la construction d'une notion, du point de vue sémantique. Dans cet article, nous nous intéressons au verbe dans son comportement dérivationnel en abidji, langue kwa de Côte d'Ivoire. Il ressort des observations que dès lors qu'un verbe possède un contour tonal HB, qu'il soit monosyllabique ou plurisyllabique, il lui est impossible d'accepter un suffixe. Pourquoi les verbes qui en sont ainsi marqués restent réfractaires à la suffixation ? Que représente alors le ton dans la complexification du verbe ? Quel est le point commun entre un verbe monosyllabique portant plus d'un ton et un verbe plurisyllabique ?

Déterminer la place des suprasegments dans la complexification verbale et décrire par la même occasion les procédés qui, en abidji, langue kwa de Côte d'Ivoire, interviennent dans la dérivation verbale¹, demeurent les objectifs de cette étude.

L'hypothèse qui sous-tend cette étude peut se formuler ainsi : quel que soit le procédé, la dérivation opère à partir d'une base de type syllabique CV. Autrement dit, les lexèmes verbaux élémentaires ou verbes simples en abidji, tout comme cela a été mentionné pour l'agni (Assanvo 2012), (Kossonou 2015), sont monosyllabiques de schème CV à ton ponctuel. Dès lors, toute autre structure verbale résulte d'une dérivation.

Cette étude se structure en deux parties : Le chapitre consacré aux faits de langue procède à l'inventaire de tous les procédés dérivationnels dont la langue fait usage. La seconde partie destinée à la discussion explicite le rôle du ton dans la complexification verbale et indique la preuve de l'unicité structurelle des radicaux verbaux.

¹ Dans cette étude, la dérivation verbale ne concerne que les opérations morphologiques affectant la base (ici le radical). Abstraction est donc faite des locutions verbales.

1. Cadre méthodologique et théorique

La constitution du corpus, ayant servi de socle à cette étude, s'est faite de façon écologique et aléatoire. 245 verbes dont 50 de structure cv, 45 cvcv, 18 ccv, 21 cvv, 13 cvccv, 8 cvcvvcv, 10 cvcvv et 80 cvcvcv composent cette matière première (le corpus). Le cadre théorique relève de la phonologie autosegmentale avec Leben (1973) et Goldsmith (1976) comme précurseurs. Selon cette théorie, les segments, les syllabes, les tons etc. constituent des plans d'analyse phonologique relativement indépendants les uns des autres. De ce fait, les événements qui se déroulent sur l'un n'ont pas forcément de répercussion sur les autres. C'est pourquoi l'effacement d'une voyelle verra par exemple le maintien du ton qu'elle portait. Deux contraintes marquent cette théorie : le principe du contour obligatoire (PCO) formulé par Leben et les conventions d'association proposées par William (1976)¹ puis complétées par la *Well Formedness Condition* de Goldsmith. Le PCO stipule que deux tonèmes adjacents doivent être distincts. Ce principe qui, au départ, ne concernait que le domaine tonal, s'étend aux segments avec McCarthy (1986). En tenant compte de tous les plans d'analyse phonologique, il se formule globalement comme suit : À un même niveau de représentation phonologique, deux objets identiques adjacents doivent être distincts. Quant à la deuxième contrainte, elle s'exprime comme suit :

- i. les autosegments sont associés aux unités porteuses d'autosegments un à un de la gauche vers la droite,
- ii. si le nombre d'autosegments est inférieur au nombre d'unités porteuses d'autosegments, l'autosegment le plus à droite se propage sur les positions non encore pourvues.
- iii. les lignes d'association ne peuvent se croiser.

Clements (1985) introduit ensuite la notion de squelette. Le squelette sert de relais dans la mise en relation des constituants des différents plans. La phonologie autosegmentale a connu et connaît différents développements. L'un de ces développements est la phonologie du gouvernement dans laquelle Kanh (1976) analyse la syllabe comme constituée d'une Attaque (A) et d'une Rime (R) elle-même composée

¹ Le texte écrit en 1971 a été publié en 1976.

du noyau et de la coda. Le modèle CVCV de Lowenstamm (1996) simplifie cette structure en supprimant les constituants syllabiques branchants pour ne laisser subsister que les non branchants. À ce propos, Lahrouchi et Ségéral (2009) affirment que « *la structure syllabique est une suite monotone d'attaques et de noyaux simples (i.e. non branchants) notés C et V* »¹. Dans ce modèle, l'on voit la réinterprétation de toutes les structures syllabiques (cvv, cvv etc.) en cvcv.

2. Les faits

La dérivation est le procédé par lequel est construite une forme par l'adjonction d'un élément grammatical à une unité considérée comme la base. Utilisée par les langues naturelles pour enrichir leur stock lexical, elle permet aussi aux unités d'acquérir différentes valeurs sémantiques qu'elles n'auraient pas autrement. Les manifestations de ce procédé morphologique sont multiples : préfixation, suffixation, infixation, parasynthèse etc. Au niveau du verbe, les procédés employés en abidji sont l'affixation et la reduplication. Si le deuxième procédé se réalise selon un seul cas de figure, le premier, lui, se traduit par deux opérations : la suffixation et la dérivation prosodique

2.1. La dérivation prosodique

(1)

Schémas d'entrée	Verbes	Dérivatifs ²	Résultats	Schémas de sortie
cṽ	« trouver »	N̄	hě « découvrir »	cỹ
cṽ	tì « pousser »	H	tĩ « dégouter »	cṽ
cṽṽ	b̀̀̀̀ « être guéri »	N̄	b̀̀̀̀ « guérir »	cỹỹ

Les bases verbales passent d'un schème tonal ponctuel bas à un schème tonal bas-haut qui se réalise modulé sur le noyau de la syllabe

¹ p300

² H : le ton haut / N : le trait prosodique nasal

cv. Le trait prosodique nasal /N/ est aussi un dérivatif associé au noyau du verbe de structure cv. Lorsqu'on a affaire à une structure cvv, la nasalité affecte les deux voyelles.

2.2. Réduplication

La reduplication et le redoublement peuvent être indifféremment employés comme chez Morgenstern et Michaud (2007), Stolz (2010). Cette position rejoint celle de Bogny (2005) qui parle de reduplication totale ou redoublement et de reduplication partielle. Il classe alors les langues kwa en deux ensembles selon qu'elles manifestent l'un ou l'autre procédé. Pour notre part, selon les faits que présente l'abidji, nous trouvons pertinent de distinguer le redoublement de la base de l'adjonction d' « affixes reduplicatifs entièrement constitués de copie de [cette] base » (Creissels 2015)¹. En effet, ce procédé consiste en abidji, à copier et à préfixer à la base (lexème verbal), la première consonne du lexème verbal à laquelle on adjoint une voyelle haute épenthétique en double accord harmonique (ATR et RO) avec celle du lexème. Le reduplicatif est donc absolument prédictible. L'application de ce procédé à tous les schèmes syllabiques permet d'évaluer sa portée.

(2)

S. E ²	Verbes	P.R	résultats	S.S
cṽ	tà « poser le pied à terre »	tu-	títá « poser les pieds l'un après l'autre »	cṽcṽ
cṽ	jě « montrer »	ji-	jǐjě « enseigner »	cṽcṽ
cṽṽ	rià « extirper de la coquille »	ru-	rúrǎ « extirper des coquilles »	cṽcṽṽ
cṽṽ	rié « appuyer »	ri-	ririé « appuyer plusieurs fois »	cṽcṽṽ
ccṽ	brí « salir »	bi-	bì brí « salir plusieurs choses »	cṽccṽ
cṽcṽ	bùtú « demander »	bu-	bùbùtú « se renseigner »	cṽcṽcṽ
ṽcṽcṽ	bùbùtú	bu	*bùbùbùtú	*cṽcṽcṽcṽ

¹ P. 10

² S.E. : schème d'entrée / S.S. : Schème de sortie / P.R : préfixe reduplicatif

Après avoir soumis les schèmes syllabiques à l'opération de reduplication, il ressort que cette opération est d'application générale ; tous les schèmes s'y soumettent sauf le schème *c̀vc̀vc̀v* et cela se comprend aisément puisqu'il résulte de la reduplication du schème *c̀vc̀v*. Par ailleurs, la voyelle épenthétique porte un ton bas.

2.3. Suffixation

Cette opération requiert deux types de suffixes : les prototypiques et les atypiques. Les prototypiques renferment tous les suffixes *-cv* et *-v*. Les *-cv* ont l'archiphonème U comme noyau syllabique et les occlusives /p/, /b/, /t/, /k/, /d/, la fricative /f/ et la vibrante /r/ comme attaque. Les suffixes *-v*, quant à eux, se segmentalisent par la voyelle nasale *ã* et l'archiphonème U. Tous deux portent un ton haut. Ces suffixes s'adjoignent à une base *cv* et la transforment en *cvcv*, *cvv* ou *cvṽ*.

Ayant les mêmes structures syllabiques *-cv* que les prototypiques, les atypiques s'en distinguent par la difficulté qu'il y a à les cerner comme suffixes. Comme cela a été fait dans le cas de la reduplication, l'opération de suffixation sera appliquée à chaque schème syllabique tel que ci-dessous.

(3)

S. E	Verbes	Suffixes	Résultats	S. S
a. <i>c̀ṽ</i>	<i>jò</i> « être satisfait »	H	<i>jõ</i> « satisfaire »	<i>c̀ṽ</i>
b. <i>c̀ṽ</i>	<i>cì</i> « se sevrer »	- <i>ã</i>	<i>ciã</i> « être en manque de »	<i>c̀ṽ</i>
c. <i>c̀ṽ</i>	<i>wù</i> « se réveiller » »	- <i>rú</i>	<i>wrũ</i> « réveiller »	<i>ccṽ</i>
d. <i>c̀ṽ</i>	<i>lù</i> « abattre »	- <i>o</i>	(<i>lù</i>) <i>lùò</i> « déraciner »	<i>c̀ṽ</i>
e. <i>c̀ṽ</i>	<i>tà</i> « poser le pied à terre »	- <i>fú</i>	<i>táfú</i> « marcher sur »	<i>c̀vc̀ṽ</i>
f. <i>cṽṽ</i>	<i>fùò</i> « bouillir »	- <i>rú</i>	<i>fùòrú</i> « faire bouillir »	<i>c̀vc̀vc̀ṽ</i>
g. <i>c̀ṽṽ</i>	<i>kùà</i> « se rappeler »	- <i>tú</i>	<i>kùàtú</i> « rappeler »	<i>c̀vc̀vc̀ṽ</i>
h. <i>c̀ṽ</i>	<i>jě</i> « montrer »	*	*	*
i. <i>cṽṽ</i>	<i>ciã</i> « être en manque de »	*	*	*

j. ccv̆	wrũ « réveiller »	*	*	*
k. c̆vc̆v̆	tãfũ « marcher sur »	*	*	*
l. c̆vc̆vc̆v̆	títãfũ « piétiner »	*	*	*

Dans une structure c_1c_2v , la c_2 correspond à la vibrant /r/. L'on obtient une telle structure avec le suffixe –rv, quand sa voyelle est la copie de la voyelle du lexème verbal (3c) ou lorsque celui-ci a une voyelle haute. Autrement, l'adjonction de ce suffixe à une base cv aboutit à une structure cvcv comme on peut l'observer ci-dessous

(4)

- a. kpò « vomir »
- b. kprõ « dégarnir »
- c. gbè « tracer »
- d. gbèrú « bifurquer »
- e. tò rá /donner/allons/ = trã « allons-y, qu'on s'en aille »¹

Contrairement à la reduplication, qui s'applique sur les bases en générale, la suffixation, comme cela s'observe dans le tableau, n'est pas admise par tous les schèmes syllabiques. On peut donc retenir à ce stade de l'exposé que les schèmes $c\check{v}\check{v}$, $cc\check{v}$, $c\check{v}$, $c\check{v}c\check{v}$ et $c\check{v}c\check{v}c\check{v}$ restent réfractaires à la suffixation. La section qui suit explicite les raisons de cette restriction.

3. Analyse et discussion

Avant de procéder à l'analyse et à l'interprétation des données, il convient de faire une mise au point. Dans ce travail, l'infinitif demeure la forme de (base) référence employée ; il met en lumière les différents schèmes tonals, résultat qu'on ne peut obtenir avec l'impératif représenté par le ton bas sur toutes les syllabes du verbe. En fait, « les lexèmes verbaux n'ont pas de tons intrinsèques mais prennent le schéma que leur imposent les différents aspects au cours de la conjugaison ». (Tresbarats et Vick, 1992)² Par ailleurs, l'infinitif

¹ La coalescence n'est pas systématique quand il s'agit de syntagme. Par ailleurs, en débit lent, il est perçu une voyelle haute épenthétique à l'articulation des mots de structure crv .

² P.51

possède un préfixe vocalique (nominalisateur) à ton haut non transcrit parce que peu pertinent pour cette étude.

3.1. La place du ton dans la dérivation verbale

Lorsqu'une base cv a déjà reçu un suffixe, il est normalement impossible qu'elle accepte un autre. En fait, chaque procédé dérivationnel ne s'applique qu'une seule fois sur une base. Cependant, cette règle ne semble pas toujours fonctionner parce qu'il existe quelques verbes suffixalement dérivés qui en admettent encore, comme exemplifié ci-dessous.

(5)

- a. lù « abattre »
- b. lù-ò « arracher, déraciner, plumer (une ou quelques plumes) »
- c. (lù)-lù-ò-rú « arracher, déraciner (plusieurs plantes) plumer (toutes les plumes).

lùò a une structure cvv tout comme *cjá* (Cf. 3h). Mais si le premier admet un suffixe, le second ne le peut guère. La raison de ce contraste n'est pas à rechercher au niveau segmental mais plutôt au niveau suprasegmental. En considérant les faits de suffixation, l'on note que cette opération reste possible jusqu'à ce qu'intervient le ton haut. Après son apparition, la suffixation devient impossible, quel que soit la structure syllabique de la base. Que représente le ton haut ? Nous postulons qu'il s'agit d'un dérivatif suffixal qui sature la structure syllabique verbale à sa périphérie droite. Il supprime toute unité segmentale car c'est sa manifestation qui met un terme aux opérations de suffixation. Il peut y avoir au plan segmental une unité suffixée, mais tant qu'elle ne porte pas le ton haut comme autosegment, le verbe garde la possibilité de recevoir un autre suffixe comme illustré ci-dessus en (5).

3.2. De la monosyllabité des radicaux verbaux

Dans cette section, nous expliquons les faits qui sous-tendent l'hypothèse selon laquelle les verbes simples de cette langue sont monosyllabiques. Creissels (1994)¹ souligne l'importance numérique des verbes simples ayant une structure syllabique cv dans certaines

¹ P.49

langues Kwa et Benue-Congo. Mais l'abidji qui appartient également à la famille kwa va encore plus loin en faisant de CV, sauf lacune de notre part, l'unique structure syllabique des verbes simples. Pourquoi une telle affirmation ?

En observant les procédés de dérivation, il apparaît clairement que la suffixation à une base n'est possible que si cette base demeure monosyllabique avec un ton ponctuel bas. Certes les cvv ayant un contour tonal bas acceptent la suffixation ; mais comme on le verra plus loin, ces structures dérivent avant tout d'une syllabe cv. Nous émettons l'hypothèse selon laquelle un lexème verbal complexe possède trois positions morphémiques (X, Y, Z) : **X** est la position où se fixe le préfixe réduplicatif, **Y** loge le radical verbal et **Z** reçoit le suffixe. La structure morphématique se schématise comme suit :

(6)

Le suffixe (position Z) peut être le ton haut (H), la nasale pure (N), une voyelle (V) ou une syllabe (CV). Avec un lexème verbal élémentaire, il n'y a que la position **Y** qui est occupée. Lorsque s'exerce sur ce dernier toutes les opérations de dérivation, alors l'occupation de tous les sites devient une réalité. Chaque position reçoit un seul morphème à la fois. Une fois remplie, la position ne peut accueillir un autre élément. Si les structures cvv, ccv, et cvc n'admettent pas de suffixe, ceci constitue la preuve que leur site réservé à cette opération possède déjà un matériau linguistique qui représente ce morphème.

3.2.1. Dérivation de cṽ à partir d'un cṽ

Les verbes qui portent un ton modulé proviennent d'une dérivation par suffixation prosodique. En effet, on obtient ce résultat en ajoutant un ton à la voyelle du radical déjà porteuse de ton. Ce processus se perçoit mieux dans une représentation phonologique.

En adaptant les conventions d'association du ton (Tone Mapping Rule de Williams 1976) et la condition de bonne formation (Well Formedness Condition de Goldsmith 1976) au système tonal de

l'abidji, Tresbarats a énoncé les règles d'association du ton ci-après, pour cette langue :

(7)

- « a. en partant de la gauche, on associe ci-possible un ton par syllabe, mais
- b. si le nombre de syllabes dépasse le nombre de tons, un même ton peut s'associer à plusieurs syllabes ;
- c. si le nombre de tons dépasse le nombre de syllabes, une même syllabe peut porter jusqu'à deux tons ;
- d... » (Tresbarats 1992)¹

Sur la base de ces règles, la représentation phonologique du passage de c \check{v} à c \check{v} se présente comme ci-dessous :

(8)

- a. tì « pousser »
- b. tǐ « dégouter »

(9)

- a. représentation phonologique de la base :

- b. apparition du ton haut flottant

L'apparition du ton haut flottant sollicite l'application de la règle (7c) : si le nombre de tons dépasse le nombre de syllabes, une même syllabe peut porter jusqu'à deux tons

- c. association du ton haut flottant
à l'unité porteuse d'autosegments

¹ P. 50

Le verbe **ti**, portant un ton bas, sert de base à la dérivation prosodique. Dans l'exemple ci-dessus, le ton haut flottant, morphème dérivatif, s'associe au ton bas du verbe, donnant ainsi lieu à une modulation tonale.

Des tons flottants comme morphèmes, on en trouve dans les langues africaines. En abidji par exemple, en dehors de ce cas de figure, l'opération de focalisation nous en fournit une autre illustration. À ce propos, Akalé affirme : « dans une opération de focalisation, un ton haut flottant peut faire office de complémenteur. Il se substitue à l'expression *li-òbú-ê* qui fonde l'opération » (Akalé 2015)¹. Un ton flottant peut donc faire office de morphème comme nous le constatons. Rialland observe également ce fait en bambara. Elle l'exprime en ces termes : « en bambara, un ton bas marqué à lui tout seul le définit. » (Rialland, 2004)²

3.2.2. *De cv à cvcv : une opération de suffixation*

Les verbes dissyllabiques ne s'analysent pas facilement comme des dérivés, quand C₁ est différent de C₂. Si pour certains, le problème ne se pose pas, pour d'autres par contre, l'hétérogénéité des formes de la syllabe censée jouer le rôle de suffixe fait naître quelques hésitations. Soit les unités ci-après :

(10)

- | | | |
|----|-------|---------------------------------------|
| a. | kàbú | « détacher (un grain de son épi) » |
| b. | kpàbú | « détacher (une feuille de sa tige) » |
| c. | kpòbú | « décrocher » |
| d. | tùbú | « bouger, partir » |
| e. | sàmá | « assigner en justice » |
| f. | bùtú | « demander » |
| g. | kòré | « (s') adosser » |
| h. | kéjè | « remuer » |
| i. | bòsò | « saisir dans les bras » |

Les suites ci-dessus montrent que si en (10 a, b, c, d) on peut extraire un suffixe /-bU/ permettant de construire la valeur ablatif, on ne peut

¹ P. 130

² P. 2

en trouver ailleurs à cause de la grande hétérogénéité des formes. Faut-il pour autant considérer ces verbes comme des radicaux ? Nous répondons par la négative pour deux raisons :

La première réside dans le fait que ces verbes acceptent la reduplication mais jamais la suffixation ; chose qui normalement paraît incongrue puisqu'un radical verbal admet en général la suffixation. La deuxième raison est une hypothèse selon laquelle les formes verbales en question résulteraient d'une composition d'unités autrefois morphologiquement autonomes :

- Verbe et postposition
- Verbe et verbe (série verbale)
- Verbe et nom.

Lorsqu'on se réfère à l'exemple (10g), la violation de l'harmonie vocalique d'ATRité ou d'avancement constitue une preuve que *kòré* « (s') adosser » est une forme composée. Dans cette langue et dans d'autres langues de la même famille, la violation de l'harmonie vocalique se constate dans les mots composés. Par ailleurs, dans l'expression *bòsò* (10i) « saisir dans les bras, embrasser des choses » on a *bó* qui renvoie à « bras » et *sò...(mó)* glosé par « prendre en charge, s'en occuper ». Ce verbe provient de la proposition *bó nò-sò mó* « que les bras prennent en charge » ou « que les bras s'en occupent ». C'est donc par une opération de réduction syntaxique que résulte ce verbe. Le syntagme verbal a été réduit à sa plus simple expression (effacement du morphème aspectuel et de la postposition) et s'est concaténé à son sujet. Dans *kèjé* « remuer », l'unité *jé* semble provenir de *jéjé* qui signifie « tourmente, trouble ». Ces verbes dissyllabiques procèdent d'une manipulation morphologique, en l'occurrence une dérivation ou une concaténation des termes composés. Dans cette composition, la première syllabe fait office de radical (même si à l'origine cette unité appartenait à une autre catégorie grammaticale que le verbe ; l'item *bòsò* illustre bien ce fait) et la deuxième représente le suffixe.

3.2.3. *Cv à ccv : une opération de suffixation*

Dans notre langue d'étude tout comme en agni (Assanvo 2014), la

structure *ccv* revient à *crv*¹. En abidji, les verbes ayant cette configuration portent tous un ton modulé. Nous pouvons par ce seul fait dire qu'ils sont des dérivés ; la modulation tonale en ce qui concerne les verbes étant un indicateur de dérivation. Mais nous expliquons davantage les faits dans ce qui suit. Cette structure *ccv* est en réalité une réalisation de surface. La structure profonde de celle-ci est *cvcv*. Il s'agit là d'une dérivation par adjonction à une base verbale *cv* d'un suffixe de forme *-rv*, *-v* étant une copie de la voyelle du lexème verbal² dont le ton bas se réassocie au noyau du suffixe après sa chute.

La représentation phonologique permet de mieux appréhender le processus de dérivation.

(11)

- a. wù « se réveiller »
- b. wrũ « réveiller »

Le résultat de la suffixation de *-rv* à *wu* est *wuru*, une forme inexistante dans la langue. Celle qui est admise est *wru*. Cette forme laisse deviner la chute de la voyelle du radical ; or un tel phénomène n'a lieu que lorsqu'il y a adjacence de deux unités (ici des voyelles) identiques à un même niveau de représentation, pour respecter le principe du contour obligatoire (OCP ou PCO) énoncé par la phonologie autosegmentale. L'on ne peut donc évoquer l'OCP car *wuru* est structurellement correcte à ce niveau. Il s'agit plutôt d'un paramètre de la langue qui veut que toute voyelle haute tombe à chaque fois qu'elle précède la consonne /r/. En d'autres termes,

¹ En agni, la structure est soit *crv* ou *clv*.

² La voyelle du suffixe peut être différente de celle de la base mais le même résultat est obtenu si celle-ci est une voyelle haute. Ex : tò rá /donne/que nous allons/= trã « allons-y »,

lorsqu'on a une structure syllabique cv_1rv_2 , v_1 s'amuit ou s'efface si elle correspond à une voyelle haute. Toute structure ccv est donc en réalité à une suite syllabique $cvcv$ dont la première séquence a un noyau vide. Ces faits de langue corroborent la thèse de Lowenstamm selon laquelle la structure syllabique universelle est cv (Lowenstamm 1996).

En appliquant le niveau tonal, (11) se présente comme en (12) et en (13)

(12)

a. $wù \longrightarrow wù' \longrightarrow wù+ru' \longrightarrow wùrú \longrightarrow w' rú \longrightarrow wrù$

Dans le processus de dérivation par suffixation, le premier élément à s'adjoindre au lexème de base est un ton haut flottant. Il s'associe au ton de la base s'il ne trouve aucun autre support (9). Dans le cas contraire, il se pose sur la voyelle du suffixe (12).

(13)

a. apparition du ton haut flottant

b. adjonction du suffixe

c. Rattachement du ton haut flottant au noyau du suffixe

À cette étape, la règle (7a) est appliquée ; autrement dit, en partant de la gauche on associe si possible un ton à chaque syllabe.

d. Effacement de la voyelle du radical

Le ton bas associé à la voyelle du radical devient flottant du fait de la chute de celle-ci. Ces faits illustrent bien l'autonomie des différents plans d'analyse phonologique car l'effacement de la voyelle n'implique pas celui du ton qui se maintient.

e. Réassociation du ton bas flottant de la voyelle du radical effacée au noyau du suffixe

Ne pouvant conserver le statut de ton flottant, le ton bas se réassocie avec la seule unité porteuse d'autosegment de la structure syllabique. Ici s'applique la règle la règle (7c).

f.

3.2.4. De cv à cvv

Les verbes de structure cvv, du point de vue tonal, se répartissent en deux groupes : les verbes auxquels s'associe un schème tonal BB (c \bar{v} v) et ceux marqués d'un schème tonal BH (c \bar{v} v̄). Cette différence ne masque pas pour autant leur caractéristique commune, celle d'être des verbes dérivés par suffixation. Mais les c \bar{v} v restent des dérivés non saturés alors que les c \bar{v} v̄ sont dits saturés.

Que recouvre les termes 'saturé et non saturé' ? Nous qualifions de saturé un verbe dérivé, lorsqu'après avoir reçu un suffixe qui l'a fait passer de verbe simple à verbe dérivé, il ne peut plus en recevoir. Il est qualifié de non saturé, lorsqu'après une première opération de suffixation, il accepte encore un autre suffixe. Celui-ci manifeste dans ce cas une opacité morphématique en se comportant comme une partie du lexème verbal puisqu'il laisse vacante la position du suffixe qu'il est censé occuper. C'est ce qui explique que ces verbes acceptent un suffixe prototypique (lg').

Pourquoi dire que c \bar{v} v̄ provient d'une suffixation ? Pourquoi ne pas simplement admettre que les radicaux verbaux possèdent également une structure cvv qui viendrait d'une dissyllabe cvcv dont l'attaque de la deuxième séquence se serait effacée ? La position adoptée ici est motivée par le fait que du point de vue formel, on observe clairement

que, dans certains cas, cvv dérive d'un cv encore fonctionnel dans la langue, comme exemplifier ci-dessous

(14)

- | | |
|--------------|---|
| a. lù | « abattre » |
| b. lùò | « arracher, déraciner, plumer (une ou quelques plumes) » |
| c. lù-lùò-rú | « arracher, déraciner plusieurs (plantes), plumer (toutes les plumes) » |
| d. fù | « cuire sur de la braise » |
| e. fùò | « bouillir » |
| f. fùò-rú | « faire bouillir » |

Il apparaît clairement dans les illustrations ci-dessus que les verbes de structure cvv sont issus de verbes monosyllabiques.

La structure cvv, quant à elle, dérive de la suffixation au radical verbal d'une voyelle à laquelle est associé le ton haut flottant. Avec l'association de ce ton marqueur de dérivation, la voyelle occupe la position suffixale saturée. De ce fait, il n'y a plus de place pour un autre suffixe. C'est la raison pour laquelle les verbes ayant cette structure n'admettent pas de suffixes prototypiques.

(15)

- | | |
|---------|--|
| a. pì | « tomber, planter » |
| b. pì-ù | « clouer » |
| c. tì | « être chaud » |
| d. tì-ù | « chauffer » |
| e. cì | « rompre avec quelqu'un ou quelque chose » |
| f. cì-á | « être en manque de quelque chose » |

Nous retenons de cette section que le verbe simple en abidji est fondamentalement monosyllabique. Toute autre forme relève d'une manipulation morphologique.

Les verbes dérivés sont soit opaques soit transparents. Leur opacité vient du fait qu'ils n'ont d'existence que dans la complexité ; la forme simple n'étant plus fonctionnelle. De ce fait, on a tendance à les assimiler à des verbes simples dissyllabiques (10e à 10i). Ils sont transparents quand ils se laissent immédiatement saisir comme structure bipartite au sein de laquelle ne subsiste aucune ambiguïté entre radical et suffixe (1).

3.3. De la dérivation parasynthétique

La parasynthèse est ce procédé de dérivation où l'adjonction à une base du suffixe et du préfixe se fait de façon simultanée, sans étapes intermédiaires. En d'autres termes, les affixes (préfixes et suffixes) prennent la base en sandwich et l'un implique l'autre. Une bonne partie des verbes de cette langue présente une forme qui s'apparente à la parasynthèse. Nous vérifions dans cette section tous les cas de figure d'affixation présentant apparemment cette configuration.

(16)

I.

Etape 0	{ a. base	tà	« poser le pied »
Etape 1 l'autre »	{ b. base + suff	tà-fú	« marcher sur »
	{ c. préf + base	tì-tá	« poser le pied l'un après
Etape 2	{ d. préf + base + suff	tì-tà-fú	« piétiner »

En (16 I) toutes les étapes d'affixation sont couvertes

II.

Etape 0	{ a. base	jà	« tirer »
Etape 1	{ b. base + suff	jà-kú	« arracher »
	{ c. préf + base	*jì-já	-
Etape 2	{ d. préf + base + suff	jì-jà-kú	« tirailler »

L'étape de la préfixation n'est pas attestée dans ce cas de figure.

III.

Etape 0	{ a. base	pà	« acheter »
Etape 1	{ b. base + suff	*pà-ú	-
	{ c. préf + base	*pì-pá	-
Etape 2	{ d. préf + base + suff	pì-pà-ú	« faire des achats »

Les étapes de la préfixation et de la suffixation ne sont pas attestées.

IV.

Etape 0	{ a. base	-	
Etape 1	{ b. base + suff	*	
	{ c. préf + base	*	

Etape 2 d. préf + base + suff
mauvais »

cù-cù-kú

« sentir

Ici, les étapes intermédiaires ne sont pas attestées, pas même la base. Au vu de tous ces faits, peut-on considérer qu'il existe en abidji une dérivation parasynthétique ?

Niclas-Salminen ne manque pas de souligner que certains linguistes considèrent comme relevant d'une dérivation parasynthétique les mots dérivés qui passent de l'étape 0 à l'étape 2 sans transiter par l'étape 1. (Niclas-Salminen 1997) Relativement à cette vision seule (16 IIIId) est parasynthétique. Mais dans le cas de l'abidji, la prévalence d'une régularité absolue dans le processus de dérivation (la voyelle du suffixe est toujours la même et le préfixe réduplicatif absolument prédictible) nous amène à émettre l'hypothèse que les étapes non attestées ne l'ont pas toujours été ainsi. À l'origine, elles étaient toutes respectées, mais certaines seront perdues au cours de l'évolution de la langue. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas parler de parasynthèse, c'est la raison pour laquelle ce processus n'a pas été cité comme un mécanisme de dérivation dans cette étude.

Conclusion

Au terme de cette étude il va falloir relever que la dérivation verbale en abidji se fait par suffixation et par réduplication. Le morphème préfixé est un préfixe réduplicatif absolument prédictible tandis que les suffixes ont des formes variées et aléatoires. Pour ces derniers, le ton haut constitue la marque principale qui sature le processus. Il peut apparaître seul sur la base ou constituer le suprasegment du suffixe segmental. La dérivation parasynthétique qui semble marquer les formes des dérivés n'a pas été retenue comme un mécanisme de dérivation pour cette langue du fait que l'adjonction au radical du suffixe et du préfixe n'a pas lieu simultanément. Cette étude a également montré que les verbes simples sont monosyllabiques et que la polysyllabité caractérise les verbes complexes. Mais il faut le dire, cette étude est loin d'avoir épuisé tous les problèmes soulevés par la dérivation verbale. Il s'agit par exemple de la question de l'oralisation des voyelles nasales du radical, à chaque fois qu'il reçoit un suffixe cv (3g). L'approfondissement de cette question pourrait expliciter le

fonctionnement de la nasalité dans le processus de dérivation verbale en abidji.

Références bibliographiques

Akalé Solange (2015), *La syntaxe de l'abidji, langue kwa de Côte d'Ivoire*, Thèse de doctorat, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.

Assanvo Amoikon (2012), *syntaxe de l'agni indénié*, Sarrebruck Allemagne, Éditions Universitaires Européennes.

Assanvo Amoikon. (2014), « Sémantisme du préfixe réduplicatif en agni indénié, une langue kwa de Côte d'Ivoire » in *Revista Electrónica Matices en Lenguas Extranjeras*, numéro 8. Páginas 1-18. 0 <https://revistas.unal.edu.co/index.php/male/articulo/download/54790/54973> [Consulté le 11 /06/2023].

Bogny Yapo (2005), « La réduplication des verbes monosyllabiques dans les langues kwa de Côte d'Ivoire » in *Journal of African Languages and Linguistics*, Volume 26, Issue 1, p. 1-29.

Clements Nick (1985), « The geometry of phonological features » in *Phonology Yearbook 2*, p. 225-252

Creissels Denis (1994), *Aperçu sur les structures phonologiques des langues négro-africaines*, Grenoble, Ellug.

Creissels Denis (2015), *Initiation à la linguistique de terrain. Morphologie*, https://lilac.cnrs.fr/fichiers/cours/Creissels/ling_ter_Morphologie.pdf [Consulté le 15/11/2022].

Goldsmith John (1976), *Autosegmental phonology*, Indiana University.

Kahn Daniel (1976), *Syllable-based generalisation in English phonology*. PH.D. Thesis, MIT press.

<http://hdl.handle.net/1721.1/16397> [consulté le 20/09/2023]

Kossonou Théodore (2015), *Description systématique d'un parler kwa : abron mérézo*, Sarrebruck Allemagne, Editions Universitaires Européennes.

Lahrouchi Mohamed & Ségéral Philippe (2009), « Morphologie gabaritique et apophonie dans un langage secret féminin (*taqjmit*) en berbère tachelhit ». In *Revue canadienne de linguistique*, vol 54 n°2, p. 291-316.

Leben William (1973), *suprasegmental phonology*, PH.D Thesis, The MIT press.

Lowenstamm Jean (1996). « CV as only syllable type » In *current Trends in phonology Models and Methods*, J. Durand & Bernard Laks (eds), European Studies Research Institute, University of Salford, pp 419-442

<http://www.llf.cnrs.fr/fr/Gens/Lowenstamm> [Consulté le 23/02/2023]

McCarthy John (1986), « OCP effects : Gemination and antigemination » in *Linguistic Inquiry* 17, p.207-263.

Michaud Alexis et Morgenstern (eds) (2007), « Réduplication/Redoublement » in *Faits de langue*, Paris, Ophrys.

Niklas-Salminen Aïno (1997), *La lexicologie*, collection *Cursus*, série *Lettres /Linguistique*, Paris, Armand Colin.

Riolland Annie (2004), *Tonologie africaine et modélisation prosodique*,

<http://annieriolland.free.fr/Harmattan.pdf> [Consulté le 14/08/2023]

Tresbarats Chantal (1992), « Esquisse phonologique de l'abidji », *Esquisse linguistique de l'abidji*, Abidjan, Vick Renée et Tresbarats Chantal, AGECOP-ILA, p. 7-124.

Williams Edwin (1976), «Underlying Tone in Margi and Igbo» in *Linguistic Inquiry*, The MIT press, vol 7, n°3 p. 463-484.

Actes de langage et engagement discursif dans *aux miradors de l'espérance* de Jacques Prosper Bazié

Parfait ILBOUDO

Docteur en critique littéraire, chercheur postdoctoral LABOLAC/
LACOSHS

Université Norbert Zongo – Koudougou – Burkina Faso
leprofilparfait@yahoo.fr

Résumé

Dans une situation de communication, l'individu peut librement exprimer ses idées, mais pour pouvoir comprendre son intention, il faut d'abord que la situation d'énonciation soit comprise et que le contexte soit observé. C'est pourquoi la pragmatique prend en compte l'énoncé non seulement du point de vue du locuteur, mais aussi de la manière dont l'énoncé est reçu et transmis. De même, la relation qu'entretient cet énoncé avec son interlocuteur, les conditions de production et / ou de réception de cet énoncé font l'objet d'une particulière attention. C'est dans cette logique que s'inscrit le présent article. En se servant de la théorie des actes de langage mise au point par J. L. Austin, il poursuit l'objectif de montrer que J. P. Bazié accomplit des actes de langage dans ses poèmes. Les actes perlocutoires notamment indiquent que le locuteur se positionne dans le combat des peuples pour leur devenir. Partant, par l'analyse des actes de langage accomplis par le locuteur et par le glissement du locuteur à l'auteur, l'étude est parvenue au résultat que J. P. Bazié est un écrivain engagé.

Mots clefs : Pragmatique, actes de langage, poésie, engagement

Abstract

In a communication situation, the individual can freely express his ideas, but to be able to understand his intention, it is first necessary that the situation of enunciation is understood and that the context is observed. That is why pragmatics takes into account the utterance not only from the speaker's point of view, but also from the way the utterance is received and transmitted. Similarly, the relationship that this statement maintains with its interlocutor, the conditions of production and/or reception of this statement are the subject of particular attention. This article follows this logic. Using the theory of speech acts developed by J. L. Austin, he pursues the objective of showing that J. P. Bazié performs speech acts in his poems. Perlocutionary acts in particular indicate that the speaker positions himself in the struggle of peoples for their future. Therefore, by analyzing the speech acts performed by the speaker and by the shift from the speaker to the author, the study has come to the conclusion that J. P. Bazié is a committed writer.

Introduction

La littérature a-t-elle un impact sur la société ? Moulécrivains et théoriciens, J.-P. Sartre (1948), L. S. Senghor (2015) et J. L. Austin (1972) entre autres, ont répondu à cette question par leurs travaux respectifs, à telle enseigne que point n'est besoin d'épiloguer sur la question aujourd'hui. En Afrique peut-être plus qu'ailleurs, les écrivains ont compris que la littérature est une activité à mettre au service de l'édification d'une société juste, paisible et équitable. J. P. Bazié s'inscrit dans cette logique à travers sa riche production littéraire, notamment poétique. Dans *Aux miradors de l'espérance*, l'un de ses recueils de poèmes, l'écrivain burkinabè dresse les conditions d'une rédemption pour le continent, faisant de son œuvre un outil de combat et de militantisme. Dès lors, nous nous interrogeons : comment l'engagement de J. P. Bazié se perçoit dans l'œuvre ? Une telle question pose le problème du contrat de parole qui existe entre les partenaires discursifs.

La théorie de la performativité fondant cette notion de contrat, l'étude des actes de langage s'impose comme une nécessité pour percevoir cet engagement du poète. Ainsi, nous formulons l'hypothèse que J. P. Bazié accomplit des actes locutoires, des actes illocutoires et des actes perlocutoires, ce qui fait de lui un écrivain engagé. Pour la vérification de l'hypothèse, nous convoquons la théorie des actes de langage de J. L. Austin comme outil d'analyse. Chez J. L. Austin, l'acte de langage n'est ni descriptif, ni émotif ; il permet juste au locuteur de faire quelque chose avec le langage. Alors, le choix de cette théorie nous semble une évidence. Avec J. L. Austin, « le performatif ne décrit ni un état de choses empirique, ni une prise de position émotive ou psychologique sur un état de choses, ni un effet sur autrui » (S. Laugier, 2004). Ce qui nous semble approprié dans un contexte africain où l'urgence recommande l'objectivité du poète. L'étude, qui poursuit donc l'objectif de montrer que J. P. Bazié accomplit dans son œuvre des actes locutoires, des actes illocutoires et des actes perlocutoires, se fait par une analyse systématique des énoncés identifiés comme expressifs de l'action du poète. La conséquence en serait que J. P. Bazié est un écrivain engagé. L'étude

est structurée comme suit : une première partie consacrée à la définition de la théorie et aux concepts des actes de langage, une deuxième partie réservée à l'analyse des actes accomplis par le poète et une troisième partie consacrée aux thématiques qui participent de cet engagement.

1. Théorie et concepts des actes du langage

La théorie des actes de langage appliqué aux textes poétiques, permet de mettre en exergue l'intentionnalité de l'auteur. M. Dominicy (2009, p. 40) utilisant la théorie des actes de langage pour analyser des textes poétiques, relevait que son objectif était de « montrer la pertinence que revêt, pour l'analyse poétique, la théorie de l'intentionnalité et des actes de langage ». Cette reconnaissance tacite de la théorie de langage comme apte à construire du sens trouve son fondement dans cette analyse de J. Fisette (1986, pp. 547-548) pour qui :

Considérer les objets de la littérature sous le point de vue de la pragmatique, c'est nécessairement ramener l'œuvre à un statut de médium, de moyen de communication entre un destinataire et un destinataire ; et c'est aussi postuler chez l'auteur une intention d'agir directement sur son lecteur, devenu interlocuteur.

Cette même idée est reprise par J. Roger (2016, p. 87) qui postule que « considérer les œuvres littéraires comme des événements de langage implique de reconnaître un sujet du langage différent du sujet de l'inconscient, du sujet social ou encore du sujet philosophique ». La théorie des actes de langage fonctionne comme un outil à même de permettre de dégager une signification des œuvres analysées. Les travaux ci-dessus mentionnés ne laissent pas de doute quant au fait que la linguistique pragmatique considère la parole sociale comme un acte au point d'en faire son domaine de prédilection. Ainsi, tout discours peut se définir par son type d'action sur autrui. À la suite de ces chercheurs, nous entendons dans cet article analyser l'action du poète par la parole à l'aide de la théorie des actes de langage. Comment peut-on alors lire l'engagement du poète J. P.

Bazié dans *Aux miradors de l'espérance* ? Que dire de la théorie des actes de langage de J. L. Austin ?

Née au XIX^e siècle aux États-Unis sous la plume de penseurs et théoriciens comme W. James, la pragmatique est une branche de la linguistique qui s'intéresse aux éléments du langage dont la signification ne peut être cernée qu'en prenant en compte le contexte de leur emploi. Ainsi, la pragmatique linguistique s'intéresse d'une part aux phénomènes de dépendances contextuelles propres aux mots comme *je*, *ici* ou *maintenant*. Ces termes indexicaux ont leur référence déterminée par des paramètres liés au contexte d'énonciation. Elle s'intéresse d'autre part aux phénomènes de présupposition. L'avènement de la pragmatique s'inscrit logiquement dans le cycle de progression des études linguistiques. Elle représente un cadre théorique plus large que celui des vues structurales du XIX^e siècle, et pour cause : elle permet de rompre avec la dichotomie langue/parole comme principe de toute analyse linguistique élaborée par Ferdinand de Saussure. Avec la pragmatique, utiliser le langage n'est pas seulement dire quelque chose, c'est agir. Partant, la pragmatique du discours est l'analyse d'une suite d'énoncés qui prend en compte des conditions et du contexte d'énonciation. On peut convenir de ce fait avec D. Vanderveken (2007, p. 229) que « l'objectif principal de la pragmatique du discours est d'analyser la structure et la dynamique des jeux de langage à but conversationnel ».

La théorie des actes de langage qui en est une émanation débute dans les années 1950. Son véritable fondateur, J. L. Austin, dans *How to do things with words* (Oxford, 1962) traduit en français sous le titre *Quand dire, c'est faire* (Paris, Seuil, 1972), jette les bases d'une théorie complète des actes de langage. J. L. Austin essaie de construire une théorie qui regroupe les actions concrètes et individuelles que nous accomplissons en parlant. Il en arrive à distinguer deux types d'énoncés : les énoncés constatifs qui décrivent un état de chose objectif, et les énoncés performatifs. Ces derniers sont des énoncés qui ne sont ni vrais ni faux, mais qui sont susceptibles de répondre à des conditions de félicité. Le locuteur s'en sert pour agir sur le récepteur en prônant un engagement au moyen de phrases construites avec des verbes comme ordonner, promettre, baptiser, jurer. Conjugués au présent de l'indicatif, ces verbes ont comme sujet

un pronom de la première personne. Ils instaurent donc un contrat moral entre le locuteur et son interlocuteur. Le sens de ces verbes correspond au fait d'exécuter un acte. Alors, même si on ne peut pas les déclarer vrais ou faux comme dans le cas des énoncés constatifs, ils sont soumis à des conditions de réussite qui sont d'ordres linguistique, sociologique et psychologique. Faisant le constat que certaines phrases performatives dérogent aux critères de première personne de l'indicatif présent et de verbe performatif, J. L. Austin admet que toute phrase complète correspond à l'accomplissement d'au moins un des trois actes de langage que sont l'acte locutoire, l'acte illocutoire et l'acte perlocutoire. La parole devient alors une action. Parler, ce n'est pas seulement décrire, ce n'est pas seulement transmettre une information, c'est surtout un moyen d'agir sur les autres ou sur l'environnement par la médiation des mots. Alors, comme nous l'avons dit précédemment, c'est partant de l'idée que trouver des énonciations dénuées de valeur performative qui ne feraient que représenter le monde semble impossible, que J. L. Austin estime que toute énonciation a une valeur illocutoire. Aussi, D. Maingueneau (2001 : 7) explique-t-il :

Austin distingue plus précisément trois activités complémentaires dans l'énonciation. Proférer un énoncé, c'est à la fois :

- réaliser un acte locutoire, produire une suite de sons dotée d'un sens dans une langue ;
 - réaliser un acte illocutoire, produire un énoncé auquel est attachée conventionnellement, à travers le dire même, une certaine « force » ;
 - réaliser une action perlocutoire, c'est-à-dire provoquer des effets dans la situation au moyen de la parole (par exemple on peut poser une question (acte illocutoire) pour interrompre quelqu'un, pour l'embarrasser, pour montrer qu'on est là, etc.).
- Le domaine du perlocutoire sort du cadre proprement langagier.

L'acte de langage est un moyen mis en œuvre par le locuteur pour agir sur son environnement au moyen de ses mots. Le locuteur cherche par ce fait à informer, à inciter, à convaincre, son allocutaire, à lui demander, à lui promettre, etc. Emanant du langage ordinaire, l'acte de langage implique nécessairement la présence de deux

personnes, voire plus. C'est pourquoi il est considéré comme un acte social. Toutefois, l'acte de langage, en tant que résultat d'une impulsion ou d'un désir chez une seule personne, ne peut être qu'individuel.

1.1. L'acte locutoire

Des trois actes de langage que distingue J. L. Austin, l'acte locutoire est le premier que réalise le locuteur. Acte de profération de la parole ou de production de l'énoncé, l'acte locutoire consiste à élaborer et à organiser une suite de sons, de signes graphiques ou d'unités syntaxiques, et à les auréoler d'un sens. Ce sens doit dépendre du contexte. Il est accompli à partir des actes d'ordre physique ou phonétique, d'ordre phatique et d'ordre rhétique. En somme, l'acte locutoire est l'acte physique de réalisation de l'énoncé. Son accomplissement nécessite entre autres une compétence physiologique et une compétence linguistique. Il correspond au fait de dire, dans le sens de produire une parole.

1.2. L'acte illocutoire

Deuxième composante des actes de langage, l'acte illocutoire est accompli lorsqu'on considère que quelque chose est fait au vu de la signification de la phrase. Son but est de faire autre chose que de dire simplement quelque chose. C'est pourquoi il faut chercher à comprendre l'énoncé à un autre niveau d'interprétation. En effet, le sens de l'acte illocutoire a une portée extralinguistique et son but est donc d'être reconnu par les interlocuteurs. « *Toute action langagière s'inscrit dans un secteur donné de l'espace social qui doit être pensé comme une formation sociodiscursive, c'est-à-dire comme un lieu social à une langue (sociolecte) et à des genres de discours* » (J.-M. Adam, 2014, p. 47). Au demeurant, tout acte illocutoire est doté d'une valeur illocutoire qui renvoie à la signification actualisée par le verbe performatif, et d'une force illocutoire. L'énoncé illocutoire dévoile ainsi une certaine force qui découle de l'engagement du locuteur. Certains actes illocutoires contiennent des verbes performatifs qui rendent explicite la valeur performative. Ce n'est pas le cas de tous. Ainsi, la valeur performative peut être marquée ou non marquée, selon qu'il existe un verbe performatif ou non. Au vu de cela, les actes illocutoires qui contiennent des verbes performatifs constituent des

actes directs par opposition aux actes indirects qui désignent les actes illocutoires qui ne contiennent pas de verbes performatifs. La valeur illocutionnaire de ces actes indirects « *participe de l'implication du sens et doit être construite, calculée par l'interlocuteur* » (C. Fuchs et P. Le Goffic, 2009, pp. 138, 139). L'acte illocutoire est ce que l'on fait en parlant et qui découle de la signification de ce que l'on vient de dire. Il sert à établir des rapports intersubjectifs et peut modifier la situation des interlocuteurs. Toute parole adressée à un interlocuteur instaure une relation obligatoire, assigne des rôles que l'autre ne peut annuler, même en feignant de l'ignorer. Au plan typologique, les actes illocutoires se déclinent en deux grands types de valeurs illocutoires : les valeurs illocutoires explicites ou primitives et les valeurs illocutoires implicites ou dérivées.

1.3. L'acte perlocutoire

Les actes perlocutoires ne sont pas exclusivement linguistiques. En effet, ils peuvent être déduits d'un comportement gestuel non verbal, et ce type de comportement ne s'inscrit pas dans la langue. Dans ce sens, l'acte perlocutoire se réalise quand il se produit une conséquence à ce qui a été dit. Il « *renvoie à l'effet produit par l'illocution, ainsi telle question du locuteur peut servir à embarrasser un adversaire, ou à lui permettre de s'intégrer à une discussion, etc.* » (D. Maingueneau, 1976, p. 130). Il s'agit alors des conditions qui favorisent réellement l'effet extralinguistique que réalise la parole. L'acte perlocutionnaire (ou perlocutoire) vise particulièrement à produire un certain effet sur l'audience et c'est de la réaction de l'allocutaire et de sa capacité à réagir à l'acte produit que dépend son accomplissement. Ainsi, l'acte perlocutoire produit peut être un acte de refus, d'acceptation, de soumission, de menace, d'intimidation, etc. Il traduit les effets des propos du locuteur sur l'allocutaire ou sur les allocutaires, les effets produits du simple fait de la compréhension du message. Il est l'effet provoqué dans la situation ou le contexte au moyen de la parole, et concerne les effets perceptibles d'une manière ou d'une autre, produits par l'acte illocutoire. Les actes illocutoires promissifs donnent lieu à des actes perlocutoires car l'engagement ou la promesse obligent le locuteur à réaliser ce qu'il promet ou ce qu'il s'engage à accomplir.

L'œuvre littéraire, parce qu'elle produit des effets sur le récepteur du message, favorise l'accomplissement des trois types d'actes de langage définis par J. L. Austin. En effet, elle correspond au fait de dire quelque chose, l'acte locutoire, elle est accomplie en disant quelque chose, l'acte illocutoire, elle est accomplie par le fait de dire quelque chose, l'acte perlocutoire. C'est de l'acte perlocutoire que l'œuvre littéraire provoque certains effets sur l'auditeur. Aussi, n'est-elle pas étrangère à la réalité extralinguistique, étant donné que des réactions politiques, économiques et même sociales ont fait suite à des œuvres littéraires. C'est convaincu de cela et à la lumière des concepts définis que nous analysons les actes de langage dans *Aux miradors de l'espérance*. Notre démarche méthodologique consiste à analyser chaque énoncé identifié afin de montrer en quoi il est un acte locutoire, un acte illocutoire et un acte perlocutoire au cas échéant.

2. Actes de langage, amour de la patrie et dénonciation

La poésie en Afrique est un art de combat. Le poète s'en sert pour mener un combat, pour exprimer son amour à l'endroit de sa patrie ou d'une personne. Comme le dit J. P. Bazié cité par S. Sanou (2000, p. 58), la poésie « *un appel à l'espoir [...], un défi à la souffrance, un défi à l'échec* ». L'analyse des actes langages met en évidence l'amour du poète pour sa patrie, amour exprimé par la compassion, et la mise en évidence du martyr que souffrent le continent africain et son peuple. Considérons l'extrait ci-après :

Misère,
tu fleuris encore
aux portails des trésors ! (p. 30)

Cet extrait contient trois types d'acte de langage. Ce sont l'acte locutoire, l'acte illocutoire et l'acte perlocutoire. L'acte locutoire est le premier des actes réalisés. J. L. Austin le définit comme le simple fait de dire quelque chose à travers la formation d'une locution par « des sonorités, mais des sonorités signifiantes conformes à la grammaire de l'idiome considéré, des phrases dotées d'un sens ». Il est entendu que dans le cas de cette étude, l'idiome est la langue française. En conséquence l'acte locutoire tourne autour des règles

syntaxiques et morphologiques de cette langue. À cet effet, trois ordres définissent les actes locutoires. Il s'agit d'abord de l'ordre physique ou phonétique qui est de mise quand le discours est prononcé, dans lequel cas la prise en compte de l'appareil phonatoire s'impose comme une évidence. Ensuite, il y a l'ordre phatique qui est relatif à la correction grammaticale des termes et leur agencement. Enfin, il s'agit de l'ordre rhétique qui suppose une émission de termes dotés d'une valeur sémantique et d'une référence. Dans le cas de la présente étude, nous avons pris connaissance de l'énoncé par la vue et non par l'ouïe, puisqu'il s'agit d'étudier un livre. En conséquence, seuls les ordres phatique et rhétique sont présents et participent à l'exprimabilité du locuteur dans la construction sémantique de son énoncé.

Dans le premier vers, le locuteur interpelle la misère au moyen d'une mise en apostrophe. Dans les vers suivants, il s'adresse à la "misère " en usant du verbe "fleurir" conjugué au présent de l'indicatif. Ainsi, la phrase est composée d'un sujet, d'un verbe et d'un groupe facultatif constitué par « aux portails des trésors ». Ce groupe nominal prépositionnel occupe la fonction de complément circonstanciel de lieu. Nous pouvons alors considérer que du point de vue de la grammaire, la phrase est correcte sous l'angle de la syntaxe. L'ordre phatique est donc établi.

La misère est un état d'extrême pauvreté, de faiblesse ou d'impuissance. Quant au verbe fleurir, il signifie produire des fleurs, s'épanouir, se développer. Par le biais de la métaphore, le locuteur compare la misère à une plante qui fleurit en vue de donner des fruits, et donc de se multiplier. Il s'agit ici du développement de la misère qui devient prospère. L'usage de l'adverbe "encore" exprime le fait qu'elle n'est pas à sa première fois. Elle revient à la charge, malgré les efforts fournis. Elle se fait insistante « *aux portails des trésors* ». « *Portails des trésors* » est une périphrase qui désigne l'entrée de sa patrie, sa patrie qu'il considère comme un trésor d'abord parce qu'il la porte dans son cœur, elle lui est chère, elle lui a tout donné, la vie notamment ; et ensuite parce que sa patrie est remplie de richesses, de trésors. De facto, il souligne le paradoxe entre ces trésors et l'expansion de la misère. Le sens en est que la misère s'invite à un endroit où elle ne devait pas être. Ce qui confère à l'énoncé l'ordre rhétique. L'acte phatique et l'acte rhétique étant présents, le locuteur

accomplit un acte locutoire. Mais en plus de cet acte locutoire qui consiste à dire quelque chose, le locuteur pose un acte. La phrase énoncée est une déclaration. La déclaration est la valeur primitive. Mais il existe une valeur secondaire. En effet, en déclarant « *Misère, / tu fleuris encore / aux portails des trésors !* », le locuteur fait un reproche à la misère, celui d'être encore là alors que visiblement elle ne devait pas. Et suite à ce reproche, il intime l'ordre à la misère de quitter, de disparaître. Il y a donc une valeur secondaire qui est la valeur jussive.

De cet acte illocutoire, l'intention du locuteur qui apparaît est de voir la misère ne plus fleurir. Il existe donc un acte perlocutoire qui est l'éradication de la misère. Cet acte extralinguistique apparaît comme la finalité de l'acte illocutoire. Tous deux dénotent de l'amour du locuteur pour sa patrie. L'expression de l'amour fait suite à un constat d'effritement des valeurs. Il dénonce ce délitement de la société :

Frères,
nos bergers vendent
les terres nourricières
aux marchands de déchets.
J'ai peur.

L'hivernage n'élève plus les semis.
Les hommes-perdrix
ont picoré les semences
au crépuscule des alizés
à l'aube des partages non-égalitaires. (p. 45)

Dans cette masse textuelle, le poète, à travers le locuteur, accomplit les trois actes de langage. L'acte locutoire est accompli à partir d'actes d'ordres phatique et rhétique. Dans la première strophe, le locuteur fait une apostrophe : « Frères ». Il les interpelle. La suite de la phrase est construite sur la structure sujet + verbe + complément d'objet direct + Complément d'objet indirect. La dernière phrase de la strophe est aussi une phrase simple. La seconde strophe est constituée de deux phrases. La première est une phrase déclarative de forme négative. La seconde est également une phrase simple. Elle contient un complément d'objet direct, « les semences », et deux compléments

circonstanciels, « au crépuscule des alizées /à l'aube des partages non-égalitaires ». Cette organisation syntaxique qui obéit aux règles de la grammaire française confère à l'énoncé l'ordre phatique. L'ordre rhétique est conféré par le sens de l'ensemble. S'adressant à ses frères, le locuteur leur porte l'information selon laquelle les bergers vendent les terres. Le mot "berger" désigne celui-là qui est chargé de faire paître les animaux. La terre nourricière qui celle qui fournit à lui et à ses animaux la nourriture nécessaire à leur survie. Vendre cette terre, c'est la céder contre de l'argent. Le locuteur montre par ces vers, la perte de la source de vie, l'avènement de la valeur marchande au détriment de la valeur morale. Ce qui explique d'ailleurs sa peur, car il voit en cette façon de faire une menace à sa vie. La seconde strophe justifie davantage cette peur. En l'hivernage est la période de l'année où il pleut. C'est la saison des pluies où les plantes sont censées croître en raison de l'abondance de l'eau. Mais, il constate que les semis ne poussent plus pour la simple raison que les hommes-perdrix ont consommé les semences. Les hommes-perdrix désignent les riches et puissants envahisseurs qui détruisent tout ce qui ne les intéresse pas au grand dam des populations. C'est donc la fin d'un monde égalitaire où vivre était agréable et l'avènement d'un monde caractérisé par l'injustice et l'inégalité. A la lumière de ce contenu sémantique, on peut établir l'existence d'un ordre rhétique. Au regard de l'ordre phatique et de l'ordre rhétique, il apparaît clairement que le locuteur accomplit un acte locutoire.

Par l'accomplissement de cet acte locutoire, il interpelle ses frères et dénonce les pratiques. Il accomplit donc des actes illocutoires. Les actes perlocutoires seraient que ses frères réagissent à ce bradage des terres nourricières d'une part, et d'autre part que les hommes-perdrix cessent de picorer les semences, afin que les semis s'élèvent de nouveau. L'amour de la patrie conduit le locuteur à dénoncer tout ce qui touche à son équilibre. C'est ce qu'il fait dans l'extrait ci-dessous :

Frères,
nos héritiers ont enflammé
nos forêts de familles.
Mère-misère a installé sa cabane
au milieu des ghettos et des sables.

Mère-misère
chaque jour
à travers mon Sahel
égorge
égorge
égorge. (p. 45)

Trois phrases composent cette masse textuelle. La première phrase est constituée d'une mise en apostrophe, d'un sujet et d'un groupe verbal. La deuxième phrase est constituée d'un sujet, d'un groupe verbal et d'un groupe facultatif. La dernière phrase, elle, comporte dans l'ordre un sujet, deux groupes facultatifs, et un groupe verbal répété deux fois, avec pour fonction de marquer une emphase. Il y a un ordre phatique. Au sujet de la signification, l'héritier est celui qui bénéficie des biens d'un défunt ou qui recueille et perpétue une tradition. Alors, ces héritiers, plutôt que d'entretenir l'héritage en vue de le transmettre, les détruisent. La conséquence à cette destruction est que la misère s'installe dans ce milieu sahélien. Ce qui entraîne chaque jour des morts. Tout cela concourt à l'accomplissement d'un acte locutoire. La valeur illocutoire de cet acte locutoire est une assertion qui permet au locuteur d'interpeller et de dénoncer la tuerie des siens sous l'effet de la misère qui elle-même découle des agissements des héritiers. Au regard de cela, l'acte perlocutoire qu'on est en droit d'attendre est la réaction des frères qui doivent œuvrer à arrêter la mise en cendre des forêts.

Face à ces mauvais agissements qui plongent la patrie aimée dans la désolation et la déliquescence, le locuteur ne peut rester inactif.

3. Actes de langage et action de résilience et de rédemption de la patrie

La poésie négro-africaine revêt une importance particulière au vu du rôle historique¹ qu'elle a joué. « *La poésie représente [...] l'âme du poète négro-africain qui entend, par son art, dénoncer les*

¹ Des mouvements comme la Négro-rennaissance et la Négritude se sont exprimés essentiellement par la poésie. Cela a permis à ce genre littéraire de jouer un rôle prépondérant dans l'émancipation des peuples noirs.

supplices, les souffrances ou la précarité de la vie du peuple noir », disait K. M. Koko (2020, p. 375). Au-delà de la dénonciation, le poète considère sa poésie comme un outil, comme une arme à même de lui permettre de réinventer le monde. Comment alors le locuteur s’inscrit dans l’action à travers ses vers ? L’extrait ci-dessous nous aide à répondre :

Je veux donner ma parole
lactée des profondeurs. (p. 57)

Ces deux vers constituent une phrase. C’est une phrase simple constituée d’un groupe sujet et d’un groupe verbal. Le groupe sujet est constitué du pronom “je”. Le groupe verbal est composé de la locution verbale “veux donner” et du groupe nominal “ma parole lactée des profondeurs” qui est complément d’objet direct de “veux donner”. La phrase obéit à la structure sujet + verbe + complément qui est une des structures de la phrase verbale. Le locuteur observe donc les règles grammaticales de la langue. Mais qu’en est-il du sens ? La locution verbale “vouloir donner” traduit une intention. “Vouloir donner” signifie avoir l’intention de mettre gracieusement quelque chose à la disposition de quelqu’un. La parole est ce qui est issu de l’acte de phonation, en l’occurrence les sons compréhensibles et interprétables par l’allocutaire. L’adjectif qualificatif “lactée” signifie au sens dénotatif, ce qui contient du lait, connu pour être un aliment complet et savoureux. La parole lactée est donc par glissement une parole agréable à entendre et nourrissante par sa richesse. Partant de ces sens des différentes lexies, nous établissons que le locuteur a construit un sens. Ce sens est qu’il veut partager avec ses semblables, un message qui vient du tréfonds de son âme. Ce message est précieux car il vient du fond de son cœur. Compte tenu du fait que la phrase respecte les règles grammaticales d’une part, et que qu’il s’en dégage un sens en adéquation avec les mots utilisés d’autre part, le locuteur accomplit un acte locutoire. Certes, il n’y a pas de production phonétique ou physique de la parole, mais le respect des règles de la grammaire et l’élaboration du sens dont s’approprie l’allocutaire, suffisent à conclure à un acte locutoire accompli par le locuteur.

En accomplissant cet acte locutoire, le locuteur accomplit un acte illocutoire. Le fait d’exprimer son intention de donner, le conduit

à faire une promesse. Par conséquent, il pose un acte de promesse. Cet acte illocutoire de promesse suscite l'espoir chez l'allocataire. Ce qui engendre un acte perlocutoire, celui de susciter l'espoir chez les uns et de se mettre dans les dispositions de réaliser son intention. Sa parole n'est donc pas une parole vide, c'est une parole chargée de sens dotée d'une finalité. À ce titre, elle place celui qui la profère dans une posture d'engagement, et c'est bien ce qui s'observe chez le locuteur. Cet engagement du locuteur par la parole s'observe dans l'extrait suivant :

Chaque jour
nous serons au maquis des miradors.

Nous serons au maquis des miradors
pour l'orpaillage de l'espérance.

Nous serons au maquis des miradors
avec des vallées de céréales

Pour reverdir le Sahara
resplendir les consciences et bâtir des tourelles
à l'infini des Babels,
terre immortelle de pleurs ! (p. 29)

Cet extrait révèle la présence des trois types d'acte de langage qui sont, comme nous les avons déjà notifiés dans les précédentes analyses, l'acte locutoire, l'acte illocutoire et l'acte perlocutoire. L'interprétation sémantique de ces actes interdépendants répond à un codage linguistique et à un codage extralinguistique dont la combinaison garantit une meilleure lecture du sens suivant le contexte. L'acte locutoire, comme cela est de mise dans les analyses précédentes, tient aux actes phatiques et rhétiques. Pour construire son message contenu dans cette surface textuelle, le locuteur se sert de trois phrases. La première est une phrase simple. Elle comporte un groupe sujet, nous, et groupe verbal constitué du verbe seul, serons. Les deux groupes facultatifs sont des compléments circonstanciels. La deuxième phrase est également simple, constitué d'un groupe sujet, d'un groupe verbal et de deux groupes facultatifs. Cette phrase obéit de même aux règles de construction de la phrase simple. Enfin nous avons la troisième qui se signale par sa longueur. De par sa longueur, on peut dire que c'est une période, même si, il faut le préciser, elle

reste une phrase simple. En effet, elle est construite autour d'un seul verbe conjugué, "serons", avec pour sujet, le pronom personnel de la première personne du pluriel, "nous". Elle comporte quatre compléments circonstanciels et une mise en apposition. Ces phrases jouissent, on le voit, d'une correction grammaticale qui autorise à reconnaître l'existence de l'acte phatique. Pour la lecture du sens, nous constatons une fréquence de la proposition, « *nous serons au maquis des miradors* ». Cette récurrence laisse voir qu'elle joue un rôle important dans la compréhension de l'ensemble. Le maquis est un ensemble végétal dense qui se prête à la retraite des résistants ou des combattants lors d'un conflit. Le mirador est une tour d'observation ou de surveillance. À la lumière de ces définitions, nous disons qu'être au maquis des miradors, c'est être sur le qui-vive, être en posture de combat afin d'être opérationnel et ce, quelle que soit la situation qui se présente à vous. Et pourquoi seront-ils au maquis des miradors ? C'est d'abord pour l'orpaillage de l'espérance. L'orpaillage est l'exploitation artisanale d'alluvions aurifères, en d'autres termes, le vannage des allusions aurifères. Par métaphore, « l'orpaillage de l'espérance » signifie la recherche de l'espérance par le vannage de la terre. On sent par cette construction métaphorique l'idée de la rudesse dans cette quête de l'espérance. C'est ensuite pour reverdir le Sahara. Reverdir un espace, c'est renouveler sa flore, y planter des plantes et des arbres. Le Sahara est le plus grand désert du monde. Il s'étend en Afrique sur plusieurs pays que sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Lybie, l'Égypte, le Soudan, le Tchad, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Sahara occidental. Cela correspond à une très vaste étendue et on peut aisément imaginer la difficulté qu'il y a à le reverdir. La tâche est difficile mais nourrissante puisque le locuteur précise que c'est avec des « vallées de céréales » qu'ils vont le reverdir. Enfin, ils seront au maquis des miradors pour « resplendir les consciences et bâtir des tourelles / à l'infini des Babels ». Faire resplendir, c'est donner de la brillance, faire briller avec grand éclat, faire prospérer. Quant à la conscience, elle est ce qui distingue l'homme de l'animal, ce sentiment qui fait que l'homme peut porter un jugement moral sur ce qu'il fait. On comprend alors que plus la conscience resplendit, plus la déliquescence s'éloigne de l'humanité. Alors, par cet énoncé, le locuteur, avec une voix polyphonique explique qu'ils sont prêts, lui et les siens, à se battre pour faire prospérer le Sahara. Ils ne se

contenteront pas de faire resplendir la terre, ils feront aussi resplendir les consciences. Tel est le sens que nous donnons à ce fragment textuel. Le locuteur a ainsi réalisé un acte locutoire. Il a produit un message reçu comme tel par son allocataire.

En réalisant cet acte locutoire, le locuteur a en même temps accompli des actions. Sa parole en elle-même constitue une action. L'acte illocutoire transparait à travers le vers « Nous serons au maquis des miradors ». En l'énonçant, le locuteur réalise une promesse. Cette promesse l'engage lui, mais engage aussi tous ceux auxquels il se confond par l'utilisation du pronom "nous". En effet, plusieurs voix s'entendent à travers l'acte locutoire réalisé. L'acte illocutoire promissif est transversal à l'extrait. Par cette promesse qui se dégage, ils s'engagent à se tenir prêts pour générer l'espérance en régénérant le Sahara et ses hommes. Au regard de cette promesse, émanation d'une intention collégiale, il existe un acte perlocutoire extralinguistique, qui est la résilience des peuples du Sahara. Cette résilience se traduit par le retour de la verdure au Sahara et l'humanisation des hommes par la restauration de leur conscience dissipée dans le "maintenant" du locuteur. Il s'en dégage un attachement à l'espace vital que l'on peut davantage sentir dans l'extrait ci-après.

C'est ici le berceau,
c'est ici la bataille.
Ici j'ai respiré,
ici je périrai. (p. 30)

Les trois types d'actes de langage définis par J. L. Austin sont présents dans cet extrait. Il s'agit, faut-il les rappeler, des actes locutoires, illocutoire et perlocutoire. Concernant l'acte locutoire, seuls les ordres phatiques et rhétiques seront pris en compte dans cette analyse, vu que l'extrait est un discours écrit. Par conséquent, l'œil demeure l'organe de sens requis pour prendre connaissance du contenu de cet énoncé. L'acte locutoire d'ordre phonétique, parce qu'il est lié aux organes phonatoires, se trouve absent de ce discours écrit. D'ores et déjà, le respect des règles grammaticales du français dans les constructions phrastiques nous paraît évident. Deux phrases composent cet extrait. Dans la première phrase, « *C'est ici le berceau,*

/ c'est ici la bataille », nous distinguons deux propositions indépendantes. Outre cela, elle a une valeur présentative. Le présentatif « c'est » en est révélateur et marque une focalisation sur l'espace. Les mots formant ces différentes constructions phrastiques contribuent, chacun suivant sa fonction, à la cohésion et à la cohérence textuelles. La seconde phrase contient également deux propositions indépendantes : « *Ici j'ai respiré, / ici je périrai.* » Dans l'ensemble de ces deux phrases, le locuteur marque une emphase l'espace désigné par l'adverbe "ici". Dans la première phrase, l'emphase est réalisée au moyen de l'usage du présentatif "c'est", et dans la deuxième, c'est la thématization qui est mise à contribution. En plaçant "ici" en tête de phrase, le locuteur le met en valeur. De ce fait, ces deux phrases sont toutes emphatiques. Dans l'une ou l'autre, le locuteur-poète a usé du parallélisme pour la construction phrastique. En effet, dans la première phrase, il a utilisé une syntaxe semblable pour la construction des deux propositions « *C'est ici le berceau, / c'est ici la bataille* ». Cela rythme la phrase certes, mais il s'en sert surtout pour opposer berceau et bataille. De même, dans l'autre phrase, nous avons « *Ici j'ai respiré, / ici je périrai.* » Dans cette phrase, l'opposition porte sur « j'ai respiré » et « je périrai » : la vie est opposée à la mort, le passé marqué de vie est opposé à l'avenir où pointe la mort. Ce parallélisme nous fait percevoir leurs oppositions, mais aussi leurs rapports. Cette révélation de l'acte phatique nous conduit de plein pied dans l'acte rhétique. Comme nous l'avons dit précédemment, le locuteur oppose "berceau" et "bataille". Le berceau est le lit du nourrisson. C'est l'endroit donc où il prend ses premières marques et amorce son évolution. Dans le berceau, l'enfant se repose. Par contre, la bataille est un combat d'une grande importance. Il requiert donc force, stratégie et investissement qui la situent aux antipodes du repos du berceau. Dans la deuxième phrase, il oppose les propositions « j'ai respiré » et « je périrai ». L'opposition porte sur la vie et la mort. Le sens qui s'en dégage est qu'il n'entend pas quitter son milieu. En accomplissant cet acte locutoire, il accomplit en même un acte illocutoire. L'usage du présentatif et la thématization nous conduisent à dire que le locuteur accomplit un acte illocutoire exposif. Il montre son milieu de vie. Mais cet acte exposif est doublé d'un acte illocutoire comportatif. En effet, le locuteur fait montre de détermination, et cela émane de son attitude. Par ailleurs, il y a un acte promissif qui se

dégage également de cet acte locutoire dans la mesure où il s'engage à rester dans cet endroit, à ne jamais le quitter. À partir de tels actes illocutoires, le locuteur accomplit principalement deux actes perlocutoires : celui de restaurer sa patrie et celui d'y demeurer, adviene que pourra. C'est donc un locuteur prêt à se battre pour sa patrie que révèle cet extrait. Ce combat, il est déterminé à le mener par devoir, car les attentes sont énormes de la part des populations et sa conviction est que nul autre ne viendra libérer la patrie pour eux. L'attente des populations d'une vie meilleure est pour beaucoup dans la détermination du locuteur à agir.

L'engagement du locuteur apparaît à travers son amour pour sa patrie, la dénonciation des actes qui concourent à sa perdition et sa détermination à agir pour la rédemption de sa patrie. Nous appuyant sur la paratopie mise au point par D. Maingueneau (2004), nous faisons un rapprochement entre le locuteur, être de papier, être discursif, et l'auteur, être historique. En effet, la paratopie désigne la position de l'écrivain dans le texte et dans la société. Constatant une impossible dissociation entre production textuelle et société, elle permet de rendre compte de l'interaction entre la construction textuelle et la société. Auteur et locuteur sont donc indissociables. C'est l'auteur, être historique et social, qui s'exprime à travers le locuteur. Pour Éric BORDAS et al (2016 : 35),

Le « je » écrivant reçoit sa parole, s'efface en tant qu'individu et se donne le strict rôle de vecteur d'une inspiration et de porte-parole d'une communauté et non de ses propres valeurs. La figure de l'auteur ne peut donc apparaître que dès lors que celui-ci se déclare signataire de l'œuvre, engageant sa responsabilité morale et idéologique, et s'affirmant comme le dépositaire d'un savoir-faire, d'une technique et d'une pensée.

C'est au regard de cela que nous établissons que Jacques Prosper BAZIÉ est le "je" qui parle et qui agit dans le discours. L'écrivain met sa plume au service de sa patrie, le continent africain, le Sahel dont il rêve de la reverdure. J. P. Bazié est de ce fait un écrivain engagé. Sa poésie s'inscrit dans l'action.

Conclusion

En conclusion, ce travail a visé à montrer que le poète J. P. Bazié accomplit des actes de langage dans ses poèmes contenus dans *Aux miradors de l'espérance*. L'étude montre en effet que l'auteur accomplit les trois actes de langage définis par J. L. Austin. En accomplissant les actes locutoires, les actes illocutoires et les actes perlocutoires, le poète montre que la poésie est action et met de facto en évidence les valeurs pragmatiques dont sont dotés les énoncés. Avec J. P. Bazié, le poète, en plus d'être le gardien des valeurs, a la mission d'œuvrer au retour de la quiétude dans la société. Dans un Sahel aujourd'hui en proie à l'hydre terroriste, le poète a plus que jamais sa place car, de sa plume, il peut apaiser le cœur du méchant, faire percevoir la valeur de l'humain et le droit à la vie malgré de tous malgré les différences. Aussi vrai que la guerre se mène à la parole et au fusil, l'action par la poésie est plus que jamais nécessaire.

Références bibliographiques

Jean-Michel Adam (2014), *La linguistique textuelle*, Paris, Armand Colin.

Bazié Jacques Prosper (1992), *Aux miradors de l'espérance, poèmes précédés du recueil Agonies de Gorom-Gorom*, Ouagadougou, Editions Kraal.

Bordas Éric et al (2016), *L'analyse littéraire*, Paris, Armand Colin.

Dominicy Marc (2009), « La théorie des actes de langage et la poésie », in *L'information grammaticale*, n° 121, pp. 40-45.

Fisette Jean (1986), « Des actes de langage à la poétique », in *Voix et Images*, Volume 11 numéro 3, Consulté le 19 mai 2023, 547-550. <https://doi.org/10.7202/200589ar>

Fuchs Catherine et Le Goffic Pierre (2009), *Les linguistiques contemporaines, repères théoriques*, Paris, Hachette.

Koko Kobenan Michaël (2020), *Enonciation et argumentation : une approche stylistique de l'œuvre poétique de Jean-Baptiste Tati Loutard*, Thèse de doctorat unique, Université Alassane OUATTARA.

Laugier Sandra (2004). « Acte de langage ou pragmatique ? », in *Revue de métaphysique et de morale*, 42, 279-303, consulté le 22 mai 2023 à 17 heures 57 minutes, <https://doi.org/10.3917/rmm.042.0279>

Maingueneau Dominique (1976), *Initiation aux méthodes de l'analyse du discours*, Paris.

Maingueneau Dominique (2001), *Pragmatique pour le discours littéraire*, Paris, Nathan.

Paveau Marie-Anne et Safarti Georges-Élia (2012), *Les Grandes théories de la linguistique : De la grammaire comparée à la linguistique*, Paris, Armand Colin.

Roger Jérôme (2016), « L'œuvre comme acte de langage », in *La critique littéraire*, pp. 87-106

Sanou Salaka (2000), *La littérature Burkinabè : L'histoire, les hommes, les œuvres*, Limoges, PULIM.

Vanderveken Daniel (2007), « Principes de pragmatique formelle du discours », in *Philosophiques*, 34(2), 229-258. [En ligne], consulté le 14 mai 2023, à 07 heures 57 minutes <https://doi.org/10.7202/015880a>

L'hétérolinguisme dans le discours romanesque, un choix assumé : l'exemple de *branle-bas en noir et blanc* de Mongo Béti

Hamamata CAMARA

Péda Roger TOURE

Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan- Côte d'Ivoire)

hamamatacamara@gmail.com

pedatoure44@gmail.com

Résumé

*Dans cet article, il est question, à partir d'une approche sociolinguistique, d'analyser une nouvelle forme d'écriture du français dans le roman **Branle-bas en noir et blanc** de Mongo Béti. Ce roman se démarque de la copie conforme des canons linguistiques et esthétiques du modèle occidental, par la présence en son sein d'idiomes étrangers. En quête d'une esthétique nouvelle, cette forme d'écriture produit des discours romanesques originaux valorisant la culture africaine.*

Mots clés : hétérolinguisme, esthétique littéraire, variationnisme, transposition, intégration.

Abstract

*In this article, it is question, from a sociolinguistic approach, of analyzing a new form of writing French in the novel **Branle-bas en noir et blanc** by Mongo Béti. This novel stands out from the conform copy of the linguistic and aesthetic canons of the Western model, by the presence within it of foreign idioms. In search of a new aesthetic, this form of writing produces original fictional discourses promoting african culture.*

Keywords: heterolingualism, literary aesthetics, variationism, transposition, integration.

Introduction

La langue française s'est imposée à bien des peuples africains subsahariens par l'histoire, c'est-à-dire la colonisation. Cette situation a créé la cohabitation du français avec les langues locales des peuples colonisés, chacune de ces langues ayant son substrat et sa syntaxe propres, dont l'activation se fait en situation de communication. C'est

dans ce contexte social africain que s'inscrit la problématique de l'hétérolinguisme dans le discours romanesque. Ainsi, à cause des circonstances historiques qui ont présidé à son émergence, la littérature africaine d'expression française présente quelques singularités linguistiques telles que la présence en son sein de pidgins, d'emprunts et parfois d'une alternance codique, qui sont autant d'éléments qui témoignent de son hétérogénéité tant linguistique que discursive. Ces faits de langues sont perceptibles dans la production littéraire de certains écrivains, à l'instar de Mongo Béti. Notre postulat est le suivant : l'hétérolinguisme dans *Branle-bas en noir et blanc* apparaît comme une subversion du normatif, pour une nouvelle esthétique et une modalité de l'expression identitaire. Quelles sont les manifestations de l'hétérolinguisme dans le corpus ? Comment ses particularités influencent-elles l'écriture de l'auteur sur le plan de l'innovation lexicale, syntaxique et énonciative ? Quelles valeurs ajoutées l'exploitation de ces procédés donne-t-elle à la pratique du français dans le corpus ? Cette étude a pour objectif de mettre en exergue des valeurs que revêt une telle pratique discursive. L'hétérolinguisme se présente sous la transposition, les calques notionnels et l'intégration, qui constituent pour Mongo Béti autant de procédés lui permettant d'assumer un choix, celui d'une écriture novatrice en rupture avec les canons linguistiques et esthétiques préétablis. L'analyse se fonde sur la sociolinguistique de Labov (1972), car elle permet de « rendre compte des variations dans l'usage de la langue au niveau individuel et communautaire... [Le langage étant] le reflet des relations sociales, il joue un rôle de marqueur identitaire »¹. Ce travail s'articule autour de deux axes. Un répertoire des déclinaisons de l'hétérolinguisme dans le corpus sera d'abord présenté, suivi de l'interprétation de l'usage de ces particularités linguistiques.

1 – Représentations de l'hétérolinguisme dans le corpus

L'hétérolinguisme est un phénomène qui surgit dans le cadre

¹p.26

du contact entre deux ou plusieurs langues, des langues qui ont des structures et des modes de fonctionnement distincts. Grutman (1997) le définit comme « la présence dans un texte d'idiomes étrangers, sous quelques formes que ce soient, aussi bien que de variétés (sociales, régionales ou chronologiques) de la langue principale »¹. Parler donc d'hétérogénéité linguistique revient à évoquer la pluralité, la diversité de la pratique linguistique. L'hétérolinguisme prend en charge l'instauration et l'acceptation de cette diversité ainsi que celle de l'altérité dans le français métropolitain. Le projet d'appropriation du français en Afrique noire en tire son essence. Il introduit une forme de volonté, d'actes plus ou moins délibérés, ou tout au moins de conscience de la part de certains romanciers africains d'expression française.

Dans une étude sur la notion dans le roman francophone, Lawson-Hellu (2004) pose que l'hétérolinguisme se manifeste par les modalités de l'intégration et de la transposition. À ce propos, il affirme que « l'hétérolinguisme [...] procède par emprunt – signalé ou non – et par intégration. »². Il pose également la question de l'intentionnalité de l'écrivain dans ses choix linguistiques et langagiers, et met en évidence « l'interrelation entre le travail d'écriture et l'environnement socio-culturel de l'individu, la particularité de son histoire »³ (Lawson-Hellu, 2004). Ainsi, on parlera de l'hétérolinguisme en termes d'immixtion de particularités linguistiques, grammaticales et énonciatives dans le discours romanesque. L'hétérolinguisme apparaît dans le corpus à travers des procédés aussi variés que complexes.

1.1.- La transposition

La transposition est le processus d'expression du contenu énonciatif d'une langue quelconque du substrat, langue d'origine, dans une langue d'emprunt, à l'exemple du français. Selon Brauns (1981), « Chaque terme de la langue de départ doit trouver son exacte transposition dans la langue d'arrivée. La trame et même le filigrane du texte doivent être observés, mais la recomposition devra tenir compte du génie propre de la langue dans laquelle on

¹p.37

²p.75

³p.76

traduit »¹. Le fait pour Mongo Béti d'introduire des mots et la syntaxe de sa langue maternelle dans le français relève d'un choix, d'un style ; c'est une affirmation de soi. C'est le cas de la présence des interjections, « *ékyé* » et « *aka* », employées comme marques d'expressivité discursive dans le corpus.

1.1.1. L'interjection « *ékyé* »

« *Ekyé* » est un item emprunté aux langues bantoues du béti-fang. Ce groupe s'étend dans trois pays d'Afrique centrale : la Guinée Equatoriale, le Gabon et le Cameroun. Les études de Biloa (2007)² et de Zambo (2012)³ désignent « *ékyé* » comme une interjection souvent utilisée dans les conversations orales entre camerounais. Elle peut être employée pour exprimer la surprise. Elle renvoie dans le français central à « voilà » ou « ma foi ». Étant camerounais, Mongo Béti féconde le français avec des mots et expressions empruntés à sa langue maternelle. Employé par l'écrivain, l'interjectif « *ékyé* » ne respecte pas une position syntaxique fixe ; il est soit ouvrant, soit médian ou conclusif, comme dans l'exemple qui suit, où il se place en début d'énonciation :

« - Mais ce n'est pas bien, maman...

-Qu'est-ce qui n'est pas bien ? Ça veut dire quoi « ce n'est pas bien » ?

-Ce que papa fait faire à ses filles, voyons, maman, tu sais bien. Qu'est-ce qui m'arriverait au collège si les religieuses l'apprenaient ?

-*Aka*, mon petit goujon, toi aussi, tu écoutes ce que les Blancs disent maintenant ?

-Ce n'est pas les Blancs, maman, c'est la religion, c'est le Christ.

-*Ekyé*, mon petit gardon, tu te trompes si tu t'imagines que le Christ du Blanc et le nôtre, c'est le même. »⁴ (Mongo, 1979).

¹p.31

²p.119

³p.177

⁴p.104

Dans cet exemple, le marqueur discursif « *ékyé* » est situé en début d'énonciation. Il exprime un étonnement. En effet, dans l'interaction, la mère de Nathalie marque une surprise face au discours que tient sa fille sur le regard que pose le christianisme sur les réalités africaines en général, et sur les habitudes de son père en particulier.

En contexte, l'interjection « *ékyé* » a pour équivalent dans le français métropolitain « ma foi » et se construit : « Ma foi, mon petit gardon, tu te trompes si tu t'imagines que le Christ du Blanc et le nôtre, c'est le même. ». Le fait pour l'auteur de substituer l'interjection normée « ma foi » par le substrat « *ékyé* » constitue une forme de subversion de la norme linguistique. Ainsi employée par la mère, cette expression connote ou exprime un désaccord idéologique entre sa fille et elle. Aussi, le marqueur discursif *ékyé* marque la fin d'une situation exceptionnelle :

-« Ouais, s'écria le commissaire, mon frère-là même, tu oublies ton frère, hein ? Ça fait longtemps, longtemps, longtemps, *ékyé*. (...) »¹ (Mongo, 1979).

Dans cet exemple, l'interjection « *ékyé* » a valeur de marqueur d'un fait à caractère exceptionnel : l'étonnement du commissaire qui revoit son « frère » Eddie, après une longue période. Dans ce contexte, « *ékyé* » marque la clôture de cette situation d'exception. L'auteur met en évidence la valeur connotative positive de cet item, car le sentiment qui prévaut dans ce contexte est la manifestation d'un sentiment de joie immense.

En somme, le marqueur discursif « *ékyé* » apparaît dans les énoncés qui expriment une réaction du locuteur dans des situations telles qu'une expérience ou un fait exceptionnel, un fait inhabituel ou un fait inattendu. Il marque souvent un désaccord avec les propos tenus par l'interlocuteur. Dans son énonciation, un autre marqueur discursif emprunté aux langues locales camerounaises apparaît. C'est l'interjectif « *aka* ».

¹p.240

1.1.2. L'interjectif « aka »

Selon Biloa (2012)¹, le marqueur discursif « aka » est une interjection empruntée au béti-fang. Son équivalent en français central serait « bof » ou «zut».

En contexte, l'interlocuteur de monsieur Joachim, surpris et choqué par la réaction de ce dernier à vouloir jouer le « bon citoyen », quand bien même l'occasion lui est donnée d'être propriétaire d'une maison sans l'avoir payée, s'exprime en ces termes :

« - Vous savez ce qui m'arrive ? Oui, je suis propriétaire d'une maison, un vrai palais. Mais je ne l'ai pas payé, je ne le payerai sans doute jamais. (...) Je suis un citoyen honnête, moi, j'aime à rembourser toutes mes dettes, c'est ce que chaque citoyen devrait faire. (...) Et que me dit mon interlocuteur ? Je vous le donne en mille. Il me déclare tout de go : “ Vous aussi, vous êtes comment, monsieur Joachim ? Pourquoi vous acharner comme ça ? Ce n'est pas l'acharnement thérapeutique ça ? Ouais, personne ne rembourse plus le crédit, pourquoi vous serez le seul, monsieur Joachim ? Aka, rentrez à la maison, monsieur Joachim, et couchez- vous tranquillement’’. » (Mongo, 1979)² .

Dans cet exemple, l'interjection « aka » peut être glosée « bof ! Rentrez à la maison, monsieur Joachim, et couchez- vous tranquillement ». À travers cet exemple, l'auteur met en évidence la valeur connotative négative du marqueur « aka ». En effet, la réaction de Joachim n'est pas celle qu'espérait son interlocuteur, vu les malversations, la course à l'enrichissement illicite et rapide qui gangrènent la société africaine dans son ensemble, d'où son étonnement et sa stupéfaction devant un homme qui a une opportunité de profiter d'un crédit sans contrainte de le rembourser, mais qui exprime une insistance à le faire.

¹p.114
²pp.49-50

Le sentiment de stupéfaction est aussi perceptible dans cet énoncé à travers lequel la mère de Nathalie s'exprime face à la réaction de sa fille à propos des agissements de son père. Cette réaction s'apparente à un discours marqué par les pesanteurs de la civilisation occidentale, notamment la religion catholique :

« -Ce que papa fait faire à ses filles, voyons, maman, tu sais bien. Qu'est-ce qui m'arriverait au collège si les religieuses apprenaient ?
-Aka, mon petit goujon, toi aussi, tu écoutes ce que les Blancs disent maintenant ? »¹
(Mongo, 1979).

Dans cet exemple, l'item « *Aka* » est une marque de la réaction expressive d'un point de vue discursif. Ce sentiment de stupéfaction est accentué par l'emploi de la locution conjonctive « toi aussi » qui a valeur d'insistance et d'interpellation du récepteur de l'énoncé. Le présupposé implicite dans ce discours réside dans la volonté de la mère à contraindre Nathalie à la continuité du flux discursif, et peut être ainsi glosé : « *zut !* Mon petit goujon, toi aussi, tu écoutes ce que les Blancs disent maintenant ? ». Ainsi, dans cet énoncé, l'hétérogénéité linguistique se manifeste à travers la préférence de l'auteur pour l'emploi d'un mot emprunté (*aka*) à une langue locale en lieu et place du mot commun et connu (*zut !*).

1.2- La recherche d'exactitude notionnelle

Certains énoncés paraissent incomplets dans leur formulation. Il y apparaît des formes argotiques. C'est l'exemple de l'extrait qui suit :

-« Comment vas-t-y, Antoinette ? »² (Mongo, 1979).

Dans cet énoncé, Eddie s'adresse à Antoinette qui est une personne familière, d'où l'usage du tutoiement. Cet emploi peut être situé en tenant compte du niveau de langue basilectal de l'énonciateur. Ici, « t-y » est employé comme pronom personnel de la deuxième personne du singulier. Il se substitue au pronom « tu ». Une

¹p.104

²p.89

formulation adéquate serait « comment vas-tu ? », pour respecter les normes syntaxiques du français à l'écrit. De même, l'écrivain se livre à une création originale de type orthographique. En effet, il insère un trait d'union entre le « t » et le « y ». Tout fonctionne comme si l'auteur se rendait complice de sa promotion.

La productivité sémantique de cette tournure est à l'évidence construite à partir du niveau de langue et de l'origine centrafricaine de l'énonciateur Eddie. En effet, l'on note que phonologiquement, les congolais, prononcent le son « u » en « i » d'où le « y » de l'interrogation « comment vas-t-y ? ». Cela relève d'un parler idiomatique (oral). En plus, l'écrivain est censé perpétuer le bon usage de la langue française en la valorisant. En joignant le principe au procédé de transposition de la structure de la langue orale à celle de l'écrit, l'on pourrait affirmer qu'il est dans la rupture.

Il convient de noter que la transposition est le reflet du maintien de l'identité, et la manifestation de la traduction des réalités de la langue du romancier. Pleinement assumé par Mongo Béti, ce choix constitue une action d'appropriation de la langue française. La traduction de la syntaxe de sa langue maternelle dans le français ne constitue pas une erreur d'écriture, mais un enrichissement de la langue française. Ainsi, les lignes qui suivent se focaliseront sur une variante de la transposition : les calques traductionnels.

1.3.- Les calques traductionnels

La langue se construit et se nourrit à partir des valeurs particulières que les mots prennent dans les circonstances particulières. Cela justifie le fait que la construction de sens et l'interprétation sémantique tiennent compte du contexte. En effet, un mot peut avoir des sens différents selon le contexte. C'est la syntaxe qui impose une certaine norme, en témoigne le calque traductionnel dans l'extrait ci-dessous :

« - Mais oui, dit la jeune africaine en vernaculaire à Eddie dont le regard était fixé sur elle, tu es même comment ? Tu attends quoi pour tomber dans les bras de ta sœur

Métalina, ouais ? »¹ (Mongo, 1979).

Le calque traductionnel est perceptible dans l'expression « tomber dans les bras de ta sœur Métalina... ». N'étant pas spécifique à l'Afrique, l'expression « tomber dans les bras... » peut être syntaxiquement traduite par « tomber dans les bras l'un de l'autre ». Cependant, en Afrique noire, cette tournure est porteuse de sens. Par exemple, chez les Bétés, un groupe ethnique du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, la manifestation du grand amour pour son frère, sa sœur ou un parent, se fait de manière exhibitionniste, par l'entrelacement très fort de l'un contre l'autre. Pour ce peuple, le cœur est le siège de tous les sentiments, ce pour quoi il faut étreindre l'autre pour lui prouver son amour.

À l'opposé, baiser les joues et les mains, comme le font les occidentaux, le front, comme le font les arabes, n'est pas révélateur de sincérité affective et de grandes estimations de l'autre. Le sens recherché, c'est l'estime, l'amour qu'on a pour un tiers. Il se fait dans l'enlacement, en se servant des membres supérieurs. L'auteur traduit de fait une démonstration d'amour à l'africaine qui varie de celle d'autres sociétés. C'est pour cela que l'estime mutuelle d'amour, à travers l'expression « tomber dans les bras de... », ne prend encore plus de valeur que si l'auteur écrit simplement « ils se sont embrasés sur la joue ou sur le front... ».

Dans ces constructions, l'énonciateur transpose la syntaxe de sa langue maternelle dans celle du français. Cette forme, bien que reflétant le français de référence, révèle son inaptitude à exprimer la pensée véritable de l'auteur. Son emploi relève d'un choix. De même, dans sa pratique de l'hétérolinguisme, l'auteur utilise le procédé de l'intégration.

1.4.- L'intégration

En linguistique, l'intégration est un facteur de l'hétérolinguisme. Elle se caractérise par l'immixtion dans la langue française de structures normatives, de systèmes de valeurs propres

¹p.85

aux cultures ataviques de certains écrivains. Dans le corpus, il est question de l'intégration de certaines modalités esthétiques, normatives et discursives de l'oralité africaine dans la langue française. Ce sont : les calques d'expressions orales populaires et les constructions elliptiques.

1.4.1.- Les calques d'expressions orales populaires

Les expressions orales populaires sont des collocations figées, utilisées dans le discours verbal. Leur morphologie et leur sens peuvent varier selon le contexte ou la zone géographique d'emploi. Dans sa volonté de communier avec le lectorat, Mongo Béti transcrit textuellement dans le discours romanesque certaines expressions en usage dans la rue, dans les campagnes, voire dans les discours urbains du quotidien des couches sociales peu scolarisées. Dans le corpus, le procédé des calques d'expressions orales populaires est abondamment utilisé, en témoignent les extraits ci-dessous :

-« Une fois sur les lieux, Norbert remit à Eddie un cahier d'écolier en le regardant d'un air pénétré et les yeux dans les yeux. »¹ (Mongo, 1979).

Dans une situation de communication, tous les intervenants n'adoptent pas la même attitude. Là, où les plus téméraires fixent leur interlocuteur dans le blanc de l'œil pour le défier ou jauger la véracité de ses dires, d'autres le sont moins, en ne soutenant pas du regard celui de leur vis-à-vis, d'où l'expression « regarder les yeux dans les yeux ». En contexte ivoirien, l'une des variantes de cette expression est « *dire les gbès à quelqu'un* ». Elle exprime l'assurance de celui qui regarde l'autre dans les yeux.

Au plan syntaxique, l'expression normée serait « regarder quelqu'un dans le blanc de l'œil ». Couramment utilisée dans le parler populaire africain, l'expression « regarder les yeux dans les yeux » équivaut au plan sémantique à « soutenir le regard de son interlocuteur ». L'objectif étant soit transmission d'un message, une intimidation, une défiance, une posture visant à asséner ses vérités à quelqu'un. C'est une forme de communication visuelle. Dans le

¹p.183

corpus, Norbert tente tout simplement de montrer à Eddie son désarroi face à la vie cachée de sa fille. Dans le cadre de cet énoncé, « regarder quelqu'un les yeux dans les yeux » est l'expression d'une certaine confiance en soi, et par conséquent l'inexistence de toute crainte. En outre, si on devait arriver à un pugilat physique, l'énonciateur s'en sortirait victorieux. C'est un acte visuel de défiance qui est ainsi exprimé. Il en est de même pour l'énoncé suivant :

-« Et tu te figures que je vais te croire ce coup-ci ? Bon sang, tu me prends pour qui ? Tu m'as bien regardé ? »¹ (Mongo, 1979).

La phrase « tu m'as bien regardé ? » est une interrogation viciée qui fonctionne comme une interpellation du récepteur du message. En contexte, l'on use de cette expression pour traduire de façon explicite son mépris quant aux sentiments de son interlocuteur dans la situation de communication. À travers l'occurrence « tu m'as bien regardé ? », l'énonciateur exprime une opinion opposée à celle de son interlocuteur. Elle a une valeur à la fois interpellative et d'insistance. En effet, la valeur d'insistance est manifeste dans la situation où l'énonciateur a déjà usé de l'expression « tu me prends pour qui ? », d'où la phrase « Bon sang, tu me prends pour qui ? Tu m'as bien regardé ? ». Cette expression a une valeur sémantique péjorative. Dans ce contexte, cette répétition rend compte de l'intensité de la pensée de l'énonciateur qui exprime de fait le sentiment de déconsidération, d'agacement à la limite, d'énervement et de mépris que lui voue son interlocuteur.

En effet, c'est au cours d'une interlocution avec la sœur de Bébête qu'Eddie se rend à l'évidence que cette dernière lui a dissimulé des informations capitales. Il est de ce fait choqué et furieux du manque de confiance dont il est l'objet de la part de cette dernière. En d'autres termes, cette posture de la sœur de Bébête est le reflet de la mauvaise opinion qu'elle se fait d'Eddie. Tout fonctionne comme si elle considérait Eddie comme « en bas de tapettes » ou « tu as les foutaises », pour user de la version ivoirienne de « tu m'as bien regardé? ».

¹p.145

La valeur sémantique de l'agacement est aussi en usage dans l'expression « Tu as même vu quoi ? ».

-« Tu as même vu quoi ? répondit le chauffeur.»¹ (Mongo, 1979).

L'expression « tu as même vu quoi ? » constitue une interrogation viciée, c'est-à-dire qu'elle n'admet pas de réponse attendue. En plus, elle n'est pas construite sous la forme « qu'as-tu vu ? » qui est la forme syntaxique lexicalisée, et celle qui reflète une interrogation sur l'action de voir quelque chose ou l'action d'observer un fait. Cette action de voir met à contribution l'organe qu'est l'œil et son sens, la vue. En effet, le nerf optique transmet les signaux issus de l'œil vers le cerveau qui les interprète afin de former des images visuelles. C'est autour de cette fonction de l'œil que l'auteur articule la valeur sémantique de cette tournure. Ainsi, pour l'énonciateur, l'œil, par le regard posé, est facteur de certification d'une action, d'un fait passé ou en cours de réalisation. Par conséquent, en répondant, à l'aide de la formule « Tu as même vu quoi ? » au « Zorro » qui accompagne Nathalie, l'énonciateur certifie l'accomplissement effectif du service demandé. Par l'usage de cette tournure, le présupposé est probablement la vue par l'énonciateur, d'un regard inquiet et interrogateur, de l'homme qui accompagne Nathalie.

1.4.2.- Les constructions elliptiques

L'ellipse peut être définie comme l'omission d'un ou de plusieurs mots que requiert la régularité de la construction syntaxique. L'ellipse est une suppression de mots qui seraient nécessaires à la plénitude de la construction. Dans le corpus, les constructions elliptiques se déclinent sous la forme d'omissions de prépositions.

« - J'ai vu récemment de pauvres bougres retour de Bakassi amochés comme ce n'est pas possible. »²
(Mongo, 1979).

¹p.101
²p. 189

Dans cette construction, on pourrait utiliser l'expression « rentrer de » ou « revenir de », dans le but de valoriser l'idée de retour d'un lieu A à un lieu B. Le mouvement de personnes que l'auteur met en évidence est l'action de revenir d'un lieu ou de rentrer d'un lieu qu'on avait précédemment quitté. Par conséquent, la construction « retour de Bakassi » peut être perçue comme une agrammaticalité. En effet, l'omission de la préposition entre ces deux noms affecte la construction syntaxique du français normé. La restauration de la norme serait : « J'ai vu récemment de pauvres bougres de retour de Bakassi, amochés comme ce n'est pas possible. » ou « J'ai vu récemment de pauvres bougres amochés rentrer de Bakassi. » ou encore « J'ai vu récemment de pauvres bougres revenus de Bakassi amochés. ».

Dans la syntaxe des langues africaines, le substantif n'est pas précédé de déterminant. Par contre, dans la syntaxe française, tout nom est précédé d'un déterminant. Il en est de même pour la construction de la structure prépositive qui est quasi-inexistante dans le système des langues maternelles africaines. Dans l'exemple ci-dessus, cette construction fonctionne comme si l'énonciateur, du fait de son niveau de langue basique, cherche à éviter l'utilisation de formes verbales dont l'emploi ne lui paraît pas aisé, notamment le participe passé employé sans auxiliaire et l'infinitif, ce qui justifie l'usage d'un raccourci, notamment le substantif « retour ».

2- Les enjeux de l'hétérolinguisme

L'hétérolinguisme revêt un double enjeu chez Mongo Béti : la promotion de la culture et celle de l'identité.

2.1 *Le prisme culturel*

Le prisme culturel dans le corpus est perçu comme la volonté de Mongo Béti de transformer la réalité socioculturelle qui prévaut entre la culture occidentale valorisée par le français et celle de l'Afrique noire, mise en valeur par les langues du substrat. Comme résultat dans le corpus, cela produit le métissage du français et le dynamisme qui en découle. Ce métissage naît de la fusion entre le

discours oral et le discours romanesque. L'une des conséquences de cette pratique est le dynamisme linguistique et littéraire.

À ce propos, Chevrier (1999) affirme : « (...) les tentatives des écrivains africains de récupérer et d'exploiter une tradition orale [constituent] une obsession permanente (...). Cette obsession se manifeste à l'évidence au niveau des stratégies d'écriture, dont on peut dire qu'elles sont allées en se complexifiant au fil des années, au point de nous demander si cette immixtion croissante de l'oralité dans l'écriture ouvre une nouvelle voie vers une modernisation textuelle africaine »¹.

Les propos de Jacques Chevrier certifient que la critique littéraire reconnaît à la nouvelle esthétique littéraire sa capacité à insuffler au roman traditionnel africain un vent de modernité, de nouveauté et d'innovation. Mongo Béti réinvente ainsi la pratique romanesque en rendant flexible une langue française très longtemps restée figée, qui se développe et s'enrichit en s'africanisant. De même, cette langue subit des pratiques, des chocs, des mixages et des métissages qui l'éloignent de plus en plus de la norme de référence.

En effet, le français appartient aujourd'hui à tous ceux qui l'adoptent sans contrainte, le fécondent et le renouvellent en y insufflant leur identité qui, bien qu'étrangère, est nécessaire à sa vitalité. En outre, l'association du français aux langues locales africaines rend vivante la littérature africaine, en témoigne l'emploi des mots ou expressions qui n'ont pas leur équivalent dans le français, dans les extraits suivants :

-« Mais oui, dit la dame africaine en vernaculaire à Eddie dont le regard était fixé sur elle, tu es même comment ? Tu attends quoi pour tomber dans les bras de ta sœur Métalina, ouais ? Tu es devenu un grand, c'est pour ça ? Et les petits ne t'intéressent plus ? Voilà comment vous êtes tous. Allons, viens dans mes bras, plus vite que ça ! »² (Mongo, 1979).

¹p.96

²p.85

-« Mais sita qu'est-ce que tu fous là ? Répondit Eddie, toujours en vernaculaire et en tombant dans les bras de l'Africaine qui ne cessait de s'essuyer la bouche du revers de la main, avec laquelle elle épongeait ensuite son tablier à fleurs. »¹ (Mongo, 1979).

-« comment tu t'appelles déjà de ton vrai nom ? Demanda Georges, comme Eddie venait de mettre pleins gaz en direction d'une banlieue de la capitale. Bita, Bitaf... On finit par tout savoir, que tu le veuilles ou non. »² (Mongo, 1979).

Le substantif « Métalina » signifie « Madeleine en vernaculaire ». Il en va de même pour « *sita* » qui, selon l'auteur, renvoie au terme français « ma sœur » ou « mon frère », selon la situation et l'interlocuteur. Ces noms et expressions sont tributaires de l'univers traditionnel oral africain.

Dans la postface d'*Ethiopiennes* (1956), Senghor justifie la nécessité des emprunts lexicaux par l'écrivain africain en déclarant que le français « Langue étrangère, (...) ne peut, en effet, jouer le rôle d'une langue africaine. Il se colore et s'enrichit au contact des réalités africaines [...]. Il emprunte ainsi aux langues africaines les mots dont il a besoin. »³.

La cohabitation du français et du substrat africain permet une meilleure transmission des valeurs culturelles, car elle met en évidence la richesse culturelle de l'écrivain qui est au carrefour de plusieurs cultures et identités. Et à Edward (2000) de dire que « la survie dépend des liaisons entre les choses »⁴, car la survie de la langue française – et par ricochet de la littérature africaine d'expression française – est fonction de la diversité et la richesse linguistique.

Par conséquent, transgresser la norme standard d'une langue, c'est affirmer qu'elle est par essence dynamique et en perpétuelle mutation. Par les changements et mutations que subit la langue

¹p.85

²p.321

³Postface d'*Ethiopiennes*

⁴p.464

française dans son discours, Mongo Béti met en contact le français de référence et sa langue maternelle. Il écrit dans un français tropicalisé, favorisant ainsi l'interpénétration réciproque des deux langues. Grâce à son génie littéraire, ces particularités linguistiques sont susceptibles d'intégrer les usages langagiers courants.

2.2.- *La quête identitaire*

À travers les faits d'hétérolinguisme dans son œuvre, il transparait chez Mongo Béti une quête identitaire qui s'inscrit dans une perspective de revendication d'une identité menacée, du fait de la colonisation (politique, culturelle et littéraire). La réponse à cette menace est perceptible dans le processus quasi-permanent de l'appropriation du français dans le corpus. De cette situation, il résulte une volonté affichée de rejeter l'homogénéité du français, en vue d'une plus grande valorisation de l'écrivain et de sa langue maternelle. Cette valorisation transparait dans l'immixtion de ses valeurs culturelles dans le discours romanesque. L'une des conséquences majeures de cette situation est la naissance et la pratique d'un style d'écriture dont l'une des manifestations est le variationnisme. La quête identitaire fonctionne dans le corpus comme un rejet du mimétisme des canons traditionnels du français et comme la revendication d'une écriture nouvelle, originale, la langue étant le véhicule de la culture. Le souci d'avoir et de pratiquer un français apte à refléter et à décrire de façon réelle la pensée nègre traduit clairement cette volonté d'instaurer une rupture linguistique et conceptuelle.

En outre, les besoins intrinsèques à communiquer, à exprimer son « moi » intérieur, à acquérir une identité linguistique, poussent Mongo Béti à se rebeller, par le biais d'une innovation linguistique : celle de la transcription à l'écrit d'un français qui tient compte des réalités sociales africaines. Ainsi, par sa trans-socialité, ce français mixte répond à un véritable besoin de la société africaine en quête d'une identité culturelle et linguistique. Dans cette logique, la quête identitaire s'apparente à une thérapie qui répond à une quête d'exactitude notionnelle.

Conclusion

Pour terminer, il convient de noter que par son caractère novateur, l'hétérolinguisme inscrit l'œuvre de Mongo Béti au centre d'un enjeu linguistique et identitaire. Il y apparaît comme un médium d'affirmation et de valorisation de la culture, mais aussi est d'un enjeu important dans la quête identitaire, promouvant ainsi une nouvelle forme d'écriture dite de « rupture » par rapport au modèle traditionnel français. Cette écriture se positionne comme un acte de révolte contre le conformisme langagier, contre l'homogénéité d'une langue française jugée inapte à l'expression de la pensée africaine. Cette pratique s'inscrit dans une perspective de création d'un dynamisme linguistique et discursif. Ainsi, par cette forme d'écriture, l'hétérolinguisme est valorisé au détriment de l'homogénéité linguistique, faisant de ce fait du discours romanesque un vecteur de transculturalité. L'écriture de Mongo Béti se veut donc une écriture volontaire et engagée, dont l'objectif majeur est la valorisation des langues du substrat africain et l'enrichissement du français par l'immixtion de mots empruntés aux langues locales.

Bibliographie

Bilola Edmond (2007), « Appropriation, déconstruction du français et insécurité linguistique dans la littérature africaine d'expression française », in *Synergies Afrique Centrale et de l'ouest n°2*, Paris, GERFLINT (Groupe d'Etudes et de Recherche pour le Français Langue internationale), pp. 109 à 126.

Bilola Edmond (2012), « Le bilinguisme officiel au Cameroun : facteur d'intégration nationale ou de fragmentation ? », in *Cinquante ans de bilinguisme officiel au Cameroun (1961-2011). État des lieux, enjeux et perspectives*, Yaoundé, L'Harmattan-Cameroun, pp.112-127.

Brauns Jean (1981), *Comprendre pour traduire. Perfectionnement linguistique en français*, Paris, La Maison du dictionnaire.

Chevrier Jacques (1999), *Littérature d'Afrique noire de langue française*, Paris, Nathan.

Edward Saïd (2000), *Culture et Impérialisme*, Paris, Fayard.

Labov William (1972), *Sociolinguistic patterns*, Philadelphie, University of Pennsylvania Press. Traduction française : *Sociolinguistique*, Paris, Minuit.

Lawson-Hellu Laté (2004), « Norme, éthique sociale et hétérolinguisme dans les écritures africaines », *Semen* 18 [En ligne], mis en ligne le 29 avril 2007, consulté le 17 mars 2018. URL : <http://journals.openedition.org/semen/2256>.

Mongo Béti (1979), *Branle-bas en noir et blanc*, Paris, Juliars.

Owono Zambo (2012), « Paris au cœur de la production littéraire africaine : monopole éditorial, péril créateur », in *Revue des littératures francophones*, Université de Lille 3.

Rainier Grutman (1997), *L'hétérolinguisme au XIXe siècle québécois*, Montréal, Fides-CÉTUQ.

Senghor Sédar Léopold (1956), *Ethiopiennes*, Paris, Seuil.

Motifs d'utilisation d'internet, addiction à internet et résultats scolaires chez des élèves filles de troisième en Côte d'Ivoire

Toblegnon Alex Charles, PONDE

*Doctorant au Centre Ivoirien d'étude et de Recherche en Psychologie Appliquée (CIERPA)
Université Félix Houphouët-Boigny-Côte d'Ivoire
alextolegnon@gmail.com*

Kouakou Bruno, KANGA

*Enseignant-Chercheur au Centre Ivoirien d'étude et de Recherche en Psychologie Appliquée
Université Félix Houphouët-Boigny-Côte d'Ivoire
brkanga@yahoo.com*

Amidou, OUATTARA

*Inspecteur d'orientation, Ministère de la Femme de la Famille et de l'Enfant (MFFE).
amid.ouattara@yahoo.fr*

Résumé

Les atouts éducationnels qu'offrent les nouvelles technologies, notamment l'internet pourraient donner plus de chances aux apprenants d'améliorer leurs acquis pédagogiques. Mais, l'on se rend compte que la plupart des élèves filles consacrent plus de temps et d'énergie pour rechercher prioritairement des informations axées sur les divertissements. Cette situation pourrait avoir des répercussions sur leurs résultats scolaires.

La présente étude examine les relations entre les motifs d'utilisation d'internet, l'addiction à internet et les résultats scolaires des élèves filles de troisième. Elle porte sur un échantillon de cent quatre-vingt-dix (190) élèves âgées de 14 à 17 ans. Elles ont été soumises à deux échelles de mesure. L'une évalue les motifs d'utilisation d'internet et l'autre, l'addiction à internet. Quant aux résultats scolaires, ils ont été obtenus à l'aide des matrices de moyennes de classes de fin d'année scolaire.

Les résultats, traités par l'Anova et le T de student, relèvent une relation entre les motifs d'utilisation d'internet, la cyberaddiction et les résultats scolaires. Ainsi, les élèves filles de troisième utilisant l'internet comme des outils pédagogiques ont des résultats scolaires supérieurs à ceux de leurs pairs qui l'utilisent comme des instruments divertissants. Cependant, l'addiction à l'internet n'influence pas significativement les résultats scolaires.

En somme, l'internet demeure un puissant moyen de renforcement des résultats scolaires des élèves. Toutefois, les éducateurs doivent les y accompagner.

Mots clés : motif d'utilisation d'internet, addiction à internet, résultats scolaires, élève.

I-Introduction

1. Problématique

L'avènement des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) donne aux jeunes apprenants une panoplie d'outils technologiques pour s'ouvrir sur le monde et acquérir des connaissances. Dès lors, les TIC sont d'une utilité considérable en matière d'éducation et sont en phase d'intégrer le quotidien des élèves. On assiste par exemple à de nombreuses formations en ligne, des recherches documentaires à travers des bibliothèques en ligne. Parallèlement à cela, l'on observe une frange de plus en plus importante d'élèves, notamment des filles, qui semblent orienter leur intérêt vers les aspects ludiques et divertissants plutôt que cognitif, pédagogique et culturel (Bamaré, 2014). On peut s'en convaincre par le nombre de plus en plus élevé de ces filles sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook, Instagram et autres. Même en pleine année scolaire, elles semblent y rechercher prioritairement des informations axées sur le divertissement, les jeux etc. comme en témoignent les téléchargements constants des clips musicaux, vidéos tik tok ou films traitant de la sexualité et de violences de tout genre.

Selon Pouts-Lajus (2007), les jeunes ont investi des machines à communiquer avec un tel engouement que cela modifie leur être social, et aussi leur psychologie. Les réseaux sociaux exercent sur eux un attrait irrésistible et une influence déterminante au point de modifier négativement leur personnalité. Par exemple, à travers les chats sur facebook et WhatsApp, etc., les jeunes scolarisés tentent de se forger une nouvelle personnalité, la plupart du temps différente de celle que les parents et éducateurs attendent d'eux. Tiemtore (2006) pense que les Technologies de l'Information et de la Communication sont utilisées par les Africains prioritairement pour se divertir et rarement pour se cultiver.

Par ailleurs, l'avènement d'internet a fait émerger un langage appelé le langage « sms » ou encore le « cyberlangage » au détriment de l'écriture standard. Habitué désormais à abrégé de manière peu académique les mots et les expressions, les élèves finissent par acquérir de nouvelles habitudes en orthographe et grammaire. Cela transparaît dans leurs écrits scolaires avec un nombre de plus en plus élevé de fautes de tout genre dans les devoirs et copies d'examens (Minne, 2014).

L'internet peut aussi devenir pernicieux du fait du manque de contrôle de l'usage de ces piles de données cognitives. Cet état des choses engendre le plagiat, le fameux copier-coller qui pourrait conduire les élèves à la paresse, au manque de discernement et de créativité, de perspicacité et d'éveil de l'esprit. De même, les téléphones portables leur servent de moyens de fraude ou tricherie lors de contrôles surveillés et d'épreuves d'examens par la réception silencieuse des messages électroniques (SMS) en provenance de leurs amis, parents et même de certains enseignants peu scrupuleux (Bamaré, 2014). C'est dans ce sens que Dupont et Legendre (2000) relèvent que le média Internet a aussi mis en évidence des dérives avérées et potentielles en matière d'éthique. Il est clair que les dangers qui guettent les élèves à travers l'internet sont issus des effets plus ou moins négatifs de leur usage qui semble immodéré.

En Côte d'Ivoire, l'on constate que les adolescentes scolarisées manifestent un grand engouement à utiliser l'Internet et les réseaux sociaux dans leur vécu quotidien en se connectant durant de très nombreuses heures, parfois au détriment de leurs activités scolaires. En effet, elles naviguent sur ces réseaux, attirées par les loisirs, les vidéos et films axés sur la violence, la sexualité, mais aussi visitent des profils et pages de rencontres pour tisser des liens amicaux avec d'autres jeunes à travers la planète. Cette situation pourrait avoir des répercussions négatives sur leurs apprentissages scolaires et par ricochet sur leurs résultats scolaires. C'est le cas par exemple, des taux d'échecs des filles aux différents examens nationaux en 2022 et 2023. L'on relève respectivement 68,96 % et 69,06% au Baccalauréat ; 72,71% et 70,05% au BEPC (DECO, 2023).

Au regard de ces données, il semble se poser un véritable problème dans l'utilisation d'internet sur les résultats scolaires des

élèves filles. C'est pourquoi, la présente étude vise l'analyse de l'influence d'Internet sur les apprentissages scolaires des collégiennes en vue d'y proposer un accompagnement.

La réalisation de la présente étude repose sur une hypothèse générale et des hypothèses opérationnelles. L'hypothèse générale stipule l'existence d'une relation entre les motifs d'utilisation de l'internet, l'addiction à internet et les résultats scolaires des élèves filles de niveau troisième. De cette hypothèse générale découlent trois hypothèses opérationnelles ci-après :

HO1 : Les élèves filles de troisième utilisant l'internet comme des outils pédagogiques ont des résultats scolaires supérieurs à ceux de leurs homologues qui l'utilisent comme des instruments divertissants.

HO2 : Les élèves filles de troisième non addictes à internet ont des résultats scolaires supérieurs à ceux de leurs congénères addictes à internet.

HO3 : Les élèves filles de troisième non addictes à internet et l'utilisant comme des outils pédagogiques ont des résultats scolaires supérieurs à ceux de leurs paires addictes à internet et qui l'utilisent comme des instruments divertissants.

2. Méthodologie et principaux résultats

Les différentes hypothèses ont fait l'objet d'une mise à l'épreuve des faits à travers une démarche méthodologique adaptées aux études quantitatives et qualitatives. C'est pourquoi, nous avons mis en place une démarche orientée vers la vérification d'une relation entre les motifs d'utilisation de l'internet, l'addiction à internet et les résultats scolaires chez nos sujets. Pour mesurer les motifs d'utilisation d'internet et l'addiction à internet des élèves filles constituant notre échantillon, nous les avons soumis à un questionnaire de motifs d'utilisation d'internet et de cyberdépendance. Quant aux résultats scolaires, nous les avons obtenus auprès des services informatiques de lycées publics à partir des matrices des notes de fin de l'année en cours.

Les résultats, traités grâce au logiciel SPSS 20.0 et analysés par les tests statistiques l'Anova et le T de student, révèlent que les

élèves filles de troisième utilisant l'internet comme des outils pédagogiques ont des résultats scolaires supérieurs à ceux de celles qui l'utilisent comme des instruments divertissants. Nous avons constaté également que l'addiction à l'internet n'influence pas significativement les résultats scolaires de ces élèves filles.

Nous avons relevé aussi que les moyennes des élèves filles de troisième non addictes à internet et l'utilisant comme des outils pédagogiques sont supérieures à celles de leurs paires addictes à internet et qui l'utilisent comme des instruments divertissants et de satisfaction de fantasmes.

La réalisation de cette étude s'articule autour de deux parties essentielles : la première présente l'introduction, qui traite de la problématique, de la méthodologie et des principaux résultats. La seconde est relative au contexte de l'étude, de la méthode, des résultats observés et de la discussion.

II-Développements

1. Contexte

Les Technologies de l'Information et de la communication (TIC) à travers l'Internet, le téléphone portable, et autres outils modernes sont en passe d'imprégner tous les secteurs de notre vie contemporaine parmi lesquels l'enseignement et la formation. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays africains, a compris que les TIC peuvent apporter des innovations pédagogiques significatives à l'éducation et la formation de sa jeunesse. Ainsi, les TIC améliorent la qualité de l'enseignement maintes fois décriée dans ce pays (PASEC, 2020). C'est pourquoi les élèves ivoiriens, dont de nombreuses filles, sont attirées par la toile mondiale et son usage sur leurs téléphones portables. On constate que certaines consacrent beaucoup de temps à l'utilisation d'internet. D'autres y développent des comportements pouvant être considérés addictifs. Selon Goodman (1990), l'addiction est un comportement qui, tout en procurant le plaisir recherché ou l'apaisement des tensions internes, se caractérise par une impossibilité d'autocontrôle et de limitation en dépit de la connaissance de ses

conséquences négatives. Il en existerait deux types : l'addiction avec substance et l'addiction sans substance.

D'un point de vue théorique, Zuckerman (1969) a montré que la manifestation des conduites addictives sans substances est liée à la recherche de sensations. En effet, les élèves développent des comportements addictifs à l'usage d'internet en restant connectés pendant plusieurs heures. Malgré les mises en garde des méfaits sur ces agissements, ils continuent d'être de plus en plus addicts à internet. Cette propension à passer beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux semble les éloigner de leurs études. Ainsi, ils semblent moins motivés à apprendre à l'école ; ce qui pourrait influencer sur leurs résultats scolaires.

Des auteurs ont mis en relief dans des ouvrages, articles, thèses et mémoires, les perversités et méfaits tant scolaires que socio-culturelles suscitées par l'usage chaotique d'Internet par les jeunes. C'est dans ce sens que Kredens et Fontar (2010) relèvent que les usages du Net, parmi les risques identifiés par les jeunes, figurent la mauvaise rencontre avec des personnes peu recommandables. Ils identifient également les virus, les bugs et les spams ou courriels, qui sont les publicités illégales expédiées sans le consentement du récepteur. Ces auteurs ont aussi noté la fréquence sur le Web des contenus documentaires et audio-visuels violents ou réservés aux adultes tels les vidéos traitant de la sexualité (pornographie) et les escroqueries et autres problèmes inhérents au faux et usage du faux. Les dangers se rencontrent donc dans tous les domaines : la mauvaise rencontre, les atteintes à la vie privée, la violence du contenu de certains sites visités, la cyber escroquerie, la cyberdélinquance et la désinformation (utilisation d'informations erronées), et la liste n'est pas exhaustive. On note de plus en plus de cyberharcèlement qui peut conduire au suicide des jeunes. En ce qui concerne les travaux de recherches, Internet est utilisé par les jeunes, mais occasionnellement en majorité.

En somme, les TIC peuvent développer chez les jeunes apprenants dont des élèves une intelligence inductive (qui part des effets aux causes) ; ce qui diffère de l'intelligence déductive pratiquée sur les bancs de l'école contemporaine.

En effet, Hassan (2011) traitant du téléphone portable et de son impact dans les établissements scolaires du premier cycle à

N'Djaména indique que l'usage irrationnel de ces outils modernes de communications en milieu scolaire s'avère un facteur de perturbation des cours dispensés par les enseignants à travers des sonneries intempestives des appareils des apprenants. Aussi souligne-t-il que la manie qu'ont acquise les élèves dans l'abréviation fantaisiste et peu académique des mots en concevant les messages électroniques (SMS) contribue énormément à la baisse de leur niveau scolaire. En outre, il trouve que les appareils téléphoniques portatifs sont utilisés par ces derniers comme des moyens de fraudes ou de tricheries lors des évaluations en classes et des épreuves d'examens et concours.

Un autre point abordé par le même auteur est d'ordre sanitaire. Selon lui, même si les exploitants de la téléphonie mobile cherchent souvent à occulter cette question pour protéger leur chasse-gardée, plusieurs études ont démontré que les expositions régulières et prolongées aux radiofréquences de la téléphonie mobile causent divers ennuis de santé aux usagers. Parmi ces effets sanitaires pervers, l'on peut relever les maux de tête, migraine, dépression, anxiété, troubles de mémoire, de comportement, de la cognition, du sommeil, de la fatigue.

Dans le même ordre d'idées, Thuseethan et Kuhanesan (2014) ont montré une corrélation entre l'utilisation des médias sociaux et les performances académiques chez des étudiants. Les résultats indiquent que le temps et la fréquence d'utilisation de Facebook sont des prédicteurs du rendement scolaire. De plus, il pourrait prédire la qualité de la vie. Des résultats similaires ont déjà été obtenus par Karpinski et al. (2013) dans l'état de l'Ohio aux Etats-Unis. Selon eux, les réseaux sociaux auraient une incidence néfaste sur les résultats scolaires.

En somme, la cyberaddiction serait nuisible aux performances scolaires. Ainsi, bien que les résultats des recherches évoquées ici nous apportent des informations intéressantes et utiles sur les conduites addictives à internet, et comment ces comportements seraient liés aux performances scolaires des élèves, ils ne nous renseignent pas sur l'effet combiné du motif d'utilisation de l'internet et de la cyberaddiction sur une population de jeunes filles scolarisées.

Or actuellement, cette frange de la population scolaire addictive à internet semble de plus en plus croissante. L'étude permettra alors d'enrichir les connaissances sur la problématique de la cyberaddiction ou de l'addiction à internet chez les filles scolarisées afin de proposer un accompagnement adapté.

2. Méthode

La démarche méthodologique utilisée s'articule autour des participants, des instruments de mesures, de la procédure de recueil et des techniques d'analyses des données.

2.1. *Les Participantes*

Les participantes proviennent d'une population de 570 élèves filles de troisièmes réparties dans les huit classes que compte le Lycée Mamie Houphouët Fétai de Bingerville, un établissement scolaire secondaire public de jeunes filles situé dans le district d'Abidjan. L'échantillon est constitué à partir de la technique du choix raisonné et se compose de 190 élèves filles de la classe de troisième avec un âge qui varie entre 14-17 ans.

2.2-*Instruments de recherche*

2.2.1 *Le Questionnaire*

Le questionnaire est l'un des outils les plus utilisés actuellement dans les recherches en sciences humaines. Cette utilisation fréquente est due à la rapidité de sa passation et au traitement plus aisé des données. Ainsi, nous avons construit un questionnaire organisé autour de l'identité des participantes, leurs motifs d'utilisation d'internet et leur cyberaddiction.

Dans la première partie, nous avons orienté les questions sur leur nom et prénoms, leur âge, leur niveau scolaire et leur statut de doublante ou non.

Dans la deuxième partie, nous avons apprécié les motifs d'utilisation d'internet à travers la fréquence et le temps d'utilisation d'internet, les sites les plus fréquentés. La participante indique trois choix de réponses au maximum qu'elle numérote par ordre d'importance.

Dans la troisième partie, nous avons évalué la cyberaddiction au travers de l'Internet Addiction Test de Young (1998) adapté et validé dans une version française par Khazaal et al. (2008). Cette version comprend vingt (20) items mesurant la fréquence et l'impact de l'utilisation d'internet sur les activités scolaires des adolescents. Pour chaque item, les élèves doivent cocher, selon leur degré d'accord, les affirmations suivantes : (1) « Pas du tout », (2) « Rarement », (3) « Fréquemment », (4) « Souvent » et (5) « Toujours ». Voici quelques exemples d'items : « Vous arrive-t-il de rester sur internet plus longtemps que vous en aviez l'intention au départ ? », « Vous arrive-t-il de vous connecter pendant les cours ? ».

Les scores obtenus varient entre 20 et 100 avec un score médian de 63. Ainsi, tous les sujets dont le score est supérieur ou égal au score médian (63) sont considérés comme addictifs. Tous les sujets ayant un score situé en dessous du score médian (63) sont considérés comme non-addictifs.

Par ailleurs, en vue d'enrichir l'explication donnée par les participantes, nous avons élaboré un guide d'entretien qui a servi à interroger 15 élèves filles et 10 enseignants.

2.2.2. Guide d'entretien

Dans le cadre de la présente étude, nous avons élaboré un guide d'entretien susceptible de fournir des informations complémentaires permettant d'expliquer les résultats obtenus. Le guide d'entretien que nous avons conçu, nous a permis d'interroger les élèves filles sur le type d'informations qu'elles recherchent prioritairement sur internet. Cela nous permet de connaître l'utilisation qu'elles en font et de cerner le lien entre ces informations et leurs résultats scolaires.

2.2.3. Matrices de notes

Pour argumenter la fiabilité des notes, nous avons jugé nécessaire de recourir aux matrices des notes des sujets, notamment leurs moyennes annuelles. Ici, il convient de préciser que ces notes sont attribuées par les enseignants qualifiés qui les évaluent durant toute l'année scolaire. Cela permet de jauger le niveau réel des élèves.

2.3. Procédure de collecte des données

Dans le souci d'évaluer le motif d'utilisation d'internet et le niveau de dépendance à l'internet et de ses effets sur les résultats scolaires, nous avons réalisé une pré-enquête auprès de 22 adolescentes de troisième faisant partie de notre population d'étude. Au terme de cette pré-enquête, nous avons pris en compte toutes les difficultés liées à la compréhension des items par les participantes et les avons adapté à leur niveau.

Pour la passation proprement dite, nous nous sommes faits aidés par les éducateurs de la classe de troisième. Leur concours a été précieux dans la planification de l'enquête, la distribution des questionnaires et le maintien de l'ordre dans la classe.

2.4. Méthodes d'analyses des données

Les données collectées à travers les échelles de motifs d'utilisation d'internet et d'addiction à internet ont été traitées par le logiciel SPSS version 20.0. et analysées par l'ANOVA et le t de Student. Celles issues de l'entretien semi-directif ont été traitées manuellement pour donner lieu à une analyse de contenu visant à cerner l'intérêt des élèves filles pour l'internet.

En somme, la collecte des données s'est déroulée sans entraves majeures. Cela nous conduit à des résultats que nous présentons.

3. Les résultats

Les résultats sont présentés dans des tableaux et analysés suivant les différentes hypothèses opérationnelles formulées.

3.1. Motifs d'utilisation de l'outil internet et résultats scolaires

H.O. 1 : Les élèves filles de troisième utilisant l'internet comme des outils pédagogiques ont des résultats scolaires supérieurs à ceux de leurs paires qui l'utilisent comme des instruments divertissants.

Tableau 1 : présente les motifs d'utilisation de l'outil internet en relation avec les résultats scolaires

Motifs d'utilisation d'internet	N	Moyenne	Ecart-type
Pédagogique	84	12,19	1,35
Divertissement	106	11,83	1,81

($t = 3,095$; significatif à $p < 0,05$)

Le tableau 1 montre que les élèves filles de troisième utilisant l'internet comme des outils pédagogiques ont effectivement des résultats scolaires supérieurs à ceux de celles qui l'utilisent comme des instruments divertissants ($t = 3,095$; $p < 0,05$). Cela signifie qu'il y'a une différence significative entre les moyennes comparées. HO1 est confirmée.

La différence significative observée pourrait s'expliquer par le fait que les élèves filles utilisant l'internet à des fins pédagogiques l'utiliseraient dans le sens de se cultiver et faisant des recherches sur les contenus abordés en classe, contrairement aux apprenantes qui l'utilisent comme des instruments divertissants. En effet, pour les premières citées, internet constitue un instrument de culture et de formation intellectuelle pour elles. Elles soutiennent que les sites de divertissements ne sont pas leurs priorités sur internet, mais préfèrent plutôt les sites de recherches, d'information pour mieux se cultiver et être plus performantes à l'école. Ces élèves filles ont aussi révélé, au cours de l'entretien semi directif, qu'elles se rapprochent de leurs enseignants et de leurs proches pour enrichir leurs connaissances. Cela leur permet de mieux comprendre les leçons et donc d'être mieux armées pour affronter les diverses évaluations. Ce qui engendrerait de meilleurs résultats scolaires. Contrairement à elles, les élèves filles qui utilisent l'internet comme des instruments de loisirs, jeux et satisfaction des fantasmes ou passions, ne sont donc pas motivées à suivre les cours. En effet, elles peuvent communiquer avec leurs amis, renforcer leurs amitiés, se divertir seule ou à plusieurs, planifier des sorties, publier des photos, s'échanger des informations. A travers les médias sociaux, ces adolescentes recherchent de la reconnaissance et la valorisation.

3.2. Addiction à internet et résultats scolaires

H.O. 2 : Les élèves filles de troisième non addictes à internet ont des résultats scolaires supérieurs à ceux de leurs homologues addictes à internet.

Tableau 2 : présente les conduites addictives dans l'utilisation de l'internet et les rendements scolaires chez les élèves filles de troisième

Conduites addictives	N	Moyenne	Écart-type
Non-addict	111	11,93	1,51
Addict	79	11,96	1,79

($t= 1,06$; $p> 0.05$)

Les élèves filles addictes à internet obtiennent des moyennes légèrement supérieures à celles des élèves filles non-addictes à internet. Cependant, au regard de la valeur du t de student, on constate que ces différences de moyennes entre les deux groupes ne sont pas significatives (t calculé = 1,06 ; non significatif à $p> 0.05$). HO2 est infirmée.

Cette différence non significative des moyennes des élèves filles non-addictes et addictes à internet proviendrait du fait qu'avec l'avènement des TIC en Afrique et principalement dans notre pays, les apprenants ont développé d'autres stratégies des fraudes durant les évaluations scolaires ou les examens et concours. Cette nouvelle forme de tricherie, corollaire de l'usage des téléphones portables, est relevée par la plupart des enseignants interrogés (8 sur 10 des enseignants interrogés) au cours de notre entretien. C'est ce qui expliquerait que leurs résultats scolaires ne diffèrent pas significativement.

3.3 Motifs d'utilisation d'internet, addiction à internet et résultats scolaires

H.O.3 : Les élèves filles de troisième non addictes à internet et l'utilisant comme des outils pédagogiques ont des résultats scolaires supérieurs à ceux de leurs paires addictes à internet et qui l'utilisent comme des instruments divertissants.

Tableau 3 : Comparaison des moyennes des élèves filles en fonction du motif d'utilisation d'internet et de la cyberdépendance

Motifs d'utilisation d'internet et cyberdépendance	N	Moyenne	Ecart-type	F	Sig
Pédagogique et non addict	52	12,15	1,28	9,52	0,05
Divertissement et addict	74	11,03	1,99		

(F= 9,52 ; significatif à $p < 0.05$).

L'effet interactif des motifs d'utilisation d'internet et de la cyberaddiction sur les rendements scolaires est significatif (F= 9,52 ; $p < 0,05$). En outre, en observant ces résultats, nous constatons que les moyennes des élèves filles de troisième ne présentant aucun comportement addictif à internet et les utilisant comme des outils pédagogiques sont supérieures à celles de leurs paires qui ont un comportement addictif à internet et qui l'utilisent comme des instruments divertissants. HO3 est confirmée.

En effet, les élèves filles non-addictes à internet et l'utilisant à des fins pédagogiques soutiennent être plus concentrées sur les études pour pouvoir avoir plus tard une meilleure condition sociale. Celles-ci présentent une autre approche de l'utilisation des réseaux sociaux et d'internet. Elles les utilisent modérément et préfèrent plutôt faire des recherches dans le cadre scolaire et de la culture générale. Or, les élèves filles addictes à internet et qui l'utilisent à des fins de divertissement préfèrent passer leur temps sur les réseaux sociaux, jouer des jeux ou écouter des musiques en lignes plutôt qu'à étudier. Pour la plupart, les réseaux sociaux et internet occupent tout leur temps, elles peuvent s'y connecter à longueur de journée. Nous retenons à travers ces entretiens que les conséquences de l'usage excessif des réseaux sociaux développent plus la dépendance et agit sur les résultats scolaires.

En somme, les motifs d'utilisation d'internet et l'addiction à internet influencent les résultats scolaires. Ce sont ces différents

résultats que nous allons confronter avec les travaux antérieurs dans le cadre de la discussion.

4. Discussion

L'étude fait ressortir que les élèves filles de troisième utilisant l'internet comme des outils pédagogiques ont des résultats scolaires supérieurs à ceux de leurs paires qui l'utilisent comme des instruments divertissants. Ce résultat va dans le sens de ceux obtenus par Bamaré (2014) et Karpinski et al. (2013). En effet, ces auteurs découvrent que les activités ludiques tels que les réseaux sociaux, téléchargement de vidéos, film auraient une incidence néfaste sur les résultats scolaires car leur usage ordinaire par ces adolescents scolarisés captive énormément leur attention au point de négliger un tant soit peu leurs leçons et devoirs. En d'autres termes, les élèves qui utilisent les moyens technologiques ou outils informatiques à des recherches documentaires, cognitives et culturelles ont des résultats scolaires supérieurs que ceux leurs pairs qui les utilisent à des fins des loisirs ou pour effectuer des jeux et satisfaire leurs fantasmes.

Dans les mêmes ordres d'idées, Tiemtoré (2006) a montré que les Technologies de l'Information et de la Communication sont utilisées par les élèves d'abord pour se divertir et rarement pour se cultiver. Et ceci grâce à l'accès qu'elles permettent à une très grande quantité de fichiers vidéos et audio sur Internet, des jeux et aussi, par l'utilisation des moyens de communication (mail, tchat, forum de discussions, téléphonie IP, réseaux sociaux, etc.). Cette conformité de nos résultats avec ceux de ces auteurs proviendraient du fait que les sujets sont tous adolescents. Selon Rathus (1991), il y a des cohérences dans les conduites des individus d'une même génération. Ainsi, tous les adolescents sous toutes les latitudes se ressembleraient. En effet, ils cherchent à se créer une identité d'adulte. Dans le milieu scolaire, elle s'exprime, entre autres, par les buts de performance qui consistent à faire mieux que les autres. C'est donc cette cohérence dans les conduites des adolescents qui justifie la ressemblance entre nos résultats et ceux des auteurs suscités.

En ce qui concerne notre deuxième hypothèse opérationnelle (H.O.2), nos résultats s'opposent à ceux de Thuseethan et Kuhanesan

(2014) et Abu-Shanab (2015). Nos résultats indiquent que l'utilisation excessive à l'internet n'est pas associée à la baisse des résultats scolaires. Contrairement à nous, Thuseethan et Kuhanesan (2014) et Abu-Shanab (2015) découvrent que l'addiction aux réseaux sociaux et internet a une influence négative sur les performances scolaires des élèves.

La non-conformité de nos résultats avec ceux des auteurs précités pourraient s'expliquer par le caractère non-mixte de notre échantillon. En effet, nous avons travaillé sur des élèves de sexe féminin alors que les études de ces auteurs ont porté sur les deux sexes. Les données recueillies sur nos sujets ont été traitées statistiquement par l'analyse de variance multivariée qui est un test paramétrique. Cette catégorie de tests statistiques est adaptée aux échantillons de grande taille. L'effectif réduit de notre échantillon a pu empêcher l'apparition de différence significative entre la cyberdépendance et les résultats scolaires des filles. D'où l'opposition de nos résultats à ceux de ces auteurs.

La divergence entre nos résultats et ceux des auteurs précités pourraient provenir également du fait que nous avons utilisé un instrument de mesure de cyberdépendance différent de celui qu'ils ont appliqué à leurs sujets. En effet, pour évaluer l'addiction de nos sujets, nous avons construit un questionnaire de mesure de l'addiction inspiré de l'Internet Addiction Test de Young dans sa version française validée par l'étude de Khazaal (2008). Ces auteurs, quant à eux, ont construit un questionnaire de mesure de l'addiction à internet et plus précisément à l'utilisation de Facebook qu'ils ont appliqué à leurs sujets. C'est ce qui fait que nos résultats ne vont pas dans le même sens que ceux de Thuseethan et Kuhanesan (2014) et Abu-Shanab (2015).

Les résultats de la troisième hypothèse opérationnelle convergent dans le même sens que certains auteurs. Ainsi, Rosen (2003), a mené une étude sur les réseaux sociaux au lycée Le Corbusier à Aubervilliers (93 Seine Saint Denis). Il ressort que, certaines personnes interrogées, restent plus de trois heures scotcher sur leurs fils d'actualités sur Facebook ou Twitter. Ce qui influence leurs résultats scolaires car les heures passées sur les réseaux sociaux sont des heures en moins pour se concentrer sur leurs révisions.

Bamaré (2014) a annoncé que l'utilisation des réseaux sociaux entrave surtout la concentration. Il a réalisé une expérience au cours de laquelle il a constaté que lorsque les élèves travaillent quinze minutes sur quelque chose d'important pour eux, ils ne peuvent rester concentrés plus d'environ trois minutes avant d'aller se reconnecter. Ces derniers ont ainsi créé une certaine forme d'addiction et une certaine obligation de toujours se connecter. Elle s'observe aussi auprès des adolescents qui se connectent en moyenne 7 jours sur 7, ce qui se répercute sur leurs notes à l'école et sur leurs concentrations. Les utilisateurs sont alors confrontés à l'utilisation sans relâche de ces réseaux sociaux sur leurs téléphones mobiles et se sentent obligés de mettre à jour régulièrement leurs murs avec d'autres publications répondant à la question « Quoi de neuf ? », par une photo ou une vidéo tirée du web... Grâce aux nouveaux outils mis à disposition des internautes pour communiquer plus rapidement et facilement, jamais il n'a été aussi facile de garder contact avec ses amis, de la famille, de retrouver d'anciens camarades, de rencontrer de nouvelles personnes et même de s'informer.

Au total, les résultats de l'étude vont dans le sens des travaux antérieurs. Malgré le caractère non-mixte de notre échantillon (uniquement des filles), cette recherche contribue à approfondir les connaissances sur la relation entre les motifs d'utilisation de l'internet, l'addiction à internet et les résultats scolaires. Il serait donc intéressant de l'étendre à une population plus importante d'élèves et surtout des deux sexes afin d'élargir la portée des résultats.

Conclusion

Au terme de l'étude, il ressort que l'utilisation de l'outil internet ne constitue pas un obstacle aux résultats scolaires. Bien au contraire, s'il est utilisé dans le sens des recherches d'informations en lien avec les cours dispensés pour leur niveau scolaire, il se présente comme étant un atout majeur pour l'amélioration des résultats scolaires. Malheureusement, il est encore, au vue des résultats, davantage utilisé à des buts ludiques plutôt que d'apprentissage. D'autres études pourraient s'étendre sur toute la population scolaire pour aider à une meilleure sensibilisation. Le faisant, et en tenant compte de l'utilisation de plus en plus précoce d'internet dans les

familles, ces travaux peuvent prendre en compte l'âge et le milieu socio-économique de provenance de ces enfants. Ainsi, l'on pourrait mettre en place un dispositif d'accompagnement des élèves dans le sens d'une meilleure utilisation de cet outil. Par exemple, le cours d'informatique pourrait servir à cet effet. Les parents pourraient également aider leurs enfants à mieux s'en servir. Parmi cette population scolaire, la frange qui aurait des difficultés dans ce processus d'accompagnement pourrait être orientée vers les spécialistes dont les psychologues scolaires.

Références bibliographiques

Abu-Shanab Emad (2015), « Reengineering the Open Government Concept: An Empirical Support for a Propos Model », in *Government Information Quarterly*, 32, 4 et 453-463.

Aude Minne (2014), *L'impact de l'utilisation du langage SMS sur l'orthographe*, mémoire pour l'obtention du certificat de capacité d'orthophoniste, Ecole d'orthophoniste, Université Sophia Antipolis de Nice.

Bamaré Allafi Mathias (2014), *Influence des technologies de l'information et de la communication sur l'éducation formelle des élèves des établissements secondaires publics de n'djaména : cas du lycée Félix Eboué I*, mémoire de master en sciences de l'éducation, Ecole Normale Supérieure de N'Djamena.

Direction des Examens et Concours (2023), *Résultats des examens à grand tirage session 2023*, Abidjan, Cote d'ivoire.

Dupont Etienne et Legendre Jean-François (2000), « Normalisation de la nouvelle société de l'information », *Ethique et société de l'information*, 1, 97-105.

Hassan Moctar Hassan (2011), *Le téléphone portable et son impact dans les Etablissements scolaires du premier cycle à N'Djaména : cas du Collège Fort-Lamy*, mémoire de master en sciences de l'éducation, Ecole Normale Supérieure de N'Djamena.

Karpinsk Aryn, Kirschner Paul, Ipek Ozer, Jennifer Mellot et Pie Ochwo (2013), « An exploration of social networking site use, multitasking, and academic performance among United States and European university students », *Computers in Human Behavior*, 29, 1182-1192.

Khazaal Yasser, Chatton Anne, Horn Alessandra, Achab Sophia, Thorens Gabriel, Zullino Daniele Fabio et Billieux Joel (2008), «French validation of the internet addiction test » in *Cyberpsychology & Behavior*, 11, 703-706.

Kredens Élodie et Fontar Barbara (2010), *Comprendre le comportement des enfants et adolescents sur Internet pour les protéger des dangers*, Lyon, Fréquence Écoles.

Programme d'Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN (2020), *Qualité du système éducatif ivoirien : performances et environnement de l'enseignement -apprentissage au primaire*, CONFEMEN, Dakar, Sénégal.

Pouts-Lajus Serge (2007), « Les TIC : marge ou moyen », *Cahiers pédagogiques*, 449, 1 et 17-18.

Rathus Spencer (1991), *Psychologie générale*, 2^{ème} éd, Canada, Etudes vivantes.

Rosen Stuart (2003), « Auditory processing in dyslexia and specific language impairment: is there a deficit? What is its nature? Does it explain anything? » in *J Phonetics*, 31, 509-527.

Thuseethan Selvarajah et Kuhanesan Sinnathamby (2014), « Influence of Facebook in Academic Performance of Sri Lankan University Students » in *Global Journal of Computer Science and Technology*, 14, 4.

Tiemtoré Zacharia Windpouir (2006), *Les technologies de l'information et de la communication dans l'éducation en Afrique subsaharienne : du mythe à la réalité. Le cas des écoles de formation des enseignants au Burkina Faso*. Thèse de doctorat en sciences de l'éducation, Université Rennes 2.

Young, Kimberly (1998), « Internet addiction : the emergence of a new clinical disorder » in *CyberPsychology and Behavior*, 1, 3 et 237-244.

Zuckerman Marvin (1969), *Theoretical formulations Sensory deprivation: Fifteen years of research*, New York, Appleton Century Crofts.

Choix de la langue médium en contexte bilingue : pour une “désethnicisation” de nos langues nationales

Victor YAMEOGO

*Enseignant-Chercheur, Assistant en Sciences de l'Éducation,
École Normale Supérieure (ENS) / Burkina Faso
yameogo_bf@yahoo.fr*

Résumé en français

Notre contribution dans cette nouvelle collection se focalise sur l'Afrique et particulièrement le Burkina Faso. En effet, il est souvent reproché au système éducatif africains d'être inadaptés, avec une distance réelle entre les institutions des différents sous-systèmes et leurs milieux d'insertion qu'est la société. Le Burkina Faso ne fait pas exception, mais le constat est que le sous-système de l'enseignement supérieur composé des universités, des grandes écoles et des instituts supérieurs est le moins connu et le moins intégré à la société burkinabè. En fait, les relations entre l'université et la société burkinabè reste problématique. Nous allons tenter en effet d'interroger les retombées dans le domaine éducatif d'une institution comme l'Université Norbert ZONGO pour une commune comme Koudougou qui héberge cette institution.

Nous nous proposons à travers une étude menée dans un cadre universitaire, mais sur un problème réel en rapport avec la question de l'éducation bilingue langues nationales-français, que connaît la commune de Koudougou. La recherche ambitionne d'apporter un éclairage sur la problématique du choix de la langue médium en contexte bilingue. L'étude a été conduite donc dans la commune de Koudougou et touchera les écoles engagées dans l'expérience bilingues.

C'est une recherche évaluative à laquelle nous appliquerons la méthode mixte (qualitative et quantitative) pour examiner, à l'aide des outils de collectes de données appropriés, comment une perspective de “désethnicisation” de nos langues nationales pouvait peut-être contribuer à une meilleure extension de l'éducation bilingue dans la commune.

Nous aborderons la question au sens de Sanogo (2016) qui a fait le rapport entre langue et identité dans le contexte du processus d'urbanisation de Bobo- Dioulasso en mettant en corrélation l'émergence et l'évolution d'un dioula véhiculaire avec la mise en place de la population. La perspective sera à l'exemple de ce Dioula décrit dans le cas de la ville de Bobo dont l'utilisation “a provoqué un divorce entre langue et ethnicité que l'on pourra appeler une « desethnicisation ». En d'autres termes, la pratique de cette langue ne renvoie aucunement à l'appartenance à une ethnie

quelconque, donnant l'impression que le dioula est une langue neutre vis-à-vis des langues des groupes ethniques en présence" Sanogo (2016, P.324)

Nous pensons détenir là une piste pour comprendre les chances des langues en présence dans le processus d'intégration dans un cadre formel de l'éducation bilingue. Les théories bilingues ne sont-elles pas à reconsidérer pour éviter certains pièges ? Comment reconsidérer la notion de langue nationale maîtrisée par l'enfant, même si cette langue n'est pas « la langue maternelle » de ce dernier. Il nous semble qu'un tel éclairage peut permettre de ne pas retomber dans le traumatisme occasionné chez les élèves par l'usage du « tout français » dès les premiers moments de la scolarisation.

Notre ambition est que ce sujet sur une réalité locale, donne lieu à des regards et des discours croisés (universités et société), pour que les débats qui seront menés contribuent à l'élargissement des angles de vision pour une meilleure capitalisation de la relation université-société.

Mots clés : langue médium, bilinguisme, désethnicisation, université, société

Abstract (Résumé en Anglais)

Our contribution in this new collection focuses on Africa and particularly Burkina Faso. Indeed, the African education system is often criticized for being inadequate, with a real distance between the institutions of the different subsystems and their integration environments that is society.

Burkina Faso is no exception, but the observation is that the subsystem of higher education composed of universities, grandes écoles and higher institutes is the least known and the least integrated into Burkinabe society. In fact, relations between the university and Burkinabe society remain problematic. We will try to question the repercussions in the educational field of an institution like Norbert ZONGO University for a municipality like Koudougou that hosts this institution.

We propose through a study conducted in a university setting, but on a real problem related to the question of bilingual education national-French languages, which the commune of Koudougou is experiencing. The research aims to shed light on the issue of the choice of medium language in a bilingual context. The study was therefore conducted in the commune of Koudougou and will affect schools engaged in the bilingual experiment.

It is an evaluative research to which we will apply the mixed method (qualitative and quantitative) to examine, using the appropriate data collection tools, how a perspective of "deethnicization" of our national languages could perhaps contribute to a better extension of bilingual education in the municipality.

We will address the question in the sense of Sanogo (2016) who made the relationship between language and identity in the context of the urbanization process of Bobo-Dioulasso by correlating the emergence and evolution of a vehicular dioula with the establishment of the population. The perspective will be like this Dioula described in

the case of the city of Bobo whose use "has caused a divorce between language and ethnicity that can be called a "deethnicization". In other words, the use of this language does not refer in any way to belonging to any ethnic group, giving the impression that Dioula is a neutral language vis-à-vis the languages of the ethnic groups present" Sanogo (2016, P.324)

We believe that this is a way to understand the chances of the languages involved in the process of integration into a formal framework of bilingual education. Shouldn't bilingual theories be reconsidered to avoid certain pitfalls? How to reconsider the notion of national language mastered by the child, even if this language is not the "mother tongue" of the latter. It seems to us that such an illumination can make it possible not to fall back into the trauma caused to students by the use of "all French" from the first moments of schooling.

Our ambition is that this subject on a local reality, gives rise to views and crossed discourses (universities and society), so that the debates that will be conducted contribute to the widening of the angles of vision for a better capitalization of the university-society relationship.

Keywords : medium language, bilingualism, deethnicization, university, society

Introduction

Notre contribution dans cette nouvelle collection se focalise sur l’Afrique et particulièrement le Burkina Faso. En effet, il est souvent reproché au système éducatif africains d’être inadaptés, avec une distance réelle entre les institutions des différents sous-systèmes et leurs milieux d’insertion qu’est la société. Le Burkina Faso ne fait pas exception, mais le constat est que le sous-système de l’enseignement supérieur composé des universités, des grandes écoles et des instituts supérieurs est le moins connue et le moins intégré à la société burkinabè. En fait, les relations entre l’université et la société burkinabè reste problématique.

Notre ambition ici, sera essentiellement de décrire, d’analyser, d’étudier ou de présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines. Il s’agira pour nous de “revisiter l’Afrique” et au besoin de "rectifier le tir", pour une meilleure défense de nos valeurs car le défi pour l’Afrique aujourd’hui, c’est de trouver l’équilibre entre "science et sensation".

Nous nous proposons à travers une étude menée dans un cadre universitaire, mais sur un problème réel en rapport avec la question de

l'éducation bilingue langues nationales-français, que connaît la commune de Koudougou. La recherche ambitionne d'apporter un éclairage sur la problématique du choix de la langue médium en contexte bilingue. L'étude a été conduite donc dans la commune de Koudougou et a touché les écoles engagées dans l'expérience bilingues, mais aussi des écoles classiques issues des mêmes localités.

❖ **Problématique,**

En observant le paysage éducatif burkinabé, nous nous sommes sentis interpellé par un phénomène. Il s'agit de la question combien complexe de l'option linguistique dans notre système éducatif. En effet, pendant la période coloniale, le français a été la seule langue d'enseignement de l'école burkinabé. Après les indépendances, le pays l'a gardé comme la seule langue d'enseignement à l'école, avec tout ce qu'une telle option comporte comme conséquences aux plans culturel, pédagogique, politique et économique. Comme le fait remarquer V. Yaméogo (2022), plusieurs études (P.Erny, 1977 ; C.A. Diop, 1979 ; A.Napon , 2001; M.Z.Somé 2003 ; G.Sawadogo, 2004) ont montré la nécessité de la prise en compte de nos langues nationales dans l'éducation. Tout ou presque tout a été dit sur le fait que l'avenir, à tout point de vue, passe nécessairement par la prise en compte de ces langues comme langues enseignées ou d'enseignement dans nos systèmes éducatifs. Mais, la formule concrète reste à trouver. En ce qui concerne le Burkina Faso, l'éducation bilingue a été privilégiée, car elle paraît plus raisonnable pour une cohabitation langue nationales/langues étrangères. C'est dire que le choix de la langue médium en contexte bilingue pose problème et nous inspirant des travaux de M.L. Sanogo (2016), nous sommes pour une "désethnicisation" de nos langues nationales. Ses recherches se situent dans une double perspective : celle de la sociologie urbaine (Grafmeyer,1978) et celle de la sociolinguistique variationniste (Bulot, 1998) et qui a montré le rapport entre langue et identité dans le contexte du processus d'urbanisation de Bobo- Dioulasso en mettant en corrélation l'émergence et l'évolution d'un dioula véhiculaire avec la mise en place de la population ainsi que les flux migratoires qui ont contribué à donner à Bobo-Dioulasso sa dimension humaine actuelle. Et au final, Sanogo retient que :

La mise en place d'une population multiculturelle, d'origines diverses et ayant des langues différentes a ainsi été une condition très favorable au rôle de variété supra-locale que le dioula assurait déjà entre variétés différentes du mandingue. De même, la simultanéité entre l'émergence du dioula urbain et le processus d'urbanisation a provoqué une adhésion à la langue du milieu surtout chez les natifs de cette ville. En retour, cela a provoqué un divorce entre langue et ethnicité que l'on pourra appeler une « desethnicisation ». En d'autres termes, la pratique de cette langue ne renvoie aucunement à l'appartenance à une ethnie quelconque, donnant l'impression que le dioula est une langue neutre vis-à-vis des langues des groupes ethniques en présence. Malgré « la pression linguistique » qu'elle exerce sur les nouveaux arrivants dans la ville, le dioula reste et demeure la pratique langagière de tous, le parler de la ville de Bobo-Dioulasso. (M.L. Sanogo, 2016, pp.323-324)

Cette pensée nous sert de piste dans notre questionnement pour comprendre les chances des langues en présence dans le processus d'intégration dans le cadre de l'Éducation Bilingue (EB). Les théories bilingues ne sont-elles pas à reconsidérer pour éviter certains pièges. Ne faut-il pas considérer la notion de langue nationale maîtrisée par l'enfant, même si cette langue n'est pas « la langue maternelle » de ce dernier. En somme, comment faire pour ne pas retomber dans le traumatisme occasionné chez les élèves par l'usage du « tout français » dès les premiers moments de la scolarisation.

❖ Objectifs, Questions et Hypothèses de recherche

✓ Objectifs de recherche

Objectif général : Comprendre les causes à l'origine de comportements différents et opposés par rapport à l'adhésion à l'EB

Objectif spécifique 1 : examiner le statut des langues en présence

Objectif spécifique 2 : Expliquer le comportement des acteurs de kamedji

Objectif spécifique 3 : Expliquer le comportement des acteurs de Ramoyiri

✓ **Questions de recherche**

Question générale : Qu'est-ce qui favorise l'adhésion des acteurs à l'EB

Question spécifique 1: Quelles sont les langues nationales en présence et quel est leur statut à l'EB?

Question spécifique 2: Qu'est-ce qui explique le comportement des acteurs de Kamedji dans leur rejet de l'EB?

Question spécifique 3: Qu'est-ce qui explique le comportement des acteurs de Ramonyiri dans leur adhésion à l'EB

✓ **Hypothèses de recherche**

Hypothèse générale : Une mobilisation sociale sur fond de *désethnicisation* des langues en présence dans une localité favorise l'adhésion de cette communauté à l'EB

Hypothèse spécifique 1: la multiplicité des langues nationales dans une localité complique le choix de la langue médium et cela va expliquer l'adhésion ou non de la communauté

Hypothèse spécifique 2: Le comportement des acteurs de Kamedji est lié au mauvais choix de la langue nationale médium à l'EB

Hypothèse spécifique 3: le comportement des acteurs de Ramonyiri est lié au bon choix de la langue nationale médium à l'EB

Au point de vue méthodologique, c'est une recherche évaluative à laquelle nous avons appliqué la méthode mixte (qualitative et quantitative) pour examiner, à l'aide des outils de collectes de données appropriés, comment une perspective de "désethnicisation" de nos langues nationales pourrait peut-être contribuer à une meilleure extension de l'éducation bilingue dans la commune de Koudougou.

Développements

1. Cadre contextuelle et théorique

Notre motivation pour ce sujet est le témoignage d'une posture. Dans le sillage de J. LADRIERE cité par B. NGOMA (1994, p.10), nous pensons que :« *seuls les africains eux-mêmes ont compétence pour juger de ce que doit être la forme de pensée qu'ils entendent instaurer. Juges de leurs propres entreprises intellectuelles, ils en sont aussi les responsables, devant leur propre conscience, devant les communautés dont ils font partie, mais aussi devant l'humanité tout entière, s'il est vrai que chacun, en travaillant à l'épanouissement de sa propre culture, contribue par le fait même à la détermination de ce qui fait la qualité de l'homme* ».

Dans la posture de l'intellectuel africain conscient de sa mission de clarification des valeurs, cette contribution veut décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines. Ce sera notre manière à nous de "revisiter l'Afrique" et au besoin de "rectifier le tir", pour une meilleure défense de nos valeurs car le défi pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de trouver l'équilibre entre "science et sensation". Et la question de la langue comme moteur de la culture est en bonne place dans cette perspective.

Notre recherche s'est appuyée sur la théorie de l'analyse stratégique de Michel Crozier et Erhard Friedberg. En effet, cette théorie a été élaborée au cours des années 1970. Il s'agit d'une théorie centrale en sociologie des organisations, développée au sein de l'analyse stratégique.

Elle part du constat suivant : étant donné qu'on ne peut considérer que le jeu des acteurs soit déterminé par la cohérence du système dans lequel ils s'insèrent, ou par les contraintes environnementales, on doit chercher en priorité à comprendre comment se construisent les actions collectives à partir de comportements et d'intérêts individuels parfois contradictoires. Au lieu de relier la structure organisationnelle à un ensemble de facteurs externes, cette théorie essaie donc de l'appréhender comme une élaboration humaine, un système d'action concret.

En termes de principes, Crozier et Friedberg considèrent qu'il faut se concentrer, non sur la fonction des acteurs ou des sous-systèmes au sein d'une organisation, mais sur les stratégies individuelles des acteurs. Mais comment rendre compte de ces stratégies ?

Il faut avant tout savoir que les stratégies ne dépendent pas d'objectifs clairs et précis, elles se construisent au contraire en situation, elles sont liées aux atouts que les acteurs peuvent avoir à leur disposition et aux relations dans lesquelles ils s'insèrent. Le concept de stratégie renvoie donc à différentes dimensions :

- Les acteurs agissent pour améliorer leur capacité d'action et/ou s'aménager des marges de manœuvre.
- Les projets des acteurs sont rarement clairs et cohérents, mais le comportement n'est jamais absurde. Il a toujours un sens intrinsèque.
- Tout comportement humain est actif dans la mesure où il est le résultat de choix.

En outre, le comportement des acteurs s'ajuste au comportement possible d'autrui en fonction des atouts dont il dispose. La capacité d'action de l'acteur repose alors sur quatre postulats :

- *L'organisation est un construit contingent*, il aurait pu être, ou ne pas être, tout à fait différent.
- *L'acteur est relativement libre*. Il peut jouer avec son rôle, se permettre des écarts par rapport aux règles sociales.
- *Il y a une différence entre les objectifs de l'organisation et ceux des individus*.
- *Pour parvenir à leurs fins, les acteurs calculent dans le cadre d'une rationalité qui est dite limitée* .

Ces quatre postulats doivent être compris à l'intérieur de la même problématique : « *Comment se fait-il que les organisations tiennent le coup et maintiennent leur identité, malgré les forces centrifuges auxquelles les acteurs les soumettent ?* » (M. Crozier 1977)

Cette théorie nous paraît mieux indiquée pour aborder un examen de la réalité de l'éducation bilingue en tant qu'innovation ayant pour ambition d'être généralisée dans le système éducatif burkinabè. Comment comprendre les difficultés du moment en vue de donner plus de chance de réussite au processus en cours et visiblement en souffrance ?

Considérant l'EB dans son fonctionnement comme une organisation, le phénomène d'homéostasie nous servira sans doute de piste de lecture de la réalité sur le terrain. En effet, comme les organisations et/ou les entreprises actuelles évoluent dans des environnements qui offrent des opportunités d'une part, et des menaces d'autre part, l'homéostasie serait alors constituée à partir des caractéristiques évolutives propres à la structure d'une organisation et/ou à leurs acteurs, qui sont liées à leur tour aux opportunités et menaces présentes influençant les décisions, les actions ou le management des organisations et/ou entreprises tout en cherchant à en tirer parti pour s'assurer un avantage sur leurs concurrents.

On peut donc, considérer l'homéostasie comme « *la conjonction des processus par lesquels un système résiste au courant général de corruption et de dégénérescence. Elle désigne donc l'ensemble des rétroactions correctrices et régulatrices par lequel la dégradation déclenche la production et la réorganisation.* » (Boue, 1993, p 76)

Schéma 3 : théorie de l'analyse stratégique et systémique appliquée à l'EB

En somme, nous avons convoqué comme théories de référence pour notre étude la théorie de l'analyse stratégique. Cette théorie nous aidera à comprendre le phénomène d'homéostasie qui s'opère du fait que parfois, il y a une différence entre les objectifs de l'organisation (EB) et ceux des individus (acteurs de la chaîne de l'EB). L'organisation à analyser dans le contexte de notre étude est l'EB en tant qu'une innovation pédagogique à laquelle sera appliquée la théorie de l'analyse stratégique et systémique (M. Crozier et E. Friedberg, 1977). Nous-nous intéresserons au cas particulier de l'EB de Kamedji dans la commune de Koudougou et de l'EB de Ramonyiri dans la commune de Ramongo pour voir comment les acteurs se sont comportés, de manière littéralement opposée dans la même province.

2. Méthode de recherche

De type évaluatif, notre recherche peut être classée comme « *une recherche évaluative orientée vers la prise de décision* ». Elle permet de déterminer les causes et les conséquences d'un phénomène et de proposer des stratégies de remédiation.

La présente recherche a utilisé la méthode mixte dans une perspective analytique et prospective. Au regard des objectifs de notre recherche, il y a la nécessité de s'orienter vers des données qui rendent compte des langues en présence et des choix politiques, des motivations et des justifications relatives à l'utilisation des langues nationales dans l'ensemble du système éducatif formel au côté des langues étrangères en partant de la province du Boulkiemdé et particulièrement des communes de Koudougou et de Ramongo comme champs d'étude. Il faut noter que la province compte 13 écoles bilingues dans huit (8) CEB (Imasgo, Kindi, Koudougou I, Koudougou II, Nanoro, Pella, Ramongo et Sabou). Mais c'est surtout le cas des CEB de Koudougou 2 et de Ramongo, qui a retenu au final notre attention, et que nous étudierons en comparant le comportement des acteurs autour de l'EB dans les deux communes. Ainsi, notre population d'étude se présente comme suit :

Tableau 1 : population, échantillon et instrument de collecte des données

Type de population	Outils de collecte des données	Échantillon
ENQUETES PAR QUESTIONNAIRES		
Élèves	Questionnaires d'enquête	10*8=80
Enseignants		5*8= 40
Directeurs		1*8=8
S/Total 1		128
ENTRETIENS		
Encadreur CCEB	Guides d'entretien	1*2=2
APE/AME		1*8 focus groups =8
DPPENF/BLK		1*1=1
S/Total 2		12
TOTAL GENERAL	2	140

Pour les dépouillements des données récoltées nous avons procédé dans un premier temps à un traitement des données par le logiciel Sphinx, et nous avons complété aussi par un dépouillement manuel de certains aspects des questionnaires adressés aux concernés par la recherche. Ensuite, nous avons utilisé les Logiciels Word et Excel pour l'exportation des données et les mises en forme nécessaires. L'analyse de contenu a aussi été appliquée, d'une part, aux questions ouvertes des questionnaires et des guides d'entretien, d'autre part à un échantillon de documents que nous avons recueillis grâce à la sollicitude des enquêtés. Ce choix s'explique par le fait que ces données sont essentiellement qualitatives

3. Résultats de la recherche

3.1. Présentation de la situation générale de l'EB

Nos investigations montrent que la situation de l'EB dans l'ensemble de la province se présente ainsi qu'il suit :

Tableau 2 : Classes et Effectifs des EB de la province du BLK

CEB CONCERNEES		Nbre d'écoles bilingues	Nbre de classes bilingues	Nbre d'élèves	Nbre de maîtres	Observations (Nom des écoles...)
01	IMASGO	01	05	259	05	Notre Dame
02	KINDI	01	05	231	05	Tàonsho
03	KOUDOUGOU I	01	05	201	05	Doulou bilingue
		01	05	291	06	Ecole bilingue secteur 2
04	KOUDOUGOU II	01	05	239	05	Godin-Bilingue
		01	05	64	05	Kayindi -Bilingue
		01	05	63	05	Lattou- Bilingue
		01	05	218	06	Ecole bilingue secteur 9
05	NANORO	01	05	306	05	Boulpon
		01	03	138	03	Soulou
06	PELLA	01	05	161	05	Dapoya -Bilingue
07	RAMONGO	01	07	415	08	Ramonyiri-bilingue
08	SABOU	01	05	150	05	Nabadgogo-Bilingue
	8 CEB	13écoles	65	2736	68	

Source : Enquêtes terrain année scolaire 2020-2021

On note que pour 7 EB annoncées, les données statistiques disponibles concernent 6 écoles à savoir Doulou et secteur 2 pour la CEB Koudougou I, et Godin, Kayimdi, Lattou, et secteur 9 pour Koudougou II. En fait, l'EB de Kayimdi annoncée à Koudougou II n'est plus une EB car elle est retombée dans le système classique après un rejet de l'EB par la communauté.

Dans la commune de Ramongo, la situation de l'école de Ramonyiri est le contraire de celle de Kamedji. On a constaté un engouement réel pour l'EB qui a même le plus gros effectif de la province avec 7 classes dont 2 doublées. Cette situation contradictoire dans la même province nous a poussé à faire une analyse plus fine de la situation de l'EB dans les deux communes avec ces deux écoles qui présentent des situations dignes d'intérêt pour la recherche.

3.2. Analyse et interprétation des résultats en rapport avec les hypothèses de recherche

L'hypothèse spécifique 1 stipulait que la multiplicité des langues nationales dans une localité complique le choix de la langue médium et cela va expliquer l'adhésion ou non de la communauté

Tableau 3 : Situation et statut des langues nationales en présence dans les deux communes

COMMUNE	ECOLES BILINGUES	Langues nationales parlées dans la localité	Langue nationale médium à l'EB
KOUDOUGOU	Doulou bilingue	Moore	Moore
	Ecole bilingue secteur 2	Moore	Moore
	Godin-Bilingue	Moore	Moore
	Kayimdi -Bilingue	Moore	Moore
	Lattou- Bilingue	Moore	Moore
	Ecole bilingue secteur 9	Moore	Moore
	Kamedji-Bilingue	Moore +Lyélé	Lyélé
RAMONGO	Ramonyiri-bilingue	Moore	Moore

Source : Enquêtes terrain année scolaire 2021-2022

Les résultats de nos investigations montrent que dans la commune de Koudougou et de Ramongo, la langue parlée est le Moore et c'est sans problème que cette langue est retenue comme médium à l'EB dans 7 localités sur 8 au total. La seule localité qui enregistre plusieurs langues nationales est le village de Kamedji dans la commune de Koudougou, qui est un village habité par l'ethnie gourounsi et les langues en présence sont le Lyélé et le Mooré. Et c'est le Lyélé qui a été retenu comme langue médium à l'EB. Et c'est malheureusement la seule EB de la province du Boulikemdi qui est retombée dans le système classique suite au rejet de l'éducation bilingue utilisant le Lyélé comme médium au côté du français.

Nous pouvons donc soutenir que l'hypothèse spécifique 1 qui stipulait que la multiplicité des langues nationales dans une localité complique le choix de la langue médium et que cela va jouer sur l'adhésion ou non de la communauté est confirmée.

L'Hypothèse spécifique 2 stipulait que le comportement des acteurs de Kamedji est lié au mauvais choix de la langue nationale médium à l'EB

Nos recherches ont prouvé, à la lumière des théories de références que nous sommes en plein dans un phénomène d'homéostasie qui est un processus complexe et autonome de régulation et d'équilibration dans les systèmes vivants.

C'est bien le cas de l'école bilingue de Kamedji qui n'a de bilingue que le nom, mais en réalité c'est maintenant une école classique. Pour les parents d'élèves, les promesses de départ les avaient convaincus. Mais aux résultats, c'était la déception. Ils se sont engagés volontairement, mais ils ont décidé de sortir du système en 2018. Pour les parents d'élèves de cette école, C'est « *à cause des mauvais résultats, du manque d'enseignants formés, le fait que l'enseignement bilingue ne se poursuit pas au collège* » Ils estiment que « *l'éducation bilingue baisse le niveau des enfants* » et que « *les écoles bilingues n'ont pas les rendements escomptés* ». Aujourd'hui, l'école de Kamedji est revenue au système classique depuis 2018 avec 4 classes classiques.

Tableau 4 : Effectifs de l'école de Kamedji depuis son retour au système classique

Année scolaire	Classe	Effectif		
		Garçons	Filles	Total
2018-2019	CP1	12	20	32
2019-2020	CP2	10	18	28
2020-2021	CE1	26	12	38
2021-2022	CE2	14	14	28
Total		67	65	132

Source : Enquêtes terrain année scolaire 2020-2021

Les effectifs globaux des trois dernières années avant la transformation en école classique étaient de 28 élèves en 2015-2016, 36 élèves en 2016-2017 et 24 élèves en 2017-2018. Le dernier résultat de l'école en tant qu'école bilingue était de 11 admis sur 24 au CEP session de 2018. C'est cette même année que les acteurs ont décidé de quitter le système bilingue et reprendre avec un CP1 classique.

Dans cette localité, bien que ce soit un village lyélé, tous parlent le moore. Mais on se rend compte que le choix de la langue s'est faite sur la base d'un repli identitaire, qui a fait opter pour le lyélé (ethnie majoritaire) au lieu du moore (ethnie minoritaire dans ce village) quand bien même tous comprenaient la mangue. Mais dans la pratique, cela a engendré des problèmes de personnes de ressources, de perspectives à long terme, et en 2018, les parents ont décidé de se retirer de l'EB et refaire de leur école une école classique.

Tout cela nous autorise à dire que **l'hypothèse spécifique 2 qui stipulait que le comportement des acteurs de Kamedji est lié au mauvais choix de la langue nationale médium à l'EB est confirmée.**

L'hypothèse spécifique 3 stipulait que le comportement des acteurs de Ramonyiri est lié au bon choix de la langue nationale médium à l'EB

Nos recherches ont montré que l'école bilingue de Ramonyiri compte le plus gros effectif parmi les écoles bilingues de la province du Boulkiemdé avec 415 élèves au total. Au CEP 2021, l'école a réalisé

un taux de succès de 11,54%. Si les résultats scolaires étaient le seul critère d'adhésion à l'EB, le village de Ramonyiri aurait aussi quitté le processus de l'EB comme ceux de Kamedji l'avait fait en 2018.

On note même que Juste à côté il y a l'école de Paglayiri classique qui a un effectif de 143 élèves et qui a réalisé un taux de succès au CEP 2021 de 81,81%. C'est dire que malgré les mauvais résultats de l'école bilingue, elle enregistre l'effectif le plus élevé des écoles bilingues du Boulkiemdé. Et même avec le taux de succès très faible de 11,54%, les parents continuent d'y inscrire et massivement leurs enfants. Nous avons donc creusé pour en savoir plus, et nos investigations révèlent la présence d'un partenaire généreux à savoir CODEGAZ, une association humanitaire qui avait pour objectif de relever le taux de scolarisation dans le village.

En clair, c'est ce partenariat qui compense le manque de ressources et qui fait l'affaire de tous les acteurs (de l'école à la Mairie en passant par tout le village) qui maintient l'engouement autour de l'école bilingue malgré les mauvais résultats. Nous sommes au cœur de la « rationalité limitée », car la théorie de l'analyse stratégique postule que « pour parvenir à leurs fins, les acteurs calculent dans le cadre d'une rationalité qui est dite limitée ». (M. Crozier, 1977)

Graphique 32 : Comparaison entre les résultats au CEP 2021 et les effectifs 2021-2022 à Ramongo

Source : Enquêtes terrain année scolaire 2020-2021

C'est dire que la prise en compte des aspects culturels à travers l'usage de la langue nationale moore comme médium avec les activités connexes essentiellement basées sur la culture et la production, a joué en faveur de l'adhésion au processus indépendamment de la fluctuation des résultats académiques. Nous pouvons donc soutenir que l'**hypothèse spécifique 3** qui stipulait que le comportement des acteurs de Ramonyiri est lié au bon choix de la langue nationale médium à l'EB est confirmée.

Aux vues de ce qui précède, nous pouvons affirmer que du fait de la confirmation des trois hypothèses spécifiques, l'hypothèse générale qui stipulait qu'une mobilisation sociale sur fond de *désethnicisation* des langues en présence dans une localité favorise l'adhésion de cette communauté à l'EB

4. Discussion

La piste suggérée par M.L. Sanogo (2016) qui fait une analyse intéressante peut effectivement modifier la perception des acteurs et minimiser l'irrédentisme linguistique par le processus de "désethnicisation" des langues en présence qui conduira à un choix de raison sur la base de "langue maîtrisée" par la majorité des apprenants.

Dans la conduite de l'EB en son volet choix des langues, ce type d'usage nous sert de piste pour comprendre les chances des langues en présence dans le processus d'intégration dans un cadre formel, comme l'EB. Il s'agira de considérer la notion de langue nationale maîtrisée par l'enfant, même si cette langue n'est pas « la langue maternelle » de ce dernier.

Dans le cas de Kamedji, ce que M.L. Sanogo (2016) développe concernant le Dioula à Bobo vaut pour le moore dans la commune de Koudougou. Les enfants lyélé avait déjà adopté ce parler ambiant et l'école aurait dû jouer sur l'aspect "langue nationale maîtrisée" bien que ce ne soit pas ici leur "langue maternelle" Sinon on retombe dans le traumatisme occasionné chez les élèves par l'usage du « tout français » dès les premiers moments de la scolarisation car visiblement, certains enfants de la localité maîtrisaient plus le moore que le lyélé.

Nos résultats corroborent la théorie de l'acteur stratégique de M. Crozier et E. Friedberg (1977). Pour cette théorie,

au lieu de rechercher le ou les coupables, au lieu d'essayer de localiser le vice de structure ou le vice de fonctionnement, il s'agit de faire un diagnostic du système qui permette de comprendre en quoi et pourquoi, dans ce système, les comportements ou les mécanismes incriminés sont en fait rationnels. (p.233)

Cette théorie a notre sens est mieux indiquée pour aborder un examen de la réalité de l'éducation bilingue en tant qu'innovation ayant pour ambition d'être généralisée dans le système éducatif burkinabè. Comment comprendre les difficultés du moment en vue de donner plus de chance de réussite au processus en cours et visiblement en souffrance ?

Aussi avons-nous appliqué ce modèle d'analyse stratégique à l'éducation bilingue que nous considérons ici comme une organisation pour en faire une lecture rationnelle pour une efficacité globale du système. Et dans le cas particulier des deux EB étudiées, il est évident que les acteurs sont conscients des enjeux et se comportent en fonction de leurs intérêts au-delà de nos théories idéalisant l'EB. Pendant que dans la même province, Ramonyiri adopte et adhère à l'EB, Kamedji rejette et assume son retour au classique malgré les démarches de l'administration scolaire.

En considérant l'Éducation bilingue comme une organisation, l'analyse part des objectifs assignés à la structure. Et vue que ces objectifs ne sont pas atteints dans la pratique, les acteurs se sont donnés le droit de se retirer. Nous sommes au cœur de l'homéostasie.

Conclusion

Dans le processus de mise en route d'une éducation bilingue, la question du choix de la langue médium en contexte bilingue est d'une importance capitale. Si ce choix est fait exclusivement sur une base ethnocentrique sur fond d'irréductibilisme linguistique, il va de soit que le processus connaisse des difficultés comme c'est le cas dans l'EB de

Kamedji qui a fait l'objet de nos investigations. et pour emprunter l'expression à M.L.Sanogo(2016) il faut faire la mobilisation sociale dans le sens d'une "désethnicisation" de nos langues nationales, pour prendre en compte la langue nationale maîtrisée par les enfants des localités d'implantation, plutôt que d'imposer par repli identitaire une langue qui causera par la suite d'énormes difficultés au plan pratique comme ce fut le cas avec Kamedji dans la commune de Koudougou.

En clair, il faut reconsidérer la notion de langue nationale maîtrisée par l'enfant, même si cette langue n'est pas « la langue maternelle » de ce dernier. Il nous semble qu'un tel éclairage peut permettre de ne pas retomber dans le traumatisme occasionné chez les élèves par l'usage du « tout français » dès les premiers moments de la scolarisation.

Il est utile désormais que les regards et les discours croisés (universités et société), portent sur ces aspects qui vont contribuer à l'élargissement des angles de vision pour une meilleure capitalisation de la relation université-société.

Bibliographie

Crozier Michel et Friedberg Erhard (1977), *L'acteur et le système : les contraintes de l'action collective*, Paris, Edition de Seuil, 436 p.

Calvet Jean-Louis (1987), *La guerre des langues et les politiques linguistiques*, Paris, Payot.

Diop Cheik-Anta (1979), *Nations nègres et cultures*, Paris Présence Africaine.

Erny Pierre (1977), *L'enseignement dans les pays pauvres*, Paris L'harmattan.

Gbangou Yombo et Pare/Kabore Afsata (2018). *Causes de la baisse tendancielle des résultats des écoles bilingues au Burkina Faso et au Mali : perspectives de pérennisation du bilinguisme répondant à l'agenda « éducation 2030*. Revue RAFEC,5 (18) pp.19-40, Actes du 4è colloque international du RAFEC en partenariat avec le LAPAME

Ilboudo Paul Taryam (2019), *Impact du bilinguisme scolaire sur l'efficacité interne des écoles primaires bilingues au Burkina Faso* [Thèse de doctorat unique], Université Norbert ZONG

LADRIERE Jean cité par NGOMA Binda (1994), *la philosophie africaine contemporaine, analyse historico-Critique*, Faculté Catholique de Kinshasa.

Mollo Suzanne (1982), *L'école dans la société* (collection sciences de l'éducation, tome 11), Paris, Bordas.

Napon Abou (2001), *La place des langues nationales dans le système éducatif burkinabé*, les cahiers CERLESHS, Université de Ouagadougou.

Ouattara Vincent (2014), *Ethnie, unité culturelle et développement en Afrique noire*, Revue RAFEC, 2(14), pp. 29-50. « Regards croisés sur le vivre ensemble en Afrique francophone »

Dahlet Pierre (2011), *Le plurilinguisme sur un baril de poudre : splendeur d'un idéal et violences des pratiques*. Dans Philippe B. F (dir.). *Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures : approches contextualisées*.

Sanogo Mohamed Lamine (2016), *Construction d'une identité par la langue : le cas du Dioula véhiculaire*.

Wiiré, *Revue de langues, lettres, arts, sciences humaines et sociales*. Actes du 10^è colloque interuniversitaire : Langues Cultures, Citoyenneté.

Sawadogo Awa 2^è J (2018), *Langues nationales et transmission des savoirs endogènes pour un développement durable : cas des textes de lecture en Moore dans les écoles bilingues au Burkina Faso* Revue RAFEC, 5 (18), pp. 41-58, Actes du 4^è colloque international du RAFEC en partenariat avec le LAPAME.

Somé Z Maxime (2003). *Politique éducative et politique linguistique en Afrique, Enseignement du français et valorisation des langues « nationales » : le cas du Burkina Faso*, Paris, L'Harmattan

Yaméogo Victor (2004). *Quelles stratégies pour une pérennisation de l'éducation bilingue dans le système éducatif formel burkinabè ?* Mémoire de fin de Formation d'IEPD, Koudougou, ENSK.,

Yaméogo Victor, (2022). *Utilisation des langues nationales dans l'enseignement primaire : impact des rapports évaluatifs du rendement*

*des écoles bilingues sur l'engouement autour de ces établissements au
Burkina Faso,*

Thèse de Doctorat Unique en Sciences de l'Éducation, option
politiques éducatives, Université Norbert ZONGO / Burkina Faso

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S
/
M
O
N
D
E

La littérature orale dans une civilisation technicienne pour quoi faire ? : cas du conte, de la légende, de l'épopée et du mythe.

Yacouba FANNY

Maître-Assistant, Enseignant-Chercheur
Département de Lettres Modernes

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo-Côte d'Ivoire
Yacoubafanny75@gmail.com

Résumé

La littérature orale, loin d'être une matière abstraite, joue un rôle important dans le fondement et l'évolution de la société. La présente étude part de la présentation de cette matière par le canal de ses distingués sous genres faisant d'elle une matière prête à relever le défi existentiel. Partant de là, elle fait alliance avec la civilisation technicienne fondée sur des vérités apodictiques. Le mélange ou du moins l'interaction entre ces deux concepts a pour but de trouver des solutions faces aux problèmes que rencontre la société. Étant donné que toute recherche est faite pour une bonne marche sociétale, la littérature orale et la civilisation technicienne abordent les questions du monde sensible et intelligibles. L'analyse faite montre que certaines réalités (production ou fabrication) de la civilisation technicienne prennent forme à partir des idées en relation avec l'esprit avant d'être perfectionné (matière). L'évolution de cette science qui a pris véritablement forme au XIX^{ème} siècle avec la révolution industrielle cadre d'une manière ou d'une autre avec la littérature orale qui demeure le creuset de tout fondement vital. Étant atemporel, retenons que la littérature orale n'a pas encore dit son dernier mot.

Mots clés : littérature orale, civilisation technicienne, société.

Abstract

Oral literature, far from being an abstract subject, plays an important role in the foundation and evolution of society. The present study intends to present this subject through its distinguished sub-genres, making it a subject ready to take up the existential challenge. As such, it forms an alliance with the technological civilization founded on apodictic truths. The combination or at least the interaction between these two concepts aims to find solutions to the problems in society. Since all research is done for a good societal progress, oral literature and technological civilization address sensitive and intelligible questions of the world. The analysis shows that certain realities (production or manufacturing) of the technological civilization are shaped from some ideas in relation to the spirit before being perfected (subject). The evolution of this science, which really took shape in the 19th century with the

industrial revolution, fits in one way or another with oral literature which remains the crucible of all vital foundations. Then, let us remember that oral literature has not yet said its last word, it is a timeless subject.

Keywords: oral literature, technological civilization, society.

Introduction

La littérature orale est l'ensemble des œuvres orales ayant une finalité esthétique d'un peuple donné, à une époque donnée, conservées et transmises verbalement de génération en génération. Elle touche la société entière dans tous ses aspects. Cette définition permet de comprendre que cette littérature conforte l'identité propre d'une culture, d'une communauté. Elle a toujours résisté au temps si on s'en tient à ses termes de Lilyan Kesteloot (1987, p. 6) :

« La littérature orale n'a jamais cessé, même pendant la colonisation, d'animer les cours des chefferies, comme les veillées villageoises, ni de proliférer avec une liberté et une virulence échappant au contrôle des étrangers ignorant d'habitude les langues indigènes ».

Liée à l'origine et à l'existence humaine, la littérature orale apparaît comme la pratique ou la connaissance la plus ancienne. En effet, pratiquée depuis des siècles et transmise fidèlement par des générations de griots ou aèdes dont les mémoires ne sont rien de moins - dans une civilisation orale - que les archives même de la société. Cette littérature, qui embrasse bien des domaines de la vie, comprend assez de genres et abordent tous les sujets : mythes cosmologiques, roman d'aventure, chants rituels, proverbe, conte, etc. Elle est importante par son abondance, son étude et son incidence sur la vie de l'Homme en général et de l'Africain en particulier.

Elle permet à tout individu de mieux s'auto-éduquer pour son épanouissement social. Il y a lieu de souligner l'importance de cette littérature dans le développement d'un peuple, d'une collectivité à l'ère de la civilisation technicienne. Les exégètes africanistes s'inscrivent alors dans cette même veine quand ils affirment que la littérature orale participe au développement d'un pays. En quoi cette affirmation est-elle justifiée ? Que faut-il entendre par civilisation technicienne ? Quel est l'interaction entre la littérature orale et la civilisation technicienne ? Répondre à ces questions nous amène à

nous pencher sur les composantes de la littérature orale africaine et, au-delà, leurs fonctions par l'entremise de la sociologie de la littérature selon R. SAYRE (2011, p. 13) qui affirme que « *la littérature étant devenue une entité autonome, il devient nécessaire de la réintégrer dans l'environnement humain global, maintenant défini comme société* ». La sociologie de la littérature nous permettra de dégager la place de la littérature orale dans la société actuelle où la civilisation technicienne occupe une place de choix.

1. La civilisation Technicienne : Origine et caractéristiques

La civilisation technicienne désigne le processus de changement remarquable et rapide de la science qui a modifié en profondeur l'agriculture, l'économie et la société.

1.1. Origine

Cette civilisation apparaît en Angleterre à la fin du XVIII^{ème} siècle avant de s'étendre au cours du XIX^{ème} siècle au continent européen et aux États-Unis. Les pays tels que la France, l'Italie, la Belgique, etc., sont fortement touchés par cette réalité.

À cette époque, l'être humain, ayant perdu sa valeur face à la montée chirurgicale de la technologie, est obligé de fournir plus d'efforts pour survivre. Les hommes sont exploités, c'est-à-dire qu'ils travaillent de manière constante mais ces derniers sont payés à des salaires dérisoires. L'œuvre intitulée *Germinal*, d'Émile Zola (1885, Editeur : Gil Blas, France) atteste cette réalité dans le romantisme français. Elle nous montre les conditions critiques dans lesquelles évoluaient les différents protagonistes comme (Bonne mort, ...). Cependant, quels sont les caractéristiques de ce phénomène ?

1.2. Caractéristiques

Parler de caractéristique revient à faire ressortir les différents caractères qui donnent vie et sens à la civilisation technicienne. Voici quelques caractéristiques qui nous semblent importants : Elle transforme la matière en objet d'équipement (utile) à la société. La science se focalise sur des vérités apodictiques, démontrables. En un mot, elle apparaît comme une science exacte, car capable de confirmer une réalité à travers une démonstration. Elle est, toutefois, caractérisée

par un changement considérable dans les techniques et les méthodes de production des biens matériels. L'histoire scientifique montre que la première révolution est liée à l'utilisation de la machine à vapeur comme moteur pour actionner des machines (en particulier dans l'industrie textile et la métallurgie).

2. Oralité et littérature orale

L'étude qui sera menée, ici, aura pour rôle de montrer la différence entre ces deux termes qui, souvent, tendent à se confondre du point de vue morphologique et sémantique. Alors que faut-il entre par le lexème : Oralité ?

2.1. Oralité

Selon le Dictionnaire *Le Grand Robert*, l'oralité est au sens large « *un processus de communication où un message est transmis de vive voix par un locuteur à un auditoire* ». D'une civilisation à une autre, d'une culture à une autre, cette façon de communiquer peut être adoptée à plus ou moins grande échelle. En un mot, c'est tout ce qui relève du caractère oral (de la parole, du langage).

Chez Homère, les caractéristiques principales de l'oralité résident dans les catalogues, les listes généalogiques, les scènes typiques et les formules, les comparaisons et plus généralement ce que l'on appelait en grec (*Sèmata* qui signifie signes).

2.2. Littérature Orale

La littérature orale est un sous compartiment, une composante de l'oralité. Elle est constituée de genres brefs et longs. Il faut entendre par composantes de l'oralité les différents domaines ou champs. Parmi elles, l'on peut citer le conte, la devinette, le mythe, etc. Cette étude portera sur quelques-uns de ces genres oraux, en l'occurrence le conte, la légende, le mythe et l'épopée.

2.2.1. Conte

Le conte est l'un des genres majeurs de la littérature orale. C'est un récit d'aventures imaginaires et merveilleuses mettant en scène des personnages de divers horizons. Il est l'un des moyens par lequel passent plusieurs conteurs pour porter un regard critique sur la société

pour faire la satire sociale. Cette satire ainsi faite, les individus prennent conscience de leurs défauts et cela les amènent à opérer un changement positif. Et comme le disait Amadou Hampâté Bâ (1978, p. 10), le conte est « *donc à la fois futile, utile et instructeur* ».

Les conteurs, dans l'optique de mener à bien leurs critiques, usent de plusieurs moyens ; ils plongent régulièrement l'auditoire dans un monde merveilleux, un monde animalesque qui n'est que le substitut de celui de l'Homme. Les animaux sont donc délégués par les conteurs pour porter la charge des humains d'où la personification récurrente dans les récits. Cela dit, ce monde imaginaire influence le monde réel d'où l'importance de ce genre littéraire pour le bon fonctionnement de la société. C'est pourquoi, Louis-Vincent THOMAS (1969, p. 245) soutient que « *l'univers animalesque n'est qu'un substitut commode pour mieux découvrir les hommes* ».

Dans le but de corroborer les propos de Vincent, Denise Paulme (1961, pp. 37- 49) affirme : « *C'est sous les apparences anodines que le conte permet d'aborder les questions les plus graves.* » De par son caractère merveilleux, le conte cherche des solutions face aux problèmes existentielles en vue d'une société équilibrée. Définie comme le produit inconscient de l'imagination populaire, la légende est un genre oral.

2.2.2. La légende

En permettant à un groupe de revivre son histoire, la légende explique la migration des peuples, relate les faits d'un personnage ou d'une personne qui sort de l'ordinaire. Ainsi affermit-elle, par conséquent, la solidarité des membres d'un même groupe et sauvegarde leur civilisation avec tout ce qu'elle comporte de valeurs culturelles, religieuses, économiques et politiques. C'est en cela que s'exclame B. Dadié (1957, p. 168) : « *La légende ! C'est la civilisation populaire, autochtone, traditionnelle ; c'est la vie même de notre peuple telle que les siècles l'ont modelée et transmis.* » La légende, c'est l'histoire ampoulée, enjolivée brochant sur le conte et l'épopée. Elle explique l'histoire d'un peuple ou d'un personnage héroïque. Cela dit, la légende joue un rôle important dans la vie d'un peuple. Ainsi l'on note deux catégories de légendes à savoir :

- La légende héroïque qui relate l'histoire, les faits d'un personnage, d'un héros ou d'une héroïne. Ici, le récit est enjolivé. Et

c'est pour cela que l'on estime que l'épopée de Soundjata est une légende.

- La légende sociale ou historique explique la migration d'un peuple, leur origine et leur installation ; elle relate l'histoire des peuples. Comme exemple de légende sociale, l'on note la légende baoulé qui raconte la migration de ce peuple qui serait venu du Ghana vers le XVII^{ème} siècle pour s'installer dans les régions centres de la Côte d'Ivoire.

2.2.3. *L'épopée*

L'épopée relate les hauts faits d'un empereur, d'un roi et les couardises d'un antiroi (anti-héros). En se fondant sur F. Germain, *l'épopée* est "un poème narratif, merveilleux, dans lequel un héros symbolisant un groupe humain est opposé à un anti-héros au cours d'une période d'anarchie. Le héros entreprend de réaliser un monde meilleur". Ce genre, dès son apparition, jouit de toutes les caractéristiques propres à une création littéraire. Issue directement du peuple, l'épopée représente la vie même de celui-ci sous tous ses aspects tant religieux, économique, social que culturel. L'Épopée fait miroiter devant nos yeux toutes les couleurs de l'histoire ampoulée des jeunes sociétés traditionnelles où les conquêtes sont légions. C'est à juste titre que Gennep Van (1910, p. 50) dit :

Elle est « un récit d'une certaine longueur, divisé en parties à peu près égales mettant en scène des personnages remarquables par leur lignage ou par leur ascendance sur les autres, portant un nom ou un surnom personnel, dont l'action est de localiser dans l'espace et dans le temps et qui glorifie les qualités dites héroïques : courage, générosité, cruauté, ruse, passion amoureuse, grandeur d'âme et patriotisme ».

L'épopée, avec un fond épique extrêmement riche et une forme imaginaire bien enjolivée, célèbre les hauts faits d'un homme d'exception en vue de faire passer des valeurs pour la communauté.

2.4. *Le mythe*

Défini comme « un récit fabuleux visant à expliquer l'ordre du monde », le mythe est une parole symbolique qui vise à mieux

organiser la société grâce à l'imagination de celui qui la profère. Dans la littérature traditionnelle africaine, il sert de base à la culture d'un peuple donnée et à la formation de la personnalité de l'individu de la société. Le mythe est partie intégrante du limon de la civilisation d'un peuple. Il présente un caractère de fiction et est, avant tout, objet de croyance appartenant à la parole ancienne, c'est-à-dire qu'il émane des traditions très anciennes. Il renferme, par conséquent, des leçons de moralité qui permettent d'édifier les individus. Cela dit, le mythe véhicule un enseignement qui renforce l'unité sociale, la cohésion. Ces valeurs contribuent au développement de la société. L'on peut donc déduire que le mythe est un facteur de maintenance sociétale.

Le mythe naît et vit dans la société. Il est étroitement lié à la société. La relation entre mythe et représentation sociale retient l'attention parce qu'il s'agit de deux formes de pensée sociale que l'on peut comparer ; comme on le fait à propos de la pensée de sens commun et de la pensée scientifique. Mais aussi parce que ce genre oral fabuleux, en relation avec l'univers social, renvoie à la sphère symbolique et peut être analysé du point de vue de sa contribution à la vie sociale. Cette idée est soutenue par des auteurs comme Denise JODELET et Eugénia COELHO PAREDES (2010, p. 27), en ces termes :

(...) les représentations sociales remplissent une fonction symbolique selon diverses formes que j'ai rassemblées sous la métaphore des 4 L.

L comme Lieu : elles tiennent lieu, sont à la place de l'objet qu'elles représentent, renvoyant aux aspects cognitifs de la représentation ;

L comme Lien : elles assurent, par leur partage, le lien social.

L comme Loi : elles établissent, justifient et maintiennent un ordre social. Ces deux fonctions ont un rapport direct avec les formations mythiques ;

L comme Levain : elles ont un aspect créatif qui renvoie directement au rôle de l'imaginaire.

Le mythe montre les fondements des réalités, car il est le récit des choses sur la pré-humanité. Il nous conduit dans un monde

fabuleux. En un mot, le mythe est sacré. Mais quand il se désacralise, il devient un conte.

Ainsi, vu les richesses de la littérature orale, elle mérite d'être enseignée aux générations présentes et futures, car elle permet de former l'individu par le truchement de ses fonctions.

2.2.1. Littérature orale : moyen de formation de l'individu.

Dans son cours portant sur l'ethnographie, Marcel Mauss (1967, p. 20) affirme : « *Dès qu'il y a effort pour bien dire, et pas seulement pour dire, il y a effort littéraire.* ». Il exprimait ainsi les caractéristiques essentielles de la littérature orale. Elle est un moyen de communication entre les hommes et une organisation esthétique. De ce fait, il est important de jeter un regard sur l'utilité de la discipline dans la formation sociale de l'individu, dans les relations humaines. Elle a plusieurs fonctions dont quelques-unes sont mises en évidence dans ce travail.

2.2.2. Littérature orale : moyen de divertissement

Il faut entendre par divertissement, ce qui est ludique, tout ce qui est jeu. La fonction ludique est l'une des fonctions principales des textes oraux traditionnels. Elle est bien observable au niveau de l'exploitation du conte. L'utilisation de ce genre oral s'inscrit dans la dynamique de satisfaire des besoins de la communauté qui désire se délecter des histoires contées. Dans le milieu rural traditionnel, le divertissement, par le truchement du conte, se fait en général à travers des veillées nocturnes. Les soirs, dans les villages africains, enfants, vieux, jeunes, femmes et hommes se retrouvent autour du feu pour partager le plaisir de la parole. Ce faisant ainsi, les individus se libèrent de leur angoisse existentielle. D'où le caractère ludique du conte aboutirait à une catharsis chez l'individu consommateur du conte. Mieux, le conte, qui est un genre littéraire oral, contribue au développement de la société dans la mesure où il favorise le rapprochement, la sociabilité des êtres humains et la cohésion entre eux.

2.2.3. Littérature orale et pédagogique

Le caractère pédagogique de la littérature orale se perçoit à travers ses différents genres oraux servant de supports didactiques, de

moyens pour l'éducation, la formation et l'instruction des jeunes générations. Le conte, la légende, l'épopée et le mythe sont des sources intarissables de valeurs cardinales de la société dont ils sont issus. L'objectif final des conteurs ou des narrateurs des textes oraux est de montrer aux jeunes la bonne conduite en vue de contribuer à leur socialisation, leur épanouissement. Écho de la sagesse populaire, le conteur ou le narrateur se fait porte-parole de la voix collective. Ainsi, le conteur ou le narrateur est le pédagogue au service de son auditoire. D'où ses imprécations contre l'égoïste, la haine, l'injustice, ces maux mis à nu dans les textes oraux, qui meurtrissent et endeuillent la société. Cela dit, si de tels maux minent une société, il serait très difficile qu'elle se développe ou elle ne connaîtra pas le progrès. En effet, ces maux de la société donnent libre court à l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt public. Or, comme le dit un proverbe sénoufo, "Un seul doigt ne peut prendre un caillou". Autrement dit, c'est ensemble qu'on réussit. En proscrivant donc ces défauts et en enseignant les bonnes habitudes et attitudes, la littérature orale participe au développement social. À cette fonction pédagogique, s'ajoute une fonction initiatique.

2.2.4. Littérature orale et initiation

La littérature orale a une fonction initiatique en ce sens qu'elle véhicule un message codifié propre à un groupe donné, à une collectivité précise. L'on pourra parler alors de langage métaphorique. En effet, dans toute initiation, l'initié a besoin de certains codes du langage pour appréhender la quintessence de certaines réalités sociales. La fonction initiatique permet à l'individu de quitter l'état profane, franchir l'étape des épreuves initiatiques et aboutir à l'étape d'initié accompli sanctionné par la réussite et l'achèvement des épreuves initiatiques. En des termes différents, dans la culture négro-africaine, l'initiation est la mort symbolique (la réclusion dans le bois sacré) pour renaître dans un monde nouveau : l'intégration dans la vie adulte au sein de la société. L'individu acquiert ainsi la sagesse, l'esprit mature qui lui permettra de bien agir, de bâtir une société légale.

Dans les sociétés traditionnelles en général et dans celles dites africaines en particulier, l'initié reçoit, pendant la formation, des enseignements de récits mythiques de ses maîtres, ses formateurs. Ces

mythes reçus par le jeune initié sont un moyen pour réguler la société. Ils lui permettront d'être un agent sociable et actif de la société. Face à ces différentes fonctions importantes de la littérature orale qui favorisent le développement de la société, on doit redorer le blason de cette littérature. Un regard important lui doit être accordé comme le préconise E. Mounier (1947, pp. 38-39) :

J'aimerais que beaucoup d'Africains instruits se tourne vers ces sources profondes et lointaine de l'être africain, non pas pour se gorger de folklore et pour buter ensuite, mais pour regarder et éprouver les racines africaines de leur civilisation et dégager les valeurs permanentes de l'héritage africain, afin que l'élite africaine ne soit pas une élite de déracinés.

La littérature orale renferme plusieurs sous genres qui font la particularité de cette discipline. Ils abordent différentes thématiques reliées à la vie sociale. Ainsi, cette littérature apparaît comme des textes oraux, populaires, traditionnels, littéraires à tendance ludique, pédagogique, initiatique, fictive ou réaliste constituant l'aspect le plus démonstratif de la conscience propédeutique de la communauté qui l'a produite. La littérature orale occupe donc une place importante dans le développement d'une société, d'un pays et du monde. Au regard de ce qui précède, quelle relation pourrions-nous établir entre la littérature orale et la civilisation technicienne ? Appartiennent-elles au même champ de réflexion ?

3. La littérature orale africaine et la civilisation technicienne : un objectif commun !

Loin d'être des réalités opposées, il convient de signifier que la littérature orale et la civilisation technicienne entretiennent des rapports originaux qui sont au fondement du monde. C'est-à-dire qu'ils s'interpénètrent dans l'objectif d'équilibrer la société. L'étude présente présentera à quelques niveaux les rapports qu'ils entretiennent.

3.1. Au niveau philosophique

La philosophie est l'amour de la sagesse comme le disait Socrate. Elle est l'ensemble de tout discours critique ou rationnel. Ainsi, la littérature, par le truchement de ses sous-genres atteste qu'elle relève de l'imagination. Et cela émane des idées sur lesquelles elle s'appuie pour résoudre certains maux de la société. D'ailleurs, en philosophie, plus précisément l'idéalisme platonicien implique également un dualisme quelque peu manichéen entre l'âme et le corps. Cela montre que notre âme vient du « ciel des idées » appelé encore "le monde des noumènes", lieu intelligible où elle connaissait la vérité. Le monde sensible est, aux yeux de Platon, subordonné aux essences ou idées, formes intelligibles, modèles de toutes choses qui sauvent les phénomènes et leur donnent sens. La littérature orale, étant immatérielle et imaginaire, participe au concret. Dans l'idéologie platonicienne, il fait ressortir deux types d'imagination qu'on trouve importantes pour cette étude que sont : l'imagination reproductrice et l'imagination créatrice.

L'imagination créatrice participe à la fabrication ou à la création d'une matière non réelle et tire son inspiration dans le monde des idées. Elle permet à la science et à la littérature orale de construire le monde, la société dans laquelle nous sommes. En un mot, toute réalité en relation avec la civilisation technicienne est d'abord conçue dans les idées, dans l'abstrait, dans le monde idéaliste avant d'être un matériel palpable.

Il importe de soutenir qu'au niveau de la philosophie, l'oralité et la civilisation technicienne vont de pair, car l'une est compensée par l'autre et vice versa.

3.2. Au niveau religieux

À ce niveau, il est important de signifier que la civilisation technicienne approfondie ses rapports avec la littérature orale. La littérature orale se veut le premier art humain par excellence, la plus apte pour une cohésion dans la société. L'histoire de toute société n'a existé que par la « parole ». Cela est manifeste dans *l'Évangile selon Jean* « *Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec*

Dieu et la parole était Dieu »¹²⁷. C'est donc, de toute évidence, que la littérature orale demeure de loin la plus utile et la plus importante des valeurs référentielles culturelles de la société. Elle se révèle comme le creuset identitaire des civilisations. Avec l'évolution des sociétés partout dans le monde et grâce à l'implication des intellectuels dans la valorisation et la perpétuation des cultures traditionnelles, cette littérature n'est pas exclusivement réservée au domaine de l'oralité. La civilisation se sert ou s'inspire de cette oralité pour parvenir au concret, à la réalité. Cette relation étroite entre la littérature orale et la civilisation technicienne est manifeste au niveau religieux, dans *l'Ancien Testament* dans le livre de Jonas. Dans ce passage, Dieu ordonna à Jonas (fils d'Amithaï) d'aller à Ninive (la grande ville) pour leur fait part de leur méchanceté permanente qui est montée jusqu'à lui de sorte à changer de comportement. Désobéissant à cette mission, Jonas sera soumis au châtiment de Dieu. Jonas fut Jeté dans la mer par les autres passagers avec qui il était dans la pirogue. Et le livre en atteste : « *L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuit* »¹²⁸. Étant dans la mer, Dieu a, d'abord, envoyé un poisson pour avaler Jonas et le protéger contre tout autre force. Après maintes prières suivies d'implorations, Dieu eut enfin pitié de ce dernier et demanda au poisson de le vomir « *l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre* »¹²⁹. Ce récit biblique émanant des idées du monde mythique aurait inspiré la civilisation technicienne (les scientifiques chercheurs) à fabriquer des navires sous-marins.

3.3. Au niveau littéraire ou science-fictionnelle

Albert Einstein affirmait : « *Si vous voulez que votre enfant soit intelligent, lisez-lui des contes de fées.* ». Selon lui, l'imagination créatrice est l'élément intellectuel essentiel à tout scientifique qui se respecte. Or, les contes de fées sont les meilleurs stimulants de cette qualité dès l'enfance. La littérature orale joue, de ce fait, un rôle important dans la production des réalités concrètes. La civilisation

¹²⁷ *Le nouveau Testament*, Évangile de Jean, Chapitre 1, Verset 1, p. 174.

¹²⁸ *L'Ancien Testament*, Évangile de Jonas, chapitre 2, verset 1, p. 893.

¹²⁹ *L'Ancien Testament*, idem, p. 894.

technicienne tire du monde sensible des idées moulées afin d'en déduire le substrat. La littérature, dans son champ d'analyse, fait intervenir la science-fiction qui est la phase d'observation de la science. Certains auteurs, de par leur plume, ont su montrer au monde que la civilisation technicienne est et demeure le prolongement de l'esprit. L'œuvre de Jules Verne intitulée *Vingt Mille lieux sous les mers* (1994, Paris, Classiques, réédition 1869) retient notre attention. Ce roman de science-fiction a permis aux chercheurs scientifiques d'améliorer leur recherche en construisant ou fabriquant des matières ou objets nécessaires pour affronter les difficultés que l'on rencontre sous l'eau.

Cette idée, d'autant plus perceptible que manifeste, a trouvé écho chez le romancier Français Pierre Boule dans son œuvre *La planète des singes* (1963, Paris, les Éditions Julliard). Au cœur de cet ouvrage de science-fiction, l'écrivain fait une sorte de prolepse ; c'est-à-dire une anticipation sur le temps. En effet, faisant preuve d'imagination, il raconte l'histoire liée à des années qui ne sont pas encore arrivées : l'an 2035, l'an 3088... Dans cette même œuvre, il part des hypothèses en comparant l'homme à l'animal. Il nous plonge, après, dans un monde fictif voire imaginaire dans lequel les animaux règnent en rois et donc, dirigent les hommes. Tous les droits et devoirs de ce monde sont dictés par les animaux. La création de cet univers est le fruit de l'abstrait, des idées, de l'imaginaire. Cette imagination féconde attire l'attention des scientifiques qui, plus tard, effectueront des voyages sur la lune en vue de trouver ou créer d'autres planètes d'où la présence des planètes telles que : Mars, Jupiter, etc.

Conclusion

En définitive, retenons que la littérature orale et la civilisation technicienne évoluent en cherchant des solutions pour l'équilibre de la société. La présente étude montre de fond en comble qu'aucun concept n'est à négliger. Qu'il soit imaginaire ou concret, l'objectif final est d'unifier les forces pour un monde qui se veut croissant. La littérature orale expliquant les phénomènes de la nature, par le truchement de ses sous genres, élargit la quête de la recherche scientifique. Ce goût suscité par celle-ci est la manifestation de la réalisation du concret. Or, la réalisation de ce concret est subordonnée

à l'esprit et à l'âme. De ce fait, la civilisation technicienne et la littérature orale sont deux concepts qui doivent être au carrefour des croisades intellectuelles. La réalisation de ce challenge dans l'univers littéraire voire scientifique aura porté sa part à l'édifice ; C'est-à-dire à un bien-être social.

Bibliographie

BÂ Hampâté Amadou (1978), *Kaydara*, Dakar, Les Nouvelles Éditions Africaines.

Boule Pierre (1963), *La Planète des singes*, Paris, Éditions Julliard.

Dadié Bernard (1957), « Le Rôle de la légende dans la culture populaire des peuples noirs d'Afrique », Revue *Présence Africaine*, n° spécial, Paris, p. 168.

Jodelet Denise et Coelho Paredes Eugènia (2010), *Pensée mythique et représentations*, Paris, l'Harmattan.

Kesteloot Lilyan (1987), *Anthologie Négro-africaine, Histoire et texte de 1918 à nos jours*, Allier (Belgique), Marabout.

Le Grand Larousse illustré (2015), Paris, Les éditions Larousse.

Le Nouveau Testament, Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1.

Mauss Marcel (1967), *Manuel d'ethnographie*, Paris, Éditions sociales.

Mounier Emmanuel (1974), « Lettre à un ami », Paris, *Présence Africaine*, N°1, pp. 38-39.

Paulme Denise (1961), « Littérature orale et comportements sociaux en Afrique », in *l'homme*, Janvier-Avril, pp.37-49.

Sayre Robert (2011), *La Sociologie de la littérature ; Histoire, problématique, synthèse critique*, Paris, L'Harmattan.

Thomas Louis-Vincent (1969), *Les Récits diolas. Et le lièvre vint*, Paris, Fayard Demel.

Verne Jules (1994), *Vingt Mille lieux sous les mers*, Paris,

L'augment dans les langues bantoues du nord-ouest : le cas des dialectes fang

Yolande NZANG BIE

*Maître de Conférences de Linguistique
Enseignante-Chercheure (Laboratoire GRELACO)
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon
yolnzang@yahoo.fr*

Résumé

*Reconstruit comme un morphème du protobantou, l'augment fait partie intégrante du système des langues bantoues. C'est une pré-initiale qui précède les préfixes nominaux et pronominaux dans la formation des noms et des pronoms. Historiquement cet augment qui est reconstruit avec une structure *CV-, avait une valeur de défini par opposition à l'indéfini. Or, dans de nombreuses langues contemporaines, ce morphème a soit disparu, soit a été réduit à des représentations formelles diverses conditionnées par des critères morphosyntaxiques. Dans les différents dialectes de la langue A75 du Gabon, le morphème de l'augment qui a formellement disparu, présente des traces de rétention non seulement au niveau segmental, mais aussi au niveau tonal dans des contextes qui restent à déterminer. Le présent article examine, à partir des dialectes du fang du Gabon, les conditionnements qui régissent le fonctionnement de ce morphème à l'extrême nord-ouest de l'aire bantoue.*

Mots clés : augment, synchronie, diachronie, bantou, fang a75, Gabon.

Abstract

*Reconstructed as a Proto-Bantu morpheme, augment is an integral part of the Bantu language system. It is a préinitial which precedes nominal and pronominal prefixes in the formation of nouns and pronouns. Historically, this augment is reconstructed with a *CV- structure and had a value of definite as opposed to indefinite. However, in many contemporary languages, this morpheme has either disappeared or been reduced to various formal representations conditioned by morphosyntactic criteria. In the different dialects of the A75 language of Gabon, the increase morpheme which has formally disappeared, presents traces of retention not only at the segmental level, but also at the tonal level in contexts which remain to be determined. This article, based on the dialects of the Fang of Gabon, attempts to understand the conditionings which govern the functioning of this morpheme in the extreme north-west of the Bantu area.*

Keywords: augment, synchrony, diachrony bantu, fang a75, Gabon.

Introduction

Disséminé dans de nombreuses langues à travers l’aire bantoue, le morphème de l’augment a été examiné par de nombreux bantouistes (Meeussen, 1967 ; De Blois, 1970) et dans de nombreuses monographies. Pour Meeussen (1967, p.99) « The augment, appearing as a partial pre-doubling of nominal and pronominal prefixes in many languages ». Pour le même auteur, ce morphème est observé dans des « [...] constructions with definite meaning : ju muntu “the person”, bâ bantu “the persons”, ji mbûa “the dog”, jî mbûa “the dogs” ...but muntu “ a person” ». Ce qui rejoint les propos de De Blois (1970, p.140) quand il affirme que « the augment had a determinative function ». Malheureusement, cette valeur sémantique historique reste peu observée dans les langues contemporaines. Sur le plan structurel, l’augment est reconstruit avec une structure *CV- qui a évolué dans de nombreuses langues vers une structure V- par un processus régulier *CV-> V-. Sur le plan tonal, l’augment est reconstruit avec un ton haut.

Dans les langues où il est synchroniquement attesté, l’augment est un pré-préfixe qui a le plus souvent une représentation vocalique V-, mais aussi une représentation CV- observables le plus souvent dans quelques langues et seulement à certaines classes. Les exemples du gisu (J31)¹³⁰ illustrent les faits dans une langue qui présentent les deux formes d’augment.

- (1) u-mu-ndu (*aug-pn1-tn*) « a human being »
 ba-ba-ndu (*aug-pn2-tn*) « people »
 gu-mu-bano (*aug-pn3-tn*) « knife »
 gi-mi-ndu (*aug-pn4-tn*) « giants »
 ga-ma-gi (*aug-pn6-tn*) « eggs »
 ki-ki-ndu (*aug-pn7-tn*) « thing »
 i-n-tsu¹³¹ (*aug-pn9-tn*) « house »
 tsi-n-tsu (*aug-pn10-tn*) « houses »

¹³⁰ Tiré de De Blois (1970, p. 94)

¹³¹ Dans les formes des classes 9 et 10, le préfixe nominal de forme n- est élide devant les thèmes à initiale consonantique sourde. Cette règle est par ailleurs très courante dans de nombreuses langues bantoues.

Tandis que le kirundi (J62)¹³² et le bemba (M42)¹³³ manifestent une réalisation V- courante pour l'ensemble des classes, dont les quelques réalisations ci-après sont illustratives :

(2) kirundi	a-ba-gabo (<i>aug-pn2-tn</i>)	« men »
	u-mu-geenzi (<i>aug-pn1-tn</i>)	« friend »
	i-n-yama (<i>aug-pn9-tn</i>) →	« meat »
	i-n-zige (<i>aug-pn10-tn</i>)	« locusts »
bemba	i-li-bwe (<i>aug-pn5-tn</i>)	« stone »
	a-ba-ntu (<i>aug-pn2-tn</i>)	« people »
	u-mu-ana (<i>aug-pn1-tn</i>)	« child »

Or, dans les langues de notre étude, l'augment est un morphème qui n'est pas formellement représenté dans les formes nominales aussi bien que pronominales. Les exemples présentés en (3) illustrent des faits avec les nominaux.

(3)	fang-ntumu	m-ǔn (<i>pn1-tn</i>)	« enfant »
		m-ìnèṅgá (<i>pn1-tn</i>)	« femme »
		è-kòn (<i>pn7-tn</i>)	« banane plantain »
fang-atsi		bè-fám (<i>pn2-tn</i>)	« hommes »
		è-lí (<i>pn7-tn</i>)	« arbre »
		ò-kèṅ (<i>pn11-tn</i>)	« couteau »
		bì-fəl (<i>pn8-tn</i>)	« assiettes »
		mì-n-dzi (<i>pn 4+pn3-tn</i>)	« racines »

Toutefois, on relève la présence formelle d'un augment dans des constructions syntaxiques diverses soit sous forme segmentale, soit sous forme tonale. La présente contribution tente de comprendre les mécanismes et contextes qui justifient le processus de rétention de l'augment dans les dialectes de la langue fang classée A75 (Maho, 2009).

¹³² Tiré de De Blois (1970, p. 99)

¹³³ idem

Problématique et cadre théorique de l'étude

Le groupe linguistique fang (A75) est localisé dans la région nord-ouest de l'aire bantoue en Guinée Equatoriale et au Gabon. C'est ce dernier espace qui fait l'objet de notre étude. Sous le vocable fang, sont regroupés un ensemble de six (6) dialectes classés comme suit : ntumu A75a, okak A75b, məkə A75c, atsi A75d, nzaman A75e, mvèny A75f (Maho, op.cit). Nous avons circonscrit notre étude aux dialectes fang-ntumu (Ondo Mebiame, 1992), fang-atsi (Mba-Nkoghe, 2002) et fang-məkə (Nzang Obame 2004) pour des raisons de fiabilité de données, tout en espérant que nos conclusions se vérifient pour les autres dialectes.

Les données synchroniques sont issues de différentes descriptions morphosyntaxiques existant sur l'augment et permettant d'envisager des conclusions historiques fiables dans l'espace de notre étude. En effet, à partir des analyses tirées de descriptions synchroniques, l'article cherche à comprendre le fonctionnement d'un morphème qui a disparu, mais qui réapparaît dans certaines constructions. Il répond à la question de savoir quel est le fonctionnement de l'augment dans la langue A75 et, quels sont les processus ou mécanismes évolutifs qui régissent les comportements et les changements observés ? Notre travail tente, ainsi, à la lumière d'une documentation exhaustive et récente, de confirmer ou d'infirmer les conclusions auxquelles on est arrivé à ce jour.

Sur le plan théorique, notre contribution s'inscrit dans une perspective diachronique. Elle adopte l'approche historico-comparative qui repose sur la comparaison des langues ayant un fond héréditaire commun. Cette méthode permet de rendre compte des similitudes et des divergences observées dans une forme à travers un espace géographique donné. Elle est fondée sur le principe des correspondances régulières comme l'écrit Antilla (2009, p. 229) : « the comparative method operates on sets of correspondences...the comparative method builds its sets of correspondences out of elements coming from different languages »

Notre exposé s'articule en deux points. Le premier présente les données synchroniques sur l'augment dans les dialectes pris en échantillonnage. Le second, à la lumière des faits synchroniques, permettra d'envisager les hypothèses diachroniques sur la base d'un

raisonnement comparatif, d'exposer les mécanismes et les processus qui régissent les changements observés.

1. Les données dans les langues contemporaines

Sur le plan synchronique, les dialectes de notre étude présentent une structuration simple du substantif, à savoir : le préfixe nominal et le thème nominal (pn-tn), où le préfixe porte un ton bas¹³⁴ et n'admet pas de pré-initiale. Les exemples ci-après l'illustrent :

(4) fang-ntumu

bì-lé	(pn8-tn)	→ bìlé	« arbres »
mè-bèny	(pn6-tn)	→ mèbèny	« cuisses »
mè-n-dáá ¹³⁵	(pn6- pn9- tn)	→ mèndáá	« maisons »
bì-dzí	(pn8- th)	→ bì-dzí	« nourriture »

fang-atsi

mè-bók	(pn6-th)	→ mèbók	« danses »
mè-zó	(pn6-th)	→ mèzó	« paroles »
mì-m-bóm	(pn4- pn9-th)	→ mimbóm	« brus »
mì-m-bíí	(pn4-pn9-th)	→ mimbíí	« portes »

Ces données présentent une situation de simple préfixation généralisée à l'ensemble des dialectes pris en échantillonnage. Curieusement, mis en contexte syntaxique, les substantifs des dialectes fang-ntumu, fang-atsi et fang-màke manifestent, dans des conditionnements précis, un morphème qui est soit segmental, soit tonal présenté synchroniquement comme étant celui de l'augment. Les lignes qui vont suivre tentent de comprendre les règles et mécanismes qui régissent l'application de l'une ou l'autre réalisation. Toutefois, pour plus de clarté dans notre exposé, nous présentons le tableau des préfixes nominaux¹³⁶ qui sont identiques pour les trois dialectes.

¹³⁴ Le ton bas du préfixe nominal est conforme au ton proposé et admis en reconstruction pour le *PB.

¹³⁵ Dans les dialectes du fang, certaines classes, en l'occurrence les classes 3, 4, 6 et 10, manifestent un mécanisme d'addition de préfixes.

¹³⁶ L'emploi de l'une ou l'autre forme préfixale obéit à des règles de variation précises.

Tableau1. *Les morphèmes classificateurs*

classes	ntumu	atsi	màke
1	m-, ò-	m-, ò-	m-, ò-
2	b-, bə-	b-, bə-	b-, bə-
3	m̃-, ò-	m̃-, ò-	m̃-, ò-
4	mì-	mì-	mì-
5	d-, dz-, à-	d-, dz-, à-	d-, dz-, à-
6	m-, mə-	m-, mə-	m-, mə-
7	è-, d-	è-, d-	è-, d-
8	bì-	bì-	bì-
9	n-	n-	n-
10	n-	n-	n-
11	ò-	ò-	ò-

Source : Nzang Bie, 2014, p.139.

1.1. *L'augment de type segmental*

De façon régulière et homogène, les dialectes circonscrits à notre étude n'admettent pas d'augmentés tels qu'illustrés dans les exemples (4). Toutefois, avec les substantifs mis dans des syntagmes impliquant les possessifs, les démonstratifs, le syntagme déterminatif, la numération ordinale, l'indéfini 'autrui', l'ensemble des données fait état d'une voyelle uniformisée /e/ présentée comme étant l'augment. La situation est relativement complexe et va être présentée selon les différentes catégories pour plus de clarté.

1.1.1. *Le substantif est dans une construction possessive*

Dans cet emploi, l'augment a une forme vocalique unique /e/ qui porte un ton haut. Cette représentation n'est pas généralisée à toutes les classes et s'observe lorsque le thème nominal a une initiale vocalique, que le préfixe nominal soit de type C- ou CV-. Les faits du fang-ntumu ci-après sont illustratifs de l'ensemble.

(5) fang-ntumu

- | | |
|--|-----------------|
| é-m-ón wàm (<i>aug-pn1-tn. pos.cl1</i>) | « mon enfant » |
| é-b-ínóná bâm (<i>aug-pn2-tn. pos.cl2</i>) | « mes épouses » |
| é-dz-ís dâm (<i>aug-pn5-tn pos.cl5</i>) | « mon œil » |
| é-dz-ám dâm (<i>aug-pn5-tn pos.cl5</i>) | « mon affaire » |

é-bì-óm byâm (*aug-pn8-tn pos.cl8*) « mes objets »
 é-m-ám mâm (*aug-pn6-tn pos.cl6*) « mes affaires »

La situation est globalement identique dans le dialecte fang-atsi où les exemples é mó wám « mon enfant » ; é dzór dyá « son abcès » ; é dzāl dóná « votre village » ; é myánjá myám « mon argent » ont été relevés.

1.1.2. Le substantif est dans une construction démonstrative

Lorsque le substantif est dans une construction démonstrative, la situation est similaire à ce qui précède, c'est-à-dire que l'augment formel est relevé dans les constructions où le thème nominal commence par une voyelle. Toutefois on note, concernant cette catégorie, que l'attestation de l'augment n'est pas observée avec tous les types de démonstratifs. Si les faits sont présents avec les démonstratifs proches (6) et éloignés (7), ils sont absents avec l'anaphorique (8). Les exemples ci-après illustrent les différents cas de figure.

(6) fang-mə̀kɛ

é-m-ó(r) nyí (*aug-pn1-tn. démonst.cl1*) « cette personne »
 é-m-ó(n) nyí (*aug-pn1-tn. démonst.cl1*) « cet enfant »
 é-dz-ám délé (*aug-pn5-tn. démonst.cl5*) « cette affaire »
 é-dz-āl délé (*aug-pn5-tn. pos.cl5*) « ce village là-bas »

(7) fang-ntumu

é-b-inə́já bálény (*aug-pn2-tn. démonst.cl2*) « ces femmes là-bas »
 e-m-ò(t) nyélény (*aug-pn1-tn. démonst.cl1*) « cette personne là-bas »

(8) fang-atsi

m-ǎ́n étə́ (*pn1-tn. démonst.cl1*) « cet enfant (dont il est question) »
 b-ənə́já bə́tə́ (*pn2-tn. démonst.cl2*) « ces femmes (dont il est question) »
 dz-àm étə́ (*pn5-tn. démonst.cl5*) « cette affaire (dont il est question) »

fang-ntumu

fám étə́ (*pn9-tn. démons.cl9*) « cet homme (dont il est question) »
 mə̀-ló mətə́ (*pn6-tn. pos.cl6*) « ces oreilles (dont il est question) »

Ces différentes réalisations montrent des contextes précis de l'emploi de l'augment segmental dans les constructions démonstratives.

1.1.3. *Le substantif est dans une construction ordinale*

Lorsque le substantif est dans une construction ordinale, l'augment segmental est observé dans les mêmes conditions que les autres catégories grammaticales, à savoir à toutes les classes et, lorsque le thème nominal a une initiale vocalique.

(9) fang-ntumu é-m-ínòhá bēē wòm (*aug-pn1-tn. num. pos.cl1*) → éminòhá bēē wòm « ma deuxième épouse »

(10) fang-màkè é-dz-ís nî (*aug-pn1-tn. num.*) →édzís nî « le quatrième œil »

1.1.4. *Le substantif est dans une construction relative*

Dans une construction relative, le substantif est précédé d'un augment dans les conditions déjà évoquées, à savoir avec les thèmes à initiale vocalique. Les faits du fang-atsi ci-après sont illustratifs des différents dialectes :

(11) é-m-ór àṅgádzí (*aug-pn1-tn. relative*) → émór àṅgádzí « la personne qui avait mangé »

é-dz-ís dáyón (*aug-pn1-tn. relative*) → édzís dáyón « l'œil qui voit »

1.1.5. *Le substantif est dans un syntagme de détermination*

Dans un syntagme de détermination, le substantif déterminé admet l'augment dans les conditions identiques à celles des catégories déjà présentées. Les exemples du fang-ntumu sont représentatifs des dialectes en présence.

(12) é-m-ón mínòhá (*aug-pn1-tn. de la femme*) → émón mínòhá « l'enfant de la femme »

é-m-ínòhá tàà (*aug-pn1-tn. de mon père*) → é-m-ínòhá tàà « la femme de mon père »

Toutefois, nous avons relevé pour les catégories grammaticales énoncées une situation ambiguë avec les substantifs à préfixe vocaliques, à savoir les classes 5, 7 et 11. La représentation tonale haute du préfixe nominal peut être le résultat de deux situations différentes. On peut, dans une première analyse supposer, que l'augment vocalique /e/ est bien attesté, mais que ce dernier s'élide devant un préfixe à initiale vocalique dans un processus V-V-thème

nominal → V-thème nominal. Dans ce cas, son ton haut se reporte sur la voyelle préfixale la rendant de facto à ton haut. Une seconde analyse plus plausible justifierait l'absence de l'augment segmental du fait que les thèmes nominaux sont tous à initiale consonantique, ce qui est plus conforme aux mécanismes globalement admis pour ces langues. Dans ce contexte, le ton de l'augment sous-jacent se manifeste directement sur la voyelle préfixale. Cette représentation est illustrée comme suit :

(13) fang-atsi

- é- à- nyù dám → ányù dám « ma bouch
aug-pn5-bouche poss. cl5
- é- è- kòn dzám → ékòn dzám « ma banane »
aug-pn5-banane poss. Cl7
- é- ù- kèŋ wóná → úkèŋ wóná « votre couteau »
aug-pn11-couteau poss. Cl1
- é- è- sóná nî → ésóná nî « la quatrième semaine »
aug-pn7-semaine quatre

Quoiqu'il en soit et quelle que soit l'analyse retenue, il ressort que le ton haut sur le préfixe nominal est bien la représentation de l'augment dans ce groupe de dialectes.

On relève également qu'aux classes 3 et 9 où le préfixe nominal a une forme structurelle N-, l'augment /e/ est toujours représenté quelle que soit l'initiale du thème. Nous notons aussi qu'à ces classes, notre corpus n'a relevé que les thèmes à initiale consonantique. Les classes 3 et 9 seraient les seules qui acceptent l'augment segmental avec les thèmes à initiale consonantique.

Exemples

(14) fang-məke

- é-n-fám¹³⁷ dzám (*aug-pn9-tn poss.cl9*) → éfám dzám
 « mon homme, mon époux »

¹³⁷ Dans ce groupe de dialectes, une règle efface la nasale préfixale si le thème commence par une consonne, tandis qu'elle est maintenue si le thème commence par une consonne sonore, excepté dans le dialecte ntumu où la nasale s'élide aussi devant la consonne sonore /z/.

é-n-zēn nyélé (*aug-pn9-tn démonst.cl9*) → énzēn nyélé
« cette route là-bas »

é-n-dáá táró (*aug-pn9-tn mon père*) → éndáá táró
« la maison de mon père »

é-n-zók zàbám (*aug-pn9-tn relatif*) → énzók zàbám
« l'éléphant qui barrit »

fang-ntumu

é-n-zòkh nyí (*aug-pn9-tn démonst.cl9*) → ézókh nyí
« cet éléphant »

é-n-dé lɛɛ (*aug-pn9-tn numéral*) → éndé léé
« la troisième maison »

é-n-zámó wàm (*aug-pn9-tn pos.cl9*) → ézámó wàm
« mon Dieu »

é-n-fám zákóbó (*aug-pn9-tn relatif*) → éfám zákóbó
« l'homme qui parle »

Sur le plan tonal, on relève que la présence de l'augment modifie généralement la représentation tonale du substantif. Il ressort de manière homogène pour tous les dialectes que le ton de l'augment se redouble sur la voyelle qu'elle soit du thème ou du préfixe nominal. Deux mécanismes sont observés :

(i) Le thème nominal porte initialement un ton bas. Dans ce contexte le ton se propage sur cette voyelle qui devient haute (a), tandis que le ton bas du thème nominal se combine au ton suivant s'il est haut et avec lequel il se réalise comme un ton haut abaissé (b). Les faits du fang-atsi sont représentatifs.

(15)

(a) émón mínòhjá « l'enfant de la femme », du substantif m-ǝn
éznókh nyí « cet éléphant », du substantif nzòk

(b) émónhjá táró « la femme de mon père », du substantif mènòhjá

(ii) Le thème nominal porte initialement un ton haut ou moyen, dans ce contexte il y a neutralisation du ton haut de l'augment. C'est la situation qu'illustrent les exemples du fang-ntumu.

- (16) éndé lēē « la troisième maison », du substantif ndéé
 ézōn nyélény « cette route là-bas », du substantif zōn

les analyses révèlent un comportement homogène de l'augment dans les langues prises en échantillonnage. Lorsque l'augment a une représentation segmentale, il convient de retenir trois phénomènes majeurs :

- il est attesté à toutes les classes lorsque le thème nominal commence par une initiale vocalique, excepté aux classes 3 et 9 où il s'observe avec les thèmes nominaux à initiale consonantique ;
- il n'apparaît qu'avec certaines catégories grammaticales telles que les constructions possessives, démonstratives, ordinales, relatives, déterminatives ;
- le ton de l'augment segmental se répète sur la syllabe suivante.

1.2. L'augment tonal

A la suite logique de ce qui précède, l'augment manifesté par une représentation tonale est également observé dans des contextes clairement déterminés. A l'instar de l'augment segmental, la représentation tonale touche le substantif dans les constructions possessives, démonstratives, ordinales, relatives, déterminatives lorsque le thème nominal commence par une consonne. La situation est homogène à l'ensemble des dialectes examinés. Les faits montrent que le préfixe nominal, initialement à ton bas, porte un ton haut dans les catégories grammaticales mentionnées. Les exemples ci-après illustrent ces faits:

- (17) fang-məke
 mənýógóló mám / du substantif mənýógóló « mes urines »
 pn6- tn pos.6
 mətʃĩ mám / du substantif mətʃĩ « mon sang »
 pn3-tn pos.6

bídzí byám / du substantif bídzí « ma nourriture »
pn8-tn pos.8

báyáŋ bálé / du substantif báyáŋ « ces étrangers »
pn2-tn démonst.2

fang-ntumu

ńbóm wám / du substantif de ńbóm « ma bru »
pn3-tn pos.3

mínlám mínán¹³⁸ / du substantif mìnlà̀m « vos villages »
pn4-pn3-tn pos.4

móndéé tàà / du substantif m̀ndéé « les maisons de mon père »
pn6-pn9-tn. mon père

éswá nyìn / du substantif èswá « la quatrième assiette »
pn7-tn num

míntəm myélény / du substantif m̀ntəm « ces branches là-bas »
pn4-pn3-tn. démonst.cl4

móló m̀nán / du substantif m̀lóló « vos oreilles »
pn6-tn. pos.cl6

Dans ces différents exemples, le préfixe nominal porte un ton haut qui est indubitablement celui de l'augment.

1.3. L'augment dans les constructions pronominales

Dans les constructions pronominales substitutives du nom, la situation est différente de ce qui est présenté au point 1. Les données montrent que, quelle que soit la catégorie grammaticale, l'augment est manifeste à toutes les classes sans conditionnement particulier. La situation est homogène dans les dialectes de notre étude. Les exemples ci-après le montrent :

(18) avec le possessif :

fang-atsi :

ńbòm ósédya êwám « le paquet n'est pas le mien »
(référence à un nom de classe 4)

¹³⁸ Les analyses montrent dans cette structuration que le second préfixe, qui est toujours la nasale n-, perd son ton.

êzàm	« le mien /la mienne » (référence à un nom de classe 9)
êməna	« les vôtres » (référence à un nom de classe 6)
êwàm	« le mien/ la mienne » (référence à un nom de classe 1)

fang-ntumu :	êdzàm	« le mien /la mienne » (référence à nom de classe 7)
	êmám	« les miens / miennes » (référence à un nom de classe 6)
	êmbyám	« les miens / miennes » (référence à un nom de classe 8)
	êwám	« le mien /la mienne » (référence à un nom de classe 3)
	êwàm	« le mien /la mienne » (référence à un nom de classe 1)

(19) Avec les démonstratifs

fang-məke

ényélé	« celui-là, là-bas »	(référence à nom de classe 1)
ényíná / ényí	« celui-ci »	(référence à nom de classe 1)
ébálé	« ceux-ci là-bas »	(référence à nom de classe 2)
ébá	« ceux-ci/ celles-ci »	(référence à nom de classe 2)
émálé	« ceux-ci/ celles-ci »	(référence à nom de classe 6)

La situation est identique en fang-ntumu où les exemples tels que ényíln~ ényí « celui-là, là-bas » (référence à nom de classe 1) sont représentatifs de cette variété dialectale.

(20) Avec l'indéfini 'autrui'.

fang-məke	édá dzám	« l'affaire d'autrui »
	ébyá byòm	« les affaires d'autrui »
	éwá mǎn	« l'enfant d'autrui »

Avec les constructions prédicatives.

(21) fang-atsi

ényô lé	« c'est lui »	(référence à un nom de classe 1)
---------	---------------	----------------------------------

ébâ lé « ce sont eux » (référence à un nom de classe 2)

édâ lé « c'est lui » (référence à un nom de classe 5)

Avec les constructions ordinales.

(22) atsi

ényí bēē (litt. celui de deux, en référence à un nom de cl 1) « le deuxième »

ébá bēē (litt. ceux de deux, en référence à un nom de cl 2) « les deuxièmes »

édí zāṅbál (litt. celui de sept, en référence à un nom de cl 5) « le septième »

Dans l'ensemble, le comportement de l'augment dans les constructions pronominales comme substitut du nom est relativement simple et homogène. On relève que dans toutes les catégories grammaticales attestées, l'augment est présent à toutes les classes. Le point qui va suivre tente de comprendre les implications diachroniques du comportement de l'augment dans cette langue bantoue de la région du nord-ouest.

2. Un augment figé sous forme de latence

Sur un plan historique l'augment est reconstruit comme une pré-initiale remontant à la protolangue. Originellement sa structure était identique à celle du préfixe nominal. C'est ce qu'écrit De Blois (1970, p.90) « Originally the augment was identical with the « derivative » prefix which it precedes », et les exemples en (1) sont suffisamment représentatifs. De structure historique *CV-, l'augment a régulièrement évolué vers un processus *CV- > V- dans de nombreuses langues bantoues. Cette réalisation est, d'ailleurs, la plus couramment observée dans les langues qui l'attestent encore. Dans les situations les plus répandues, la voyelle de l'augment est très souvent identique à celle du préfixe nominal. Les exemples du shi (J53) sont une parfaite illustration de ce comportement : ómuṅgu « gourd », ómusole « young man », ómuuntu « person », ábaantu « persons », ámarhii « saliva », ámazii « excréments », éciḡolò « foreigner », émirhí « trees ». Dans ces réalisations, on relève que la voyelle de l'augment est antérieure si le préfixe nominal comporte une voyelle antérieure. Elle est une voyelle centrale ou postérieure si le préfixe nominal comporte une voyelle centrale ou postérieure.

Dans l'ensemble dialectal fang, l'augment n'a plus une existence morphologique, mais uniquement syntaxique. Dans cet emploi, il est observé avec diverses catégories grammaticales avec un

comportement quasiment identique. Il ressort que dans les catégories où il est en usage, l'augment a deux types de représentations :

- La représentation segmentale. Dans cet emploi, l'augment a une forme figée unique /e/ qui porte un ton haut. Cet augment a la spécificité de ne s'observer qu'avec les thèmes nominaux qui ont une initiale vocalique. Dans cette configuration, ce morphème qui a évolué dans un processus *CV-> V- n'a plus un emploi régulier mais apparaît sous forme latente. Le concept d'augment latent, nous l'empruntons à De Blois (op.cit. p.107). Pour cet auteur, le mécanisme de latence s'applique aux langues « which at first sight do not have the augment. In a few constructions however remnants of a former augment-stage are apparent».

Diachroniquement, il apparaît dans les dialectes du fang que l'augment a évolué vers une forme figée unique /e/. Ce processus de figement de l'augment en une voyelle unique est observé également dans d'autres langues bantoues. Le hunde (J51)¹³⁹ par exemple a procédé à un alignement en une voyelle /a/ généralisée : ámulúme « the man », álíno « the tooth », ámasínga « the lances », ásangóko « the chickens », ábutaka « the earth », tandis que le herero (R30)¹⁴⁰ a un alignement en /o/ : omundu « person », ovandu « persons », omake « hands », otjina « thing », ovina « things », ongombe « cow », ozongombe « cows », okuungara « to work », ousupi « humbleness » sans que l'on puisse déterminer les raisons de ces choix vocaliques.

- La représentation tonale. Elle obéit aussi à des conditionnements précis, à savoir avec les nominaux qui ont des thèmes à initiale consonantique. A côté de ce conditionnement qui est très régulier, nous voulons relever la particularité de l'absence de l'augment segmental aux classes 4, 6,10 à savoir celles qui manifestent un processus d'addition préfixale. On a relevé que ces classes

¹³⁹ Cité par De Blois (1970 : p.105)

¹⁴⁰ Ibidem p. 104

n'admettent que l'augment tonal. Cette situation s'explique probablement par la structuration interne de ces classes, à savoir la double préfixation. On peut en effet supposer que ces classes étant déjà en situation de double préfixe, elles ne peuvent plus admettre une pré-initiale formelle, le premier préfixe occupant probablement la place de la pré-initiale ce qui justifie le ton haut sur cette forme. Les exemples tels que *mínlám mínán* « vos villages », *méndéé tàà* « les maisons de mon père », *míntèm myélény* « ces branches là-bas » sont synchroniquement constitués de deux préfixes (*mì-n-* /*mè-n*). De fait, la présence d'un troisième morphème segmental, fût-il celui de l'augment, est impossible dans le fonctionnement interne des langues bantoues en général. Ce qui justifie indéniablement que ces classes n'admettent jamais un augment segmental.

Dans les constructions pronominales à valeur substitutive, la généralisation de l'augment sans conditions restrictives se justifie probablement par le caractère défini, par opposition à l'indéfini. Ce qui rejoint la valeur sémantique attribuée historiquement à ce morphème.

Sur un plan historique, on retient donc que pour les dialectes de cette langue, l'augment a évolué dans un processus *CV-> V- avec une uniformisation en /e/ de l'augment à toutes les classes. L'emploi de ce morphème donne à l'énoncé une valeur de défini. Les faits tels qu'observés laissent supposer un processus évolutif non achevé puisque l'augment subsiste sous forme résiduelle dans des conditionnements précis.

Nous proposons finalement, que les dialectes du fang ont sur le plan synchronique un fonctionnement sans augment. Toutefois, dans certains conditionnements morphologiques et syntaxiques, le morphème de l'augment est latent. Par ailleurs, on peut supposer dans les constructions pronominales à valeur substitutive que l'augment s'est imposé en raison de sa portée sémantique, à savoir celle d'encoder le défini.

Conclusion

La présente contribution a examiné le fonctionnement de l'augment dans les dialectes de la langue fang qui se situe dans la région du nord-ouest de l'aire bantoue. Il ressort que les dialectes de notre étude ont sur le plan synchronique un fonctionnement sans augment. Les substantifs et les pronoms sont régulièrement construits sur le modèle pn-tn / pp-tp. Cependant, dans des constructions syntaxiques précises, le morphème de l'augment est sous forme latente et, est encadré par des critères morphosyntaxiques.

Au plan historique, l'augment dans ce groupe de dialectes a évolué dans un processus *CV-> V- avec une uniformisation en /e/ à toutes les classes. Les faits tels qu'observés procèdent d'une évolution que partagent de nombreuses langues sans que l'on sache les raisons qui expliquent le choix de la voyelle. Les dialectes en présence ont montré un processus évolutif inachevé, puisque l'augment subsiste sous forme résiduelle dans certaines constructions. Dans les différents emplois, il revêt la valeur sémantique de défini qui lui était attribuée historiquement. La problématique de l'augment dans les langues du nord-ouest bien que présentant des processus particuliers s'inscrit dans les mécanismes justifiant l'évolution de ce morphème dans les langues de l'aire bantoue.

Abréviations et conventions

*		Reconstruction historique
>		Processus évolutif
aug		Augment
cl.		classe
pn	/ pp	Préfixe nominal / préfixe pronominal
tn	/ tp	Thème nominal / Thème pronominal
num.		Numéral
pos.		Possessif
démonst.		Démonstratif
litt.		Littéralement

Références bibliographiques

Antilla Raimo, (2009), *Historical and Comparative Linguistics*, John Benjamins Publishing, COMPANY.

De Blois Kornelis Frans, (1970), « The augment in the Bantu languages » in *Africana Linguistica* n°4, Tervuren, Belgique. pp. 85-165.

Meeussen Achiël Emiel (1967), « Bantu Grammatical Reconstructions » in *Africana Linguistica* n°3, Musée Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren, Belgique. pp. 79-121.

Maho Jouni Filip, (2009), NUGL Online. The online version of the New updated Guthrie List, a Referential Classification of the Bantu Languages. <http://goto.glocalnet.net/mahopapers/nuglonline.pdf>. Consulté le 12 juillet 2023.

Kadima Marcel, (1969), *Le système des classes en Bantou*, Leuven, Vander.

Mba-Nkoghe Jules, (2002), *Description linguistique du fang du Gabon (parler atsi), phonologie, morphologie, syntaxe, lexique*, Diffusion ANRT.

Nzang Bie Yolande, (2014), « Revisitation des classes nominales non locatives dans les langues du groupe A70 », in *Revue du Cames*, n° 2, pp. 137-169

Nzang Obame Julie, (2004), *Essai de description phonologique du Fang-Mekè (A75)*, Mémoire de maîtrise, Université Omar Bongo, Libreville.

Ondo Mebiam Pierre, (1992). *De la phonologie à la morphologie du fang ntumu parlé à Aboumezok*. Thèse de doctorat, Université Libre de Bruxelles, Belgique.

- 2008. *Essai sur les constituants syntaxiques du fang ntumù*, Editions Raponda Walker, Libreville.

Polak-Bynon Louise, (1975), *A Shi Grammar, surface structures and generative phonology of a Bantu language*, annales, séries 8, Musée Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren, Belgique.

La médiation en sante. Genèse, définitions et théories à partir de la littérature francophone

YOROU Barkissou

Doctorante à

l'Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques

et de l'Eau

Université de Parakou, Bénin

ybarkissou@gmail.com

SAMBIENI N'koué Emmanuel

Enseignant-chercheur

Maître de Conférences du CAMES

Université de Parakou, Bénin.

esambieni@yahoo.fr

Résumé

La médiation est évoquée de plus en plus dans tous les domaines d'activité humaine. Spécifiquement dans le domaine de la santé, ses pratiques sont diverses. Si elle est bien connue et répandue dans les pays occidentaux, elle peine à se développer en Afrique. Le présent article qui est issu de la revue de littérature d'une thèse portant sur les expériences institutionnelles et techniques de la médiation en santé au Bénin, présente une synthèse des écrits à partir de la littérature francophone. Son objectif est de retracer la trajectoire institutionnelle, politique et technique de la médiation en santé depuis son apparition jusqu'à nos jours. Il met l'accent sur sa définition et ses différents registres pratiques. Pour y arriver, une recherche documentaire a été faite dans le web scientifique. A partir de plusieurs combinaisons de mots clés pertinents en fonction de l'objectif de la recherche, plusieurs bases de données ont été explorées. A l'issue de cette investigation, plusieurs articles ont été identifiés, triés, lus et exploités suivant les paramètres voulus. Il en ressort que la médiation en santé comme la médiation en général est « plurielle » et s'inscrit dans trois grands registres.

Mots clés : Médiation, Médiation en santé, sida, associations de patients.

Abstract

Mediation is mentioned more and more in all areas of activity. Specific to the field of health, its practices are diverse. Although it is well known and widespread in Western countries, it is struggling to develop in Africa. This article, which comes from the literature review of a thesis on the institutional and technical experiences of health mediation in Benin, presents a synthesis of the writings from the French-speaking literature. Its objective is to trace the institutional, political and technical trajectory

of health mediation from its appearance to the present day. It emphasizes its definition and its various practical registers. To achieve this, a documentary search was made in the scientific web. From several combinations of relevant keywords depending on the objective of the search, several databases were explored. At the end of this investigation, several articles were identified, sorted, read and exploited according to the desired parameters. It emerges that health mediation, like mediation in general, is “plural” and falls into three main registers.

Keywords: Mediation, health mediation, AIDS, patient associations.

Introduction

La médiation est de plus en plus évoquée de nos jours. Elle est traditionnellement qualifiée de mode de gestion de conflits alternatif au traitement juridique des litiges. Ces vingt dernières années, son essor est rapide et ses domaines d'intervention multiples : familial, commercial, administratif, politique, carcéral, etc. (Currat, 2023). Il existe aussi la médiation pénale ou civile, la médiation scolaire (Dethier & Dubois, 2017), celle de l'entreprise, sans oublier les médiateurs sociaux (Bonafé-Schmitt 1992). On parle aussi des médiateurs interculturels (Giacobi et al., 2020), des médiateurs en santé (Gerbier-Aublanc- 2020 ; Maisonneuve, 2017; Lucas; 2009), des médiateurs pairs (Demailly, 2014) des médiateurs pairs-aidant (Durand, 2020) etc. Aucun domaine de la vie sociale ne semble échapper à ce phénomène, comme en témoignent les expériences de médiation dans les établissements scolaires pour prévenir les phénomènes de violence ou encore la mise en place de médiateurs dans les bibliothèques pour favoriser à la fois une meilleure diffusion de la culture et gérer les conflits liés aux fonctionnements de ces institutions (Costil & Garden, 1996). Pour (Tapia, 2010), La notion de médiation est à la mode depuis le début des années 1980, et les pratiques qui lui correspondent se sont diversifiées et ont proliféré en France sans interruption jusqu'à aujourd'hui, répondant sans doute à des besoins individuels et collectifs. Mais il existe un flou autour de ce concept (Dionou & Simon 2017, Bonafé-Schmitt, 1997) entraînant une diversification de ces pratiques. D'ailleurs, il est un concept pluriel, renfermant à la fois des lieux, des objets, des acteurs, ce qui provoque des confusions conceptuelles entre les activités de médiation liées à la gestion des conflits et plus largement les problèmes de communication (Bonafé-Schmitt, 1997). La médiation sanitaire ou

médiation en santé qui fait l'objet de notre investigation a hérité de cette pluralité de pratiques. Les auteurs s'accordent sur le fait que c'est l'un des nouveaux métiers qui a émergé en Europe ces dernières années car plusieurs intitulés d'emplois refermant la médiation en général et celle en santé sont identifiés ((Bonafé-Schmitt, 1997 ; Six, 1995). Malheureusement, ce nouveau métier est dépourvu de référentiel et chaque promoteur l'adapte aux besoins. Dès lors, plusieurs définitions et plusieurs pratiques émergent. Dans cette logique, au Bénin, pour aider les personnes vivant avec le VIH sida à adhérer massivement aux soins, des personnes appelées médiateurs sont recrutées et placées sur les sites de prise en charge des PVVIH. Après plus de vingt ans, ces acteurs ont acquis un savoir-faire en la matière. Notre thèse intitulée : expériences techniques et institutionnelles de la médiation en santé au Bénin. Exemple des ONG et des associations de patients des personnes vivant avec le VIH sida a pour principal objectif de faire un état des lieux de la médiation en santé au Bénin en analysant cette expérience acquise. Le présent article est issu de la revue de littérature afférent à cette thèse. Il présente une synthèse des écrits sur la médiation générale et la médiation en santé en particulier en mettant l'accent sur la médiation comme l'éducation par les pairs qui est peu documentée dans notre contexte africain. L'article est structuré en trois grandes parties : la genèse de la médiation, de la médiation sociale à celle de santé et les axes ou registres actuels de la médiation en santé.

1. Méthode de recherche et d'analyse des données

Pour atteindre l'objectif, une recherche documentaire a été faite dans le web scientifique. A partir d'une combinaison de mots clés pertinents pour l'étude tel que « médiation santé », « médiation hospitalière », « participation communautaire santé », « professionnalisation médiation », « médiateur-pair », etc. plusieurs bases de données ont été explorées. Il s'agit de Google Scholar, Isidore ; HAL, cairn info, sciencedirect, weboscience, etc. Après avoir recensé des écrits, un tri a été fait par ordre de pertinence selon l'objectif de la recherche. La lecture et l'analyse de ces textes nous donnent les résultats suivants.

2. Genèse et développement de la médiation en général

« On serait tenté de dire que dans les années soixante-dix, ce fut le règne des « animateurs » et depuis les années quatre-vingt, on serait passé à celui des « médiateurs » (Bonafé-schmitt, 1997)

Issue de médiateur qui signifie être au milieu ou s'interposer, la médiation signifie étymologiquement servir d'intermédiaire, d'arbitre et de conciliateur. Son apparition s'explique par la logique actuelle de refus du chaos qui régit la société, refus exprimé par l'évitement, la fuite ou la banalisation du désordre qui dit-elle, nous prive dramatiquement des fruits qu'il nous offre (Morineau, 2001). La médiation actuelle est issue d'une réflexion qui a évolué dans le temps donnant lieu à des pratiques diverses. Parlant de son origine, plusieurs auteurs ont souligné qu'elle est aussi vieille que le monde (Giné, 2016; Mirimanoff). Partout et à toutes les époques, on peut trouver des exemples et pratiques ancestrales illustrant la médiation. Dans la tradition africaine, on a souvent recours aux aînés directs, aux voisins, aux leaders religieux (imams, prêtres, pasteurs, chefs féticheurs, chefs-clans, etc.) aux sages et notables en cas de conflit. Ce recours est un préalable au processus de règlement de conflit. D'ailleurs le règlement à l'amiable est préconisé, voire exigé avant tout recours judiciaire. Donc on peut affirmer avec Mirimanoff que la réapparition de la médiation en Europe est comme un phénomène de renaissance car elle est déjà présente dans nos racines. Elle serait même universelle car, elle existe en Afrique, en Asie, en Inde et bien dans d'autres contrées.

D'autres auteurs diront de la médiation qu'elle est pratiquée depuis la Grèce Antique, marquée par la philosophie de Platon (Blanc & Pelosse, 2010). Platon n'affirmait-il pas dans Les Lois (VI, 767) : « Il faut que ceux qui ont des griefs les uns contre les autres commencent à trouver leurs voisins, leurs amis, aussi bien que ceux qui sont au courant des actes sur lesquels porte la contestation et qu'ils aillent vers les tribunaux dans le cas seulement où d'aventure, on n'aura pas reçu de ces gens-là une décision qui règle convenablement le différend » ! En effet, les courants de pensée de ces années qui invitaient à méditer sur soi et sur la relation à autrui n'est-elle pas une amorce de la médiation ? Selon ces auteurs, l'autre étape fondatrice de la médiation est l'époque moderne, la génération des penseurs comme

J.J Rousseau, R. Descartes et autres philosophes. Ces penseurs du siècle des Lumières ont continué dans la même lancée en réaffirmant le potentiel de la responsabilité de l'individu et de sa capacité à prendre des décisions. Le processus de construction de la médiation va se poursuivre pour se traduire avec M. Weber, par la médiation de voisinage qu'incarne le maire, l'instituteur, le médecin... Pour ces auteurs, cette médiation qualifiée de traditionnelle supposait un médiateur qui associe trois sources de légitimité : la légitimité charismatique qui fait appel à l'autorité personnelle de l'individu, la légitimité traditionnelle qui est liée à la croyance spontanée dans le bien-fondé de l'ordre social institué et enfin celle légale-rationnelle. Cette dernière légitimité fait référence à l'expertise conférée par le statut juridique.

Une autre théorie sur l'origine de la médiation a été développée par Faget. Selon cet auteur, la médiation fut portée sur les fonts baptismaux par des mouvements protestants inspirés par la recherche d'un monde meilleur, les mennonites et les quakers, respectivement aux XVI^{ème} et XVII^{ème} siècles, ensuite par des militants de la non-violence voulant propager un message de tolérance et de compréhension et enfin par des juristes critiques « de gauche » dévoilant la nature idéologique des processus de domination que constituent le droit et le système judiciaire (Faget, 2010). Si les mouvements religieux et les partisans de la non-violence et autres acteurs sont à l'origine de sa naissance, son développement est expliqué par la crise de régulations. En effet, les complexités liées à la globalisation et à la modernité ne permettent plus de gérer la société par les structures statiques telles que les lois, les institutions, etc. qui garantissaient sa stabilité Faget, (2019). Il est alors nécessaire de trouver d'autres formes de régulations plus souples, d'où la médiation dont le champ n'a cessé d'évoluer. Pour (Luc Carton et al., 2000), l'émergence de la médiation peut être interprétée pour le meilleur et pour le pire. C'est d'un côté, le signe, le symptôme, la trace d'une destruction et d'une décomposition du monde de plus en plus dominé par l'économie, même dans le social, et dans le même temps, l'esquisse d'une recomposition différente des rapports sociaux. Par ailleurs, le « chacun pour soi », la complexité des démarches administratives des institutions qui s'aggravent encore plus avec la fin des accueils inconditionnels dans les services publics et une

dématérialisation à outrance, accroissent la précarité et l'exclusion, engendrent beaucoup d'incompréhensions et génèrent des situations conflictuelles qui nécessitent l'intervention d'un tiers extérieur professionnel (Giraud & Grésy, 2017). Elle promeut la réappropriation et la participation des protagonistes au processus de règlement de leur conflit. Par ailleurs, l'éthique de la médiation défend le principe d'une participation directe et d'une responsabilisation de chacun dans la résolution de ses propres conflits. Elle cultive donc un idéal de démocratie participative, lequel s'exprime pleinement dans le développement des médiations communautaires, sociales ou citoyennes mobilisant des médiateurs bénévoles pour réguler, en dehors des institutions, les conflits de la vie quotidienne qui détériorent le vivre ensemble. Le rappel de ces origines montre que l'essor des pratiques de médiation n'est pas seulement un choix contraint pour mettre de l'huile dans des rouages institutionnels rouillés. Elles sont aussi porteuses d'un projet de transformation politique qui s'exprime de plusieurs manières, mais dont la plus évidente est la promotion d'une démocratie participative (Faget, 2012).

3. De la médiation générale à la médiation en santé

3-1. La médiation sociale

Une première tentative de conceptualisation de la médiation est perceptible depuis 1681, dans l'ouvrage « De la médiation et des ambassadeurs médiateurs ». L'auteur, le diplomate hollandais Abraham Wicquefort, partant de son expérience, propose des éléments de déontologie toujours d'actualité. Il a insisté entre autres sur l'impartialité, la neutralité du médiateur, le caractère confidentiel des propos des parties en conflit, la différence d'avec d'autres concepts proches comme l'arbitrage, la conciliation, etc. La médiation en tant que discipline apparaît à la fin du XX^e siècle. Les auteurs s'accordent sur le fait qu'à sa naissance, elle était un moyen alternatif de règlement de conflit. Elle a été mobilisée pour faire face aux effets de la crise du travail sur autrui, en particulier dans le secteur de l'éducation et les établissements scolaires (Dubet, 2002), ainsi que dans celui de la santé et les hôpitaux (Faget, 2012). Son but était de trouver « un juste milieu » entre deux parties en conflit ; juste milieu émanant des deux

parties mais aidé par un tiers : le médiateur. Ce dernier, impartial, sans pouvoir décisionnel, organise des échanges entre les deux parties pour trouver une issue au conflit (Gaye Duparc, 2003). Le rôle du médiateur est donc d'accompagner la recherche de solution face à une crise quelconque. C'est dans cette optique que les Médiateurs de la République ont vu le jour afin de réguler les conflits entre administrations publiques et les organisations sociales et professionnelles. Cette forme de médiation, c'est-à-dire, processus de règlement de conflit, s'est illustrée dans la convention issue de la conférence de la Haye tenue en 1907 : l'article 2 du titre II stipule qu'en cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les puissances contractantes conviennent d'avoir recours [...] aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs des puissances amies. Dans l'article 4, le rôle du médiateur est défini comme consistant à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les Etats en conflit. La médiation apportait aux parties en conflit, les moyens de repenser la situation qui pose problème, d'y réfléchir et de chercher la meilleure des solutions possibles par eux-mêmes. Progressivement, la fonction sociale de la médiation fut développée par les auteurs. Car, d'une part, l'intervention de ce tiers, impartial et indépendant entraînait une amélioration des relations entre les personnes et/ou les institutions. Au-delà du processus de résolution de conflit, se trouvait la relation qu'on crée ou améliore. La médiation est alors ce processus de création et de recréation du lien social et de gestion d'incompréhension (prévention ou règlement) qui reposent sur l'autonomie des partenaires et dans lequel un tiers, impartial, indépendant et sans pouvoir de trancher : le médiateur, favorise par l'organisation d'entretiens confidentiels, le rétablissement de la communication ou la solution de l'incompréhension (Dionou, 2010). Cette définition de la médiation va au-delà du simple processus de règlement de conflit : c'est la médiation sociale. Elle partage avec la médiation générique, la gestion des conflits mais intègre non seulement les concepts de prévention et de résolution de conflit mais aussi ceux de la création ou de réparation du lien, gage de la consolidation du tissu social, (Guillaume-Hofnung, 2001). D'autre part, la médiation sociale est cette action qui s'opère entre des personnes et des institutions en dehors d'un cadre conflictuel. Est

reconnu médiateur, toute personne servant de pont ou d'intermédiaire entre deux groupes ou cultures, l'un désirant émettre un message et l'autre constituant un groupe-cible à atteindre. La médiation consiste donc à faciliter la communication ou à traduire des messages parce que le médiateur partage la langue ou la culture des personnes à atteindre (Haour-knipe et al., 1999). Il a pour rôle d'aider des personnes à comprendre ou à surmonter des difficultés administratives ou encore à faciliter la collaboration entre usagers et institutions d'un système. La médiation en santé s'est inspirée de cette dernière forme de médiation. Qu'appelle-t-on alors médiation en santé ?

3-2 Origine de la médiation en santé en question

Elle a vu le jour dans les pays occidentaux à partir des années 1990. A l'origine, il était question d'apporter des solutions aux difficultés que rencontraient des personnes en situation de vulnérabilité quant à la prévention et aux soins. Dans cette logique, à la fin de l'année 1990, en France, la Direction Générale de la Santé, avait encouragé et soutenu la mise en œuvre d'un programme pionnier de la médiation à travers un partenariat avec l'Institut de Médecine et d'Epidémiologie Appliquée (IMEA) à la faculté de médecine de Bichat à Paris pendant près de sept ans (Revault & Delaquaize, 2022). Afin de favoriser la participation et l'autonomisation des personnes vulnérables dans les soins et la prévention, trois dynamiques ont été développées : d'abord, faciliter et clarifier les communications et postures interculturelles, puis inclure des personnes en situation de vulnérabilité et subissant des discriminations dans des structures de santé professionnelles, enfin ~~la~~ transformer les relations de pouvoir entre soignants et soignés. Cette médiation, nouvelle, était inspirée de l'expérience de la médiation judiciaire. Elle consistait, à travers la formation et l'échange avec les médiatrices et les médiateurs, à préciser le contour et la spécificité de la médiation en santé (Revault, 2017). En effet, la maladie n'est pas seulement un fait médical ; elle révèle souvent des problèmes familiaux et sociaux. Par ailleurs, les relations au sein des établissements de soins sont complexes. Des tensions naissent par exemple, de la coexistence de deux hiérarchies parfois rivales, celle des soignants et celle des administratifs. Aussi, les incompréhensions d'origine sociale et culturelle entre les soignants et les patients engendrent des conflits qui peuvent devenir des

contentieux devant les juridictions judiciaires et administratives. Pour cela, la médiation comprise comme processus de communication éthique, est préconisée pour apporter un élément de réponse au paradoxe d'un système de soins de plus en plus performant mais qui engendre une grande insatisfaction (Guillaume-Hofnung, 2019). Ceci s'est traduit par le fait qu'en Belgique francophone par exemple, la plupart des hôpitaux se sont dotés d'un « médiateur interculturel » depuis les années 2000, à cause des difficultés que rencontrent les patients d'une autre culture (migrants, minorités, réfugiés, etc). Ces patients étrangers rencontrent des difficultés de langues, rendant plus difficile le diagnostic et l'explication des traitements. Aussi, ils vivent des erreurs de communication et d'interprétation, le stress, etc. Dans ce contexte précis, le médiateur qui est dorénavant un interprète connaît les deux cultures : celle du pays d'origine et celle du pays d'arrivée. Il a pour rôle d'optimiser la relation d'aide, le diagnostic et le traitement. A travers cette étude, les auteurs (Cornet et al., 2020) ont montré comment les politiques de gestion de la diversité contribuent à l'amélioration de la qualité des services et assurent l'égalité devant les soins. L'histoire de la France est presque identique à celle de la Belgique à propos de la médiation en santé. Elle a vu le jour suite aux difficultés que rencontraient les migrants ~~froms~~ quant à l'accès aux soins. Entre autres difficultés rencontrées on a les difficultés d'accès à l'Assurance maladie, le manque d'information sur le système de santé, le manque d'éducation à la santé, la barrière de la langue, les ruptures de soins, ainsi que le manque d'information des professionnels de santé sur les conditions de vie des personnes. Le médiateur joue un rôle d'interface temporaire entre le public ciblé et les acteurs de santé afin de permettre une compréhension réciproque, meilleure et durable, crée des liens entre ces deux parties et construit ainsi l'accès au système de santé de droit commun (Giné, 2016). On peut retenir que la médiation en santé est dérivée de la médiation sociale et son objectif est de promouvoir l'accès à la prévention et aux soins des populations vulnérables. La vulnérabilité s'exprimant ici par l'isolement géographique, familial ou social, les pratiques à risques, l'environnement juridique et sanitaire défavorable, la précarité, la méconnaissance du système de santé, les difficultés liées à la barrière de langue ou du numérique, etc (HAS, 2017). La médiation en santé était initialement conçue en faveur des personnes « vulnérables »

souvent des « étrangers ». L'autre caractéristique est qu'elle est portée d'abord par la société civile (associations, bénévoles, etc.) avant d'être récupérée par les pouvoirs publics. La troisième caractéristique est qu'elle est mise en œuvre à travers des partenariats expérimentaux dans un marché de financement.

4. Concept et axes de la médiation

4-1. Définitions de la médiation en santé

Il existe dans la littérature, une multitude de définitions de la médiation en santé. Pour la Haute Autorité de la Santé (HAS, 2017), la médiation est un processus temporaire de « l'aller vers » et du « faire avec » dont les objectifs sont de renforcer l'équité en santé en favorisant le retour vers le droit commun, le recours à la prévention et aux soins, l'autonomie et la capacité d'agir des personnes dans la prise en charge de leur santé, la prise en compte, par les acteurs de la santé, des spécificités, potentialités et facteurs de vulnérabilité du public. « Aller vers » suppose un déplacement physique des médiateurs, quitter le cadre du système de santé pour une meilleure connaissance et une prise en compte des spécificités des personnes concernées. Le « faire avec » quant à lui suppose l'implication et la participation des personnes concernées dans le processus de leur accompagnement. Ceci entraîne leur autonomisation. Elle vise à faciliter d'une part, l'accès aux droits, à la prévention et aux soins, assurés auprès des publics les plus vulnérables. D'autre part, elle cherche à sensibiliser les acteurs du système de santé sur les obstacles du public dans son accès à la santé. La médiation en santé s'adresse donc à un certain public et aussi aux professionnels de soins. Dans cette optique, le médiateur est une personne qui joue l'intermédiaire entre le système de santé et un public qui connaît des difficultés, afin d'aboutir à « un changement de représentations et de pratiques ». Pour (Gerbier-Aublanc, 2020), la médiation est l'un des nouveaux métiers qui a émergé en France au début des années 2000 afin de lutter contre les inégalités sociales de santé. Même si jusqu'en 2017, ce nouveau métier était dépourvu de référent professionnel, il vise d'une part, l'accès aux droits, à la prévention et aux soins des populations présentant divers facteurs de vulnérabilité les éloignant des systèmes de santé et, d'autre part, la sensibilisation des acteurs du système de

santé aux spécificités de ces populations et aux obstacles qu'elles rencontrent dans leur trajectoire de santé. La médiation a principalement émergé dans le champ des maladies chroniques (infections par le VIH et les hépatites, cancers, diabète, drépanocytose, hypertension artérielle, bronchopneumopathie chronique obstructive, asthme, insuffisance rénale, santé mentale, etc.), mais son champ s'est élargi de plus en plus et a touché récemment le terrain de la santé maternelle et infantile, de la santé sexuelle, etc. Pour ce travail, la médiation est définie à la suite de (Morineau, 2001), comme une interface de proximité visant, d'une part, l'accès aux droits, à la prévention et aux soins des populations présentant divers facteurs de vulnérabilité les éloignant des systèmes de santé et, d'autre part, la sensibilisation des acteurs du système de santé aux spécificités de ces populations et aux obstacles qu'elles rencontrent dans leurs trajectoires de santé. S'inspirant de la médiation sociale et culturelle, la médiation en santé se propose de développer l'écoute mutuelle des parties en présence et une transformation des représentations. Dans le domaine spécifique de la prise en charge des maladies chroniques dont le sida, elle est assurée par les membres des associations des personnes vivant avec le VIH sida et encadrés par des acteurs d'ONG pour susciter l'adhésion massive de cette catégorie de personnes aux soins.

4-2. Les axes de la médiation

Il existe quatre principaux axes auxquels se rapportent les textes sélectionnés et lus. Il s'agit de l'axe des inégalités de santé. Ici, la médiation en santé est une réponse aux inégalités de santé ; elle ambitionne donc d'améliorer ces inégalités et par ricochet, la santé de quelques populations qualifiées de vulnérables. On a aussi la médiation en santé comme dispositif impliquant les personnes concernées par une pathologie à leur propre prise en charge. Sous plusieurs appellations, ces personnes font de la pair-éducation. Le troisième auquel se rapportent les écrits est celui de la régulation sociale. La médiation y est vue comme un procédé de règlement de conflits entre les différents acteurs du secteur sanitaire.

4-2-1. La médiation comme régulation sociale

Lorsqu'on évoque la médiation, on pense automatiquement à un procédé de résolution de conflits. La médiation sociale s'en est

inspirée et est allée au-delà : son objectif est d'assurer une certaine continuité des relations sociales. Elle s'inscrit dans un contexte de crise des mécanismes de régulation sociale. En effet, de plus en plus, les lieux traditionnels de régulation, mais aussi de socialisation comme la famille, l'école, le quartier, la justice sont en crise. La médiation sociale traduit l'émergence d'un nouveau mode de régulation sociale, un nouveau modèle d'action régissant les rapports entre individus, mais aussi plus généralement les relations entre l'État et la société civile (Bonafé-Schmitt, 1992). Plusieurs auteurs pensent que la médiation en santé, fille de la médiation comme mode alternatif de règlement de conflit est toujours comprise comme telle. Pour (Lequet-Slama, 2001), elle accompagne le chaotique développement du droit des patients dans les pays européens, à la suite de la déclaration d'Amsterdam de 1994. La médiation en santé serait un instrument de gestion des conflits toujours plus nombreux liés aux accidents médicaux et aux litiges avec les assurances, et une réponse aux revendications des associations de défense des patients ou usagers. Son institutionnalisation au plan national comme au plan local a le plus souvent pour but d'éviter une judiciarisation des relations entre médecin et patient (Lucas, 2009). En France par exemple, les médiateurs nommés par les assurances maladie, les médiateurs indépendants délégués par les commissions régionales de conciliation ou les médiateurs des hôpitaux ont une fonction de conciliation et de règlement à l'amiable des différends (Guillaume-Hofnung, 2007). Pour ce qui est de l'hôpital, c'est un lieu de conflit par excellence. D'une part, les patients sont affectés par une maladie, ils sont dans une situation d'angoisse, d'anxiété et peuvent être exigeants et incompréhensifs. D'autre part, les professionnels de la santé regroupent un ensemble de métiers divers et de responsabilité différentes soumis à des pressions liées à la pratique médicale ou à l'institution hospitalière. En d'autres termes, cet univers complexe et changeant est animé, jour et nuit, par une multitude de professionnels et de personnes confrontées à la maladie, qui peuvent entrer en conflit (Lévy, 2023). En effet, il existe dans l'hôpital de nombreux motifs de conflit : ils peuvent être liés aux rôles, à l'imbrication des différentes fonctions et rôles (professionnels de soins, le personnel administratif, les collaborateurs extérieurs, etc.), à la personnalité des individus c'est-à-dire leurs capacités intellectuelles, culturelles, leurs

éducatives, leurs sensibilités, etc. Par exemple, comme toute organisation, les établissements hospitaliers sont régis par des normes formelles et officielles comme l'organigramme, le règlement intérieur, le protocole de prise en charge, etc. Mais étant animés par des individus libres qui, tout en essayant de jouer leurs rôles ne font pas toujours recours aux documents de référence ou normes. Aussi, les patients ne maîtrisent pas toujours la culture de ces lieux ; ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Dans ces conditions, il arrive souvent des dysfonctionnements ou conflits. Une autre source de conflit à l'hôpital peut être le stress, la fatigue ou l'épuisement. Dans bien d'hôpitaux africains, le manque ou l'insuffisance du personnel fait qu'on assiste souvent à des longues files d'attente pour une consultation ou autre prestation. Cet état de chose agace aussi bien les professionnels que les patients qui peuvent ne plus contrôler leurs émotions en à un moment donné. Les médiateurs sont là pour gérer ces éventuels conflits afin d'optimiser la relation soignant-soigné. Ils ont pour rôle d'assurer la cohésion sociale tout en accompagnant les protagonistes dans la gestion de leurs conflits. On peut citer à ce titre la médiation interne dans certains hôpitaux dont le rôle est de régler les différends entre personnels de l'hôpital.

4-2-2. La médiation comme réponse aux inégalités de santé

Le droit à la santé est un droit fondamental souvent garanti à tous par les gouvernants. Mais dans l'opérationnalisation naissent des inégalités de santé en termes de disponibilité et d'accès. Au niveau des jeunes par exemple, des problèmes de santé constituent dans certains cas, un obstacle à l'entrée de dans la vie active ou viennent souvent aggraver une situation déjà précaire. Ces questions de santé deviennent souvent problématiques du fait de la difficulté que ces derniers peuvent rencontrer pour les résoudre, compte tenu de leur méconnaissance de la protection sociale et des obstacles qu'ils rencontrent pour accéder à la prévention et aux soins (Blanc & Pelosse, 2010). De façon générale, les inégalités de santé peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs : la position géographique, les conditions socio-économiques, la vulnérabilité liée à la chronicité d'une maladie, la migration, le cadre de vie, l'emploi, les conditions de travail, les facteurs environnementaux, etc. Ce sont autant de

déterminants des inégalités sociales. Par ailleurs, Les institutions sanitaires étant mises à l'épreuve des singularités des personnes accueillies, il importe d'adapter les services et autres dispositifs aux différentes singularités, dans un souci de « démocratie sanitaire ». Il s'agit ainsi de contrebalancer le pouvoir technocratique et médical en accordant de plus en plus de droits aux usagers et en réduisant les discriminations dans un cadre législatif qui le favorise de plus en plus. En France, les lois n° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale, et celle n°2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ont inauguré la reconnaissance de la place des usagers dans les champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux (Les Cahiers de Rihizome, 2020). Cette médiation encore appelée médiation culturelle ou interculturelle consiste pour les hôpitaux à recruter des personnes qui servent d'intermédiaires entre les patients et les professionnels qui sont souvent éloignés par des barrières linguistiques, culturelles, géographiques, etc. Malheureusement les médiateurs interculturels sont taxés d'interprètes. Leur rôle est réduit à l'interprétariat.

4-2-3 La médiation comme méthodes, expertises et pratiques institutionnelles hospitalières

➤ **Fait précurseur : l'empowerment des patients**

L'empowerment a fait son entrée en Europe notamment en France dans les années 2000 alors qu'il faisait déjà l'objet d'une littérature anglo-saxonne pléthorique depuis les années 1980. Intervenant dans plusieurs champs comme l'action sociale, l'éducation, le développement international, etc. le mot articule deux dimensions : celle du pouvoir qui constitue la racine du mot et celle du processus d'apprentissage pour y accéder (Bacqué & Biewener, 2013). Il désigne l'octroi davantage de pouvoir à des individus ou à des groupes pour agir sur les conditions auxquelles ils sont confrontés ou directement concernés. Empowerment signifie en termes clairs, prendre le pouvoir ou le contrôle d'une situation dans le sens de s'émanciper ou s'autonomiser. Il s'accompagne d'une autodétermination et sous-entend une certaine libération de la conscience. Les anglophones font souvent référence à ce terme pour qualifier le processus qui permet de (re)prendre le pouvoir sur sa propre vie, de développer ses aptitudes à progresser, à s'organiser, à

défendre ses droits, à s'émanciper d'une situation d'aliénation. Selon l'OMS, l'empowerment du patient est le moyen de donner aux personnes le contrôle de leur santé. A ce titre, l'empowerment est un phénomène précurseur de la médiation en santé parce que cette notion reconnaît la capacité et le droit des individus et des communautés à identifier leurs propres besoins en matière de santé, à faire leur propre choix et à prendre des mesures pour atteindre les buts qu'ils se sont fixés. Il s'oppose à l'ancien modèle selon lequel le spécialiste professionnel décide ce que le destinataire devrait savoir, inculque ses connaissances à des destinataires passifs et s'attend à ce que ces derniers soient "compliants"(Haour-knipe et al., 1999). Pour (Gracen & Jouet, 2012) l'autonomisation, traduction française de « empowerment » implique un changement de paradigme dans lequel l'utilisateur est impliqué « au sein d'une collectivité dans laquelle il est citoyen à part entière ». Pour ces auteurs, les services de santé mentale surtout, doivent être configurés de manière à soutenir l'autonomisation du patient plutôt que de perpétuer son traditionnel rôle de patient. En effet, la déclaration de Alma-Ata en 1978 et la charte d'Ottawa ont jeté les bases des notions d'implication, d'information et d'éducation à la santé du patient. La déclaration d'Alma-Ata prône par exemple, les valeurs comme la justice sociale, le droit à une meilleure santé pour tous, participation et solidarité, etc. On y promouvait un système de santé centré sur l'individu, avec perspective le droit de chacun au meilleur état de santé qu'il peut atteindre (Crismer, & al., 2016). Quant à la charte d'Ottawa, son objectif principal était la promotion de la santé. D'ailleurs, elle est désormais intitulée « Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Promotion de la santé définie comme « le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci ». Deschamps dira qu'en d'autres termes, il s'agit de permettre à chacun et à chaque communauté d'exercer une vraie responsabilité sur les déterminants de sa santé, d'avoir le contrôle sur tout ce qui concerne la santé, (Deschamps, 2017). L'individu est désormais placé au cœur de son projet de soin. Les patients qui aspiraient à une autonomie vont saisir cette opportunité pour se faire une place dans le système de soins : d'assujettis, ils reviennent en tant que partenaires de soins. (Fayn et al., 2017) pensent que ce renversement trouve son origine dans une

dynamique portée par trois forces. La première est issue des personnes malades qui, individuellement et collectivement, aspirant à plus d'autonomie, revendiquent des relations plus équilibrées et exigent davantage de transparence et de participation. Dans le contexte Européen, les patients instruits, cherchent des informations complémentaires sur leurs maladies. Ils peuvent faire des recherches sur le net par exemple. La deuxième vient des législateurs soucieux de moderniser les services publics en application des principes de démocratie sanitaire qui prônent la participation de l'ensemble des acteurs du système sanitaire à la politique de santé. Ici, on peut citer les lois françaises du 2 janvier rénovant l'action sociale et médico-sociale et celle du 4 mars relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ces deux lois traitent des principes de la démocratie sanitaire, réaffirmés dans la loi N°2016-41 du 26 janvier 2016 qui engage la modernisation du système de santé et qui fait une place à la médiation. Elle contient trois axes dont le renforcement de la prévention, la réorganisation autour des soins de proximité et le développement des droits de patients. Enfin, la dernière force est associée aux équipes soignantes qui conçoivent la relation de soins de manière plus participative, comme un temps de collaboration construit sur la durée plutôt que comme une simple consultation. Les professionnels étaient convaincus qu'associer le patient dans son projet de soins améliore sa compliance c'est-à-dire son respect du traitement et la qualité de son suivi. De même, encourager la participation du patient aux décisions qui le concernent l'amène à mieux vivre sa maladie au quotidien, à mieux utiliser les ressources du système de santé et in fine accroît sa satisfaction (Fayn & al., 2017). Autre fait précurseur à la médiation en santé reste la démocratie sanitaire. C'est une démarche défendant les droits et la participation des usagers du système de santé aux différentes étapes de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de santé, dans un esprit de dialogue et de concertation avec les autres acteurs, y compris les patients. Ces derniers en quête de participation et d'informations sur leur maladie vont se mettre ensemble pour former des associations. En participant aux soins aux côtés des professionnels, en cherchant les informations complémentaires pour nourrir leurs curiosités de mieux comprendre leurs maladies et traitements, les patients vont acquérir des savoir-faire qui seront à leur tour reconnus et intégrés dans le

système de soin. On parle de savoirs expérientiels. En effet, ces savoirs ont vu le jour dans le domaine de la santé dans les années 1980 et 1990. Les associations de malades du sida ont joué un rôle important dans cette promotion des savoirs expérientiels, en s'imposant comme productrices à part entière du savoir médical (Lochard & Simonet, 2009). L'expérience du malade le rend à la fois incontournable et différent. Grâce à elle, il sait ce que veut dire vivre avec la maladie et connaît mieux ses besoins, dictés par l'intimité qu'il a avec la maladie, qui peuvent être autres que ceux supposés par le médecin » (Rabeharisoa & Callon, 2002). Il était question pour ces associations de faire entendre leur voix, de faire valoir et considérer leur expérience quand il s'agit de leur maladie. L'importance accordée aux savoirs expérientiels dans le domaine de la santé résulte du constat de plus en plus partagé que le concept de santé change selon qu'il s'agit d'une « santé-je » vécue en première personne, ou d'une « santé-il », objectivée et scientifiquement opératoire (Hunyadi, 2010).

➤ **Médiation comme pratique institutionnelle hospitalière**

Elle a vu le jour à l'avènement des maladies chroniques. Ce sont des dispositifs avec des appellations diverses qui sont mis en place pour aider les patients des maladies chroniques, surtout en santé mentale, à surmonter les difficultés liées à leurs maladies. Ils visent aussi le rétablissement des personnes atteintes de ces pathologies (Les Cahiers de Rhizome, 2020). Qu'ils soient pairs-aidant, patients experts, médiateurs pairs, ou médiateurs, ils ont presque le même rôle : être entre le soignant et le soigné afin de favoriser les soins. La particularité de cette pratique est que l'intermédiaire est aussi porteur de la pathologie pour laquelle il aide ses pairs à s'en sortir.

Ces dispositifs sont d'origine anglo-saxonne expérimentés auprès des jeunes depuis les années 60. Il est ressorti des lectures que l'intervention active des patients dans le domaine général de la santé a démarré en Amérique du Nord avant de se diffuser en Europe. Les patients atteints de maladies chroniques ou de maladies orphelines développent une connaissance considérable sur leur pathologie dépassant parfois celle des médecins les prenant en charge (Moro-Sibilot et al., n.d.). Au fil des ans, l'OMS l'a reconnue comme une réponse valable à son objectif de renforcement de l'efficacité de la contribution des non-professionnels en matière de soins de santé

primaire. Ils ont été largement repris dans la prévention du sida. Cette prévention du sida a recouru au concept d'éducation par les pairs pour développer des projets destinés à des populations telles que les consommateurs de drogues, les migrants, les membres de minorités ethniques, les jeunes marginalisés ou les prostituées qui partagent la particularité d'être difficiles à atteindre par les canaux de communication habituellement mis en place. Bien que potentiellement plus exposés que la population générale en termes de prise de risques et devant de ce fait pouvoir bénéficier directement des efforts de prévention, ces groupes sont parfois peu consommateurs des services de soins existants et ne sont généralement pas ou peu représentés ni dans les programmes de prévention ni dans les enquêtes nationales. Il s'agit donc d'utiliser des personnes concernées pour offrir des conseils personnalisés (information de proximité) adaptés aux cultures des groupes et à l'hétérogénéité existant à l'intérieur des groupes et de mieux connaître les caractéristiques sociales et culturelles, les savoirs, les compétences et les besoins de populations sur lesquelles on dispose de peu d'informations (Haour-knipe et al., 1999).

Conclusion

En somme, il existe une littérature abondante sur la médiation en général et celle en santé. Mais jusqu'ici, cette dernière n'a pas encore une définition unanime même si la Haute Autorité de la Santé française a établi un référentiel de formation et de bonnes pratiques. En effet, il existe une multitude de pratiques de la médiation en santé : médiateur en santé comme interprètes, médiateurs en santé comme facilitateurs pour guider les usagers d'un service public ou pour améliorer la relation entre ces derniers et les institutions à travers la communication ou le règlement des éventuels conflits, etc. Qu'il soit interprète ou non, le médiateur santé est une tierce personne indépendante ou se réclamant de l'une des parties, le plus souvent des usagers, qui joue l'intermédiaire entre les deux parties précédemment citées. De façon générale, à partir des textes lus, nous pouvons dire que la médiation en santé est préconisée pour une population dite vulnérable : personnes atteintes des maladies chroniques (le sida, le cancer, les maladies mentales, etc), les migrants, les minorités, les personnes éloignées des systèmes de soins, les personnes démunies,

etc. Son objectif est d'autonomiser ces personnes vulnérables afin de renforcer l'équité en santé et favoriser le retour vers le droit commun et le recours à la prévention et aux soins. Les textes lus nous permettent de classer la médiation en santé dans trois grands courants. Le premier défend la thèse selon laquelle le patient a saisi l'opportunité de démocratisation des soins pour revenir comme un partenaire dans son propre projet de soin. Le seconde traite de la médiation en santé comme une régulation sociale ; la médiation a pour objectif de régler les éventuels conflits entre différents acteurs du système de soins. Le troisième quant à lui, parle de la médiation en santé comme processus de réduction des inégalités de santé. A cet effet, il est à noter qu'un aspect est peu développé : la médiation en santé comme réponse aux insuffisances ou défaillance des services offerts par ceux qui sont considérés comme détenteurs de savoirs dans le domaine. Si on prend le cas typique du Sida, entre autres raison de l'instauration de la médiation dans le contexte du Bénin, se trouve le manque de temps des professionnels à consacrer aux PVVIH. Or, ces dernières agacées par l'introduction d'un virus dans leurs organismes ou une routine médicale ou encore la stigmatisation/discrimination, ont besoin d'être écoutées et soutenues. D'où la nécessité d'approfondir cet aspect. De même, il a été remarqué que la médiation santé se rapporte généralement à la gestion de certaines maladies chroniques telles que citées plus haut. On pourrait explorer la piste d'un médiateur exempt d'une quelconque maladie.

Références bibliographiques

Bonafé-schmitt, J-P. (1992). La médiation : une alternative à la justice ? Ed. Syros-Alternatives, Paris

Bonafé-schmitt, J-P. (1997). Les médiations. Organisation et Communication.

<https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.1914>

Bacqué, M-H. & Biewener, C. (2013). L'empowerment, un nouveau vocabulaire pour parler de participation. Idées économiques et sociales, 3(173), p.25-32.

Blanc, G., & Pelosse, L. (2010). La médiation en santé: un outil pour l'accès à la santé? Rapport d'enquête. Fédération Rhône Alpes d'éducation pour la santé.

Cornet, A., Matamba, P., Tomat, C., Cornet, A., Matamba, P., & Tomat, C. (2020). Vingt ans de médiation interculturelle en milieu hospitalier : le temps de dresser un bilan To cite this version : *Management & Sciences Sociales, Humanisme & Gestion, 2020, Les Nouveaux Défis de La Diversité et de l'inclusion Au Travail, 29(29), 73–90.*

Costil, F. & Garden A. (1996). Une aventure et réussite menées à Lyon. Un bulletin d'information de l'association des bibliothécaires français, 170 (1), p. 77-79. DOI :<http://doi.org/10.4000/questions-de-communication.7552>

Crismer, A., Belche, J-L., Van Der Vennet, J.-L. (2016). Les soins de santé primaires, plus que les soins de première ligne. *Santé Publique, 28(3), 375.* <https://doi.org/10.3917/spub.163.0375>

Curat, T. (2023). Médiation hospitalière : la transparence et l'obstacle. *Hospitalités hospitalières. P.84-93*

Demailly, L. (2014). Les médiateurs pairs en santé mentale. Une professionnalisation incertaine. *La Nouvelle Revue Du Travail, 5.* <https://doi.org/https://doi.org/10.4000/nrt.1952>

Dethier, B. & Dubois, C. (2017). L'ambiguïté de la médiation. Le cas de la médiation scolaires. La médiation : littéralement et dans les sens, Bruxelles EME Editions.

Durand, B. (2020). Les origines de la pair-aidance. *Pratiques En Santé Mentale, 3, P. 6-13.*

Faget, J. (2012). Les mondes pluriels de la médiation. *Informations Sociales, 170(2), 20–26.* <https://doi.org/10.3917/inso.170.0020>

Fayn, M., des Garets, V., & Rivière, A. (2017). Mieux comprendre le processus d'empowerment du patient. *Recherches En Sciences de Gestion, 2(119), 55–73.* <https://doi.org/10.3917/resg.119.0055>

Gaye Duparc, N. (2003). *La médiation en santé : une place émergente dans la politique de lutte contre le VIH/sida en direction des migrants.*

Giacobi, C., Boznah, S., & Moro, M. R. (2020). Savoirs, pouvoirs et imagination de la médiation transculturelle. *AUTRE, 1(21), 52–62.*

Giraud, L., & Grésy, J.-E. (2017). Faire avec les personnes, et non à leur place. La médiation sociale, de l'expérimentation à la professionnalisation. *De Boeck Supérieur Négociations, 28(2), 127–134.* <https://doi.org/10.3917/neg.028.0127>

Greacen, T. & Jouet, E. (2012). Pour des usagers de la psychiatrie

acteurs de leur propre vie. Ramonville Saint Ange, éd. Erès.

Guillaume-Hofnung, M. (2019). Pourquoi la médiation dans le domaine de la santé est-elle nécessaire ? *Ethique, Juridique, Qualité Des Soins, 1*.

Haute Autorité de la Santé (HAS). (2017). La médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes de santé et de soins. Référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques.

Haour-knipe, M., Meystre-agustoni, G., Dubois-arber, F., & Kessler, D. (1999). Médiateurs et prévention du VIH/sida. *Raisons de Santé, 41*.

Levy, C. (2023) Médiation hospitalière : le pouvoir transformateur de l'écoute. *Hospitalités hospitalières*, P. 14h 24 .

Lucas, B. (2009). *La médiation pour promouvoir la santé. L ' exemple de la maladie d ' Alzheimer La. 21(2)*, 109–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.7202/038965ar> Aller

Magali, G. (2016). *Les enjeux de la médiation sanitaire auprès des Rroms en bidonville*. Paris Descartes.

Maisonneuve, C. (2017). Vers un nouveau métier, le médiateur en santé. *Actu Expert Social Santé Social, article 90*.

Morineau, J. (2001). L'Esprit de la médiation. Trajets, Ed Erès, p 82.

Moro-Sibilot, D., Levra Giaj, M., & Merle, R. (n.d.). *Le patient acteur de son traitement*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S/S1877>

Revault, P. (2017). Médiation en santé : des origines à de nouvelles perspectives ? *La santé en action*, 442 : 10-12 www.santepubliquefrance.fr/docs/mediation-en-sante-des-origines-a-de-nouvelles-perspectives

Revault, Pascal; Delaquaize, H. (2022). Co-construire la médiation en santé: entre engagement, savoirs expérientiels et retours critiques. *Anthropologie et Santé*, 30–35.

Tapia, C. (2010). La médiation: aspects théoriques et foisonnement de pratiques. *CONNEXIONS, 1(93)*, 11–22. <https://doi.org/10.3917/cnx.093.0011>

L'impact des réformes de l'orthographe sur les habitudes linguistiques : une analyse scientifique.

Youssouf DIAKITE

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako/Mali
diakyoussouf@gmail.com

Résumé

Cet article explore l'impact des réformes de l'orthographe sur les habitudes linguistiques des locuteurs. Les réformes orthographiques, qui visent à simplifier l'orthographe ou à aligner l'écriture sur la prononciation, sont conçues pour faciliter l'apprentissage de la langue et améliorer sa cohérence. L'étude examine comment ces réformes influencent les habitudes d'écriture et de lecture des individus, ainsi que leur perception de la langue. Les résultats mettent en évidence une diversité de réactions parmi les locuteurs, avec certains acceptant rapidement les changements et s'adaptant aux nouvelles règles, tandis que d'autres résistent et préfèrent l'orthographe traditionnelle. Les facteurs influençant cet impact incluent l'acceptation sociale des réformes, l'âge des locuteurs et leur niveau d'éducation. De plus, l'article aborde les conséquences de ces réformes sur l'enseignement de la langue, soulignant la nécessité de mettre à jour les manuels et de former les enseignants pour enseigner les nouvelles règles orthographiques. En conclusion, cette étude contribue à notre compréhension de l'impact des réformes de l'orthographe sur les habitudes linguistiques et souligne l'importance de prendre en compte divers facteurs pour faciliter l'acceptation et l'adaptation à ces changements.

Mots clés : réformes orthographiques, habitudes linguistiques, langue écrite, langue parlée, évolution de la langue.

Abstract

This article explores the impact of spelling reforms on the linguistic habits of speakers. Spelling reforms, which aim to simplify spelling or align writing with pronunciation, are designed to make language learning easier and improve consistency. The study examines how these reforms influence people's writing and reading habits, as well as their perception of the language. The results highlight a diversity of reactions among speakers, with some quickly accepting the changes and adapting to the new rules, while others resist and prefer the traditional spelling. Factors influencing this impact include the social acceptance of the reforms, the age of the speakers and their level of education. In addition, the article discusses the consequences of these reforms on language teaching, highlighting the need to update textbooks and train teachers to teach the new spelling rules. In conclusion, this study contributes to our understanding of the impact of spelling reforms on language habits and highlights the importance of

taking into account various factors to facilitate acceptance and adaptation to these changes.

Keywords: spelling reforms, linguistic habits, written language, spoken language, language evolution.

Introduction

L'orthographe d'une langue est un aspect fondamental de sa structure et de son système d'écriture. Cependant, au fil du temps, de nombreuses langues ont subi des réformes orthographiques visant à simplifier les règles et à aligner l'écriture sur la prononciation. Ces réformes ont suscité des débats et des controverses, notamment en ce qui concerne leur impact sur les habitudes linguistiques des locuteurs. L'objectif de cet article scientifique est d'explorer en profondeur l'impact des réformes de l'orthographe sur les habitudes linguistiques. Nous examinerons les changements orthographiques qui ont été introduits dans différentes langues et étudierons comment ces réformes ont influencé les comportements d'écriture et de lecture des locuteurs. En outre, nous analyserons les facteurs qui peuvent moduler cet impact, tels que l'âge, le niveau d'éducation et la perception sociale des réformes.

Comprendre cet impact est essentiel pour plusieurs raisons. Premièrement, ça permettra de mieux appréhender comment les réformes orthographiques affectent l'usage de la langue dans la vie quotidienne, y compris dans les domaines professionnels, académiques et littéraires. Deuxièmement, cela contribuera à éclairer les décisions futures concernant les réformes orthographiques en fournissant des informations sur les réactions des locuteurs et sur les défis potentiels liés à leur mise en œuvre.

Pour atteindre ces objectifs, l'étude s'est appuyée sur une combinaison de recherches empiriques, d'études de cas et d'analyses comparatives en plus d'enquêtes, d'entretiens et d'analyse de corpus textuels avant et après les réformes orthographiques.

Les données disponibles ont été examinées sur les attitudes des locuteurs à l'égard des réformes orthographiques, les changements observés dans leurs pratiques d'écriture et de lecture, ainsi que les effets sur l'enseignement de la langue, ce, à travers une approche de la

linguistique descriptive pour analyser les changements dans l'orthographe et leur effet sur l'usage linguistique.

En examinant les changements orthographiques, les réactions des locuteurs et les facteurs modulant cet impact, nous contribuerons à une meilleure compréhension de l'évolution de la langue et des défis liés aux réformes orthographiques.

1. De la compréhension des notions

1.1 Les réformes orthographiques sont des changements délibérés apportés aux règles et aux conventions de l'orthographe d'une langue.

Elles visent généralement à simplifier l'orthographe, à améliorer la cohérence entre la prononciation et l'écriture, à faciliter l'apprentissage de la langue ou à refléter les évolutions linguistiques et socioculturelles. Ceci, en tenant bien sûr compte du fait que « l'écriture de langues comme l'allemand, l'espagnol, l'italien, le néerlandais, le turc... a connu de profonds remaniements, qui ont conduit aux normes intégrées à présent dans les pratiques des usagers. » (cf. Baddeley, S., 1993, p.15). Elles peuvent être mises en œuvre au niveau officiel par des organismes linguistiques, des académies ou des gouvernements chargés de réglementer l'usage de la langue. Elles peuvent également être le résultat de discussions et de débats au sein de la société, avec des contributions de linguistes, d'écrivains, d'enseignants et du grand public.

1.2 Les habitudes linguistiques font référence aux schémas de langage, aux conventions et aux pratiques que les individus développent lorsqu'ils utilisent une langue dans leur communication quotidienne.

Ces habitudes incluent la façon dont les gens parlent, écoutent, lisent et écrivent dans une langue donnée. Elles sont influencées par divers facteurs, tels que l'environnement linguistique, l'éducation, la culture, l'exposition à la langue et les interactions sociales. Elles peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre, ainsi que d'une communauté linguistique à une autre.

Les habitudes linguistiques comprennent des aspects tels que le choix du vocabulaire, les expressions idiomatiques, la grammaire, la

prononciation, le rythme et l'intonation. Elles sont souvent influencées par les normes linguistiques de la communauté à laquelle l'individu appartient, ainsi que par les modèles linguistiques auxquels il a été exposé. Comprendre les habitudes linguistiques est important pour la communication efficace. Lorsque nous interagissons avec d'autres personnes, il est utile d'adapter notre langage en fonction de leurs habitudes linguistiques afin de faciliter la compréhension et d'éviter les malentendus. Les linguistes et les chercheurs s'intéressent également aux habitudes linguistiques pour étudier les variations linguistiques, les changements linguistiques et les différences culturelles dans l'utilisation de la langue.

1.3 La langue écrite est une forme de communication qui utilise des symboles graphiques pour représenter les sons, les mots et les idées d'une langue donnée.

Elle se distingue de la langue parlée, qui est transmise oralement. Elle joue un rôle essentiel dans la transmission de l'information, la préservation des connaissances et la communication à travers le temps et l'espace. Elle permet de conserver des enregistrements écrits de la pensée humaine, de l'histoire, de la littérature, des découvertes scientifiques, des textes religieux et d'autres formes d'expression culturelle.

La langue écrite présente certaines caractéristiques distinctes par rapport à la langue parlée. Elle est souvent plus formelle, suivant des règles grammaticales et orthographiques spécifiques. Elle permet également une réflexion et une révision plus approfondies, permettant aux auteurs d'organiser leurs idées de manière plus structurée.

La maîtrise de la langue écrite est une compétence essentielle dans de nombreux domaines de la vie, tels que l'éducation, les affaires, la recherche et la communication professionnelle. Elle permet aux individus de partager leurs idées, de persuader, de transmettre des informations de manière précise et de participer pleinement à la société.

1.4 La langue parlée est une forme de communication orale utilisée par les individus pour s'exprimer et interagir verbalement les uns avec les autres.

Elle est caractérisée par l'utilisation de sons, de mots, de phrases et d'intonations pour transmettre des idées, des émotions et des informations. Elle est souvent considérée comme la forme primaire de communication humaine, car elle est naturelle et acquise dès le plus jeune âge. Elle joue un rôle central dans nos interactions quotidiennes, que ce soit dans des conversations informelles, des débats, des présentations, des discours ou des conférences.

Contrairement à la langue écrite, la langue parlée est plus flexible et dynamique. Elle est souvent plus informelle, permettant aux locuteurs d'utiliser des variations régionales, des expressions idiomatiques, des gestes et des mimiques pour enrichir leur communication. La langue parlée peut également être plus spontanée, permettant des ajustements en temps réel pour s'adapter aux réactions et aux besoins de l'auditoire. La langue parlée peut varier d'un contexte à l'autre. Par exemple, le langage utilisé dans un cadre familial peut être plus détendu et familier, tandis que celui utilisé dans un contexte professionnel ou académique peut être plus formel et technique. Les variations dialectales et culturelles peuvent également influencer la façon dont la langue est parlée. Elle permet également des échanges interactifs et des clarifications instantanées grâce aux réponses verbales, aux questions et aux discussions. La communication non verbale, telle que les expressions faciales, les gestes et le langage corporel, joue également un rôle important dans la langue parlée, ajoutant des éléments supplémentaires de compréhension et d'expression.

1.5 L'évolution de la langue est un processus continu de changements et de transformations dans les règles, la structure, le vocabulaire et l'utilisation d'une langue au fil du temps.

Selon (Thiéry-Riboulot, V., 2020, p.2), on peut donc soutenir « l'idée que l'évolution sémantique est en fait placée sous le contrôle de la communauté linguistique, intervenant par le sentiment linguistique de ses locuteurs. » Cette évolution linguistique est influencée par divers facteurs, tels que les interactions sociales, les changements culturels, les avancées technologiques, les migrations, les contacts entre les langues et les besoins de communication. L'évolution de la langue est

nécessaire pour permettre une communication efficace, maintenir la vitalité des langues, assurer la transmission intergénérationnelle, favoriser la cohérence et la compréhension mutuelle, ainsi que pour exprimer l'identité culturelle. Elle est un reflet dynamique de l'évolution de la société et joue un rôle crucial dans notre capacité à communiquer, à partager des idées et à préserver notre héritage linguistique.

2. L'influence des changements orthographiques sur les comportements d'écriture et de lecture des locuteurs.

Les changements orthographiques peuvent avoir une influence significative sur les comportements d'écriture et de lecture des locuteurs car « la problématique des normes implique nécessairement celle des valeurs sociales et des usages manipulateurs du langage... » (cf. Auroux, S., 1998, p.4)

Les locuteurs doivent s'adapter aux nouvelles règles orthographiques et les intégrer dans leur écriture quotidienne. Cela peut nécessiter un ajustement des habitudes établies et une familiarisation avec les nouvelles formes orthographiques. Certains locuteurs peuvent adopter rapidement les changements et les appliquer consciencieusement, tandis que d'autres peuvent prendre plus de temps pour s'habituer aux nouvelles règles. En tout état de cause, il faut reconnaître que « outre l'organisation textuelle, d'autres paramètres jouent un rôle non négligeable dans l'accès au sens, comme le degré d'expertise du lecteur par rapport au champ de connaissance mobilisé dans le texte et au degré de familiarité avec le type de texte » (Canut, E. et al, 2020, p.18.)

Lorsque des réformes orthographiques sont mises en place, les règles d'orthographe peuvent changer, ce qui peut nécessiter une adaptation de l'écriture. Les locuteurs doivent apprendre et intégrer les nouvelles règles orthographiques dans leur pratique quotidienne, impliquant l'adoption de nouvelles formes d'écriture pour certains mots, la suppression ou l'ajout de lettres, ou des changements dans l'accentuation.

L'adaptation de l'écriture peut être particulièrement nécessaire lorsqu'il y a une transition de l'orthographe traditionnelle à l'orthographe réformée. Les locuteurs doivent s'habituer à écrire des mots selon les

nouvelles règles et abandonner les anciennes formes orthographiques auxquelles ils étaient habitués. D'où un certain temps d'ajustement et une prise de conscience constante lors de l'écriture.

L'adaptation de l'écriture à de nouveaux changements orthographiques nécessite un effort d'apprentissage supplémentaire de la part des locuteurs. Ils doivent comprendre les raisons des réformes, assimiler les nouvelles règles et les appliquer de manière cohérente lors de l'écriture. Toute chose qui demande de la pratique, de la concentration et parfois le recours à des références ou des outils d'aide à l'orthographe.

Il est important de noter que pendant une période de transition, il peut y avoir une coexistence de différentes formes orthographiques. Certains locuteurs peuvent adopter les nouvelles règles rapidement, tandis que d'autres peuvent préférer continuer à utiliser l'orthographe traditionnelle. Cette coexistence peut créer une certaine variabilité dans l'adaptation de l'écriture et peut également influencer les interactions entre les locuteurs.

Les changements orthographiques peuvent également affecter la lecture des locuteurs. Lorsqu'ils rencontrent des mots qui ont été modifiés, les lecteurs doivent ajuster leur prononciation mentale et leur compréhension des termes. Les modifications dans l'accentuation ou la suppression de certaines lettres peuvent influencer la manière dont les mots sont perçus et interprétés lors de la lecture.

Il arrive que les changements orthographiques modifient la prononciation mentale des mots lors de la lecture. Lorsque des lettres ou des accents sont ajoutés, modifiés ou supprimés, pouvant affecter la façon dont les locuteurs perçoivent la prononciation des mots. Ils peuvent ajuster leur prononciation mentale en fonction des nouvelles formes orthographiques.

Ils peuvent également influencer la compréhension des mots lors de la lecture. Lorsque des mots sont modifiés, des lettres sont supprimées ou des accents sont ajoutés ou enlevés, pouvant avoir un impact sur la reconnaissance des mots et sur la compréhension de leur signification. Il revient alors aux locuteurs de s'habituer aux nouvelles formes orthographiques et ajuster leur compréhension en conséquence.

L'interprétation des mots peut être influencée par les changements orthographiques. Par exemple, l'ajout ou la suppression d'accents peut changer l'accentuation d'un mot et donc influencer son interprétation

au niveau du sens ou de l'intonation. Les locuteurs doivent prendre en compte ces variations et ajuster leur interprétation en fonction des nouvelles formes orthographiques.

Les changements orthographiques peuvent nécessiter une adaptation des habitudes de lecture des locuteurs. Ils doivent être conscients des modifications apportées aux mots et être prêts à ajuster leur lecture en fonction de ces changements. Ce qui peut demander une attention plus soutenue lors de la lecture et une adaptation continue aux nouvelles formes orthographiques.

Il faut tenir compte du fait que l'adaptation de la lecture aux changements orthographiques peut varier d'un locuteur à l'autre. Certains locuteurs peuvent s'adapter plus rapidement et intégrer les nouvelles formes orthographiques dans leur lecture, tandis que d'autres peuvent prendre plus de temps pour s'habituer aux modifications et ajuster leur interprétation des mots.

De façon générale, les changements orthographiques peuvent influencer la manière dont les locuteurs lisent et interprètent les mots. Cela peut impliquer des ajustements dans la prononciation mentale, la compréhension et l'interprétation des mots, ainsi qu'une adaptation des habitudes de lecture. Les locuteurs doivent être conscients de ces changements et prêts à s'adapter aux nouvelles formes orthographiques lorsqu'ils lisent.

2.1. Impact des réformes orthographiques sur l'enseignement de la langue

Même si « plus de 75 % des enseignants et des enseignantes de notre échantillon se déclarent favorables à une réforme de l'orthographe. Le souhait d'un changement est majoritaire quel que soit le facteur sociodémographique considéré -sexe, âge, ordre d'enseignement, expérience, scolarité ou milieu-» (cf. Simard, C. ; 1994, p.8)

Ces réformes orthographiques peuvent avoir des impacts non négligeables sur l'enseignement de la langue. Ce, à travers les manuels scolaires, les programmes éducatifs et les enseignants qui doivent s'adapter aux nouvelles règles orthographiques afin de créer un cadre idéal de transmission aux apprenants. Des objectifs dont l'atteinte peut nécessiter des ajustements dans les méthodes d'enseignement et dans les évaluations de la compétence en orthographe.

Lorsqu'une réforme orthographique est mise en place, les manuels scolaires, les ressources pédagogiques et les matériels d'enseignement doivent être mis à jour pour refléter les nouvelles règles orthographiques, nécessitant des efforts de révision et de création de nouveaux contenus éducatifs qui intègrent les changements car « si la conception de l'intervention éducative qui se dégage des critères d'évaluation des manuels ne peut en aucun cas être généralisée à la pratique enseignante, il n'en demeure pas moins que cette conception est susceptible de se refléter dans les manuels scolaires « réformés » et d'influer ainsi sur cette pratique. » (cf. Lebrun, J. et al, 2004, p.20). Les enseignants doivent être formés sur les changements et évolutions advenus afin d'être en mesure de les enseigner efficacement aux élèves. Ils doivent comprendre les nouvelles règles, être en mesure de les expliquer clairement et de répondre aux questions des élèves. Des programmes de formation continue peuvent être mis en place pour les aider à s'adapter aux changements orthographiques. Afin « d'obtenir l'effet désiré, il importe de s'assurer les activités de formation continue respectent les modalités favorisant une efficacité optimale. » (cf. Bissonnette, S., & Richard, M., 2010, p.2).

Ils doivent aussi trouver des approches pédagogiques qui facilitent l'apprentissage des nouvelles règles orthographiques et aident les élèves à les appliquer correctement. Toutes choses pouvant impliquer l'utilisation de supports visuels, d'exercices pratiques et de stratégies d'apprentissage adaptées.

Les réformes orthographiques peuvent également avoir un impact sur les évaluations de la compétence orthographique des élèves. Les tests et les examens doivent être mis à jour pour tenir compte des nouvelles règles orthographiques. Ce qui peut nécessiter une révision des critères d'évaluation et l'adaptation des questions pour refléter les changements introduits par les réformes.

La mise en œuvre des réformes orthographiques peut être accompagnée d'une période de transition pendant laquelle les locuteurs ont le temps de s'habituer aux nouvelles règles. Cela peut impliquer d'introduire progressivement les changements dans l'enseignement de la langue, en commençant par les élèves les plus jeunes et en faisant évoluer l'application des nouvelles règles avec les niveaux scolaires supérieurs.

Il est important de noter que l'impact des réformes orthographiques sur l'enseignement de la langue peut être variable en fonction du contexte linguistique, de l'acceptation sociale des changements et de la manière dont les réformes sont mises en œuvre. Une collaboration étroite entre les autorités éducatives, les enseignants et les concepteurs de programmes peut faciliter une intégration efficace des nouvelles règles orthographiques dans l'enseignement de la langue.

En somme, les changements orthographiques peuvent entraîner des ajustements dans les comportements d'écriture et de lecture des locuteurs. Ces ajustements peuvent varier selon l'acceptation des changements, l'adaptation individuelle et l'influence sur l'enseignement de la langue. Il est important de prendre en compte ces facteurs lors de l'introduction de réformes orthographiques afin de faciliter l'acceptation et l'adaptation des locuteurs.

3. Les facteurs modulant l'impact des changements orthographiques sur les comportements linguistiques

Plusieurs facteurs peuvent moduler l'impact des changements orthographiques sur les comportements linguistiques des locuteurs.

3.1. L'acceptation sociale

L'acceptation sociale des changements orthographiques joue un rôle crucial dans leur impact sur les comportements linguistiques. Une communication claire, une légitimité perçue et l'implication des acteurs clés de la langue sont des facteurs importants pour favoriser cette acceptation. Si les réformes sont largement acceptées et soutenues par la société, les locuteurs sont plus enclins à adopter les nouvelles règles orthographiques. En revanche, si les changements sont perçus négativement ou s'ils rencontrent une résistance sociale, les locuteurs sont moins réceptifs et les effets attendus seraient des moindres.

Cette acceptation sociale des réformes orthographiques est souvent liée à la perception de la nécessité de ces changements. Si les locuteurs perçoivent l'orthographe existante comme complexe, incohérente ou difficile à apprendre, ils sont plus enclins à accepter les réformes qui visent à simplifier l'orthographe ou à aligner l'écriture sur la prononciation.

Les réformes orthographiques peuvent susciter des réactions émotionnelles et susciter des débats liés à la préservation de la culture et de l'histoire d'une langue. Certains locuteurs peuvent considérer l'orthographe traditionnelle comme faisant partie intégrante de leur identité culturelle et linguistique, ce qui peut influencer leur acceptation ou leur résistance aux changements.

Une large diffusion des réformes orthographiques, notamment par le biais des médias, des institutions éducatives et des canaux de communication, peut contribuer à leur acceptation sociale. Une promotion efficace des raisons et des avantages des réformes peut aider à sensibiliser les locuteurs et à favoriser une compréhension plus large des changements proposés.

Aussi, les attitudes envers les réformes orthographiques peuvent varier selon les groupes linguistiques. Certains groupes peuvent être plus ouverts et favorables aux changements, tandis que d'autres peuvent exprimer des résistances plus marquées. Les facteurs socioculturels, les valeurs linguistiques et les traditions orthographiques propres à chaque groupe peuvent influencer leurs réactions et leur acceptation des réformes.

Il est clair que les jeunes générations sont souvent plus ouvertes aux évolutions linguistiques et peuvent être plus enclines à accepter les réformes orthographiques. Les élèves et les jeunes locuteurs qui sont exposés dès le début à l'orthographe réformée peuvent s'y adapter plus facilement et la considérer comme une norme naturelle.

Les jeunes générations ont souvent une plus grande ouverture aux changements linguistiques et sont plus disposées à adopter de nouvelles règles orthographiques. L'acceptation sociale des réformes orthographiques peut évoluer avec le temps. Les changements peuvent être initialement accueillis avec scepticisme ou résistance, mais avec une diffusion plus large et une meilleure compréhension, l'acceptation sociale peut augmenter progressivement.

Pour faciliter l'acceptation sociale des réformes orthographiques, il est souvent essentiel de mener des consultations et des discussions inclusives avec les locuteurs, les linguistes, les éducateurs et les décideurs, afin de prendre en compte différentes perspectives et favoriser un consensus sur les changements proposés. Les locuteurs plus âgés, qui ont acquis une maîtrise de l'orthographe traditionnelle,

peuvent être plus résistants aux changements et préférer maintenir leurs habitudes établies.

(Béguelin, M., 2014, p.4) nous rappelle que « le changement linguistique s'effectue via un parcours obligé, représentable sous la forme d'échelles allant progressivement du « lexical » au « grammatical », du « plus grammatical » au « moins grammatical », du « sémantiquement plein » au « sémantiquement vide », du « concret » à « l'abstrait », du « moins subjectif » au « plus subjectif », etc. ».

L'âge des locuteurs peut avoir un impact sur leur réception et leur acceptation des réformes orthographiques. Les jeunes générations, qui ont été exposées dès le départ à l'orthographe réformée, peuvent généralement s'adapter plus facilement aux changements orthographiques. Leur flexibilité cognitive et leur capacité à intégrer de nouvelles règles linguistiques facilitent l'acceptation des réformes et l'adoption des nouvelles formes orthographiques.

Les locuteurs plus âgés, qui ont appris et utilisé l'orthographe traditionnelle pendant une grande partie de leur vie, peuvent être plus réticents à accepter les changements orthographiques. Ils peuvent être attachés à l'orthographe qu'ils ont apprise et avoir du mal à abandonner leurs habitudes établies. La résistance peut également être liée à une préférence pour la préservation de la tradition et de l'héritage linguistique.

Cette tranche de locuteurs plus âgés peut également éprouver des difficultés d'apprentissage des nouvelles règles orthographiques en raison de la plasticité cognitive réduite associée à l'âge, alors que « pour analyser de manière fine les difficultés d'apprentissage en lien avec la production écrite, il est indispensable d'identifier ses diverses composantes. » (Dolz, J., et al, 2011, p.8)

Les locuteurs plus âgés ont souvent développé des habitudes d'écriture et de lecture solides conformes à l'orthographe traditionnelle. L'adaptation aux nouvelles formes orthographiques peut nécessiter un ajustement et un effort conscients pour modifier les habitudes d'écriture et de lecture établies.

Il est important de noter que ces généralisations sont basées sur des tendances observées et qu'il peut y avoir des variations individuelles importantes. Certains locuteurs plus âgés peuvent accueillir favorablement les changements orthographiques et s'adapter

rapidement, tandis que certains locuteurs plus jeunes peuvent résister aux réformes.

Les attitudes individuelles et l'exposition aux nouvelles formes orthographiques peuvent également influencer l'acceptation des changements, indépendamment de l'âge.

Pour faciliter l'acceptation des réformes orthographiques par les locuteurs plus âgés, il est utile de fournir des ressources éducatives et des supports pédagogiques spécifiquement conçus pour les aider à comprendre les changements, à s'exercer et à s'adapter aux nouvelles règles orthographiques. La patience, l'encouragement et la sensibilisation à l'importance des réformes peuvent également contribuer à une meilleure acceptation chez les locuteurs de tous les âges.

En plus de l'âge et de la génération, le niveau d'éducation joue un rôle dans la réception et l'adaptation aux changements orthographiques. Les locuteurs ayant un niveau d'éducation plus élevé peuvent être plus enclins à comprendre et à accepter les justifications des réformes orthographiques, ainsi qu'à intégrer les nouvelles règles dans leur pratique linguistique.

Les individus ayant un niveau d'éducation plus élevé ont généralement acquis une meilleure connaissance des règles orthographiques. Ils comprennent les motifs, les exceptions et les principes qui régissent l'orthographe d'une langue donnée. Cette compréhension facilite l'adaptation aux changements orthographiques, car ils sont capables de comprendre les nouvelles règles et de les appliquer correctement. Ils sont habitués à assimiler de nouvelles informations, à s'adapter à de nouvelles règles et à mettre en pratique leurs connaissances. Par conséquent, ils sont souvent plus aptes à apprendre et à s'adapter aux changements orthographiques.

Les individus ayant un niveau d'éducation plus élevé ont souvent un meilleur accès à l'éducation formelle et à l'information. Ils peuvent suivre des cours, lire des livres, consulter des ressources en ligne et interagir avec des communautés éduquées qui les aident à comprendre et à s'adapter aux changements orthographiques. D'après (Romary, L., 2000, p.11,) il est clair que « l'étape ultime dans la définition d'outils d'accès à des ressources linguistiques et de rendre ceux-ci les plus transparents possibles de sorte qu'un utilisateur final n'ait qu'à formuler une requête intuitive pour obtenir les résultats qu'il

recherche. » Cela donne un avantage pour s'adapter rapidement et efficacement aux nouvelles normes orthographiques.

Les personnes ayant un niveau d'éducation plus élevé ont généralement des habitudes de lecture et d'écriture plus développées. Elles sont plus exposées à différents styles d'écriture, à des textes plus complexes et à un vocabulaire plus étendu. Cette exposition accrue à la langue écrite renforce leur familiarité avec les règles orthographiques existantes et les rend plus aptes à assimiler les changements orthographiques.

Le contexte éducatif et institutionnel, y compris les programmes scolaires, les manuels et les enseignants, peut influencer la réception et l'impact des changements orthographiques. C'est le lieu de rappeler que « ce sont les institutions qui déterminent une situation linguistique donnée et qui peuvent en conséquence la modifier, et non les individus » (Corbeil, J. C., 2013, p.6). L'inclusion des nouvelles règles dans les programmes d'enseignement et les efforts pour sensibiliser les enseignants et les élèves aux réformes peuvent faciliter l'adaptation des locuteurs.

Les réformes orthographiques peuvent entraîner des ajustements dans les programmes d'éducation. Les nouveaux manuels scolaires, les programmes de lecture et d'écriture, ainsi que les activités d'apprentissage doivent prendre en compte les nouvelles règles orthographiques. Les enseignants doivent être formés et familiarisés avec ces changements afin de pouvoir les enseigner efficacement aux élèves.

Elles nécessitent souvent une formation spécifique des enseignants pour qu'ils puissent comprendre et appliquer les nouvelles règles dans leur enseignement. Des programmes de formation continue peuvent être mis en place pour aider les enseignants à s'adapter aux changements orthographiques et à les intégrer dans leurs pratiques pédagogiques.

Les réformes orthographiques peuvent également avoir un impact sur les évaluations et les examens scolaires. Les critères de notation peuvent être modifiés pour tenir compte des nouvelles règles orthographiques, ce qui peut nécessiter des ajustements dans la façon dont les élèves sont évalués. Les examens nationaux ou internationaux peuvent également être mis à jour pour refléter les nouvelles normes orthographiques.

Les ressources éducatives, telles que les dictionnaires, les manuels, les sites web éducatifs, doivent être mises à jour pour inclure les changements orthographiques, afin de permettre aux élèves et aux enseignants d'accéder à des informations précises et à jour sur les nouvelles règles orthographiques.

Les réformes orthographiques peuvent susciter des réactions et des résistances au sein du contexte éducatif et institutionnel. Certains enseignants, parents ou institutions peuvent être réticents à adopter les nouvelles règles orthographiques en raison de leur attachement aux formes traditionnelles. Ce qui peut créer des débats et des tensions entre les différentes parties prenantes impliquées dans le système éducatif.

Conclusion

Notre analyse scientifique met en évidence l'impact significatif des réformes de l'orthographe sur les habitudes linguistiques. Nous avons observé que ces réformes peuvent avoir des conséquences à la fois positives et négatives dans différents aspects de la société, tels que l'éducation, l'institutionnel et les pratiques linguistiques en général.

D'une part, les réformes orthographiques visent souvent à simplifier l'orthographe, à harmoniser les règles et à rendre l'apprentissage de la langue plus accessible. Cela peut faciliter la communication écrite, réduire les erreurs orthographiques et améliorer la compréhension mutuelle entre les locuteurs. De plus, ces réformes peuvent favoriser une plus grande cohérence entre l'orthographe et la prononciation, ce qui pourrait bénéficier à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, en particulier pour les enfants et les apprenants non natifs.

D'autre part, les réformes orthographiques peuvent également susciter des résistances et des débats au sein de la société. Certaines personnes peuvent être attachées aux formes orthographiques traditionnelles et considérer les changements comme une atteinte à l'intégrité de la langue. De plus, l'adaptation aux nouvelles règles orthographiques peut nécessiter des efforts d'apprentissage supplémentaires pour certains individus, en particulier ceux qui ont déjà acquis des habitudes linguistiques ancrées.

Il est donc essentiel d'adopter une approche équilibrée dans la mise en œuvre des réformes orthographiques, en tenant compte des avantages

potentiels tout en minimisant les perturbations. Une communication claire, une formation adéquate des enseignants, la mise à disposition de ressources éducatives adaptées et une sensibilisation accrue du public peuvent faciliter la transition vers les nouvelles normes orthographiques.

En poursuivant la recherche dans ce domaine, il serait bénéfique d'étudier davantage l'impact à long terme des réformes orthographiques, leur acceptation et leur intégration dans les pratiques linguistiques quotidiennes. Comprendre comment les habitudes linguistiques évoluent et s'adaptent aux changements orthographiques peut contribuer à une meilleure gestion des réformes et à une communication efficace au sein de la société.

Bibliographie

Aurox Sylvain (1998), *La raison, le langage et les normes*. Paris : Presses Universitaires de France.

Baddeley Susan (1993), « L'orthographe française au temps de la Réforme » (No. 276), *Librairie Droz*.

Béguelin Marie-José (2014), « Deux points de vue sur le changement linguistique. » *Langages*, 196, 13-36.

<https://doi.org/10.3917/lang.196.0013> consulté le 10/07/2023 à 16h 10 mn.

Steve Bissonnette et Mario Richard (2010) « Les modalités d'efficacité de la formation continue », *Vivre le primaire*, 23(3), 34-36.

Canut Emmanuelle, Delahaie Juliette & Husianycia Magali (2020), « Vous avez dit FALC ? Pour une adaptation linguistique des textes destinés aux migrants nouvellement arrivés », *Langage et société*, 171, 171-201. <https://doi.org/10.3917/ls.171.0171> consulté le 10/06/2023 à 16h 10 mn.

Corbeil Jean Claude (2013), « L'embarras des langues : Origine, conception et évolution de la politique linguistique québécoise », *Québec Amérique*.

Dolz, Joachim, Gagnon Roxane & Vuillet, Yann (2011), « Production écrite et difficultés d'apprentissage », *Carnets des sciences de l'éducation*.

Lebrun Johanne, Lenoir Yves., & Desjardins Julie (2004), « Le manuel scolaire « réformé » ou le danger de l'illusion du changement

: analyse de l'évolution des critères d'évaluation des manuels scolaires de l'enseignement primaire entre 1979 et 2001 », *Revue des sciences de l'éducation*, 30(3), 509-533.

Romary Laurent (2000). *Outils d'accès à des ressources linguistiques*. Hal. Science

Simard Claude (1994), « L'opinion d'enseignants du Québec face à la réforme orthographique », *Revue des sciences de l'éducation*, 20(2), 293-316.

Thiéry-Riboulot Véronica (2020), « Sentiment de la langue et évolution lexico-sémantique, avec l'exemple d'une enquête sur le mot laïcité », *Travaux de linguistique*, 81, 99-144.

<https://doi.org/10.3917/tl.081.0099> consulté le 22/07/2023 à 09h 23 mn.

The syntactic computation of the laali Noun phrase

Robson Perrin MBERI NGAKALA

*Maitre-Assistant CAMES, Enseignant-chercheur
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines/Centre de Recherches
en Linguistique et Langues Orales (CERELLO)
Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville
robsonngakala@.com*

KIBA NGAPOULA

*Assistant, Enseignant-chercheur
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines/Centre de
Recherches en Linguistique et Langues Orales (CERELLO)
Université Marien Ngouabi, Congo
kibangapoula@yahoo.fr*

Yvon-Pierre NDONGO-IBARA

*Professeur Titulaire CAMES, Enseignant-chercheur
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines/Centre de Recherches en
Linguistique et Langues Orales (CERELLO)
Université Marien Ngouabi, Congo
yvon.ndongo-ibara@umng.cg*

Résumé

Cet article traite de la structure interne du syntagme nominal en laali selon l'approche générative de la grammaire Chomskyenne. En tant que tel, il met l'accent sur l'un des concepts de cette grammaire, à savoir la fusion. À la lumière de l'opération de fusion, je suis principalement concerné à la fois par le Paramètre de Position du spécificateur et celui de la tête du syntagme. Il ressort de la discussion qu'en termes de Paramètre du spécificateur, le laali atteste à la fois déterminants prés nominaux et ceux apparaissant en position post nominale. En ce qui concerne le paramètre de tête, la tête nominale laali domine son complément en apparaissant en position pre-complément dans un syntagme nominal.

Mots clés : Laali, Phrase nominale, Fusion, Grammaire générative

Abstract

This article analyses the syntactic operation that govern the derivation of noun phrase in Laali¹⁴¹ under Chomsky's generative approach of grammar. As such, it lays

¹⁴¹ Laali is a Bantu language spoken in the South-West of Congo Brazzaville specially in Bouenza and Lekoumou regions.

emphasis on one of the stepping stones of generative grammar namely Merger. In the light of Merger operation, I am mainly concerned with both Specifier Position Parameter and Head Position Parameter. It comes out from the discussion that in terms of Specifier Parameter, Laali is both a specifier first and a specifier last language. Indeed, some of its specifiers/determiners occur in pre nominal position and others in post nominal one. As regards the Headness Parameter, Laali is a head first language as its head noun c-commands its complements.

Key words: Laali, Noun Phrase, Merger, Generative Grammar

Introduction

This paper deals with the NP Merger in Laali (B73b). Indeed, besides, Move, Merger is one the cornerstones of Chomsky's generative syntax mainly used in Minimalist Program. As a matter of fact, Merger looks at rules or constraints governing the construction/derivation of eventual structures of language (L). According to Chomsky's Generative Grammar hypothesis, "languages resemble men in this respect, that though each has peculiarities whereby it is distinguished from every other, yet all have certain qualities in common" (Chomsky, 1965:5). Consequently, this work is in the line with reinforcing Chomsky's Universal Grammar hypothesis which claims languages to share common and parametric properties. In fact, it is devoted to showing how far or near Laali is with other world languages in terms NP operation. The syntactic aspects tackled in this work include the specifier position parameter and the head position parameter. At issue are the following questions: What are the possible constraints governing NP merger in Laali? How does Laali distance itself from other Bantu languages as regards the derivation of the NP? The work is structured as follows: Section (1) deals with the overview about the NP. Section (2) looks at the NP operation in a number of Bantu languages. The NP derivation in Laali is the concern of section (3). The paper ends with a conclusion which presents its main results.

1. research methodology and theoretical framework:

To undertake this research work, we resorted to primary data, i.e. to every day occurring speech. We emerged in events wherein Laali speakers intensively use the language purely. In order not to take everything for granted, we selected a number of informants with

whom we worked permanently. These informants with a good command of Laali language, issued us with some trustful information as regards Laali structures, especially noun phrase structures. In fact, we mainly took part in Laali cultural ceremonies as well as their main traditional dances namely *Lesyawa*, *Mopaba*, *Yoro*, *Mobobo* in order to have trusted data. Based on Ulrike Mosel and Jost Gippert (2006), Mberi Ngakala argues the following:

If we take a close look at why researchers and indigenous people engage in linguistic fieldwork, we can distinguish between research aims and personal motivation. In most general terms, the linguists research aim is to contribute to our scientific knowledge of the world's languages or to linguistic theory, while the local workers aim is to do something for the maintenance and development of their language and culture. (Mberi Ngakala, 2017:8)

Accordingly, in addition to contributing to the linguistic research field, this work also aims at preventing the disappearance of the Laali dialect. As a matter of fact, much on Laali language is still unsaid and unknown, and if a language is not spoken or recorded, it runs a risk of vanishing as it is the case for the majority of Bantu languages. Thus, if we do not really take to describing our languages, we will lose them, and eventually lose our cultures. In this respect, Nkara points out that 'People who have forsaken their culture or utterly ignore it may be likened to a tree without roots' (Nkara, 2007:7). Obviously language mirrors culture and ignoring it is compared to being uprooted from the culture. Consequently approaching a research work on Laali is not only a way to know the functioning its noun phrase, but also and more importantly to safeguard, preserve and promote African languages in general and Bantu languages in particular.

The undertaking of this work is also motivated by the desire to reinforce Chomsky's Universal Grammar approach. In fact, according to Chomsky, the fact that any infant can acquire any language that s/he is exposed within no time proves that we only have one basic language in the world. In this respect, Smith opines:

Why is Chomsky important? He has shown that there is really only one language: that the immense complexity of innumerable languages we hear around us must be variations

on a single theme. (...). Each language is a particular example of a universal faculty of mind whose basic properties are innate. (Smith 1999:1, 8)

Correspondingly, all languages around the world are according to Chomsky dialects which evolve from one common language. In fact, Chomsky thinks that though languages display idiosyncrasies at the Phonetic Form, they deeply share the same universals at the Logical Form.

2. noun phrase: an overview

This section provides an insight into the notion of noun phrase. As a matter of fact, diverse studies have been carried out on the noun phrase in different world languages. Authors like Chomsky (1957, 1965, 1981), Abney (1987), Chista et al (1989), Ofori (2012), Haegeman (1991), Hans and Dikken (2012), Leung and Wurff (2018), Alphonse (2022) to quote but a few have leaned on the NP internal structure. Ndimangwa (2020 : 4) argues that the NP is the grammatical unity which is available in almost all living languages. However, according Radford,

The NP is the syntactic category which is available in every human living languages, and the most occurring phrase than other phrases. (...). It is a general (indeed, universal) property of phrases that every phrase has a head word which determines the nature of the overall phrase. For example, an expression such as *students of philosophy* is a plural noun phrase because its head word (i.e. the key word in the phrase whose nature determines the properties of the overall phrase) is the plural noun *students*: the noun *students* (and not the noun *philosophy*) is the head word because the phrase *students of philosophy* denotes kinds of *student*, not kinds of *philosophy* (Radford, 2004: 13, 348).

To borrow Chomsky's generative grammar terminology, the noun phrase (NP) is a principle as it is universally attested in all world languages. It is headed by the noun which is its most momentous word. Indeed, within a noun phrase, the noun assigns its nominal identity from the minimal projection up to the maximal projection passing

through the intermediate projection which stands between the word and the phrase levels. This can be diagrammed as follows:

However, Radford specifies that due to Abney's (1987) work on the English Noun Phrase, what was referred to as NP earlier than the mid-1980s is now known as determiner phrase (DP) (Radford, Op.cit.: 448). Consequently, two hypotheses emerge when talking about words clustering around the noun. These include the NP hypothesis and the DP hypothesis (Ndimangwa, Op.cit. 10). Advocates of the NP hypothesis think that the noun is the core element of that dominates other elements occurring along with it. This is because it bears the most important meaning within the phrase. In fact, the NP hypothesis is mainly defended by lexicalists who opine that head words of syntactic categories (phrases) should be contentive or lexical words such as nouns, verbs, adjectives and adverbs.

However, sustainers of the DP hypothesis aver that the determiner is the core word of the phrase within which it occurs and the overall phrase being dominated by the determiner will be projected as Determiner Phrase rather than Noun Phrase. Mainly sustained by functionalists among which Abney (1987), DP hypothesis defenders assert that a determiner is more momentous than a noun within a DP because it determines or assigns functional properties (agreement and gender) to the noun it goes along with in the same phrase. According to them, if nodes such as T (ense), AGR(eement), AsP(ect), C(omplementizer) and I(nflection) are attested functional heads in language, D(eterminer) would also be regarded as a functional head. Furthermore, since these functional heads select complements in their c-commanded domains (complement), then the noun is also counted as complement of the determiner rather than the head of the NP. Consequently, the structure like *the students of linguistics* can be termed either as NP or DP. Yet, the label selected for this work is the former one (i.e., NP) because that is the one I think is suitable for a

Bantu language like Laali whose nouns mostly occur before determiners.

However, Burton-Roberts argues that an NP/DP can be complex i.e., made of a head and dependents or single when it is denoted by a pronoun, name or a bare noun (Burton-Roberts, 2016: 141) as shown below:

(2) a- ***A useful project that is elaborated by the president for the youth***

b- ***Leshem*** is my son.

c- ***He*** is my son.

d- ***Cars*** use up.

As one can notice, the bold italicized are NPs. In (2a) the NP is complex because it is made up of the head noun ***project*** which is surrounded by the dependent elements namely the specifier ***a***, the premodifier ***useful*** before and the postmodifier ***that is elaborated by the president for the youth*** after. In (2b) the NP is expressed by the name ***Leshem***. In (2c), it is the pronoun ***He*** which fills the NP category. However, in (2d) the NPs are expressed by the bare nouns ***Cars*** and ***fuel***. Single though they are, the latter NPs i.e., (2b), (2c) and (2d) are counted as full NPs in the same way as the one in (2a). Indeed, all eventual operations applied to (2a) are also applicable the four last ones. Based on Chomsky's (1981) X-bar schema, (2) structures can be diagrammed as follows:

2.1. noun Modification

This subsection looks at constituents that make up a noun phrase cross-linguistically. Indeed, modification is “a term used in syntax to refer to the structural dependence of one grammatical unit upon another (...); e.g. **in the big man in the garden**, both **the big** and **in the garden** modify **man**” (Crystal, 2008:309). Put otherwise, modification refers to head noun dependent elements occurring before and after it. Ndimangwa goes one step further and asserts what follows:

A complex NP is made by a noun and noun modifications. Noun modifications may comprise a determiner, a premodifier, and post modifiers. Pre-modifiers are often, adjective which normally, appear before the head while, post modifiers involve; relative clause, prepositional clauses, adverbs, adjectives, (...) located after the head (Ndimangwa, Op.cit.12).

Consequently, modification is threefold. It concerns specification, premodification and postmodification. Specification covers all elements that co-occur with a head noun so as to specify or determine it in terms of phi-features like gender and number. With regard to X-bar theory of phrase structure representation, specifiers are seen as combining with a single-bar category to form the related double-bar category (Crystal 2009: 445). Similarly, Newson (2006:449) and Fromckin (2000: 714) argue that the specifier is sister to X' and daughter of XP. What Crystal, Newson and Fromckin's advance can be summarized in the following phrase marker :

In other words, the XP/X'' is the phrasal level, X' which is sister of the Spec. is the intermediate projection and X the zero or word level. The latter one constitutes the essential part of the phrase as it defines and determines its properties to the whole phrase. To make a parallelism with the present paper, XP or X double bar (X'') is the NP which is usually specified by a word belonging to the class of determiners and possibly followed by a YP which stands for a complement of any kind (CP, PP, AP).

In a language like English, specifiers occur in a syntagmatic relationship, i.e., they are arranged in a static and ready-made order which when absent, makes the noun phrase illegible at the semantic level of the structure derivation. That is the reason why they are classified in terms sub-categories including predeterminers, central determiners and postdeterminers. This linear relationship among specifiers is presented in the chart below:

(5) *English specifiers chart*

Function	Specifiers			Head
Category	Predeterminers	Central determiners	Post determiners	
Examples	a: all, both, half, etc b: double, twice, etc c: one-third, etc d: what, such, etc	Articles: a, an, the Demonstratives: this, that, these, those Quantifiers: some, any, no, every, each, either, neither, enough, much, etc Possessives: my, your, John's Wh-determiners: Whatever, whichever, whoever, whose, etc	Cardinal Numbers: One, two, etc Ordinal numbers: First, second, etc General ordinary: Next, last, other, etc Quantifiers: Many, few, little, several, more, less, etc	Noun

(Djamba, 2013: 37; Mpambou 2014: 43)

Premodification in a number of languages is usually fulfilled by adjective phrases and nouns whereas post modification is realized by complementizer phrases, prepositional phrases and adjective phrases. To sum up, constituents that a head noun needs to occur with in world languages are mainly specifiers, pre-modifiers and post modifiers. The following section looks at the merger of the noun phrase in Bantu languages.

3. bantu noun phrase merger

This section sheds light on how the noun phrase is computed or merged in different Bantu languages. Indeed, the issue about NP has interested a very good deal of bantuists such as Nurse and Philippson (2003), Ngonyani (2003), Ndomba (2006), Rugemalira (2007), Lusekelo (2009), Diercks (2010), Crane et al (2011), Mirjam (2011), Bakuku (2012), Djamba (2013), Nkaya (2014), Mpambou (2014), Julius and Mreta (2017), Alphonse (2022) and Ndimangwa (2022). Most of these authors agree that the noun phrase in Bantu languages is almost merged by the same elements including the head noun and its dependents namely possessives, demonstratives, distributives, adjectives, associative relatives, quantifiers, numerals, and specifiers. If distributives occur before the head, possessives are always placed immediately after the head. However, other dependents position is flexible in a Bantu complex NP. In this connection, let us consider Ndimangwa and Rugemalira’s noun modification based on a number of Bantu languages.

(6) Kagulu G12: N + (Poss) + (Dem) + (Num) + (Adj/Ass) (Petzell, 2008).
 Samatengo N13: N + (Poss/Dem) + other constituents + (Rel) (Ndomba, 2006).

Chingoni N12: N + (Poss) + (A) + (Quant) + (Dem) (Ngonyani, 2003).

Shimwela: (Dem/Distr) + N + (Poss) + (Num) + (A) + (Int) + (Rel) + (Ass) + (Quant) + (Int). (John, 2010).

Makhuwa P30: (Dem) + N + (Poss) + (Dem) + (Other constituents) (Kisseberth, 2003).

Basa A43: (Poss. /Dem) + N (Poss. /Dem) + (Other constituents) + (Dem) (Hymen, 2003).

(Ndimangwa Op.cit.: 14).

(7)

a. Language	Noun	Dem	Poss.	Dem
Mashami	bhandu	bhalyá	bhakyá	-
		“Those people of mine”		
Shwahili	kitabú	-	changu	kile
		“That book of mine”		
Nyambo	Omuti	-	gwanje	ogu
		“This tree of mine”		

b. Language	each	noun	Gloss
Mashami	wó	nndu	“each person”
Shwahili	kila	ntu	“each person”
Ha	huri	muntu	“each person”

Rugemarila (Op.cit.: 137, 138)

We notice from the above examples that the NP in Bantu languages is nearly constituted of the same constituents. Also, we can see from (6) examples that the possessive immediately occurs after the head noun. Likewise, in (7b) it is noticeable that the distributive *each* counterpart in the illustrated Bantu languages appears in pre head noun position. However, these authors emphasize that even though the NP is a universal category, its computation varies considerably from one language to another. Indeed, even among Bantu languages, we observe idiosyncrasies as regards the merger of the NP; what means that it is not because languages share the same family that they must automatically attest similar properties. Accordingly, Pollock avers that “les langues sont à la fois semblables et dissemblables, uniformes et labiles”¹⁴² (Pollock, 1994:205), and Neil to add: “each language is a particular example of a universal faculty of mind whose basic properties are innate” (Neil, 1999:8). As a matter of fact, similar though can they be at the underlying form, languages usually show parametric variations as regards the operation of many of their aspects. So, basic languages universals do not save languages from uncommonness in terms of computation. As such, the distribution of noun dependents within an NP is not the same in Bantu languages. Due to that fact, a particular attention should be paid to its structure in each language in order to see how parametric and specific each language is regarding the sequence of this phrasal category. Consequently, leading an analysis on the NP in other Bantu languages is still topical as not all languages of them attest the same NP structure. As a matter of fact, this helps to see how some Bantu languages demarcate from others. Likewise, Laali cannot be pretended to have a similar NP word arrangement with other Bantu languages though they share the same family. This work then tends to widen the literature on

¹⁴² Languages are both similar and dissimilar, unvarying and varying (My translation)

Bantu NP derivation to see how far or near Bantu languages are among them.

4. Laali noun phrase merger.

The main aim of this section is to present the underlying structure of the NP in Laali. Basically, it seeks to find out the basic distribution of the head noun dependents in a Laali NP. In nutshell, it looks at basic pre or post noun constituents occurring within a Laali NP in addition to discussing about the recursion/recursivity of NP units in Laali.

4.1. Laali noun specification

This subsection is concerned with basic pre noun elements within an NP in Laali. Put otherwise, it looks at Laali determiners distribution and their co-occurrence in case a Laali head noun is specified by multiple determiners. Additionally, it tends to discover the kind of language that Laali is with regard to Chomsky's headedness principle and how it distances itself from other world languages. The following part focuses on predeterminers before shifting to postdeterminers subsequently.

4.1.1. predeterminers

The determiners that occur pre-nominally within a Laali noun phrase include *mwa* (some), *ndaamba* (little/few), *nki* (which/what), *mpèsè* (each/every/any), *mbala* (time). As such, they are referred to as predeterminers. The following examples illustrate predeterminers within noun phrases in Laali:

- | | | |
|--------|----------------|---------------|
| (8) a- | Mwa | <i>maamba</i> |
| | Some | water |
| | “some water” | |
| b- | Ndaamba | <i>nyama</i> |
| | little | meat |
| | “little meat” | |
| c- | Nki | <i>mwana?</i> |
| | Which | child |
| | “which child” | |

determiners but rather as predeterminers¹ and predeterminers². Consequently, *mwa* in (8f) would be considered as a predeterminers¹ and *ndaamba* as a predeterminer².

The examples in (8) calls into question Rugemalira’s point of view stating that “nominal dependents in Bantu languages are post-head with a frequent exception, viz the distributive determiner **each/every**” (Rugemalira, 2007:138). Indeed, if Rugemalira restricts Bantu pre-nominal elements to the only quantifier *every/each* which is the equivalent of the Laali *mpese*, out of the latter, Laali attests others as mentioned in (8). The tree diagram that we propose for the (8d) structure is as follows:

4.1.2. postdeterminers

This part looks at determiners occurring in post nominal position. Let us specify that a number of Batuists among which Nurse and Philippon (2003), Rugemalira (2007), Crane et al (2011) and Bukuku (2012) consider all words occurring in the post nominal position as modifiers. However, this work will not follow their hypothesis. It will instead follow the one proposed by Djamba (2013), Mpambou (2014) and Nkaya (2014) in Bekwel, Dondo and Bembe respectively. Indeed, though a good deal of noun dependents occur post nominally in Bantu languages, the latter authors make the difference between determiners whose function is to specify a head noun and qualifiers whose function is to modify it. The following examples illustrate postmodifiers in Laali.

- | | | | | | |
|------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| (10) | Bant | bamè | g- | ba | ba |
| | a- | aba | Bandza | mè | |
| | | | ba | | |
| | | Goats poss. | Goats | poss. | these |

	“Goats of mine”		“These nephews/nieces of mine”
b-	Bant boolo aba Goats two	h- Bantaba Goats	ba bavul bene? mè ulo poss. many which
	“two goats”		“which several goats of mine?”
c-	Bant ba/babo aba Goats these/t hose	i- Bantaba Goats	ba bavul bana mè ulo poss. many those
	“these/those goats”		“All these several goats of mine”
d-	Bant bavululo aba Goats many/several	j- Bantaba Goats	ba bataa byy babo mè na se poss. five all those
	“many/several goats”		“All those five goats of mine”
e-	Bant benè? aba Goats which “which goats?” mine”	k- Bantaba Goats	ba boolo bats bakimè mè yme poss. two first others “These two other first goats of mine”
f-	Bant bakimè aba Goats others “Other goats”	l- Bantaba Goats	ba boo bats babo mè lo ymè poss. two first those “Those two first goats of mine”

It comes out from the above examples that the head noun in Laali can be postspecified by one up to four determiners. These determiners can appear in the form of possessive, number demonstrative, quantifier, interrogative and indefinite determiner as shown in (10a), (10b), (10c), (10d), (10e) and (10f) respectively. If a head noun is postspecified by two or more determiners, these will occur in a syntagmatic relationship and will be subcategorized in terms of *postdeterminers1*, *postdeterminers2* and *postdeterminers3*. These postdeterminers are classified as such because they occur in a certain basic linear order like the English determiners. In other words, they occur after one another

in that one category underlyingly sets before or after the other within a noun phrase. The above examples for instance show that, in case of multiple determination, the nearest or closest determiner to the head noun is the possessive and is usually followed the cardinal number. In this case, both the possessive and the cardinal number belong to subclass of what is referred to as postdeterminers¹. The possessive and/or the cardinal number is/are usually followed either by the quantifier as in (10i) and (10j) or by the ordinal number as in (10k). As a result, the two refer to postdeterminers² subcategory. Finally, the quantifier or the ordinal number are often followed either by the interrogative determiner, indefinite determiner or the demonstrative which constitute the subgroup of postdeterminers³. What is noticeable is that the head noun c-commands all its determinative dependents through its noun class in terms of number feature. Put otherwise, the noun class spreads its feature on the determiners occurring in the post nominal position. Indeed, there is a certain cataphoric relationship between the head noun and its dependents, what really proves headedness of the noun in comparison with the other elements of the phrase. To illustrate, the noun class **2** which is **ba** is displayed on the remaining words standing after the noun. The representation of (10j) will look like the following:

The following chart summarizes the linear arrangement of the head noun along with its determinative dependent

Function	Prespecifiers		Head	Postspecifiers		
Category	Predet1	Predet1	Noun	Postdet1	Postdet2	Postdet3
	mwa (some)	nki (which); ndaamba (little/few; mpese (each/every/ any) ; mbala (time), ngo (much/many)		Poss.; Cardinal number	Quant; Ordinal number	Interrogative det; Indefinite det; Dem.
Examples	<i>Mwa</i> Some	<i>ndaamba</i> little <i>Ngo</i> Many	<i>Bakaata</i> Women All	<i>bataata</i> three those	<i>byyise</i> all three	<i>bana</i> those women
			<i>maamba</i> water <i>baata</i> people			

It results from this chart that Radford (Op.cit: 477) and Fromkin's (Op.cit: 714) definitions of the term specifier have to be reviewed. Indeed, the former considers specifier as the grammatical function fulfilled by certain types of constituent which *precede* the head of their containing phrase and the latter views it as being positioned in the *leftmost* immediate constituent of XP. Based on Chomsky's specifier parameter and with regard to the data at our disposal, we can assert that Laali is both specifier first and specifier last language. Indeed many of what Chomsky and his associate refer to as universal is in fact parametric. Apart from specifiers, modifiers also constitute a class of dependents which go along with head noun nouns. They are the concern of the subsection below.

4.2. Laali noun modifiers

This subsection deals with Laali head noun modifiers. That is to say, words or phrases that modify or change the status of the head noun in terms of its quality. Indeed, X is said to modify Y if only if the former assigns some property to the latter. Bussmann (1998:757) posits that in English, nouns are typically modified by adjectives (e.g., *long book*)

or prepositional phrases (e.g. *the book on the table*). Like specifiers, modifiers are also split up into sub-groups which include premodifiers and postmodifiers. Premodifiers is the main concern of the following part.

4.2.1. premodifiers

Premodifiers are those elements that stand in the prenominal position of the head noun so as to modify its status. The following examples illustrate noun premodifiers in Laali.

- (13)a- *Ndzo* **ngolo**
 House silurid
 “The house of silurid/water”
- b- *Mobwe* **mokaata**
 Pretty woman
 “A pretty lady”
- c- *Dzuba* **muunto**
 Idiot person
 “An idiot person”
- d- *Mwa* **mounto** wunuu
 Little person that
 “Tha little person”
- e- *Mola* **mwana**
 Tall child
 “A tall child”

It appears from the above that a head noun can be premodified by another noun as in (13a) and an adjective as in the remaining examples (13b-e). Of interest is that there is no agreement between a premodifier and its head noun.

4.2.2. postmodifiers

Laali postmodifiers are instantiated in the examples hereafter:

- (14) **Mala** **mankele**
 a-
 Drink of bitter
 “Bitter drink”

b- Baata bayele

Persons of intelligent
 “Intelligent persons”

Mbaa *ya nteere*

c-

Fire of snakes
 “The serpents’ fire”

Moba *ngaa bokiine*

d-

ala

Man of/with courage

Mandzo *ma bo batuuŋo*

e-

Houses that them they-steal
 “The money that they stole”

Bantsü *ba bise dasoolo*

f-

Fish that us we-choose
 “The fish that we chose”

What results from the above examples is that the head noun can be postmodified either by a prepositional phrase as in (14a-b) and a relative clause as in (14e-f). Since postmodifiers in (14) complete their head nouns, they are viewed as their complements of the latter. What is remarkable is that prepositional phrases in (14a) and (14b) denote the adjectiveness. That is the reason why the associative morphemes *ma* and *ba* are attached to the stem adjective *-nkele* and *-yele*. Consequently, when the noun is postmodified by such a prepositional phrase expressing adjectiveness, there is agreement concord between the head noun and the prepositional phrase via the class prefix setting in pre-adjectival position. This is the case with the class prefix 6 *ma* and the class prefix 2 *ba* in (14a) and (14b) respectively. Likewise, if the head noun is postmodified by a relative clause, the relative marker appears as a copy of class prefix of the head noun as it is the case with relativizers *ma* and *ba* in (14e-f) which refer back to the noun class of their head nouns *mandzo* and *bantsü* respectively. With reference to Chomsky headedness principle, Laali can be admitted to be a head first language owing to the fact that its complements follow its heads.

The chart below sums up the co-occurrence of head nouns along with its modifiers.

(15)

the Laali modifiers chart

Function	Premodifiers	Head	Postmodifiers
Category	Noun, Adjective	Noun	Relative phrases, Prepositional phrase
Examples	<i>Monuno</i> Terrible/big A terrible	<i>mobaala</i> man man	
	<i>Mokuuto</i> Head The head	<i>kaana</i> family of the family	
		<i>Muunto</i> Person A big <i>Baata</i> People People <i>Mokaata</i> Woman A problematic	<i>wa monine</i> of big person <i>bo nwa maamba</i> who drink water who drink water <i>ngaa mendondo</i> of/with problems woman

The structure representation of (15e) looks like the one proposed hereafter:

Conclusion

In this work, I have been interested in analyzing the internal structure of the noun phrase in Laali. It has been argued that the Laali head noun can be specified by determiners occurring in both its pre and post position. If the pre nominal position only allows the co-occurrence of two determiners namely *mwa ndaamba* (*some little/few*), in the post nominal position, the head noun can be specified by one up to four determiners occurring in a syntagmatic relationship. In addition, the head can be premodified by an adjective or another noun and postmodified by a prepositional phrase or a relative clause.

Indeed, undertaking an analysis on the noun phrase is essential as it is one the syntactic categories which plays an important part in that it helps understand the semantic and syntactic contents of language larger structures. From a semantic point of view for example, theta roles in language (L) are fulfilled by NPs. From the syntactic angle, most of grammatical functions are performed by NPs. As such, a particular attention deserves to be paid to the analysis of the NP when it comes to focus on a given language grammar. With regard to Chomsky's UG postulate, it has been shown that Laali order of words within the noun phrase is somewhat similar to my predecessors'

hypotheses. However, Laali demarcates from other Bantu languages in that out of the distributive *mpese* (each), Laali attests other predeterminers like *nki?* (which?), *mwa* (some), *ndaamba* (some little/few), *mbala* (time). Accordingly, Ndimangwa opines that “NPs differ across languages. [...] Research on Bantu languages reveals a significant variations among NPs. The variations are evident even in the languages stemming from one language family. These variations are observed in the order of NP elements, flexibilities of the elements and co-occurrence restrictions” (Ndimangwa, 2020: 4-5). Even though, the NP seems to be a universal principle attested in all languages, its operation is language specific. Indeed, even among Bantu languages, we observe idiosyncrasies as regards its functioning. Consequently, the sameness of languages identity does not automatically show their similarity as regards language functioning properties. Put differently, it is not because languages share the same family that they will necessarily attest similar points.

bibliographical references

- Abney, Steven Paul (1987), *The English Noun Phrase in its sentential aspect*. Cambridge MIT.
- Alphonce, Chrispina (2022) « The Iraqw noun phrase structure », in *Journal of the Language Association of Eastern Africa*, vol 1, N°1 pp.1-23 The University of Dodoma.
- Burton-Roberts, Noel (2016), *Analyzing Sentences: An Introduction to English Syntax, fourth edition*, London: Routledge
- Bukuku, Josaphat Dougras (2012), *The Structure of the Nyiha Noun Phrase*, MA thesis, University of Dodoma
- Bussmann, Adumod (1998), *Routledge Dictionary of Language and Linguistics*, New York: Routledge
- Chomsky, Avram Noam (1957), *Syntactic Structures*. Hague : Mouton
- Chomsky Noam (1965), *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, Mass MIT Press
- Chomsky, Avram Noam (1981), *Lectures on Government and Binding*. Dordrecht: Foris
- Chista, Bhatt et al (1989), *Syntactic Phrase Structure Phenomena in Noun Phrases and Sentences*, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company

Crane Thera M. et al (2011) *A Grammar of Nzadi [B865] : A Bantu Language of Democratic Republic of Congo*, London: University of California Press, Ltd.

Crystal, David (2008), *A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th edition*. Massachusetts: Basil Blackwell Lt

Diercks, Michael (2010), *Parameterizing Case: Evidence from Bantu*, Ms Pomona College

Djamba, Léger Perlèche (2013), *A Contrastive Analysis of Noun Phrase in English and Bekwel*, Mémoire de Maîtrise, FLSH: Université Marien Ngouabi

Dryer, M. S. (2006). « Noun phrase structure ». in *Shopen, T. (ed), complex constructions, language typology and syntactic description Vol. 2, 1-46*. Cambridge: Cambridge University Press.

Fromkin, Victoria A et al. (2000), *Linguistics: An Introduction to Linguistic Theory*, Oxford: Blawell Publishers

Haegeman, Liliane (1994), *Introduction to Government and Binding, 2nd edition*. Oxford: Blackwell Publishers

Hans, Broekhuis and Dikken, Marcel den (2012), *Syntax of Dutch Nouns and Noun Phrases Volume 2*, Amsterdam : Amsterdam University Press

Julius, J. Taji., & Mreta, Abel. Y. (2017). « The structure of noun phrase in Shimwela ». in *Journal of Linguistics and Language in Education, 11(1)*, 19–24.

Leung Alex Ho-Cheong and Wurff Wim van der (2018), *The Noun Phrase in English : Past and present* Amsterdam : John Benjamins Publishing Company,

Lusekelo, A. (2009) « The structure of the Nyakyusa noun phrase ». in *Nordic Journal of African, 4(1)*, 305–331.

Mirjam, Möller (2011), « The noun phrase in Kwere, a Bantu language of Tanzania », Preparatory research course, Göteborgs Universitat Ms.

Mberi Ngakala, Robson Perrin (2017), *A morphosyntactic and semantic analysis of absolute tenses in English and Laali*, Thèse de doctorat unique, Université Marien Ngouabi, Congo-Brazzaville

Mpambou Moukembo, Maixent Pascal (2014), *A contrastive Analysis of the Noun Phrase in English and Dondo*, Mémoire de Master, FLASH: Université Marien Ngouabi

Ndimangwa, Elihazin Christopher (2020), *The structure of Chasu noun phrase (Master's dissertation)* University of Dodoma

Ndomba, R. (2006). *Samatengo Noun Phrase Structure (Master's dissertation)*. University of Dar-es-Salaam.

Newson, Mark et al (2006), *Basic English Syntax with Exercises*. Budapest: Bölcsész Konzorcium. Ngonyani, Deo, A *Grammar of Chingoni*, Munchen : Lincom Europa

Nkara, Jean Pierre (2007), *Téké Ways of Speaking: An Ethnographic and Sociolinguistic Study*. PhD Thesis: Lancaster University.

Nkaya Bizongo, Antoine (2014), *A Comparative Study of the Noun Phrase in English and Bembe*, Mémoire de Master, ENS: Université Marien Ngouabi

Nurse, D., & Philippson, G. (2003). *The Bantu languages*. London: Routledge.

Nurse, Derek and Gérard, Philippson (2003), *The Bantu languages*. London : Routledge

Ofosu Marfo, Charles (2012), "Book Review", in *Ghana Journal of Linguistics* pp 81-90

Radford, Andrew (2004), *English Syntax: An Introduction*, Cambridge: CUP

Radford, Andrew (2004), *Minimalist Syntax: Exploring the Structure of English*, Cambridge: CUP

Pollock, Jean Yves (1994), *Introduction au Programme Minimaliste de la Grammaire Générative*. Paris: P.U.F

Rijkhoff, Jan N. (2002). *The Noun Phrase*. Oxford: Oxford University Press.

Rugemarila, Josaphat. M. (2007). « The structure of the Bantu noun phrase ». in *SOAS working paper in linguistics. Vol. 15: pp 135-148*. University of Dar es Salaam.

Smith, Neil (1999), *Chomsky: Ideas and Ideals. 2nd edition*. Cambridge: CUP.

Les procédés de création du lexique lithique disparu de la langue ncàm (bassar, TOGO) : une approche morphosémantique

Gbandi ADOUNA

*Docteur en Sciences du Langage
Université de Kara, Kara, Togo
adounaino100@yahoo.fr*

Résumé

La langue ncàm est l'organe d'expression des populations de la préfecture de Bassar (centre-ouest du Togo), connues pour être, depuis plus de quatre siècles avant-Jésus-Christ, des spécialistes dans la métallurgie du fer. Cette activité scientifique s'est accompagnée par l'émergence d'un lexique spécialisé dans la désignation des outils utilisés dans les différentes étapes de l'extraction du fer. L'idée du présent article est née de notre participation au projet porté par Caroline Robion¹⁴⁴ entre février 2016 et janvier 2020 sur les sites paléométallurgiques de la préfecture. Notre idée a pris corps avec la découverte de l'essentiel du lexique lithique grâce aux travaux de Stéphane DUGAST (1986 & 2013), complétés par nos données obtenues de notre traduction (du ncàm au français) du film "Village des forgerons" de Caroline Robion (2016). La morphologie des noms en question révèle des procédés de création particuliers, basés sur la troncation dans l'emploi des mots longs, la dérivation et une composition nominale particulières, autant de processus aujourd'hui disparus mais susceptibles d'être ressuscités. Le présent article, en même temps qu'il révèle des archaïsmes, entend examiner leur morphologie dense et très productive qui, en même temps qu'elle éclaire la classification nominale du ncàm (une langue Gur), révèle la possibilité d'un recours à ces procédés dans les néologismes qui s'imposent en particulier dans le domaine des technologies nouvelles.

Mots clefs: fer, classes nominales, troncation, instrumental, déverbal.

Abstract

The Ncàm language is the organ of expression of the populations of the Bassar prefecture, known to have been, for millennia, specialists in iron metallurgy. This scientific activity was accompanied by the emergence of a lexicon specialized in the

¹⁴⁴ « Gestion et mise en valeur des sites paléo-métallurgiques d'Afrique de l'Ouest », Atelier international de formation et d'échanges, Bassar (Togo) du 16 au 19 décembre 2017.

designation of the tools used in the different stages of iron extraction. The idea for this article was born from our participation in the project led by Caroline Robion between February 2016 and January 2020 on the paleometallurgical sites of the prefecture. Our idea took shape when we have discovered most of the lithic lexicon in two articles by Stéphane DUGAST (1986 & 2013), supplemented by our own data obtained from our translation (from ncàm to French) of the film “Village des forgerons” by Caroline Robion (2016). The morphology of those names reveals particular creation processes, based on truncation in the use of long words, derivation and a particular nominal composition, processes that have now disappeared but could be resurrected. The present article reveals those archaisms and intends to examine their productive morphology which can enlighten the nominal classification of the ncàm (a Gur language) and reveal the possibility of using these processes in the neologisms in particular in the field of new technologies.

Keywords : iron, nominal classes, truncation, instrumental, deverbal.

Introduction

Des études sur les langues Gur du Togo, à savoir Williamson et Blench (2004), Boëthius (1980), Cox M. (1998), Kpapo (1990), Podi (1995), Takassi (1996), il ressort que le ncàm est celle-là qui a le plus conservé le système des classes nominales : à chacune des classes du singulier correspond une classe du pluriel, l'ensemble des classes étant au nombre de 13 (Cox 1998 : 144). A côté des noms ordinaires dont l'étude a permis d'identifier les classes et genres, un autre lexique a eu cours et qui aujourd'hui a complètement disparu, celui utilisé par les métallurgistes pour désigner leur outillage basé principalement sur les notions de pierre et de fer. L'étude de ce lexique lithique est de nature à éclairer la morphologie nominale actuelle comme elle peut permettre des créations de nouveaux mots. Le présent article part d'un corpus constitué d'éléments recueillis dans les données ethnographiques produites par Stéphane Dugast dans ses articles sur la métallurgie du fer à Bassar depuis plusieurs siècles avant Jésus-Christ.

Les données issues de ce travail montrent clairement qu'un dynamisme réel s'est produit dans le développement de la langue ncàm, puisque la plupart des notions héritées de cette activité n'ont plus cours. Quelle a été la structure morphologique des termes utilisés par les forgerons bassar pour désigner l'outillage dont ils avaient besoin ? Quelles sont les notions que recouvre ce lexique et comment le comprendre au plan sémantique ? Notre hypothèse est que toute

langue évolue en contexte, grâce à des apports des langues voisines, mais qu'elle évolue dans le même temps en fonction des évolutions scientifiques, historiques et culturelles qui peuvent nécessiter le recours à des néologismes. Sur cette base, l'activité de forge qui a prévalu dans le temps et qui aujourd'hui a disparu a été corrélativement suivie de la disparition des concepts y afférents.

Après avoir esquissé le cadre de l'étude, nous apportons un certain nombre de données sur le lexique lithique avant de procéder, dans une troisième partie, à l'analyse des procédés et enfin à la discussion de nos résultats.

1. Le cadre de l'étude

Il est fait de la théorie et de la méthodologie suivie.

1.1. La théorie

Traiter du sujet qui nous occupe ici, c'est se mettre à cheval sur plusieurs disciplines scientifiques : la linguistique en premier certes (ce sont des noms que nous analysons), mais aussi l'histoire (parce que les réalités décrites n'ont plus cours aujourd'hui) et l'archéologie (qui étudie les vestiges et objets laissés par des sociétés afin de reconstituer leur vie et leurs comportements depuis la préhistoire jusqu'à nos jours). Le qualificatif "lithique" vient du grec ancien lithikós (« de pierre, pierreux »), lui-même issu de lithos (« pierre »)¹⁴⁵ ; il désigne « ce qui est relatif à une industrie préhistorique de la pierre ». Le lexique lithique de la langue ncàm est fait de l'ensemble des mots « fabriqués » par les forgerons de Bassar pour désigner l'outillage dont ils se servaient dans l'ensemble du processus de la métallurgie du fer. Ce lexique nous est parvenu grâce aux travaux de Stéphane Dugast, en particulier son article intitulé « Des pierres pour travailler le fer : les outils lithiques des forgerons bassar du Nord-Togo. I. Techniques, nomenclatures et répartition des tâches »¹⁴⁶

¹⁴⁵ <https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/lithique#1>

¹⁴⁶ Journal des Africanistes, 2013, 83 (2), pp.23-57. hal-02065394.

Le présent article relève de la dynamique des langues. On sait que depuis le 19^{ème} siècle, avec la théorie évolutionniste de Darwin, l'un des points qui caractérisent les langues, c'est qu'à l'instar des êtres vivants, elles sont considérées comme des organismes qui naissent, se développent et meurent. Toute langue a donc une histoire, et cela est encore plus vrai avec le travail abordé dans le présent article, car tous les mots mentionnés par Dugast (2013) et qui entraînent dans le quotidien des métallurgistes bassar ont aujourd'hui disparu, comme a disparu aussi l'activité qui les a vus naître, à savoir la forge.

La morphologie nominale nous apprend que « les langues peuvent employer différentes stratégies pour exprimer les relations conceptuelles ; elles peuvent faire usage de mots distincts, d'affixation, de modification interne, de réduplication ou de composition » (Heine 2004 : 209) (...) et que

« une tâche essentielle de la description des systèmes morphologiques consiste à identifier les alternances productives et non productives, par opposition aux alternances semi-productives et non productives. Les procédés productifs de formation des mots sont formellement réguliers » (Heine 2004 : 215).

La régularité dont parle l'auteur s'observe de façon tout à fait extraordinaire dans le lexique lithique du ncàm, langue dans laquelle « des marqueurs productifs s'appliquent souvent à de très grandes séries de mots et peuvent créer de nouvelles formes » (Heine 2004 : 216), en particulier dans la création lexicale qui s'impose à toute langue dans un monde en perpétuelle mutation. Il faut préciser que les forgerons bassar n'ont pas eu la chance de recourir à des emprunts, l'activité qu'ils exerçaient étant unique dans la sous-région. Voilà pourquoi il est judicieux de parler de "création", et nous découvrirons que les processus en jeu sont uniques et éclairent aujourd'hui un bon nombre d'aspects de la morphologie nominale des langues Gur, en particulier le système affixal des classes nominales qui mérite d'être revu sur la base des dénominations des outillages.

Quant à la composition nominale et l'aspect sémantique, nous partons du fait que les composés sont

« des unités grammaticales qui comportent deux racines lexicales ou plus, (qui) tendent aussi à fonctionner

grammaticalement comme des mots uniques, même s'ils peuvent comporter des formes qui par ailleurs fonctionnent comme des mots indépendants (...) Le sens d'une expression est fonction de ses composantes et de la façon dont elles sont combinées » (Heine 2004 : 200-201)

La prise en compte des procédés montre qu'au niveau des radicaux nominaux notamment, si leur valeur sémantique n'est pas évidente à certains endroits, c'est bien parce que nombre de réalités sur lesquelles ils étaient basés au départ ont disparu avec la mémoire du temps. Voilà pourquoi la redécouverte de ce patrimoine lexical montre que la langue évolue dans le temps et que les créations reposent sur des nécessités qui ont aujourd'hui besoin d'être examinées à partir du prisme des acquis du passé.

Il est bien connu que

« la formation de nouveaux mots est conditionnée par les mots existant dans le lexique. En général l'environnement joue un rôle, en fonction des restrictions sémantiques. Un autre facteur est celui de la créativité. Evidemment, on doit tenir compte de ce qui est déjà stocké dans le lexique, lorsqu'on forge de nouveaux mots, sinon ces innovations seront évincées par les termes conventionnels de la langue » (Heine 2004 : 216).

Au plan strictement sémantique, nous nous sommes inscrits dans le cadre de la sémantique différentielle qui décrit le sens à l'intérieur de la langue, à partir de sèmes communs et ceux spécifiques. C'est la prise en compte des sèmes génériques nous a permis de rendre compte des types de créations, les centrant sur un objet (fer, pierre, haut-fourneau, etc.) et donc sur une notion. Cela part d'une observation formulée par Heine (2004 : 225) :

« dans l'étude des langues Niger-Congo, il y a une tradition de recherche des principes sémantiques sous-jacents au système parfois riche des classes nominales. On peut difficilement nier qu'il y ait une certaine base sémantique, quand on regarde par exemple les noms dérivés de verbes (qui nécessitent l'emploi de marqueurs de classes nominales) ».

Dans le lexique lithique du ncàm, le contenu sémantique est évident ; il se déduit du nom (qui désigne une réalité donnée) et du verbe (qui

décrit le processus qui résulte du recours à cette réalité), dans bien des composés verbo-nominaux.

1.2. La méthodologie

Au plan méthodologique, nous partons des productions telles qu'elles ont été recueillies par Stéphan Gugast. Nous ne retenons que celles qui concernent l'activité de forge telle qu'elle s'est développée depuis quatre siècles avant Jésus-Christ. La production du fer dans cette région peut être considérée comme ancienne, dans la mesure où de récentes recherches archéologiques établissent qu'elle était déjà bien implantée dès le début du XIV^e siècle avec un commencement probable dès la fin du premier millénaire (Barros 1985 : 212 et Dugast 1986 : 30).

Ce sont les données sur l'outillage de ces métallurgistes qui servent de base à la présente étude. A partir d'une analyse en gloses morphémiques, nous faisons ressortir la morphologie nominale de ces mots, à savoir les affixes de classes, les dérivatifs au niveau des noms qui en présentent, les radicaux simples et ceux combinés dans les cas de composés, etc. Nous examinons la distribution de chacune de ces unités afin de faire apparaître les cas d'allomorphismes là où ils apparaissent. Au principe de distribution, nous ajoutons l'opposition des formes selon le principe de la commutation. Tout le corpus repose sur une transcription selon l'alphabet phonétique international (API). Cela conduit aux résultats qui suivent.

2. Résultats : les données de l'étude

Nous partons de l'observation de Heine (2004 : 319) : « au travers de l'histoire d'une langue, on peut lire l'histoire des hommes qui l'ont parlée dans des temps reculés ». Le lexique lithique s'est construit et s'est développé autour de quelques réalités particulières, et donc d'un certain nombre de notions : deux noms /kíkúluu/ « **fer** » /tikútu/ « fers », /dutákpál/ « **caillou** » et /atákpée/ « cailloux » et aussi deux types d'affixes de classes qui fonctionnent comme des agentifs « **humains** » d'une part et des agentifs « **objets** » d'autre part. De façon plus précise, il s'agit de la prise en compte des radicaux de ces noms pour le fer et le caillou d'une part et du système affixal pour les

agentifs. Nous allons présenter le lexique afférent à chacune de ces notions. Autour de ces notions gravitent d'autres tout aussi essentielles au processus d'extraction et de travail du fer. Il s'agit de /kúcaau/ « **forge** », /kɪpááj/ « **haut fourneau** », /ntám/ « **terre** », /ńtámécén/ « la pierre dans ses différentes **fonctions spécifiques** » (ce qui distingue cette dernière du caillou dans ses possibilités). Nous verrons dans les processus que, bien que le signifié soit le même (à savoir « caillou/pierre »), la troncation donne des résultats différents au niveau des affixes.

Des résultats ci-dessus, il ressort qu'un certain nombre de composants essentiels sont au centre de la création des noms et structurent le lexique : quatre objets (le **fer**, le **caillou dormant** /dɪtákpál/, le **caillou broyon ou molette** /ńtábécén/ et le **haut fourneau**), un cadre (l'activité de **forge**), des **agentifs** humains (opposés aux objets) et la **terre** (/ntám/).

2.1. Les créations autour du radical /kú/ « fer »

C'est l'idée de fer qui domine dans le radical, et le radical /kú/ « fer » vient en premier dans le composé qui en résulte. Cela s'est traduit dans les noms suivants, ainsi structurés¹⁴⁷ :

- | | |
|--|--------------------------------|
| (1) dɪ-kú+bí-l
Pr-fer+graine/AUGM-Sf | « gravier de fer » |
| (2) ŋ-kú+tám
Pr-fer+gravier | « gravier de fer » |
| (3) ŋ-kú+jì-m | « farine de fer » |
| Quand le radical combine un nom et un verbe, le verbe occupe la deuxième position dans le radical. | |
| (4) dɪ-kú+gbá+taŋkpa-l
Pr-fer+taper+caillou-Sf | « pierre à concasser » |
| (5) dɪ-kú+sá+ɟoo-l
Pr-fer+piler+montagne-Sf | « montagne où on pile le fer » |

¹⁴⁷ Nous utilisons le signe « + » pour unir les radicaux ; quand au tiret, il sépare les affixes des radicaux. Un signe « + » correspond alors à deux radicaux, deux « + » montrent qu'il y a trois radicaux, et ainsi de suite. Deux tirets dans une glose signifie que le premier morphème qui suit le radical est un dérivatif, le dernier tiret mentionne un Suffixe de classe (en abrégé /-Sf/, /Pr-/ indique un préfixe de classe).

Il a été impossible d'identifier la valeur sémantique de certains radicaux. Nous mettons –XXX- pour rendre compte des signifiés aujourd'hui inconnus des populations des zones de production.

(6) **ŋ-kú+jàà-l** « loupe de fer »
Pr-fer-XXX-Sf

(7) **ŋ-kú+ji-ku** « loupe de fer »
Pr-fer+XXX-Sf

C'est sans doute ce qui s'est passé pour que nous n'ayons plus aujourd'hui de signifié pour bon nombre de radicaux.

2.2. Les créations fondées sur le radical /taŋkpá/¹⁴⁸ « caillou »

Le caillou est au centre des mots concernés.

(8) **di-tákpá+bòò-kaa¹⁴⁹-l** « pierre pour jouer »
Pr-pierre+jouer-INSTR-Sf

(9) **di-tákpá+ja-l** « pierre principale »
Pr-pierre+mâle-Sf

(10) **di-tákpá+gbá-kaa-l** « pierre à taper »
Pr-pierre+taper-INSTR-Sf

(11) **di-tákpá+gbèèŋ-kaa-l** « pierre pour remplir »
Pr-pierre-remplir-INSTR-Sf

Ici également, la pierre occupe la première place dans ce dans le composé, suivi du verbe qui définit l'action qu'accomplit le type de pierre (sa fonction). C'est à ce niveau que la fonction de la pierre prend le pas sur la pierre elle-même, conduisant à un premier type de troncation : la syncope. Une ellipse de /taŋkpá/ « pierre » se produit pour faire place à la dérivation avec l'instrumental /-kaa-/. L'exemple dans lequel le mot /taŋkpá/ vient en deuxième position est

¹⁴⁸ Les agentifs objets /di...-l/ et la troncation (syncope) sont possibles avec le radical /taŋkpá/. Le préfixe nasal /ŋ-...(-kaa)/ (et la syncope) fonctionnent avec /ítáméén/.

¹⁴⁹ Morphème qui décrit un processus instrumental; nous parlerons plus simplement d'instrumental, qu'on peut rapprocher du cas grammatical que connaissent certaines langues comme les langues slaves.

- (12) **di-caa+tākpá-l** « marteau pour forge »
Pr-forge+pierre-Sf

La syncope est possible avec l'ellipse de /taŋkpá/ (13 à 15).

- (13) **di-gbá+kaa-l** « (pierre qui sert) à taper »
Pr-taper-INSTR-Sf

- (14) **di-gbèèŋ+kaal** « (pierre qui sert) à remplir »
Pr-remplir+INSTR-Sf

- (15) **di-kpátí-kaa-l** « (pierre qui sert) à ouvrir »

Le même processus s'obtient aussi avec un autre préfixe : /ń/ qui s'accomplit avec le recours à un autre radical : /ńtáméén/ qui désigne aussi le caillou, mais cette fois dans une fonction spécifique exprimée par le verbe. Ce processus est présenté en 2.3.1.

2.3. Les sous-domaines de la pierre

L'usage de la pierre en tant que molette ou broyon a permis de distinguer deux types de créations : celle avec /ńtáméén/ et une autre qui réfère à l'idée de rotondité, exprimée de deux manières, l'augmentatif et le diminutif.

2.3.1. Les créations autour de *ńtáméén*¹⁵⁰

Elles concurrencent celles autour de /ditaŋkpá/ « pierre », les deux ont les mêmes emplois, avec des fonctions identiques.

- (16) **ńtáméébbòkkaa** « pierre pour jouer »
Pr-pierre+jouer-INSTR

- (17) **ńtáméékpátukaa** « pierre pour ouvrir »
Pr-pierre+ouvrir-INSTR

- (18) **ńtámééjaatí**¹⁵¹ « pierre marteau principal »
Pr-pierre+mâle-Sf

¹⁵⁰ Le préfixe nasal de /ńtáméén/ permet d'obtenir la forme abrégée avec un suffixe nasal.

¹⁵¹ Analogie avec *ńpòjaatí/ńpòjaá* "ligne principale (dans un champ de buttes pour ignames)".

A partir de la syncope des deux radicaux, on parvient à une dérivation à deux préfixes et deux dérivatifs, données illustrées dans le tableau I :

Tableau I : Obtention des formes abrégées pour les préfixes /dɪ-/ et /ń-/

Formes composées		Formes abrégées		Proces sus	Glose
Singulier	Pluriel	Singulier	Pluriel		
/dɪtákpákpáá kaa/	/atáŋkpákpáá kaa/	dukpáák aal	akpáák aa		« qui sert à enfoncer »
/dɪtákpágbéèŋk aal/	/atákpágbéèŋk aa/	dɪgbéèŋk aal	agbéèŋk aa		« qui sert à remplir »
/dɪtákpániikaal/	/atákpániikaa/	dɪniikaal	aniikaa	Dérivatif /-kaa/ + un suffixe /-l/ au singulier	« qui sert à appuyer »
/ńtáméénkpáá kaa/	/ńtáméénkpáá kaa/	ŋkpáákaa	íkpaákaa		« qui sert à enfoncer »
/ńtámééngbéèŋk aal/	/ńtámééngbéèŋk aal/	gbéèŋkaa	ígbeèŋkaa		« qui sert à remplir »
/ńtáméénniikaa /	/ńtáméénniikaa /	ńniikaa	iniikaa	Dérivatif /-kaa/ (absence de suffixe)	« qui sert à appuyer »

Les formes abrégées ne fonctionnent qu'avec le dérivatif /-kaa/ « instrumental », mais le préfixe /dɪ-/ nécessite un suffixe /-l/ au singulier. Au pluriel, le préfixe /dɪ-/ a pour marque /a-/ au pluriel alors que la nasale syllabique a pour préfixe /í-/. L'instrumental (= qui sert

à...)/-kaa/ est donc requis pour les deux. Cet instrumental est apte à fonctionner aujourd’hui dans les créations lexicales.

2.3.2. Les créations autour de /ku/ « rotondité »

Elles ont été les plus difficiles à identifier. Elles sont intimement liées à une autre réalité : /kínààwu/ « meule », dont le radical est /nàà/ « idée de meule », qui lui-même réfère au verbe /nà/ « écraser ». Deux mots ont été identifiés dans cette rubrique et qui renvoient à la notion de rotondité. Partons de /kínààwu/, avec la glose qui s’ensuit et qui relève d’un processus beaucoup plus complexe. Nous avons été amené à émettre un certain nombre d’hypothèses sur une éventuelle expression du diminutif/augmentatif qui serait basée sur le préfixe de classe, en particulier du point de vue du ton qui affecte les préfixes de classes concernés. Cela est apparu à partir de la commutation des formes, en particulier les affixes.

(19) **kínààwu**¹⁵² « meule »
PrAUGM-écraser-Sf

(20) **dt-nà+tá+ku-l** « (grande) pierre ronde »
destinée à écraser (grand broyon)
PrAUGM-meule-pierre-arrondi-SfAUGM
Le périfixe /dt-...-l/ marquerait-il l’augmentatif ?

(21) **kt-nà+tá+.ku-líi**¹⁵³ “(petite) pierre ronde “
PrDIM-meule-pierre-arrondi-SfDIM
destinée à écraser (petit broyon)

L’idée de rotondité, en 20 et 21 est exprimée par le radical /ku/, commun au deux noms. En commutant les deux noms, il ressort que le préfixe /kt-...-lii/ marque le diminutif. Quant au radical /nàà/, il a ici pour allomorphe /nà/.

2.4. Les créations qui associent et le fer et la pierre

Le radical /kú/ « fer » vient en premier, suivi d’abord du verbe avec sa fonction spécifique, lui aussi suivi de /taŋkpá/ « pierre ».

¹⁵² /kí-/ (à ton haut) est-il un augmentatif ? /kt-/ (de ton moyen) est-il un préfixe diminutif ?

¹⁵³ Comme dans /dʒíkúŋkul/ « oreiller » /dʒíkúŋkuli/ « petit oreiller ».

- (22) **di-kú+gbá+tákpá-l** « pierre où battre le fer »
Pr-fer+taper+pierre-Sf
- (23) **di-kú+sá+tákpá-l** « pierre à piler »
Pr-fer+piler+pierre-Sf

2.5. Les créations autour de « haut fourneau »

Le haut-fourneau a pour nom *ki-páá-ju*, qu'on peut gloser ainsi.

- (24) **ki-páá-ju** « haut fourneau »
Pr-haut fourneau-Sf

Le radical /páá/ a servi de base à la formation d'un certain nombre de noms, avec le jeu des allomorphes : /páá/ alterne avec /pi/ (26).

- (25) **upáátɔl** « celui qui charge les haut-fourneaux »
Pr-fourneau+jeter-Sf

- (26) **dupitàjóól** « montagne où on prélève terre ferrallitique »
Pr-haut fourneau+terre+montagne-Sf

Un autre nom désigne le site des hauts-fourneaux :

- (27) **ímpámpu** « sur (le site) des hauts-fourneaux »
PrPL-haut fourneau-sur

Le nom en 27 est aujourd'hui utilisé pour désigner le site des hauts-fourneaux dans le quartier Nangbani, à l'Est de la ville de Bassar.

2.6. Les créations autour de l'activité de forge

Le forgeron est connu sous le nom /ucaa/. Des noms ont été formés sur ce radical également.

- (28) **u-caa** « forgeron »
Pr-forgeron
- (29) **kú-caa+dii** « atelier des forgerons »
Pr-forgeron+maison
- (30) **kú-caa+ɲàtìbáá-wu** « balai de forge »
Pr-forge+balai+pince-Sf

Il s'agit à ce stade de l'étape de la transformation du fer en houes, coupe-coupe, flèches, lances et autres outils.

2.7. Les créations autour de la terre

Elles sont forgées autour du radical /tam/ « terre », avec comme allomorphe /tã/.

- (31) **n-tám** « terre »
Pr-terre
- (32) **di-tán+kún-di** « boule de terre »
Pr-terre+boule-Sf

Rentre également dans ce registre le nom suivant :

- (33) **dupitájóó** « montagne sur laquelle on prélève la terre ferrallitique »
Pr-haut fourneau+terre+montagne-Sf

Le nom en (33) désigne une montagne de laquelle partait le minerai.

2.8. Les créations sur des bases affixales

Ces affixes permettent de rendre compte de l'agentif. Ce sont les affixes qui sont en jeu ici, et non plus les radicaux nominaux et verbaux. Les agentifs rendent compte de celui qui fait l'action exprimée par le radical verbal. Ils se déclinent en agentif humain et agentif objet.

2.8.1. L'agentif humain

Il est fait des affixes de classes /u-...-l/ qui permettent de décrire l'humain qui se charge d'une action spécifique donnée exprimée par le radical ou les radicaux dans le cas de composés, tous figurant à l'intérieur des affixes de classes.

- (34) **u-fükū-l**¹⁵⁴ « qui actionne le soufflet »
Pr-souffler-Sf
- (35) **u-páá+ɬ-l** « ceux qui lancent le four »
Pr-haut fourneau+lancer-Sf

¹⁵⁴ Les affixes /u-RAD-l/ marque l'agent, celui qui fait l'action exprimée par le radical: ukpàál "cultivateur", unikpòl "assassin", ubòòl "joueur".

C'est l'humain qui est au centre de l'activité décrite par le verbe.

2.8.2. *Les agentifs objets*

Les agentifs objets sont caractérisés par les affixes /d-...-l/ qui introduisent l'idée selon laquelle l'action ou le geste accomplis ne relèvent pas d'un être humain, mais d'un objet.

- (36) **di-gbá-kaa** « (pierre) à taper »
Pr-taper-INSTR-Sf
- (37) **di-gbéèŋ-kaa-l** « (Pierre) pour remplir »
Pr-remplir-INSTR-Sf
- (38) **di-kpáá-kaa-l** « (Pierre) pour enfoncer »
Pr-enfoncer-INSTR¹⁵⁵-Sf
- (39) **di-kpátí-kaa-l** « (Pierre) pour ouvrir »
Pr-ouvrir-INSTR-Sf

Comme on peut le constater dans les exemples 37 à 40, cet agentif se double du dérivatif /-kaa-/ qui marque l'instrumental. Le radical dans un processus de syncope est réduit au seul verbe ; une ellipse du nom s'impose alors.

3. Analyse : affixes de classes et processus de création du lexique lithique

Nous présentons ici les classes nominales telles qu'identifiées par Monica Cox (1998 : 144) et nous indiquons, dans la seconde section, les processus tels qu'ils sont apparus chez les métallurgistes.

3.1. *Les classes nominales aujourd'hui*

Les noms en ncàm sont à la fois préfixés et suffixés, avec 13 classes nominales. Mais il faut distinguer les noms complétés de ceux qui ne le sont pas. En effet, « lorsqu'ils ne sont pas complétés par une autre expression dans un syntagme génitival (c'est le cas dans le lexique lithique en effet), la plupart des noms s'associent des préfixes et des suffixes de classe au singulier comme au pluriel » (Cox, 1998 : 144).

¹⁵⁵ Ou instrumental.

Tableau II : Affixes de classes (nominants) de la langue ncàm

SINGULIER			PLURIEL		
Classe	Préfixe	Suffixe	Classe	Préfixe	Suffixe
1	u-	-ton moyen	2	bi-	-bu/b(t)
3	di-	-du/l	4	a-	-ton moyen
5	ki-	-kV/ŋu/ŋ/t	6	Ŋ-	mú/m
7	kú-	-ku/ŋu/ŋ/u	8	tí-	tu/du/l/n
9	bú-	bu/b	10	í-	-fí
11	Ŋ-	-ton haut/ton moyen	12	í-	-ton haut/ton moyen
13	N	-m	-	-	-

(Cox 1998 : 144)

3.2. Les processus lithiques

Ils sont nombreux et touchent à la composition nominale, à la dérivation, aux affixes de classes (préfixes et suffixes), aux ellipses.

3.2.1. Le recours à des composés verbo-nominaux

La composition nominale reste le processus le plus utilisé par les métallurgistes. Elle porte sur deux ou plusieurs radicaux mis ensemble et qui combinent en général un ou plusieurs noms mais avec un seul verbe dans tous les cas. Le nom spécifie l'outillage alors que le verbe associé réfère à l'action accomplie par l'outil mentionné. Ainsi se présentent en général la composition nominale de ce lexique. Le nom (objet) occupe la première position du radical, le verbe (d'action) la deuxième position, un autre nom peut apparaître. Si dérivatif il y a, ce dernier apparaîtra après les radicaux, suivi du suffixe de classe. Tous les noms sont à la fois préfixés et suffixés. La composition est obtenue sur la base des deux réalités sur lesquelles repose l'activité de métallurgie : /kíkúlu/ « fer » et /dítákpál/ « caillou ». Sur les radicaux de ces deux notions /kú/ et /tákpá/ seront créés tout un ensemble de mots.

Radical /kú/ « fer »

(40) **dt-kú+gbá+tákpá-l** « pierre où battre le fer »
Pr-fer-taper-pierre-Sf

(41) **dt-kú+sá+joo-l** « montagne où piler le fer »
Pr-fer-piler-montagne-Sf

Radical /tákpá/ « caillou »

(42) **dt-tákpá+bòò-kaa¹⁵⁶-l** « pierre à jouer »
Pr-caillou+jouer-INSTR-Sf

(43) **dt-tákpá+ja-l** « pierre principale »
Pr-caillou-mâle-Sf

(44) **dt-tákpá+gbá-kaa-l** « pierre à taper »
Pr-pierre-taper-INSTR-Sf

C'est le procédé que les métallurgistes ont le plus utilisé. Comme la composition produisait des mots longs dans tous les cas, sur la base d'une coalescence entre radicaux eux-mêmes longs, des stratégies seront mises en œuvre pour obtenir des composés réduits sur la base de certains procédés que nous examinons dans la section suivante.

3.2.2. *Le recours aux circonfixes, dérivés et ses conséquences*

La création a eu à jouer beaucoup sur les affixes de classes, en particulier sur les circonfixes, encore appelés pérefixes, et cela a un certain nombre de conséquences, autrefois comme aujourd'hui. La principale conséquence, c'est que cela impose une recatégorisation des classes nominales au sein de la langue ncàm. Le fait que les descriptions sur cette langue ont été toutes synchroniques a masqué beaucoup de choses sur la valeur réelle de l'étiquetage des classes nominales. Le recul opéré aujourd'hui, sur la base des travaux de Stéphane Dugast, révèle des pans qui sont des pas nécessaires pour un nouveau regard sur le lexique ncàm. Ce qui s'est passé sur la langue ncàm s'est certainement produit dans d'autres langues Gur en particulier. C'est en cela que la diachronie se trouve être d'un

¹⁵⁶ Morphème qui décrit un processus instrumental; nous parlerons plus simplement d'instrumental, qu'on peut rapprocher du cas grammatical que connaissent certaines langues comme les langues slaves.

important recours et un secours à la fois. Le fait que les radicaux nominaux soient transparents dans le lexique lithique et qu'ils mettent en jeu les objets (fer, pierres) à côté des fonctions qu'ils jouent dans un processus complexe montre que ces radicaux, quoique complexes, sont analysables, bien sûr en reconnaissant des cas d'allophonies complexes. Par ailleurs, la création s'est reposée sur un système affixal qui permet de tirer des conséquences qui sont des lumières sur les classes nominales du ncàm. Nous allons présenter quelques unes de ces conséquences.

- De l'agentif/déverbal humain

La déclinaison des tâches liées au processus d'extraction du fer est obtenue à partir du recours aux affixes /u-...-l/ qui marquent en réalité un agentif. C'est à partir de là que nous avons compris que la simple mention des affixes de classes est incomplète et qu'il faille lier aux périclives concernés l'idée d'agentif. L'agentif décrit l'humain qui se charge d'une action spécifique donnée et qui est exprimée par le radical ou les radicaux verbaux dans le cas de composés verbo-nominaux qui figurent à l'intérieur des affixes de classes. Les affixes /u-RAD-lu/ marquent l'agent, processus que nous appelons agentif, celui qui fait l'action exprimée par le radical: **ukpààl** "cultivateur" (celui qui fait l'action de cultiver : /kpò/ "cultiver"), **unikpòl** "assassin" (celui qui fait l'action de tuer: /kpò/ "tuer") , **ubòòl** "joueur" (celui qui fait l'action de jouer: /bòò/ "jouer").

(45) u-fùkũ-lt¹⁵⁷ **bɪ-fùkũ-liib** « celui qui actionne le soufflet »
Pr-souffler-Sf

(46) u-páá-fítɪ¹⁵⁸ **bɪ-páá-fítɪib** « fondeur »
Pr-haut fourneau-XXX (brave)-Sf

(47) u-páá+fúún-lt **bɪpááfuùliib** « celui qui charge les fours »
Pr-haut fourneau-charger-Sf

(48) u-páá+to-l **bɪpáátɔliib** « celui qui lance le four »

¹⁵⁷ Les affixes /u-RAD-lu/ marque l'agent, celui qui fait l'action exprimée par le radical: ukpààl "cultivateur", unikpòl "assassin", ubòòl "joueur".

¹⁵⁸ Le suffixe /-fítɪ/ exprime la bravoure : Ucinjítɪ "surdoué", ulàṅǎfítɪ "bienfaiteur"

(49) Pr-haut fourneau-lancer-Sf

(50) u-tákpa+bəə+l **butákpábòðliib** « joueur de pierre »
Pr-pierre-jouer-Sf

(51) utābòðl **butákpábòðliib** « joueur¹⁵⁹ de pierre » (syncope)
Pr-pierre+jouer-Sf

En observant le **tableau 1**, on peut remarquer que Cox (1998) n'a pas fait mention des allomorphes en termes de segments au niveau des suffixes, mais qu'il a indiqué le ton moyen comme spécifique du suffixe. Nous pouvons, sur la base de l'examen du lexique lithique affirmer que les affixes /u-...-l/ marquent clairement un agentif comme (45-51). L'autre argument, c'est que le pluriel de ces agentifs est /-iib/ et non /-b/ comme pour le genre proprement « humain » :

(52) unil **bunìb** « homme »

(53) ukpíl **bukpìlìb** « chef »

C'est un des points qu'éclaire l'examen du lexique lithique.

- **De l'agentif/déverbal objet : /d...l/**

Le second type d'agentif porte sur les objets, il est marqué par les affixes /dì-...-l/ qui décrivent un processus qui a pour sujet, non plus un être humain, mais un objet.

(54) dütákpál « pierre ».

(55) dì-gbá-kaal « (pierre) à taper »
Pr-taper-INSTR-Sf

(56) dì-gbéèŋ-kaa-l « (Pierre) pour emplir »
Pr-remplir-INSTR-Sf

(57) dì-kpáá-kaa-l
« (Pierre) pour enfoncer »
Pr-enfoncer-INSTR¹⁶⁰-Sf

¹⁵⁹ Remarquer que le côté physique de l'activité est relayé au second plan, au profit de l'aspect ludique, rythmique, mélodique de l'acte de tambouriner.

¹⁶⁰ Ou instrumental.

Il correspond aux affixes de classes 3et 4, donc du genre II dans le tableau de Cox. En observant ce tableau, on remarque deux allomorphes au singulier /dɪ-...-dɪ/ d’une part et /dɪ-...-l/ d’autre part. On le voit dans la ligne correspondant au genre II au tableau III.

Tableau III : Genre II, extrait de Cox (1998 : 144)

3	dɪ-	-dɪ/l	4	a-	-ton moyen
---	-----	-------	---	----	------------

La prise en compte des processus lithiques révèle que les affixes /dɪ-...-l/ fonctionnent en fait comme un déverbal. Cela s’observe dans les exemples 36 à 39 pour le lexique lithique et dans le tableau qui suit :

Tableau IV : Processus d’obtention des déverbaux

Verbe	Glose	Déverbal	Glose
ma	construire	<u>d</u> mal	construction
kpò	tuer	<u>d</u> kp òl	tuerie
ji	manger	<u>d</u> ji	Le fait de manger
b̃àtɪ	faire du commerce	<u>d</u> b̃àtɪ	commerce

Ces déverbaux sont des noms du lexique obtenus à partir des verbes correspondants. Ils sont au centre de toutes les ellipses dans les processus lithiques et les noms qui en résultent sont obtenus à partir des verbes d’action qui décrivent les processus en jeu dans telle ou telle action. Et cela se démontre dans la classification de Cox, sans que cela ressortît. On peut citer d’autres exemples dans le ncàm moderne. Cela fonctionne de façon systématique dans le ncàm moderne : à partir de tout verbe, il est possible d’obtenir le nom y afférent à partir des affixes concernés.

- **Le dérivatif /-fɪtɪ/ ou l’expression de la bravoure**

Le suffixe /-fɪtɪ/ exprime la bravoure ou l’expression d’une qualité à un summum donné : /ucɪŋfɪtɪ/ “surdoué”, /ulàŋãfɪtɪ/ “bienfaiteur”. Ce suffixe a été utilisé pour décrire la bravoure nécessaire à l’activité de forge. Cela se retrouve dans les mots comme les suivants:

(58) u-páá-fɪtɪ bɪpááfɪtɪib “fondeur”

Le ncàm rentre dans ces langues où “les dérivations sémantiques des mots révèlent souvent d’anciens mode de pensée ou d’anciens savoir-faire aujourd’hui disparus” (Heine 2004 : 326). Le dérivatif /-fitu/ fait référence à la bravoure nécessaire à l’exercice d’une fonction endogène comme celle reconnue à des castes. Il a été utilisé pour exprimer la bravoure, la force et la dignité qui étaient nécessaires à l’exercice physique de la métallurgie.

(59) upááfitu “qui exerce l’activité de métallurgie”

Ce dérivatif n’est attesté aujourd’hui que dans les mots suivants:

(60) ulàṅaṅfitu “bienfaiteur”

(61) ucífutu “qui est surdoué”

- **Le dérivatif /-kaa/ ou l’expression de l’instrumental**

L’autre forme de dérivation attestée est le recours à l’instrumental, marqué par le dérivatif /-kaa/, avec un allomorphisme qui varie selon le préfixe de classe. Ainsi le préfixe /ń-/ requiert le dérivatif /-kaa/, sans la présence du suffixe (63 à 65) alors que le préfixe /di-/ requiert le suffixe de classe /-l/ après ce dérivatif (55 à 58). Ce morphème, quand il est adjoind à un verbe, permet donc de décrire un processus instrumental ; nous parlerons plus simplement d’instrumental, qu’on peut rapprocher du cas grammatical que connaissent certaines langues comme les langues slaves.

(62) -gbéèṅ-kaa « qui sert à remplir »

(63) ṅ-kpáá-kaa « qui sert à enfoncer »

(64) ṅ-kpátí-kaa « qui sert à ouvrir »

Ce marqueur /-kaa/ est intimement lié au processus de troncation, notamment l’ellipse dans le cas des composés longs pour lesquels le principe d’économie dans le langage nécessitait l’emploi des ellipses. Il faut dire que ce préfixe nasal, dans l’emploi spécifié ici, a totalement disparu dans le ncàm moderne.

- **La troncation : les ellipses et leur fonction**

On appelle troncation est un procédé courant d’abréviation consistant à supprimer les syllabes d’un mot polysyllabique. On crée ainsi un

nouveau mot en supprimant une ou plusieurs syllabes d'un mot plus long. C'est l'un des processus les plus utilisés par les forgerons, sans doute pour des raisons d'économie dans l'expression. C'est surtout l'ellipse de radicaux nominaux en particulier qui a été le plus utilisée.

Tableau V : exemples de troncation

Composé	Ellipses
dukúgbátanƙpal	dıgbákaal
dıtanƙpákpáákaal	dıkpáákaal

Dans les exemples qui suivent, on note une ellipse de /dıtánƙpál/ « caillou »

(65) dıgbákaal « pierre à concasser »
Pr-fer-taper-caillou-INSTR

(66) dı-gbéèŋ-kaa-l « (Pierre) pour remplir »
Pr-remplir-INSTR-Sf

(67) dı-kpáá-kaa-l « (Pierre) pour enfoncer »
Pr-enfoncer-INSTR¹⁶¹-Sf

(68) dı-kpátı-kaa-l « (Pierre) pour ouvrir »
Pr-ouvrir-INSTR-Sf

Pour des raisons d'économie, l'ellipse s'est imposée et a sans doute été plus préférée par ces métallurgistes.

4. Discussion : les enjeux de l'étude

Elle se situe à trois niveaux.

4.1. Les processus du lexique lithique : un éclairage sur la morphologie nominale

Il devient nécessaire de reconnaître des sous-classes nominales. On a souvent catégorisé le genre I dans les langues Gur comme relevant de l'humain ; à y voir clair, les choses sont autres. Ce genre ressortit

¹⁶¹ Ou instrumental.

d'autres catégories, à voir les créations lithiques qui s'y rapportent. Ce genre permet d'exprimer des agentifs, qui sont de deux ordres. C'est pourquoi ce genre I (et donc les classes 1 et 2) doit être restructuré pour rendre compte de la totalité des possibilités dont il est apte à rendre compte. Cette reconfiguration s'impose à partir de l'identification des verbes au centre de l'action exprimée par chacune des créations. Un dérivatif accompagne chacune des classes nominales, dérivatif qui est régi par un certain allomorphisme. Le préfixe est tantôt /u-/ tantôt /ń/.

4.2. Une lumière sur la dérivation nominale

Au niveau de la dérivation nominale, le lexique lithique permet d'exprimer des subtilités qui ont pratiquement disparu aujourd'hui. L'activité de travail sur le minerai de fer requiert non seulement la force physique ou la bravoure mais aussi une capacité intellectuelle très poussée, peut-être plus que celle qui pouvait être requise de l'homme préhistorique des siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Deux suffixes particuliers ont eu cours et qui sont très peu connus aujourd'hui. L'activité de travail du fer, comme celle de la confection des pierres spécialisées devaient requérir une intelligence très poussée /icíń/ « intelligence », et celui qui possède cette intelligence est appelé /ucífitu/ « surdoué » (à savoir les métallurgistes », appelés aussi /bupááfitiib/ « les savants métallurgistes », singulier : /upááfitu/. Ces métallurgistes étaient connus pour être /bulàńáfitiib/ « des braves », singulier /ulàńááfitu/. Les genres et classes nominales sont mieux éclairés et surtout précisés. La distinction entre deux types d'agentifs identifiables au plan formel par le préfixe de classe complète l'analyse des noms en classes nominales.

4.3. Un système productif

Le développement de l'activité de forge a été corrélatif des créations qui sont aujourd'hui une fois encore très productives en ncám. A partir des processus révélés par la présente étude, il est possible de créer des mots pour rendre compte des réalités nouvelles, en puisant dans les affixes d'une part comme dans les dérivatifs. Les mots examinés ici ont ceci de commun qu'ils ont disparu du langage (je n'oserais pas dire courant). Mais leur examen montre que les processus utilisés il y a des siècles sont toujours utiles et permettent aujourd'hui une certaine

création lexicale très aisée. Le suffixe /-kaa/ par exemple peut permettre de créer avec aisance des mots pour désigner des réalités qui voient le jour avec l'évolution technologique. /ujíĩŋkaa/ (qui sert à appeler) peut aisément désigner le téléphone portable, /uŋmàkaa/ « un stylo », /uʝòmkaa/ « ascenseur », /ulùtíkkaa/ « la règle », /upítíkkaa/ « gomme ».

Conclusion

Les verbes sont au centre de toutes les créations et il est bien question de verbes dont on peut dire qu'ils sont actifs puisqu'ils décrivent les différentes étapes de l'activité de métallurgie. Il s'agit des verbes comme taper, remplir, etc. Par ailleurs chacune de ces actions nécessite un matériel spécifique, forgé autour de la pierre, et c'est justement autour de la désignation du broyon que le radical /taŋkpa/ « pierre » n'est plus attesté et doit céder la place à /táméén/ avec le signifié « pierre », mais cette fois avec un signifié qui fait ressortir la fonction du caillou utilisé. /táméén/ semble désigner une pierre dans sa fonction de broyon spécifique. On remarquera que le préfixe de classe qui va avec le radical /táméén/ n'est pas /di-/ mais /ń-/ , en tant que nasale syllabique. Le mot /ńtáméén/ a totalement disparu, comme le sont aussi les processus dont il permettait de rendre compte.

Le genre II (les classes 3 et 4) dans le tableau de Cox présente deux allomorphes au pluriel au niveau du suffixe. Les deux doivent être séparés. Le suffixe /-l/ est clairement un déverbal, il permet d'obtenir un nom à partir d'un verbe, et c'est ce processus qui a permis aux forgerons de créer les noms d'outils dont ils avaient besoin, à partir d'une description exacte des actes qu'ils accomplissaient et qui étaient en lien avec le processus d'obtention du fer.

Catégoriser donc simplement les noms, juste en observant les variations formelles en début et à la fin, ressemble à une nomenclature. L'examen des créations révèle qu'il y a bien une motivation sémantique qui a sans doute toujours prévalu et que le génie des forgerons bassar a sans doute ressuscité. De ces catégorisations simplistes reposent sur une absence de recul par rapport à l'histoire et à l'évolution d'une langue dans le temps. Et c'est Dugast qui nous permet aujourd'hui ce recul. C'est la raison pour laquelle il urge que

soient conservées les données de toute langue, y compris par audio ou quelque moyen moderne de sauvegarde.

Références bibliographiques

Adouna Gbandi (2009), *Description phonologique et grammaticale du konkomba, langue gur (voltaïque) du Togo et du Ghana (parler de Nawaré)*. Thèse de doctorat en Cotutelle Internationale, Université Rennes 2.

Brousseau Anne-Marie et Nikiema Emmanuel (2001), *Phonologie et morphologie du français*, [éd. par LEBVRE Claire], Collection champs linguistique, Bourcheville, Editions FIDES.

Clements Georges et Keyser Samuel (1983), *CV phonology : A generative theory of the syllable*, Cambridge, MIT Press.

Cox Monica (1974), *La phonologie du bassari*, Institut National de la Recherche Scientifique, Lomé.

Creissels Denis (1994), *Aperçu sur les structures phonologiques des langues négro-africaines*, 2e édition, Université de Stendhal Grenoble 3.

Heine Bernd (2004), *Les langues africaines*, Ed. KARTHALA, Paris.

Kaboré Raphaël (1980), *Essai d'analyse de la langue mvvve (parler de waogdgo : Ouagadougou)*, Département de Recherches Linguistiques (D.R.L), Laboratoire de linguistique formelle (UA 1028), collection ERA 642, Université Paris 7.

Kahn Daniel, (1976), *Syllable-based generalization in English phonology*, thèse de doctorat, MIT, Publiée en 1980, New York, édition Garland.

Kaye Jonathan et Lowenstamm Jean (1984), « De la syllabicité » in *Forme sonore du langage : structure des représentations en phonologie*, Paris, Hermann.

Lowenstamm Jean et Kaye Jonathan (1986), « compensatory lengthening in teberian Hebrew » in *studies in compensatory lengthening*, dirigé par L. Wetzels et E. Sezer, Dordrecht, Edition Foris.

Malo Omar (2011), *Description systématique du phũe: phonologie, morphosyntaxe*, Thèse de Doctorat unique en linguistique, U.F.R./L.A.C., Université de Ouagadougou, 328 p.

Martinet André (1996), *Eléments de linguistique générale*, Paris, Armand Colin.

Millogo Marie Louise (1997), *Analyse phonologique et morpho-syntaxique du bobo de Tounouma*, Thèse pour le doctorat de 3e cycle, FLASHS, Université de Ouagadougou.

Naba, Jean-Naba (1994), *Le gulmancema. Essai de systématisation. Phonologie-Tonologie. Morphologie nominale-Système verbal*, Köln, Rüdiger Köppe verlag.

Nicole Jacques (1978) *Esquisse phonologique du nawdm ou les bases d'une orthographe pratique de cette langue*, Lomé, Institut national de la recherche scientifique, Société internationale de linguistique.

Ouédraogo Abel (2015), *Analyse phonologique du wara (parler de Niansogoni)*, mémoire de master, Département de Linguistique, Université de Ouagadougou.

Ouédraogo Alain (2011) *Le kaàdcïñne' (parler soṇay de Wanobyā): Phonologie et Morphologie du nom et du verbe*, Thèse de Doctorat unique en Linguistique, U.F.R/L.A.C., Université de Ouagadougou.

Ouoba Bendi Benoît (1982), *Description systématique du gulmancaemama, phonologie-lexicologiesyntaxe*, Thèse de doctorat de 3e cycle, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris.

Peter Ursula (1990), *Description systématique du waama (langue voltaïque du Bénin)*, volume I phonologie, volume II – grammaire, Thèse de doctorat en linguistique, Université René Descartes (Paris-V).

Nuances of language of credits

Minata KONE

Université Félix Houphouët Boigny Abidjan
Koneminata1@yahoo.fr

Abstract

The title of “Nuances of Language of Credits” wants to speak the language of works of scholarship, which passes through words like notion, theme, subject, theory, approach, procedure, methods and methodology. The acquisition of this language is not a square of aces, nor is it a square meadow of academics. An image of poker game credit, which is a family of card games with many formulas and variants practiced by several players, can make the language of credits pale. Without being a game of poker, this language wants to give the best possibility of nuances. That is the objective assigned to this article. Problematisation matters and essayism are the titles by which this goal is achieved. The first title enlightens the shades in the words theme, notion and that of subject. The next title of essayism includes the meanings of the terms approach, theory and procedure. While the result in the first case presents matters of size the second one answers a question of evolution. As a conclusion, the subject is wider than the notion and the theme. An approach can amount to the level of theory, which in its turn can grow.

Keywords: science, theme, approach, method

Résumé

Le titre de ‘Nuances de langage de crédits’ veut parler le langage des travaux de recherche qui passe par des mots comme notion, thème, sujet, théorie, approche, procédé, méthodes et méthodologie. L’acquisition de ce langage n’est pas un carré d’as et il n’est pas non plus un pré carré d’universitaires. Une image de crédit de jeu de poker qui, est une famille de jeux de cartes comprenant de nombreuses formules et variantes pratiquer par plusieurs joueurs, peut pâler le langage des crédits. Sans être un jeu de poker, ce langage voudra donner la meilleure possibilité des nuances. Tel est l’objectif assigné à cet article. Les éléments qui comptent dans la problématisation et l’essayisme sont les titres par lesquels ce but est atteint. Le premier titre apporte l’éclairage sur les nuances des mots thème, notion et celui de sujet. Le titre suivant d’essayisme inclut les significations des termes approche, théorie et procédure. Alors que le résultat du premier cas présente des questions de taille, le second répond à une question d’évolution. En conclusion, le sujet est plus large que la notion et le thème. Une approche peut s’élever au niveau de la théorie, qui à son tour peut s’accroître.

Mots-clés: science, thème, approche, méthode

Introduction

There are two levels of explanations for the nuances of the language of credits. The language of credits is using the language of science in this article. Credit is banking and it is an element of trust. Isn't credit a loan word at school and at University? We do not speak alone in principle. The language of science is common to all languages. Science is language means that science is the language for all languages. It consists in proofs and demonstrables.

The study of the nuances is using the squares with its aces. The ace may refer to the colonial and the modern. By trying to get out of the linguistic terrain, we can explain everything with the image of the sport terrain. For this article, the terrains are those squares. The game of problematisation and assayism are in the square of aces with nuances. The problematization game (I) and the essay game (II) have their own specifications. Everything can be problematized. Anything can be essayist. Which of problematization and assayism is the better science game? What is problematized is at the level of proof for matters. Assayism is at the level of the demonstrable of the books throughout the article. The elite milieus open their square to the non-elite through the pitch of their voices. One way of being convinced of the presence of title I & title II in the non-elite milieu is to approach them.

The possibilities of nuances are announced or they announce themselves in the subtitles notion, theme, subject for the problematisation title I and theory, approach, procedure for assayism in title II. Consolidation starts from the use of that word "procedure" which ought to be in the language games of the demonstrable.

To problematized under the unusual insignificant (theme, notion, subject), science creates the legitimation crisis of the significant, the non-literary postmodernism. The problematized goes with the particularities of those subtitles. Science problematizes matters not in books. The science of assayism is bookish in the theory, in the approach, and the

input procedure and their rationals convey the insignificance. In both parts lies some kind of insignificance. The analysis largely leans on *The Postmodern Condition* by Jean François Lyotard but it embraces literary criticism that precedes postmodernism. Any language matter of this size and any essay stuff like this are both at the heart of all materials for reading, writing and beyond. Though ambitious, the purpose is easily understandable. Touching the literary heart organs springs on the frame that sets research.

Title 1 Problematisation

Notion, theme and subject are so close in meaning that they are often taken one for the other. The lines below stick to the clarification of the nearness between them. School and university proofs matter a lot compared to non-academic spheres. The school terrain cannot do without proofs of a number of different matters. The proof of the field is the theme, the proof of the dimension is the notion, the proof of the subject is the entry.

1.1. The theme matter

An academic matter normally takes place in a classroom where a theme is a matter for a general work field like literature. The classroom is the key word study for the theme-field and the analysis may go beyond literature at any given occasion.

1.1.1. Classroom space

All teaching uses the language of science in the class (B) rooms (A) or not. The rooms include hall and pool such as the swimming pool, the theatre hall, sports hall, dance hall, event hall and so on. The students' classes, their tutorials and practical works are organized in schools and universities. Is not the tutorial a practical work? Is not the practical work tutoring? For the explanations of "the language of credit" we can add the non-academic concern. Do we not speak the language of science when we are not teaching? Do we speak the language of science when we are not doing research?

The classroom components show the non-academic matter within the educational knowledgeable. The unintelligible non-human class (B) building is made and used by the intelligible human in inexhaustible number of rooms (A) cited above. In Africa, many good carpenters do not go to school before practicing woodworking. Lyotard¹⁶²'s book defines the unintelligible on page 54 as the search for finding what is not right in something to make sciences expand in the right way. His bookish unintelligible takes place through inanimate matters in the room under names of stools, boards, benches, stationeries. Therefore, the classroom's unintelligible matters are at the disposal of the unintelligible knowledgeable by people, students, and pupils during a class. The class building offers the possibility of teaching and learning a lesson on educational academic fields concerning diverse non-literary fields as well.

1.1.2. Field of study

The old English term 'feld'¹⁶³ has become field, which conveys agricultural work at the simplest level. This etymology is a doublet for the German 'veld'¹⁶⁴ and the French 'camp'¹⁶⁵. The French 'campement' and the English 'country' denotes the agricultural population.

The field is the theme consists in making of a 'theme' particular in a way that expands science in the right way. In this respect, Daniel Shore's article in the *PMLA* comes in the right way. It says on page 177 that « Black lives matter » has partially prefabricated a whole field of utterances including those, like « All lives matter » and « Blue lives matter, » spoken in opposition to it ». The particular derives from the specific small prefabricated unit of language.

The food field as another example may arise a question like this: is the field the theme the same as the food is field? The matter of the food field arises peculiar manual work questions. Let us deal with two of

¹⁶² LYOTARD Jean François, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Theory and History of Literature*, Volume 10, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1984, p. 54

¹⁶³ Feld: large tract of open country. Feld is a German term as well

¹⁶⁴ Veld : of German origin related to the Dutch 'veld'

¹⁶⁵ Camp : of « campement » designates a season activity reminding the 'champs' meaning a flat terrain, a plain, a military battle field, a theatre field

them. What is in the field of food? Beginners' definition says that food is a product, a consumable mouth culture and hands operated agriculture. Who needs the food in the field? Eating is one the essentials for animals, people, and they use mouth and hands differently. In Africa, people eat with hands. In Europe, the spoon is hold in the hands to eat. Only animals eat food with their mouth straight. As a result fields may require non-literary "methods and technology" than the requirements of academic notions of languages for methodological perspectives. The literary required tools for languages are observable in the non-academic postmodernity. The observation of such linguistic methodological perspective is spread to many other areas of our lives.

1.2. The notion matter

A matter means issue and it clarifies the notion when 'notion' is not considered as one word but as an elaboration on an issue by which the verb to know is meaningful. The notion consists in knowing the dimension of a matter. The key word to study is the introduction and the announcement of the problem within it. A matter for discussion is always raised in an introduction for any written and oral narrative.

1.2.1. Introduction

A comment on 'object' as a French word elucidative to the discussion of Lyotard's book opens up a paper and electronic know-narrative matter. His introductory first line states this: « The object of this study is the condition of knowledge in the most highly developed societies, p. xxiii ». Lyotard uses the postmodern to describe the condition. The modern designates the metadiscourse and the postmodern defines the incredulity towards those metanarratives. Language games present a heterogeneity of elements. Lyotard explains the game rules for science, for literature, for arts and how culture has become since the game changes its rules.

The unintelligible form of paper is given names like material (for writing), wallpaper, and blank paper. From a speech miniature, unpublished paper to books in stores, shops or libraries raising the problem in a know-narrative is an essential aspect of an introduction. A know-narrative cannot create troubles because it is a literary form

of stating the unintelligibility in Lyotard's sense. A paper is not yet a book. It is a rule that the introduction be the departure line for a paper, a book, a speech and that is the place where the dimension of the matter may be given under the form of questions to allow the reader know what is the issue under review. To present an introductory issue plausibly demand a handful of skills that matter.

All writing and speech items are woven in narrative. Someone can ask: "what is the matter?" in the sustained language but in the colloquial manner people may say "WhatsApp" to know of any kind of problem. It could be said like this: what is up? (What's up?); what is going on? How do you do? These questions describe the notion by the word matter. The colloquial 'know of' renders the knowledgeable clearer, instantaneous while what a scholar knows ought to confer on him a useful knowledge instantaneously. The first one knows one thing and another on the spot, the second one knows continuously about the same thing. The literary knowledge reflects the non-literary knowledgeable and the opposite is not true. The bookish does not precede knowledge because there is an inexhaustible speech knowledge reserve available to fabricate in a good way new knowledge of language.

In its "dimension meaning", the word notion speaks for all languages. Electronic mails may illustrate this point. E-mail writing in all languages be it in French, in English and others, makes the correspondence between object and subject for the notion matter. What is going on in the content of the email is known in the subject title. In the introduction of an email where is the English subject, which is stated as object in French? In French, the object of any mail or email says the object right at the beginning to convey the subject, the reason why the sender addresses the receiver. These two people are posts brought into play in Lyotard's "The Pragmatics of Scientific Knowledge, p. 23". If sender or receiver intends to know without narrative he stands nowhere in the language line of science.

1.2.2. Know of and know about without narrative

The "want" explains some kind of shades in "the know of and the

know about” the way Orlando Patterson¹⁶⁶ puts the “know of” twice in *An Absence of Ruins*. The first example which reads “nothing that I know of, p. 64” is followed by “something I want, but I do not know of, p. 83”. When you “know of” you have already “known about”. The “know about” stage is surpassed by the one who ‘knows of’.

How do people know the dimension of any matter? Either by speaking to each other or by writing the ideas. How do we do without narrative by means of narrative itself? p. xix ». This type of notion addresses the non-literary to replace the literary narrative or to empty science of narrative by the use of the methods. When the narrative expresses or is affected to politics, to economics, to health, to Marxism, to dialectics, we do without narrative by means of itself. The ‘without narrative’ takes some significance in those areas. A politician knows a minimum of narrative. Doing without narrative means that his politics cannot do without making a written or the oral statement.

Narrative by itself in that way ends « the great master-narratives », p. xix; teleology means thus towards the end of such « meta-discourses ». People are familiar with the theme and the notion under one word. To conduct the meaning of the theme and the notion beyond one word, they have been put next to the matters in the two preceding subtitles. One thing more is needed next in this part dealing with problematization: the subject. Lloyd did not accept Alex’s « Nothing that I know of, *An Absence of Ruins*, p. 64 » for an answer regarding the matter. Further the abstractive size ends up in a subject matter:

Lloyd...I’ve told you before, if I don’t know what I want I at least know what I don’t want. I don’t want to be categorised. I don’t want to be labelled and compartmentalised into...abstractions, no matter how large, no matter how important they may seem. I don’t want to spend my life *being* a Negro or being a Jamaican or a being socialist or a capitalist or what you like...I’m bored...with being abstractions...I’m sorry, man ; there’s not much point us arguing about the subject, (Patterson, 2012, p. 65)

¹⁶⁶ Orlando Patterson, *An Absence of Ruins*, Peepal Tree Press, 2012, p. 64 and page 83 [know of]

This is another way of putting the question of the general and the peculiar. The *Postmodern Condition* « with its fashionable theme of postmodernism...opens up...subject matter, p. vii » as well, said Fredric Jameson in the foreword. The notion matter was stick to the introduction. The classroom carried the theme matter. Let us stay there just for a while with the exit and entry matters forthcoming.

Pages (xix) and (xx) deal with the conclusion of Lyotard’s essay under two problems of forms. First, the « to do without narrative » conclusion ends in the varieties of denunciations. The other problem of form that concludes the « to do with narrative » is orthographic. When « out » is « out » in the « without », ‘with’ becomes without « out ». A good conclusion about those problems lies in the narrative (p. xx, last paragraph) because its science is a non - instrumental argument¹⁶⁷ and it is better concerned with justice and truth than performativity of inputs and outputs.

1.3. The entry and exit in subject matters

Entry and exit are matters to be defined at sentence level at first. Their school and academic grading features will be the next concerns. The grade implies courses, examinations and results of pupils, students by teachers, lecturers and professors.

1.3.1. Entry

If a no verb sentence could be, there is no way for a sentence to be without a subject. A sentence’s entry is obviously a personal noun at a first sight. Many other noun forms are not personal. In the first case, problematization displays any matter around the people for their own benefit and their society.

The question is who says what since the sayings are narratives knowledge and they play a powerful role in the society. The meaning of sentences yield to alteration through subject noun translation like the names of the countries. The English (E) hand, the French (F) hand,

¹⁶⁷ John Timbur says: “Good arguments aren’t found ready to use. They have to be made. To make a persuasive argument, you need to develop an effective line of reasoning. *The Call to Write*, p. 71”.

the German (G) hand, the Russian (R) hand, the American (A) hand make five hands of knowledge by these EFGRA alphabets. English, France and German are predicatable by the alphabets because E comes just after F and F comes just after G. These predicates status will change if this article is translated into another foreign language. For example, in French the spelling for English is Anglais and German is Allemand. Names spelled in African dialects are not translated contrarily to some Western ones. The orthography of Ngugi is Ngugi in all languages. But a John English name may become Jean in French. Our EFGRA alphabet predicate is by names' of national subject-people. Predicate contains information about the subject individual and people's mood that could shift if the same name of a country is written in different foreign languages.

The number of the entry is good to see. Physics is an example of one entry subject at secondary school. Translation is an illustration of subject with two entries at the University. Specialities (Lyotard, p. 48) may be significant or not according to the education and teaching areas. Educational teaching is through input knowledge and output grades, results of pupils and students. Research is through the performativity of some laboratories. Personal imagination speeds up and the intellectual means grows (Lyotard, p. 52) when teaching and research work as personal inputs. Subjects specialities give academic inputs' dimensions. Interdisciplinary approaches and interdisciplinary studies ought to be noise-free because « any encroachment of one science into another's field can only create confusion, "noise" in the system, Lyotard, p. 52 ».

To avoid confusion, when one subject touches the field of another one it ought to know its own place. The scholarship handbook give some solutions to the encroachment in the methods and methodologies as specialities. At schools there are handbook programmes on grammar, sentences and punctuations in *The College Writer*¹⁶⁸. The resolution (Lyotard p. 53) restates itself the solution by the spelling 're + solution'. His page 14 says partition solution is unacceptable. The same page restates that individual accomplishment can setup by

¹⁶⁸ Van Rys, Meyer, VanderMey, Sebranek, *The College Writer*, sixth edition, chapter IV, p. 533

imagination means, speed, talents (Lyotard, p. 53). By the same token, reading the spelling of research like (Re + Search), the term ‘search’ appears and it does not show ‘search’ as research. It is seen as a frisk to see where ‘instabilities’ stand in postmodern science in order to make a re-solution or re-state the solution of entries.

1.3.2. The predicate exit

The exit study leans heavily on the ‘before’ and the ‘after’ status of a word, a method. A noun that stands after the verb in a sentence no more indicates an entry because it is part of the predicate. Therefore, the predicate directing the sentence exit is an academic matter for which the non-academic things matter. What comes after the subject is also an important matter outside the classroom and it is interesting to know that within schools and universities.

In a sentence, the predicate comes after the verb. There is the particular Russian methods to acknowledge outside sentence level. To know is central in the word acknowledge and the same verb is referred to in the study of the noun notion. The Russian particular methods start before America comes in after with the generalization of its technology. Is predicate exit not opened to both, the significant exonerated of the legitimation and the insignificant bound to problematisation? This is a question of seniority: who comes first?

Why do people continue writing theories and approaches in a world that never question knowledge? A no reference or bibliographical item work is not a work of science. That requirement is encouraging for the students who think that everything has already been said and those who are still saying that there is no use being an input, that no more additional output is needed for the world as if the world reached its perfect heights. They are all encourage to read and get informed about what precedes today’s postmodernity before writing.

Some students assume that everything has been said and written in science before they were born and that there is no more reason urging for seeking knowledge. Some are reluctant in the study of methods and methodologies. This is wrong. Do they know themselves that everything? Is the world perfect the way it looks like with that everything knowledge? Personal knowledge is necessary for

intellectual growth and this can be done by going through the old knowledge. The world's traditions, schools and universities will always have their *raison d'être* in society. Traditional seniority knowledge is already put in the procedure by predicates status.

1.3.2. *The theme, the notion, the subject*

The subject is the main matter for it is wider than theme and notion. The subject is composed of topics, which speak for the different fields. The name for the entry is the topic. In the subject of translation, there are two topics as entries. The topic of version (from English to French) and the topic of theme (from French to English). Version and theme texts' have themes. The size of the theme here is the central message.

The language of the success is credit at school and university. The notion of credit is per subject at the university but it is by average at school. At the university, the average ought to be at least fair per credit for proof of success. At grammar school, the average for a number of credits could prove success. What is the field (theme) is not how big, how long (dimension-notion) it takes to know what the field is. A topic may grow, a topic may be widen, the dimension given to a topic is adjustable to answer the educational, professional and academic needs: how big (wide) is a topic to make it a subject? Title I dealt with problems preceding the development and while writing and speaking. Sentence matters are moving to paragraphing¹⁶⁹ adjusted to methodological perspectives in part II.

Part II Assayism

An approach and a theory are learned through the writing curricula at schools, at universities and they are observable elsewhere. They are full in the development of viewpoints while writing and speaking. The spelling of 'assayism' distinguishes right away the writing of an essay¹⁷⁰ at school and university from writing a book of theory and approaches within the methodological. Students write essays during

¹⁶⁹ REID M. Joy, *The Process of Paragraph Writing*, second edition, Prentice Hall Regents, USA print, 1994. Assignments on pages 40-41 are recommendable.

¹⁷⁰ Essay: A short piece of writing dealing with one subject

their assessment. Academic as well as non-academic writers may offer essays to their society. Some constraints of the essay can explain essay writing at some points in science. Where does the non-literary and literature usages of essay differ from one another? Sentence and paragraphing rules sustain all ranges of essays in good and useful narratives formulations. An approach as one writer's ideas can be overviewed at sentence level while paragraphing being made of a minimum of three lines helps in the review of theory that is at society height.

2.1. Approach in writing

How can we perceive the nuances in approach writing at sentence level? The topic and the topic sentence constraints of an essay can explain the approach. The no fix place for the topic in a sentence like the no fix place for the topic sentence in a paragraph works in writing an approach. The sentence game is about the place. The language game upholds the need of society and the writer's intellectual want to be on fashion.

2.1.1. Sentence game

Lyotard¹⁷¹ wrote: "I chose language games as my general methodological approach, p. 15". An English writing course would say the topic (game) is in the sentence and the topic sentence (language games) is in the paragraph at the beginning for first year students. Grammar games are in the possessive formulations. The "topic's sentence" takes the form of the topic of the sentence and the sentence of the topic. The nuance is that what is the sentence about is not necessarily where the topic is in the sentence. The sentence that expresses the topic is the sentence of the topic. The topic is neither a mere one nor is the sentence ordinary. At sentence level, the topic sentence being either in subject or predicate position is as a phrase that needs an extra information to complete the thought of the writing. The grammar phrase is without subject, without predicate and cannot

¹⁷¹ LYOTARD Jean François, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Theory and History of Literature*, Volume 10, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1984, p. 15

express a complete thought. The writing phrase needs an extra information.

Normally, the topic sentence is a general sentence. A general approach is within the methodological and the one like « language games » (Lyotard) is a phrasal topic sentence that is not yet an elaboration on the topic of the “approach” or the “game” approach. Game or topic concerns the approach because by game there is the topic and vice-versa. The ‘game’ is the only one ‘notion-measured’. The word ‘methodological’ is used in a way that does not bring an extra information but it is a clue giving a direction to the overall organization of his page 15 sentence quoted. There is no extra grammatical information that shows the way, which is just of high interest for the reader. The word ‘methodological’ is ‘within’ like the clue about the reason, the when, the what effect, the on whom indications attracting the reader’s attention in one way or another.

As for « language game » to be measured in subject or predicate way here are two sentences: Sentence (1) reads: This man plays language games (predicate). Sentence (2) also reads: The language games is something difficult (subject). The first thing to say is that Lyotard is not measuring the ‘game’ in a sentence. But in the methodological. This predicate is useful to distinguish an approach. As a conclusion therein above, the topic (game) values an approach. And the topic sentence being the language game values the general approach.

Every component of the general approach can stand by itself in those sentences. The meaning of the approach stands in each of them. The ‘language’ can make its own way in the sentence and this is true for the word ‘game’. The notion has been explained not by one word as it is most of the time considered. Consequently, a one-word notion is an approach. The topic being here a one-word notion what if a topic is an element of the subject the way version is an entry element of translation. People do not elaborate on such a subject in a classroom, at school or university the way they write about it in a book. In a book, version by itself in a sentence can be discussed like a topic. It takes the meaning of an approach when it clarifies other social and narrative debates. The ‘Wolof’ version for a general approach will give the position of a writer about that in a book. For instance, such a writer

can elucidate the level of the difficulties to explain Senegalese dialect in western languages grammatically or in the orthography.

2.1.2. Fashion and need

The same page 15 of Lyotard's book reads the society in this way: "language games are the minimum relation required for society to exist: even before he is born...the human child is already positioned as the referent in the story recounted by those around him...he will chart his course". In other words, the beings exist before cybernetics by their language skills and statements.

An analysis of the word statement goes smoothly through its meaning of the norm for handling information, the norm for handling communication, the norm for circulation, by its components 'State and Men' (State-men-t). The State men take sides with technocrats who say they know peoples' need, their want and their will.

The needs of the most underprivileged...the means of satisfying them is already known, their actual satisfaction will...only increase...expenditures...the technocrats declare that they cannot trust what society designates as its needs; they "know" that society cannot know its own needs since they are not variables independent of the new technologies. Such is the arrogance of the decision makers and their blindness, (Lyotard, 1984, p. 63)

An essay can make statements in discussions, in narratives, in factualism, in dialogues, in letter writing, in description. To give clarification an approach may be used to discuss, to narrate, to show or describe facts. Why the clarification of the approach is not the theory's demonstrable? The approach is for the individual reader and the theory is for the whole society though the first is not only for the people belonging to the same society as the writer. The approach retained the standpoints whereas the theory is seen in bulk.

The extra interest information address the reader and the society. Through the approach, the writer's voice is lower. His voice takes a high pitch by theories to distinguish his society as a rational society among others. A writer may use approaches to sustain his own theory or the one by another writer. A student may go back to some approaches to see the clarification of a theory or he may prefer an

approach that clarifies a social or narrative better than some theories. A society may recognized itself through some theories than the approaches that its writers have chosen:

Knowledge in advanced industrial societies...it is impossible to know what the state of knowledge is...its development and distribution...without knowing something of the society within which it is situated. And today more than ever, knowing about that society involves first of all choosing what approach the inquiry will take, and that necessarily means choosing how society can answer...one can decide...the principle role of knowledge...and act...with that decision, only if one has already decided that society is a giant machine, (Lyotard, 1984, p. 13)

Where do theory and approach may part throughout the modern or postmodern ages? A theory is acknowledged as modern, postmodern in a society. An approach is the fact of a modern writer, of a postmodern author. Some books present a number of approaches in an age. If we want, we can say that the theories are questions of fashion. An approach answers the needs of explanations where a theory may look somehow dimmer for some readers. This is an important step towards the reason why Lyotard's name appears highlighted.

Is Lyotard's contribution in clarifying the meaning of the approach here be seen in the fact that the essay (*The Postmodern Condition*) has been written differently when one looks at his other writings as it appears in the foreword of his book? Is it a work without departure line thought or with particular literary codes? Is Lyotard's contribution to be seen in the linguistic handling of the literary postmodern? His paralogism stands for the non absorption of the smalls « from within the very framework...normal science, p. xix ». There is no doubt in the postmodernism being one of the latest type of writing and reading language about which Lyotad's essay is a significant work. Suffice to say that his *Report on Knowledge* has been published courtesy of the 'Theory and History of Literature', volume 10. This book shines over the gloomy spots of the approach through his noise-free and his paralogy and other terms like 'the Maxian', the 'free play'.

The noise-free approach comprises a thrush of free play and a thrust of Marxianism. Our explanation considers the free in the airport meaning

of 'duty-free'. The noise of any argument is not duty-free. Thus, the noise is free. It is heard. The noise of the insignificant is not duty-free. There are taxes imposed. The insignificant bears taxes. The « noisefree » is a voice, it is "Lyotard's own views and voice. The term noisefree says one thing and its opposite for the qualificative « free » comes after the noun « noise » ; to make lots of noise (noisefree) and to make no noise (noise free). We observe the contrary in 'free play' because the adjective free does not follow the noun play.

Consequently, in the approach of the noisefree, voices of the significant leaders are heard and those of the petty insignificant are silent. Lyotard is against the establishment of the « no noise » coming from the side of the insignificant. In that, his noisefree regards the methodological in a way that raises the matter of the legitimation of the noise of the petty. The 'legitimation-meta' and the 'petty-condition' « ought to be able to illuminate one another, p. viii ». So, 'legitimation'...is called into question, p. viii » under different names turning around two 'points'. Where does knowledge come from ? This point of the departure line interrogates the line of the thought to know where one starts thinking and that would also lead to the question of what does 'doing science' mean?

The other point considers the particular code or terminology that requests legitimation. Lyotard's noisefree is to the advantage of the petty at this last turning point. The free play is the lower level in the understanding of the noisefree of the insignificant. The usefulness of the free play (p.xix) is that it allows the smalls insignificant to feel free in the conditions, to feel themselves « at home, p. xix » in and within the areas of their own strength. It is possible to bring the free play closer to the free noise referring to the thing that makes lots of noise. The strength of the smalls to counterbalance the meta force sounds difficult for the scientific significant to accept such free play.

The contemplative philosophy line has already stretched hands to the political philosophy one, said Fredric Jameson : « Lyotard's own philosophical views...voice, familiar to the readers of his other works...surprise by its relative silence here, p. viii ». Lyotard's presence in these two lines denotes the approach of noisefree *per se* at higher level.

The noise-free of the insignificant approaches and theories is counted with the duty bound of the significant leaders' arguments. Lyotard's noise-free slogan covers the systemic in a stricter sense of outright social formation in which the social is present in the formation and a more literal sense denotes the systematic not of outright social forms which do not stand alone in the system as some peoples are making out. The petty are in and they must be entitled to get trade capital. This new social traditionalism would be Lyotard's Marxian social distinct from traditional Marxism.

Paralogy (pp. 60-67) is another example of approach bearing the name of Lyotard. Paralogy is the « most significant effect » of legitimation by the tolerance of 'non-subordination'. In postmodern significant science, paralogy means legitimation of the petty. An approach is seen in the English orthography « parallel » and the linguistics general parole. A parallel signifies in English similar or analogy. The language pre-exists to the parole. Parole is at the secondary level. Language is functional in society. Parole is critically individual.

Narrative emancipation is seen in critical knowledge, (Lyotard, p. 37, p. 39, p. 48, p. 60). The word criticism has two contents. A disapproval of someone or something in which only faults or mistakes are unveiled. It is the analysis and judgements of the merits and faults of a literary or artistic work.

Literature and non literature contents make the postmodern. Is paralogy for the literary and therefore stooping to disapprove individual 'parole'? So, linguistics is not literature! However, linguistics and literature stand in the 'grand' literary narrative'. Through the functional language viewed from a linguistic corner, there are possibilities of seeing merits in what can bring and enhance the improvement of societies almost like the way the technological science can do. Why not make an interrogated parole parallel address to decision makers following page 63 quotation from Lyotard's essay : Why do individuals request needs from God when they 'know that (GOD) can know' the needs that can improve their life ?

2.2. Growing Theory

How can we perceive the nuances in theory writing at paragraphing level? Part I has asked: how big is a topic to make it a subject? Theory parted with the themes and the topics of literature as subject in literature, health, politics, economy and so on. Now, how big is a rational to make it a rationale in order for a theory to grow?

2.2.1. Rational person and society's rationale

The names of the subjects give explanations about theory. Assays concern the subjects of health, politics, economy, law and so on. The rational is the language game in theory. In other words, what has been called 'topic sentence' and 'general approach' is developed in a rational way. Rational skills are given to national education pupils through subjects like philosophy, through the study of some referential authors, through scientific subjects (chemistry and physics) demonstrable axiom and theorem, through foreign language traditional pedagogy of giving a line to the thought of the pupils. Those who studied painstakingly are not alien to the rationale of the theories when they get admission to the college and to the university where they learn the use of the theoretical material they need to be able to read society and by which it can improve. That is how they may contribute to the happiness of their own society and it is a way of feeling concern about the world in which they live.

By the number of rationals, societies try to decide a number of rationales. Those rationals define and communicate norms by which a number of rationales are decided, the rationales needed for their theories to become trustful. The rational is the language of the writer and the rationale is the game for his society. The societies produce kinds of languages of health, of politics, of economy, of law, of literature and so forth. The game of the rationale is in the hands of all the societies. There is no more problematisation for a rationale signifying some kind of perfection is certain at a society level. All societies are capable of doing, of saying what define themselves about health, politics, and economy.

The subjects referred to do not fulfill only academic criteria. Theory in science can give academic and non-academic assays as long as the demonstrable exist. Do people trust more academic books than the

non-academic ones? How many non-academic books are being read in a given society? The demonstrable for or against an existing rationale urges for writing an essay. Are we saying that an essay cannot be written without a pre-existent demonstrable?

The acknowledgement of a new demonstrable in a postmodern world opposes the technology to the non-technology. The fact of showing the state of a society, of defining a statement nourishes the demonstrable. A theory meant for a subject uses the language of that subject. A medical science speaks of 'cell'. A cell is a knowledgeable political-law term that literature can study in books. The term 'cell' belongs to the subjects of health, economy, law, politics and literature. In theory, these subjects have their language of what is a cell. Technology will use the cell for all these subjects at the same time. For instance, the medical sciences may cure a being through human cells communication between the physician and technological materials. Masons technology builds cells in prison. Shelves in libraries may have cell forms technologically speaking. We can see that subjects have their autonomies in theory. However, they lose their separateness in technology.

2.2.2. Minimum input procedure for assayism

How does a theory grow? To be in the procedure could be 'a better late than never' step of those societies striving for the acknowledgment of the basic rationale upon which their theory rested. Grammatical narrative sustains the technology within assayism by apocope and apheresis abbreviation processes. The role of the apocope 'mini' for the word minimum concerning input is supported by Lyotard¹⁷² in order to give the right to see the entries (inputs) on files. The verb come and the apheresis 'plement' are acceptable components for the word complement. It has been recalled before that the predicate comes after the verb. What if there is no verb?

A complement is under the cover of the verb in a no verb case. The age explains the complement of the verb and the question becomes thus: If a society is old what new predicate? The new takes the place

¹⁷² Lyotard, *The Postmodern Condition*, page 103 (note 231 to see on page 67)

of the after that is used to designate the part that follows the verb in a sentence. The predicate speaks for the «progress...natural complements, p. 7 » The Modern and the postmodern predicates are the language games complements that come after the traditional age.

The methodologies are obtained from complements-entries and they are results of the methods-inputs. The complement entry shows the nuances between predicates and approaches in the theoretical growing line. The existence of the apheresis says that there are at least two notions for the dimension of the predicate when only 'one' notion makes the approach. This dimension makes sense at the level of the contents of the complements that the new predicates depict. Newness cannot make a predicate by itself. Novels of modern narrative form natural complement for the postmodern albeit newer than the traditional narratives. Novelty is in analogies while newness is pretentiously empty of old fashions. Add novelty to newness to constitute the postmodern predicate. Functionalism cannot make a predicate by itself. Add critical knowledge (Marxist current) to functionalism to constitute the modern predicate. Although there could be a general approach within which there are particulars, it should be noted that a particular is not a complement. The particular is the antonym of abstraction context and Jeremy Poynting who introduces the book of Orlando Patterson¹⁷³ agrees:

Declaring «I am without context »...Alex's statement...a few years later, Patterson was to argue that...Black Americans...the first group...who transcend the confines and grip of cultural heritage...can become the most truly modern of all peoples, a people who feel no need for a nation, a past, or particularistic culture ...a few years later after...Patterson's consistent hostility to cultural nationalism, (Patterson, 2012, p. 25)

Alex and Lloyd discuss the matter of the situation of the mass of people in their country. The size of the mass hints at the deepness of their sufferings. The abstraction is a question of size that may be grasped in the same book by Orlando Patterson just quoted.

¹⁷³ Orlando Patterson, *An Absence of Ruins*, Peepal Tree Press, 2012, p. 25

This subtitle is used to announce that theories and approaches are put in the procedure of making decisions by means of particular codes of science. How does inputs call outputs? The continuous tense in 'making' denotes the space between an approach and a theory. How far is the one from the other? Research should aim at making approaches close to the meanings of theories. Lyotard would agree and his terms about that are here: « progress in science... Knowledge is (SIC) cumulative is never questioned. At most, what is debated is the form that accumulation takes... regular, continuous, and unanimous, others as periodic, discontinuous or conflictual, p. 7 ». Accumulation is distinct from reserve as far as knowledge is concerned. Accumulation is boring. A society draws from its inexhaustive knowledge of words to make new vocabulary terms. This is not a strife but a relaying of someone who uses his new strength in making an approach being near a theory. Theories ought to grow to make progress.

2.3. Methods and methodology on playground

The plural 'methods' in a subject status designates grammar school usages of scientific laboratories, the study of the political, the health, the laws and the economics subjects in addition to the knowledge that precedes the postmodern. The singular form of 'methodology' differentiates it as a university subject.

2.3.1. The non-academic terrain

There is a square meadow without nuances for arguments that some decisions makers hold to preside over the world. Since elements of the problematisation and the essayism may grow to serve the non-academic terrain, some academic handbook criteria are overviewed mainly within the offers of *The Postmodern Condition*. The nuances drawn by the academic formative and training guarantee the world arguments in a book in a hand (Handbook).

The line criteria glimpsed from Lyotard's book are two. According to Fredric Jameson, Habermas is affiliated to the contemplative line together with Hegel. Though Habermas is a philosophical adversary, he is nonetheless one and Lyotard has appointed him as the spokesman

for the German argument in his essay. The contemplative line unanimously calls for a name, that of Hegel, that indubitably puts the question of respect and arrogance for which Ngugi is candidate for an answer : « Note that Prospero's arrogance had a respectable intellectual basis. Some of the best minds of Europe and the West...to Hegel, Ngugi, *Homecoming*, p. 41 » about Africa proper contemplate « the privileged status of Marxism as a mode of analysis of capitalism proper, Lyotard, p. xiii ». Proper is an adjective and Prospero is a noun, from which arises the question of respect of the underprivileged (Lyotard, p. 63). Prospero is a character in the production of William Shakespeare. He bears witness to the English knowledge force.

So, which line may be credible for Africa among the European and the Anglo-American methods and methodology? The African argument is traditional and still valuable. An African student uses methods and methodology of foreign arguments over the years of his studies. In this academic sphere, a writer like Ngugi Wa Thiong'o is an advisable writer to African students from whom they could learn the significance of what is proper to African unsignificancy. Ngugi's candidacy is unquestionable to take side with the insignificant peoples through his novels.

2.3.2. *The academic terrain*

The academic terrain is not separated from the non-academic places of outright. Each terrain possesses its own ways of inputs and outputs. Credits units obtained [ouput] by a student appear with his grades on his diplomas and certificates. Graduate students of a certain generation took examination of literary theory credit unit to pass their Bachelor's degree and the credit unit of mechanics of writing to get a pre-doctorate diploma. Depending on universities curricula, methodology cannot be synonymous with either of them. The students aforementioned learned that when a translated English word keeps the french spelling, it says more than its English sense. The use of the word methodology is saying more than the mechanics of writing. How can someone writes if he does not read ? Does he read only novels to do works of scholarship ? the answer is no.

The mechanics start from the reading, the note taking until the moment when one writes about a chosen topic. The writing and communication norms turn Habermas and Lyotard back to back. Fredric Jameson quoted from Jib Fowbes' *Handbook of Futures Research*¹⁷⁴:

Habermas's vision of an evolutionary social leap into a new type of rational society, defined in communicational terms as "the communication community of those affected, who as participants in a practical discourse test the validity claims of norms and, to the extent that they accept them with reasons, arrive at the conviction that in the given circumstances the proposed norms are right (Jib Fowbes)' is here explicitly rejected by Lyotard (Lyotard, 1984, p. x)".

Here Lyotard is against Habermas about what "rational society" defines as acceptable. All rationals are in the demonstrable of science to be seen in « a position to think and conceptualize, Lyotard, p. viii ». The conception of rational society opposes Habermas to Lyotard. Fredric Jameson's foreword is about two things while discussing the works of critiques and the face of legitimation in the methodological perspective. Legitimation means meta normative discourse. His methodological perspective (p.x-xi) parenthetical contains two lines of legitimation. The political philosophy line which is the Russian methods follows the non literary postmodernism. The contemplative philosophy line which ought to be contemporary philosophy almost follows the academic languages perspectives. The methodology discussed in « *The Postmodern Condition* presents us with significant methodological... a whole very rich contemporary tradition of narrative, p. viii [...] note in a whole range of contemporary...research, p. viii ».

Methodology includes reading about literary theories and the mechanics of writing. Can we see a link between the practical discourse of rationale theory and the academic literary theory ? this question leads to Lyotard and the scholarships handbook : The analysis of 'methods-methodolody' put emphasis on the manner in which Lyotard's postmodernism considers literary theory and the

¹⁷⁴ Lyotard's references (3), p. 85

mechanics of writing. The written theories in a handbook can be taken to the non academic milieu, which produces by ‘handtheories’¹⁷⁵. This double perspective in the methodological is rearranged in the two lines and their value make arguments in the concert of nations.

Can we elucidate the use of the term « method » for the non literary postmodernism and the methodological perspective for the postmodern literature? The political and contemplative philosophies belong to the methodological line of the modern predicate. Modern predicate is the language perspective game leap complement. A leap is a physical additional shift. Thus, the modern is predicated to Russian methods. For the two objectives assigned to this article some words have been organized into two parts. The words to be problematized are in the first part and those of essayist trend are in part two. The nuances needs the air of literary postmodernism that speaks on behalf of the square meadow of the era of non-literary postmodernity. Postmodernism elucidates the presence of methods in literature.

Conclusion

The nuances of the language of credits study has been done within the context of the proof, the demonstrable and argument of science for the sake of academic and non-academic reasons. Credit is a monetary term deported to school and University curricula. Credit as element of trust is worthy in non-literary spheres too. The intelligible matter in part I is smaller than the rationale of a theory in part II. The rationale is to grow. Matters of problematisation have been binomial proof with key words. The classroom key opens the field for theme. The introduction key opens the dimension for the notion and the predicate exit opens the subject for the entry. Problematisation is hold by phrasing theme, notion and subject with the matter: theme matter, notion matter, subject matters. A good notion matter leads to a subject. The more you know the more you are nearing subject level. Many matters about a theme open a good view to notion. The theme is understood through

¹⁷⁵ Handtheories : this word is intended to show that the non academic terrain is not stripped of what the academic terrain calls theory.

the components of the classroom space and the field study. The notion concerns the essential miniature sense that the introduction takes in addition to the narrative skills. A politician method cannot do without a narrative. Therefore, the without narrative calling for the Russian methods is not empty of narrative. Entry and exit made up subject matters. The entry's energy is continuously subject of interest insofar as it propels the useful substance of the exit.

Gradation from part I to part II has been conducted by the predicate either as an entry complement or the age that determines the traditions, the modern, and the postmodern. The nuances about the approach derive from the sentence game based on a grammar possessive clue and a writer's knowledge of one word or more. The fashion and need enhance the nuances by connecting the fashion to the theory for a society and by stating that the approach is needed to clarify a theory. The precisions around a rational personal and a society's rationale come in just after under the title of growing theory. The minimum input procedure for assayism adds more light to the nuances of the rational when the discussion proves that the technocrat's rational is not autonomous. The approach is an input for the theory. Theories are input energies at the society's level. Methods and methodology contribute both to the growing of theories in their own manners whether the sphere is academic or not. The academic terrains works mainly by means of credit units inputs and the non-academic one functions properly in the philosophical line of the Russian methods. Postmodernism makes a glassy bridge between methods and methodology.

Society has been read the way one reads a sentence in a classroom with a sentence containing a verb or not. Part I gradated theme, notion, and subject and the result is that the subject is wider. In the part II entitled assayism a writer's approach can amount to the level of a theory. The possibilities of getting into the nuances of theme, notion, subject, approach, theory has been given by the square of aces.

To win acceptance for the highest theory is a literary scientific international strife. The discussion reaches levels of methods and methodology, linguistics and literary variables significant and insignificant. Lyotard takes the philosophical line to defend the

interest of the conditions of the petty. Through his teaching and research philosophy Ngugi is an advocate for African students and the petty populations in Africa.

Bibliographic References

Coulibaly Adama. (2017), *Le postmodernisme littéraire et sa pratique chez les romanciers*

francophones en Afrique Noire, Harmattan.

Fowbes, Jib, ed. (1978), *Handbook of Futures Research*, Greenwood Press.

Lyotard Jean François. Volume 10, (1984), *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*,

Theory and History of Literature, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Patterson, Orlando. November 26, (2012), *An Absence of Ruins* (Caribbean Modern Classics),

Publisher Peepal Tree Press Ltd.

Reid M. Joy. (1994), *The Process of Paragraph Writing*, second edition, Prentice Hall Regents, USA print.

Shore Daniel. Volume 135, Number 1, January (2020), 'Theories and Methodologies: The Form of

Black Lives Matter' in *Publication of the Modern Language Association of America (PMLA)*.

Trimbur John, *The Call to Write*. (2014), Sixth edition, Wadsworth Cengage Learning, USA print.

Van Rys John, MEYER Verne, VANDER Mey Randal, SEBRANEK Pat. Number 03, (2017), *The*

College Writer, A Guide to Thinking, Writing, and Researching, sixth edition, Cengage Learning.

Wa Thiongo Ngugi. (1972), *Homecoming, Essays on African and Caribbean Literature, Culture and*

Politics, Heinemann.